

Proceedings of the international scientific and practical conference on the subject:
**“FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF
SEMICONDUCTOR PHYSICS: SOLUTIONS AND
PROSPECTS”**

Материалы международной научно-практической конференции на тему
**“ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ:
РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ”**

**“YARIMO‘TKAZGICHLAR FIZIKASINING
FUNDAMENTAL VA AMALIY MUAMMOLARI:
YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI”**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

I QISM

Namangan 4-5 oktabr, 2024

**YARIMO‘TKAZGICHLAR FIZIKASINING FUNDAMENTAL
VA AMALIY MUAMMOLARI: YECHIMLARI VA
ISTIQBOLLARI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

**“YARIMO‘TKAZGICHLAR FIZIKASINING
FUNDAMENTAL VA AMALIY MUAMMOLARI:
YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

NAMANGAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

Proceedings of the international scientific and practical conference on the subject:

**“FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF
SEMICONDUCTOR PHYSICS: SOLUTIONS AND
PROSPECTS”**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

НАМАНГАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**Материалы международной научно-практической конференции на тему
“ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ: РЕШЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ”**

**QISM
PART
ЧАСТЬ I**

YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASINING FUNDAMENTAL VA AMALIY MUAMMOLARI: YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI

DASTURIY VA TASHKILY QO'MITA

DASTURIY QO'MITA

Rais: S.Z. Zaynabidinov, O'zR FA akademigi

hamraislar: Sh.X. Daliyev, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining birinchi o'rinbosari

O.O. Mamatkarimov, NamMTI rektori

Rais muovini: O.K. Ergashev, NamMTI prorektori

DASTURIY QO'MITA A'ZOLARI:

R.A. Mo'minov, O'zR FA akademigi (O'zR FA, FTI)

A.T. Mamadalimov, O'zR FA akademigi (O'zR FA, YaFM ITI)

S.A. Baxramov, O'zR FA akademigi (O'zR FA)

K. Muminov, O'zR FA akademigi (O'zMU)

R.A. Zahidov, O'zR FA akademigi (Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti)

B.J. Axmedov O'zR FA akademigi

Yu.Yu. Vaytuks, akademik AN Litva

Yu.V. Gulyayev, (RFA akademigi, Rossiya)

Q.R. Allayev, O'zR FA akademigi (TDTU)

Berger Paul R (Ohio State University, USA)

A.Mavlonov (Yaponiya)

T.S. Shamirzayev, (RFA, YaFI)

N.S. Abakarova, (IF DFIS RAN, Rossiya)

Arof Abdul Kariem Mohd, (Malaya universiteti, Malayziya)

K.V. Panteleyev, (Belarus milliy texnika universiteti)

O.K. Guseyev (Belarus milliy texnika universiteti)

Nurul Fadzlin Hasbullah, (Malayziya xalqaro Islom universiteti)

Eduard Zenkevich, (Belarus milliy texnika universiteti)

Harith Ahmad, (Malaya universiteti, Malayziya)

Nima Naderi, (Malaya universiteti, Malayziya)

Ibrahim Avgin, (Egey universiteti, Turkiya)

Yu.G. Guryevich, (MMTI, Meksika)

A.I. Veynger (RAN FTI, Rossiya)

N.T. Bagrayev (RAN FTI, Rossiya)

Ye.I. Terukov (RAN FTI, Rossiya)

Q.P. Abdurahmonov (TATU)

G'.I. Muxamedov (ChDPU)

X.S. Daliyev (MEI MTU Toshkent filiali)

Sh.B. Utamuradova (YaFM ITI)

N.X. Yuldashev (FarPI)

Sh.T. Ergashev (NamMQI)

G. Gulyamov (NamMQI)

M.G'. Dadamirzayev (NamMQI)

U.R. Salamov (FarPI)

A.Z. Raxmatov ("FOTON" AJ)

R.Ya. Rasulov (FarDU)

N.F. Zikrillayev (TDTU)

K.A. Ismaylov (KDU)

X.B. Ashurov (O'zR FA IPLTI)

M.Sh. Kurbonov (O'zR FA IPLTI)

E.Z. Imamov (TATU)

E.Yu. To'rayev (TerDU)

M.T. Normurodov (QarDU)

X.Q. Olimov (O'zR FA FTI)

I.G'. Tursunov (ChDPU)

O.K. Kuvondikov (SamDU)

U.O. Qutliyev (UrDU)

K.A. Tursunmetov (UzMU)

E.U. Arziqulov (SamDU)

I.N. Karimov (ADU)

B.E. Umirzakov (TDTU)

B. Abduraxmonov (TDTU)

A.M. Kasimaxunova (FarPI)

K.E. Onarqulov (FarDU)

P.N. Usmanov (NamMTI)

A.A. Mamaxonov (NamMTI)

U.I. Erkaboyev (NamMTI)

N.Yu. Sharibayev (NamMTI)

R.G'. Raximov (NamMTI)

A.A. Abdulazizov (NamMTI)

E. Yusupov (NamMTI)

A. Aliyev (ADU)

B. Egamberdiyev (MEI MTU Toshkent filiali)

S.M. Otajonov (FarDU)

M. Tagayev (NDPI)

TASHKILY QO'MITA

Rais: O.O. Mamatkarimov, NamMTI rektori

Rais muovini: O.K. Ergashev,

NamMTI prorektori

Mas'ul kotiblar:

A.A. Mamaxonov, fakultet dekani (NamMTI)

P.N. Usmanov professor (NamMTI)

U.I. Erkaboyev kafedra mudiri (NamMTI)

N.Yu. Sharibayev professor (NamMTI)

R.G'. Raximov kafedra mudiri (NamMTI)

A.A. Abdulazizov kafedra mudiri (NamMTI)

E. Yusupov kafedra mudiri (NamMTI)

TASHKILY QO'MITA A'ZOLARI:

A. Mahkamov (NamMTI)

M. Bekmirzayev (NamMTI)

M. Usmanov (NamMQI)

P.N. Usmanov (NamMTI)

A.A. Mamaxonov (NamMTI)

U.I. Erkaboyev (NamMTI)

N.Yu. Sharibayev (NamMTI)

R.G'. Raximov (NamMTI)

A.A. Abdulazizov (NamMTI)

X. Qo'chqorov (NamDU)

R. Ikramov (NamMTI)

B.T. Abdulazizov (NamDU)

M.G'. Dadamirzayev (NamMTI)

A.A. Turakulov (NamMTI)

Sh. Maqsudov (NamMTI)

A. Tursunov (NamMTI)

J. Mirzayev (NamMTI)

MUNDARIJA

1-SHO'BA	HAJMIY VA KICHIK O'LCHAMLI YARIMO'TKAZGICHLI STRUKTURALAR: ELEKTRIK, OPTIK VA MAGNIT XOSSALARI	
	К.Абдулвахидов, С.Отажонов, Ли Чжэню, Н.Юнусов. Электрофизические, свойства нанокмполитов на основе $(1-x) \text{PbFe}_{12}\text{O}_{19}\text{-}x\text{PbTiO}_3$	8
	С.З. Зайнабидинов, А.Й. Бобоев, Н.Ю. Юнусалиев. Морфологические исследования металлооксидных пленок ZnO, легированных S	13
	Ш.Б. Утамурадова, Д.А.Рахманов, Ф.Л.Туан, А.С.Дорошкевич, Р.Ш.Исаев. Влияние альфа-облучения на толщину приповерхностного слоя в кремнии, легированном платиной	15
	S.Z.Zaynabidinov, A.Y.Boboyev, M.B.Rasulova, M.O. G'ofurjonova. Rux oksidining ayrim fizik xususiyatlariga ni kirishma atomining ta'siri	19
	G. Gulyamov, K.B. Umarov, A.Z. Soliyev, Sh.O. Mamadaliyev. p-n o'tishli diodning volt-amper xarakteristikasiga magnit maydon va yorug'likning ta'siri	23
	B.X.Quchqarov, O.O.Mamatkarimov, A.A. Xolmirzayev. Yarimo'tkazgichli nanostrukturalarda elektrofizik xususiyatlarining maxalli diagnostikasi.	27
	Н.Ф. Зикриллаев, М.М. Шоабдурахимова, У.Х. Курбанова. Двухэтапная диффузионная технология легирования примесных атомов селена и марганца в кремнии	37
	Masashi Kotobuki. Development of solid electrolytes	42
	Н.Э.Алимов, С.М. Отажонов, Е.Гаубас. Определение время жизни носителей заряда в тонких слоях cдте с методом MW-PC.	44
	G.Gulyamov, S.Z. Zaynabiddinov, U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov. Determining the temperature dependence of the discrete landau levels taking into account the effective mass of electrons	49
	A.B. Davlatov, R.Z. Muhiddinov, R.I. Rustamaliyeva, D.R. Urinboev. Yarimo'tkazgichli nanoip ichidagi nanonuqta energiya satxlari.	55
	U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov, U.M.Negmatov. Dependence of magnetic conductivity oscillations on the width of the band gap in narrow-gap semiconductors	61
	U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov, U.M.Negmatov. Temperature dependence of magnetic conductivity oscillations in narrow-gap semiconductors	66
	С.Б. Донаев, Д.Ж. Асанов, А.Б. Камалов, М.И. Маркевич, В.И. Журавлева. Модификация поверхности кремния методом лазерной абляции в водной среде в двухимпульсном режиме воздействия	72
	G. Gulyamov, G.N.Majidova, F.R.Muxitdinova, S.Q.Madumarova. P-N O'tish hajmiy zaryad sohasining magnit maydon ta'sirida o'zgarishi .	77
	Н.Ф. Зикриллаев, докторант. Ф.Э. Уракова, Ф.А. Кушиев. Технология получения бинарных соединения $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ в кремнии	82

Ш.Б.Утамурадова, А.Ш. Мавлянов, Х.Ж. Матчонов, З.А. Мавлонова. Теоретическое исследование и численный расчет неизовалентной структуры Si_2MnS	85
У.И. Эркабоев, М. Ф. Дадамирзаев, Н.А.Сайидов, Қ.А.Темиров, С.И. Ғайратов. Ҳолатлар зичлигига магнит майдонни таъсири	90
R.U.Aliev, M.Z.Nosirov, S.D.Matboboyeva. Elektronning ko'p qatlamli nanostrukturalardagi harakatiga elektr maydonining ta'siri.	95
G.H. Mavlonov, Y.A. Abduganiev. Formation of Nanoclusters of Europium Atoms in Silicon	100
А.М.Зулпуев, А.Д.Сатыбаев, У.Д.Абдуллаев, С.А.Асанова, Н.А.Иранова. В методе сосредоточенных деформаций формирование матрицы внешней жесткости с учетом матричных операций	104
Р.Я. Расулов М.А.Маматова, И.А.Муминов, И.У. Рахматов. О фотонном механизме линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках на основе арсенида галлия с преобладанием дырочной проводимости.	112
Икрамов Р.Ғ., Холмирзаев О.Т., Султонов Б. Қ., Муминов Х. А. Аморф яримўтказгичларни оптик ютилиш коэффициентини экспоненциал ютилиш соҳаси	118
U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov. Oscillations of the combined density of states in semiconductors with nonparabolic dispersion law	123
С.З. Зайнабидинов А.Й. Бобоев Н.Ю. Юнусалиев. Электрофизические свойства металлооксидных пленок ZnO , легированных S	127
Sharibayev Nosir Yusuojanovich, Ergashov Abdurasul Qodirjonovich, Вахромов Bohodirjon Mirzaabdulla o'g'li. Poliymer elektrolitlardan yupqa qatlamli fotoelementlarda foydalanishda impedans spektroskopiyasining ahamiyati.	129
Onarqulov Karimberdi Egamberdiyevich, Zokirov Adhamjon Ithomjon o'g'li. CdTe yupqa parda materiallarining strukturaviy va optik xususiyatlari orasidagi munosabatlar	134
N. F. Zikrillayev, G. X. Mavlonov, A. A. Usmonov. Kremniyda bor va fosfor kirishma atomlari birikmasi hosil bo'lganligini rentgen tahlili asosida asoslash	138
М.М. Собиров, В.У. Рузибоев, М.М. Камолова. Влияние отражения солнечного излучения от поверхности земли на формирование потока солнечного излучения, прошедшего через слой атмосферы.	140
V.R.Rasulov, M.X.Nasirov, M.Sh.Yusupova, G.N.Maqsudova. Linear-circular dichroism in single-photon light absorption in narrow-gap semiconductors: influence of the coherent saturation effect	147
С.М.Отажонов, Ш.Ш. Абдуллаев. Связь высоковольтной фото-эдс с характером текстуры тонких пленок cdte с глубокими примесными уровнями	153
Sh.A.Yuldashev, A.A.Yuldashev. Afn yupqa pardalarda volt amper bog'lanishini o'rganish	156
Н.Ю.Шарибаев, У.И.Эркабоев, М.Ф.Дадамирзаев, Р.Ғ.Раҳимов. Яримўтказгич тузилмалар сирт ҳолатлар зичлигига ҳароратнинг таъсири	160
Н.Ф. Зикриллаев, Г.Х. Мавлонов, Й.А.Абдуганиев. Диффузия атомов европия в кремнии	165

Р. Алиев, И. Гуломова. Состояние и перспективы развития перовскитных солнечных элементов	169
Икрамов Р.Ғ., Холмирзаев О.Т., Султонов Б.Қ., Нуриддинова М.А. Аморф яримўтказгичларнинг оптик ютилиш коэффициенти ни фундаментал ютилиш соҳаси	175
Икромов А.Ш., Холйигитова Г.С. Мадаминов Х.М. Влияние температуры на фотогенерацию носителей заряда pSi–nSi _{1-x} Sn _x (0 ≤ x ≤ 0.04)- структур	181
О.Р.Нурматов. Изучение ФЭС- как метод исследования параметров примесных центров в пленочных структурах	186
Тургунов Н.А., Турманова Р.М., Хайтимметов Н.Б. Влияние примесных скоплений Ni и Cu на оптические свойства кремния.	189
М.О.Обиджанов, Ж.И.Ражабов. Полупроводниковые материалы для высокопроизводительных вычислений.	193
U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov. The dependence of the energy absorbed photon on the magnetic field in semiconductors with kane dispersion law	198
D.A.Yusupova. Optimization of bismuth antimony telluride film sensors through deposition rate analysis	204
Д.Д.Исломов, Д.Д.Алижанов. Анализ взаимодействия неупругого рассеяния при воздействии космическим излучением относительно потока альфа-частиц на солнечные панели с кристаллическим кремнием.	210
K.G'aynazarova, T.Azimov. Bi ₂ B ^{VI} ₃ VA Sb ₂ B ^{VI} ₃ (Se, Te) asosidagi yarimo'tkazgich materiallarning tuzilishi	216
G.Gulomov, G.Majidova, F.Muhitdinova, S.Madumarova. P-N o'tishda zaryad tashuvchilar harakatchanligining magnit maydoni ta'sirida o'zgarishi va vaxi.	218
Ш.А.Юлдашев, Ф.Х.Турсунбоева. Изготовления пленок подложках	222
G'aynazarova Qizlarxon Isroilovna, Okhunov Abdurahim Abdurahmonovich. Bi ₂ B ^{VI} ₃ VA Sb ₂ B ^{VI} ₃ (Se, Te) asosidagi qattiq qotishmalarning elektrofizik parametrlari	226
А.А. Юлдашев. Исследование структуры афн-элемента	230
Yuldashev Shohjahon Abrorovich, Islomova Shaxrizoda Abrorjon qizi. Zaryad tashuvchilarning harakatlanish kinetikasi	233
Rajabov Maxmadiyor Baxtiyorovich. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida fizikadan grafik tayyorgarlikni rivojlantirishning shakllari, metodlari, pedagogik texnologiyalari, vositalari va didaktik ta'minoti.	236
Sh.G' Qalandarova. Tor zonali (Inas, Insb) yarimo'tkazgichlarning taqiqlangan zona kengligining haroratga bog'liqligini o'rganish	240
Sh.B. Utamuradova, B.R. Bokiev. The effect of heat treatments on the structure of monocrystalline silicon.	244
Икрамов Р.Ғ., Нуриддинова М.А., Муминов Х.А., Султонов Б.Қ., Холмирзаев О.Т. a-Si:H нинг харакатчанлик тирқишини тепературага боғланиши	247
U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov. Temperature dependence of the shubnikov-de haas and de haas–van alphen effects in semiconductors for the nonparabolic dispersion law	250

J.I.Mirzayev. Yarimo'tkazgichlarda fermi-dirak taqsimot funksiyasi.		257
R.Ya. Rasulov, I.M. Eshboltaev, V.R. Rasulov, M.X.Qo'chqorov. Investigation of dimensional quantization in a semiconductor with a complex zone by the perturbation theory method		261
М.Т. Нормуродов, А.К.Ташатов, С.Н. Эшбобоев, К.Т. Довранов. Формирование силицидообразования при термодиффузии Mn и Ba в кремний		264
2-SHO'BA	MIKRO VA NANOSTRUKTURALI YARIMO'TKAZGICHLI MATERIALLARNING OLISH TEXNOLOGIYASI	
S.Z. Zainabidinov, N.A. Turgunov, Sh.K. Akbarov. Dependence of the entrance sets in $si<co>$ samples on the cooling rate.		269
Г.Гулямов, Б.Б.Шахобидинов Кремнийли р-п ўтишли диодларнинг фотоэлектрик характеристикасига ўта юқори частотали майдон таъсири.		273
О.О.Маматкаримов, А.А. Абдукаримов, Б.И.Ўктамалиев. Юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (dssc)ни тайёрлаш технологияси ва ишлаш принципи.		276
О.О.Маматкаримов, А.А. Абдукаримов, Б.И.Ўктамалиев. Яримўтказгич хоссасига эга TiO_2 асосидаги юқори сезгир бўёқли қуёш элементларининг фотоэлектрик характеристикалари.		279
N.Yu.Sharibayev, A.Q. Ergashov, B.M.Baxromov. Ru asosidagi sezgir yupqa qatlamli quyosh elementlari fotoanodi uchun fotoelektrik kattaliklar.		281
A.Mavlonov. Perovskit quyosh batareyalarida harorat bo'yicha degradatsiyaning faollashuv energiyasini baholash..		287
С.С. Насриддинов, Н.Т. Мовлонов, Ф.С Саидова. Технология получения наноструктурный материал с атомами никеля		287
Р.Т.Курбанов, С.Е.Максимов, Ш.Т.Хожиев, Использование пучков распыленных заряженных кластеров в создании наноструктур ионным осаждением		290
С. Х. Умаров, Ф. К. Халлоков, З.М. Нарзуллаева. Синтез и выращивание монокристаллов $tlgas$ метод бриджмена – стокбаргера		294
З. Хайдаров, С.Х. Мухаммадаминов, Б.З. Хайдаров, Демпфирующие процессы на контакте полупроводника и плазмы газового разряда.		300
З. Хайдаров Д.Ш. Гуфророва, Б.З. Хайдаров. Эффективная регистрации ик-излучений объектов в газоразрядной ячейке		305
Х.Н.Бозоров, О.О. Маматкаримов, В.Д. Бучельников, Г.У. Абдуллаева Пироклор структурали кукун ҳолидаги қаттиқ жисмларда ионлар алмашиниши.		310
Р. Алиев , И. Гуломова Состояние и перспективы развития перовскитных солнечных элементов.		315
B.T.Abdulazizov, M.S. Tohirjonov, A.A. Saydaliev, O.M. Yunusov, T.E. Toshmurodov. Kvant o'raga perpendikulyar qo'yilgan magnit maydon ta'sirida ladau sathchalarining hosil bo'lishi		319
Х.Н.Бозоров, О.О. Маматкаримов, В.Д. Бучельников, Г.У. Абдуллаева Qattiq jisimli strukturaga ega bo'lgan murakkab surma oksidlarining bir valentli metall ionlari kiritilganda o'zgaruvchan tarkibli fazalarining hosil bo'lishi.		321

B. O'ktamaliyev, O. Mamatkarimov, A. Abdukarimov. Qattiq polimer elektrolit asosli li-ion batareyani zaryadlanish va zaryadsizlanishi.	326
B.Uktamaliyev, O.Mamatkarimov, A.Abdukarimov. Linear sweep voltammetry (lsv) of pmma-based solid polymer electrolytes.	328
Маматкаримов.О.О, Абдукаримов. А.А, Ўқтамалиев.Б.И Li-ион батарекалари полимер электролитининг ўтказувчанлигини температурага боғлиқлиги.	329
O.O. Mamatkarimov, M.O. Turg'unov. Connection in the process of charge generation in the inversion layer of the three-layer structure capacitance.	331
O.O. Mamatkarimov, M.O. Turg'unov. Capacitive relaxation of metal-glass-semiconductor structures compressed under the influence of lateral pressure.	335
A.M.Sultanov. Methods of studying deep levels in GaAs.	339
A.M.Sultanov . Main parameters of heterostructure and prospects for their application in modern electrical engineering and in electronics.	341
Б.Е. Умирзаков Ж.Б. Хужаниезов, И.Х. Турапов, И.Ф. Худойбердиев, Ж.М. Жумаев. Влияния монослойной адсорбции атомов cs на электронную структуру, эмиссионные и оптические свойства gap (111).	343
Б.Шахобиддинов, И. Набижонов. Қизиган электрон ва ковакларнинг ферми квазисатҳларини микратўқинлар таъсирида ўзгариши .	347
З.М.Сохибова. Микро ва наноўлчамли яримўтказгичли кукунларнинг микротузилмаси.	350
M.B.sharibaev, Sh.Q.qalandarova. Epitaksial plyonkalar va ularning strukturasi tahlil qilish usullari.	354
A.S. Ganiyev , K.X. Nazirov. Nanozarrachalarni sintez qilishning fizik usullari.	359
Латипова М.И. Получения термоэлектрических материалов, пригодных для использования в ветвях термоэлементов термопреобразователей методом зонной плавки.	363
M. F. Akhmadjonov. Cds/Cdte/Cdcl2 /Sb2te3 problems and solutions to increase photovoltaic conversion efficiency in thin-film heterostructures.	367
N.B. Тургунова. Совершенствование технологии получения низкотемпературных полупроводниковых материалов .	370
B.D. G'ulomov. ZnO plyonkalarini o'stirish usullari hamda ularning turli fizik-kimyoviy xossalari.	376
M.F. Akhmadjonov CdS/CdTe/CdCl ₂ / Sb ₂ Te ₃ Photovoltaic conversion efficiency problems in thin-film heterostructures.	380
O.O.Mamatkarimov,A.A.Abdulxayev. Namuna sirtini atom kuch mikroskopiyasi yordamida tadqiq etish.	385
A.A. Abdulxayev, M.A.Ergashev. Auger elektron spektroskopiyasi.	388
A.A. Yoqubbayev A A. Abdukarimov. TiO ₂ asosli yuqori sezgir tabiiy bo'yoqli quyosh elementlarining fotoanodni tayyorlash.	392
B.T. Abdulazizov, A.A. Saydaliev, O.M. Yunusov, M.S. Tohirjonov, N.F. Jamoliddinov. Ikki o'lchamli elektron gazining kimyoviy potensialini magnit maydoniga bog'liqligi.	394
M.A. Yo'ldoshev. LiNbO ₃ VA LiNbO ₃ :Fe kristallarining optik xususiyatlarini tadqiq qilish	396

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ, СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ $(1-x) \text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$

Абдулвахидов Камалудин¹, Отажонов Салим², Ли Чжэню¹, Юнусов
Нурзод²

¹Южный федеральный университет, ²Ферганский государственный
университет

Annotatsiya: Ushbu ishda oldindan sintez qilingan va mexanik aktivlangan kukunlardan olingan ikki komponentli $(1-x)\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$ kompozitlarining elektrofizik xususiyatlari natijalari taqdim etilgan. Dopant konsentratsiyasining ortishi bilan kompozitlarning magnit fazaviy o'tish harorati taxminan 14°C ga pasayishi aniqlangan, nanostrukturalash esa dopant konsentratsiyasiga qarab o'tish haroratini yana $12-36^\circ\text{C}$ ga pasaytiradi.

Kalit so'zlar: Qo'rg'oshin geksaferrit, qo'rg'oshin titanati, kompozit, impedans spektroskopiyasi, magnitorezistivlik, FORC tahlili.

Аннотация: В данной работе представлены результаты электрофизических свойств двухкомпонентных композитов $(1-x)\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$, полученных из предварительно синтезированных и механоактивированных порошков. Обнаружено, что температура магнитного фазового перехода композитов с ростом концентрации допанта уменьшается примерно на 14°C , а наноструктурирование композитов в зависимости концентрации допанта приводит к уменьшению температуры перехода еще на $12 - 36^\circ\text{C}$.

Ключевые слова: Гексаферрит цинк, цинк титанат, композит, импедансная спектроскопия, магнитосопротивление FORC - анализ.

Abstract: This paper presents the results of the electrophysical properties of two-component composites $(1-x) \text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$, obtained from pre-synthesized and mechanochemically activated powders. It was found that the magnetic phase transition temperature of the composites decreases by approximately 14°C with increasing dopant concentration, and nanostructuring of the composites further reduces the transition temperature by $12-36^\circ\text{C}$, depending on the dopant concentration.

Keywords: Lead hexaferrite, lead titanate, composite, impedance spectroscopy, magnetoresistance, FORC analysis.

1. Введение

Возросший в последнее время интерес к гексаферритам М-типа, принятых в литературе обозначать как $MFe_{12}O_{19}$ ($M - Ba, Sr, Pb$ и др.), обусловлен прежде всего тем, что они являются важными функциональными материалами, для которых характерны большие значения намагниченности насыщения, магнитокристаллической анизотропии, коэрцитивной силы и стойкость к внешним деградирующим факторам [1-15].

Целью данной работы явилось изучение электрофизических свойств керамических нанокомпозитов $(1-x)PbFe_{12}O_{19} - xPbTiO_3$, полученных твердофазным методом и установление корреляции типа «структура - свойства» между составами наноструктурного и макроскопического масштабов.

2. Экспериментальные результаты

Для приготовления гексаферрита $PbFe_{12}O_{19}$ были взяты исходные оксиды PbO и Fe_2O_3 ($Fe_2O_3 \geq 99.9\%$, $PbO \geq 99.9\%$, Sigma-Aldrich) в стехиометрическом соотношении и смешаны в агатовой ступке в течение 2 часов в присутствии этанола. Затем смесь подвергалась синтезу в высокотемпературной печи при температуре $1250\text{ }^\circ\text{C}$ в течение 2 часов. Далее полученный состав перетирался в течение 30 минут, после чего проводился рентенофазовый анализ на рентгеновском дифрактометре (D2 Phaser, Bruker, Германия) с использованием $Cu\text{ K}\alpha$ -излучения ($K\alpha_1 = 1.54060\text{ \AA}$, $K\alpha_2 = 1.54443\text{ \AA}$) с шагом $\Delta 2\theta = 0.01^\circ$ и временем набора данных $\tau = 0.1\text{ с}$. Примесных фаз не было обнаружено.

Титанат свинца $PbTiO_3$ также был получен методом твердофазного реакционного синтеза. Для этого были взяты оксиды TiO_2 и PbO ($TiO_2 \geq 99.9\%$, $PbO \geq 99.9\%$, Sigma-Aldrich) и смешаны в стехиометрических соотношениях в агатовой ступке в присутствии этанола. Синтез проводили в высокотемпературной печи в закрытом платиновом тигле при температуре $900\text{ }^\circ\text{C}$ в течение 2 h в воздушной атмосфере. Затем печь выключали и охлаждали по инерции до комнатной температуры. Далее состав перетирался в агатовой ступке с соответствующими концентрациями $PbFe_{12}O_{19}$. Совместный синтез $PbFe_{12}O_{19}$ и $PbTiO_3$ проводили при температуре $900\text{ }^\circ\text{C}$ в течение 4 часа.

Устойчивость структуры и стабильность магнитных свойств при различного рода внешних воздействиях являются важными факторами, определяющими возможность практического применения функциональных материалов. Представляло интерес изучение поведения намагниченности M композитов $(1-x)PbFe_{12}O_{19} - xPbTiO_3$ при высоких температурах и выяснение роли допанта и структурных дефектов при магнитном фазовом переходе композитов.

На рис.6 приведены температурные зависимости намагниченности пяти концентраций стартовых составов и составов после механоактивации. Как видно из рис.6(a), магнитный фазовый переход $PbFe_{12}O_{19}$ начинается примерно с 350 K и завершается при $T = 410\text{ K}$, что на $20\text{ }^\circ\text{C}$ меньше T_N , найденной в [35]. Для наглядности области начала и завершения магнитного фазового перехода на рисунке б обозначены эллипсами.

С ростом концентрации x , температуры начала и завершения фазового перехода сдвигаются вниз. Несмотря на то, что коэрцитивная сила композитов увеличивается с увеличением концентрации x , за исключением $x = 0.4$, температуры начала и завершения фазовых переходов сдвигаются влево. Для наноструктурированных составов коэрцитивная сила H_c уменьшается (см. рис.5(a'' , b'' , c'' , d'' , e'')), фазовые переходы начинаются и завершаются при более низких температурах (см. рис.6(a')), и зависимости $M(T)$ имеют более пологий характер. Для них также характерны более низкие значения намагниченности. Здесь существенную роль играют размеры частиц и их структурное состояние, которые по сравнению со стартовыми составами имеют меньшие размеры и более дефектны.

Рис.6 Температурные зависимости намагниченности $(1-x)\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$ до (a) и после (a') наноструктурирования. Эллипсоиды соответствуют началу и завершению фазовых переходов.

Многие фундаментальные параметры твердых тел, к которым относится и ширина запрещенной зоны E_g , являются структурно - чувствительными параметрами. Поэтому представляло интерес изучение влияния структурных дефектов на E_g композитов $(1-x)\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$. По данным диффузного отражения $R(\lambda)$ нами были получены спектры поглощения. Для их анализа использовалась функция Кубелки-Мунка, пропорциональная отношению коэффициента поглощения α и коэффициента рассеяния s бесконечно толстого непрозрачного образца [45]:

$$F(R) = (1 - R)^2/2R = \alpha/s \quad (4)$$

Для оценки ширины запрещенной зоны можно использовать уравнение, предложенное Тауком, Дэвисом и Моттом [6–9]:

$$(h\nu \alpha)^{1/n} = A(h\nu - E_g) \quad (5)$$

где h — постоянная Планка, ν — частота, а A — коэффициент пропорциональности, $n = 1/2$ для разрешенных прямых переходов и $n = 2$ для разрешенных непрямых переходов. Графики зависимости $(E \cdot F(R_\infty))^2$ от $h\nu$ с использованием функции Кубелки-Мунка $(h\nu \cdot F(R_\infty))^2$ составов показаны на рис. 6. Касательная, проведенная до пересечения с осью энергий, дает E_g . Как видно из рисунка, E_g всех концентраций после механического силового воздействия, хотя и немонотонно, но значительно увеличивается. Изменяя таким образом ширину запрещенной зоны мы можем управлять транспортными свойствами заряда составов.

Рисунок 6. Зависимость функции $(E \cdot F(R_\infty))^2$ от энергии E стартовых (a, b, c, d, e, f) и механоактивированных (a', b', c', d', e', f') образцов $(1-x)\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$.

Таким образом, показано что существует коррелированная связь между концентрацией структурных дефектов, генерируемых в процессе механоактивации композитов $(1-x)\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19} - x\text{PbTiO}_3$ и концентрациями допантов, с одной стороны, и параметрами физических свойств составов, с

другой стороны, и наноструктурирование методом «сверху-вниз» может быть применен для варьирования целевых физических свойств композитов в широких пределах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pullar R.C. Hexagonal ferrites: A review of the synthesis, properties and applications of hexaferrite ceramics / R.C. Pullar // Progress in Materials Science. – 2012. – № 57. – p. 1191-1334
2. D. I. Khomskii, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 306, 1 (2006).
3. W. Eerenstein, N. D. Mathur, J. F. Scott, Nature 442, 759 (2006).
4. L.A. Garcia-Cerda, O.S. Rodriguez-Fernandez, P.J. Resendiz-Hernandez, J. Alloys Compd. 369 (2004) 182–184
5. N. Xiao-Min, J. Ming-Rong, Y. Zhi-Ping, Zh. Hua-Gui, J. Cryst. Growth 261 (2004) 82–86; V.V. Pankov, Modified aerosol synthesis for nanoscale hexaferrite particles preparation, Mater. Sci. Engineering. – A224 (1997). – p. 101-106.
6. Jacobo SE, Civale L, Blesa MA. Evolution of the magnetic properties during the thermal treatment of barium hexaferrite precursors obtained by coprecipitation from barium ferrate (VI) solutions. J Magn Magn Mater 2000;260: 37-41.
7. Oliver SA, Chen ML, Kozulin I, Vittoria C. Structure and magnetic properties of barium hexaferrite films deposited at low oxygen pressures. J Magn Magn Mater 2000; 213:326-334
8. B. E. Levin, Yu. D. Tret'yakov, and L. M. Letyuk, Ferrites: Physicochemical Principles of Synthesis, Properties, and Applications [in Russian], Metallurgiya, Moscow (1979).
9. D. D. Mishin, Magnetic Materials [in Russian], Vysshaya Shkola, Moscow (1991).
10. Yu. M. Yakovlev and S. Sh. Gurdelev, Ferrite Single Crystals in Radioelectronics [in Russian], Sovetskoe Radio, Moscow (1973).
11. Thompson GK, Evans BJ. The structure-property relationships in M-type hexaferrites: hyperfine interactions and bulk magnetic properties. J Appl Phys 1993;73:6295-6297.
12. Horvath MP. Microwave applications of soft ferrites. J Magn Magn Mater 2000;215216:171-183
13. Fatemeh Ansari, Azam Sobhani, Masoud Salavati-Niasari PbTiO₃/PbFe₁₂O₁₉ nanocomposites: Green synthesis through an eco-friendly approach Composites Part B journal homepage: www.elsevier.com/locate/compositesb
14. V.G. Kostishyn, L.V.Panina, A.V. Timofeev, L.V.Kozhitov, A.N.Kovalev, A.K.Zyuzin Dual ferroic properties of hexagonal ferrite ceramics BaFe₁₂O₁₉ and SrFe₁₂O₁₉ Journal of Magnetism and Magnetic Materials 400 (2016) 327–332
15. S. Prathap, W. Madhuri Evidence of magnetism in electrospun PbFe₁₂O₁₉ Nanofibers Applied Physics A (2019) 125:314 <https://doi.org/10.1007/s00339-019-2613-x>

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОКСИДНЫХ ПЛЕНОК ZnO, ЛЕГИРОВАННЫХ S

С.З. Зайнабидинов, А.Й. Бобоев, Н.Ю. Юнусалиев
Андижанский государственный университет им. З.М. Бабура, Андижан, 170100
Узбекистан
e-mail: aboboevscp@gmail.com

В данной работе представлены экспериментальные результаты по морфологическим исследованиям металлооксидных пленок ZnO, легированных S полученных методом ультразвуковой спрея пиролиза. Исследования энергодисперсионных рентгеновских спектров, полученных металлооксидных слоев $ZnO_{1-x}S_x$ проводились методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), JSM-IT200 (JEOL).

На рис. 1 показаны СЭМ фотографии данных пленок, одна из которых, образца осажденная на Si подложку ($\rho = 10 \text{ Ом}\cdot\text{см}$) при $450 \text{ }^\circ\text{C}$, где хорошо видно, что плёнка представляет собой плотно упакованные кристаллиты, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве пленки, и формирование на поверхности пленок нанокристаллитов $ZnO\langle S \rangle$ с различными геометрическими формами и размерами, в пределах $40\div 100 \text{ нм}$. Экспериментальные данные, полученные рентгенодифракционными исследованиями соответствуют данным СЭМ. Таким образом, установлено что на поверхности полученных пленок формируются нанокристаллиты $ZnO\langle S \rangle$ с кристаллографической ориентацией (111). На рис 2. представлены энерго-дисперсионный рентгеновский вид пленки $ZnO\langle S \rangle$. Из анализа этого рисунка определены атомное содержание Zn, O и S в зависимости от толщине полученных пленок. Видно, что атомное содержание Zn, O и S изменяются до максимального значения 0,47, 0,47 и 0,0066 в приповерхностной области пленки, соответственно.

СЭМ изображение нанесенных пленок $ZnO\langle S \rangle$ после γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад приведено на рис. 3. Из микрофотографии видно, что облучение

Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности полученных пленок ZnO<S>
Рис. 2. Энерго-дисперсионный рентгеновский вид пленки ZnO<S>

γ -квантами приводит к уменьшению размеров нанокристаллитов $ZnO_{1-x}S_x$ на поверхности пленок, т.е. γ -облучение с дозами $5 \cdot 10^6$ рад способствует формированию наноразмерные квантовые объекты, которые возможно приводят к появлению новых свойств металлооксидных пленок. На рис. 4. представлен энергодисперсионный рентгеновский спектр пленки ZnO<S> после γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад. Из рис. видно, что наряду с интенсивными линиями основных элементов также появляются более сильные линии примесных атомов цинка, серы, кислорода и углерода, их интенсивности увеличены почти в 4 раза, а атомное содержание не изменяется. Это позволяет предположить, что влияния γ -облучения на нанокристаллиты $ZnO_{1-x}S_x$ приводит к изменению их размеров и форм.

Рис. 3. СЭМ-изображение поверхности полученных пленок ZnO<S> после γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад.

Рис. 4. Энергодисперсионный рентгеновский спектр ZnO<S> после γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад.

Таким образом, из данных СЭМ определены, что толщина выращенного слоя составляет ~ 400 нм, а диаметр нанокристаллитов $ZnO_{1-x}S_x$ от 50 до 200 нм и растут перпендикулярно к подложке вдоль оси z с кристаллографической ориентацией (111). Установлены, что атомное содержание Zn, O, S и C на поверхности пленки изменяются до максимального значения 0,4989, 0,4543, 0,0366 и 0.0101 в приповерхностной области пленки. Установлено, что влияние γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад позволяет уменьшить размеры нанокристаллитов ZnO<S> и приводит к изменению их плотности и геометрических форм.

ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ТОЛЩИНУ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ В КРЕМНИИ, ЛЕГИРОВАННОМ ПЛАТИНОЙ

Ш.Б. Утамурадова¹, Д.А.Рахманов¹, Ф.Л.Туан^{2,3}, А.С.Дорошкевич², Р.Ш.Исаев^{2,4}

¹Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз, Янги Алмазар 20, 100057, Ташкент, Республика Узбекистан;

²Объединенный институт ядерных исследований, 141980, г. Дубна, Россия;

³Ханойский центр облучения, Вьетнамский институт атомной энергии, 100925, Ханой, Вьетнам;

⁴Агентство инноваций и цифрового развития, AZ1073 Баку, Азербайджан.

Аннотация: В данной работе изучено влияние влияния альфа-облучения на изменение толщины оксидного и приповерхностного слоя в монокристаллическом кремнии *n*-типа, легированном платиной (*n*-Si<Pt>). Кремниевые образцы легировались платиной и подвергались последующему облучению альфа-частицами с энергией 2 МэВ, доза составляла $5 \cdot 10^{14}$ см⁻². С помощью спектроскопической эллипсометрии были определены толщины слоев, которые изменялись после легирования и облучения.

Ключевые слова: полупроводник, кремний, легирование, платина, облучение, альфа-частицы.

Abstract: In this paper, we study the effect of alpha irradiation on the change in the thickness of the oxide and surface layer in single-crystal *n*-type silicon doped with platinum (*n*-Si<Pt>). Silicon samples were doped with platinum and subsequently irradiated with alpha particles with an energy of 2 MeV, the dose was $5 \cdot 10^{14}$ cm⁻². Using spectroscopic ellipsometry, we determined the thicknesses of the layers that changed after doping and irradiation.

Keywords: semiconductor, silicon, doping, platinum, irradiation, alpha particles.

Процессы радиационного дефектообразования в облученных полупроводниках определяются концентрационными соотношениями тех или иных дефектов, их зарядовым состоянием и дефектной структурой кристалла. Параметры полупроводниковых приборов, такие как быстродействие, прямое напряжения и обратные токи, квантовый выход лазеров и светодиодов, коэффициент усиления транзисторов зависят от наличия примесей с глубокими

уровнями [1]. Кроме того, состояние материалов при излучении определяется природой и концентрацией примесей, взаимодействующих с первичными радиационными дефектами [2,3]. В некоторых случаях для улучшения быстродействия приборов, кремний специально легируют примесями или подвергают воздействию радиации, что приводит к образованию эффективных рекомбинационных центров.

Целью настоящей работы является изучение влияния альфа-облучения на изменение толщины оксидного и приповерхностного слоя в монокристаллическом кремнии *n*-типа, легированном платиной (*n*-Si<Pt>) с помощью эллипсометрической спектроскопии.

Для исследования использовался кремний *n*-типа с удельным сопротивлением 40 Ом · см, выращенный методом Чохральского. В этих образцах концентрация фосфора составляла $4,3 \times 10^{14}$ см⁻³. До легирования все образцы были очищены химическим способом. На поверхности готовых образцов напылялись атомы платины, затем легирование проводилось методом высокотемпературной диффузии в течение 2 часов при температуре $T = 1200$ °С. Исследования оптических свойств поверхности образцов проводились с использованием спектроскопического эллипсометра ЭЛЛИПС-1991 при комнатной температуре. Измерения проводились в диапазоне длин волн 350 ÷ 1000 нм с шагом 2 нм и углом падения светового луча, равным 70°. Для определения толщины слоев на поверхности кремниевых образцов использовались модель приближений эффективной среды (ЕМА), модель дисперсии Коши и Урбаха и параметрическая модель.

С помощью эллипсометра мы определили изменение поляризации при прохождении или отражении света от поверхности кремниевых образцов. Изменение поляризации показано как отношение амплитуд Ψ и разность фаз Δ . На рисунке 1 приведены Ψ - и Δ -спектры, а также, оптические свойства исходных и облученных образцов.

Рис.1. Ψ - и Δ - спектры(a), оптические свойства Si до и после облучения(b).

Было обнаружено, что в исходных образцах наблюдается только оксидный слой толщиной 5.38 нм (табл. 1). После облучения альфа-частицами толщина этого слоя увеличивается до 12,52 нм.

На поверхности образцов формировался и развивался слой естественного оксида. Это могло произойти по разным причинам, включая шероховатость образца, температуру легирующей обработки и время воздействия образца на воздух. Толщина слоя менялась, и мы не можем установить причин, приведших к этому.

Таблица.1. Параметры оксидных слоев на поверхности кремниевых образцов

№	Образцы	Толщина (нм)	
		Оксидный слой	Приповерхностный слой
1	Si	5.38	0
2	Облученный Si	12.52	0

На рисунке 2. показаны Ψ - и Δ -спектры и оптические спектры легированных и облученных образцов.

Рис.2. Ψ - и Δ - спектры(a), оптические свойства n-Si<Pt> до и после облучения(b).

Из таблицы 2 видно, что после диффузионного легирования кроме оксидного слоя, образовался приповерхностный слой с толщиной 30,4 нм. Далее,

облучение альфа-частицами с энергией 2 МэВ привело к увеличению приповерхностного слоя до 56,33 нм. Оксидный слой в этих образцах также увеличился после облучения альфа-частицами (от 8,98 нм до 14,96 нм соответственно).

Таблица.2. Параметры оксидных и приповерхностных слоев на поверхности легированных и облученных образцов

№	Образцы	Толщина (нм)	
		Оксидный слой	Приповерхностный слой
1	Si<Pt>	8.98	30.4
2	облученный Si<Pt>	14.96	56.33

В целом, наблюдаемые изменения толщины слоя естественного оксида и диффузионного слоя в кремниевых образцах, легированных платиной, до и после воздействия альфа-излучения можно объяснить сочетанием реакций окисления, химических изменений, диффузии легирующих примесей и морфологией поверхности, а также изменениями, вызванными радиацией [4].

Таким образом, установлено, что облучение альфа-частицами монокристаллического кремния *n*-типа, легированного платиной приводит к увеличению толщины приповерхностного оксидного слоя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Utamuradova Sh.B., Rakhmanov D.A., Doroshkevich A.S., Genov I.G., Tuan P.L., Kirillov A(2023). Euroasian physical technical journal. Vol.20, №3(45), Pp.35-42.
2. Utamuradova Sh.B., Rakhmanov D.A., Doroshkevich A.S., Genov I.G., Slavkova Z., Ilyina M.N(2023). Advanced Physical research. Vol.5, No 4, Pp.5-11.
3. Hilfiker J.N., Woollam J.A(2005). Encyclopedia of Modern Optics. Pp.297-307.
4. Tuan P.L., Kulik M., Nowicka-Scheibe J., Żuk J., Horodek P., Khiem L.H., Phuc T.V., Anh, Nguyen Ngoc., Turek M(2020). *Surface and Coatings Technology*. Vol 394.

RUX OKSIDINING AYRIM FIZIK XUSUSIYATLARIGA Ni KIRISHMA ATOMINING TA’SIRI

**Akademik, f-m.f-d. S.Z.Zaynabidinov¹, PhD. A.Y.Boboyev¹, doktorant.
M.B.Rasulova², talaba. M.O. G’ofurjonova¹**
¹Andijon davlat universiteti, ²Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda ZnO va ZnO:Ni yupqa plyonkalari sprej piroliz usulida sintez qilingan. Olingan namunalarning tuzilmaviy xususiyatlari Rentgen nurlari diffraksiyasi (XRD) tahlili asosida o‘rganildi. XRD namunalari shuni ko‘rsatadiki, plyonkalar polikristal tabiatga ega bo‘lib, ZnO (002) kristallografik yo‘nalishni Ni kiritilgandan keyin (101) ga o‘zgarishi mumkinligi aniqlandi. Namunalarning elektr o‘tkazuvchanligi Van-der-Paul usuli yordamida o‘lchandi. Bu aralashmalarda o‘tkazuvchanlikning oshishi yoki kamayishi materialning tarkibiga bog‘liq bo‘lib, ZnO ga 3 at.% gacha Ni kiritilsa, o‘tkazuvchanlik ortishini ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: sprej piroliz, zol-gel, struktura, metalloksid, yupqa plyonka, legirlash.

Аннотация. В данном исследовании были получены тонкие пленки ZnO и ZnO:Ni с применением метода распылительного пиролиза. Мы провели анализ структурных характеристик образцов с использованием рентгеновской дифракции (XRD). Результаты XRD указывают на поликристаллическую природу пленок, при этом было отмечено, что кристаллографическое ориентация ZnO (002) может измениться на (101) после введения Ni. Электропроводность образцов была измерена с помощью метода Ван дер Пауля. Уровень проводимости в этих смесях зависит от состава материала, причем наблюдается увеличение проводимости при добавлении до 3 ат.% Ni к ZnO.

Ключевые слова: спрей пиролиз, золь-гель, структура, оксид металла, тонкая пленка, легирование.

Abstract. In this study, thin films of ZnO and ZnO:Ni were created using the spray pyrolysis technique. We examined the structural characteristics of the samples through X-ray diffraction (XRD) analysis. The XRD results indicate that the films are polycrystalline, and it was observed that the ZnO (002) orientation can shift to (101) after doped with Ni. We measured the electrical conductivity of the samples using the Van der Paul method. The conductivity, or the reduction in these mixtures, is influenced by the material's composition. Notably, the conductivity increases when up to 3 at.% of Ni is added to ZnO.

Key words: spray pyrolysis, sol-gel, structure, metal oxide, thin film, doping.

Bugungi kunda yupqa qatlamli metalloksidlarining noyob xususiyatlari tufayli optoelektronika va elektronika kabi sohalarda qo‘llanilishiga bo‘lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Shunday xususiyatlarga ega bo‘lgan metalloksidlardan biri rux oksidi(ZnO)dir. ZnO yarimo‘tkazgich qurilmalari uchun juda istiqbolli materialdir.

Binobarin, yuqori bog'lanish energiyasi(60 meV) egaligi, optik o'tkazuvchanligi, elektron harakatchanligi hamda issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgani uchun suyuq kristall displeylarda, quyosh batareyalarida, shaffof o'tkazuvchi elektrodalarda, yorug'lik chiqaradigan diodlarda(LED), gaz sensorlarida, fotokatalizatorlarda va yupqa qatlamli tranzistorlarda qo'llash uchun asosiy materialdan biri hisoblanadi[1-3]. Lekin ZnO ning elektron qurilmalarda yarim o'tkazgich sifatida qo'llanilishini cheklovchi omillar mavjud ya'ni, elektr o'tkazuvchanligini nazorat qilish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun ZnO dagi o'tkazuvchanlikni nazorat qilishda turli xil kirishma atomlari kiritiladi. Yarim o'tkazgichlarning fizik xossalarini ya'ni, ularni o'tkazuvchanlik, fotosezgirlik va magnit xossalarini keng ko'lamda boshqarishning asosiy yo'li bu materiallarga kerakli va aniq konsentratsiya miqdorida kirishma atomlar kiritishdir. Xususan, yarim o'tkazgich materiallarning solishtirma qarshiligi kirishma atomlariga o'ta sezgir bo'ladi. Nazariy hisoblashlar shuni ko'rsatadiki, kirishma atomlarining tugunlarda joylashishi uchun yarimo'tkazgichning asosiy atomlari va kirishma atomlar radiuslari bir-biriga juda yaqin bo'lishi va ularning farqi 14% dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga asosiy va kirishma atomlari tashqi qobig'idagi elektronlar soni ham juda kam farq qilishi kerak. Xususan, Ni^{2+} atomlarining valent elektronlari soni, atom radiusi hamda kristall tuzilishlari ZnO dan juda kam farq qiladi.

ZnO da n-tipli o'tkazuvchanlikni hosil qilish uchun III guruh elementlari (Fe, Mn, Ag, Cu, Cd,) Zn o'rnini bosuvchi elementlar sifatida va VII guruh elementlari (Cl va I) kislorodning o'rnini bosuvchi elementlar sifatida ishlatilgan. Biz tadqiqot ishimizda ZnO da n-tipli o'tkazuvchanlikni hosil qilish uchun Al va Mg faol metallardan foydalanib, ZnO ning elektrofizik hamda optik xususiyatlarini o'rgandik.

ZnO da akseptorlar soni juda kamligi uchun p-tipli o'tkazuvchanlikni hosil qilish qilish mushkul. p-tipli o'tkazuvchanlikni hosil qilish uchun I A guruh elementlari(Li, Na, K)- akseptorlar yoki p-tipidagi o'tkazuvchanlikni qoplaydigan Zn oraliqlari donorlar kabi barqaror joylashadi[4-8]. II B guruh elementlari(Cu, Ag, Au) chuqur akseptorlar bo'lib, p tipidagi o'tkazuvchanlik bo'la olmaydi, lekin birinchi qatorda O_2 yuqori elektromanfiy element bo'lganligi sababli, faqat N_2 ZnO ning qabul qiluvchi sathga olib kelishi mumkin. Qolgan elementlar - V guruh (P, As, Sb), O_2 ning o'rnini bosuvchi akseptorlar sifatida o'tadi. Tajribalar ZnO dagi p-tipli o'tkazuvchanlikka ega ekanligini ko'rsatdi. p-tipidagi o'tkazuvchanlikni o'lchashda murakkablashtiruvchi omil elektronlar sirtida to'planishidir. Muayyan sharoitlarda ZnO sirtidagi Fermi sath o'tkazuvchanlik sohasida joylashgan sirt holatlarida mustahkamlanishi va sirt yaqinida elektronlar to'plangan qatlam paydo bo'lishi, bu esa asosiy hajm yoki yupqa qatlamlarda o'tkazuvchanlikni o'lchashni murakkablashtirishi mumkin.

ZnO plyonkalariga III guruh, o'tish metallari va nodir yer metallari kabi turli elementlarga ega bo'lgan kirishma atomlari kiritilganda uning fizik va kimyoviy xususiyatlarni o'zgartiradi. Mazkur tadqiqot ishida biz ZnO da p-tipli o'tkazuvchanlikni hosil qilish uchun ZnO va Ni ni zolini spreylash usulida sintez

qilib, yupqa plyonka olindi hamda olingan namunalarning strukturaviy, elektrik va optik xususiyatlari o'rganildi.

ZnO va ZnO:Ni metal oksidlarining strukturaviy tahlillari XRD-6100 difraktometri yordamida amalga oshirildi. Unga ko'ra Zn^{2+} va Ni^{2+} o'rtasidagi ion radiuslaridagi ozgina farqi natijasida panjara parametrlarining minimal o'zgarishi qayd etildi. ZnO:Ni namunalarning kristallit o'lchami (101) koordinata yo'nalishida o'sishni ko'rsatadi, holbuki Ni konsentratsiyasi yuqori bo'lganda ham deformatsiya va dislokatsiya zichligi kamayadi. Kuzatilgan deformatsiya va dislokatsiya zichligining kamayishi plyonkaning kristalliligining kuchayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holda, kristall o'sishi paytida termodinamik beqarorlik (101) tekisligining kristallanishini o'zgarishi kuzatiladi, bu esa kristall hajmining pasayishiga va keyinchalik 3 at.% Ni qo'shilgan namuna uchun deformatsiya va dislokatsiya zichligining oshishiga olib keldi. XRD namunalari shuni ko'rsatadiki, plyonkalar polikristal tabiatga ega bo'lib, ZnO (002) yo'nalishni Ni kiritilgandan keyin (101) ga o'zgarishi mumkinligi aniqlandi.

Sof (kirishma atomlari kiritilmagan) ZnO yupqa qatlamlarining elektr o'tkazuvchanligi ichki nuqsonlarning shakllanishi bilan aniqlanadi. Zaryadlarining konsentratsiyasi 10^{16} - 10^{17}sm^{-3} . ZnO yupqa qatlamlarining elektr harakatchanligi xona haroratida 120 - $200 \text{sm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ oralig'ida bo'ladi. Zaryad konsentratsiyasi yuqori bo'lishi uchun ZnO ga n- va p-tipli kirishma atomlari kiritilishi orqali erishiladi, u holda elektronlar uchun 10^{20}sm^{-3} , kovaklar uchun taxminan 10^{19}sm^{-3} tartibda bo'lishi mumkin. Kirishma atomlari kiritilgan ZnO yupqa qatlamlarining zaryad harakatchanligi sof ZnO ga nisbatan kamroq bo'ladi. Buning sababini qatlamlarning zaryadni tarqatish mexanizmlari: optik fononlar orqali qutbli sochilish, akustik fononlar orqali tarqalish, potentsiallar orqali buzilish va piezoelektrik o'zaro ta'sirlar deb izohlashimiz mumkin. Ya'ni, massalar va zaryadni yo'qotish mexanizmlaridagi farqlar tufayli harakatchanlik elektr o'tkazuvchanlikka qaraganda ancha past. Ichki donor kislorod bo'sh joylarini to'ldiradi, bu esa o'tkazuvchanlik sohasida zaryad tashuvchilar sonining kamayishiga va natijada sirt o'tkazuvchanligining pasayishiga olib keladi. Kirishma atomlari kiritilgan qatlamlar uchun xona haroratida standart harakatchanlik n- va p-tipi mos ravishda 200 va 5 - $50 \text{sm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ga teng[9].

ZnO va ZnO:Ni yupqa qatlamlarining elektr qarshiligi Van der Paul usuli yordamida o'lchandi. ZnO:Ni elektrofizik xususiyatlari jihatidan qiziqarli materiallar to'plamini hosil qiladi. Rux oksidi asosan o'tkazuvchanligi va kimyoviy barqarorligi bilan tanilgan, shuningdek, yuqori elektr o'tkazuvchanligiga ega. Nikel esa yaxshi magnetik va o'tkazuvchan xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Ushbu ikki materialning legirlangan shakli quyidagi fizik xususiyatlarga ega:

1. Rux oksidi nikel bilan legirlanganda, elektr o'tkazuvchanligi sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Bu aralashmalarda o'tkazuvchanlikning oshishi yoki kamayishi materialning tarkibiga bog'liq. ZnO ga 3 at.% gacha Ni kiritilsa, o'tkazuvchanlik ortadi.

2. Zichlik va mexanik xususiyatlar: Nikel qo‘shilishi materialning mexanik xususiyatlarini yaxshilashi mumkin. Bu, ayniqsa, yuqori kuchlanish va haroratda muhim ahamiyatga ega.
3. Rux oksidi nikel bilan birgalikda kimyoviy barqarorlikni oshirishi mumkin. Bu xususiyat, ayniqsa, elektrokimyoviy tizimlarda, masalan, batareyalar yoki superkondensatorlarda muhim ahamiyatga egadir.
4. Magnetik xususiyatlar: Nikelning magnetik xususiyatlari rux oksidi bilan birgalikda yangi magnetik xususiyatlarni yaxshilaydi, bu esa elektronika va magnit materiallar sohasida qo‘llanilishi mumkin..
5. Rux oksidi katalizator sifatida ham ishlatiladi. Nikel bilan aralashganda, u yanada samarali katalitik vazifasi amalga oshishi mumkin.

Umuman olganda, rux oksidi va nikelning legirlangan materiallari turli texnologiyalarda, jumladan, energiya saqlash tizimlari, elektron qurilmalar va katalizatorlarda keng qo‘llanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Gomez JL, Tigli O (2013) Zinc oxide nanostructures: from growth to application. *J Mater Sci* 48:612–624].
2. Ocola, L.E.; Wang, Y.; Divan, R.; Chen, J. Multifunctional UV and gas sensors based on vertically nanostructured zinc oxide: Volume versus surface effect. *Sensors* 2019, 19, 2061..
3. Fiat Varol, S.; Babür, G.; Çankaya, G.; Kölemen, U. Synthesis of sol-gel derived nano-crystalline ZnO thin films as TCO window layer: Effect of sol aging and boron. *RSC Adv.* 2014, 4, 56645–56653.
4. K. Raja, P. Ramesh, D. Geetha, Structural, FTIR and photoluminescence studies of Fe doped ZnO nanopowder by co-precipitation method, *Spectrochim Acta Part A* 131 (2014) 183–188.
5. S. Fabbiyola, L.J. Kennedy, A. Dakhel, M. Bououdina, J.J. Vijaya, T. Ratnaji, Structural, microstructural, optical and magnetic properties of Mn-doped ZnO nanostructures, *J. Mol. Struct.* 1109 (2016) 89–96.
6. İ. Polat, S. Yılmaz, İ. Altın, E. Bacaksız, M. Sökmen, The influence of Cu-doping on structural, optical and photocatalytic properties of ZnO nanorods, *Mater. Chem. Phys.* 148 (2014) 528–532.
7. M.H.A. Azqhandi, F. Rajabi, M. Keramati, Synthesis of Cd doped ZnO/CNT nanocomposite by using microwave method: photocatalytic behavior, adsorption and kinetic study, *Results Phys.* 7 (2017) 1106–1114.
8. M. Leena, S. Srinivasan, Effects of rare earth doped on thermal conductivity of ZnO-water nanofluid by ultrasonic velocity measurements, *Mater. Lett.* 219 (2018) 220–224.
9. Hutson A.R. Hall Effect Studies Doped Zinc Oxide Single Crystal . *Phys. Rev.* - 1957. – 108-son. – B. 222.]

***p-n* O‘TISHLI DIODNING VOLT-AMPER XARAKTERISTIKASIGA MAGNIT MAYDON VA YORUG‘LIKNING TA’SIRI**

prof. G. Gulyamov, dots. K.B. Umarov, A.Z. Soliyev, Sh.O. Mamadaliyev
Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya: Ushbu ishda, yarimo‘tkazgichli *p-n* o‘tishli diodlarga magnit maydon va yorug‘lik ta’sirida volt-amper xarakteristikasini o‘rganilgan. Diodning VAX kuchlanish o‘qiga nisbatan yuqoriga surilishi kuzatildi. Magnit maydon yorug‘lik ta’sirida generatsiyalangan elektronlar va kovaklarning og‘ishiga olib keladi va natijada fotomagnitoqarshilik hosil bo‘lib fototokning kamayishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: fotomagnitoelektrik hodisa, elektron-kovak jufti, generatsiya, diffuziya, Lorens kuchi, harakatchanlik.

Аннотация: В работе исследована вольт-амперная характеристика полупроводниковых диодов с *p-n* переходом под воздействием магнитного поля и света. Замечено, что вольт-амперная характеристика диода сдвинута вверх относительно оси напряжения. Магнитное поле заставляет электроны и дырки, образующиеся под действием света, отклоняться, в результате чего образуется фотомагнитное сопротивление, что приводит к уменьшению фототока.

Ключевые слова: фотомагнитоэлектрическое явление, электронно-дырочная пара, генерация, диффузия, сила Лоренца, подвижность.

Abstract: In this work, the volt-ampere characteristic of semiconductor *p-n* junction diodes under the influence of magnetic field and light was studied. It was observed that the volt-ampere characteristic of the diode is pushed up relative to the voltage axis. The magnetic field causes the electrons and holes generated under the influence of light to deviate, and as a result, photomagnetic resistance is formed, which leads to a decrease in the photocurrent.

Key words: photomagnetolectric phenomenon, electron-hole pair, generation, diffusion, Lorentz force, mobility.

Kirish. Hozirgi vaqtda fotomagnitoelektrik hodisalarga asoslangan yarimo‘tkazgichli asboblarning elektrofizik xarakteriskalarini o‘rganishga qiziqish otrmoqda. Fotomagnitoelektrik effekt (Kikoin – Noskov effekti) – magnit maydoni joylashtirilgan yarimo‘tkazgich kuchli yutilishga ega bo‘lgan yorug‘lik bilan yoritilganda hosil bo‘lishidir. Yarimo‘tkazgichga yorug‘lik tushgan vaqtda fotonlar yutilishi tufayli yorug‘lik yo‘nalishi bo‘ylab generatsiyalangan elektron va kovaklarning gradiyenti vujudga keladi. Bunda generatsiyalangan zaryad tashuvchilar yorug‘lik tushayotgan tomondan ichkariga qarab diffuziyalanib boradi. Agar bunday yarimo‘tkazgich yorug‘lik yo‘nalishiga perpendikulyar yoki burchak ostida yo‘nalgan

magnit maydoniga kiritilsa, yarimo‘tkazgichlarda fotomagnitelektrik hodisa vujudga keladi.

Ushbu ishda, yarimo‘tkazgichga ya’ni p-n o‘tish asosida olingan diodlarga bir vaqtning o‘zida magnit maydon va yorug‘lik ta’sirida volt-ampere xarakteristikasini o‘zgarishdan iborat.

Nazariy ma’lumotlar.

Yarimo‘tkazgichli p-n o‘tishli diodga bir vaqtning o‘zida magnit maydon va yorug‘lik ta’sir ettirilganda, yorug‘lik ta’sirida generatsiyalangan elektron-kovak jufti yarimo‘tkazgich ichkarisiga qarab diffuziyalanadi. Magnit maydoni ta’sirida elektron-kovak juftiga qarama-qarshi tomonga yo‘nalgan Lorens kuchi ta’sir qiladi. Buning natijasida kovaklar bir tomonga qarab buralib to‘plansa, elektronlar esa qarama-qarshi tomonda to‘planadi.

Lorens kuchi ta’sirida n va p sohada elektron va kovaklarning traektoriyalarida burilishi natijasida zaryad tashuvchilarni na’munaning chetlariga haydaydi. Buning natijasida potensial to‘siq o‘zgaradi va p-n o‘tishning qarshiligini keskin o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Qarshilik ortib tokni kamayishiga olib keladi. Potensial to‘siq balandligi ortadi.

1-rasm. Magnit maydoni va yorug‘lik ta’sirida yarimo‘tkazgichlarda tok tashuvchilarning xarakatlanishi.

Magnit maydon ta’sir qilganda yarimo‘tkazgichli dioddan oqayotgan to‘liq elektronlar toki ($\partial n/\partial t = 0$) quyidagiga teng bo‘ladi:

$$J_n = q\mu_n nE + qD_n \nabla n - \mu_n J_n \times B \quad (1)$$

Xuddi shunday ko‘rinishda kovaklar uchun ham ifodalash mumkin. Bu yerda, birinchi ifoda dreyf, ikkinchi ifoda diffuziya tokini va uchinchi Lorens kuchining induksiyalangan oqimini ifodalaydi [1].

Tajribalarning ko‘rsatishicha yorug‘lik bo‘lmagan paytdagi o‘tkazuvchanlikda ishtirok etgan elektronlar va kovaklarning harakatchanligi bilan yorug‘lik ta’sirida hosil bo‘lgan elektronlar va kovaklarning harakatchanligi bir-birlariga teng bo‘ladi. Shuning uchun, yorug‘lik ta’siridagi yarimo‘tkazgichli diodlarning to‘liq elektr o‘tkazuvchanligi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$\sigma = \sigma_q + \sigma_f = eu_n(n_q + n_f) + eu_p(p_q + p_f) \quad (2)$$

Bu yerda σ_q – yorug'lik bo'lmagan paytdagi elektr o'tkazuvchanlik, σ_f – yorug'lik ta'siri mavjud paytdagi hosil bo'lgan qo'shimcha elektr o'tkazuvchanlik yoki fotoo'tkazuvchanlik, n_q va n_f - yorug'lik bo'lmagan va yorug'lik ta'sirida hosil bo'lgan harakatchan elektronlar konsentratsiyasi, p_q va p_f - yorug'lik bo'lmagan va yorug'lik ta'sirida hosil bo'lgan harakatchan kovaklar konsentratsiyasi.

(2) ifodani $p-n$ o'tishli yarimo'tkazgichli ideal diodlarning volt-amper xarakteristikasi uchun Shokli ifodasiga qo'yib, ya'ni magnit maydon va yorug'likni ta'sirini kiritsak, $p-n$ o'tishli yarimo'tkazgichli diodlarga magnit maydon va yorug'lik ta'sir etgan hol uchun quyidagi ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi [2]:

$$j = j_s \left(e^{\frac{e\phi_0}{kT} - \frac{e(\phi_0 - U + \frac{R_x JB}{1})}{kT_e}} - 1 \right) - J_f \quad (3)$$

Tajribada $p-n$ o'tishli diodlarga magnit maydon va yorug'likni ta'sir ettirganimizda hosil bo'lgan volt-amper xarakteristikalarini (3) ifoda orqali tushuntirish mumkin bo'ldi.

Tajribani o'tkazilishi.

Diodlarning VAX ni o'lchash uchun 1-rasmdagi elektr zanjirlari yordamida amalga oshiriladi. 1- rasmdagi sxema bo'yicha VAX lar olinadi. Ushbu sxemalar KEITHLEY 2400 Source Meter qurilmasi uchun keltirilgan. KEITHLEY 2400 Source Meter qurilmasi 0,012 % xatolik bilan ishlaydigan ko'p fuksiyali qurilma hisoblanadi. 1-rasmdagi sxema zanjirini yig'ib, KEITHLEY 2400 Source Meter qurilmasini kompyuterga ulanadi. Kompyuterga o'rnatilgan KickStart dasturi yordamida diodlarning turli magnit maydonlar uchun VAX lari o'lchash mumkin. Bunda, magnit maydon induksiya vektori diodning tok o'tkazish yo'nalishiga perpendikulyar yo'lashida yo'naltiriladi. Dastlab tashqi magnit maydon berilmagan holda diodga kuchlanishni 0 V dan boshlab 15 V gacha bo'lgan qiymatlar beriladi va berilgan kuchlanishga mos tokkuchlarining qiymatlari qayd etib boriladi. Bunda har bir berilgan kuchlanishlar orasidagi farq 0,1 V ni tashkil etadi. Huddi shu tajribani tashqi magnit maydon induksiya vektorini 200 mT gacha 5 mT interval bilan orttirib, turli magnit maydonlar uchun ham VAX lar aniqlanadi. Olingan natijalarni "Origin" dasturi yordamida grafiklari chiziladi.

1-rasmdagi sxemada kuchlanish uchun qiymatlar berib, shu kuchlanishlardagi aniqlangan tok kuchlari yordamida tok kuchini kuchlanishga bog'liqlik grafigi olinadi.

2-rasm. KEITHLEY 2400 qurilmasi yordamida diodlarning volt-amper xarakteristikasini o'lchashning sxematik ko'rinishi.

3-rasm. p - n o'tishli diodlarga magnit maydon va yorug'likning ta'siri.

Natija muhokamasi.

Tajribalarning ko'rsatishicha bazasi yetarlicha kichik bo'lgan p - n o'tishli diodlarga magnit maydonning o'zini ta'sir ettirganimizda VAX ning o'zgarishi sezilmadi. Shu diodning o'ziga yorug'likning ozini ta'sir ettirganimizda esa VAX ning tokni kamayish sohasiga tomon surilishi kuzatildi. Agar ushbu diodga bir vaqtning o'zida ham magnit maydon, ham yorug'lik ta'sir ettirganimizda hech qanday ta'sir kiritilmagan va yorug'lik ta'sir etgan hollardagi VAX lar orasida yotuvchi VAX ga ega bo'ldik.

Demak p - n o'tishli diodlarga magnit maydonning o'zini ta'sir ettirganimizda VAX ning o'zgarishi sezilmasligining sababiga diodning bazasining yetarlicha kichik bo'lganini sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni magnit maydon zaryad tashuvchilar harakatiga tik yo'nalgan bo'lsa zaryad tashuvchilarning magnit maydon ta'sirida og'ishi kuzatilishi kerak. Bu esa magnitoqarshilikni hosil qiladi. Bazasi yetarlicha kichik diodlarda esa magnit maydon zaryad tashuvchilarni og'dirishga ulgurmaydi, natijada bunday diodlarga magnit maydonning ta'siri deyarli sezilmaydi.

p - n o'tishli diodlarga yorug'likning o'zini ta'sir ettirganimizda VAX ning o'zgarishi adabiyotlardan ma'lum [3].

Agar ushbu diodga bir vaqtning o'zida ham magnit maydon, ham yorug'lik ta'sir ettirsak grafik yuqoriga surilishini kuzatamiz. Bu esa magnit maydon yorug'lik ta'sirida hosil bo'lgan elektronlar va kovaklarning og'ishiga yetarli bo'lishini ko'rsatadi. Natijada fotomagnitoqarshilik hosil bo'lib fototokning kamayishiga olib keladi.

Xulosa. Ushbu natijalardan yorug'lik ta'sirida hosil bo'lgan elektron va kovaklar oqimini magnit maydon ta'sirida nazorat qilish mumkinligini ko'rsatadi, bu kelajak yarimo'tkazgich sanoati uchun muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR.

1. Y. Cao, D. Yang, M. Si, H. Shi, and D. Xue, "Model for large magnetoresistance effect in p - n junctions," *Appl. Phys. Express*, vol. 11, no. 6, 2018, Art. no. 061304, doi: 10.7567/APEX.11.061304.
2. Gulyamov, G., Majidova, G. N., Mukhitdinova, F. R., & Suvanov, A. X. (2022). Effect Of Magnetic Field On Photoelectric Characteristics Of PN Junction Diode. *Journal of Optoelectronics laser*, 41(9), 451-459
3. G. Gulyamov, G. Majidova, *Romanian journal of physics* **68**, (3-4), 110-115 (2023). https://rjp.nipne.ro/2023_68_3-4/RomJPhys.68.607.pdf.

YARIMO'TKAZGICHLI NANOSTRUKTURALARDA ELEKTROFIZIK XUSUSIYATLARINING MAXALLI DIAGNOSTIKASI.

dots. B.X.Quchqarov¹, prof. O.O.Mamatkarimov², dots. A.A. Xolmirzayev³

¹Impuls tibbiyot insituti, ²Namangan muhandislik-texnologiya instituti,

³Namangan davlat universteti.

Annotatsiya: Bugungi kunda asrda axborot texnologiyalarining rivojlanishi iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki berdi. Yarimo'tkazgich materiallarining va nanoelektronika texnologiyalarining rivoji elektron iqtisodiyotdagi innovatsion jarayonlarga ta'sir ko'rsatishi. Ush tadqiqot yarim'tkazgich materiallarining elektrofizik vositalarni o'rganishga va yangi diagnostika usullarini tatbiq tekshirish bo'yicha, zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi va energiya darajalarini zamonaviy sharoitlarda ko'rib chiqadi. Yarimo'tkazgich texnologiyalari zamonaviy elektronika va axborot texnologiyalarining asosini tashkil etadi. Ayniqsa, yuqori tezlikdagi telekommunikatsiya tizimlarini yaratishda bu texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Yarimo'tkazgichli elektron qurilmalar asosan mikro- va nanoelektronikaning elementar bazasi hisoblanadi. Shu sababli, bu sohada yangi materiallarni izlash va

sintez qilish, ularning elektrofizik xususiyatlarini o'rganish, ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Material, struktura, diagnostika, kontsentratsiya profili, energiya spektri, diagramma, parameter, mahalliy mikro va makroinhomogenlik, yarimo'tkazgichli konstruktsiyalar, chuqur darajadagi relaksatsiya spektroskopiya, skanerlash zond mikroskopiyasi, sig'im-kuchlanish xususiyatlari, mahalliy oqim relaksatsiyasi, nanostrukturalarni diagnostika.

Аннотация. В современном веке развитие информационных технологий дало толчок развитию экономики. Влияние развития полупроводниковых материалов и технологий нанoeлектроники на инновационные процессы в электронной экономике. В данном исследовании рассматриваются концентрация и уровни энергии носителей заряда в современных условиях исследования электрофизических инструментов полупроводниковых материалов и применения новых методов диагностики. Полупроводниковые технологии составляют основу современной электроники и информационных технологий. Эти технологии особенно важны при создании высокоскоростных телекоммуникационных систем. Полупроводниковые электронные устройства по сути являются элементарной основой микро- и нанoeлектроники. Поэтому в этой области были развиты исследования и синтез новых материалов, изучение их электрофизических свойств, технологии производства.

Ключевые слова. Материал, структура, диагностика, концентрационный профиль, энергетический спектр, диаграмма, параметр, локальная микро- и макронеоднородность, полупроводниковые структуры, релаксационная спектроскопия глубоких уровней, сканирующая зондовая микроскопия, вольт-фарадные характеристики, локальная токовая релаксация, диагностика наноструктур.

Annotation. In today's century, the development of information technology has given impetus to the development of the economy. Impact of the development of semiconductor materials and nanoelectronics technologies on innovative processes in the electronic economy. This research examines the concentration and energy levels of charge carriers in modern conditions for the study of electrophysical tools of semiconductor materials and the application of new diagnostic methods. Semiconductor technologies form the basis of modern electronics and information technologies. These technologies are especially important in creating high-speed telecommunication systems. Semiconductor electronic devices are basically the elementary base of micro- and nanoelectronics. Therefore, research and synthesis of new materials, study of their electrophysical properties, production technology were developed in this field.

Key words. Material, structure, diagnostics, concentration profile, energy spectrum, diagram, parameter, local micro- and macro-inhomogeneity, semiconductor structures, deep level relaxation spectroscopy, scanning probe microscopy,

capacitance-voltage characteristics, local current relaxation, diagnostics of nanostructures.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti iqtisodiyotga katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beruvchi raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyat raqamli iqtisodiyot deb ataladi. U moddiy o'lchovdagi tovar va xizmatlardan kompyuterlarning operativ xotirasidagi virtual operatsiyalarga o'tishga asoslangan bo'lib, unda barcha turdagi operatsiyalar axborot miqdori o'lchov birliklari bilan amalga oshiriladi. 2015 yil, - ma'lumotlar to'planishining eksponensial tendentsiyasi kuzatilgan. Axborot asri o'z o'rnini raqamli asrga bo'shatib bormoqda, bulut xizmati, sun'iy intellekt paydo bo'ldi. Raqamli iqtisodiyotni amalga oshirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ma'lumotlarni saqlash markazlari, ishlab chiqaruvchilar va xizmatlar iste'molchilarini bog'lovchi yuqori tezlikdagi raqamli telekommunikatsiyalardan tobora ko'proq foydalanish zaruriyati tug'lamoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi mavjudlikni oshirish, vazn va o'lcham ko'rsatkichlarini, tezlik va funkcionallikni kamaytirish, energiya sarfini kamaytirish va optimallashtirish yo'lidan ilmiy texnikaviy tadqiqotlar olib bormoqda. Shuning uchun yuqori tezlikdagi telekommunikatsiya radioelektron uskunalari loyihalash va yaratish talab etiladi. Radioelektron uskunalarni ishlab chiqarish mikro va nanoelektronikaning elementar bazasini yaratish va uning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash muammolarini hal qilish bilan birga yarimo'tkazgich moddalar ustida ko'plab ilmiy tadqiqot olib borilishiga olib keladi. Elementar bazani takomillashtirish uchun yangi materiallar va tuzilmalarni izlash va sintez qilish, ularni ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish va takomillashtirish, nanostrukturalardagi fizik jarayonlar va hodisalarni o'rganish, nanotizimlar fizikasini rivojlantirish dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Jismoniy jarayonlarni tushunish asosida yarimo'tkazgich elementlari va integral mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun konstruktiv va texnologik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Yangi materiallar va konstruksiyalarning paydo bo'lishi, yarimo'tkazgichli qurilmalarning faol hududlarini qisqartirish ularning parametrlari va xususiyatlarini kuzatishning ma'lum bo'lganlarini moslashtirish va yangi usullarni ishlab chiqish, amaliy tadqiqot usullari asosidagi fizik modellarni takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi. Faol hududi kvant quduqlari (QW), kvant nuqtalari (QD), amorf va kristalli yarimo'tkazgichlarning o'zgaruvchan nano o'lchovli qatlamlarini o'z ichiga olgan yarimo'tkazgichli geterostrukturalar bo'lgan nanoelektron qurilmalarning ishlashi zaryad tashuvchilarning o'lchamlari kvantlanishi bilan bog'liq fizik hodisalarga asoslangan. Bunday tuzilmalarning xususiyatlarini o'rganish uchun o'lchash va diagnostika uskunalari sohasidagi so'nggi ishlanmalardan foydalanib, yarimo'tkazgichning eng muhim parametrlariga materiallari va qurilmalari oxirgi radio usunasining tezligi va quvvat sarfini aniqlaydigan elektrofizik xususiyatlarni o'z ichiga ilmiy tadqiqot texnologiyalaridan foydalanib kelinmoqda. Yarimo'tkazgichli konstruksiyalarning elektrofizik xususiyatlari erkin zaryad tashuvchilarning (NC)

konsentratsiyasi, faol hududlar konfiguratsiyasi bilan aniqlangan elektron holatlarning energiya spektri, qattiq eritmalarning tarkibi, donor bilan doping profili kabi muhim parametrlar bilan tavsiflanadi yoki akseptor aralashmali va yarimo'tkazgichning tarmoqli oralig'ida chuqur energiya darajalarini tashkil etuvchi faol qatlamlar orasidagi interfeyslarda va hajmdagi strukturaviy nuqsonlarning mavjudligi va yarimo'tkazgichli to'siq tuzilmalarida konsentratsiya profilini o'lchashning ishonchli buzilmaydigan usuli sig'im-kuchlanish usuli hisoblanadi.[1,2]. Hajmi kvantlashning energiya darajalari pozitsiyasi haqida geterointerfeyslarning sifati, geterointerfeysdagi ruxsat etilgan energiya diapazonlaridagi bo'shliqlar hajmi va chuqur va sayoz energiya darajalarini hosil qiluvchi elektr faol nuqsonlarning parametrlari ta'sir qiladi.

Nanostrukturalarni o'rganish uchun sanab o'tilgan usullar makroskopik elektr kontaktlari bo'lgan namunalarni o'rganish uchun mo'ljallangan bo'lib, ular uchun planar to'siqli kontakt modeli ishlab chiqilgan va qo'llaniladi, bunda yo'qolgan qatlamning qalinligi kontaktning minimal lateral o'lchamidan ancha past bo'ladi. Olingan xarakteristikalar to'siq yoki ohmik kontaktning maydoni bo'yicha o'rtacha hisoblanadi, bu odatda o'zgarib turadi $2 \cdot 10^3 - 10^4$ mikron, bilan bog'liq o'lchash moslamalarining kirish yo'llarining sezgirliigi. Bu kvant nuqtalarining xarakterli lateral o'lchamlari [3], qalinligining uzunligi bir hil bo'lmagan va yarimo'tkazgichli qattiq eritmalarning turli tarkibi bo'lgan hududlar va boshqalardan sezilarli darajada oshadi. Bu hozirgi va kelajak avlodlarning elektron va integral mikrosxemalari uchun materiallar va konstruksiyalarning parametrlari va xususiyatlarini bir necha yuz nanometrgacha bo'lgan fazoviy o'lchamlari bilan o'rganish va nazorat qilish usullariga shoshilinch ehtiyojni keltirib chiqaradi [4].

Material yoki strukturani har tomonlama o'rganishni ta'minlaydigan yangi diagnostika usullarini ishlab chiqish alohida ahamiyatga ega, buning natijasida konsentratsiya profili, zaryad tashuvchilarning energiya spektri, tarmoqli diagrammasi parametrlari, ularning taqsimotlar mahalliy mikro va makroinhomogenlik, shu jumladan nanometr diapazonidagilar. Yarimo'tkazgichli konstruksiyalarning elektr xususiyatlarini o'rganishning murakkabligi va yuqori lokalizatsiyasini ta'minlash uchun yangi texnikani ishlab chiqish taklif etiladi. Ular skanerlash zond mikroskopiyasi va sig'im-kuchlanish xususiyatlari, chuqur darajadagi relaksatsiya spektroskopiyasi va LF shovqin spektroskopiyasidan birgalikda foydalanishga asoslangan [5-6]. Mahalliy sig'im-kuchlanish xususiyatlarini o'lchash uchun ishlab chiqilgan usullarni, chuqur darajalarning mahalliy oqim relaksatsiyasi spektroskopiyasini, yarimo'tkazgichlar, mikro va nanostrukturalarni diagnostika qilish usullarini kompleks qo'llash qo'shimcha ma'lumotlarni olish va fizik jarayonlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. yarimo'tkazgichlar. Bu yarimo'tkazgichlar fizikasining rivojlanishiga hissa qo'shadi [7].

Bizning olib brogan tadqiqot ishlarimizda asosiy maqsad shundan iboratki.

1. Energiya spektrini o'rganishning mavjud usullarini tahlil qilish elektron holatlar, dipol konsentratsiyasi profillari, yarimo'tkazgich mikro va nanostrukturalarda chuqur energiya darajalari bilan bog'liq nuqsonlarni o'rganish.

2. Nuqtali yarimo'tkazgichli nanostrukturalarning fizik modelini ishlab chiqish elektr potensial taqsimotining sferik simmetriyasini yaqinlashtirishda to'siq kontaktning konfiguratsiyasini va o'rganilayotgan yarimo'tkazgich mikro yoki nanostrukturasini hisobga oladigan to'siqli kontaktlarni o'tkazuvchanlik tezligini taxlil qilish.

3. Vaqtida bo'shashish oqimini shakllantirishning fizik modelini ishlab chiqish elektr potensial taqsimotining sferik simmetriyasini hisobga oladigan nuqta-to'siqli kontaktga asoslangan yarimo'tkazgichli strukturada energiya darajasini zaryadlash tezligini oshirish.

4. Yarimo'tkazgich strukturalari asoslarini birgalikda qo'llash asosida ishlab chiqish, o'lchamlari o'tkazgich o'lchami bilan belgilanadigan hududlarda yarimo'tkazgich mikro va nanostrukturalarda elektron holatlarning energiya spektrini mahalliy o'rganish imkonini beradigan chuqur darajadagi oqim relaksatsiya spektroskopiyasini, atom kuchi mikroskopiyasi yordamida aniqlash.

5. Yarimo'tkazgichda past chastotali to'liqinni hosil qilish modelini takomillashtirish kvant o'ra chuqurligi bilan nikel geterostrukturalarida tadqiqot o'tkazish.

6. Narm kuchlanish hamda temperature ta'sirlarida kuchlanish xarakteristikasini mahalliy o'lchash texnikasini ishlab chiqish.

Olib borilayotgan ilmiy izlanishlarning tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan materiallar quyidagilardan iborat. Geterostrukturaviy tizimlarga asoslangan kvant o'ra chuqurlari (QW). InGaAs/GaAs, ZnMgSSe/ZnSe, ZnCdS/ZnSSe va o'z-o'zidan yig'ilgan kvant nuqtalari bilan geterostrukturalar (CT) asosidagi tizim CdSe/ZnSep, rivojlangan yarimo'tkazgichli mikro tuzilmalar asosidagi sirt relefi-Si, gibrid geterostrukturalarga asoslangan nano o'lchamdagi qatlamlara-Si:H va kristall Si. Murakkabga asoslangan tuzilmalarni A_3IN_5 va A_2IN_6 tanlab olingan. Namunalarni tayorlash jarayoni molekulyar nurli epitaksiya bilan yetishtirildi (MPE) yoki metall-organik bug'fazasi epitaksisi (PFEMOS) usullari yordamida o'stirib olinadi [1-4].

Ilmiy tadqiqotning yangiligi sifatida keltirilgan natijalar quyidagilardan iborat. Namunani skanerlovchi prob mikroskopidan foydalanishga asoslangan yarimo'tkazgich strukturasi, erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining uch o'lchovli taqsimlash profilini olish uchun nuqta elektr metall-yarimo'tkazgichli kontakti shakllantirish. Amalga oshirish uchun o'lchov-analitik komplekslarni ishlab chiqish, sig'im-kuchlanish xususiyatlarini mahalliy o'lchash usullarini ishlab chiqdi, past- chuqur darajadagi oqim relaksatsiyasi spektroskopiyasi, past chastotali to'liqin spektroskopiyasilaridan foydalanib.

Yarimo'tkazgichli nanostrukturalarni, rivojlangan tuzilmalarni o'rganish sirt relyefi turli tarkibli va qalinlikdagi kvant chuqurlari bo'lgan nanostrukturalarda ruxsat

etilgan energiya diapazonlarining uzilishlarini aniqlashtirish, nuqta hosil bo'lishi paytida ushbu qiymatlarning namuna yuzasi bo'ylab kvant chuqurlarini tashkil etuvchi qatlarga parallel ravishda taqsimlanishini o'rganib ishlab chiqilgan tadqiqot usullaridan foydalangan holda ishlab chiqish.

Olingan nazariy va eksperimental natijalarni umumlashtirish yarimo'tkazgich mikro- va nanostrukturalarda fizik jarayonlarni o'rganish.

Ilmiy tadqiqot ishlarida asosiy olib borilgan ishning mazmuni sifatida o'tish davrini tavsiflovchi yangi matematik model taklif etiladi o'lchamni to'ldirishni hisobga olgan holda elektr potentsialining sferik simmetriyasi bilan aloqada bo'lgan kvant o'ra chuqurligi bilan yarimo'tkazgichli nuqta-to'siqli konstruksiyada o'lcham-kvantlash energiya darajalarini qayta zaryadlash paytida elektr kuchlanishining impulsli ta'siri ostida tokning bo'shashish jarayoni kvantlash darajalari o'rganib chiqilgan. Energiya spektrini mahalliy o'rganish usuli yordamida yarimo'tkazgichli tuzilmalardagi elektron holatlar, ya'ni o'lchamlari nanometr diapazonida bo'lgan ularning mintaqalarida (10–100 nm), belgilangan bo'lib elektr kuchlanishining impulsli ta'siri ostida struktura orqali elektr tokining bo'shashish vaqtining haroratga bog'liqligini o'rganish asosida atom kuch mikroskopining (AFM) o'tkazuvchi zondi tomonidan hosil qilingan nuqta to'siqni tashqi ta'sirlar davomida metal –dielektrik-yarimo'tkazgich kontaktining chegara sohasi oralig'i, quyidagicha tavsiflanadi: AFM elektr kontaktini hosil qilish uchun o'tkazuvchi prob ishlatiladi, bu o'lchovlarning joylashishini ta'minlaydi.

Mahalliy sig'im-kuchlanish xarakteristikasini olish uchun yangi texnika ishlab chiqildi. Chegara bo'lim sohasiga tegishli diapazonlarida yarimo'tkazgichli to'siq strukturasi xususiyatlari, bu yarimo'tkazgich namunasi yuzasiga elektr nuqta bilan aloqa qilish uchun atom kuch mikroskopining zond tizimidan foydalanish, namuna orqali oqimning doimiy komponentini tahlil qilishdan iborat. Namunaning elektr sig'imiga mutanosib komponentni o'z ichiga olgan, unga davriy impulsli kuchlanish qo'llanilganda mahalliy sig'im-kuchlanish xususiyatlarini olish imkoniyati ko'rsatilgan. Tashqi kuchlanish berilgan vaqtda mikroskopidan foydalangan holda yarimo'tkazgich namunasi yuzasiga o'tkazuvchi zondning nuqta elektr aloqasi bilan yarimo'tkazgichli strukturada ifloslanish konsentratsiyasining mahalliy profilini hisoblashga erishildi. Masalan rivojlangan relyefli Si yarimo'tkazgichli struktura poydevorning balandligi va yon tomoni bo'lgan piramidalar ko'rinishidagi sirtlar 3-5 mkm olinadi atom kuch mikroskopining o'tkazgich zondi bilan sirtga nuqta elektr kontaktini hosil qilish orqali sig'im-kuchlanish xususiyatlari aniqlik bilan olinishi yanada osonlashadi.

Yarimo'tkazgich mikro va nanostrukturalarning elektr xususiyatlarini (erkin NC ning konsentratsiyasi, qarshilik, elektr potentsiali) mahalliy o'lchashni amalga oshirishga imkon beradigan usullar. Elementlarning faol hududlari hajmining kamayishi bilan elektr xususiyatlarini taqsimlashda mikro va makroinhomogenliklarning fizikasiga ta'siri, turli xil strukturaviy nuqsonlar, sirt topografiyasi va interfeyslarning xususiyatlari ortadi. Ushbu mikrogeterojenliklarni aniqlash uchun o'ziga xos cheklovlarga ega bo'lgan zond usullari qo'llaniladi. Skanerli

mikroto'lqinli mikroskopiya va skanerlash tarqaladigan qarshilik mikroskopiya (SMSR) jismoniy asoslari ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot usullarining asosiy imkoniyatlari va cheklovlari muhokama qilinadi.

Yarimo'tkazgichli materiallarda erkin zaryad tashuvchilarning kontsentratsiyasini o'lchash uchun elektr zond usullarini ko'rib chiqish asosida yarimo'tkazgichli konstruktsiyalarda erkin zaryad tashuvchilarning kontsentratsiya profilini mahalliy o'lchash texnikasini tanlash asoslanadi. Ushbu texnikani qo'llash uchun nuqta chizig'ining elektrofizik xususiyatlari - metall-yarimo'tkazgichli strukturalarini namuna sifatida olingan. Yarimo'tkazgichdagi elektr maydoni va potentsial taqsimotining sferik simmetriyasini va yarimo'tkazgichdagi fazoviy zaryad mintaqasining (SCR) keskin chegarasini yaqinlashtirishda nuqta to'siqli kontakt tahlil qilinadi. Biroq, kontakt o'lchamlari Debay uzunligiga mutanosib bo'lganda, SCR chegarasining surilishini hisobga olish kerak. Nuqta kontaktli metall – yarimo'tkazgichning sferik koordinatalarida Puasson tenglamasining yechimi tasvirlangan. sirtida zaryad yo'qligining yaqinlashuvida n -turi bildiradi:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = - \frac{eN(1 - e^{-e\varphi/k_B T})}{\epsilon\epsilon_0}, \quad (1)$$

Bu yerda e -elementar zaryad, T -mutlaq harorat, ϵ_0 -mutlaq dielektrik o'tkazuvchanlik, ϵ -yarimo'tkazgichning nisbiy o'tkazuvchanligi, N -ionlangan donor aralashmalarining kontsentratsiyasi (bo'lishi mumkin lekin qabul qiluvchi nopokni xuddi shunday muomala qiling), k_B -Boltsman doimiysi, r - geometrik markazdan masofa metall probning yarimo'tkazgich yuzasiga yarimo'tkazgichning asosiy qismidagi nuqtaga tegishi.

Bunday holda, sirt holatlaridagi zaryad hisobga olinmadi. Tenglamani yechish natijasida yarimo'tkazgichdagi elektr potentsialining bog'liqligi (1) ifoda bilan ifodalanadi:

$$\varphi(r, r_0) = - \frac{r_0}{r} (U_K + U_R) \exp\left(\frac{r_0 - r}{L_D}\right), \quad (2)$$

Bu yerda r_0 - nuqta kontaktning egrilik radiusi, L_D -Debay uzunligi, U_K - diffuziya ion potentsiali, U_R -egilish kuchlanishining kattaligi.

Nuqta kontaktning elektr to'siq sig'imining qiymati ionlangan aralashmalar zaryadining hosilasi sifatida hisoblanishi mumkin.

$$C(U) = \frac{dQ}{dU}$$

O'rganilayotgan strukturaning yuzasi bilan aloqa o'tkazuvchan AFM probi tomonidan amalga oshiriladi. Hisob-kitoblarda sirt holatlarining zaryadi e'tiborga

olinmadi, bundan tashqari, yarimo'tkazgichdagi ichki chegarasining pozitsiyasi qanoatlantirildi. $R > r_0$, keyin kontakti birinchi yaqinlashuvda yarim sharsimon deb hisoblash mumkin yog'sizlantirish [15-16].

Bundan tashqari, yarim sharsimon kontakt uchun to'siq sig'iminining qiymati quyidagi formula bo'yicha topiladi:

$$C(U) = 2\pi e N R^2(U) \left[\frac{dR(U)}{dU} \right], \quad (3)$$

1-rasmda. Nuqtaning o'ziga xos sig'iminining hisoblangan. Bundan ko'rinadiki bog'liqliklarini tekis to'siq bilan aloqa qilishi (1-rasm a). O'ziga xos sig'im nisbati planar to'siq kontaktining o'ziga xos sig'imiga (1-rasm b). Teskari tomondan sayoz donorlar konsentratsiyasida nuqta to'siqli aloqada SCRning ichki chegarasini bulg'anishini hisobga olgan holda stress 10^{15}sm^{-3} va nuqta bilan aloqa radiusi 50 nm (n-Si materiali) ekanligini ko'rish mumkin [9-10].

Nazariy hisob-kitoblar natijalaridan C-V xususiyatlari shundan kelib chiqadiki, elektrdagi o'zgarish CVga bog'liq yarimo'tkazgich hususiyatlarini ochib beradi. Kontakt modelini tanlash erkin NS konsentratsiyasi profilini hisoblashning aniqligiga ta'sir qiladi [16]. Metall yarimo'tkazgichli nuqta to'siqni kontaktining elektr sig'imi ham zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasiga, ham aloqa radiusiga (ishlatiladigan o'tkazgich radiusi) bog'liq. Yarim sharsimon kontakti yaqinlashtirishda, teskari kuchlanish kuchayishi bilan, planar to'siqli kontaktdan farqli o'laroq, sig'im biroz oshadi. Bu tekis to'siqli kontaktda uning maydoni teskari kuchlanishga bog'liq emasligi bilan izohlanadi, yarim sharsimon modelda esa yarimo'tkazgichdagi SCRning ichki chegarasiga mos keladigan sirt maydoni teskari kuchlanish bilan ortadi. Shuningdek, hisob-kitoblardan kelib chiqadiki, o'ziga xos sferik kontakt sig'imi taxminan, 3,7 - 5,7 marta solishtirma quvvat planar aloqa va bu nisbat ortib borayotgan teskari chiziqli kuchlanish bilan ortadi [11].

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsadiki. Mahalliy tok relaksatsiya spektroskopiyasi usuli sinovdan o'tkazilganda chuqur darajalar tok relaksatsiyasi spektroskopiyasi va atom kuchi mikroskopiyasini birgalikda o'rganilayotgan

1-rasm. a - tekis (pastki egri) va nuqtaning o'ziga xos sig'imiga bog'liqligi (yuqori egri) teskari kuchlanishga qarshi to'siq bilan aloqa qilish; b - nuqta va tekis to'siqli kontaktlarning o'ziga xos sig'imlarining teskari kuchlanishga bog'liqligi.

yarimo‘tkazgich mikro va nanostruktura yuzasi bo‘ylab, geterointerfeyslarga parallel ravishda zaryad tashuvchilarning faollashuv energiyasini taqsimlashni nazorat qilish imkonini ko‘rsatdi [13].

Chegaradagi o'lchamlari atom kuchi mikroskopining o'tkazuvchi zondining uchi diametri bilan belgilanadi va qiymatlarda 10-100 nm $Zn_{0.4}Cd_{0.6}S/ZnS_{0.6}Se_{0.94}$ namuna strukturasi misolida bo'shliq o'lchami o'tkazuvchanlik zonalari o'zgardi 391 dan 431 meV gacha olinganda geterostrukturalarning sifatini baholash va epitaksial qatlamlar o'stirilgan maydoni bo'ylab ruxsat etilgan energiya zonalarida uzilishlarni taqsimlanishi yaqqol namoyon bo'lishi kuzatildi. Bundan ko'rib turibdiki mikro va makroinhomogenlikni o'rganish imkoniyati yanada oshdi. Mahalliy RTGS ning ishlab chiqilgan usuli yordamida zaryad tashuvchilarning bir nechta (kamroq) emissiya jarayonlarini o'rganish mumkinligi ko'rsatilgan. Kvant nuqtalari bilan CdSe/ZnSe struktura orqali elektr tokining bo'shshish vaqtining quvvatga bog'liqligi, kvant nuqtalaridan elektron chiqarish jarayonining faollashuv energiyasi eksperimental ravishda aniqlandi 620 ± 20 meV [7-17]. O'lchangan mahalliy sig'im-kuchlanish xarakteristikasiga asoslanib, fazoviy holati o'rganilayotgan namunadagi kvant chuqurlarining fazoviy holatiga to'g'ri keladigan xarakterli konsentratsiya cho'qqilariga ega bo'lgan erkin elektronlar konsentratsiyasining (ko'rinadigan) taqsimot profili hisoblab chiqish imkonini yaratdi.

ADABIYOTLAR.

1. Литвинов В.Г., Ермачихин А.В., Кусакин Д.С. DLTS исследование диода Шоттки на основе гетероструктуры InGaAs/GaAs с квантовой ямой // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. 2013. Вып. 44. № 2. С. 91-96.

2. Ермачихин А.В., Кострюков С.А., Литвинов В.Г., Рыбин Н.Б. Исследование шумовых свойств и электронных состояний диода Шоттки на основе гетероструктуры InGaAs/GaAs с квантовой ямой // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. 2012. Вып. 41. № 3. С. 98-103.
3. Садофьев Ю.Г., Литвинов В.Г. Исследование электрофизических свойств гетероэпитаксиальных слоев ZnSe на GaAs(001) // Неорганические материалы. 2000. Т. 36. № 12. С. 1432-1437.
4. Luque A., Andreev V. Concentrator Photovoltaics. Madrid: Springer, 2007.
5. Meinel A.B., Meinel M.P. Applied Solar Energy. Addison Wesley Publishing Co., 1976.
6. Rumyantsev V.D., Sadchikov N.A., Chalov A.E., Ionova E.A. Terrestrial Concentrator PV Modules Based on GaInP/GaAs/Ge TJ Cells and Minilens Panels // Photovoltaic Energy Conversion. 2006. pp. 632 - 635.
7. Taggart S. CSP: Dish Project Inch Forward // Renewable Energy Focus, July/August 2008. pp. 52-54.
8. Андреев В.М. и др., "Фотовольтаический концентрирующий модуль," RU 2395136, 2010.
9. В Kh Kuchkarov, FA Saparov "[To definition of surface state density of semiconductor-dielectric interface](#)" 2010/4/1 ФИЗИКА ФАНИНИНГ БУГУНГИ РИВОЖИДА ИСТЕЪДОДЛИ ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ. Str. 137-140.
10. В Kh Qochqorov, M Ehrgasheva, N Rakhimov, SI Vlasov. "[To study the interface semiconductor-dielectrics centres effect on the state density](#)" 2010/11/1. Конференция посвященная 80-летию академика М.С.Саидова.
11. В Kh Qochqorov, M Ehrgasheva, N Rakhimov, SI Vlasov. "[To study the interface semiconductor-dielectrics centres effect on the state density; Yarimotkazgich-dielektrik chegara sokhasidagi markazlarning kholat zichligiga ta'sirini](#)" 2010/11/15.
12. Власов С.И., Кучкаров Б.Х., Исмаилов Б.К. "Влияние Термоциклических Обработок На Свойства Границы Раздела SiO₂ - Si Структур Al - SiO₂-N-Si" Современные Проблемы Физики Полупроводников – 2011. 2011/11/1.
13. Овсянников А.В., Власов С.И., Кучкаров Б.Х. "Генерационные Характеристики Границы Раздела Si - SiO₂" Современные Проблемы Физики Полупроводников – 2011. 2011/11/1.
14. В Kuchkarov, O Mamatkarimov , A Abdulkhayev "Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor" ICECAE 2020 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012027. doi:10.1088/1755-1315/614/1/012027.
15. В. Н. Kuchkarov, О. О. Mamatkarimov, А. А. Abdugarimov, А. Khalmirzayev, D. M. Mirtojyeva "Influence of all-round compression on formation of the

- mobile charge in lead-borosilicate glass structure” *AIP Conf. Proc.* 2432, 030039 (2022) <https://doi.org/10.1063/5.0089980>.
16. OO Mamatkarimov, BH Kuchkarov, N Yu Sharibaev, AA Abdulkhayev. [“Influence Of The Ultrasonic Irradiation On Characteristic Of The Structures Metal-Glass-Semiconductor”](#) *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 2021/1/1. №8/01 str 610-618.
17. Behzod Khoshimjonovich Kuchkarov, Odijon Ohundedaevich Mamatkarimov. [“Influence of ultrasonic action on the rate of charge formation of the inversion layer in metal-glass-semiconductor structures”](#) 2019 y. №29/4 str. 125-134.
18. Behzod Khoshimjanovich Kuchkarov, Odiljon Oxundedaevich Mamatkarimov, Abrorbek Abdulloxonovich Abdulkhayev. “Relaxation Dependence Of The Capacity Of A Three-Layer Structure In The Process Of Charge Formation Of An Inversion Layer” *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*. 2019 y. №1/6 str 26-33.

ДВУХЭТАПНАЯ ДИФФУЗИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГИРОВАНИЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ СЕЛЕНА И МАРГАНЦА В КРЕМНИИ

prof. Н.Ф. Зикриллаев, докторант. М.М. Шоабдурахимова, prof. У.Х.
Курбанова

*Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова*

Annotatsiya. Kremniyga kirishma atomlarini diffuzion legirlash texnologiya bilan elektronika sanoatida eng keng tarqalgan va istiqbolli usul hisoblanadi. Adabiyotlardan ma’lumki, chuqur energetik sathlarni hosil qiluvchi kirishma atomlari bilan kompensatsiyalangan kremniyda elektronikada keng qo’llanilgan bir qator yangi fizik hodisalar kuzatilgan. Ushbu maqola kremniy tarkibidagi selen va marganes kirishma atomlari bilan diffuzion legirlangan texnologiyani takomillashtirish bo’yicha tadqiqot natijalarini taqdim etadi.

Kalit so‘zlari: chuqur daraja, kremniy, marganes, diffuzant, faollashuv energiyasi, texnologiya.

Аннотация. Диффузионная технология легирования полупроводников, в частности кремния примесными атомами является самым распространенным и перспективным методом в электронной промышленности. Из литературных данных известно, что в кремнии компенсированном примесными атомами создающими глубокие энергетические уровни наблюдался ряд новых физических явлений, которые нашли широкое применение в электронике. В данной работе приводятся результаты исследования по усовершенствованию

диффузионной технологии легирования примесными атомами селена и марганца в кремнии.

Ключевые слова: глубокие уровни, кремния, марганец, диффузانت, энергия активации, технология.

Abstract. Diffusion technology of doping semiconductors with impurity atoms, in particular silicon is the most widespread and promising in the electronic industry. From literature data it is known that in silicon compensated by the by impurity atoms creating deep energy levels a number of new physical phenomena have been observed, which have found wide application in electronics. In this the results of research on improvement of diffusion technology of doping with impurity atoms of selenium and manganese in silicon are presented.

Keywords: deep levels, silicon, manganese, diffusate, activation energy, technology.

Изучение природы глубоких уровней (ГУ) является одной из актуальных тем в области физики компенсированных полупроводников. Это связано с тем, что физическая природа ГУ в полупроводниках, особенно в компенсированных полупроводниках до конца ещё не раскрыта. Хотя в литературе существуют достаточно много экспериментальных данных [1] о природе глубоких уровней, однако результаты, полученные в одном и том же материале разными авторами, существенно отличаются друг от друга.

Анализ литературных данных показал, что многие экспериментальные данные, полученные в кремнии, легированном атомами разных элементов, не входят в рамку существующей теории глубоких уровней. К ним можно отнести следующие:

- наличие достаточно многочисленных энергетических уровней одних и тех же примесей в кремнии, которые невозможно объяснить электронной структурой примесных атомов и их положением в кристаллической решётке;
- нестабильное состояние глубоких центров, в результате которого со временем или с повышением температуры появляются новые энергетические уровни с другими характеристиками;
- обнаруженные полосы энергетических уровней многих элементов, легированных в кремнии с различной энергетической полосой ширины в запрещенной зоне для которых невозможно объяснить существующей теорией и до настоящего времени, отсутствуют данные о распределении энергетических уровней внутри этих полос;
- обнаруженные энергетические уровни с одинаковыми значениями для многих примесных атомов в запрещённой зоне кремния.

Эти данные невозможно объяснить с помощью существующей теории физики глубоких уровней, а также они не дают оснований для создания новой теории глубоких уровней, без дополнительных исследований.

В этих исследованиях необходимо решить следующие задачи:

- подбор исходного материала с учётом содержания остаточного кислорода и концентрации исходных примесей;
- подбор метода легирования кремния (диффузионный, ионная имплантация, при выращивании);
- учесть термодинамические условия получения компенсированного кремния (время отжига, давление паров диффузанта, скорость термозакалки и др.);
- использовать современные независимые методы измерения, которые дополняли бы полученные данные и укрепляли их достоверность при обработке результатов исследований.

Для исследования были использованы компенсированные кремнии с максимальной электроактивной концентрацией примесных атомов селена и марганца. Для диффузии примесных атомов были выбраны исходные образцы промышленного монокристаллического кремния марки КДБ-2; 10; 100, где концентрация бора составляла $N_B=10^{16}$; $2 \cdot 10^{15}$; $2 \cdot 10^{14}$ см⁻³ соответственно. Компенсированный кремний получали методом диффузии примесных атомов селена и марганца из газовой фазы. Компьютерные расчеты зависимости коэффициента диффузии примесных атомов селена и марганца в кремнии от температуры позволили нам четко управлять режимами диффузии, что дало возможность получить образцы с различным удельным сопротивлением $\rho=10^2 \div 10^5$ Ом·см электронной или дырочной проводимости [2].

Нами было определено, что для осуществления диффузии из газовой фазы по междоузлиям кремния необходимо проведение низкотемпературной двухэтапной диффузии примесных атомов. Низкотемпературная двухэтапная диффузионная технология представляет собой процесс, в котором концентрация вакансий (N_v) в кристаллической решетке исходного кремния должна быть достаточно меньше, чем концентрация примесных атомов. Концентрация примесных атомов или их кластеры (N_s) в узлах кристаллической решетки кремния должны быть намного меньше, чем концентрация примесных атомов (N_i) в междоузлиях, т.е. должно выполняться условие $N_i \gg N_s = N_v$. В этом состоянии температура и время диффузии должно быть достаточно для перехода примесных атомов из одного равновесного состояния в другое, преодолев определенный потенциальный барьер, который равен энергии активации (E_a) диффузии примесного атома. Диффузия примесных атомов, согласно литературным данным, в основном происходит по межузельному механизму [3, 4] и состоит из двух частей.

Согласно механизму диффузии из газовой фазы, энергия активации примесных атомов практически не зависит от значения температуры. На основе расчетов и экспериментальных результатов была определена энергия активации диффузии примесей в кремнии [3]

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right) \quad (2.2)$$

Из анализа литературных данных установлено, что величина коэффициента диффузии примесных атомов в относительно низких температурах ($T=500\div 800^\circ\text{C}$) имеют очень маленькие значения [5]. Аналогичные теоретические расчеты по растворимости примесных атомов в кремнии, также установлено, что растворимость примесных атомов в области этих температур имеет очень малое значения. Поэтому, для получения компенсированного кремния необходимо показать эффективность разработанной низкотемпературной двухэтапной диффузии. Использование разработанной технологии позволяет, с одной стороны, получение достоверных и воспроизводимых экспериментальных результатов по диффузии примесных атомов из газовой фазы [3]. С другой стороны, требует определить возможности применения этого метода и определить физические закономерности высокотемпературной диффузии для объяснения физического механизма низкотемпературной двухэтапной диффузии в кремнии примесными атомами с определенными поправками.

Диффузия примесных атомов в кремнии методом низкотемпературной двухэтапной диффузии позволяет получить ценные научные информации о механизме диффузии примесных атомов. Для исследования диффузионных процессов в кремнии в качестве примесей были выбраны элементы селен и марганец. Выбор этих примесей обосновался с тем, что примесные атомы селена и марганца не только диффундируют по различным физическим механизмам [3], а также имеют различные значения растворимости и значение энергии активации диффузии их в кремнии отличается друг от друга и равна $E_a = 2,2$ и $E_a = 1,3$ эВ соответственно [3, 4]. В качестве исходного материала для исследования был использован монокристаллический кремний марки КДБ-1; 2; 10; 100 выращенный методом Чохральского р-типа проводимости с удельным сопротивлением $\rho \sim 1\div 100$ Ом·см с содержанием кислорода порядка $N_O \sim 7 \cdot 10^{17}$ см⁻³. Размер образцов для всех исследований был одинаковым и составлял $8 \times 3 \times 0,8$ мм³. Диффузия примесных атомов в кремнии осуществлялась из газовой фазы в условиях постоянного источника. Низкотемпературная двухэтапная диффузия проводилась в следующем порядке: исходные кремниевые образцы с диффузантами в откачанных кварцевых ампулах помещались в диффузионную электрическую печь марки Magnetic MG 17-60/300 при комнатной температуре

$T = 30^{\circ}\text{C}$. После этого проводился разогрев электрической печи со скоростью $\sim 5^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ до первого температурного режима отжига $T = 600 \div 650^{\circ}\text{C}$ в зависимости от выбора примесного элемента и выдерживалась при этой температуре $t = 0,5$ час [3]. После этого температура электрической печи поднималась до температуры второго технологического режима в интервале температур $T = 1050 \div 1180^{\circ}\text{C}$ выдерживалась в течении $t = 30 \div 60$ мин при данной температуре с последующим сбрасыванием кварцевых ампул в техническое масло для резкого охлаждения.

Установлено, что значение первой и второй (минимальное и максимальное) режимов температуры диффузии и время выдержки их в этих температурах зависят от природы выбранного диффузанта. Для сравнения полученных результатов исследований с электрофизическими параметрами исходного кремния одновременно проводился термотжиг исходного кремния, диффузия примесных атомов селена и марганца в кремний по обычной - высокотемпературной диффузионной технологии, т.е. кварцевые ампулы с диффузантом помещались в электрическую печь, после установления определенной температуры диффузии.

Рис. 1. Распределение примесных атомов Se (3, 4, 5) и Mn (1, 2, 6) в кремнии. (2, 3) - по разработанной новой технологии, (1, 4) по обычной технологии, (5, 6) расчеты, полученные на основе механизма высокотемпературной диффузии.

Электрофизические параметры и распределение примесных атомов Mn и Se и Mn в объеме кремния исследовались 4х зондовым методом Ван-дер-Пау на установке марки Escoria HMS-3000, пошаговым снятием слоев поверхности компенсированного кремния по 1 мкм, методами механической шлифовки и химического травления. Распределение примесных атомов селена по глубине кремния определялось микрозондовым анализатором на установке марки Jeol super probe JXA-8800 R/RL. На рис. 1 представлено концентрационное

распределение электроактивных примесных атомов селена и марганца в кремнии, полученное по существующей и по разработанной низкотемпературной двухэтапной диффузии. Установлено, что температура диффузии примесных атомов в обоих случаях была одинакова, время проведения диффузии по обычной технологии составляло 2 раза больше, чем по новой разработанной технологии. Как видно из рис. 1 резкое различие по концентрации и по глубине проникновения примесных атомов селена и марганца в кремнии, легированного по разным режимам диффузии не наблюдаются. Это дает основу тому, что разработанная низкотемпературная двухэтапная технология легирования примесных атомов селена и марганца позволяет сократить время диффузии, которое приводит к уменьшению затраты энергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.И. Соколов. Проблемы микроэлектроники 1. Диффузия. 2. Дефектообразование. 3. Дегредация. // ФТП. 1995 г. Т. 29. В. 5. С. 842-856.
2. N.F. Zikrillayev, K.S. Ayupov, M.M. Shoabduraximova, Q.Q. Qurbonaliyev. Sirtiga bor atomlari oʻtkazilgan kremniyga maragnets kirishma atomlari diffuziyasining taqsimotini hisoblash dasturi. // EHM uchun yaratilgan dasturning rasmiy roʻyxatdan oʻtkazilganligi toʻgʻrisida guvohnoma OʻzRes. Adliya Vazirligi huzuridagi IMA. № DGU 17076, 13-may 2022 yil.
3. Н.Ф. Зикриллаев, Э.Б. Саитов, М.М. Тухтасинов. Низкотемпературная диффузия примесей Ge, S, Ni и Mn в кремнии для получения фотоэлементов. // Вестник Туринского политехнического университета в городе Ташкенте. 2014. В. 4. С. 34-39.
4. М.К. Bahodirxonov, N.F. Zikrillayev. Elektronika sohasidagi asosiy fizik tushunchalar. Toshkent, 2022. 137-b.
5. К.С. Аюпов. Неравновесные процессы в сильнокомпенсированном кремнии. // Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Ташкент. 2019. С. 239.

DEVELOPMENT OF SOLID ELECTROLYTES

Masashi Kotobuki¹

¹*Battery Research Center of Green Energy, Ming Chi University of Technology,
Taiwan kotobuki@mail.mcut.edu.tw

*Corresponding Author

Abstract. Li-ion battery (LIB) has been widely used, especially for mobile devices, since its commercialization in 1991. Current LIBs are composed of

intercalation-type electrodes and organic electrolytes (Fig. 1). The organic electrolytes are flammable, and thereby, current LIBs have intrinsic safety issues like fire hazards. In large-scale applications of LIB such as electric vehicles and grid energy storage, the safety issue becomes more severe.

Fig. 1 structure of current Li-ion battery

All-solid-state batteries using non-flammable solid electrolytes can eliminate flammable components in batteries and solve the intrinsic safety issue. Therefore, the all-solid-state battery has been recognized as a good option in next-generation energy storage devices. In the development of all-solid-state batteries, non-flammable solid electrolytes are a key component because conventional electrode materials can be employed for the all-solid-state battery.

Ceramic solid electrolytes are categorized into oxides and sulfides (Fig. 2). We have researched oxide-based ceramic electrolytes. In the lecture, our research on oxide-based ceramic electrolytes are presented.

Keywords: Solid electrolyte, Ceramic electrolyte, NASICON structure, Garnet structure

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ТОНКИХ СЛОЯХ CDTE С МЕТОДОМ MW-PC.

Н.Э.Алимов¹, С.М. Отажонов¹, Е.Гаубас²

1 Ферганский государственный университет, Узбекистан, г. Фергана ул.

Мураббийлар 19, 150100

2 Institute of Photonics and Nanotechnology, Vilnius University, Sauletekio av. 3, LT-10257 Vilnius, Lithuania

email: alimov.nodir.esonaliyevich@gmail.com

Аннотация. С помощью перестраиваемых лазерных импульсов с длиной волны 4 нм и длительностью 4 нс осуществляется возбуждение носителей. Концентрация избыточных носителей CdTe определяет коэффициенты передачи и отражения микроволн образца. Спектральный диапазон малых энергий фотонов используется для поиска длины волны возбуждения. Регистрация фотоответов глубоких ловушек выбралось таким образом, предотвращалось одновременное заполнение ловушек. Переходные процессы MW-PC на тонком слое CdTe меняются с двухкомпонентной на почти одноэкспоненциальную при увеличении длины волны возбуждения, что указывает на поверхностную рекомбинацию. Это явление связано с уменьшением амплитуды основной моды затухания и ростом коэффициента поглощения с энергией фотона на краю поглощения CdTe. Для надёжной оценки времени жизни рекомбинации следует использовать как минимум две длины волны возбуждения. Таким образом, оценено время жизни $\tau_R = 19$ нс.

Ключевые слова: CdTe, время жизни носителей, бесконтактные микроволновые измерения фотопроводимости, концентрация избыточных носителей, длина волны возбуждения.

Введение

Время жизни носителей заряда в CdTe определяет, насколько долго носители могут оставаться в возбужденном состоянии перед рекомбинацией. Это особенно важно для оценки производительности полупроводниковых устройств, таких как солнечные элементы, светодиоды и транзисторы. При этом длинное может улучшить эффективность преобразования, свидетельствует о высоком качестве и меньшем количестве дефектов в материале [2].

Методика исследования

Исследуемая структура слоев проводимости р-типа выращивались на Si-SiO₂-подложках в вакууме (10⁻⁵ Торр). Постоянная температура 250 °С поддерживалась в подложке во время осаждения слоёв, при этом подложка относительно направления потока пара, была ориентирована под углом 45°. При росте слоёв толщиной 1 мкм, скорость осаждения слоёв составлял 1,5–1,7 нм/с.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Для оценки рекомбинационных характеристик использовались бесконтактные микроволновые измерения фотопроводимости MW-PC. Здесь короткий лазерный импульс 400 пс с фиксированной длиной волны 1062 нм используется для возбуждения избыточных носителей в образце. Концентрация избыточных носителей определяет коэффициенты передачи и отражения микроволн образца. При этом с помощью перестраиваемых лазерных импульсов с длиной волны длительностью 4нс осуществляется возбуждение избыточных носителей. В этом методе с использованием спектрального диапазона малых энергий фотонов производится поиск длины волны возбуждения. Такой подход поиска заключается в том, что даже обеспечением регистрации фотоответов глубоких ловушек, не избежать одновременного заполнения нескольких глубоких ловушек. Прежде чем определить истинные значения определения времени жизни носителей тонкий слой CdTe был отделен физическим способом от поверхности SiO₂ и подкреплён на поверхность сапфирной пластинки.

Переходные процессы MW-PC, наблюдаемые на тонких слое CdTe, показаны на рисунке 1., при фиксированной и относительно низкой плотности возбуждения. Анализ графика показывает, что форма переходного процесса MW-PC меняется с двухкомпонентной на почти одноэкспоненциальную при увеличении длины волны возбуждения. Это указывает на поверхностную рекомбинацию, которая вероятна для тонких образцов с открытыми поверхностями ([1]).

Рис. 1. Изменение длины волны возбуждения (при низких значениях возбуждения $I_{exc}/I_{exc0} = 0,2$) зависимых переходных процессов MW-PC, зарегистрированных при $T = 300$ К в плёнке CdTe, подкрепленной на поверхности сапфирной пластинки.

Переходные процессы MW-PC, зарегистрированные на отдельных образцах CdTe, представлены на рисунке 1., для относительно низкой плотности возбуждения. Из рисунка видно, что форма переходного процесса MW-PC изменяется с двухкомпонентной на почти одноэкспоненциальную при увеличении длины волны возбуждения. Это свидетельствует о проявлении поверхностной рекомбинации, что вероятно для тонкого образца с открытыми поверхностями.

Такое явление связано с уменьшением амплитуды A_1 основной моды затухания с увеличением эффективной глубины возбуждения, которая обратно пропорциональна коэффициенту поглощения α [1]. Коэффициент поглощения резко возрастает с энергией фотона на краю поглощения CdTe в диапазоне длин волн около 800–1000 нм [3]. При этом можно игнорировать зависимость коэффициента поглощения от толщины слоя, характерную для наноструктур CdTe [4], поскольку слой толщиной 1 мкм достаточно велик для обеспечения свойств объемного материала.

Изменение плотности носителей по времени t и глубине слоя CdTe по толщине x описывается соотношением

$$n(x, t) = n_0 \sum_{m=1}^{\infty} A_m e^{-(D\eta_m^2 + 1/\tau_R)t} \sin\left(\eta_m x + \arctg \frac{D\eta_m}{s}\right) \quad (1)$$

где n_0 – концентрация избыточных носителей, введенных светом, A_m – амплитуда затухания, связанная с пространственной частотой m моды распада,

τ_r – время жизни объемной рекомбинации, D – коэффициент амбиполярной диффузии носителей, и s – скорость поверхностной рекомбинации.

Распад носителей в начальной фазе (рис. 1.) свидетельствует о неэкспоненциальном процессе затухания при неоднородном возбуждении. Усредненная концентрация носителей по толщине слоя n_0 и нормированная к её пиковому значению ($t=0$) изменяется во времени как

$$\frac{\langle n(t) \rangle_d}{\langle n(0) \rangle_d} = \sum_{m=1}^{\infty} \langle A_m \rangle_d e^{-(D\eta^2 + 1/\tau_r)t} \quad (2)$$

Специфичные частоты для равных скоростей рекомбинации ($s_1 = s_2 = s$) на противоположных поверхностях могут быть найдены путем решения следующего уравнения

$$ctg(\eta d) = \eta d \frac{D}{sd}. \quad (3)$$

Предположение о равенстве скоростей поверхностной рекомбинации для образца CdTe с открытыми поверхностями вероятно. Тогда амплитуда пика A_m -й моды затухания выражается как

$$\langle A_m \rangle_d = \frac{8}{(\eta_m d)^2 \left(1 + \left(\frac{D}{sd} \right)^2 (\eta_m d)^2 + 2 \frac{D}{sd} \right)^{\frac{cd/2}{1+(cd/\eta_m d)^2}} \left(ctg \frac{cd}{2} + \frac{D\alpha}{s} \right). \quad (4)$$

Асимптотическое время затухания, измеренное в переходном процессе, можно выразить как

$$\tau_{eff}^{-1} = \tau_R^{-1} + \frac{D(\eta_1 d)^2}{d^2} \quad (5)$$

Для определения скорости поверхностной рекомбинации используются два уравнения (4) и (5) с параметрами s и D . Амплитуду пика A_1 (рис. 1.), относящуюся к основной моде распада η_1 , можно смоделировать как функцию безразмерного параметра поверхностной рекомбинации s с использованием одномерного диффузионного приближения. Для надежной оценки s и времени жизни асимптотического затухания τ_s следует использовать как минимум две длины волны возбуждения. Для надёжной оценки $A_1(\eta_1(s))$ и времени жизни асимптотического затухания $\tau_{eff}(\eta_1(s), \tau_R)$ следует использовать как минимум две длины волны возбуждения: значительное уменьшение амплитуды ($A_1(\eta_1(s))$) основной моды распада η_1 отчётливо наблюдается на Рис. 1., а с использованием неоднородного начального режима возбуждения, а τ_{eff} можно измерить наиболее точно для однородного возбуждения. Оценив $A_1(\eta_1(s))$ для известных d и D , параметр s извлекается напрямую. При низком возбуждении, когда

концентрация акцептора N_A в p -CdTe превосходит избыточную плотность носителей, $n < N_A$, значения D приближаются к этому $D_p = 2 \text{ см}^2/\text{с}$ дырок [5]. Для высокого уровня возбуждения получается $D \approx 3,7 \text{ см}^2/\text{с}$ при использовании $D_n = 25 \text{ см}^2/\text{с}$ [4]. Предполагая, что эти параметры, значение $s = 2 \times 10^7 \text{ см}/\text{с}$ были извлечены, довольно близко к тому, что использовалось в работе [5]. Такие большие значения s означают, что диффузионная ограниченная поверхностная рекомбинация может иметь место с собственными мгновенными временами жизни $\tau_D = d_{\text{eff}}^2 / \pi^2 D$ [1]. Расчётные значения таких мгновенных времён жизни 5 нс довольно близки к тем значениям (в начальной фазе распада), которые наблюдаются в на рис. 1., а для неоднородного возбуждения при 800 нм с $d_{\text{eff}} \approx \alpha^{-1}$.

Для ряда переходных процессов, определяемых поверхностной рекомбинацией и получаемых при различной глубине возбуждения (рис. 1.), эффективно постоянное время жизни в фазе асимптотического затухания (аналогичное наклону затухания на рис. 1.,) [1]. В таком случае значения времени жизни рекомбинации могут быть более надёжно извлечены из переходных процессов, зарегистрированных при почти однородном возбуждении (для $\lambda_{\text{exc}}=1000 \text{ нм}$). Таким образом, оценено время жизни [1].

Заклучение

Таким образом, экспериментальные результаты показывают, что время поверхностной рекомбинации равно $\tau_R = 19 \text{ нс}$ для длин волн света $\lambda=1000 \text{ нм}$. Это дает основание, что в поликристаллических пленках p -CdTe составляет меньше $\tau_R = 19 \text{ нс}$ и их можно использовать в качестве быстродействующих фотодетекторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gaubas E., Simoen E., Vanhellefont J., Review - carrier lifetime spectroscopy for defect characterisation in semiconductor materials and devices, ECS J. Solid State Sci. Technol. 5 (2016) p.3108–3137.
2. Отажонов С.М., Алимов Н.Э., Зайнолобиддинова С.М., Халилов М.М., Юсупова Д.А., Якубова Ш. //Изменение потенциальных барьеров низкоразмерных тонких пленок p-CdTe в условиях внешних воздействий //Журнал физики и инженерии поверхности Харьков 2016. том 1, № 1, с. 52–56.

3. Bell R.O., Review of optical applications of CdTe, Rev. Phys. Appl. 12 (1977) p.391–399
4. Al-Ghamdi A.A., et al., Synth-Sis and optical characterization of nanocrystalline CdTe thin films, Opt. Laser Technol. 42 (2010) p.1181–1186
5. Reshak A.H., Shahimin M.M., Fauzi I.F., Drift and diffusion component studies in CdTe structure for photovoltaic application, Int. J. Electrochem. Sci. 9 (2014) p.700–709.

DETERMINING THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE DISCRETE LANDAU LEVELS TAKING INTO ACCOUNT THE EFFECTIVE MASS OF ELECTRONS

G.Gulyamov¹, S.Z. Zaynabiddinov², U.I.Erkaboev³, R.G.Rakhimov³

¹Namangan Engineering-Construction Institute,

²Andijan State University,

³Namangan Institute of Engineering and Technology

Abstract: The first to create a computer program that modeling dependence of discrete Landau levels on external factors in electronic semiconductors. Using this program, the temperature dependence of the oscillation of Landau levels in a strong magnetic field is calculated. Graphs of the dependence of the oscillations of the Landau levels on temperature and magnetic field in electronic semiconductors are obtained. A model is constructed for determining discrete Landau levels in narrow-gap semiconductors at high temperatures. The temperature dependence of the density of energy states in InAs is studied, taking into account the dependence of the effective mass on energy in a strong quantizing magnetic field.

Keywords: Landau levels, narrow-gap, semiconductors, oscillations, effective mass, quantum effect, magnetic field.

Аннотация: Первым создал компьютерную программу, моделирующую зависимость дискретных уровней Ландау от внешних факторов в электронных полупроводниках. С помощью этой программы рассчитана температурная зависимость колебаний уровней Ландау в сильном магнитном поле. Получены графики зависимости колебаний уровней Ландау от температуры и магнитного поля в электронных полупроводниках. Построена модель определения дискретных уровней Ландау в узкозонных полупроводниках при высоких температурах. Изучена температурная зависимость плотности энергетических состояний в InAs с учетом зависимости эффективной массы от энергии в сильном квантующем магнитном поле.

Ключевые слова: уровни Ландау, узкозонность, полупроводники, осцилляции, эффективная масса, квантовый эффект, магнитное поле.

Annotatsiya: Birinchi bo'lib elektron yarimo'tkazgichlarda diskret Landau sathlarining tashqi omillarga bog'liqligini modellashtiruvchi kompyuter dasturi yaratilgan. Ushbu dastur yordamida kuchli magnit maydonda Landau sathlarining ossillyatsiyalarining haroratga bog'liqligi hisoblangan. Yarim o'tkazgichlarda Landau sathlarining ossillyatsiyalarining harorat va magnit maydonga bog'liqligi grafiklari olingan. Yuqori haroratlarda tor zonali yarimo'tkazgichlarda diskret Landau sathlarini aniqlash uchun model tuzilgan. Kuchli kvantlovchi magnit maydonida effektiv massaning energiyaga bog'liqligini hisobga olgan holda InAs dagi energiya holatlari zichligining haroratga bog'liqligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Landau sathlari, tor zonali, yarim o'tkazgichlar, ossillyatsiyalar, effektiv massa, kvant effekti, magnit maydon.

It is known that with the help of oscillation phenomena it is possible to determine the basic physical quantities (longitudinal conductivity, magnetic susceptibility, thermoelectric power, and other transport phenomena) in a quantizing magnetic field. In particular, oscillations of longitudinal electrical conductivity and oscillations of magnetic susceptibility provide valuable information on the energy spectra of free electrons in semiconductor structures. The temperature dependence of the energy spectrum of semiconductors is well explained by the thermal smearing of discrete energy levels [1-4]. The temperature dependence of the band gap is considered as a smearing of the energy states of both the conduction band and the valence band. In these works, it was assumed that the effective mass of the density of states does not depend on temperature. However, as shown by experiments [5-6], the effective mass of the density of states depends on temperature. These changes in the effective mass change the temperature dependence of the band gap. Besides, the effective mass is highly dependent on energy. These changes in the cyclotron effective mass change the dependence of the density of states on energy in a strong quantizing magnetic field [7-9].

This work aims to create a computer program for calculating the temperature dependence of the discrete Landau levels in semiconductors, taking into account the cyclotron effective mass of electrons.

In a strong magnetic field, the energy spectrum of free electrons and holes undergoes serious changes, which is reflected in the density of energy states. The dependence of the electron energy E with the quadratic ellipsoidal dispersion law in a magnetic field on the principal quantum number n , spin quantum number s and the projection p_z of the pulse on the direction of the magnetic field H takes the following form [10]:

$$E(n, s, p_z) = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} s g \mu_B \mu_0 H + \frac{p_z^2}{2m_z^*} \quad (1)$$

Here, the g-factor is determined only by the orientation of the magnetic field H and does not depend on the magnitude of the projection p_z of the pulse, the μ_B - Bohr magneton, m_z - longitudinal effective mass. The total density of energy states in a magnetic field of an electronic system with a quadratic isotropic dispersion law without taking into account the spinal splitting of the Landau levels can be written in the form [10]:

$$N_H(E, H) = \frac{m^{*3/2} \hbar \omega_c}{\sqrt{2\pi^2 \hbar^3}} \sum_{n=0}^{n_E} \left[E - \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) \right]^{-1/2} \quad (2)$$

where, E is the energy of a free electron, $n = 0, 1, \dots$ is the number of Landau levels, m^* is the effective cyclotron mass, $\omega_c = \frac{eH}{m^* c}$ is the cyclotron frequency.

If the energy spectrum is discrete (point), the Landau levels are equal to the sum of δ -functions and is determined by the following formula:

$$N_s(E) = \sum_i N_{si} \delta(E - E_i) \quad (3)$$

Thermal smearing of Landau levels in a magnetic field leads to a smoothing of discrete levels. A thermal blur is calculated using the delta function. As in [7–9], we expand the $N_s(E, H, T)$ in a series of delta functions

$$N_s(E, H, T) = \sum_{i=1}^n N_{si}(E_i, E, H) GN(E_i, E, T) \quad (4)$$

It can be seen from formula (4) that the effective mass is constant, that is, this expression applies only to wide-gap semiconductors. But, in narrow-gap semiconductors, the effective mass depends on energy ($m^*(E)$) [11]. For example, for InSb with $k = 0$ and $m_n = \frac{1}{70} m_0$, the dependence of the effective mass on energy takes a simple form [11]:

$$m(\xi) = m_n [1 + 2\xi - 2\nu\xi(2 + 3\xi)]$$

$$\text{here, } \xi = \frac{E}{E_g}, \quad \nu = \frac{m_n}{m_0}.$$

The cyclotron frequency has the form:

$$\omega_c = \frac{eH}{m(\xi) c} \quad (5)$$

Then you can determine the spectral density of states in the following form:

$$N_s(E, H, m^*, T) = \sum_{i=1}^n N_{si}(E_i, E, H, m^*) GN(E_i, E, T) \quad (6)$$

Thus, with the help formula (6), one can calculate the discrete Landau levels in semiconductors taking into account the cyclotron effective mass. Due to this, discrete Landau levels in the conduction bands of semiconductors are created by the temperature dependence.

Based on the constructed model, a computer program for calculating the discrete Landau levels in the conduction bands of semiconductors was created. The main window of Maple is shown in Fig.1. The program is designed to analyze the distribution of Landau levels in the conduction band taking into account the cyclotron effective mass. The program provides the following functions: calculation and construction of the dependence of the discrete Landau levels on energy and cyclotron effective mass in the conduction band for various temperatures. The program sets the bandgap for narrow-gap semiconductors, magnetic fields, temperatures, and delta functions. The result of the calculations is the discrete Landau levels in the conduction bands taking into account the cyclotron effective mass, presented in the form of a graph in the lower part of the program window (Fig. 1).

Fig.1. Discrete Landau levels calculation program window taking into account cyclotron effective mass

Using the created “Program for calculating discrete Landau levels in the conduction bands taking into account the cyclotron effective mass”, the dependence of the distribution of the Landau levels in the conduction bands on temperature and the cyclotron effective mass is analyzed. The discovered patterns are illustrated in Fig.3a, 3b and 3c. Consider the effect of mass changes on the density of states in a magnetic field. This can be considered as a deviation of the law of electron dispersion from

parabolicity. In work [5], the effective mass of electrons in n-InAs semiconductors at energies not equal to the Fermi energy was determined from the temperature dependence of the amplitude of the tunneling conduction oscillations in a strong magnetic field. Fig.2 shows the dependence of the effective mass in n-InAs on the energy from [5]. Using the data in Fig.2, it is possible to calculate the changes in the effective mass by the temperature dependence of the density of energy states in a strong magnetic field. Fig.3 shows a graph of the temperature dependence of the density of energy states for InAs with allowance for changes in the effective mass. It can be seen from Fig.3 that changes in the effective mass with energy can strongly affect the temperature dependence of the density of energy states in a quantizing magnetic field.

Fig.2. Energy dependence of the effective mass in n-InAs [5].

Fig.3. Temperature dependence of the discrete Landau levels in a quantizing magnetic field at B = 5 T. (— for $m^* = const$; - - - for $m^* = m(E)$)

REFERENCES

1. Gulyamov G., Erkaboev U.I., Gulyamov A.G. “Influence of temperature on the oscillations of longitudinal magnetoresistance in semiconductors with a nonparabolic dispersion law”. *Indian Journal of Physics*. Vol. 93, Issue 5, 2019, pp. 639-645.
2. Gulyamov G., Erkaboev U.I., Gulyamov A.G. “Shubnikov-de Haas Oscillations in Semiconductors at the Microwave-Radiation Absorption”. *Advances in Condensed Matter Physics*. Vol. 2019, 2019, № 3084631.
3. Agora, J.O., Otieno, C., Nyawere, P.W.O., Manyali, G.S. “Ab initio study of pressure induced phase transition, structural and electronic structure properties of superconducting perovskite compound $GdBa_2Cu_3O_{7-x}$ ”. *Computational Condensed Matter*. Vol. 23, June 2020, № e00461.
4. Chakraborty, P.K., Mondal, B.N., Chaudhuri, B.K. “Laser-induced modulation of optical band-gap parameters in the III–V-type semiconductors from the density-of-state (DOS) calculations”. *Pramana - Journal of Physics*. Vol 92, Issue 6, 1 June 2019, № 85.
5. Zverev L.P., Kruzhaev V.V., Min’kov G.M., Rut O.E. “O vozmozhnosti ispol’zovaniya tunnel’noj spektroskopii dlya opredeleniya energeticheskoy zavisimosti effektivnoy massy v poluprovodnikah” // *Pis’ma v ZhETF*. - 1980. - Vol. 31, Vyp. 3. - P. 169-172.
6. Luk’yanova, L.N., Kutasov, V.A. & Konstantinov, P.P. “Effective mass and mobility of carriers in $p\text{-Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ solid solutions at temperatures below 300 K”. *Phys. Solid State* **47**, 233–237 (2005).

7. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Gulyamov, A.G. "Magnetic quantum effects in electronic semiconductors at microwave-radiation absorption". *Journal of Nano-and Electronic Physics*. Vol 11, Issue 1, 2019, № 01020.
8. Gulyamov G., Erkaboev, U.I., Gulyamov, A.G. "Influence of Pressure on the Temperature Dependence of Quantum Oscillation Phenomena in Semiconductors". *Advances in Condensed Matter Physics*. Vol. 2017, 2017, № 6747853.
9. Gulyamov G., Erkaboev, U.I., Baymatov, P.J. "Determination of the Density of Energy States in a Quantizing Magnetic Field for Model Kane". *Advances in Condensed Matter Physics*. Vol. 2016, 2016, № 5434717.
10. N.B.Brandt, V.A.Kulbachinskiy, Quasiparticles in condensed matter physics. "Fizmatlit", 297 (2007).
11. G.P. Chuiko, D.M. Stepanchikov, *Physics and chemistry of solid state* 9, 312 (2008).

YARIMO'TKAZGICHLI NANOIP ICHIDAGI NANONUQTA ENERGIYA SATXLARI.

A.B. Davlatov^{1*}, R.Z. Muhiddinov¹, R.I. Rustamaliyeva¹, D.R. Urinboev²

¹Namangan davlat universiteti, Boburshox ko'chasi 161-uy, Namangan 160107, O'zbekiston.

²Namangan muxandislik texnologiyalar instituti, Kosonsoy ko'chasi, 7-uy, Namangan 160115, O'zbekiston

Annotatsiya. Bu ishda GaAs/InP-nanoipi ichidagi InAs-nanonuqtada elektronlar energiya satxlari o'rganilgan. Energiya satxlarini hisoblashda ikki xil usuldan foydalanilgan va dispersiyaning noparabolikligi hisobga olingan. Nanonuqtani nanoip ichida turli nuqtalarda joylashganda energiya satxlari o'zgarishi taxlil qilingan. Nanonuqta o'lchami o'zgarmagan holda nanoip o'lchamlari o'zgarganda energiya satxlari o'zgarishi o'rganilgan. 25x25 nm o'lchamdagi GaAs/InP-nanoip ichida kub shaklidagi InAs nanonuqtasi qirrasini 5 nm dan 25 nm gacha o'zgarganda birinchi to'rta energiya satxlari o'zgarishi ifodalangan.

Kalit so'zlar. Nanoip, Kvant nuqta, Geterostruktura, Noparabolik, Energiya satxlari, To'lqin funksiya, Chekli orttirmalar usuli.

Annotation. In this work, the energy levels of electrons in InAs-nanodots inside GaAs/InP-nanotubes were studied. Two different methods were used to calculate the energy levels and the non-parabolicity of the dispersion was taken into account. The change in energy levels when the nanodot is located at different points inside the nanowire was analyzed. The change in energy levels was studied when the size of the nanowire changed while the size of the nanodot remained unchanged. Changes in the

first four energy levels are represented when the edge of a cubic InAs nanodot in a 25x25 nm GaAs/InP nanotube is changed from 5 nm to 25 nm.

Keywords. Nanowire, Quantum dot, Heterostructure, Nonparabolic, Energy spectrum, Wave function, Shooting method.

Kirish. Hozirgi kunda kichik o'lchamli kvant ip, kvant nuqta va kvant qatlamlarni tadqiq etish dolzarb hisoblanadi. Yarimo'tkazgichli bir o'lchovli tuzilmalarni o'rganish qattiq jismlar fizikasida muhim muammo bo'lib kelgan. Bir o'lchovli yarimo'tkazgichli konstruksiyalarni o'rganish ishlab chiqarish texnologiyasi jadal rivojlanib borayotganligi sababli katta qiziqish uyg'otmoqda, chunki turli xil optik va elektron asboblalar uchun potensial qurilish bloklari, masalan nanometr miqyosidagi lazerlar, yorug'lik diodlari, maydon-effektli tranzistorlar, fotodetektorlar va quyosh elementlari ishlab chiqilmoqda. Ushbu noyob xususiyatlarni nanomaterialning cheklangan o'lchamlaridagi elektronlarning cheklangan harakati bilan bog'lash mumkin. Bunday asboblarni aniqlik bilan ishlashini ta'minlash-nanotuzilmalardagi tok tashuvchilar tabiatini bilishni talab etadi. Hozirgi kunda tajriba yo'li bilan nanoiplar ichida yoki sirtida nanonuqtalar o'stirilmoqda. [1-2], ishlarda vapor liquid-solid MOCVD method yordamida GaAs/InP nanoipi sirtida InAs kvant nuqtasi o'stirilgan va optik spektrlari o'rganilgan. [3] ishda GaAs nanoipida $\text{In}_{0.22}\text{Ga}_{0.78}\text{As}/\text{GaAs}$ kvant nuqtasi tuzilmalarining juda bir xil va zich to'plamini namoyish etilgan. [4] ishda InP nanoipida InAsP kvant nuqtasini o'stirilgan va fotolumensensiyon spektrlar olingan. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi nanoipda elektron energiya spektri va to'lqin funksiyasini aniqlash uchun [5] ishlarda Shredinger tenglamasini turli-xil matematik usullar yordamida yechilgan. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi qatlamli nanoipda elektron energiya spektri [6] ishda hisoblangan va elektr maydon ta'siri o'rganilgan.

Biz bu ishda GaAs/InP-nanoipi ichidagi InAs-nanonuqtada elektronlar energiya satxlari ikki xil usulda hisoblaymiz.

Asosiy qism. Yarimo'tkazgichli nanoip ichidagi nanonuqta energiya satxlari va to'lqin funksiyalarini aniqlash uchun Shredinger tenglamasini yechamiz. Bitta zarraning statsionar holati uchun uch o'lchovli Dekart koordinatalar fazosida Shredinger tenglamasi quyidagicha yoziladi.

$$-\frac{\hbar^2}{2} \left(\nabla \frac{1}{m^*(x, y, z)} \nabla \right) \psi(x, y, z) + V(x, y, z) \psi(x, y, z) = E \psi(x, y, z) \quad (1)$$

Bunda, V -zarrachani tashqi maydondagi potensial energiyasi, m^* -effektiv massa, ψ -to'lqin funksiya, E -to'la energiya, \hbar -Plank doimiysi, ∇ -Nabli operatori.

Analitik usul. (1) tenglamani analitik hamda chekli orttirmalar usullari yordamida yechamiz, elektronlar energiya satxlarini aniqlaymiz. GaAs/InP/GaAs nanoipi ichidagi InAs nanonuqtasi uchun zona profili x va y o'qlari bo'yicha 1-rasmda, z yo'nalishi bo'yicha esa 2-rasmda keltirilgan.

1-Rasm. GaAs/InP/InAs/InP/GaAs geterotuzilma uchun zona profili.

2-Rasm. InP/InAs/InP geterotuzilma uchun zona profili.

(1) tenglamaning x va y yo'nalishlaridagi yechimlari bir xil bo'ladi va u quyidagicha qidiriladi.

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_I(x) = C_1 e^{\chi x}, & -\infty < x < 0 \\ \psi_{II}(x) = C_2 e^{\lambda x} + C_3 e^{-\lambda x}, & 0 < x < a \\ \psi_{III}(x) = C_4 \sin(kx) + C_5 \cos(kx), & a < x < b \\ \psi_{IV}(x) = C_6 e^{\lambda x} + C_7 e^{-\lambda x} & b < x < c \\ \psi_V(x) = C_8 e^{-\chi x} & c < x < \infty \end{cases} \quad (2)$$

(1) tenglamaning z yo'nalishidagi yechimlari esa quyidagicha qidiriladi.

$$\psi(z) = \begin{cases} \psi_{II}(z) = B_1 e^{\lambda z}, & 0 < z < a \\ \psi_{III}(z) = B_2 \sin(kz) + B_3 \cos(kz), & a < z < b \\ \psi_{IV}(z) = B_4 e^{-\lambda z} & b < z \end{cases} \quad (3)$$

Bunda $\chi = \sqrt{\frac{2m_1}{\hbar^2}(V_1 - E)}$, $\lambda = \sqrt{\frac{2m_2}{\hbar^2}(V_2 - E)}$, $k = \sqrt{\frac{2m_0}{\hbar^2}E}$

Hosil qilingan (2) va (3) tenglamalar uchun to'liq funksiyaga qo'yiladigan uzluksizlik va sinmaslik chegaraviy shartlarni qo'llaymiz hamda energiya satxlarini aniqlaymiz.

Shooting metodi. Yarimo'tkazgichli nanoip ichidagi nanonuqta energiya satxlari va to'liq funksiyalarini aniqlashda Shredinger tenglamasini yechishning chekli orttirmalar usulidan foydalanganimizda quyidagi tenglama kelib chiqadi.

$$\begin{aligned} & \frac{m_{i,j,k} + m_{i-1,j,k}}{m_{i,j,k} + m_{i+1,j,k}} \psi_{i+1,j,k} + \frac{m_{i,j,k} + m_{i,j-1,k}}{m_{i,j,k} + m_{i,j+1,k}} \psi_{i,j+1,k} + \frac{m_{i,j,k} + m_{i,j,k-1}}{m_{i,j,k} + m_{i,j,k+1}} \psi_{i,j,k+1} - 6\psi_{i,j,k} \\ & - (m_{i,j,k} + m_{i-1,j,k}) \frac{(\delta x)^2}{\hbar^2} (V_i - E) \psi_{i,j,k} - (m_{i,j,k} + m_{i,j-1,k}) \frac{(\delta y)^2}{\hbar^2} (V_j - E) \psi_{i,j,k} \\ & - (m_{i,j,k} + m_{i,j,k-1}) \frac{(\delta z)^2}{\hbar^2} (V_k - E) \psi_{i,j,k} + \psi_{i-1,j,k} + \psi_{i,j-1,k} + \psi_{i,j,k-1} = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

(7) tenglamani yechishda quyidagi chegaraviy shartlarni qo'yib olamiz.

$$\text{Agar } \begin{cases} x \rightarrow \pm\infty \\ y \rightarrow \pm\infty \\ z \rightarrow \pm\infty \end{cases} \text{ bo'lsa, } \begin{cases} \psi(x) \rightarrow 0 \\ \psi(y) \rightarrow 0 \\ \psi(z) \rightarrow 0 \end{cases} \text{ va } \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) \rightarrow 0 \\ \frac{\partial}{\partial y} \psi(y) \rightarrow 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} \psi(z) \rightarrow 0 \end{cases} \text{ bo'ladi.} \quad (5)$$

Hosil qilingan (4) tenglama uchun (5) chegaraviy shartlarni qo'llaymiz va energiya satxlarini aniqlaymiz.

Natijalar va muloxazalar. Ko'plab yarimo'tkazgichli birikmalarda o'tkazuvchanlik va valent zonalari zaryad tashuvchilar energiyasi uchun noparabolik dispersiya qonuniga ega bo'ladi. Zonaning noparabolikligini hisobga olish uchun Keyn nazariyasidan [7] foydalaniladi. A_3B_5 birikmali potensial o'ra uchun o'tkazuvchanlik zonasini noparabolikligini hisobga olgan holda, energiya satxlarini hisoblashni sodda variantlari keltirilgan [8-9] ishlarda effektiv massa uchun turli xil taqribiyliklar keltirilgan. Biz elektronlar va kovaklarning effektiv massalarini energiyaga bog'liqligi uchun Nelson modelidan foydalanamiz [9]. Nelson modeli noparaboliklik effektini ifodalashda effektiv massalarning energiyaga bog'liqligi uchun juda qulay va sodda hisoblanadi.

$$m_{i,j,k}(E) = m_{(0)i,j,k} \left(1 + \alpha_{i,j,k} (E - V_{i,j,k}) + \beta_{i,j,k} (E - V_{i,j,k})^2 \right)$$

$$\alpha_{i,j,k} = \frac{1}{E_{(g)i,j,k}} \left(1 - \frac{m_{(0)i,j,k}}{m_0} \right)^2, \quad \beta_{i,j,k} = \frac{2}{E_{(g)i,j,k}^2} \frac{m_{(0)i,j,k}}{m_0} \left(1 - \frac{m_{(0)i,j,k}}{m_0} \right)$$

3-rasmda o'lchamlari 25x25 nm bo'lgan nanoip ichidagi kubik nanonuqtaning qirradi 5 dan 25 nm gacha o'zgarganda elektron birinchi to'rtta satx energiyalarining o'zgarishi tasvirlangan. Yuqorida keltirilgan analitik yechim va chekli orttirmalar usuli beradigan yechimlar bir-biriga yaqin natijalar berishini ko'rishimiz mumkin. Nanonuqta qirradi kichik bo'lganda chekli orttirmalar usuli beradigan natijalar 1 % xatolik bilan, nanonuqta qirradi katta bo'lganda esa 0,1 % xatolik bilan natija berar ekan.

4-rasmda to'g'ri to'rtburchakli o'chamlari 25x25 nm bo'lgan nanoip ichidagi o'lchamlari 10x10x10 nm bo'lgan kubik nanonuqtani turli vaziyatlarga joylashuvida elektron energiyasining birinchi to'rtta satxlarini o'zgarishi tasvirlangan. Bunda nanonuqtani nanoip ichida ko'ndalang yo'nalishda ko'chirib ko'rilgan. Nanonuqta nanoip devoriga yaqin joylashganda satxlarga to'g'ri keluvchi energiyalar kattaroq qiymatlarda bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Nanonuqta nanoip o'rtalarida ko'chirilganda esa deyarli satxlariga to'g'ri keluvchi energiyalar o'zgarmas ekan.

3-rasm. To'g'ri to'rtburchakli o'chamlari 25x25 nm bo'lgan nanoip ichidagi kubik nanonuqtadagi elektronlar energiya satxlarini nanonuqta qirrasini o'lchamiga bog'liqligi.

Xulosalar. Yarimo'tkazgichli nanoip ichidagi kubik nanonuqtadagi elektronlar birinchi to'rtta satx energiyalari Shredinger tenglamasini analitik va chekli orttirmalar usuli yordamida yechish orqali dispersiyaning noparabolikligini hisobga olgan holda aniqlandi. Nanonuqta nanoip devoriga yaqin joylashganda satxlarga to'g'ri keluvchi energiyalar kattaroq qiymatlarda bo'lishini va nanonuqta nanoip o'rtalarida ko'chirilganda esa deyarli satxlariga to'g'ri keluvchi energiyalar o'zgarmas bo'lishi keltirilgan. Agar yarimo'tkazgichli nanoipning qirrasini o'lchami nanonuqta qirrasini o'lchamiga yaqin bo'lganda energiya satxlariga mos keluvchi energiya qiymatlari kattaroq, nanoip qirrasini o'lchamini orttirib borganimizda nanonuqtadagi energiya satxlari kamayib borishi, nanoip qirrasining o'lchami nanonuqta qirrasini o'lchamiga nisbatan kattaroq qiymatlarida energiya satxlariga to'g'ri keluvchi energiyalar deyarli o'zgarmas ekanligi ko'rsatildi.

4-rasm. To‘g‘ri to‘rtburchakli o‘chamlari 25x25 nm bo‘lgan nanoip ichidagi o‘lchamlari 10x10x10 nm bo‘lgan kubik nanonuqtadagi elektronlar energiya satxlarini koordinatasiga bog‘liqligi.

ADABIYOTLAR

1. Yan, X., Tang, F., Wu, Y., Li, B., Zhang, X., & Ren, X. (2017). Growth of isolated InAs quantum dots on core-shell GaAs/InP nanowire sidewalls by MOCVD. *Journal of Crystal Growth*, 468, 185–187. doi:10.1016/j.jcrysgro.2016.11.085.
2. Yan, X., Zhang, X., Li, J., Cui, J., & Ren, X. (2015). Fabrication and optical properties of multishell InAs quantum dots on GaAs nanowires. *Journal of Applied Physics*, 117(5), 054301. doi:10.1063/1.4906966.
3. Tatebayashi, J.; Ota, Y.; Ishida, S.; Nishioka, M.; Iwamoto, S.; Arakawa, Y. (2014). Highly uniform, multi-stacked InGaAs/GaAs quantum dots embedded in a GaAs nanowire. *Applied Physics Letters*, 105(10), 103104. doi:10.1063/1.4895597
4. Zhong, Z., Li, X., Wu, J., Li, C., Xie, R. B., Yuan, X., ... Jagadish, C. (2019). Wavelength-tunable InAsP quantum dots in InP nanowires. *Applied Physics Letters*, 115(5), 053101. doi:10.1063/1.5095675.
5. G. Gulyamov, A.G. Gulyamov, A.B. Davlatov, B.B. Shahobiddinov. Electron Energy in Rectangular and Cylindrical Quantum Wires. *J. Nano-Electron. Phys.* 12 No 4, 04023, (2020). [https://doi.org/10.21272/jnep.12\(4\).04023](https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04023).
6. S. Aktas, F.K. Boz, A. Bilekkaya, S.E. Okan. The electronic properties of a coaxial square GaAs/AlxGa1-xAs quantum well wire in an electric field. *Physica E* 41 (2009) 1572–1576. doi:10.1016/j.physe.2009.04.037.
7. E. Kane. Band structure of indium antimonide. *J. Phys. Chem. Solids.* **1**, 249 (1957); doi: 10.1016/0022-3697(57)90013-6.

8. P.J. Baymatov, B.T. Abdulazizov. Concentration dependences of the electron effective mass, Fermi energy, and filling of subbands in doped InAs/AlSb quantum wells. *Ukr. J. Phys.* 2017. Vol. 62, No. 1, стр 46-50, doi: 10.15407/ujpe62.01.0046.
9. G. Gulyamov, A. G. Gulyamov, A. B. Davlatov, and Kh. N. Juraev. Energy Levels in Nanowires and Nanorods with a Finite Potential Well. *Hindawi. Advances in Condensed Matter Physics.* Volume 2020, Article ID 4945080, 12 pages. <https://doi.org/10.1155/2020/4945080>.

DEPENDENCE OF MAGNETIC CONDUCTIVITY OSCILLATIONS ON THE WIDTH OF THE BAND GAP IN NARROW-GAP SEMICONDUCTORS

U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov, U.M.Negmatov
Namangan Institute of Engineering and Technology

Abstract: In the paper, the possibility of calculating the temperature dependence of quantum magnetic effects in narrow-gap semiconductors taking into account thermal smearing of discrete Landau levels is shown for the first time. A new method is proposed for determining quantum magnetic effects in narrow-gap semiconductors at different temperatures. A formula is derived for the dependence of the magnetic conductivity oscillations on the band gap for narrow-gap semiconductors.

Keywords: quantum magnetic effects, magnetic conductivity, magnetic susceptibility, electronic heat capacity, effective mass.

Аннотация: В статье впервые показана возможность расчета температурной зависимости квантовых магнитных эффектов в узкозонных полупроводниках с учетом термического размытия дискретных уровней Ландау. Предложен новый метод определения квантовых магнитных эффектов в узкозонных полупроводниках при различных температурах. Выведена формула зависимости осцилляций магнитной проводимости от ширины запрещенной зоны для узкозонных полупроводников.

Ключевые слова: квантовые магнитные эффекты, магнитная проводимость, магнитная восприимчивость, электронная теплоемкость, эффективная масса.

Annotatsiya: Maqolada birinchi marta diskret Landau darajalarining termal surtishini hisobga olgan holda tor zonali yarimo'tkazgichlarda kvant magnet effektlarining haroratga bog'liqligini hisoblash imkoniyati ko'rsatilgan. Tor zonali yarimo'tkazgichlarda turli haroratlarda kvant magnet ta'sirini aniqlashning yangi usuli taklif qilingan. Tor zonali yarimo'tkazgichlar uchun magnet o'tkazuvchanlik

ossillyatsiyalarining ta'qiqlangan zona kengligining qiymatiga bog'liqligi uchun formula olingan.

Kalit so'zlar: kvant magnet ta'sirlari, magnet o'tkazuvchanlik, magnet sezuvchanlik, elektron issiqlik sig'imi, effektiv massa.

It is known that with the help of quantum magnetic effects it is possible to determine the basic physical quantities (magnetic conductivity, magnetic susceptibility, thermoelectric power and other transport phenomena) in magnetic and low-dimensional semiconductors. In particular, oscillations of magnetic conductivity and oscillations of magnetic susceptibility allow valuable information on the energy spectra of free electrons in semiconductor structures. In a strong quantizing magnetic field, magnetic conductivity is determined with the help the following expression:

$$\begin{aligned} \sigma_{zz} = & -\frac{e^2}{2\pi^2 m} \hbar \omega_c \sum_N \int_{\hbar \omega_c / 2}^{\infty} k_z^2 \tau_N(E) \frac{\partial f_0(E)}{\partial E} dk_z = \\ & -\frac{(2m)^{\frac{1}{2}} e^2}{\pi^2 \hbar^3} \hbar \omega_c \int_{\hbar \omega_c / 2}^{\infty} \sum_N \left[E - \left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c \right]^{1/2} \tau_N(E) \frac{\partial f_0(E)}{\partial E} dE \end{aligned} \quad (1)$$

Here, N is the number of Landau levels, ω_c is the cyclotron frequency, $\tau_N(E)$ is the momentum relaxation time. E is the energy of a free electron in a quantizing magnetic field. The under integral multiplier $\frac{\partial f_0(E)}{\partial E}$ - is the energy derivative of the Fermi-Dirac function, takes on the character of a delta function at low temperatures.

It can be seen from formula (1) that the effective mass is constant value, that is, this expression is applicable only for wide-gap semiconductors (the quadratic dispersion law). But, if the dispersion law is arbitrary, then the effective electron mass strongly depends on the energy ($m^*(E)$). It is known that just in electronic narrow-gap semiconductors, the effective mass depends on the energy ($m^*(E)$). Recently, many experiments have been performed on oscillations of magnetic conductivity and oscillations of magnetic susceptibility in electron narrow-gap semiconductors. In these works, investigated quantum magnetic effects at a constant temperature. However, until now, the theory of temperature dependence has not been developed for these processes in narrow-gap electronic semiconductors.

The study of quantum magnetic effects associated with equilibrium and nonequilibrium quantities allows us to identify new properties of massive, low-dimensional and magnetic semiconductors. These quantities include magnetic susceptibility, electronic heat capacity, thermodynamic potential, magnetic conductivity, and others. In a quantizing magnetic field and at low temperatures, such quantities oscillate. All quantum magnetic effects depend on the spectral density of

energy states in semiconductor structures. The spectral density of states in semiconductors is determined by the energy spectrum of electrons and holes. As experiments show, the spectral density of states depends on temperature.

The aim of this work is to construct a theory of temperature dependence of quantum magnetic effects in narrow-gap semiconductors, taking into account the thermal smearing of Landau levels.

Let us consider magnetic conductivity oscillations in narrow-gap semiconductors. In a quantizing magnetic field, the electron energy of the conduction band is determined by the following expression:

$$E_{N\pm} = -\frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2 \pm g_0 \mu_B H}{2m_n} \right]} \quad (2)$$

Where E_N is the electron energy of the conduction band in a quantizing magnetic field with a non-quadratic dispersion law. E_g is the band gap of narrow-gap semiconductors.

We define k_z from formula (2), excluding spin. From here, we find k_z^2 :

$$k_z^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \left[\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c \right] \quad (3)$$

From (3), we determine the wave function along the Z axis with the quadratic dispersion law:

$$k_z = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c} \quad (4)$$

Differentiating the formula (4) we obtain the following expression:

$$dk_z = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{\frac{2E_N}{E_g} + 1}{2 \sqrt{\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c}} \quad (5)$$

Substituting (3) and (5) in (1), we determine the expression for magnetic conductivity in narrow-gap semiconductors:

$$\sigma_{zz} = A \cdot \hbar \omega_c \int_{\hbar \omega_c / 2}^{\infty} \sum_N \left(\frac{2E_N}{E_g} + 1 \right) \left[\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_c \right]^{1/2} \tau_N(E) \frac{\partial f_0(E)}{\partial E} dE$$

$$A = -\frac{(2m)^{1/2} e^2}{\pi^2 \hbar^3} \quad (6)$$

If $E_g \rightarrow \infty$ then $\frac{2E_N}{E_g} \rightarrow 0$ and $\frac{E_N^2}{E_g} \rightarrow 0$, then formula (6) goes over into (1).

Now, we analyze the quantum magnetic effects for different narrow-gap semiconductors. Formula (6) allows you to graphically analyze the dependence of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$. Figure 1 shows the dependence of the magnetic conductivity oscillations on the strong magnetic field in *InSb*. Here, $T=1K$, $E_g = 0.234 eV$ and the number of Landau levels in the conduction band is $N=10$. As can be seen from this figure, with increasing magnetic field induction, the amplitudes of the magnetic conductivity $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ increase. It can also be seen from the figure that the magnitude of the amplitude $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ is 10. Each $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ amplitude oscillation corresponds to one discrete Landau level. With increasing temperature, the amplitude $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ decreases. With the help formula (6), we compare the oscillations of the magnetic conductivity for various values of the forbidden band.

Figure 2 shows $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ for *InSb* and *InAs* at a constant temperature. Here, $T=4K$, $E_g=0.234 eV$ for *InSb*, $E_g=0.414 eV$ for *InAs*, and the number of Landau levels in the conduction band is $N=12$. As can be seen from this figure, with an increase in the band gap, one can observe a downward movement of the oscillation graph. For example, oscillations of magnetic conductivity at $E_g=0.234 eV$, $B=0.5 T$, $T=1 K$ is equal to $\sigma_{zz} = 0.266 \frac{1}{Om \cdot sm}$. At $E_g=0,414 eV$, $B=0,5 T$, $T=1 K$ is equal to $\sigma_{zz} = 0.246 \frac{1}{Om \cdot sm}$ (Fig. 2). It follows that with the help the band gap of narrow-gap semiconductors at constant temperatures, quantum magnetic effects can be controlled. Thus, from Fig. 2, one can see a strong dependence of magnetic conductivity on the band gap in narrow-gap materials. But, as can be seen from formula (1), for a spectrum with a quadratic dispersion law, the $\sigma_{zz}(E, H)$ oscillations do not depend on the band gap.

Figure 1. Oscillations of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ in *InSb* at $T = 1K$.

Figure 2. Oscillations of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ at $T = 1K$. 1 - for *InSb*; 2 - for *InAs*.

REFERENCES

1. I.M.Tsidilkovsky. Electrons and holes in semiconductors. (Nauka, Moscow, 1972) ch.5, p.533 [in Russian].
2. C.Y.Li, S.T.Chang, C.W.Liu, Journal of applied physics 96, 5037 (2004).
3. G.P. Chuiko, D.M. Stepanchikov, Physics and chemistry of solid state 9, 312 (2008).
4. L.P. Zverev, V.V. Krujayeve, G.M. Minkov, O.E. Rut, JETP Letters 31, 169 (1980).
5. M.Ben Shalom, A.Ron, A. Palevski, Y. Dagan, Physical Review letters 105, 206401 (2010).
6. T.Helm, M.V.Kartsovnik, M.Bartkowiak, N.Bittner, M. Lambacher, A. Erb, J. Wosnitza, R. Gross, Physical Review letters 103, 157002, (2009).
7. Ning Tang, Bo Shen, Kui Han, Fang-Chao Lu, Zhi-Xin Qin, Guo-Yi Zhang, Physical Review B 79, 073304 (2009).
8. M.Petrushevsky, E.Lahoud, A.Ron, E.Maniv, I.Diamant, I.Neder, S.Wiedmann, Y.Dagan, Physical Review B 86, 045131 (2012).
9. G.Gulyamov, U.I.Erkaboev, A.G.Gulyamov, Advances in condensed matter physics, ID 6747853, (2017).
10. G.Gulyamov, U.I.Erkaboev, P.J.Baymatov, Advances in condensed matter physics, ID 5434717, (2016).
11. I.A.Dmitriev, A.D.Mirlin, D.G.Polyakov, M.A.Zudov, Rev. Mod. Phys. 84, 1709 (2012).

12. I.A. Dmitriev, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov, Phys. Rev. B. 75, 245320 (2007).
13. I.A. Dmitriev, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov, Phys. Rev. Lett. 99, 206805 (2007).
14. N.B. Brandt, V.A. Kulbachinskiy, Quasiparticles in condensed matter physics. “Fizmatlit”, 297 (2007).

TEMPERATURE DEPENDENCE OF MAGNETIC CONDUCTIVITY OSCILLATIONS IN NARROW-GAP SEMICONDUCTORS

U.I. Erkaboev, R.G. Rakhimov, U.M. Negmatov
Namangan Institute of Engineering and Technology

Abstract: In the paper, the possibility of calculating the temperature dependence of quantum magnetic effects in narrow-gap semiconductors taking into account thermal smearing of discrete Landau levels is shown for the first time. A new method is proposed for determining quantum magnetic effects in narrow-gap semiconductors at different temperatures. A formula is derived for the dependence of the magnetic conductivity oscillations on the band gap for narrow-gap semiconductors.

Keywords: quantum magnetic effects, magnetic conductivity, magnetic susceptibility, electronic heat capacity, effective mass.

Аннотация: В статье впервые показана возможность расчета температурной зависимости квантовых магнитных эффектов в узкозонных полупроводниках с учетом термического размытия дискретных уровней Ландау. Предложен новый метод определения квантовых магнитных эффектов в узкозонных полупроводниках при различных температурах. Выведена формула зависимости осцилляций магнитной проводимости от ширины запрещенной зоны для узкозонных полупроводников.

Ключевые слова: квантовые магнитные эффекты, магнитная проводимость, магнитная восприимчивость, электронная теплоемкость, эффективная масса.

Annotatsiya: Maqolada birinchi marta diskret Landau darajalarining termal surtishini hisobga olgan holda tor zonali yarimo'tkazgichlarda kvant magnet effektlarining haroratga bog'liqligini hisoblash imkoniyati ko'rsatilgan. Tor zonali yarimo'tkazgichlarda turli haroratlarda kvant magnet ta'sirini aniqlashning yangi usuli taklif qilingan. Tor zonali yarimo'tkazgichlar uchun magnet o'tkazuvchanlik ossillyatsiyalarining ta'qiqlangan zona kengligining qiymatiga bog'liqligi uchun formula olingan.

Kalit so'zlar: kvant magnet ta'sirlari, magnet o'tkazuvchanlik, magnet sezuvchanlik, elektron issiqlik sig'imi, effektiv massa.

In a quantizing magnetic field, the electron energy of the conduction band is determined by the following expression:

$$E_{N\pm} = -\frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_n} \pm \frac{g_0 \mu_B H}{2} \right]} \quad (1)$$

Where E_N is the electron energy of the conduction band in a quantizing magnetic field with a non-quadratic dispersion law. E_g is the band gap of narrow-gap semiconductors.

We define k_z from formula (1), excluding spin. From here, we find k_z^2 :

$$k_z^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \left[\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c \right] \quad (2)$$

From (2), we determine the wave function along the Z axis with the quadratic dispersion law:

$$k_z = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c} \quad (3)$$

Differentiating the formula (3) we obtain the following expression:

$$dk_z = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{\frac{2E_N}{E_g} + 1}{2 \sqrt{\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c}} \quad (4)$$

After several substitutions, we determine the expression of magnetic permeability in narrow semiconductors:

$$\sigma_{zz} = A \cdot \hbar\omega_c \int_{\hbar\omega_c/2}^{\infty} \sum_N \left(\frac{2E_N}{E_g} + 1 \right) \left[\frac{E_N^2}{E_g} + E_N - \left(N + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c \right]^{1/2} \tau_N(E) \frac{\partial f_0(E)}{\partial E} dE$$

$$A = -\frac{(2m)^{1/2} e^2}{\pi^2 \hbar^3} \quad (5)$$

Now, we analyze the quantum magnetic effects for different narrow-gap semiconductors. Formula (5) allows you to graphically analyze the dependence of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$. Fig.1 shows the dependence of the magnetic conductivity oscillations on the strong magnetic field in *InSb*. Here, $T=1K$, $E_g = 0.234 eV$ and the number of Landau levels in the conduction band is $N=10$. As can be seen from this figure, with increasing magnetic field induction, the amplitudes of the magnetic conductivity $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ increase. It can also be seen from the figure that the magnitude of the amplitude $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ is 10. Each $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ amplitude oscillation corresponds to one discrete Landau level. With increasing temperature, the amplitude

$\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ decreases. With the help formula (6), we compare the oscillations of the magnetic conductivity for various values of the forbidden band.

Fig.2 shows $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ for *InSb* and *InAs* at a constant temperature. Here, $T=4K$, $E_g=0.234 eV$ for *InSb*, $E_g=0.414 eV$ for *InAs*, and the number of Landau levels in the conduction band is $N=12$. As can be seen from this figure, with an increase in the band gap, one can observe a downward movement of the oscillation graph. For example, oscillations of magnetic conductivity at $E_g=0.234 eV$, $B=0.5 T$, $T=1 K$ is equal to $\sigma_{zz} = 0.266 \frac{1}{Om \cdot sm}$. At $E_g=0,414 eV$, $B=0,5 T$, $T=1 K$ is equal to $\sigma_{zz} = 0.246 \frac{1}{Om \cdot sm}$ (Fig. 2). It follows that with the help the band gap of narrow-gap semiconductors at constant temperatures, quantum magnetic effects can be controlled. Thus, from Fig. 2, one can see a strong dependence of magnetic conductivity on the band gap in narrow-gap materials. But, as can be seen from formula (1), for a spectrum with a quadratic dispersion law, the $\sigma_{zz}(E, H)$ oscillations do not depend on the band gap.

Fig.1. Oscillations of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ in *InSb* at $T = 1K$.

Fig.2. Oscillations of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ at $T = 1K$. 1) for *InSb*; 2) for *InAs*.

The graphs in Fig.1 and Fig.2 are obtained at low temperatures and strong magnetic fields. In this case, thermal blur is very weak. The discrete levels are described by the derivative function of the Fermi-Dirac by energy $\left(\frac{\partial f(E, \mu, T)}{\partial E}\right)$. To take into account the temperature dependence of the magnetic resistance oscillations, we expand $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ in a series according to $\left(\frac{\partial f(E, \mu, T)}{\partial E}\right)$ and the $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g)$ oscillations will depend on temperature.

As is known, the band gap of semiconductors is highly dependent on temperature ($E_g(T)$). The temperature dependence of the band gap of semiconductors can be determined with the help of the empirical Varshni relation or the Feng analytic expression and other relations. For example, the empirical relations of Varshni have the following form:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha_1 T^2}{\alpha_2 + T} \quad (6)$$

Here, $E_g(0)$ is the band gap at $T=0$ K, α_1 and α_2 are empirical parameters.

$\frac{\partial f(E, \mu, T)}{\partial E}$ function is defined by the following expression:

$$\frac{\partial f_0(E, \mu, T)}{\partial E} = -\frac{1}{kT} \frac{\exp\left(\frac{E - \mu}{kT}\right)}{\left(\exp\left(\frac{E - \mu}{kT}\right) + 1\right)^2} \quad (7)$$

From here, substituting (6) and (7) in (5), we obtain the temperature dependence of the magnetic conductivity oscillations for narrow-gap semiconductors in the presence of a strong magnetic field:

$$\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T)) = A \cdot \hbar \omega_c \cdot$$

$$\int_{\hbar \omega_c / 2}^{\infty} \sum_N \tau_0 E^r \left(\frac{2E_N}{E_g(0) - \frac{\alpha_1 T^2}{\alpha_2 + T}} + 1 \right) \left[\frac{E_N^2}{E_g(0) - \frac{\alpha_1 T^2}{\alpha_2 + T}} + E_N - \left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c \right]^{1/2} \frac{\partial f_0(E, \mu, T)}{\partial E} dE \quad (8)$$

Thus, it becomes possible to calculate the magnetic conductivity oscillations in narrow-gap semiconductors at various temperatures. Will build plot dependencies with the help formula (8). In Fig.3 shows the $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T))$ oscillations in *InSb* at temperatures $T=1K, 25K,$ and $77K$. Here, the magnetic field induction varies in the interval $B = 0.5T \div 3T$. At a temperature of $T = 1 K$, thermal blurring does not appear. Thus, the $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T))$ oscillations are observed at $kT \ll \hbar \omega_c$ temperatures. It can be seen from Fig.3 that, at a temperature of $77 K$, the oscillation amplitudes of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T))$ are practically not observed. In Fig.4 compares the $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T))$ oscillations for different narrow-gap semiconductors. As can be seen from the graphs (Fig.4), at high temperatures, discrete Landau levels are not felt in the conduction band. Thus, a general expression is obtained for oscillations of magnetic conductivity in narrow-gap semiconductors. With the help formulas (8), some experimental data can be explained.

Fig.3. Oscillations of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T))$ in *InSb*, at 1) $T=1K$; 2) $T=25K$; 3) $T=77K$.

Fig.4. Oscillations of $\sigma_{zz}(E, H, T, E_g(T))$ in various narrow-gap semiconductors. 1) for *InSb*; 2) for *InAs*.

REFERENCES

15. I.M. Tsidilkovsky. Electrons and holes in semiconductors. (Nauka, Moscow, 1972) ch.5, p.533 [in Russian].
16. C.Y. Li, S.T. Chang, C.W. Liu, Journal of applied physics 96, 5037 (2004).
17. G.P. Chuiko, D.M. Stepanchikov, Physics and chemistry of solid state 9, 312 (2008).
18. L.P. Zverev, V.V. Krujayeve, G.M. Minkov, O.E. Rut, JETP Letters 31, 169 (1980).
19. M. Ben Shalom, A. Ron, A. Palevski, Y. Dagan, Physical Review letters 105, 206401 (2010).
20. T. Helm, M.V. Kartsovnik, M. Bartkowiak, N. Bittner, M. Lambacher, A. Erb, J. Wosnitza, R. Gross, Physical Review letters 103, 157002, (2009).
21. Ning Tang, Bo Shen, Kui Han, Fang-Chao Lu, Zhi-Xin Qin, Guo-Yi Zhang, Physical Review B 79, 073304 (2009).
22. M. Petrushevsky, E. Lahoud, A. Ron, E. Maniv, I. Diamant, I. Neder, S. Wiedmann, Y. Dagan, Physical Review B 86, 045131 (2012).
23. G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, A.G. Gulyamov, Advances in condensed matter physics, ID 6747853, (2017).
24. G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, P.J. Baymatov, Advances in condensed matter physics, ID 5434717, (2016).
25. I.A. Dmitriev, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov, M.A. Zudov, Rev. Mod. Phys. 84, 1709 (2012).

26. I.A. Dmitriev, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov, Phys. Rev. B. 75, 245320 (2007).
27. I.A. Dmitriev, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov, Phys. Rev. Lett. 99, 206805 (2007).
28. N.B. Brandt, V.A. Kulbachinskiy, Quasiparticles in condensed matter physics. "Fizmatlit", 297 (2007).
29. R. Passler, Phys. stat. sol.(b) 216, 975 (1999).
30. I.A. Vaynshteyn, A.F. Zatsepin, V.S. Kortov, Physics of the Solid State, 41, 905 (1999).

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ В ДВУХИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

С.Б. Донаев¹, Д.Ж. Асанов², А.Б. Камалов², М.И. Маркевич³, В.И. Журавлева⁴

¹Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан

²Нукуский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Узбекистан

³ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» г. Минск, Беларусь

⁴Военная академия Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Проведено исследование морфологии поверхности кремния в процессе абляции кремниевой мишени в водной среде излучением лазера на алюмоиттриевом гранате (LS-2134D) с длиной волны 1064 нм, генерирующего в двухимпульсном режиме (импульсы разделены временным интервалом 3 мкс, длительность импульсов 10нс, частота следования импульсов 10Гц, энергия одиночного импульса ~ 0,05 Дж). Показано, что в процессе лазерной абляции на поверхности кремния формируется микрорельеф, что может быть использовано для повышения эффективности солнечных элементов.

Ключевые слова: лазерное воздействие, наносекундная длительность импульса, двухимпульсный режим, модификация поверхности кремния

Abstract. A study was carried out of the morphology of the silicon surface in the process of ablation of a silicon target in an aqueous medium using radiation from a yttrium aluminum garnet laser (LS-2134D) with a wavelength of 1064 nm, generating in a two-pulse mode (pulses separated by a time interval of 3 μ s, pulse duration 10 ns, pulse repetition rate 10 Hz, single pulse energy ~ 0.05 J). It has been shown that during laser ablation a microrelief is formed on the silicon surface, which can be used to increase the efficiency of solar cells.

Keywords: laser irradiation, nanosecond pulse duration, two-pulse mode, silicon surface modification

Введение. Актуальность использования солнечной энергии постоянно возрастает. Основной причиной использования солнечной энергии является то, что рассматриваемый источник энергии не влечет за собой возникновения вреда окружающей среде. Расходы, которые затрачиваются на эксплуатацию солнечных систем, значительно ниже по сравнению с системами без использования солнечной энергии. Солнечную энергию можно считать альтернативой традиционным системам. Солнце является самым мощным возобновляемым источником энергии для жителей нашей планеты. Количество энергии, которая падает на поверхность Земли от Солнца за один день, превосходит мировое потребление за год. Это экологически чистый источник энергии, который не выделяет двуокись углерода. Интенсивность солнечного излучения в Республике Беларусь (РБ) составляет $2,8 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$. На территорию РБ за год поступает солнечная энергия суммарной величиной около $3 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$, что превышает общее потребление энергоносителей в государстве на данный период. На единицу поверхности в РБ падает солнечной энергии столько же, как и в Канаде, Германии. Так Германия уже к 2024 году решила полностью отказаться от атомной энергетики. Развитие солнечной энергетики требует совершенствования и разработки материалов [1-7].

Согласно оценкам специалистов Республики, Узбекистан потенциал солнечной энергии в 2,9 раза превышает потребность Республики в 2020 году. Число часов солнечного сияния в течение года в Узбекистане доходит до 2800-3100, а интенсивность энергии солнечного излучения на один квадратный метр нормально расположенной к прямым солнечным лучам поверхности – до 1 кВт . Поэтому использование солнечной энергии в Республике Узбекистан связано с выбором приемлемых технологий и экономической рентабельности направлений ее преобразования в другие виды энергии [2]. Лазерное воздействие на кремний широко используется в различных применениях. Большие перспективы лазерной модификации поверхности кремния обусловлены созданием микрорельефа с целью повышения площади поглощаемой поверхности [4-6].

Целью работы является исследование морфологии поверхности кремния в результате лазерной абляции в воде кремния в двухимпульсном режиме воздействия.

Методы исследования. В качестве мишени использовали поликристаллический кремний, а в качестве среды, в которой находилась мишень, применяли дистиллированную воду. Жидкость принудительно не перемешивали. В процессе модификации поверхности кремния не применяли поверхностно-активные вещества. Исследования образцов проводились на растровом электронном микроскопе MIRA-3. Измерения проводились при различных значениях ускоряющего напряжения: от минимального порога

чувствительности системы микроанализа (6,4кВ) до максимального значения ускоряющего напряжения, равного 30кВ [3].

Исследование элементного состава композиционного материала проводилось с использованием растрового электронного микроскопа MIRA-3 (Чехия) с системой микроанализаторов фирмы Oxford Instruments (Великобритания). Прибор позволяет определить распределение химических элементов исследуемого образца [8-10].

Результаты и их обсуждение. Образованная в результате испарения материала мишени под действием первого импульса абляционная плазма создает в приповерхностном слое область с повышенной температурой и пониженной плотностью частиц материала, что приводит к более полному использованию энергии второго импульса для лазерной абляции. Образцы кремния обрабатывали лазерным излучением с вложенной энергий в интервале 60-600 Дж при времени экспозиции от 1 до 10 мин. При воздействии импульсного лазерного излучения на поверхность кремния происходит испарение материала мишени и образование плазменного факела. В эрозионный лазерный факел также поступает мелкодисперсная конденсированная фаза материала мишени и попадает в окружающую водную среду.

На поверхности мишени образуется кратер в результате многократного импульсного лазерного воздействия. На рисунке 1 приведена морфология внутренней поверхности абляционного кратера после лазерного воздействия при различных увеличениях и элементный состав с поверхности кратера.

Рис 1. Морфология поверхности абляционного кратера кремния мишени после лазерного воздействия при различных увеличениях (а, б), в) элементный анализ. Вложенная энергия 600, время воздействия 10 мин.

а

б

в

Из рисунка 1 следует, что структура абляционного кратера состоит из зерен кремния, имеющих размер от 100 нм до 15 мкм. Зерна отделены друг от друга широкими канавками. При воздействии импульсного лазерного излучения на поверхность мишени испарение материала происходит по границам зерен. В результате этого образуются широкие рельефные канавки термического травления. В результате неоднородного испарения кремниевой мишени изменяется микрорельеф поверхности и происходит структурирование поверхности образца с увеличением площади поверхности. На поверхности абляционного кратера (рисунок 1б) видны наночастицы кремния, которые осадилась на поверхности кратера из образовавшегося раствора в процессе лазерной модификации поверхности.

Заключение. Проведена модификация поверхности кремния с целью структурирования поверхности и повышения площади поглощаемой поверхности образца. Исследована морфология поверхности кремниевой мишени, полученной в процессе абляции в водной среде излучением лазера на алюмоиттриевом гранате (LS-2134D) с длиной волны 1064 нм, генерирующего в двухимпульсном режиме (импульсы разделены временным интервалом 3 мкс, длительность импульсов 10нс, частота следования импульсов 10Гц, энергия одиночного импульса ~ 0,05Дж). Показано, что в процессе лазерной абляции формируется сложный рельеф поверхности.

Продемонстрирована возможность изменения микроструктуры поверхности кремния в процессе лазерной абляции в двухимпульсном режиме воздействия для различных приложений.

ЛИТЕРАТУРА

1. M. Martinez-Calderon, M. Manso-Silvan, A. Rodriguez, M. Gomez-Aranzadi, J.P. Garcia-Ruiz, S. M. Olaizola, R. J. Martin-Palma. Surface micro- and nano - texturing of stainless steel by femtosecond laser for the control of cell migration // *Scientific Reports*. 2016, №6. - 36296.
2. Е.В. Хайдуков. Лазерное текстурирование кремния для создания солнечных элементов // *Известия высших учебных заведений. Приборостроение*. 2011, Т54, №2, с.26.
3. M.I. Markevich, A.B. Kamalov, D.J. Asanov, D.M. Esbergenov, M.A. Kazakbaeva, East Eur. J. Phys. 2, 394 (2024), <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-50>
- 4 Е.Е. Казилин, М.И. Маркевич, С.В. Конкин, А.М. Чапланов, Г.Э. Фолманис, Л.И. Иванов, Л.В. Коваленко. Исследование коллоидных растворов селена, созданных по лазерной технологии // *Перспективные материалы*, 2008, №3, с. 60–63.
5. А.Г. Анисович, М.И. Маркевич, В.И. Журавлева, Д.Ж. Асанов, А.Б. Камалов. Диагностика наночастиц, полученных методом лазерной абляции // *Научно - практически журнал. Неразрушающий контроль и диагностика*. 2022, № 1, с. 12-16.
6. А.П. Ласковнев, М.И. Маркевич, А.Н. Малышко, В.И. Журавлева, Д.Ж. Асанов. Абляционное формирование наночастиц в водной среде из мишени силумина. // *Электроника плюс. Научно-практическое издание*: 2022, №1, с. 49-52
7. D.J. Asanov Pulse photon processing of a thin-film Si/Mg/Si/Si₃N₄ System // *Наука и общество научно-методический журнал*. 2023, №1, с. 4-6.
8. М.И. Маркевич, Д.Ж. Асанов, А.Б. Камалов. Формирование наночастиц в водной среде из мишени силумина // *Наука и общество научно-методический журнал*. 2023, №1, с 22-24.
9. М.И. Маркевич, Е.Н. Щербакова, Д.Ж. Асанов, М.Б Тагаев, А.Б. Камалов. Закономерности структурных и фазовых превращений, происходящих в тонкопленочных системах кремний-магний-кремний при стационарном отжиге // *Научный журнал. Физика полупроводников и микроэлектроника, выпуск*. 2022, №1, том 4, с. 37-41.
10. М. К Бахадырханов, А.Г. Анисович, Д.Ж. Асанов, М.И. Маркевич, А.Н. Малышко, В.И. Журавлева. Элементный состав и морфология поверхности кремния, легированного примесями с помощью диффузионной технологии. // *Электроника плюс. Научно-практическое издание*: 2019, №6, с. 61-62.

P-N O'TISH HAJMIY ZARYAD SOHASINING MAGNIT MAYDON TA'SIRIDA O'ZGARISHI .

prof. G. Gulyamov, PhD. G.N.Majidova, o'qt. F.R.Muxitdinova, stajor tadqiqotchi .
S.Q.Madumarova.

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya: Ushbu ishda p-n o'tishli diodning hajmiy sohasiga magnit maydon qo'yilganda elektron va kovaklar magnit maydoni va tok yo'nalishiga perpendikular ravishda og'ishini sabablari o'rganilgan. Buning natijasida yuzaga kelgan Xoll kuchlanishi diodning p-n o'tishdagi hajmiy zaryad sohasini tubdan o'zgartirib yuborgani tushuntirilgan. p-n o'tish kesimining turli sohalarida hajmiy zarad qalinligi va p-n o'tish potensial to'siq balandligi o'zgarishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: VAX-Volt-amper xarakteristika, Xoll kuchlanishi, diffuziya va dreyf tezliklar, Puasson tenglamasi.

Аннотация: В данной работе исследованы причины отклонения траектории электронов и дырок при приложении магнитного поля к объемной области диода с p-n переходом. Объяснено, что возникшее напряжение Холла принципиально изменило поле объемного заряда в p-n переходе диода. Показаны изменения толщины объемного заряда и высоты потенциального барьера p-n-перехода в различных участках сечения p-n-перехода.

Ключевые слова: VAX-Вольт-амперная характеристика, напряжение Холла, скорости диффузии и дрейфа, уравнение Пуассона

Abstract: In this paper, the causes of the deviation of the trajectory of electrons and holes when a magnetic field is applied to the volume region of a diode with a p-n junction are investigated. It is explained that the resulting Hall voltage fundamentally changes the field of the volume charge in the p-n junction of the diode. Changes in the thickness of the volume charge and the height of the potential barrier of the p-n junction in different sections of the cross-section of the p-n junction are shown.

Key words: CVC- current -voltage characteristic, Hall voltage, diffusion and drift rates, Poisson equation.

Bilamizki yarimo'tkazgich asboblarning aksariyati bir jinsli bo'lmagan yarimo'tkazgichlar asosida yaratiladi. Bir jinsli bo'lmagan yarimo'tkazgich monokristalning ma'lum sohasi p — turli, boshqa sohasi n - turli o'tkazuvchanlikni namoyon etadi. Yarimo'tkazgichning p va n sohalariga chegarasidan ikki tomonda hajmiy zaryad sohasida elektron-kovak o'tish yoki p-n o'tish hosil bo'ladi. Uning ishlash mexanizmini oydinlashtirish uchun n — sohadagi elektronlar va p — sohadagi kovaklar soni bir-biriga teng va har bir sohada oz miqdorda noasosiy zaryad

tashuvchilar mavjud deb hisoblaymiz. Xona temperaturasida p — turli yarimo‘tkazgichda akseptor kirishmalar manfiy ionlari konsentratsiyasi N_a , kovaklar konsentratsiyasi p_p ga, n — turli yarimo‘tkazgichda esa, donor kiritmalar musbat ionlari konsentratsiyasi N_d , elektronlar konsentratsiyasi n_n ga teng bo‘ladi. p va n — sohalar chegarasida kovaklar va elektronlar konsentratsiyasi gradiyenti mavjud bo‘lganligi sababli elektronlarning p —sohaga, kovaklarning esa n — sohaga diffuziyasi boshlanadi. Diffuziya natijasida chegara yaqinidagi n — sohada elektronlar konsentratsiyasi qo‘zg‘almas musbat donor ionlari konsentratsiyasidan kamayadi va bu qatlam musbat zaryadlana boshlaydi [1-3]. Bir vaqtning o‘zida chegaradosh p — sohada -kovaklar konsentratsiyasi ham qo‘zg‘almas manfiy akseptor ionlari konsentratsiyasidan kamayadi va bu qatlam manfiy zaryad ola boshlaydi.

Muvozanat holati buzilganda yarimo‘tkazgichdagi har bir zarra energiyasi o‘rtacha energiyadan farq qiladi. Undan yuqori energiyali zarrachalar soni eksponensial ravishda keskin kamayadi. p va n yarimo‘tkazgichlar kontaktga keltirilganda energiyasi yuqori bo‘lgan zaryad tashuvchilar p - n o‘tish orqali qo‘shni sohalarga diffuziyalanish hisobiga p - n o‘tishning elektr maydoniga teskari yo‘nalishda siljiydilar. Natijada diffuziya toki hosil bo‘ladi. Asosiy zaryad tashuvchilarning p - n o‘tish orqali diffuziyalanishi bilan bir vaqtda noasosiy zaryad tashuvchilarning p - n o‘tish maydoni yo‘nalishida siljishi boshlanadi [4-5]. Bu maydon noasosiy zaryad tashuvchilarga tezlatuvchi ta’sir ko‘rsatib, dreyf tokini hosil qiladi. p - n o‘tishga elektr kuchlanish berilmaganda termodinamik muvozanat yuzaga keladi, ya’ni diffuziya va dreyf toklari absolut qiymatlari teng bo‘ladi. Diffuziya va dreyf toklari qarama-qarshi tomonlarga yo‘nalgan bo‘lgani sababli p - n o‘tishda tok oqmaydi. Agar p - n o‘tishga tashqi kuchlanish U_0 berilsa muvozanat buziladi va undan tok o‘tadi. Natijada p - n o‘tish kengligining o‘zgarishiga qarab, ya’ni potensial to‘siqning kamayishi natijasida asosiy zaryad tashuvchilarning p - n o‘tish orqali o‘tishi ortadi, diffuziya toki qiymati kattalashadi yoki yarim o‘tkazgich hajmiga noasosiy zaryad tashuvchilarni injeksiyanadi. p - n o‘tishga berilgan kuchlanish qiymati o‘zgarishi bilan diffuziya toki qiymatiga muvofiq eksponensial qonun bo‘yicha o‘zgaradi [7-9].

p - n o‘tishli diodga magnit maydon berilmaganda hajmiy zaryad kengligini o‘zgarishini ko‘rishimiz mumkin. Bunda hajmiy zaryad kengligida elektr maydon p va n sohalarda esa diffuziya jarayonlari muvozanat holatiga bog‘liq holda maydon ta’sirida o‘tayotgan zaryad tashuvchilar bilan diffuziyalanayotgan zaryad tashuvchilar teng bo‘lguncha almashinish bo‘lib turadi (1 rasm).

1 rasm. Magnit maydoni bo‘lmaganda p - n o‘tishning hajmiy zaryad soha kengligi [10]

Hajmiy zaryad soha kengligi va p-n o‘tish potensial to‘sig‘ining balandligi diod p-n o‘tish kesimi bo‘ylab bir xil bo‘ladi.

p-n o‘tishli diodga magnit maydon qo‘yilganda elektron va kovaklar magnit maydoni va tok yo‘nalishiga perpendikular ravishda og‘adilar. Buning natijasida yuzaga kelgan Xoll kuchlanishi diodning p-n o‘tishdagi xajmiy zaryad sohasini tubdan o‘zgartirib yuboradi. p-n o‘tish kesimining turli sohalarida xajmiy zarad qalinligi va p-n o‘tish potensial to‘siq balandligi o‘zgaruvchan bo‘lib qoladi. P-n o‘tish potensial to‘siq balandligi va hajmiy zaryad sohasining kengligi dioddagi elektron va kovaklar uchun tok zichliklari va elektr maydon kuchlanganligi uchun Puasson tenglamasini yechish orqali aniqlanadi [11-13].

2 rasm. Magnit maydon ta‘sirida p-n o‘tishning hajmiy soha kengligini o‘zgarishi []

2- rasmda magnit maydoni ta‘sirida p-n o‘tishli dioddagi hajmiy zaryad sohasining kengligini o‘zgarishi sxematik tasvirlangan.

Lorens kuchi ta‘sirida n va p sohada elektron va kovaklarning traektoriyalarida burilishi natijasida zaryadlarni na‘munaning chetlariga haydaydi. Buning natijasida potensial to‘siq o‘zgaradi va p-n o‘tishning qarshiligini keskin o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Qarshilik ortib tokni kamayishiga olib keladi. Natijada potensial to‘siq balandligi ortadi.

Dioddan oqayotgan toklar magnit maydoni bo‘lmaganda $j = j_n + j_p$, $j_n = en\mu_n E + eD_n \frac{dn}{dx}$,

$j_p = en\mu_p E - eD_p \frac{dp}{dx}$, ifodalardan foydalanib (2.1) ifodani hosil qilib olamiz.

$$j = j_n + j_p = en\mu_n E + eD_n \frac{dn}{dx} + en\mu_p E - eD_p \frac{dp}{dx}. \quad (1)$$

Magnit maydon ta‘sir ettirilsa (2.1) formulamiz qo‘yidagicha tus olishi uchun $j = 0$

shart bilan p-n o‘tishga ta‘sir etvchi kuchlar $F_c = enESdx$ va diffuziya kuchlar

$F_d = kT \frac{dn}{dx} Sdx$ kuchlarni tenglash orqali (2.2) ifodaga ega bo‘lamiz.

$$j = j_s \left(e^{\frac{e\varphi_0}{kT} - \frac{e}{kT_e} \left(\varphi_0 - U - U_1 + \frac{aR_x JB}{l} \right)} - 1 \right). \quad (2)$$

$$j = j_s \left(e^{\frac{e\varphi_0}{kT} - \frac{e}{kT_e} \left(\varphi_0 - U - U_1 + J \left(R_b + \frac{aR_x JB}{l} \right) \right)} - 1 \right) \quad (3)$$

p-n o'tishli hajmiy zaryad sohasining magnit maydon ta'sirida o'zgarishi p-n o'tishli diodning VAXsida quyidagicha o'zgarishi kuzatilar ekan (3-rasm).

3-rasm. magnit maydon ta'siridagi p-n o'tish VAXi

Magnit maydon induksiyasi B_{ni} oshirib borsak, diodning VAXi JU tekisligida kichik toklar va katta kuchlanishlar tomonga suriladi.

Xulosa: Magnit maydon ta'sirida hosil bo'lgan Lorens kuchi va Xoll kuchlanishi hajmiy zaryad sohasini trapetsiyasimon bo'lishiga olib keladi. Bu esa hajmiy soha kengligida tok o'tishini kamayib borishiga sabab bo'ladi. Dioddan tok o'qqa boshlaganda ko'ndalang kesim bo'ylab yuzaga keluvchi Xoll kuchlanishi magnit maydonning oshishi bilan ortib boradi. Buning natijasida dioddan o'tayotgan tok magnit maydonning qiymatiga proporsional ravishda kamayib boradi. Magnit maydon ta'sirida hajmiy soha kengligida potensial baryerning oshib ketishi sababli yuqori kuchlanish bo'lsada tokning kamayishiga sabab bo'lar ekan.

ADABIYOTLAR

1. V.L. Bonch-Bruevich, S.K. Kalashnikov, Physics of Semiconductors. M.: Nauka. 1977. C. 209
2. С. Зи, Физика полупроводниковых приборов. М: Мир. 1984. С. 58-65
3. И.М. Викулин, В.И. Стафеев, Физика полупроводниковых приборов. М: Сов.радио. 1980. С. 30-31
4. D. Z. Yang¹, T. Wang¹, W. B. Sui¹, M. S. Si¹, D. W. Guo¹, Z. Shi², F. C. Wang & D. S. Xue¹ Temperature-Dependent Asymmetry of Anisotropic Magnetoresistance in Silicon *p-n* Junctions DOI: 10.1038/srep11096
5. Tao Wang, Mingsu Si, Dezheng Yang, Zhong Shi, Fangcong Wang, Zhaolong Yang, Shiming Zhou and Desheng Xue* Angular dependence of the magnetoresistance effect in a silicon based *p-n* junction device DOI: 10.1039/c3nr04077a
6. Yawen Zhang, Jiewen Fan, Qianqian Huang, Jiadi Zhu, Yang Zhao, Voltage-Controlled Magnetoresistance in Silicon Nanowire Transistors. DOI:10.1038/s41598-018-33673-8
7. Yang Cao, Wenbo Sui, Tao Wang, Mingsu Si, Huigang Shi, Light-Induced Magnetoresistance in *p-n* Junction Device, DOI:10.1109/LED.2020.2969998
8. Yawen Zhang, Jiewen Fan, Qianqian Huang, Jiadi Zhu, Voltage-Controlled Magnetoresistance in Silicon Nanowire Transistors DOI:10.1038/s41598-018-33673-8
9. Caihua Wan, Xiaozhong Zhang, Xili Gao, Geometrical enhancement of low-field magnetoresistance in silicon. doi:10.1038/nature10375
10. Gulyamov, G., Majidova, G. N., Mukhitdinova, F. R., & Suvanov, A. X. (2022). Effect Of Magnetic Field On Photoelectric Characteristics Of PN Junction Diode. *Journal of Optoelectronics laser*, 41(9), 451-459
11. D. Yang, F. Wang, Y. Ren, Y. Zuo et al, "A Large Magnetoresistance Effect in *p-n* Junction Devices by the Space-Charge Effect," *Adv. Funct. Mater*, 2013. V.23. P. 2918–2923
12. T. Wang, M. Si, D. Yang "Angular dependence of the magnetoresistance effect in a silicon based *p-n* junction device," *Nanoscale*, 2014. V.6. P. 3978–3983
13. G. Gulyamov, G. Majidova, F. Muxitdinova, S. Madumarova, *AIP Conf. Proc.* **2700**, 050008 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0126385>
14. G. Gulyamov, B. Shahobiddinov, A. Soliyev and Sh. Nazarov, *AIP Conf. Proc.* **2700**, 020016 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0124940>
15. G. Gulyamov, G. Majidova, *Romanian journal of physics* **68**, (3-4), 110-115 (2023). https://rjp.nipne.ro/2023_68_3-4/RomJPhys.68.607.pdf

16. G. Gulyamov, G. Majidova and F. Muhitdinova, *Journal of Applied Science and Engineering*, **27**, 1911-1917 (2023) [https://doi.org/10.6180/jase.202401_27\(1\).0007](https://doi.org/10.6180/jase.202401_27(1).0007)

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИНАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯ $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ В КРЕМНИИ

проф. Н.Ф. Зикриллаев, докторант. Ф.Э. Уракова*, стар.пр.Ф.А. Кушиев
*Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан,*
*e-mail: feruzaxonurakova@gmail.com

Annotatsiya. Bu ishda nopok germaniy atomlari bilan legirlangan monokristalli kremniyda $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ binar birikmalarini ishlab chiqarishning texnologik rejimlari tasvirlangan. Nopok germaniy atomlarini gaz fazasidan diffuziya qilishning texnologik xususiyatlari va mexanizmlari, nopok germaniy atomlarining kremniy atomlari bilan o'zaro ta'sirining tabiati va termodinamik sharoitlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kremniy, germaniy, diffuziya, texnologiya, binar birikmalar, monokristall.

Аннотация. В данной работе описаны технологические режимы получения бинарных соединений $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ в монокристаллическом кремнии, легированном примесными атомами германия. Показаны технологические особенности и механизмы диффузии примесных атомов германия из газовой фазы, природы и термодинамические условия взаимодействия примесных атомов германия атомами кремния.

Ключевые слова: кремний, германий, диффузия, технология, бинарные соединения, монокристалл.

Abstract. This paper describes the technological modes of obtaining binary compounds $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ in single-crystal silicon doped with impurity atoms of germanium. The technological features and mechanisms of diffusion of impurity atoms of germanium from the gas phase, the nature and thermodynamic conditions of interaction of impurity atoms of germanium with silicon atoms are shown.

Keywords: silicon, germanium, diffusion, technology, binary compounds, monocrystal.

Для исследования в качестве исходного материала использовали монокристаллический кремний *n*- и *p*-типа проводимости марки КЭФ-100; КДБ-10 и КДБ-0,5. В них концентрация исходного фосфора бора была равна $2 \div 7 \cdot 10^{13}$ см^{-3} , $1 \div 4 \cdot 10^{15}$ см^{-3} , $3 \div 7 \cdot 10^{16}$ см^{-3} соответственно. Исходные образцы монокристаллического кремния были получены выращиванием из расплава методом Чохральского [1].

Электрофизические параметры (ρ, μ) исходных образцов монокристаллического кремния определялись методом эффекта Холла на установке Ван-дер Пау марки Escoria HMS-3000 в котором можно измерять удельное сопротивление от 10^2 до 10^5 Ом·см.

При исследовании исходные пластинки кремния выразились из слитков (рис 1.а) в установке алмазной резки марки “STX- 402” (рис 2).

а

б

Рис. 1. Внешний вид слитка исходного монокристаллического кремния Si (а), и пластинки (б).

Рис. 2. Установка алмазной резки марки “STX-402”

Установка алмазной резки марки “STX-402” позволяет обеспечить плавную резку всех видов материалов, особенно кристаллов большего размера, таких как Si, Ge, GaAs, CaF, стекло, сапфир и т.д. Она режет кристалл с помощью пропитанной алмазом проволоки.

Технология получения кремния с бинарными соединениями с p-n переходом включает в себя следующие основные режимы: механическая резка, химическая обработка, диффузия примесных атомов германия из газовой фазы. Исходные

образцы кремния с нужными размерами и формами получались механической резкой. Механическая обработка образцов включала в себя: резку слитков на кристаллы скремблирование пластин, шлифовку и полировку.

Для достижения высокой точности механической обработки материала, необходимо учитывать такие факторы, как скорость резки, глубину резки, частоту движения режущей алмазной проволоки, а также состав и свойства материала. Все эти факторы будут влиять на качество поверхности и структуру исходного кремния.

Из литературных данных известно, что метод диффузии из газовой фазы получения структур с бинарными соединениями имеет определенные трудности. Это в основном связано с очень маленьким коэффициентом диффузии атомов германия в кремнии что требует большого времени диффузии (таблица- 1) для получения бинарных соединения с большой концентрацией примесных атомов германия. Здесь x – глубина, на которой концентрация германия падает в e раз, время диффузии $t=20$ часов [2-4].

Коэффициент диффузии атомов германия в кремнии при разных температурах

таблица -1

Температура, °С	1250	1200	1150	1050	950
Коэффициент диффузии D , см ² /сек	$4 \cdot 10^{-13}$	$8 \cdot 10^{-14}$	$6.6 \cdot 10^{-15}$	$6 \cdot 10^{-17}$	$7 \cdot 10^{-19}$
Глубина проникновения x , мкм	3,6·	3,12·	2,12·	1,42	1,6·

Нами удалось решить проблему малого коэффициента диффузии примесных атомов германия благодаря разработанной технологии низкотемпературного диффузионного легирования в кремний. Использована технология двухэтапной диффузии позволила заметное увеличение коэффициентов диффузии примесных атомов германия в кремний. Количество диффузанта определялось расчетом, исходя из объема кварцевой ампулы и необходимого давления паров (концентрации атомов) диффузанта при данной температуре диффузии.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Jun-Chao Ren, Ding Liu, Yin Wan. Modeling and application of Czochralski silicon single crystal growth process using hybrid model of data-driven and mechanism-based methodologies. Journal of Process Control 104 pp.74–85 (2021).

2. F.A. Trumbore, Solid Solubilities of Impurity Elements in Germanium and Silicon*. Bell System Technical Journal, 39(1), pp.205–233. (1960). doi:10.1002/j.1538-7305.1960.tb 03928.x.

3. Abdurakhmanov B.A., Bakhadyrkhanov M.K., Iliev Kh.M., Nasriddinov S.S. Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2008, № 1, pp. 18-20. No. 7.

4. Y. Bogumilowicz (1), J.M. Hartmann, F. Laugier, G. Rolland and T. Billon. Reduced Pressure - Chemical Vapor Deposition of high Ge content (20% - 55%) SiGe virtual substrates//Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 809 © 2004 pp.191-195.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ НЕИЗОВАЛЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ Si_2MnS

Ш.Б.Утамурадова¹, А.Ш. Мавлянов², Х.Ж. Матчонов³, З.А. Мавлонова⁵

НИИ ФПиМ при НУУ им. М. Улугбека, Ташкент, Узбекистан

¹Директор, д.ф.-м.н., проф., ²PhD по ф.-м.н., заведующий лабораторией, ³PhD докторант, ⁴PhD докторант, ⁵студент факультета АСУ ТашГТУ

Annotatsiya. F43m- β -MnS kubik struktura misolidagi faraz qilingan Si_2MnS struktura modellashtirildi va kvant-mexanik sonli xisoblandi. Mualliflarning fikricha, keng nazariy tadqiqotlar, atrofli kvant-kimyoviy xisob-kitoblar va yangi turdagi olmos kubik panjarasiga ega gibridd IV/III-V va IV/II-VI birikmalarni olishga qaratilgan amaliy tadqiqotlar yangi turdagi strukturalarni bashorat qilishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: model, kvant-mexanik sonli xisoblash, noizovalent birikma, monokristal kremniy, marganets, oltingo'gurt, fotoo'tkazuvchanlik

Аннотация. Представлена модель и квантово-механически рассчитана структура (гипотетическая) Si_2MnS наподобие кубической структуры F43m- β -MnS. По мнению авторов углублённые теоретические исследования, детальные квантово-химические расчеты и эксперименты в области создания нового класса гибридных соединений с кубической решеткой типа алмаза с участием элементов групп IV/III-V и IV/II-VI позволят в дальнейшем спрогнозировать новые структуры.

Ключевые слова: модель, квантово-механический расчет, неизовалентное соединение, монокристаллический кремний, марганец, сера, фотопроводимость

Abstract. A model of Si_2MnS (hypothetical) structure similar to the cubic structure of F43m- β -MnS has been proposed and quantum-mechanically calculated. According to the authors, further thorough theoretical studies, detailed quantum chemical calculations and experiments in the field of engineering a novel class of hybrid compounds with a cubic lattice of diamond type with the participation of elements of groups IV/III-V and IV/II-VI, could help predict new structures.

Keywords: model, quantum-mechanical calculation, nonisovalent compound, singly crystal silicon, manganese, Sulphur, photoconductivity

В последнее время целенаправленное формирование комплексов из небольшого числа дефектов с упорядоченным расположением атомов примесей и основного материала в базовой решетке с частично ионным и частично ковалентным характером взаимодействия между ними дает возможность улучшения функциональных параметров полупроводниковых структур и управления их свойствами.

В частности, одним из перспективных направлений является расширение функциональных возможностей монокристаллического кремния с неизовалентными соединениями в решетке матричного кристалла с фазами типа $Si_2A_{II}B_{VI}$, представляющими «гибрид» кубической решетки кремния Si и сфалерита ZnS (кубическая модификация).

Теоретические исследования, квантово-химические расчеты и эксперименты в области создания нового класса гибридных комплексов с кубической решеткой типа алмаза с участием элементов групп IV/III-V и IV/II-VI проводятся в ведущих университетах и научно-исследовательских центрах мира. В частности, в работах [1, 2] рассмотрены возможности неравновесного роста комплексов соединений Si-IV/III-V и Si-IV/II-VI для получения оптически чувствительных материалов на основе Si. В указанных работах авторы исследований предполагают, что «гибридные» фазы Si_2AlP (или Si_2ZnS) с постоянными решетки, близкими к постоянной решетки базовой матрицы, могут стать идеальными материалами с регулируемым локальным химическим порядком вокруг атомов Si. В указанных выше работах с применением первопринципных методов расчета авторы обсуждают влияние химического порядка на электронные и оптические свойства неизовалентных твердых растворов.

В этой связи в данной работе авторы поставили перед собой задачу смоделировать и квантово-механически рассчитать гипотетическую структуру Si_2MnS (рис.1) наподобие кубической структуры $F43m-\beta-MnS$ (цинковой обманки).

Авторов побудили к таким расчетам и сравнительному анализу ряд интересных работ в этом направлении. В частности, в работе [3] для моделирования низколегированных растворов SiN/Mn авторы использовали (N+1)-слойные тетрагональные суперячейки, состоящие из N монослоев Si и одного молекулярного слоя Mn. Расчет проводился для трех разных конфигураций структуры с различным расположением и молекулярным состоянием Mn. Атомы марганца занимали узлы (1 конфигурация), междуузлия (2-конфигурация), а также смешанные положения (3-конфигурация). Толщины

слоев варьировались в пределах $N=7,11,15,\dots$, т.е. от 7 вплоть до 31 молекулярного слоя марганца. Векторы элементарной ячейки a , b , и c были направлены вдоль кристаллографических осей $[110]$, $[\bar{1}10]$, и $[001]$, соответственно с $a = b = a_{Si}/\sqrt{2}$ и $c = a_{Si}(N + 1)/4$, где $a_{Si} = 5.46 \text{ \AA}$ - равновесная постоянная решетки Si кубической структуры типа алмаза. Для оптимизации в работе [3] авторы применили программный пакет моделирования Vienna ab initio Simulation Package (VASP) с обобщенным приближением градиента к обменно-корреляционному потенциалу. Электрон-ионные взаимодействия были описаны псевдо-потенциалами присоединённых плоских волн, а электронные волновые функции были представлены плоскими волнами с граничной энергией 500 эВ. В данной работе авторы исследовали зависимость между магнитными и структурными свойствами таких растворов. После оптимизации авторы выявляли смещение положений атомов Mn в трех конфигурациях, что изменяло структурные свойства материала. При исследовании магнитных свойств также брались в учет обменные взаимодействия. Были рассчитаны спин-поляризованные плотности электронных состояний для трех конфигураций.

В этой связи, как было отмечено выше, авторами для моделирования и квантово-механического расчета была выбрана кубическая $F43m - \beta$ - MnS (цинковой обманки) – гипотетическая структура Si_2MnS (рис.1)

Рис.1. Кубическая $F43m - \beta$ - MnS (типа сфалерита) структура Si_2MnS

Известно, что изолированный ион Mn обладает магнитным моментом $3 \mu_B$ и в основном занимает междоузельное положение в тетраэдре в решетке Si и проявляет себя как донор, в то время как сильная гибридизация 3d состояний Mn с 3 (s,p) состояниями Si проявляется, если Mn занимает узлы решетки, действуя как акцептор [4-6]. Однако, ситуация с низколегированными растворами Si:Mn представляется довольно сложной и далеко неоднозначной. Данные материалы привлекают особый интерес после рассмотрения их ферромагнитного состояния при температурах около 400K [7].

Более тщательные рентгеноструктурные исследования и исследования магнитных свойств низколегированных твердых растворов Si:Mn с низким и средним содержанием (от 0,5 до 17,5 а.е.%) Mn указывают на то, что вероятно, в связи с невозможностью контролировать процесс легирования и, как следствие низкой воспроизводимости результатов, - эти системы оказываются в довольно широком диапазоне неоднородности и ионы Mn занимают не только узлы и междоузельные позиции в решетке Si, но также формируют различного рода молекулярные кластеры и преципитаты.

Сера, в свою очередь, как элемент VI- группы периодической таблицы, находясь в состоянии замещения, участвует в образовании sp^3 - гибридной связи с четырьмя близлежащими атомами кремния. При этом оставшиеся два избыточных электрона вносят в запрещенную зону кремния два донорных уровня.

Таким образом:

1. наличие в природе кубической структуры $F43m-\beta$ -MnS (цинковой обманки) наподобие кубической структуры кремния типа алмаза;
 2. экспериментальные факты подтверждающие случаи замещения атомами Mn и S узлов кристаллической структуры Si;
 3. наличие вычислительных мощностей и квантово-механического аппарата; а также
 4. совершенствование способов контролирования процессов легирования с заданием положения примеси с высокой прогнозируемой вероятностью (тем более что в последнее время были развиты эффективные способы контролирования процесса легирования посредством применения так называемого метода δ - легирования [8] когда положение примеси ограничивается в масштабах длин, соответствующих постоянной решетки, и таким образом внедряется в базовую матрицу легируемого материала)
- позволяют теоретически смоделировать, рассчитать подобную структуру, экспериментально легировать кремний примесями марганца и серы, сравнить экспериментальные данные с результатами расчета, чтобы затем в перспективе спрогнозировать такие структуры.

Для проведения расчетов были использованы свободное программное обеспечение Abinit, предназначенное для расчетов методом функционала

плотности, некоммерческое программное обеспечение GAMESSPC для полуэмпирических расчетов.

В результате проведенного численного расчета выявлены заметные изменения в зарядовом состоянии и значении электростатического потенциала матрицы Si с ячейками Si_2MnS по сравнению с базовой решеткой Si. Атомы Mn в узлах обретают отрицательный заряд, а атомы S – положительный заряд, вследствие чего возникает ионная составляющая межатомной связи, что подтверждает теорию о частично ионно-ковалентной составляющей связи в бинарных соединениях. Также рассчитан электронный спектр структуры Si_2MnS с пиками поглощения, отвечающим энергиям переходов 2,65эВ, 2,39 эВ, 2,28эВ, 2 эВ, 1,8 эВ и 1,01 эВ. Результаты численного расчета положения валентных электронов структуры Si_2MnS выявили величину щели $E_g = 0,22\text{eV}$, что подтверждается наличием высшей занятой орбитали НОМО со значением 0,1431 эВ и низшей незанятой орбитали ЛОМО со значением 0,0811 эВ, соответственно.

Авторами была также исследована спектральная зависимость фотопроводимости (ФП) образцов $\text{Si}\langle\text{Mn,S}\rangle$ (исходный КДБ-1 с $\rho = 1 \text{ Ом}\cdot\text{см}$) в темноте и при постоянной подсветке от обычной лампы накаливания при 2В. В образцах, легированных Mn и S фотопроводимость в темноте, начинается при $h\nu \approx 0,226 \text{ эВ}$ [8].

Можно утверждать, что полученный при квантово-химическом численном расчете положения электронов размер щели $E_g = |-\text{ЛОМО} - \text{НОМО}| \approx 0,22\text{эВ}$ структуры Si_2MnS с определённой степенью точности подтверждается появлением уровня $E_i \approx 0,226\text{эВ}$ при исследовании фотопроводимости образца $\text{Si}\langle\text{Mn,S}\rangle$ [8], который связан с возбужденным переходом электрона из примесного уровня в зону проводимости.

Научно-теоретическое предложение

По мнению авторов, углублённые теоретические исследования, детальные квантово-химические расчеты и эксперименты в области создания нового класса гибридных соединений с кубической решеткой типа алмаза с участием элементов групп IV/III-V и IV/II-VI позволят в дальнейшем спрогнозировать новые структуры.

Вместе с тем, экспериментальное исследование структурных и электрофизических свойств таких материалов на основе монокристаллического кремния, легированного примесными атомами, гипотетически образующими соединения типа Si-IV/III-V и Si-IV/II-VI, способствовали бы расширению параметров монокристаллического кремния и могли бы пролить свет на возможность получения материала кремния с сближенными координатами абсолютных минимумов в импульсном пространстве. При этом следует учесть факт того, что электронные свойства таких структур будут различаются в

зависимости от упорядоченного и случайного расположения примесных атомов в решетке кремния.

ЛИТЕРАТУРА

1. Liying Jiang, Toshihiro Aoki, David J. Smith, Andrew V. G. Chizmeshya, Jose Menendez, and John Kouvetakis. Nanostructure-Property Control in AlPSi₃/Si(100) Semiconductors Using Direct Molecular Assembly: Theory Meets Experiment at the Atomic Level. *Chem. Mater.* 2014, 26, 4092-4101.
2. Joongoo Kang, Ji-Sang Park, Pauls Stradins, and Su-Huai Wei. Nonisovalent Si-III-V and Si-II-VI alloys: Covalent, ionic, and mixed phases. *PHYSICAL REVIEW B* 96, 045203 (2017), PP. 045203-1- 045203-5.
3. M. M. Otrokov, A. Ernst, V. V. Tugushev, S. Ostanin, P. Buczek, L. M. Sandratskii, G. Fischer, W. Hergert, I. Mertig, V. M. Kuznetsov, and E. V. Chulkov. Ab initio study of the magnetic ordering in Si/Mn digital alloys *PHYSICAL REVIEW B* 84, 144431 (2011) p. 144431-1-144431-11.
4. T. Jungwirth, J. Sinova, J. Masek, J. Kuřcera, and A. H. MacDonald, *Rev. Mod. Phys.* 78, 809 (2006).
5. T. Dietl, *Modern Aspects of Spin Physics, Lecture Notes in Physics, Vol. 712*, edited by W. Potz, U. Hohenester, and J. Fabian (Springer, Berlin/Heidelberg, 2007), pp. 1–46.
6. K. Sato et al., *Rev. Mod. Phys.* 82, 1633 (2010).
7. M. Bolduc, C. Awo-Affouda, A. Stollenwerk, M. B. Huang, F. G. Ramos, G. Agnello, and V. P. LaBella, *Phys. Rev. B* 71, 033302 (2005).
8. Mavlyanov A.Sh. Aminov N.Sh., Sultanova Yu.A., Khujaniyazova A. Photoconductivity spectrum of Silicon doped by Manganese and Sulfur. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, № 1–2 2019, pp. 52-55.

ҲОЛАТЛАР ЗИЧЛИГИГА МАГНИТ МАЙДОННИ ТАЪСИРИ

проф. У.И. Эркабоев, докторант. М. Ф. Дадамирзаев, кат. ўқ. Н.А. Сайидов, ўқ.
Қ.А. Темиров, магистр. С.И. Ғайратов
Наманган муҳандислик-технология институти
Тел: 994367755 e-mail: muzaffardadamir81@gmail.com

Аннотация: Яримўтказгич-металл сиртидаги заряд ташувчиларнинг генерацияланиш жараёнига магнит майдоннинг таъсири тадбиқ этилди. Эркин электронлар эффектив массасини магнит майдонига боғлиқлиги $m^*(B)$ орқали эффектив ҳолатлар зичлигини $N_c(B)$ магнит майдонига боғлиқлиги кузатилди. $m^*(B)$ ва $N_c(B)$ лар муносабатидан яримўтказгич-металл сиртидаги заряд

ташувчилар генерацияланиш эҳтимоллиги магнит майдонига боғлиқлиги ҳисобланди.

Калит сўзлар: магнит майдон, сирт ҳолатлар зичлиги, харорат, эффектив масса, квант ўра, бўшалиш эҳтимоли.

Аннотация: Применено влияние магнитного поля на процесс генерации носителей заряда на поверхности полупроводник-металл. Наблюдались зависимость эффективной массы свободных электронов от магнитного поля $m^*(B)$ и зависимость эффективной плотности состояний $N_c(B)$ от магнитного поля. Из соотношения $m^*(B)$ и $N_c(B)$ вычислено, что вероятность генерации носителей заряда на поверхности полупроводник-металл зависит от магнитного поля.

Ключевые слова: магнитное поле, плотность поверхностных состояний, температура, эффективная масса, квантовая яма, вероятности опустошения.

Annotation: The effect of a magnetic field on the process of generation of charge carriers on the surface of a semiconductor-metal is applied. The dependence of the effective mass of free electrons on the magnetic field $m^*(B)$ was observed using the dependence of the effective density of states $N_c(B)$ on the magnetic field. From the ratio $m^*(B)$ and $N_c(B)$ it is calculated that the probability of generation of charge carriers on the surface of a semiconductor-metal depends on the magnetic field.

Keyword: magnetic field, density of surface states, temperature, effective mass, quantum well, devastation probabilities.

Замонавий электрониканинг долзарб вазифаларидан бири мураккаб шароитларда - кенг харорат оралиғида, радиация, атмосфера, магнит майдон ва бошқалар таъсирида ишлаши мумкин бўлган ишончли ва башорат қилиш тизимларини яратишдир. Ташқи омиллар таъсирида кристалларнинг, шу жумладан кремний (Si) ва улар асосида ишлаб чиқарилган қурилмаларнинг электрофизик ва оптик хусусиятларини ўзгаришига олиб келади [1].

Сўнгги йилларда магнит ва радиация майдонлари таъсирида кремний сирт-тўсиқлари ва диодли тузилмаларнинг параметрлари ҳамда хусусиятларини ўзгартириш қонуниятларини ўрганишга бағишланган кўплаб ишлар бажарилди [2]. Шу билан бирга, асосий эътибор нуқсонлар параметрлари, ҳаракатчанлиги, ўзаро таъсири ва барқарор нуқсонларни шакллантириш билан белгиланадиган сезгир-структура хусусиятларини таҳлил қилишга қаратилган. Бундай тадқиқотлар тузилма (структуравий) нуқсонларини қайта тақсимланиш жараёнлари ҳақида тўлиқ маълумот олиш имконини беради ва замонавий электроника асбобларининг маълум параметрларидаги ўзгаришларни башорат қилиш ва назорат қилиш имконини беради. Маълум технологик шароитларда олинган магнит майдонларнинг сиртий-тўсиқ тузилмаларига (СТТ) таъсири

ҳақидаги маълумотлар жуда кам. [3] ишларда металл–оксид–яримўтказгич тузилмаларини шакллантириш усулини ўрганиш ва уларга радиация таъсирини ўрганиш бўйича экспериментал натижалар келтирилган. Кремний оксидининг яширин қатламида содир бўладиган жараёнларда водород алоҳида ўрин тутиши кўрсатиб отилган.

Бундан ташқари, ушбу [4] ишларда сирт ҳолатлар зичлигининг ҳароратга боғлиқлиги тадбиқ этилган. Бунда турли ҳароратлар динамикасида металл-диэлектрик-яримўтказгич сиртидаги ҳолатларни аниқлаш модели ишлаб чиқилган. Лекин ушбу ишларда сирт ҳолатлар зичлигига магнит майдон таъсири ўрганилмаган.

Ушбу ишнинг мақсади яримўтказгич сиртидаги ҳолатлар зичлигининг ҳароратга боғлиқлигига магнит майдони таъсирини аниқлашдан иборат.

Маълумки, яримўтказгичларнинг эркин электронлар эффектив массаси ҳарорат, магнит майдон, деформация ва бошқа ташқи таъсирлар бўйича кучли ўзгаради [5]. Буни бир қатор экспериментларда ҳам кузатиш мумкин. Жумладан [6] ишларда заряд ташувчилар эффектив массасини ҳароратга, [7] ишларда магнит майдонга боғлиқ равишда таъсир мавжуд бўлмаган ҳолатга нисбатан 20-25 % га экспериментал аниқланган. Масалан, [8] ишда, квант ўрали гетероструктура $Al_xGa_{1-x}N/GaN$ нинг эффектив массасига магнит майдоннинг таъсири тадбиқ этилган (1-расм). Ушбу расмда кўришиб турибдики, квант ўранинг эффектив массаси магнит майдон $B_1=5.5$ Тл дан бошлаб, $B_2=10.5$ Тл гача ўзгарганда $m^*/m_0=0.205$ дан бошлаб, $m^*/m_0=0.26$ гача ортишини кузатиш мумкин.

1-Расм. Эффектив массага магнит майдони таъсири [9].

Квант ўрали яримўтказгичли структура икки ўлчамли материаллар турига киради. Бинобарин, яримўтказгичнинг сирт ҳолатлари ҳодисасини ҳам ушбу ўлчамли материал асосида тушинтириш мумкин. Яъни, квант ўра GaN нинг сирт

ҳолатлари зичлигига магнит майдони таъсирини ҳисоблаш учун, албатта $m^*(B)$ аниқлаш талаб этилади.

Эффектив массани магнит майдонига боғлиқлиги яримўтказгичнинг эффектив ҳолатлар зичлиги магнит майдон бўйича ўзгаришига олиб келади, яъни;

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^*(B) kT}{(2\pi\hbar)^2} \right)^{3/2} \quad (1)$$

Лекин, аксарият илмий адабиётларда эффектив масса магнит бўйича ортиши ҳам мумкин, ўзгармаслиги ва камайиши ҳам мумкин. Шунинг учун, эффектив ҳолатлар зичлиги магнит майдонга боғлиқлигини ҳисоблашда $m^*(B)$ ни тажрибавий қийматларидан фойдаланилади. $N_c(B)$ ни ўрганиш, албатта яримўтказгич-металл сиртидаги ҳолатлар зичлиги $N_{ss}(E, B)$ ларни тадбиқ этишга имкон беради.

Генерация вақтида $\tau = \tau(E) (E = E_c - E)$ иссиқлик (термик) генерация туфайли E_c ва E энергиялари ўртасидаги барча ҳолатлар тўлиқ бўшаганлигини идеал модел тасдиқлайди. E дан паст энергияга эга бўлган ҳолатлар тўлиқ электронлар билан тўлдирилган деб ҳисобласак. E энергияли ҳолатни бўшалиш эҳтимоли қуйидаги кўринишга эга [10]:

$$\rho(E) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau(E)}\right) \quad (2)$$

Бу ерда $\tau(E)$ локаллаштирилган сирт ҳолатлари ва ўтказувчанлик зонаси ўзаро квант ўтиш жараёнлари билан аниқланади. Умумий ҳолда у тадқиқ этилаётган марказ табиатидан келиб чиқадиган, энергия ва ҳароратга боғлиқ бўлган анча мураккаб функция ҳисобланади. $\tau(E)$ ни ҳисоблаш анча мураккаб ҳисоб-китобларни талаб қилади [11].

Маълумки, $\tau(E)$ энергия E ва ҳарорат kT га кучли боғлиқ. Қуйидагилардан кўриниб турибдики, $\tau(E)$ боғлиқлигини аниқ билиш муҳим эмас, энергия ортиб бориши билан $\tau(E)$ кучли ортиши муҳим. $T \rightarrow 0$ да энергия ҳолатларининг бўшалиш эҳтимолиқ функциясининг ҳосиласи $GN(E)$, δ -Дирак функциясини ифодалайди.

$\tau(E)$ қуйидаги кўринишда ифодаланади [12]:

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{E}{kT}\right) \quad (3)$$

$$\tau_0 = \frac{1}{\gamma_n N_c} \quad (4)$$

У ҳолда (1) ва (4) ларни ҳисобга олган ҳолда, яримўтказгич-металл сиртидаги электронларни бўшалиш эҳтимоли магнит майдонига боғлиқлик ифодасини

ОЛИШИМИЗ МУМКИН:

$$m_n^*(B) = (0,0125B + 0,135)m_0$$

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^*(B) kT}{(2\pi\hbar)^2} \right)^{3/2} = 2 \left(\frac{2\pi kT}{(2\pi\hbar)^2} (0,0125B + 0,135)m_0 \right)^{3/2} \quad (5)$$

$$\tau_0 = \frac{1}{\gamma_n N_c} = \frac{1}{\gamma_n 2 \left(\frac{2\pi kT}{(2\pi\hbar)^2} (0,0125B + 0,135)m_0 \right)^{3/2}} \quad (6)$$

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{E}{kT}\right) = \frac{1}{\gamma_n 2 \left(\frac{2\pi kT}{(2\pi\hbar)^2} (0,0125B + 0,135)m_0 \right)^{3/2}} \exp\left(\frac{E}{kT}\right) \quad (7)$$

Бу ерда $\gamma_n = \sigma_n v_T$

σ_n - электрон тутиб олиш кесими

v_T - иссиқлик тезлиги

$$\rho(E, T, B) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_0} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right)\right) = 1 - \exp\left(-t \gamma_n 2 \left(\frac{2\pi kT}{(2\pi\hbar)^2} (0,0125B + 0,135)m_0 \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right)\right) \quad (8)$$

Бундан яримўтказгич-металл сиртидаги заряд ташувчилар генерацияланиш эҳтимоллиги магнит майдонига боғлиқлиги ҳисобланди. Эркин электронлар эффектив массасини магнит майдонига боғлиқлиги $m^*(B)$ орқали эффектив ҳолатлар зичлигини $N_c(B)$ магнит майдонига боғлиқлиги кузатилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Б.В. Павлык, А.С. Грыпа, Д.П. Слободзян, Р.М. Лыс, И.А. Шикорьяк, Р.И. Дидык. ФТП, 45 (5), 608 (2011)
2. В.А. Макара, М.А. Васильев, Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, С.Н. Науменко. ФТП, 42 (9), 1061 (2008).
3. R.E. Stahlbush, G.J. Campisi, J.V. McKitterick, W. Maszara, P. Roitman. IEEE Trans. Nucl. Sci., 39, 2086 (1992).
4. Гулямов Г., Каримов И.Н., Шарibaев Н.Ю., Эркабоев У. Определение ППС на границу раздела полупроводник диэлектрик в структурах Al-SiO₂-Si и Al-SiO₂-n-Si<Ni> при низкой температуре // Узбекский физический журнал. - Ташкент, 2010 -12(№3), -С.143-146.
5. Гулямов, Н.Ю. Шарibaев, У.И. Эркабоев. Влияние эффективной массы плотности состояний на температурную зависимость ширины запрещенной зоны в твердых растворах p -Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y}Se_y ФИП, 2013, т. 11, № 2. С. 195-198
6. M. Suzuki, T. Uenoyama, and A. Yanase, Phys. Rev. B 52, 8132 (1995).

7. W. Knap, H. Alause, J. M. Bluet, J. Camassel, J. Young, M. Asif Khan, Q. Chen, S. Huant, and M. Shur, Solid State Commun. 99, 195 (1996)
8. S. Elhamri, R. S. Newrock, D. B. Mast, M. Ahoujja, W. C. Mitchel, J. M. Redwing, M. A. Tischler, and J. S. Flynn, Phys. Rev. B 57, 1374 (1998).
9. N.Tang, B. Shen, M.J.Wang, Z.J.Yang, K.Xu, G.Y.Zhang, Y.S.Gui, B. Zhu, S.L.Guo, J.H.Chu, K.Hoshino and Y. Arakawa. phys. stat. sol. (c) 3, No. 6, 2246–2249 (2006)
10. Носов Ю.Р., Шилин В.А. Основы физики приборов с зарядовой связью. Москва. Наука. 1986. – 362 с.
11. Ридли Б. Квантовые процессы в полупроводниках. Москва. Мир. 1986. – 304с.
12. Пикус Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов. Москва: Наука. 1965. –448 с.

ELEKTRONNING KO'P QATLAMLI NANOSTRUKTURALARDAGI HARAKATIGA ELEKTR MAYDONINING TA'SIRI

R.U.Aliev, M.Z.Nosirov, S.D.Matboboyeva
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ishda elektronning ko'p qatlamli kvant nanostrukturalaridagi harakatini modellashtirishda har bir qatlamdagi elektron uchun Shredinger tenglamasining analitik yechimi va qatlamlar orasidagi chegaraviy shartlardan foydalaniladi, shuningdek, ko'rib chiqilayotgan jarayon uchun Visual Basicda dastur tuzilgan. Dastur har bir qatlamdagi elektronning effektiv massasini, undagi potentsial to'siqlarning balandligi va kengligini o'zgartirish, elektronlarning to'siqlar orqali o'tish va qaytish koeffitsientlarini va ularda bo'lish ehtimolligini hisoblash, shuningdek hisoblash natijalarini MS Excelga transformatsiya qilish imkoniyariga ega. Dasturdan foydalanib, elektronning to'siqlardan o'tish va qaytish koeffitsientlari va ularda bo'lish ehtimolligini to'siqlarning balandligi, kengligi va elektr maydoniga bog'liqligi o'rganildi.

Kalit so'zlar: elektron, potentsial to'siq, Shredinger tenglamasi, uzatish va aks ettirish koeffitsientlari.

Аннотация. В статье использовано аналитическое решение уравнения Шредингера для электрона в каждом слое и граничные условия между слоями для моделирования поведения электронов в многослойных квантовых наноструктурах, а также создана программа на языке Visual Basic для рассматриваемого процесса. В программе имеется возможность изменять эффективную массу электрона в каждом слое, высоту и ширину потенциального барьера в нем, рассчитывать коэффициенты прохождения и возврата электронов

через барьеры и вероятность нахождения в них, а также трансформировать результаты расчета в MS Excel. С помощью программы исследована зависимость коэффициентов прохождения и отражения электронов от барьеров и вероятность пребывания в них от высоты, ширины барьеров и от электрического поля.

Ключевые слова: электрон, потенциальный барьер, уравнение Шредингера, коэффициенты прохождения и отражения.

Abstract. The article uses an analytical solution of the Schrödinger equation for an electron in each layer and boundary conditions between the layers to simulate the behavior of electrons in multilayer quantum nanostructures, and also creates a program in Visual Basic for the process under consideration. The program has the ability to change the effective mass of an electron in each layer, the height and width of the potential barrier in it, calculate the coefficients of transmission and return of electrons through barriers and the probability of being in them, and transform the calculation results in MS Excel. The program was used to study the dependence of the coefficients of transmission and reflection of electrons from barriers and the probability of staying in them on the height, width of the barriers and the electric field.

Keywords: electron, potential barrier, Shredinger equation, coefficients of transmission and reflection.

Ma'lumki, ko'p qatlamli nanostrukturalar mikro- va nano-optoelektronik qurilmalar uchun yangi moddiy bazalar sifatida tobora ko'proq qo'llanilmoqda [1]. Sirt fizikasining amaliy masalalarida o'lchamlari bir necha nanometrlar tartibida bo'lgan mahalliy chegaralar uchraydi. Bunday hollarda elektronlar harakati elektr maydonlarining tanlangan yo'nalishlari bilan cheklanishi, shuningdek, tashqi elektr maydonlari tufayli ham cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday sharoitlarda fizik muammolarni hal qilish uchun kvant mexanikasi usullari qo'llaniladi.

Kremniy kvant nuqtalari bilan ishlashda kvant chiqishning yaxshilanishi tufayli sirt rekombinatsiya yo'qotishlarining biroz passivlanishi kuzatiladi [2]. Nano o'lchamli kristallar spektrning ma'lum bir soxasi qisqa kvant chiqish vaqti bilan tavsiflanadi. Bu ularning funksional qo'llanilishining biroz torayishiga olib keladi [3]. To'g'ri man qilingan zonali yarimo'tkazgichlarning kvant nuqtalari yuqori fotoelektrik barqarorlik va kengroq spektral soxa bilan tavsiflanadi [4].

O'tgan asrda yaratilgan kvant mexanikasining tamoyillari va usullari dastlab juda ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lgan bo'lsa, 21-asrda u nanoqurilmalarda qiziqarli effektlarni o'rganish, fizik jarayonlarni simulyatsiya qilish, yangi mikro- va nanoelektron qurilmalar yaratish imkonini beruvchi amaliy fan sifatida qaralmoqda [5].

Kvant mexanikasidagi aksariyat masalalarni yechishda Shredinger tenglamasining aniq yechimlaridan foydalaniladi. Lekin real fizik tizimlar uchun Shredinger tenglamasini integrallash qiyin va uni tahlil qilish uchun har xil sonli usullardan foydalanishga to'g'ri keladi [6]. Umumiy nazariy nuqtai nazardan, qatlamli

tuzilmalarda elektron holatlarni hisoblash materialning zonali tuzilishining tegishli uch o'lchovli masalasini hal qilish orqali amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda kuchli bog'lanishning psevdopotensial yoki mikroskopik modellari asosida nanostrukturalarda kvant holatlarini kompyuterda hisoblashning turli usullari ishlab chiqilgan. Biroq, bu usullar hali hamma narsaga qodir emas va aniq bir muammoni hal qilishda qulayroq va samaraliroq bo'lgan taqribiy usullardir [7]. [8] da taklif qilingan ko'p bosqichli matematik model atom elektron holatidan boshlab nanostrukturali materiallarning yuqori shkala darajasigacha bo'lgan gazli muhitda nanostrukturalarning hosil bo'lishi, o'zaro ta'siri va kondensatsiyasi jarayonlarini dinamik tasvirlash imkonini beradi.

Ushbu ishda ko'p qatlamli kvant nanostrukturalarda elektronlar harakatini modellashtirish ko'rib chiqiladi va bir o'lchovli potensial to'siqlarda elektronlar uchun Shredinger tenglamasini analitik yechish usullaridan foydalaniladi.

Taqribiy yondashuvlarda ko'p qatlamli strukturalarning har bir qatlamidagi yechimi mustaqil yechimlarning chiziqli kombinatsiyasi sifatida yoziladi va geterochegarada moslashish uchun normal koordinata bo'ylab elektron to'lqin funksiyasi va uning hosilalari uchun chegaraviy shartlar kiritiladi. Yarimo'tkazgich nanostrukturalarida elektron holatlarni effektiv massa usuli bilan hisoblash elektronlarning qatlamlar tekisligiga perpendikulyar yo'nalishda harakatlanishi uchun bir o'lchovli statsionar Shredinger tenglamasini yechishga asoslangan.

Ko'p qatlamli kvant nanostrukturalarda elektronlar harakati bilan bog'liq masalalarni yechishda har bir qatlam uchun Shredinger tenglamasining yechimi tushayotgan va qaytgan de-Broyl to'lqinlarining yig'indisi sifatida yoziladi va qatlamlar orasidagi chegaraviy shartlar to'lqinlar amplitudalarini aniqlash uchun ishlatiladi.

Har bir qatlamdagi potenciallarni doimiy deb hisoblab, yarim cheksiz soxalar orasida joylashgan N qatlamdan iborat nanostrukturani ko'rib chiqamiz (1-rasm):

$$U(z) = \begin{cases} U_0, z < z_0, \\ U_k, z_{k-1} < z < z_k \\ U_{N+1}, z > z_N \end{cases} \quad (1)$$

Bu yerda z_k - k - va $k+1$ qatlamlar orasidagi chegaralar koordinatalari, $k = 1, \dots, N$.

1-rasm. Ko'p qatlamli kvant strukturalarda hosil bo'ladigan potensial to'siqlar

k-qatlamdagi Shredinger tenglamasining yechimi

$$\psi_k = A_k e^{i\gamma_k z} + B_k e^{-i\gamma_k z} \quad (2)$$

ko'rinishda yoziladi, bu yerda

$$\gamma_k(E) = \frac{\sqrt{2m_k(E - U_k)}}{\hbar}, \quad (3)$$

Yechimga

$$\begin{cases} \psi_k(z_k) = \psi_{k+1}(z_{k+1}), \\ \frac{1}{m_k} \frac{\partial \psi_k}{\partial z}(z_k) = \frac{1}{m_{k+1}} \frac{\partial \psi_{k+1}}{\partial z}(z_{k+1}) \end{cases} \quad (4)$$

chegaraviy shartlarni qo'yib, amplitudalarni aniqlash uchun quyidagi rekkurent munosabatlarni olamiz

$$\begin{cases} A_{k+1} = \frac{A_k}{2} \left(1 + \frac{\gamma_k m_{k+1}}{\gamma_{k+1} m_k} \right) e^{-i(\gamma_{k+1} - \gamma_k) z_k} + \frac{B_k}{2} \left(1 - \frac{\gamma_k m_{k+1}}{\gamma_{k+1} m_k} \right) e^{-i(\gamma_{k+1} + \gamma_k) z_k}, \\ B_{k+1} = \frac{A_k}{2} \left(1 - \frac{\gamma_k m_{k+1}}{\gamma_{k+1} m_k} \right) e^{i(\gamma_{k+1} + \gamma_k) z_k} + \frac{B_k}{2} \left(1 + \frac{\gamma_k m_{k+1}}{\gamma_{k+1} m_k} \right) e^{i(\gamma_{k+1} - \gamma_k) z_k} \end{cases} \quad (5)$$

O'tish va qaytish koeffitsientlari

$$D = \frac{m_0}{m_{N+1}} \frac{|\gamma_{N+1}| |A_{N+1}|^2}{|\gamma_0| |A_0|^2} \quad (6)$$

$$R = \frac{|B_0|^2}{|A_0|^2} \quad (7)$$

ifodalar orqali aniqlanadi.

N qatlamli strukturani ko'rib chiqish uchun N+2 ta soxaning parametrlari va ular orasidagi chegaralar koordinatalarini bilish kerak bo'ladi. Misol uchun, uch qatlamli

strukturani o'rganish uchun beshta soxaning parametrlarini va ular orasidagi to'rtta chegaraning koordinatalarini bilish kerak.

Yuqorida aytib o'tilgan ko'p qatlamli kvant strukturalarda, xususan, uch va to'rt qatlamli strukturalarda fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish uchun Visual Basicda dastur tuzildi [9, 10], bu yerda $m_0=0.067 \text{ } \text{eB}$, $m_1=0.2 \text{ } \text{eB}$, $m_2=0.1 \text{ } \text{eB}$, $m_3=0.2 \text{ } \text{eB}$, $U_0=0.1 \text{ } \text{eB}$, $U_1=0.7 \text{ } \text{eB}$, $U_2=0.5 \text{ } \text{eB}$, $U_3=0.7 \text{ } \text{eB}$, $U_4=0.1 \text{ } \text{eB}$, $z_0=0$, $z_1=2 \text{ } \text{nm}$, $z_2=4 \text{ } \text{nm}$, $z_3=6 \text{ } \text{nm}$.

Dastur qatlamlar sonini, har bir qatlamdagi elektronning effektiv massasini, potensial to'siqning balandligi va kengligini kiritish va o'zgartirish imkonini beradi. Hisoblash natijalari MS Excelga uzatiladi va grafiklar chiziladi.

Misol sifatida uch va to'rt qatlamli kvant nanostrukturalarda elektron harakati ko'rib chiqildi. 2-rasmda uch (a) va to'rt (b) qatlamli strukturalarning turli qatlamlariga elektr maydoni qo'yilganda $E=0.4 \text{ eV}$ energiyali elektronni topilish ehtimolligining koordinataga bog'liqligi keltirilgan.

2-rasm. Uch (a) va to'rt (b) qatlamli strukturalarning turli qatlamlariga elektr maydoni qo'yilganda $E=0.4 \text{ eV}$ energiyali elektronni topilish ehtimolligining koordinataga bog'liqligi.

Rasmdan ko'rinib turibdiki, 2- qatlamga elektr maydoni qo'yilganda ehtimollik eng yuqori bo'ladi. To'rt qatlamli strukturalarda qatlamlar oxiridagi ehtimollik keskin ortib ketadi.

Shunday qilib, ushbu ishda ko'p qatlamli kvant nanostrukturalarda elektronlar harakatini tafsirlash uchun har bir qatlamdagi elektron uchun Shredinger tenglamasining analitik yechimi va qatlamlar orasidagi chegaraviy shartlardan foydalanildi hamda ko'rib chiqilayotgan jarayon uchun Visual Basicda dastur tuzildi. Dastur har bir qatlamdagi elektronning effektiv massasini, undagi potensial to'siqning

balandligi va kengligini o'zgartirish, elektronlarni to'siqlardan o'tish va qaytish koeffitsientlari va ularda bo'lish ehtimoligini hisoblash imkoniyatiga ega.

Dastlabki hisob-kitoblar 2-qatlamga elektr maydoni qo'yilganda ehtimollik eng yuqori bo'lishini hamda to'rt qatlamli strukturalarda qatlamlar oxiridagi ehtimollik keskin ortib ketishini ko'rsatdi.

Ko'rib chiqilgan dastur yordamida olingan natijalar yarimo'tkazgichli ko'p qatlamli kvant nanostrukturalarni loyihalash va ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Алексеев В. Квантовые электронные компоненты Часть 1. Молекулярная электроника и квантовые точки// Современная электроника, 2023, № 3, С. 38.
2. Т.А. Кучменко, Т.Н. Хмелевская Квантовые точки: опыт и перспективы применения в аналитических системах// Аналитика и контроль, 2023, Т. 27, № 2, С. 76.
3. Determination of the photoluminescence quantum efficiency of Si nanocrystals by laser-induced deflection / K. Potrick [et al.]// Appl. Phys. Lett., 2011, V. 98, P. 1.
4. Quantum dots from microfluidics for nanomedical application /F.Bian [et al.]// Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol, 2019, V. 11, № 5, P. 1.
5. Алексеев В. Квантовый компьютер: где предел искусственного интеллекта? Часть 3. Современные квантовые вычислители// Современная электроника, 2022, № 9, С. 8.
6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Квантовая механика (нерелятивистская теория). Т.3, стереот., 2021, 800 с., ISBN 978-5-9221-0530-9.
7. Богданов Ю.И., Богданова Н.А. и др. Решение уравнения Шредингера на квантовом компьютере методом Залки–Визнера с учетом квантовых шумов// Письма в ЖЭТФ, 2021, Т. 114, № 6, с. 391.
8. Вахрушев А.В., Федотов А.Ю. Теоретические основы моделирования процессов формирования и взаимодействия наночастиц в газовой среде. Химическая физика и мезоскопия// 2020, Т. 22, № 1, С. 70.
9. Насиров М., Юлдашева Н., Матбобоева С., Кучкарова М. Численное решение уравнения Шредингера для произвольного потенциала// Научный импульс, 2022, № 4 (100), с. 718.
10. Nosirov M., Matbabayeva S., Janibekova S. Simulation of electron movement in quantum nanostructures// Science and innovation, 2023, V. 2, № 12, p.296. <https://doi.org/10.5281/zenodo.104332606>.

Formation of Nanoclusters of Europium Atoms in Silicon

G.H. Mavlonov¹, Y.A. Abduganiev²

¹Tashkent State Technical University, ²University of business and science

Annotation: Using SEM, the activation energy and diffusion coefficient of europium in silicon were determined. Based on experimental data, it has been established that due to the small diffusion coefficient of atoms, the process of diffusion of europium in single-crystal silicon must take a sufficiently long time. To maximize the concentration of europium impurity atoms in silicon, it is necessary to carry out diffusion from the deposited layer of europium chloride.

Аннотация: СЕМ ёрдамида европийнинг кремнийдаги фаоллашув энергияси ва диффузия коеффитсенти аниқланди. Экспериментал маълумотларга асосланиб, атомларнинг кичик диффузия коеффитсиенти туфайли, европийнинг монокристалли кремнийда тарқалиши жараёни етарлича узок давом этиши кераклиги аниқланди.

Аннотация: С помощью СЭМ определены энергия активации и коэффициент диффузии европия в кремнии. На основании экспериментальных данных установлено, что из-за малого коэффициента диффузии атомов процесс диффузии европия в монокристаллический кремний должен занимать достаточно длительное время. Для максимизации концентрации атомов примеси европия в кремнии необходимо осуществлять диффузию из нанесенного слоя хлорида европия.

Introduction

Silicon, in which impurity atoms of elements of groups III and V are fully or partially compensated by impurity atoms creating deep energy levels, finds wide practical application in the manufacture of high-speed devices and active elements of integrated circuits in microelectronics, as well as for a number of other sensitive semiconductor sensors and devices. As is known, many semiconductor, and in particular silicon products in the electronics industry are obtained using planar technology, that is, the method of diffusion from the gas phase [1-3].

Experimental part

To carry out diffusion doping, europium chloride from a 10% solution in water was applied to the surface of an initial sample of single-crystal n-type silicon with a resistivity of $\rho = 80 \text{ Om}\cdot\text{cm}$ and a size of $8\times 4\times 0.9 \text{ mm}^3$. Diffusion annealing was carried out in a tubular electric furnace in the open air or in evacuated ($P=10^{-5}\text{-}10^6 \text{ mm Hg}$) quartz ampoules in the temperature range $T=1200\div 1350^\circ\text{C}$ for $t=15 \text{ h}$. The temperature during diffusion was additionally controlled using a platinum-rhodium thermocouple, which was located directly next to the quartz ampoules. After diffusion, the ampoules were cooled slowly in air.

The diffusion profile was determined using the method of layer-by-layer etching of thin layers. For poisoning, the acid etchant $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+16\text{CH}_3\text{COOH}$ was used, according to work [4], the distribution profile of the concentration of europium atoms in silicon depends on the temperature and time of diffusion and is determined using the Fick equation:

Using the method of calculating the diffusion coefficient [5-10], the value of the diffusion coefficient of europium atoms into silicon was determined with an accuracy of $\pm 5\%$. The experimentally observed Arrhenius nature of the change in the diffusion coefficient depending on temperature is described by the following relation.

Analysis of the research results showed that impurity europium atoms diffuse into single-crystal silicon in the studied temperature range with diffusion coefficients of the order of $D = 10^{-11} - 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$. The mobility of charge carriers in the Si<Eu> diffusion layer was in the range $\mu = 174 \div 270 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ and decreases with increasing concentration of europium atoms in silicon.

The europium concentration distribution profile was defined as the distribution profile of charge carriers generated by europium atoms. The depth of penetration of impurity europium atoms into silicon was determined by measuring the concentration using the Van der Pauw method. The measurements were carried out layer by layer, and the values were determined each time. As can be seen from the figure, electroactive europium atoms will pass up to 15 microns within 15 hours at $T = 1250^\circ\text{C}$. The surface state of the samples was examined with an electron microscope. Samples were prepared for microscopic analysis after diffusion. The surface europium containing oxide layer was removed by chemical treatment. The measurements were carried out using a LEO-1430 SEM setup. Energy dispersive analysis shows that the silicon surface is indeed enriched with europium atoms, although the diffusion time was quite long. Elemental analysis of silicon samples doped with europium at various points shows that europium atoms by weight make up 29.02% (Fig. 1, a;b).

Fig. 1. a) energy dispersive analysis, b) morphology of the surface of a silicon sample diffusively doped with europium.

Fig. 2. Elemental analysis of silicon samples doped with europium impurity atoms, obtained on a LEO-1430 scanning electron microscope.

Fig.3. Distribution of impurity europium atoms in silicon by depth.

Table 1. Elemental composition of silicon doped with impurities europium atoms.

Element	Line type	Weight. %	Sigma Bec. %
C	K series	9,50	0,55
O	K series	31,67	0,36
Si	K series	29,63	0,28
Ca	K series	0,18	0,05
Eu	L series	29,02	0,35
Sum:		100,00	

Table 1 shows the percentage content of various elements in silicon samples doped with europium atoms (obtained on a LEO-1430 SEM).

Conclusion

The experimental data obtained show that, due to the small diffusion coefficient of europium atoms, diffusion processes in single-crystalline silicon must last for quite a long time. It has been established that to maximize the concentration of europium impurity atoms in silicon, it is necessary to carry out diffusion from the deposited layer of europium chloride.

REFERENCES

1. B.I. Boltaks, M.K. Bahadir Khanov, S.M. Gorodetsky, G.S. Kulikov. Compensated silicon. L.: Nauka, 1972. 122 p.
2. V.V. Ageev, N.S. Aksenova, V.N. Kokovina, E.P. Troshina. Application of elements of the third group of the Periodic Table D.I. Mendeleev in silicon planar technology // *Izv. LETI*, 211, 80 (1977).
- 3 N.I. Solin, L.N. Romashev, S.V. Naumov, A.A. Saranin, A.V. Zotov, D.A. Olyanich, V.G. Kotlyar, O.A. Utas. Magnetoresistive properties of nanostructured magnetic metals, manganites and magnetic semiconductors // *Technological Physics*. 2016. T. 86. Issue. 2. pp. 78–84
4. ON THE. Sobolev. Light-emitting Si:Er structures. Technology and physical properties. *FTP*, 29(7), 1153 (1995).
5. D.E. Nazyrov, V.P. Usacheva, G.S. Kulikov, R.Sh. Malkovich. Diffusion of praseodymium in silicon. *ZhTF Letters*, 14 (12), 1102 (1988).
6. G.K. Azimov, S. Zainabidinov, D.E. Nazyrov. Diffusion of scandium in silicon. *FTP*, 23(3), 556 (1989).
7. D.E. Nazyrov, G.S. Kulikov, R.Sh. Malkovich. Diffusion of erbium and thulium in silicon. *FTP*, 25(9), 1653 (1991).
8. D.E. Nazyrov, G.S. Kulikov, R.Sh. Malkovich. Promethium diffusion in silicon. *ZhTF Letters*, 23 (2), 46 (1997).
9. S. Zainabidinov, K. Adambaev, A.A. Iminov, D.E. Nazyrov. Diffusion of samarium and gadolinium in silicon. *Uzbek J. Phys.*, 4 (1), 66 (2002).
10. B.I. Boltaks. Diffusion and point defects in semiconductors (L., Nauka, 1972).

В МЕТОДЕ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ВНЕШНОЙ ЖЕСТКОСТИ С УЧЕТОМ МАТРИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

А.М.Зулпуев¹, А.Д.Сатыбаев¹, У.Д.Абдуллаев¹, С.А.Асанова⁴,
Н.А.Иранова⁵

^{1,2,3,5}*Ошский технологический университет им. М.М. Адыева*

⁴*Баткенский государственный университет*

Ключевые слова: статически неопределимых систем, неупругие деформаций, векторы внешних сил, податливые связи, матрицы внешней жесткости, изгибная и осевая жесткости, условия опирания.

Аннотация: В данной статье выполняется расчет на прочности статически неопределимых систем, с развитием неупругих деформаций в бетоне и арматуре. Принятый метод является одним из численных методов решения расчета статически неопределимых стержневых и плоскостных систем, имеющих постоянные поперечные сечения о плоскость симметрии, в которой действуют векторы внешних сил; условия опирания по длине и на концах могут быть произвольными, в том числе и податливыми с известными характеристиками жесткости опорных устройств. В данный метод состоит в том, что исходный стержень делится на элементы, по плоскостям раздела между которыми сосредотачиваются деформации прилегающих элементов. По-другому можно сказать так: исходный деформируемый стержень делится на элементы, превращаемые в жесткие и соединенные между собой податливыми связями, характеристики податливости которых должны сохранять свойства исходного стержня.

Abstract. This article performs strength calculations for statically indeterminate systems with the development of inelastic deformations in concrete and reinforcement. The adopted method is one of the numerical methods for solving the calculation of statically indeterminate rod and plane systems that have constant cross sections about the symmetry plane in which the vectors of external forces act; the conditions of support along the length and at the ends can be arbitrary, including flexible ones with known characteristics of the rigidity of the supporting devices. This method consists in dividing the original rod into elements, along the interface planes between which the deformations of the adjacent elements are concentrated. In another way, we can say this: the original deformable rod is divided into elements that are converted into rigid ones and connected to each other by pliable bonds, the compliance characteristics of which must retain the properties of the original rod.

Введение. Расчет элементов матрицы внешней жесткости является наглядным и удобным при отладочных расчетах, однако необходимо вводить в вычислительной технике большое число алгебраических выражений, что увеличивает объем программ.

Постановки задачи. Проанализируем способ формирования матрицы $[R]_k$ на основе общей формулы [10]:

$$[R]_k = [A]_k [K]_k [A]^T_k, \quad (1)$$

где: $[a]_k$ – матрица уравнений равновесия, составленная из коэффициентов уравнений равновесия, которые образуются из внутренних сил по линиям сосредоточенных деформаций;

$[K]_k$ – матрица внутренней жесткости, характеризующая свойства условных комплексных податливых связей по линиям сосредоточенных деформаций.

Рассмотрим уравнений равновесия «к»-го элемента и примыкающего к нему «(к-1)»-го и «(к+1)»-го элементов, сохраняя те внутренние силы, которые действуют по смежным плоскостям сосредоточенных деформаций (рис. 1).

Составляем таблицу коэффициентов при уравнениях равновесия, т.е. матрицу $[A]_k$ размером 6×9 [7].

В работе [7] детально дано те внутренние силы, которые действуют на «к»-й элемент метода сосредоточенных деформаций. Эти силы входят в уравнения равновесия непосредственно для «к»-го элемента, образуя три уравнения равновесия при шести внутренних силах, что свидетельствует о недостаточности уравнений равновесия для раскрытия внутренних сил, т.е. внутренней статической неопределимости.

Эти же силы входят также в уравнения равновесия «(к-1)»-го элемента метода сосредоточенных деформаций и «(к+1)»-го элемента метода сосредоточенных деформаций.

Составляя также матрицу $[\mathcal{E}]_k$, элементами которой служат соответствующие жесткости условных комплексных связей по линиям сосредоточенных деформаций, эта матрица имеет размерность 6×6 .

Перемножая матрицы $[A]_k$, $[\mathcal{E}]_k$ и $[A]_k^T$ – получим все коэффициенты матрицы внешней жесткости, относящиеся к «к»-му элементу метода сосредоточенных деформаций [1 - 6 и др.], т.е.

При «ручном» перемножении указанных матриц можно, не прибегая к построению матрицы $[A]_k^T$, применить построчное перемножение матриц.

Тогда, умножая первую строку матрицы $[A]_k$ на первый столбец матрицы $[\mathcal{E}]_k$ (или первую строку, матрица $[\mathcal{E}]_k$ – диагональная), а затем на четвертую строку матрицы $[A]_k$, получим:

$$R_{i,i-3} = R_{i-3,i} = -EJ_{k,k-1} * I_{k,k-1}^{-1}. \quad (2)$$

При перемножении второй строки матрицы $[A]_k$ второй столбец матрицы $[\mathcal{E}]_k$, а затем на четвертую строку матрицы $[A]_k$ получим

$$R_{i-2,i} = R_{i,i-2} = 0 \quad (3)$$

Поступая аналогичным образом, получим все элементы матрицы внешней жесткости $[R]_k$ полностью даны в работах [7].

Сопоставления элементов матрицы $[R]_k$, вычисленных на основании единичных перемещений элементов МСД и путем перемножения матриц $[A]_k$, $[K]_k$, $[A]_k^T$, дают одинаковые результаты.

Методы исследований - Проанализируем наиболее распространенные условия закрепления стержней на концах и на промежуточных спорах.

Во всех этих случаях число элементов метода сосредоточенных деформаций принимается постоянным, и каждый из них имеет три степени свободы (рис. 1), т.е. общее число неизвестных метода перемещений принимается независимым от условий закрепления.

Рис. 1. Граничные условия для стержня: а) – шарнирно-подвижное, б) – шарнирно-неподвижное опирание

Опорные реакции, в зависимости от их характера, входят в решения по методу сосредоточенных деформаций как векторы внутренних сил с соответствующими матрицами жесткости.

Таким образом, в принятом подходе степень внешней статической неопределимости исходной рассчитываемой системы не влияет на сложность расчета.

При шарнирном подвижном описании стержня на конце (рис. 1, а) опорная реакция равна поперечной силе $Q_{оп,1}$, которой соответствует элемент матрицы жесткости $(GA)/x_{1,лев} * l_{1,лев}^{-1}$,

где: $(GA)/x_{1,лев}$ – сдвиговая жесткость на левом участке опорного элемента метода сосредоточенных деформаций.

При шарнирно-неподвижном опирании внутренние силы опорные реакции состоят из поперечной силы $Q_{оп,1}$ и продольной силы $N_{оп,1}$, последней соответствует элемент в матрице жесткости $(EA)_{оп,1} * l_{1,лев}^{-1}$ (рис. 1, б).

При заземленной опоре (рис. 2, а) к ним добавляется изгибающий момент $M_{оп,1}$, которому соответствует жесткость условной податливой связи $EJ_{оп,1} * l_{1,лев}^{-1}$.

Таким образом, опорные реакции связываются с элементами матрицы жесткости и соответствующими перемещениями первого элемента метода сосредоточенных деформаций следующими соотношениями:

$$\{F\}_{оп,1} = [\mathcal{E}]_{оп,1} * \{v\}_1 \quad (4)$$

При податливом опирании на конце (рис. 2, б) эти же опорные реакции будут находиться также по формулам (1), но опорная матрица жесткости должна содержать элементы жесткости упругого закрепления, т.е. она будет вычисляться по формуле:

$$[\mathcal{E}]_{оп,1}^* = [[\mathcal{E}]_{оп,1}^{-1} + [\mathcal{E}]_{св.}^{-1}], \quad (5)$$

где: $[\mathcal{E}]_{оп,1}$ принимается из формулы (1), а матрица, характеризующая свойства связей закрепления.

Рис. 2. Граничные условия для стержня:
а) – заземление, б) – упругая опора

Аналогичным образом учитываются условия описания элементов метода сосредоточенных деформаций на промежуточных узлах.

В [7] приведены выражения для опорных матриц жесткости в наиболее распространенных случаях опирания.

Для вычисления внутренних сил можно использовать также соотношение [11]:

$$\{F\} = [\mathcal{E}] * \{\Delta v\} \quad (6)$$

где: $\{\Delta v\}$ – сосредоточенные деформации (взаимные перемещения соседних узлов); $\{\Delta v\} = -[A]^T \{v\}$.

Так, для тех же «(к – 1)»-го и «к»-го элементов, для матрицы $[A]_k$, получим формулы для взаимных перемещений, совпадающих с приведенными в [4].

Точность численных методов расчета, каковым является также и метод сосредоточенных деформаций, определяется рядом обстоятельств: гипотезами и допущениями, заложенными в основу метода, степенью дискретизации, конкретными особенностями задачи, применяемыми вычислительными средствами и т.д. Обычно оценки точности численных методов расчета строятся на сопоставлениях результатов с полученными аналитическими или другими альтернативными методами строительной механики. Объект сопоставления следует брать несложным в расчетном отношении, лишенным каких-либо специфических особенностей, хорошо обозримым и легко анализируемым. В данном случае точность метода сосредоточенных деформаций можно оценить на балках, для которых имеются аналитические решения и справочные таблицы.

Результаты, обсуждения – Результаты теоретических исследований рассмотрим в конкретных примерах.

Пример 1. Консольный стержень (рис. 3, *a*), нагруженный на конце сосредоточенной силой Y_0 . Вычислим прогибы на конце стержня и сопоставим их с аналитически найденными. При этом пренебрежем влиянием деформаций сдвига. Изогнутая ось такого стержня по модели метода сосредоточенных деформаций будет иметь вид многоугольника, сторонами которого являются элементы метода сосредоточенных деформаций длиной $l = L/n$,

где: n – число элементов метода сосредоточенных деформаций.

Прогиб такого стержня будет определяться поворотом (изломом) этих элементов по линиям сосредоточенных деформаций. Этот прогиб можно записать, не прибегая к численной реализации по методу перемещений, так как рассчитываемая система – консольный стержень – является статически определимой.

Прогиб на конце при $Z = L$ составит:

$$v_n = l\{\varphi_1 n + \varphi_2(n-1) + \dots + \varphi_n[n - (n-1)]\}, \quad (7)$$

где: $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ – углы поворота элементов метода сосредоточенных деформаций.

Рис. 3. Примеры расчета стержней для оценки точности метода сосредоточенных деформаций: *а* – консольный стержень с поперечной силой на конце; *б* – консольный стержень с изгибающим моментом на конце; *в* – балка

Углы поворота можно выразить через изгибающие моменты и элементы матрицы жесткости, т.е.

$$\varphi_n = M_j / (EJ/l) \quad (8)$$

Изгибающие моменты по линиям сосредоточенных деформаций будут равны

$$M_j = Y_o L(n-1). \quad (9)$$

Подставляя (9) и (8) в (7), получим:

$$v_n = [(Y_o L^3 / EJ)(1/n^3)] \{ [(n^2/2) + (n-1)^2 + \dots + [n - (n-1)]^2 \},$$

или

$$v_n = (Y_o L^3 / EJ)(1/n^3)(\sum_1^n n^2 + n^2/2) \quad (10)$$

Прогиб консольного стержня, как известно из элементарных аналитических решений, вычисляется по формуле:

$$v_n = Y_o L^3 / 3EJ \quad (11)$$

Выполним расчеты по формуле (10) и (11) и сопоставим прогибы при различных значениях n ; результаты вычислений приведены в табл. 1.

В [9] приведены сопоставления прогибов консольного стержня, рассчитанного по метода сосредоточенных деформаций с использованием вычислительной техники с аналитическими решениями по известным формулам [8] с учетом деформаций сдвига.

Расчеты показали хорошую сходимость уже при $n = 4$.

Таблица 1. Сопоставление прогибов, вычисленных по МСД и аналитически

п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

$\Delta v, \%$	12,5	5,5	3,1	2,0	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,125
----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Пример 2. Консольный стержень (рис. 3, б) загружен сосредоточенным моментом на конце M_0 . Прогиб стержня вследствие деформаций связей изгиба при элементах метода сосредоточенных деформаций можно записать по формуле (7) с использованием формулы (8), учитывая, что

$$M_1 = M_2 = \dots = M_n = M_0.$$

$$\text{Тогда } v_n = (M_0 L^2 / EJ n^2) \{ [(n/2) + (n-1) + (n-2) + \dots + [n - (n-1)]] \}, \quad (12)$$

Этот же прогиб из аналитического решения равен

$$v_n = M_0 L^2 / 2EJ. \quad (13)$$

Вычисления по (12) и (13) дают одинаковые прогибы при любом числе n , т.е. в данном случае решение по методу сосредоточенных деформаций является точным.

Закключение – выводы. 1. Приведенные здесь сопоставления по прогибам и усилиям для некоторых балочных элементов показывают, что метод сосредоточенных деформаций обладает требуемой для практики точностью.

2. Метод сосредоточенных деформаций направлен на расчет стержней переменного поперечного сечения и систем из таких стержней. Переменность жесткости по длине объясняется наиболее существенным свойством железобетона – физической нелинейностью.

3. Изложенные оценки точности метода сосредоточенных деформаций позволяют судить о требуемой степени дискретизации стержня, жесткость которого меняется в пределах пролета по некоторому неизвестному закону. Из приведенных примеров следует, что при достаточно гладких кривых прогибов и эпюр изгибающих моментов можно назначать $n = 8-10$; в более сложных схемах нагружения и условиях описания степень дискретизации следует увеличить до $n = 15-20$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Додонов М.И., Мухамедиев Т.А., Кунижев В.Х., Адыракаева Г.Д. Расчет прочности и перемещений стержневых железобетонных элементов по деформированной схеме. //Строительная механика и расчет сооружений. – 1987. - № 3.

2. Додонов М.И., Шериф М.Х., Кунижев В.Х. Расчет на ЭВМ прочности внецентренно нагруженных железобетонных элементов круглой формы по нормальным сечениям. - Экспресс-информация ВНИИИС, Госстроя СССР, серия 10, вып. 2. – М., - 1987. - С. 2-5.

3. Додонов М.И., Шериф М.Х. Расчет безбалочных точечно опертых перекрытий методом сосредоточенных деформаций. //Жилищное строительство. - 1987 - № 3. - С. 24-25.

4. Додонов М.И., Шериф М.Х. Расчет составных балок методом сосредоточенных деформаций. – М.: ВНИИИС -1986. - серия 10. - вып. 9. - С. 9 - 14.
5. Додонов М.И., Зулпуев А.М., Джанкулаев А.Я. Расчет на ЭВМ сборных железобетонных плит перекрытий, опертых по контуру. – В кн.: Тезисы докладов XV научно-производственного регионального совещания - семинара «Автоматизация проектирования исследований железобетонных конструкций многоэтажных зданий», сентябрь, 1989. - Львов . - 1989. - С. 25.
6. Додонов М.И., Фролов А.К., Поздеев В.М. расчет железобетонных статически неопределимых элементов методом сосредоточенных деформаций. – М.: ВНИИИС Госстроя СССР. - 1986. - вып.3. - деп. № 1347.
7. Зулпуев А.М., Додонов М.И., Темикеев К. Теория сосредоточенных деформаций в прикладных задачах. Часть1. //Монография, Бишкек. Издательство «Илим», - 2012. 275 с.
8. Мурашев В.И., Сигалов Э.Е., Байков В.Н. Железобетонные конструкции. - М., - 1962. - 658 с.
9. Неустроев Э.А. Определение жесткости изгибаемых железобетонных элементов при динамических расчетах балочных конструкций //Бетон и железобетон. № 9. 1971. с.
10. Ржаницын А.Р. Строительная механика. -М.: Высшая школа.-1982.- 399 с.
11. Ржаницын А.Р. Расчет сплошных конструкций методом упругих сосредоточенных деформаций. //Строительная механика и расчет сооружений. - 1980. - № 5. - С. 15-20.

О ФОТОННОМ МЕХАНИЗМЕ ЛИНЕЙНОГО ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ НА ОСНОВЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ДЫРОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ.

проф. Р.Я. Расулов, ст.пр.М.А.Маматова, доц. И.А.Муминов,
магистрант. И.У. Рахматов
Ферганский государственный университет

Аннотация: В данной работе исследуется фотонный механизм линейного фотогальванического эффекта (ЛФГЭ) в полупроводниках типа р-GaAs. Особое внимание уделяется теоретическому рассмотрению асимметрии электрон-фотонного взаимодействия и его влиянию на сдвиговый ток ЛФГЭ. Оценивается

вклад различных зонных параметров, таких как D' и k_0 , а также их влияние на величину и температурную зависимость фототока. Рассматриваются оптические переходы с учетом квантовых эффектов и расщепления подзон тяжелых и легких дырок. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными, что позволяет уточнить теоретические модели и оценить вклад различных механизмов в фотогальванический эффект.

Ключевые слова: Линейный фотогальванический эффект, полупроводники p-GaAs, электрон-фотонное взаимодействие, асимметрия, квантовые переходы, сдвиговый ток, зонные параметры, фотонный механизм.

Abstract: This paper investigates the photon mechanism of the linear photogalvanic effect (LPGE) in p-GaAs semiconductors. Special attention is given to the theoretical consideration of the asymmetry in electron-photon interactions and its impact on the shift current in LPGE. The contribution of various band parameters, such as D' and k_0 , and their influence on the magnitude and temperature dependence of the photocurrent are evaluated. Optical transitions are considered with respect to quantum effects and the splitting of heavy and light hole subbands. The results are compared with experimental data, providing refinement of theoretical models and assessing the contribution of different mechanisms to the photogalvanic effect.

Keywords: Linear photogalvanic effect, p-GaAs semiconductors, electron-photon interaction, asymmetry, quantum transitions, shift current, band parameters, photon mechanism.

Annotatsiya: Ushbu maqolada p-GaAs tipidagi yarimo‘tkazgichlarda chiziqli fotogalvanik effektning (LFGE) foton mexanizmi o‘rganiladi. Asosan elektron-foton o‘zaro ta’siridagi assimetriya va uning LFGE dagi o‘zgarish tokiga ta’siri nazariy jihatdan ko‘rib chiqiladi. D' va k_0 kabi zonaviy parametrlarning hissasi hamda ularning fototok kattaligi va haroratga bog‘liqligi baholanadi. Optik o‘tishlar kvant effektlar va og‘ir va yengil tuynuklar ost-zonalari ajralishi bilan hisobga olinadi. Olingan natijalar eksperimental ma’lumotlar bilan solishtirilib, nazariy modellar aniqlashtiriladi va turli mexanizmlarning fotogalvanik effektga ta’siri baholanadi.

Kalit so‘zlar: Chiziqli fotogalvanik effekt, p-GaAs yarimo‘tkazgichlar, elektron-foton o‘zaro ta’siri, assimetriya, kvant o‘tishlari, o‘zgarish toki, zonaviy parametrlar, foton mexanizmi.

Введение. В данном сообщении рассматривается теоретическое исследование фотонного механизма линейного фотогальванического эффекта (ЛФГЭ), возникающего при поглощении стационарного линейно поляризованного излучения в однородных полупроводниках типа p-GaAs. Особое внимание уделяется асимметрии взаимодействия фотонов с дырками, при этом исключается передача импульса от фотонов к дыркам, как это происходит в случае эффекта увлечения дырок фотонами.

Следует отметить, что сдвиговой линейный фотогальванический эффект (ФГЭ) связан со сдвигом центра тяжести волнового пакета дырок при квантовых переходах¹. В полупроводниках с сложной валентной зоной такой эффект может проявляться как при прямых оптических переходах (фотонный механизм), так и при асимметричном рассеянии дырок на фононах (фононный механизм).

В дальнейшем рассмотрим вклад асимметрии электрон-фотонного взаимодействия в ток сдвиговой линейного фотогальванического эффекта (ФГЭ), возникающий за счет учета линейных и максимальных (релятивистских) кубических по волновому вектору слагаемых в эффективном гамильтониане дырок. Этот вклад был качественно оценен в² только для баллистического линейного ФГЭ.

Общие соотношения. Ток сдвиговой линейного фотогальванического эффекта (ФГЭ) вычисляется по следующей формуле:³

$$j_{\alpha} = -\frac{e^3 I e_{\beta} e_{\gamma} |\delta_{\alpha\beta\gamma}|}{2\pi m_0^2 \omega^2 \hbar c n_{\omega}} \int d\vec{k} \text{Im} \left[P_{21}^{(\beta)} \frac{\partial}{\partial k_{\alpha}} P_{21}^{(\alpha)} \right] f_{1\vec{k}} \partial(E_2 - E_1 - \hbar\omega) \quad (1)$$

Здесь e -заряд, m_0 -масса свободного электрона, I -интенсивности, \vec{e} - вектор поляризации, ω - частота, n_{ω} - показатель преломления света, \vec{P}_{21} -матричный элемент оператора пульса

$$\vec{p} = \frac{m_0}{\hbar} \vec{\nabla}_{\vec{k}} H \quad (2)$$

\dot{H} -гамильтониан, $E_l = \hbar^2 k^2 / (2m_l)$ -энергетический спектр, m_l - эффективная масса дырок ветви l ($l = 2$ для подзоны легких, а $l = 1$ -для подзоны тяжелых дырок), $\delta_{\alpha\beta\gamma}$ -антисимметричный тензор, $\alpha, \beta, \gamma = x, y, z$.

Далее в гамильтониане дырок учтем наряду квадратными по \vec{k} слагаемыми

$$H^{(2)} = \left(A + \frac{5}{4} B \right) k^2 - B (\vec{J}\vec{k})^2 \quad (3)$$

будем учитывать наибольшие кубические и линейные по \vec{k} слагаемые

$$\dot{H}^{(3)} = D' \vec{J}\vec{K} \quad (4)$$

$$H^{(1)} = \frac{4}{\sqrt{3}} k_0 \vec{V}\vec{k} \quad (5)$$

где $K_{\alpha} = k_{\alpha}(k_{\alpha+1}^2 - k_{\alpha+2}^2)$, $V_{\alpha} = [J_{\alpha}(J_{\alpha+1}^2 - J_{\alpha+2}^2)]$, $J_{\alpha}(\alpha = x, y, z)$ - матрицы оператора проекции углового момента в представлении Γ_8 ⁴, $A \pm B = \hbar^2 / (2m_{1,2})$

. В дальнейших расчетах принимаем во внимание, что

$$\frac{\partial}{\partial k_{\alpha}} \vec{e}_{2m\vec{k}, ln\vec{k}} = F_{2m\vec{k}}^+ \left(\frac{\partial}{\partial k_l} \vec{e}\vec{p} \right) F_{1n\vec{k}} + \vec{P}_{2m\vec{k}, ln\vec{k}}^{(\alpha)} \quad (6)$$

где

$$\tilde{P}_{2m\vec{k},ln\vec{k}}^{(z)} = i \frac{1-\mu^2}{k} \sum_{l_1 m_1} (J_y)_{l_{m_1}, 2m_2}(\vec{e}\vec{p})_{2m_2\vec{k}, l_1 m_1 \vec{k}} - (J_y)_{2m_2\vec{k}, l_{m_1}\vec{k}} \vec{e}_{l_1 m_1, \vec{k}, n\vec{k}} \quad (7)$$

¹В котором учли, что

$$\frac{\partial \dot{F}_{lmk}}{\partial k_z} = i \frac{1-\mu^2}{k} \sum_{l_1 m_1} (J_y)_{l_{m_1} l_{lm}} F_{l_1 k} \quad (8)$$

Здесь $\mu = \vec{k}\vec{k}/k^2$, \dot{F}_{lmk} -собственная матрица гамильтониана \dot{H} , m - проекции углового момента дырок на направление \vec{k} ($m = \pm 1/2$) в случае $l = 2$, и $m = \pm 3/2$ в случае $l = 1$).

Количественный расчет тока сдвигового линейного фотогальванического эффекта (ФГЭ). Подставляя уравнение (2) в уравнение (1), с учетом соотношений (4-6), а также суммируя по всем вырожденным состояниям дырок и проведя интегрирование, получаем выражение для тока сдвигового линейного ФГЭ в следующем виде:

$$j_{\alpha}^{(v)} = e \frac{I}{\hbar\omega} K(\omega, T) L^{(v)} e_{\beta} e_{\gamma} |\delta_{\alpha\beta\gamma}| \quad (9)$$

где

$$K(\omega, T) = \frac{e^2}{c\hbar n_{\omega}} f_0(E_1^*) \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2B}} \quad (10)$$

–коэффициент поглощения света, связанного с прямыми оптическими переходами носителей тока между ветвями легких и тяжелых дырок валентной зоны p-GaAs, $f_0(E_1^*)$ -функция распределения дырок с энергией $E_1^* = m_2\hbar\omega/(m_1 - m_2)$, $L^{(v)}$ -величина с размерностью длины, с помощью которой, в дальнейшем, количественно оценивается фототок:

$$L^{(3)} = -\frac{D'}{2B} \left(1 + \frac{21}{16\pi} I_0\right), L^{(1)} = -\frac{k_0}{\hbar\omega} \left(1 + \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)$$

$$I_0 = \int_{-1}^{+1} d\mu \int_0^{2\pi} \left[O_y^2 O_z^2 \sum_{\alpha} O_{\alpha}^2 (O_{\alpha+1}^2 - O_{\alpha+2}^2)^2 \right]^{1/2} \quad (11)$$

где $\vec{O} = \vec{k}/k$. Заметим, что вклад в ток сдвигового линейного ФГЭ возникает не только за счет интерференции линейных по \vec{k} слагаемых с независимыми \vec{k} от или квадратичными по \vec{k} слагаемыми матричного элемента оператора импульса, но и за счет возникновения возмущенной части волновой функции и функции распределения легких и тяжелых дырок.

¹ Белинчер В. И., Стурман Б. И.//УФН. 1980. Т. 130. С. 415; ¹ Ивченко Е. Л., ЛяндаГеллер Ю.Б., Пикус Г.Е., Расулов Р.Я.//ФТП. 1984. Т. 8. № 1. С. 93-01; Расулов Р. Я., Ганиев У.// ФТП. 1993. Т. 27. № 3. С. 524-529. ² Ивченко Е. Л., Пикус Г.Е. В сб. Пробл.совр.физ. Л. Наука.1990. С. 275-293. ³ Белинчер В. И., Стурман Б. И.//УФН. 1980. Т. 130. С. 415. ⁴ Белинчер В. И., Ивченко Е. Л., Стурман Б. И.//ЖЭТФ. 1982. Т. 83. № 2 (8). С. 649-661.

Учет (4) в \dot{H} приводит к расщеплению подзон легких дырок, т.е.

$$E_2^\pm = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_1} \pm D' k^3 \left[\sum_{\alpha} O_{\alpha}^2 (O_{\alpha+1}^2 - O_{\alpha+2}^2) \right]^{1/2} \quad (12)$$

а учет (5) в \dot{H} приводит к расщеплению обеих подзон, т.е.

$$E_l^\pm = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_l} \pm \sqrt{3} k_0 k \sqrt{0_x^2 + 0_y^2} \quad (13)$$

В первом случае учет расщепления в законе сохранения энергии (в аргументе δ функции) приводит к дополнительному вкладу в ток сдвигового линейного ФГЭ, а во втором случае, как расчеты показывают, не возникает сдвиг дырок в реальном пространстве при оптических переходах $E_1^\pm \rightarrow E_2^\pm$, где учтено расщепление подзон тяжелых дырок. Здесь под сдвигом понимается матричный элемент координаты, рассчитанный с помощью волновых функций дырок в представлении Латтинжера.

Из (9) видно, что температурная зависимость тока фотонного механизма сдвигового линейного ФГЭ определяется температурной зависимостью коэффициента поглощения света $K(T)$, определяемый соотношением (10).

На рис. 1 сопоставлены теоретические результаты фотонного механизма и экспериментальные данные по температурной зависимости тока линейного ФГЭ для p -GaAs с концентрацией дырок $p = 7,4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Количественный расчет проведен по методу предложенный в работе Ивченко и др¹.

Отметим, что сдвиг теоретической зависимости по отношению экспериментальной связан со вкладом других механизмов, подробно рассмотренных в работе Ивченко и др², где не учтен этот механизм.

Оценка величины фототока $L^{(v)}$. Постоянный k_0 для различных кристаллов лежит в пределах $(1 \div 6) \cdot 10^{-10} \text{ ЭВ} \cdot \text{см}$ (см., например, ³). Если примем это значение k_0 для p -GaAs, тогда при освещении CO_2 -лазером и при комнатной температуре ($\hbar\omega = 0,12 \text{ эВ}$) имеем $L_1^{(1)} = (0,2 \div 1,4) \cdot 10^{-8} \text{ сМ} = (0,15\sqrt{1})X_{\text{эксп}}$, где $X_{\text{эксп}} = 0,17 \cdot 10^{-7} \text{ сМ}$. Эта оценка показывает, что вклад в ток сдвигового линейного ФГЭ, связанный с асимметрией дырочно-фотонных взаимодействий, вызываемых за учета релятивистских линейных по \vec{k} слагаемых в \dot{H} , сравним с экспериментальным.

Также в случае $\vec{k} \parallel [011]$ для p -GaAs со следующими параметрами: $|D'| = 3,25 \cdot 10^{-23} \text{ эВ} \cdot \text{ММ}^3$, $B = 3,25 \cdot 10^{-15} \text{ эВ} \cdot \text{М}^2$ ($m_2 = 0,68m_0$, $m_1 = 0,12m_0$). имеем, что $L^{(3)} = 4,2 \cdot 10^{-8} \text{ сМ} = 2,7X_{\text{эксп}}$.

Здесь следует отметить, что в рассмотренной нами литературе не указаны знаки зонных параметров перед линейными и кубическими по волновому вектору слагаемыми в эффективном гамильтониане. Поэтому конкретно

говорить о вкладах в фототок, зависящих от констант D' и k_0 , не представляется возможным. Однако, если предположить, что величина D' положительная, а k_0 отрицательная, то суммарный вклад в фототок становится более близким к экспериментальным данным.

Если эти величины имеют одинаковый знак, то, естественно, модуль результирующего вклада в фототок значительно отличается от экспериментальных данных. Расчеты показывают, что при одинаковых значениях зонных параметров с увеличением энергии фотонов максимальное значение фототока возрастает и смещается в область более высоких температур. Здесь под фототоком подразумевается ток, обусловленный фотонным механизмом сдвигового линейного фотогальванического эффекта (ФГЭ) в полупроводниках p-GaAs. Например, для случая, когда $m_2 = 0,68m_0$, $m_1 = 0,12m_0$ при $\hbar\omega = 117\text{meV}$ максимум фототока, связанный с испусканием фононов, имеется при $T = 120\text{ K}$, а с поглощением фононов-при $T = 360\text{ K}$. При $\hbar\omega = 130\text{ meV}$ максимум фототока, связанный с испусканием фононов, имеется при $T = 180\text{ K}$, а с поглощением фононов - при $T = 420\text{ K}$. С ростом энергии фотонов максимальное значение фототока, обусловленное с поглощением фононов почти не меняется, а с испусканием фононов увеличивается в 1,135 раза. Уместно, отметить, что с ростом значения эффективной массы легких дырок (например, в 4/3 раза), но при одном и том значении эффективной массы тяжелых дырок ($m_1 = 0,12m_0$) и частоты света ($\hbar\omega = 117\text{meV}$) максимум фототока, обусловленного испусканием фононов, увеличивается (примерно, в 1,6 раза) и смещается в сторону больших температур. В этом случае максимум фототока, обусловленного поглощением фононов, почти не меняется (незначительно, точнее, в 1,08 раза уменьшается), но также смещается в сторону больших температур. Наконец заметим, что настоящая теоретическая и экспериментальная ¹ температурные зависимости фототока сопоставимы в том случае, когда процессы, обусловленные поглощением фононов являются преобладающими и при $m_1/m_2 = 1.135$.

Рис. 1. Температурная зависимость тока линейного ФГЭ для p-GaAs при концентрации дырок $p = 7,410^{16} \text{ cm}^{-3}$: эксперимент 2 квадратики для длины волны света 10,6 микронов, а кружки для-9,5 микронов.

Непрерывные линии — теоретические результаты по фотонному механизму сдвигового линейного ФГЭ: сплошная линия для $\lambda = 9.5 \mu \text{ m}$, ромбики для $\lambda = 10.6 \mu \text{ m}$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ивченко Е. Л., Пикус Г.Е. В сб. Пробл.совр.физ. Л. Наука.1990. С. 275-293.
2. Белиничер В. И., Ивченко Е. Л., Стурман Б.И.//ЖЭТФ. 1982. Т. 83. № 2 (8). С. 649-661.
3. Белинчер В.И., Стурман Б.И.//УФН. 1980. Т. 130. С. 415.
4. Ивченко Е. Л., Лянда-Геллер Ю. ., Пикус Г.Е., Расулов Р.Я.//ФТП. 1984. Т. 8. № 1. С. 93-01; Расулов Р. Я., Ганиев У.//ФТП. 1993. Т. 27. № 3. С. 524-529.
5. Андрианов А.В., Ивченко Е. Л., Пикус Г.Е., Расулов Р.Я., Ярощцкий И. Д.//ЖЭТФ. 1981. Т. 81. № 6 (10). С. 2080-2094.
6. Бир Г.Л., Пикус Г.Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М. Наука. 1972. 584-с.

АМОРФ ЯРИМУТКАЗГИЧЛАРНИ ОПТИК ЮТИЛИШ КОЭФФИЦИЕНТИНИ ЭКСПОНЕНЦИАЛ ЮТИЛИШ СОҲАСИ

Икрамов Р.Ф., Холмирзаев О.Т., Султонов Б. Қ., Муминов Х. А.

Наманган муҳандислик технология институти,

rgikramov@mail.ru

Аннотация: Аморф яримўткагичларни оптик ютилиш спектрларини экспоненциал ютилиш соҳаси Кубо-Гринвуд формуласи ёрдамида назарий тадқиқ қилинган. Кубо-Гринвуд формуласини икки хил кўринишидан оптик ютилиш спектрининг экспоненциал ютилиш соҳаси учун парциал ютилиш спектрларининг аналитик ифодалари келтириб чиқарилган.

Калит сўзлар: Аморф яримўтказгичлар, оптик ютилиш спектрлари, Дэвис-Мотт яқинлашиш усули, Кубо-Гринвуд формуласи, ютилиш спектрининг экспоненциал соҳаси, парциал ютилиш спектрлари.

Аннотация: С помощью формулы Кубо-Гринвуда теоретически исследовано область экспоненциального поглощения аморфных полупроводников. Получены аналитические выражения парциальных спектров поглощения для области экспоненциального поглощения из двух различных представлений формулы Кубо-Гринвуда.

Ключевые слова: Аморфные полупроводники, оптические спектры поглощения, метод приближения Дэвиса-Мотта, формула Кубо-Гринвуда, экспоненциальная область спектра поглощения, парциальные спектры поглощения.

Abstract: The exponential absorption region of amorphous semiconductors is theoretically investigated using the Kubo-Greenwood formula. Analytical expressions for partial absorption spectra for the exponential absorption region are obtained from two different representations of the Kubo-Greenwood formula.

Keywords: Amorphous semiconductors, optical absorption spectra, Davis-Mott approximation method, Kubo-Greenwood formula, exponential region of the absorption spectrum, partial absorption spectra.

Аморф яримўтказгичларни оптик ютилиш коэффициенти спектрал характеристикаларини $\alpha(\hbar\omega)$ аналитик ифодасини аниқлаш учун одатда, Дэвис – Мотт яқинлашиш усулига кўра Кубо-Гринвуд формуласидан фойдаланилади. Бу формулани:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (1)$$

ёки

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int g_v(\varepsilon - \hbar\omega) g_c(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (2)$$

кўринишларда ёзилади [1]. Бу ерда A – ютилган фотонларни энергиясига ($\hbar\omega$) боғлиқ бўлмаган пропорционаллик коэффициенти, $g_v(\varepsilon)$ - ва $g_v(\varepsilon - \hbar\omega)$ – лар электронларни оптик ўтишларидан олдинги, $g_c(\varepsilon + \hbar\omega)$ – ва $g_c(\varepsilon)$ – лар кейинги ҳолатлари зичликларини қиймати.

(1) ва (2) формулалардаги интеграллар аниқмас бўлганлиги учун улар фақат умумий ечимни беради. Буни ҳисобга олиб [2] ишда Кубо-Гринвуд формуласидан оптик ютилиш коэффициенти спектрларини хусусий ечимларини

олиш учун, ундаги интегрални аниқ интеграл кўринишда ёзиш кераклиги кўрсатилган ва (1) интегрални қуйидаги кўринишда ёзилган:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int_{\varepsilon_0 - \hbar\omega}^{\varepsilon_0} g_V(\varepsilon) g_C(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (3)$$

бу ерда ε_0 – рухсат этилган зоналар думларини кесишиш нуқтасининг энергетик ўрни.

Маълумки, аморф яримўтказгичлардаги электронларни оптик ўтишларини экспоненциал ютилиш соҳасида ютилган фотонларни энергияси аморф яримўтказгичларни ҳаракатчанлик тиркишининг энергетик кенглигидан ($\hbar\omega < E_g$) кичик бўлади. [3] ишда аморф яримўтказгичларда E_g дан кичик энергияли фотонлар ютилганда, бир вақтни ўзида электронларни валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, валент зона думидан ўтказувчанлик зонаси думига ва валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига оптик ўтишлари кузатилиши кўрсатилган. Шунинг учун (3) формулани юқоридаги оптик ўтишларга мослаштириб қуйидаги кўринишда ёзилган:

1 - расм. (7), (8) ва (9) формулалардан олинган парциал ютилиш спектрларининг графиклари. Ҳисоблашларни $\varepsilon_C - \varepsilon_0 = 0.7$ eV; $E_g = 1.8$ eV; $\beta_1 = 16$ eV⁻¹ ва $\beta_2 = 25$ eV⁻¹ қийматлар учун

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int_{\varepsilon_0 - \hbar\omega}^{\varepsilon_0} g_V(\varepsilon) g_C(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} = A \int_{\varepsilon_C - \hbar\omega}^{\varepsilon_0} g_V(\varepsilon) g_C(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + A \int_{\varepsilon_V}^{\varepsilon_C - \hbar\omega} g_V(\varepsilon) g_C(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + A \int_{\varepsilon_0 - \hbar\omega}^{\varepsilon_V} g(\varepsilon)_V g_C(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} = \alpha_1(\hbar\omega) + \alpha_2(\hbar\omega) + \alpha_3(\hbar\omega) \quad (4)$$

бу ерда ε_V - валент зонанинг юқори чегараси, ε_C – ўтказувчанлик зонасининг куйи чегараси, $\alpha_1(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, $\alpha_2(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонаси думига, $\alpha_3(\hbar\omega)$ – валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига электронларни оптик ўтишлари билан аниқланадиган парциал ютилиш коэффициентлари спектрлари.

Кўриниб турибдики, (4) формуладаги парциал ютилиш коэффициенти спектрларини ҳисоблаш учун валент зона ва уни думидаги ҳамда, ўтказувчанлик зонаси ва уни думидаги электрон ҳолатлари зичлигини тақсимотлари маълум бўлиши керак. Одатда, оптик ютилиш спектрларни назарий тадқиқ қилишда, аморф яримўтказгичлар учун танланган эмпирик моделлардан фойдаланилади. Бу моделларда рухсат этилган зоналарни чегараларидаги электрон ҳолатлари зичликлари чизикли ёки параболик, рухсат этилган зоналарни думларидаги эса, экспоненциал тақсимотлар билан ёзилади [4]. [5] ишда бу тақсимотлар учун куйидаги эмпирик модел таклиф қилинган:

$$g_V(\varepsilon) = N(\varepsilon_V) \left(\frac{\varepsilon_C - \varepsilon}{E_g} \right)^{n_1}, \quad n_1 = 0, 1/2, 1 \quad \text{ва} \quad g_V(\varepsilon) = N(\varepsilon_V) \exp(-\beta_1(\varepsilon - \varepsilon_V)). \quad (5)$$

$$g_C(\varepsilon) = N(\varepsilon_C) \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_V}{E_g} \right)^{n_2}, \quad n_2 = 0, 1/2, 1 \quad \text{ва} \quad g_C(\varepsilon) = N(\varepsilon_C) \exp(\beta_2(\varepsilon - \varepsilon_C)), \quad (6)$$

бу ерда $N(\varepsilon_V)$ – валент зонадаги, $N(\varepsilon_C)$ – эса, ўтказувчанлик зонасидаги электрон ҳолатлари зичлигининг эффектив қийматлари.

Бу тақсимот функцияларини (4) формулага қўйиб, электронларни оптик ўтиш турларига мос равишда куйидаги парциал ютилиш коэффициенти спектрлари олинган. (5) ва (6) формулалардаги $n_1=n_2=1$ бўлганда:

$$\alpha_1(\hbar\omega) = B \frac{\exp(-\beta_1(\varepsilon_0 - \varepsilon_V))}{E_g \beta_1 \hbar\omega} \left(\left(E_g + \frac{1}{\beta_1} \right) \exp(-\beta_1(\varepsilon_C - \varepsilon_0 - \hbar\omega)) - \left(\varepsilon_0 - \varepsilon_V + \frac{1}{\beta_1} + \hbar\omega \right) \right), \quad (7)$$

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{(\beta_2 - \beta_1)\hbar\omega} \exp(\beta_1(\hbar\omega - E_g)) [1 - \exp((\beta_2 - \beta_1)(\hbar\omega - E_g))], \quad (8)$$

$$\alpha_3(\hbar\omega) = B \frac{\exp(-\beta_2(\varepsilon_C - \varepsilon_0))}{E_g \beta_2 \hbar\omega} \left(\left(E_g + \frac{1}{\beta_2} \right) \exp(-\beta_2(\varepsilon_0 - \varepsilon_V - \hbar\omega)) - \left(\varepsilon_C - \varepsilon_0 + \hbar\omega + \frac{1}{\beta_2} \right) \right). \quad (9)$$

бу ерда ҳам $\alpha_1(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, $\alpha_2(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонаси думига, $\alpha_3(\hbar\omega)$ – валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига электронларни оптик ўтишлари билан аниқланадиган парциал ютилиш коэффициенти спектрлари.

$n_1 = n_2 = 1/2$ бўлганда эса $\alpha_1(\hbar\omega)$ – ва $\alpha_3(\hbar\omega)$ – ларни аналитик ифодаларини олишни имкони бўлмаган. Шунинг учун бу спектрларни тақрибий ҳисоблаш усулларидан фойдаланиб ҳисоблаган. Бу тақрибий ҳисоблаш ва (7) ва (9)

формулалардан олинган натижалар бир-биридан деярли фарқ қилмаслигини кўрсатган. (7) – (9) формулалардан ҳисобланган парциал ютилиш коэффициентларининг графикалари 1 – расмда келтирилган. Ҳисоблашларни $\varepsilon_C - \varepsilon_0 = 0.7 \text{ eV}$; $E_g = 1.8 \text{ eV}$; $\beta_1 = 16 \text{ eV}^{-1}$ ва $\beta_2 = 25 \text{ eV}^{-1}$ қийматлар учун бажарилган.

Энди (2) формула кўринишда ёзилган Кубо-Гринвуд формуласини ҳисоблашни қараб чиқамиз. Бунинг учун бу формуладаги интегрални аниқ интеграл кўринишда қуйидагича ёзамиз:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_0 + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (10)$$

Бу формулани $\hbar\omega < E_g$ шарт бажарилганда электронларни оптик ўтиш турларига мослаштириб қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_0 + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} = A \int_{\varepsilon_C}^{\varepsilon_0 + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + A \int_{\varepsilon_V + \hbar\omega}^{\varepsilon_C} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + A \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_V + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} = \alpha_1(\hbar\omega) + \alpha_2(\hbar\omega) + \alpha_3(\hbar\omega) \quad (11)$$

бу ерда ҳам $\alpha_1(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, $\alpha_2(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонаси думига, $\alpha_3(\hbar\omega)$ – валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига электронларни оптик ўтишлари билан аниқланадиган парциал ютилиш коэффициенти спектрлари. (11) формуладаги барча парциал ютилиш спектрларини ҳисоблашлардан қуйидаги натижалар олинди:

$$\alpha_1(\hbar\omega) = \frac{B \exp(-\beta_1(\varepsilon_0 - \varepsilon_V))}{E_g \hbar\omega \beta_1} \left[\left(E_g + \frac{1}{\beta_1} \right) \exp(\beta_1(\varepsilon_C - \varepsilon_0 + \hbar\omega)) - \left(\varepsilon_0 - \varepsilon_V + \frac{1}{\beta_1} + \hbar\omega \right) \right], \quad (12)$$

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{(\beta_2 - \beta_1) \hbar\omega} \exp(\beta_1(\hbar\omega - E_g)) [1 - \exp((\beta_2 - \beta_1)(\hbar\omega - E_g))], \quad (13)$$

$$\alpha_3(\hbar\omega) = \frac{\exp(\beta_2(\varepsilon_0 - \varepsilon_C))}{E_g \hbar\omega \beta_2} \left[\left(E_g + \frac{1}{\beta_2} \right) \exp(\beta_2(\varepsilon_V - \varepsilon_0 + \hbar\omega)) - \left(\varepsilon_0 - \varepsilon_C + \frac{1}{\beta_2} + \hbar\omega \right) \right]. \quad (14)$$

(7)-(9) ва (12)-(14) формулалардан кўриш мумкинки, агар аморф яримўтказгичлардаги электрон ҳолатлари зичлиги тақсимоли учун танланган эмпирик модел тўғри бўлса, ютилиш коэффициенти спектрларини экспоненциал соҳасидаги парциал спектрларини (3) ва (10) кўринишдаги Кубо-Гринвуд формуласидан ҳисобланганда олинган натижалар бир хил бўлар экан.

Шундай қилиб ушбу ишда, аморф яримўтказгичларнинг оптик ютилиш коэффициетини экспоненциал ютилиш соҳаси назарий усулда таққик қилинди. Аморф яримўтказгичларни оптик ютилиш коэффициетининг экспоненциал ютилиш соҳасида содир бўладиган электронларни оптик ўтишлари уч хил бўлиши кўрсатилди. Электронларни шу уч хил оптик

Ўтишларга мос келувчи парциал ютилиш коэффиценти спектрлари икки хил усулда ҳисобланди. Бу икки хил усулларда ҳисобланган парциал ютилиш коэффиценти спектрларини аналитик ифодалари бир – биридан умуман фарқ қилмаслиги аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Zainobidinov S. Ikramov R.G. Nuritdinova M.A. Zhalalov R.M. Dependence of the Urbach energy on the Fremi level in a-Si:H films. Ukr.J.Phys. 2008. V. 53. N 12. P. 1177-1180.
2. S.V. Ivliev. The Kubo-Greenwood formula as a result of the random phase approximation for the electrons of the metal. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 941(2017) 012047 P. 1-5 .
3. Зайнобидинов С., Икрамов Р.Г., Жалалов Р.М. Энергия Урбаха И хвосты плотности состояний аморфных полупроводников. Журнал прикладной спектроскопии. 2011, Т. 78, № 2. С. 243-247.
4. G. D. Cody, Hydrogenated Amorphous Silicon. Optical Properties, 1984.V. 21.
5. S. K. O’Leary, “On the relationship between the distribution of electronic states and the optical absorption spectrum in amorphous semiconductors,” Solid State Commun., 1999.V.109. P. 589–594.

OSCILLATIONS OF THE COMBINED DENSITY OF STATES IN SEMICONDUCTORS WITH NONPARABOLIC DISPERSION LAW

U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov
Namangan Institute of Engineering and Technology

Abstract: The dependence of the oscillation of the combined density of states on hydrostatic pressure in semiconductors with a nonquadratic law of dispersion is obtained. The oscillations of the combined density of states on photon energy at different pressures in parabolic and nonparabolic zones are compared. Magneto-absorptions in narrow-gap semiconductors with a nonparabolic law of dispersion are considered. The results of calculations are compared with experimental results obtained for InN.

Keywords: photon energy, magneto-optical effects, interzone magneto-absorption.

Аннотация: Получена зависимость осцилляции комбинированной плотности состояний от гидростатического давления в полупроводниках с неквадратичным законом дисперсии. Сравняется осцилляции комбинированной плотности состояний по энергии фотона при разных давлениях в параболических и непараболических зонах. Рассмотрено

магнитопоглощения в узкозонных полупроводниках с непараболическим законом дисперсии. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными результатами, полученными для InN.

Ключевые слова: энергия фотона, магнитооптические эффекты, межзонное магнитопоглощение.

Annotatsiya: Tor zonali yarimo'tkazgichlar uchun elektr o'tkazuvchanlik ossillyatsiyalari, magnit sezuvchanlik ossillyatsiyalari va elektron issiqlik sig'imi ossillyatsiyalari turli haroratlarda hisobga olingan. Tor zonali yarim o'tkazgichlarda turli xil haroratlarda bo'ylama elektr o'tkazuvchanlik ossillyatsiyalari o'rganilgan. Tor zonali yarimo'tkazgichlar uchun magnit sezuvchanlik ossillyatsiyalarining haroratga bog'liqligi nazariyasi qurilgan. Magnit sezuvchanlik ossillyatsiyalaridan foydalanib, elektronlarning siklotron effektiv massalari aniqlangan.

Kalit so'zlar: foton energiyasi, magnit-optik effektlar, zonalararo magnit yutilish.

It is known that magneto-optical effects allow us to determine with very high reliability the effective masses of charge carriers, and with their help it has been possible to obtain rich information on energy states, especially near the edges of the zones. Exposure of semiconductors to pressure leads to a change in the position of energy levels and hence to a shift of the absorption edge. The oscillations of magneto-optical absorption in semiconductors are calculated using the following formula[1]:

$$\alpha_H = \frac{2e^2}{m^2 \omega n c} |ep_{cv}(0)|^2 \left(\frac{2m_r}{\hbar^2}\right)^{3/2} \mu_r H \sum_N [\hbar\omega - E_g - (2N+1)\mu_r H]^{-1/2} \quad (1)$$

where, p_{cv} -matrix element, m_r -integral effective mass, μ_r -integral effective Bohr magneton. N-number of Landau levels.

This formula is applicable for direct allowed transitions with parabolic dispersion law. From formula (1) we can determine the combined densities of states:

$$N_{jds}^p(h\nu, H) = \left(\frac{2m_r}{\hbar^2}\right)^{3/2} \mu_r H \sum_N \frac{1}{\sqrt{h\nu - E_g - (2N+1)\mu_r H}} \quad (2)$$

In this case, the effective masses of electrons will be constant. But, an important feature of semiconductors with a narrow forbidden zone is the strong nonparabolicity of the conduction band. Here the limiting case of the Kane model is realized. That is, in such semiconductors the effective mass strongly depends on the electron energy.

In works[2,3] the influence of temperature on the interzone magneto-optical absorption in semiconductors with a nonparabolic dispersion law was investigated. There, the oscillations of magneto-optical absorption in semiconductors at different temperatures were theoretically obtained. However, these works do not consider the effect of pressure on the oscillations of magneto-optical absorption.

In works [4, 5], the pressure dependence of the forbidden zone width in new semiconductors was obtained. However, these works do not consider the effect of magnetic field on the optical absorption in semiconductors.

The purpose of this work is to study the pressure dependence of the interband magneto-optical absorption in semiconductors with the Keynes dispersion law.

Let us consider the oscillation variation of the combined density of states in semiconductors with a nonparabolic dispersion law. The nonparabolicity of the conduction band for electrons can be written by the following expression [6]:

$$E_c = -\frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_n} \right]} \quad (3)$$

The bottom of the conduction band is chosen as the energy reference point. Hence, the nonquadratic law of dispersion for holes is written in the same way:

$$E_v = -E_c - E_g = -\frac{E_g}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_{pz}^2}{2m_p} \right]} \quad (4)$$

Here, E_v -energy of the valence band ceiling. Note that both dispersion laws (3) and (4) are isotropic, the effective masses of holes and electrons are equal: $m_n = m_p = m$. This behavior of the spectra of holes and electrons is related to the internal symmetry of narrow-gap semiconductors [7, 8].

The law of conservation of quasi-momentum will be as follows: $k_h = k_c = k$. Where, k_h, k_c -wave vectors of holes and electrons are corresponding [9].

For such energy bands, it follows from expression (3) and (4):

$$E = h\nu = E_c(k_z, B) - E_v(k_z, B) = \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right]} \quad (5)$$

Here, $h\nu$ – the energy of the absorbed photon.

Let us now find the combined number of states with energies in the interval between the two Landau levels. Using the $m_c = \frac{\hbar^2}{2\pi} \frac{\partial S}{\partial E}$ expression for the cyclotron mass, we find the difference of cross-sectional areas of two isoenergetic surfaces whose energies differ by $\Delta E = \hbar \omega_c$:

$$\Delta S = \frac{2\pi m_c}{\hbar^2} \Delta E = \frac{2\pi m_c}{\hbar^2} \hbar \omega_c$$

The number of states per unit area in the $k_x k_y$ plane for quantization due to cyclicity conditions is $\frac{L_x L_y}{(2\pi)^2}$. Then the number of states between two quantum orbits is equal to

$$\frac{L_x L_y}{(2\pi)^2} \Delta S = \frac{m\omega_c}{2\pi\hbar} L_x L_y$$

From equation (5), we determine k_z :

$$k_z = \frac{(2m)^{\frac{1}{2}}}{\hbar} \sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)} \quad (6)$$

Let us return now to the calculation of the CDS with a nonparabolic dispersion law in a quantizing magnetic field. Motions of the electron are free along the Z-axis, not quantized along k_z . That is:

$$k_z = \frac{2\pi}{L_z} n_z \quad (7)$$

According to expression (6) and (7), the number of states in the energy range from $(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c$ to E

$$n_z = \frac{(m)^{\frac{1}{2}} L_z}{2^{\frac{1}{2}} \pi \hbar} \cdot \sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)} \quad (8)$$

The total number of CDS with energies lower than E is equal to

$$N(E, B) = \frac{L_x L_y L_z m^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{3}{2}} \pi^2 \hbar^3} \hbar\omega_c \cdot \sum_{N=0}^{N_{\max}} \sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)} \quad (9)$$

As a result, we determine the combined state densities in a unit volume with a Keynes law of dispersion:

$$N_{jds}^n(h\nu, B) = \frac{dN(h\nu, B)}{dh\nu} = \frac{(m)^{\frac{3}{2}}}{(2)^{\frac{1}{2}} \pi^2 \hbar^3} \frac{\hbar\omega_c}{2} \sum_{N=0}^{N_{\max}} \frac{\frac{h\nu}{E_g}}{\sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4\hbar\omega_c(N + \frac{1}{2}))}} \quad (10)$$

Here, $N_{jds}^n(h\nu, B)$ is the combined density of states with a nonquadratic law of dispersion at a quantizing magnetic field. In this expression the influence of pressure on magneto-optical absorption in semiconductors is not taken into account.

REFERENCES

- 31.A.I. Anselm. Introduction to the theory of semiconductors. (M., Nauka, 1978)
Ch.6, p.439.

- 32.G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, P.J. Baimatov. *Alternative energy and ecology*, 2016, No. 19-20 (207-208), pp. 130-138.
- 33.G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, P.J. Baymatov. *Advances in condensed matter physics*. Volume 2016 (2016), Article ID 5434717, 5 pages.
- 34.J. Ibáñez, A. Segura, B. Garcia-Domene, R.Oliva, F.J. Manjon, T.Yamaguchi, Y. Nanishi, L.Artus. *Phys. Rev. B*, 86, 035210 (2012)
- 35.J. Ruiz-Fuertes, D. Errandonea, F.J. Manjon, D. Martinez-Garcia, A. Segura, V.V. Ursaki, I.M. Tiginyanu. *Journ. of Appl. Phys.* 103, 063710 (2008)
- 36.[6]. I.M.Tsidilkovsky. *Electrons and holes in semiconductors*. (M., Nauka, 1972) Ch.5, p.444.
- 37.I.S. Dubitsky, A.M. Yafyasov. *FTP*, 2014, Vol. 48, issue 3, pp. 327-333
38. N.V.Pavlov, G.G.Zegrya. *FTP*, 2014, T.48, vol.9, pp.1217-1227.
- 39.A.L Polyakova. *Deformation of semiconductors and semiconductor devices*. "Energy", Moscow, Chapter 1, str.18-27.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОКСИДНЫХ ПЛЕНОК ZnO, ЛЕГИРОВАННЫХ S

С.З. Зайнабидинов А.Й. Бобоев Н.Ю. Юнусалиев

АндГУ, Андижан, Республика Узбекистан

В данной работе представлены экспериментальные результаты по электрофизическим исследованиям металлооксидных пленок ZnO, легированных S, также влияние γ -облучение на их параметры. Для нанесения металлооксидных пленок ZnO, легированных S на кремниевых подложках нами использован метод ультразвукового спрея пиролиза. Для определения удельного сопротивления, концентрации и подвижности основных носителей в выращенных пленках использовались метод Ван-дер-Пау на установке Холла модели HMS-7000. Для определения механизма переноса тока были исследованы вольтамперная (ВАХ) и вольтфарадная (ВФХ) характеристики изготовленных гетероструктур $p\text{-ZnO}\langle S \rangle/n\text{-Si}$ до и после γ -облучения. На рис.1 представлены прямые направления ВАХ гетероструктур $p\text{-ZnO}\langle S \rangle/n\text{-Si}$, состоящих из двух участков. Из рис. 1 *a* видно, что зависимость тока от напряжения подчиняется экспоненциальной закономерности независимо от облучения:

$$I = I_0 \exp(eU/ckT) \quad (1)$$

где I_0 – пред экспоненциальный множитель ($I_0 = 2,6 \cdot 10^{-6}$ А), e -элементарный заряд ($\sim 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл), U -приложенное напряжение, k -постоянная Больцмана, T -температура. c коэффициент в знаменателе показателя степени определяется с

помощью следующего выражения на основе двух последовательных экспериментальных результатов

$$c = e(U_2 - U_1)/kT \ln(I_2/I_1), \quad (2)$$

который равнялся 7,84. Следующий рост тока от напряжения наблюдается в сублинейном участке ВАХ гетероструктур $p\text{-ZnO}\langle S \rangle/n\text{-Si}$ (рис. 1 *b*), описываемый эффектом инжекционного обеднения и излагается следующей аналитической зависимостью:

$$U \approx U_0 \exp(jad), \quad (3)$$

здесь U_0 – напряжение начала сублинейного участка ВАХ, j – плотность тока, d – длина базы, a – константа. По мнению авторов исследования [1], это происходит, когда показатель степени в выражении (3) больше двух ($Jad > 2$). В данном случае $Jad=9,27$ и требование полностью выполнено. Такой участок ВАХ наблюдается в результате амбиполярной диффузии и дрейфовой миграции носителей тока [2]. Амбиполярная диффузия и дрейфовые процессы часто проявляются при высокой концентрации дефектов глубоких уровней кристаллической решетки.

a

b

Рис. 1 Вольтамперные (*a*) и вольт-фарадные (*b*) характеристики гетероструктуры $n\text{-ZnO}/p\text{-Si}$ до и после γ -облучения.

Измерения вольтфарадных характеристик производились с использованием лабораторного измерителя ВФХ, в котором есть источник регулируемого постоянного напряжения смещения и измерительный высокочастотный (500 кГц) сигнал обеих полярностей. Исследовались ВФХ гетероструктуры $p\text{-ZnO}\langle S \rangle/n\text{-Si}$ до и после γ -облучения. Максимум емкости приходится на область отрицательных напряжений, что соответствует p -типу проводимости пленок $\text{ZnO}\langle S \rangle$. Под влиянием γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад емкость гетероструктуры при отрицательных напряжениях увеличивается, при положительных напряжениях емкость гетероструктуры практически остается постоянной и минимальной (~110 пФ). На ВФХ гетероструктуры наблюдаются полочки и пики вдоль оси напряжения U . Данное поведение

высокочастотных ВФХ говорит о наличие моноэнергетического уровня быстрых поверхностных состояний на гетерогранице. Таким образом, исследования ВАХ гетероструктур $p\text{-ZnO}/n\text{-Si}$ до и после γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад показывают, что зависимость тока от напряжения подчиняется экспоненциальной закономерности, которые изложены в теории эффекта инжекционного обеднения. Определены, что под влиянием γ -облучения с дозами $5 \cdot 10^6$ рад емкость $p\text{-ZnO}/n\text{-Si}$ гетероструктуры при отрицательных напряжениях увеличивается и на ней наблюдаются полочки и пики, связанные наличием моноэнергетического уровня быстрых поверхностных состояний на гетерогранице.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адирович Э.И., Карагеоргий-Алкалев П.М., Лейдерман А.Ю. Токи двойной инжекции в полупроводниках. (М., Сов. Радио, 1978) с. 320.
2. Zainabidinov S.Z., Boboev A.Y., Makhmudov Kh.A., and V.A. Abduazimov. Photoelectric Properties of $n\text{-ZnO}/p\text{-Si}$ Heterostructures. Applied Solar Energy, 2021, Vol. 57, No. 6, pp. 475-479. DOI: 10.3103/S0003701X21060177

POLIYMER ELEKTROLITLARDAN YUPQA QATLAMLI FOTOELEMENTLARDA FOYDALANISHDA IMPEDANS SPEKTROSKOPIYASINING AHAMIYATI

Sharibayev Nosir Yusuojanovich¹, Ergashov Abdurasul Qodirjonovich²

³Baxromov Bohodirjon Mirzaabdulla oʻgʻli

¹NamMTI-Energetika kafedrasi professori. f.m.f.d-professor

²NamMTI-Energetika kafedrasi katta oʻqituvchisi. f.m.b-PhD

³YaFMI-tayanch doktoranti

Annotatsiya: Polimer elektrolitlarning elektrokimyoviy xususiyatlarini oʻrganishda impedans spektroskopiya usulining qoʻllanilishi koʻrib chiqiladi. Impedans spektroskopiya – elektrokimyoviy tizimlarning qarshilik va ion oʻtkazuvchanlik kabi xususiyatlarini tahlil qilishda samarali usul hisoblanadi. Polimer elektrolitlarning turlari, ularning oʻtkazuvchanlik mexanizmi va tarkibiy oʻzgarishlarga bogʻliq xususiyatlari, shuningdek, turli elektrokimyoviy kattaliklarini aniqlash imkoniyatlari batafsil yoritilgan. Bu usulning energiya saqlash qurilmalari, xususan, lityum-ion akkumulyatorlar, quyosh elementlari va koʻplab boshqa elektronika elementlarida qoʻllanilishi tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: Polimer elektrolitlar, impedans spektroskopiya, ion oʻtkazuvchanlik, chastota generatori, kompleks qarshilik.

Аннотация: Рассмотрено применение метода импедансной спектроскопии при изучении электрохимических свойств полимерных электролитов. Импедансная спектроскопия — эффективный метод анализа свойств электрохимических систем, таких как сопротивление и ионная проводимость. Подробно освещены типы полимерных электролитов, их свойства, связанные с механизмом проводимости и структурными изменениями, а также возможности определения различных электрохимических параметров. Отдельно анализируется применение этого метода в устройствах накопления энергии, в частности литий-ионных батареях, топливных элементах и суперконденсаторах.

Ключевые слова: Полимерные электролиты, импедансная спектроскопия, ионная проводимость, генератор частоты, комплексное сопротивление

Abstract: The use of the impedance spectroscopy method in studying the electrochemical properties of polymer electrolytes is considered. Impedance spectroscopy is an effective method for analyzing properties of electrochemical systems such as resistance and ionic conductivity. The types of polymer electrolytes, their properties related to the conduction mechanism and structural changes, as well as the possibilities of determining various electrochemical parameters are covered in detail. The application of this method in energy storage devices, in particular lithium-ion batteries, fuel cells and supercapacitors, is analyzed separately.

Keywords: Polymer electrolytes, impedance spectroscopy, ion conductivity, Frequency generator, Complex impedance.

Polimer elektrolitlar – ion oʻtkazuvchanlik xususiyatiga ega boʻlgan polimer moddalar boʻlib, ularning energiya saqlash qurilmalari, jumladan, lityum-ion akkumulyatorlar, quyosh elementlari va boshqa elektronika elementlarida qoʻllanilishi keng tarqalgan. Polimer elektrolitlar anʼanaviy suyuq elektrolitlarga nisbatan xavfsizroq boʻlib, ularning mexanik mustahkamligi va kimyoviy barqarorligi ham yuqoridir[1]. Ushbu maqolada polimer elektrolitlarining elektrokimyoviy xususiyatlarini oʻrganishda impedans spektroskopiyasi usulining ahamiyati yoritiladi.

Impedans spektroskopiyasi (IS) – elektrokimyoviy tizimlarni tahlil qilishda qoʻllaniladigan samarali usul boʻlib, u materiallarning elektr oʻtkazuvchanligini turli chastotalardagi signallar orqali baholash imkonini beradi. Impedans elektr qarshiligini kompleks tekislikda koʻrinishda tasvirlaydi, yaʼni real (qarshilik) va mavhum (reaktivlik) qismlardan iborat holda kuzatish imkonini beradi[2].

Polimer elektrolitlarni tahlil qilishda turli ekvivalent elektr zanjirlar ishlatiladi. Masalan, oddiy RC (qarshilik va sigʻim) zanjiri yoki CPE (doimiy fazali element) kabi modellardan foydalanish mumkin. Bunday zanjirlar yordamida elektrokimyoviy tizimlarning xatti-harakatini simulyatsiya qilish orqali materialning xususiyatlarini aniqroq baholash mumkin.

Impedans ma'lumotlarini tahlil qilishda Nyquist diagrammasi (real va mavhum komponentlar orasidagi bog'lanish) va Bode diagrammasi (chastotaga bog'liq holda impedansning o'zgarishi) keng qo'llaniladi. Nyquist diagrammasida materialning ion o'tkazuvchanligi va elektrodlardagi reaksiyalar haqida ma'lumot olish mumkin.

Impedans spektroskopiya yordamida polimer elektrolitlarning xususiyatlarini o'rganishda quyidagi qadamlar amalga oshiriladi:

Namuna tayyorlash: Polimer elektrolit namunalarini tayyorlash uchun polimer matritsa va ion manbalari (odatda tuzlar) ishlatiladi. Ushbu ishda namuna sifatida yaxshi o'tkazuvchanlikni taminlash maqsadida yod tarkibga ega elektrolitlar guruhini tanlab oldik. Qo'shimcha ravishda, elektrolitga o'tkazuvchanlikni yaxshilovchi turli qo'shimchalar kiritilishi mumkin[3].

O'lchov uskunasi: O'lchovlar o'tkazishda potentsiostatlar va elektrodlardan foydalaniladi. Odatda, impedans chastotalari keng diapazonda (masalan, 1 Gts dan 1 MGts gacha) o'lchanadi. Tajriba kuzatuv ishlarini amalga oshirish uchun LSR metr markasida GWINSTEK-LCR 8201 markasida o'lchov ishlarini olib borildi[4].

Harorat ta'siri: Haroratning ortishi ion harakatini tezlashtirishi sababli impedans o'zgaradi, bu esa materialning termodinamik va zaryad tashuvchanlik xususiyatlarini yaxshiroq o'rganishga yordam beradi.

Impedans diagrammalarini tahlil qilish: Olingan ma'lumotlarni Nyquist va Bode diagrammalarida tahlil qilish orqali elektrokimyoviy kattaliklar, jumladan, ion o'tkazuvchanlik, qarshilik va diffuziya koeffitsientlari aniqlanadi.

Kompozitsiya ta'siri: Polimer elektrolitlarning turli tarkiblari (masalan, polimerning tuzilishi yoki tuz konsentratsiyasi) impedans spektrida qanday ta'sir ko'rsatishini batafsil tahlil qilish kerak.

Tok manbalarida: Polimer elektrolitlar lityum-ion akkumulyatorlarda ishlatiladi va IS usuli akkumulyatorning samaradorligini baholash uchun zarurdir.

Quyosh elementlaridai: Yoqilg'i xujayralarida polimer elektrolitlar proton o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, IS yordamida ularning samaradorligini oshirish mumkin.

O'zgaruvchan elektr maydoni materiallarning elektrokimyoviy va fizik xususiyatlari haqida ma'lumot olish uchun qulay vosita hisoblanadi. Odatda na'munaga berilayotgan tashqi o'zgaruvchan elektr maydonining chastotasi 10^{-6} dan 10^{12} Gts oraliqida bo'ladi. Bunday diapazon bilan na'munaning hajmiy dielektriklik xususiyatini va elektr o'tkazish jarayonini o'rganish mumkin. Bu usul bilan asosan elektrolitlardagi dielektriklik va o'tkazuvchanlik hossalari o'rganilgan[5].

Tadqiqot ob'ektlari sifatida eritmalar, qattiq elektrolitlar, elektrokimyoviy sensorlar tayyorlash jarayonidagi o'tkazuvchanlik obektlarini olish mumkin. Ushbu barcha tadqiqotlar turli diapazondagi chastotali elektr oqimlarini qo'llash orqali amalga oshirilib, elektrolitlarning yuqorida ko'rsatilgan hossalari o'rganishda $10 \div 10^8$ Gts oraliqdagi chastotali signallardan foydalaniladi. Elektrolitlarni o'rganishda ishchi

signal sifatida garmonik signallardan foydalanish usuli keng tarqalgan. Ushbu usul impedans spektroskopiya usulidir. Bu usul bilan elektrolitlarni elektro'tkazuvchanligi, dielektrik singdiruvchanligi, zaryadli zarralarni harakatchanligi, zaryadlangan zarralarning konsentratsiyasi va ularning diffuziya koeffitsiyentini o'rganiladi.

Impedans spektroskopiya usulining mohiyati o'rganilayotgan tizimga kichik amplitudadagi g'alayonlovchi sinusoidal signalni yetkazish va tizimdan chiquvchi signalni amplituda va boshlang'ich fazasini o'rganishdan iborat. Impedans tushunchasi fan va texnikaga ikki xil vaqt bo'yicha o'zgarib turuvchi kattaliklarga bog'liq bo'lgan koeffitsiyentlarni o'rganuvchi tushuncha sifatida qabul qilingan. Kattaliklardan biri shartli ravishda kiruvchi kattalik, ikkinchisi chiquvchi kattalik deb ataladi.

Elektrokimyoviy tizimlarni o'rganadigan elektrokimyoviy impedansda elektrodlar potentsiali asosiy umumlashgan kuch sifatida qaraladi.

Elektrokimyoviy impedansni o'rganishda Naykvist koordinatalaridan foydalaniladi. Bu usulda kompleks omik tekislik olib, uni x -o'qida aktiv qarshilik Z' va u -o'qida esa reaktiv qarshilik Z'' joylashtiriladi 1-rasm. impedansni kompleks ko'rinishda quyidagicha ifodalashni qabul qilingan.

$$Z = Z' - j \cdot Z''$$

$$Z' = Z_0 \cdot \cos(\theta)$$

$$Z'' = Z_0 \cdot \sin(\theta)$$

Bu yerda $j=-1$ ga teng shunday qilib, Naykvist koordinatasida impedans spektrini yasash uchun impedans egri chizig'ini har bir nuqtasi uchun (ω, Z_0, θ) lardan Z' va Z'' larni hisoblash yoki tekislikda Z_0 vektorini θ burchak ostida x o'qiga yotqizish va uning so'ngi nuqtasini aniqlash kerak (bunda hisoblashlarni osonlashtirish uchun kompleks tekislikda ajratilgan setkalar kvadrat shaklda bo'lishi lozim) bu har ikki usulda ham olinadigan natija aynan bir xil bo'ladi.

1-rasm. Nykvist koordinatasida impedansning godografi.

Z' va Z'' ning bog‘liqlik grafiği impedans yoki uni spektri deb nomlanadi.

Polimer elektrolitlarning ion o‘tkazuvchanlik va elektrokimyoviy xususiyatlarini o‘rganishda impedans spektroskopiya usuli samarali hisoblanadi. Bu usul yordamida materialning qarshilik, sig‘im va ion harakati kabi kattaliklarini aniq aniqlash mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlar yangi polimer kompozitsiyalarini yaratish va ularning o‘tkazuvchanlik xususiyatlarini yanada oshirishga qaratilishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. В. Г. Плещев “Дисперсия диэлектрической проницаемости и электрического модуля в соединениях Ag-SUB=-x-/SUB=-HfS-SUB=-2-/SUB=- со слоистой структурой,” Физика твердого тела, vol. 65, no. 2, 2023, doi: 10.21883/ft.2023.02.54295.520.
2. J. H. Lim et al., “Importance of Hydroxide Ion Conductivity Measurement for Alkaline Water Electrolysis Membranes,” Membranes (Basel), vol. 12, no. 6, 2022, doi: 10.3390/membranes12060556.
3. M. A. Mustaghfiri and M. MUNASIR, “Green synthesis of TiO₂ nanoparticles: dye-sensitized solar cells (DSSC) Applications: a review,” Inov. Fis. Indones., vol. 12, no. 2, 2023, doi: 10.26740/ifi.v12n2.p10-29.
4. Y. I. Hwang, G. Kim, Y. Il Kim, J. H. Park, M. Y. Choi, and K. B. Kim, “Experimental measurement of residual stress distribution in rail specimens using ultrasonic lcr waves,” Appl. Sci., vol. 11, no. 19, 2021, doi: 10.3390/app11199306.
5. К. В. Шейн et al., “Сверхпроводящие микроструктуры с высоким импедансом,” Физика твердого тела, vol. 62, no. 9, 2020, doi: 10.21883/ft.2020.09.49756.01h.

CdTe YUPQA PARDA MATERIALLARINING STRUKTURAVIY VA OPTIK XUSUSIYATLARI ORASIDAGI MUNOSABATLAR

¹Onarqulov Karimberdi Egamberdiyevich, ²Zokirov Adhamjon Ilhomjon o‘g‘li
¹Farg‘ona davlat universiteti Fizika kafedrasida fizika-matematika fanlari doktori,
professor, ²O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kadmiy xalkogenidlaridan anomal foto kuchlanish (AFK) effektiga ega yupqa pardalar tayyorlash texnologiyasi keltirilgan. AFK effekti natijasida yarimo‘tkazgich yupqa parda yuzasida yorug‘lik ta’sirida foto-induktsiyali kuchlanish hosil bo‘ladi. Bu jarayon quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish maqsadida o‘rganilgan. Kadmiy xalkogenidlari o‘zlarining fotoelektrik xususiyatlari tufayli samarali material hisoblanadi. CdTe asosida tayyorlangan yupqa pardalar quyosh elementlari va optoelektron qurilmalarda keng qo‘llaniladi. Tajriba vakuumda issiqlik bug‘lanish usuli bilan amalga oshirildi va natijada yupqa pardalar sirtining morfologiyasi hamda topografiyasi o‘rganildi.

Аннотация: В данной статье представлена технология получения тонких плёнок на основе кадмий халькогенидов с аномальным фотоэффектом (АФК). В результате АФК на поверхности полупроводниковой тонкой плёнки под воздействием света возникает фотоиндуцированное напряжение. Этот процесс исследован с целью преобразования солнечной энергии в электрическую. Кадмий халькогениды являются эффективным материалом благодаря своим фотоэлектрическим свойствам. Тонкие плёнки на основе CdTe широко применяются в солнечных элементах и оптоэлектронных устройствах. Эксперимент был проведён методом термического испарения в вакууме, а также исследованы морфология и топография поверхности полученных тонких плёнок.

Abstract: This article presents the technology for producing thin films based on cadmium chalcogenides with an anomalous photovoltaic effect (APV). As a result of the APV, photo-induced voltage is generated on the surface of the semiconductor thin film under light exposure. This process has been studied for the purpose of converting solar energy into electrical energy. Cadmium chalcogenides are considered effective materials due to their photoelectric properties. Thin films based on CdTe are widely used in solar cells and optoelectronic devices. The experiment was conducted using the thermal evaporation method in a vacuum, and the morphology and topography of the obtained thin films were also studied.

Kalit so‘zlar: anomal foto kuchlanish effekti, kadmiy xalkogenidlari, kadmiy tellur yupqa pardalari, qalinlik gradienti, cho‘kma qiyaligi, o‘tkazish (T) va aks ettirish (R) spektrlari, yutilish koeffitsienti .

Ключевые слова: аномальный фотоэлектрический эффект, кадмий халькогениды, тонкие плёнки кадмий теллурида, градиент толщины, угол

наклона осаждения, спектры пропускания (Т) и отражения (R), коэффициент поглощения.

Keywords: anomalous photovoltaic effect, cadmium chalcogenides, cadmium telluride thin films, thickness gradient, deposition angle, transmission (T) and reflection (R) spectra, absorption coefficient.

Fotoeffekt quyosh batareyalarining ishlashiga asos bo‘lgan asosiy hodisa bo‘lib, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishda tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan texnologiya. Biroq, quyosh batareyalarining samaradorligi material turini, dizayn va konfiguratsiyasi o‘zgartirish yordamida erishish mumkin bo‘lgan yuqori nazariy samaradorlik bilan chegaralanadi. Shu sababli, quyosh batareyalari samaradorligini oshirish uchun muqobil yondashuvlarni o‘rganishga qiziqish ortib bormoqda. Istiqbolli yo‘llardan biri bu ba’zi materiallarda, shu jumladan kadmiy xalkogenidlarida kuzatilgan anomal foto kuchlanish effektni o‘rganishdir [1]. CdTe asosida tayyorlangan yupqa pardalardan quyosh elementlar, masofaviy sensorlar, aloqa uskunalari va optoelektronik qurilmalarni yaratishda keng foydalaniladi.

CdTe birikmali AFK yupqa pardalarini olish uchun biz vakuumda issiqlik orqali bug‘lanish usulidan foydalandik. Vakuum o‘rnatish YBH 7 tipidagi qurilmada 10^{-5} mm simob ustuni bosimi hosil qilinadi. Bug‘lantiruvchi sifatida molibden simidan tayyorlangan maxsus tigel ishlatilgan.

Bug‘lantiruvchi tigelning bug‘lanish haroratini tokni sozlash orqali rostlandi. Kristallitlar o‘stiriladigan taglik sifatida metall kontaktli slyuda ishlatilgan. Taglik pechka yordamida isitiladi va haroratini 300 °C gacha o‘zgartirish mumkin. Tigel va taglikdagi harorat ularga to‘g‘ridan-to‘g‘ri biriktirilgan xromel-alumel termojuftlar tomonidan nazorat qilindi.

Taglik 0,5% nitrat kislotaning qaynab turgan eritmasida ishlov berish orqali tozalandi, distillangan suvda qayta-qayta qaynatiladi, tibbiy spirt bilan artib, bug‘lanish kamerasiga 45° burchak ostida joylashtirildi.

Bug‘lanish kamerasidagi bosim 10^{-5} mm simob ustuniga erishgandan so‘ng tagliklar 30 daqiqa davomida 100 °C haroratda qizdirilgan.

CdTe materialining bo‘laklarini 575°C da bug‘latildi. CdTe asosida yupqa pardalar olish jarayonida taglik temperaturasi nazoratda ushlab turildi. CdTe materialining bo‘laklarini bug‘latilish davomiyligi 5, 6, 7 minut davom ettirilib yupqa pardalar olindi.

Hitachi TM4000Plus SEM yordamida olingan CdTe yupqa pardalarining sirt ko‘rinishi namunaning morfologiyasi va topografiyasi haqida muhim ma‘lumotlarni ochib beradi. SEM tasvirlari yupqa plyonka yuzasi nisbatan silliq ekanligini ko‘rsatadi, yuqori kattalashtirishda donalar va yoriqlar kabi ba’zi kichik sirt xususiyatlari ko‘rinadi [2]. (1-rasmga qarang).

1-rasm. Hitachi TM4000Plus elektron mikroskopi yordamida olingan AFK li CdTe yupqa pardalarining sirt ko'rinishlari. a- yuqoridan 2D tasvir, b va c- yon tomondan 3D tasvir.

Asosiy material sifatida CdTe kukuni ishlatilgan. Doimiy bug'lanish rejimini o'rnatishdan oldin, tigel qopqoq bilan berkitilgan, bu materialning bug'lanish vaqtini aniq nazorat qilish imkonini beradi hamda slyuda taglik 20...25 daqiqa davomida qizdirib olinadi. CdTe kukuni kvarts bilan qoplangan tigel orqali bug'latiladi.

CdTe kristalitini 45° burchak ostida joylashgan slyuda yupqa pardasiga 5, 6 va 7 minut o'stirish orqali olingan namunalarni o'tkazish T va aks ettirish R spektrlari olingan, mos ravishda (2-rasm a va b) shaklda keltirilgan.

2-rasm. CdTe yupqa pardalarini o'tkazish (a) va aks ettirish (b) spektrlari.

Bug'lantirish vaqtini o'zgartirish (5, 6 va 7 minut) slyuda yupqa pardadagi CdTe kristallitlarining o'lchami, zichligi va joylashishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. CdTe

kristallitlari va yorug‘lik o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir ularning hajmi, shakli va joylashishiga bog‘liq. Kattaroq kristallitlar yoki zichroq tuzilishlar turli T va R spektrlariga olib kelishi mumkin. Chizmadan ko‘rinib turibdiki CdTe kristallitlarini o‘stirish vaqti ortgani sari o‘tkazish T va qaytarish R spektrlarining intensivligi qiymati ortib ketar ekan. Bundan tashqari, sirt yuzasidagi do‘ngliklar unchalik pastlamasligi kuzatildi. O‘tkazuvchanlik spektrlaridan shuni ta’kidlaymizki, yutilish qirrasini ortib borishi bilan kichik to‘lqin uzunliklariga siljigan.

Yutilish koeffitsienti (α) quyidagi munosabat yordamida hisoblangan:

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left[\frac{(1-R)^2}{T} \right] \quad (1)$$

bu yerda d – yupqa parda qalinligi, R va T - mos ravishda aks ettirish va o‘tkazish koeffitsientlari.

3-rasm. CdTe yupqa pardasi yutilish koeffitsientini turli vaqt orlig‘ida kristallanish holati uchun foton energiyasiga bog‘liqligi.

Ko‘rinib turibdiki, CdTe yupqa pardasi kristallanishi 7 minut oralig‘ida yorug‘lik nurini ko‘rinadigan sohasida va IQ spektriga yaqin diapazonda nisbatan yuqori yutilish koeffitsientiga ega. CdTe plyonkalarining optik ishlashini yaxshilash uchun namunani ko‘proq vaqt kristallash kerak. Bu natija juda muhim, chunki yutilish koeffitsientining spektral bog‘liqligi quyosh yorug‘lik energiyasini elektr energiyasiga aylanish samaradorligiga ta’sir qiladi [3].

ADABIYOTLAR

1. Green, M. A., Dunlop, E. D., Levi, D. H., Hohl-Ebinger, J., Yoshita, M., & Ho-Baillie, A. W. Y. (2019). Solar cell efficiency tables (version 54). Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 27(7), 565–575.

2. Оноркулов, К. Е., & Зокиров, А. И. (2023). Technology for obtaining anomalous photovoltaic effect films from cadmium halides and on the nature of Microphotocells. *ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЛН ГУМИЛЕВА СЕРИЯ ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ*, 143(2), 16-23.

3. A El-Amin, A., & Ibrahim, A. (2012). Structural, Optical, and Electrical Properties of CdTe Thin Films Deposited by Glancing Angle Deposition. *Current Nanoscience*, 8(5), 783-789.

KREMNIYDA BOR VA FOSFOR KIRISHMA ATOMLARI BIRIKMASI HOSIL BO‘LGANLIGINI RENTGEN TAHLILI ASOSIDA ASOSLASH

N. F. Zikrillayev, G. X. Mavlonov, A. A. Usmonov

Toshkent davlat texnika universiteti, 100095 Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ishda kirishma atomlari bilan legirlangan kremniy XRD-6100 rentgen spektrometri kabi zamonaviy qurilmalardan foydalanildi. Fosfor va bor kirishma atomlari bilan ketma-ket legirlangan kremniyning sirt morfologiyasi va rentgen spektri tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: kremniy, fosfor, bor, rentgen tahlil, struktura.

Аннотация. В работе использовались современные устройства, такие как кремниевый рентгеновский спектрометр XRD-6100, легированный атомами свинца. Изучены морфология поверхности и рентгеновский спектр кремния, легированного последовательно атомами фосфора и бора.

Ключевые слова: кремний, фосфор, бор, рентгеноструктурный анализ, структура.

Annotation. The work used modern devices, such as the XRD-6100 silicon X-ray spectrometer doped with lead atoms. The surface morphology and X-ray spectrum of silicon doped sequentially with phosphorus and boron atoms were studied.

Key words: Silicon, phosphorus, boron, X-ray diffraction analysis, structure.

So‘ngi yillarda kremniy hajmida va sirtida kirishma atomlarni yoki birikmali yarimo‘tkazgichlarning shakllanishi asosida boshlang‘ich kremniy materialining fundamental xususiyatlarini o‘zgartirishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarga ko‘plab olimlar va mutaxassislar tomonidan qiziqish bo‘lmoqda. Shu nuqtai nazardan, elektronika uchun asosiy material bo‘lgan kremniy hajmida bor va fosfor kirishma atomlarni birikmalarini shakllanish mexanizmlarini va olingan materialning elektrofizik, fotoelektrik va optik xususiyatlarini tadqiq qilish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi [1-4]. Yarimo‘tkazgich materiallar asosida turli strukturalarini olishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, monokristall kremniyni taglik sifatida foydalanib uning sirtida olingan binar birikmalarning xossalari keng o‘rganilgan [5]. Shu sababli, kremniyda bor va fosfor kirishma atomlarining

birikmalarini shakllanish jaryonlari va fizik xususiyatlarini tadqiq qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurati kelib chiqmoqda.

Boshlang'ich material sifatida $n \sim 5 \cdot 10^{15} \text{ sm}^{-3}$ darajasidagi boshlang'ich fosfor konsentratsiyali monokristalli kremniy tanlangan [6]. Tajriba uchun kremniy namunalari ikki guruhga bo'lingan. Birinchi guruh namunalari bu boshlang'ich kremniy. Ikkinchi guruh namunalari avval fosfor atomlari, so'ngra bor atomlari bilan legirlangan kremniy.

Rentgen spektrini o'lchash Shimadzu firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan XRD-6100 markali rentgen difraktometrida amalga oshirildi.

1-rasm. Boshlang'ich kremniyning difraktogrammasi.

2-rasm. Fosfor va bor kirishma atomlarining birikmalari mavjud kremniyning difraktogrammasi.

1-rasmda boshlang'ich KEF-1 kremniyning rentgen nurlanishini difraktogrammasi keltirildi. 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, difraktogrammadan tushayotgan nurning turli intensivliklarida bir nechta difraksiya cho'qqilari kuzatildi. Boshlang'ich kremniyda kuzatilgan rentgen cho'qqilari (KEF-1) $2\theta = 28,55^\circ; 37,8^\circ; 44^\circ; 64,35^\circ$ kristall panjaradagi asosiy kremniy atomlariga to'g'ri keldi. 13-rasmdagi $2\theta = 28,55^\circ; 34,3^\circ; 34,6^\circ; 34,75^\circ; 37,8^\circ; 46^\circ; 64,35^\circ$ cho'qqilar ikkinchi guruh namunalarning rentgen cho'qqilariga mos keldi.

Difraktogrammalarni o'zaro solishtirganda (1- va 2-rasmlar) ularda ma'lum farqlar borligi aniqlandi. Boshlang'ich kremniyda kuzatilgan energetik cho'qqilardan farqli o'laroq, (ikkinchi guruh) bor kirishma atomlarining kremniyga diffuziyasi natijasida hosil bo'lgan birikmalarga tegishli yangi cho'qqilar kuzatildi. Bor va fosfor kirishma atomlari bilan legirlangan kremniy namunalari kuzatilgan yangi cho'qqilar quyidagilar bilan farq qildi: $2\theta = 34,3^\circ; 34,6^\circ; 34,75^\circ$.

Hosil bo'lgan difraksiya cho'qqilari kremniyda bor-fosfor binar birikmalarining shakllanishi bilan bog'liqligi aniqlandi. 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, kremniyning

[111] kristall o'qi yo'nalishiga to'g'ri kelgan difraksiya cho'qqilariga qo'shimcha ravishda, $34,1^\circ$ burchak ostida kristall tekisligida kremniy, bor va fosfor kirishma atomlari bilan bog'langan yangi cho'qqilar kuzatildi. $2\theta=34,1^\circ$ burchak ostida [111] kristall o'q yo'nalishidagi kremniyda bor va fosfor kirishma atomlarining birikishi natijasida yangi difraksiya cho'qqisi hosil bo'ldi. Olingan natijalarning tahlili asosida kremniyda hosil bo'lgan bor va fosfor birikmalarning panjara doimiysi hisoblab chiqildi. Bragg qonuni yordamida hosil bo'lgan birikmaning panjara doimiysi hisoblanganda $a=0,4538$ nm ga teng bo'ldi, bu bor va fosfor kirishma atomlarining binar birikmasini fundamental panjara doimiysiga mos keldi.

ADABIYOTLAR

1. М.К. Бахадырханов, С.Б. Исамов. Физические основы формирования гетероваризонной структуры на основе кремния, ЖТФ, 91 (11), 1678 (2021).
2. Н.Ф. Зикриллаев, О.Б. Турсунов, М.М. Шоабдурахимова. Фотоэлектрические свойства варизонных структур на основе кремния с нанокластерами примесных атомов Zn и Se, Физика полупроводников и мик-роэлектроника, 2 (2), 15 (2020).
3. Х. Ф. Зикриллаев, Қ. С. Аюпов, Г. Х. Мавлонов, А. А. Усмонов, М. М. Шоабдурахимова, Особенности электрофизических параметров кремния, легированного последовательно примесными атомами фосфора и бора, ФТП, 2022, том 56, вып. 6 DOI: 10.21883/0000000000
4. М.К. Бахадирханов, Н.Ф. Зикриллаев, С.Б. Исамов, Х.С. Турекеев, С.А. Валиев. Влияние наличия достаточно высокой концентрации фосфора на концентрационное распределение галлия в кремнии, ФТП, 56 (2), 199 (2022).
5. М.К. Бахадырханов, З.Т. Кенжаев, С.В. Ковешников, А.А. Усмонов, Г.Х. Мавлонов. Образование комплексов примесных атомов фосфора и бора в кремнии, Неорг. матер., 58 (1), 3 (2022).
6. Б.И. Болтакс. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках (Л., Наука).

ВЛИЯНИЕ ОТРАЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРОШЕДШЕГО ЧЕРЕЗ СЛОИ АТМОСФЕРЫ

М.М. Собиров, В.У. Рузибоев, М.М. Камолова
Ферганский государственный университет

Аннотация: Исследовано влияние солнечного излучения, отражённого от поверхности Земли, на поле солнечного излучения в атмосфере. Разработан

метод расчёта вклада отражённого излучения от поверхности Земли по закону Ламберта. Показаны изменения диффузного и нерассеянного потоков излучения, прошедших через слои атмосферы, в зависимости от значения альbedo поверхности Земли и угла освещения. Результаты расчётов позволяют проводить теоретическую оценку освещённости солнечных панелей.

Ключевые слова: солнечный спектр, перенос излучения, диффузное и нерассеянное излучения, альbedo поверхности.

Abstract: The influence of solar radiation reflected from the Earth’s surface on the solar radiation field in the atmosphere has been studied. A method for calculating the contribution of radiation reflected from the Earth’s surface based on Lambert’s law has been developed. The changes in diffuse and unscattered radiation fluxes passing through atmospheric layers are shown, depending on the Earth’s surface albedo and the angle of illumination. The calculation results allow for theoretical assessment of the illumination of solar panels.

Keywords: solar spectrum, radiation transfer, diffuse and unscattered radiation, surface albedo.

Введение

Повышение эффективности использования гелиотехнических установок является одной из актуальных задач солнечной энергетики. Помимо улучшения физических параметров и эксплуатационных характеристик гелиотехнических установок, существуют факторы, которые в не меньшей степени влияют на повышение их эффективности при эксплуатации. Одним из таких факторов является обеспечение максимальной освещённости поверхности панелей солнечными лучами, чтобы панели получали максимально возможную солнечную энергию. Для решения этой задачи следует точно установить суть физических процессов, происходящих при формировании прошедшего потока солнечного излучения через слои атмосферы.

Есть несколько факторов, которые играют основную роль в формировании потока солнечного излучения, прошедшего через слои атмосферы, но их теоретическая оценка связана с определёнными трудностями. Первым из таких факторов является определение доли рассеянного (диффузного) потока в общем потоке солнечного излучения, прошедшего через слои атмосферы, так как интенсивность диффузного потока определяется решением уравнения переноса. Также проведение расчётов с учётом полного спектра солнечного излучения связано с определёнными трудностями, поскольку поток солнечного излучения является смесью множества монохроматических волн. Кроме этих факторов, на интенсивность потока солнечного излучения, прошедшего через слои атмосферы, существенное влияние оказывает отражённый поток солнечного излучения от поверхности Земли, определение доли которого в общем потоке также связано с определёнными трудностями. По этой причине для оценки

интенсивности потока, прошедшего через атмосферу, удобно использовать интерполяционные формулы [1]. Эти три фактора являются определяющими в формировании потока прошедшего излучения через слои атмосферы, и в определённых условиях остальными факторами можно пренебречь.

В [2] был разработан метод расчёта, который позволяет проводить расчёты диффузно прошедшего потока солнечного излучения с учётом его полного спектра. В настоящей работе предложен метод расчёта для оценки влияния отражённого потока солнечного излучения от поверхности Земли на интенсивность потока, прошедшего через слои атмосферы. Расчёты проводились в рамках теории **S**, **T**-матриц Чандрасекара [3].

Основные уравнения

Расчёты проводились в модели плоскопараллельной, рэлеевской атмосферы. Пусть плоский поток естественного солнечного излучения $\pi \mathbf{F}(\tau = 0, \Omega_0)$ в направлении $\Omega_0 = \Omega_0(\theta_0, \varphi_0)$ падает на верхнюю поверхность атмосферы. Из потока падающего излучения выделим монохроматический поток с длиной волны λ . С помощью уравнения переноса можно определить распределение интенсивности рассеянного потока по слоям атмосферы [2]

$$\mu \frac{d\mathbf{I}(\tau, \lambda, \Omega)}{d\tau} = \mathbf{I}(\tau, \lambda, \Omega) - \frac{\tilde{\omega}_0}{4\pi} \int_0^1 d\mu' \int_0^{2\pi} d\varphi' \mathbf{P}(\Omega, \Omega') \mathbf{I}(\tau, \lambda, \Omega') - \frac{\tilde{\omega}_0}{4} \exp\left(-\frac{\tau}{\mu_0}\right) \times \mathbf{P}(\Omega, \Omega_0) \mathbf{F}(\tau = 0, \lambda, \Omega_0). \quad (1)$$

Это уравнение позволяет вычислить интенсивность $\mathbf{I}(\tau, \Omega)$ поляризованного излучения, распространяющегося в направлении $\Omega = \Omega(\theta, \varphi)$ на любом слое атмосферы. Для краткости, здесь не будем перечислять физические значения величин, входящих в это уравнение.

Интенсивности диффузно отражённого и прошедшего потоков, выходящих из верхней и нижней границ атмосферы, определяются с помощью **S**($\tau_1, \mu, \varphi, \mu_0, \varphi_0$), **T**($\tau_1, \mu, \varphi, \mu_0, \varphi_0$)-матриц, которые связывают первично падающий поток солнечного излучения в направлении $\Omega_0(\theta_0, \varphi_0)$ с потоками излучения, выходящими из нижней и верхней поверхности атмосферы в направлении $\Omega(\theta, \varphi)$

$$\begin{aligned} \mathbf{I}^{\text{д.отр}}(\tau_1 = 0, \Omega) &= \frac{\tilde{\omega}_0}{4\mu} \mathbf{S}(\tau_1(\lambda), \Omega, \Omega_0) \mathbf{F}(\lambda, \Omega_0), \\ \mathbf{I}^{\text{д.прош}}(\tau_1, \Omega) &= \frac{\tilde{\omega}_0}{4\mu} \mathbf{T}(\tau_1(\lambda), \Omega, \Omega_0) \mathbf{F}(\lambda, \Omega_0). \end{aligned} \quad (2)$$

Часть падающего потока проходит через атмосферу без рассеяния (прямой поток)

$$\mathbf{I}^{\text{нерас}}(\Omega_0) = \exp(-\tau_1(\lambda)/\mu_0) \mathbf{F}(\lambda, \Omega_0). \quad (3)$$

Здесь видно, что первично падающий поток солнечного излучения в атмосфере делится на три потока: два из них диффузно и нерассеянно проходят через атмосферу, а третий поток диффузно отражается атмосферой назад, в сторону космоса.

В работе [2] был показан метод расчёта полного потока солнечного излучения, выходящего из единичной площади на нижней и верхней границах атмосферы для трёх потоков, определяемых выражениями (2) и (3), с учётом полного спектра солнечного излучения. Мощности этих потоков определялись как $V^{д.отр} = \mu_0 e_0 \beta^{д.отр}$, $V^{д.прош} = \mu_0 e_0 \beta^{д.прош}$, $V^{прям} = \mu_0 e_0 \beta^{прям}$, где μ_0 - угол освещения, e_0 - солнечное постоянное, а $\beta^{д.отр}$, $\beta^{д.прош}$, $\beta^{прям}$ - спектральные коэффициенты отражения и пропускания атмосферы.

Расчёт потока излучения, отражённого от поверхности Земли

Сумма диффузно прошедшего и нерассеянного потоков $V(\mu_0) = V^{д.отр}(\mu_0) + V^{д.прош}(\mu_0) = e_0 \beta^{д.отр}(\mu_0) + e_0 \beta^{д.прош}(\mu_0)$, образуя единый поток, падает на поверхность Земли. Часть этого потока - $V^{Rотр}(\mu_0)$ - отражается от поверхности Земли обратно в атмосферу, а остальная часть - $V^{Rпогл}(\mu_0)$ - поглощается поверхностью. Величина $\Lambda = V^{Rотр}/V$ называется альбедо поверхности. Тогда энергию излучения, поглощённого поверхностью и отражённого от неё, можно представить через Λ и величины $\beta_i(\mu_0) = V_i(\mu_0)/e_0$

$$V^{Rотр}(\mu_0) = \Lambda V(\mu_0) = \Lambda \mu_0 e_0 (\beta^{д.прош}(\mu_0) + \beta^{нерас}(\mu_0)), \quad (4)$$

$$V^{Rпогл}(\mu_0) = (1 - \Lambda)V(\mu_0) = (1 - \Lambda) \mu_0 e_0 (\beta^{д.прош}(\mu_0) + \beta^{нерас}(\mu_0)). \quad (5)$$

Степень отражения солнечных лучей от поверхности Земли сильно зависит от объектов, находящихся на её поверхности, таких как леса, океаны, пустыни, снежные покровы и т.д. Значение альбедо изменяется в пределах $\Lambda \approx 0.1 - 0.5$, а для снежных покровов оно ещё выше [4].

Поверхность Земли, как на суше, так и на водных объектах, в реальности имеет неровный, шероховатый вид, и процесс отражения является сложным. Для описания отражения более целесообразно использовать модель Ламберта [3, 5], где предполагается, что интенсивность отражённого потока излучения от единичной площади поверхности равномерно распределена по всем направлениям угла отражения и неполяризована

$$V^{Rотр}(\theta', \varphi') = V^{Rотр}(\mu', \varphi') = const. \quad (6)$$

Этот поток играет роль падающего излучения в атмосферу из её нижней границы и, как в формулах (2) и (3), этот поток также делится на три потока, в результате чего в атмосфере формируются шесть потоков. Перенос отражённого потока в атмосфере происходит по тем же законам, что и первично падающий поток излучения.

Первый поток формируется в результате диффузного отражения первично падающего солнечного излучения в атмосфере, мощность которого определяется по формуле (4)

$$V_1(\mu_0) = \mu_0 e_0 \beta^{д.отр}(\mu_0). \quad (7)$$

Два потока, определяемые по формуле (5), доходят до поверхности Земли, поглощаются поверхностью и не участвуют в дальнейших процессах

$$V_2(\mu_0) = (1 - \Lambda) \mu_0 e_0 \beta^{д.прош}(\mu_0), \quad V_3(\mu_0) = (1 - \Lambda) \mu_0 e_0 \beta^{нерас}(\mu_0). \quad (8)$$

Оставшиеся три потока формируются от отражённого потока, два из них проходят через атмосферу в виде диффузно прошедшего и нерассеянного излучения и уходят в космос

$$B_4(\mu_0) = \Lambda\mu_0 e_0 (\beta^{\text{д.прош}}(\mu_0) + \beta^{\text{нерас}}(\mu_0)) \beta^{\text{Rпрош}}(\mu_0), \quad (9)$$

$$B_5(\mu_0) = \Lambda\mu_0 e_0 (\beta^{\text{д.прош}}(\mu_0) + \beta^{\text{нерас}}(\mu_0)) \beta^{\text{Rнерас}}(\mu_0). \quad (10)$$

Шестой поток диффузно отражается атмосферой назад, в сторону поверхности Земли, и второй раз падает на отражающую поверхность

$$B_6(\mu_0) = \Lambda\mu_0 e_0 (\beta^{\text{д.прош}}(\mu_0) + \beta^{\text{нерас}}(\mu_0)) \beta^{\text{Rотр}}(\mu_0). \quad (11)$$

Если мощность первично падающего потока равна $B_0 = \mu_0 e_0$, то в случае консервативной среды этот поток распределяется между шестью потоками

$$B_1(\mu_0) + B_2(\mu_0) + B_3(\mu_0) + B_4(\mu_0) + B_5(\mu_0) + B_6(\mu_0) = \mu_0 e_0. \quad (12)$$

Последнее выражение определяет баланс солнечной радиации в атмосфере и показывает распределение солнечного постоянного между шестью потоками. Поток $b^{\text{отр}}(\mu_0) = B_1(\mu_0) + B_4(\mu_0) + B_5(\mu_0)$ отражается атмосферой назад, в сторону космоса, а поток $b^{\text{прош}}(\mu_0) = B_2(\mu_0) + B_3(\mu_0) + B_6(\mu_0)$ проходит через атмосферу и поглощается поверхностью Земли. Величины $\beta_i(\mu_0) = B_i(\mu_0)/e_0$ являются спектральными коэффициентами пропускания и отражения атмосферы для шести потоков.

Результаты численных расчётов

Расчёты проводились для консервативной среды ($\tilde{\omega}_0 = 1$) по плоскости солнечной вертикали, значение солнечного постоянного $e_0 = 1371 \text{ Вт/м}^2$.

В таблице 1 представлены результаты расчётов спектральных коэффициентов $\beta_i = B_i/e_0$ для шести потоков. Коэффициенты пропускания и отражения атмосферы: $\beta^{\text{прош}} = \beta_2 + \beta_3 + \beta_6$, $\beta^{\text{отр}} = \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$; коэффициенты пропускания диффузно прошедшего и нерассеянного потоков: $\beta^{\text{диф}} = \beta_2 + \beta_6$ и β_3 . Из таблицы видно, что при нормальном освещении, при $\Lambda = 0$, от общего потока падающего излучения в атмосферу, 88.8% проходит атмосферу нерассеянно, 5% - диффузно, в общем 93.8% излучения проходит атмосферу. При $\Lambda = 0.2$, общий прошедший поток уменьшается до 77.3%, нерассеянный поток - до 71%, а диффузный поток увеличивается до 6.3%.

Таблица 1.

Результаты расчётов спектральных коэффициентов $\beta_i = B_i/e_0$, а также коэффициентов пропускания и отражения атмосферы при различных значениях угла освещения и альбедо поверхности.

μ_0	$\mu_0 e_0$	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	β_6	$\sum \beta_i$	δ	$\beta^{\text{диф}}$	$\beta^{\text{прош}}$	$\beta^{\text{отр}}$
$\Lambda = 0$												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	274.2	0.0322	0.0269	0.1409	0	0	0	0.2000	0.001	0.0269	0.1678	0.0322
0.4	548.4	0.0430	0.0376	0.3189	0	0	0	0.3995	0.001	0.0376	0.3565	0.0430
0.6	822.6	0.0492	0.0444	0.5052	0	0	0	0.5988	0.002	0.0444	0.5496	0.0492
0.8	1096.8	0.0534	0.0497	0.6956	0	0	0	0.7987	0.002	0.0497	0.7453	0.0534
1	1371	0.0566	0.0497	0.8883	0	0	0	0.9946	0.005	0.0497	0.9380	0.0566

Λ = 0.1												
0	0	0	0.0241	0.1268	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	274.2	0.0322	0.0338	0.2869	0	0	0	0.3994	0.0002	0.0241	0.1268	0.0017
0.4	548.4	0.0430	0.0399	0.4547	0	0	0	0.5987	0.0014	0.0338	0.2869	0.0037
0.6	822.6	0.0492	0.0447	0.6260	0	0	0	0.7986	0.0015	0.0399	0.4547	0.0057
0.8	1096.8	0.0534	0.0447	0.7994	0	0	0	0.9944	0.0015	0.0447	0.6260	0.0077
1	1371	0.0566			0	0	0		0.0055	0.0447	0.7994	0.0098
Λ = 0.2												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	274.2	0.0322	0.0215	0.1127	0	0	0	0.2000	0.001	0.0256	0.1383	0.0616
0.4	548.4	0.0430	0.0301	0.2551	0	0	0	0.3994	0.001	0.0388	0.2939	0.1055
0.6	822.6	0.0492	0.0355	0.4042	0	0	0	0.5987	0.002	0.0490	0.4532	0.1456
0.8	1096.8	0.0534	0.0398	0.5565	0	0	0	0.7986	0.002	0.0581	0.6146	0.1841
1	1371	0.0566	0.0397	0.7106	0	0	0	0.9944	0.005	0.0627	0.7733	0.2210

Из таблицы видно, что при $\Lambda = 0$, когда не учитывается отражение излучения от поверхности, коэффициент пропускания изменяется в пределах 0.17-0.94 в зависимости от угла освещения. При $\Lambda = 0.1$ этот показатель уменьшается до 0.15-0.86, при $\Lambda = 0.2$ - до 0.14-0.77, а при $\Lambda = 0.5$ составляет 0.09-0.52. С увеличением значения альбеда на 0.1 коэффициент пропускания атмосферы в среднем снижается на 7-8%.

Проведём краткое сравнение результатов наших расчётов с данными, представленными в различных работах. В [6, 7] проведён анализ мощности солнечного излучения, падающего на единичную площадь, для различных регионов России и Европы на основе результатов наблюдений. В этих регионах 22 июня в полдень, при очень ясной погоде ($\tilde{\omega}_0 = 1$), в зависимости от географической точки, средняя освещённость поверхности Земли оценивается в диапазоне от 950 Вт/м² до 1220 Вт/м². Если рассматривать эти значения по шкале АМ (air mass), то значению АМ0 соответствует солнечная постоянная e_0 , а значение АМ1 варьируется от 69.3% до 89% от значения e_0 . Развитые страны, такие как США, Китай и Япония, расположены примерно на одной полосе географических широт. В этих странах для среднего значения АМ1 принято значение мощности 1000 Вт/м², что составляет 73% от значения солнечной постоянной. Эти данные носят общий оценочный характер и не применимы для точной оценки энергоресурсов площади, находящейся на конкретной географической широте, так как эти страны охватывают очень большие территории.

Согласно результатам наших расчётов, представленным в таблице 1, при нормальном освещении ($\mu_0 = 1$) и без учёта отражения ($\Lambda = 0$, $\tilde{\omega}_0 = 1$),

мощность $AM1$ составляет 93,7% от мощности e_0 , что равно 1284 Вт/м^2 . При учёте отражения излучения от поверхности, при $\Lambda = 0.2$, этот показатель снижается до 77,3%, или 1059 Вт/м^2 , что близко к значению 1000 Вт/м^2 .

Большие города нашей республики, такие как Ташкент и Самарканд, расположены вблизи географической параллели 41.3° с.ш. На территориях, расположенных в окрестностях этих городов, в основном выращиваются сельскохозяйственные культуры, и для таких поверхностей значение альбеда можно считать равным $\Lambda = 0.2$ [4]. По этой параллели, 22 июня в полдень солнце отклонено от зенита на $\theta_0 \approx 17.81^\circ$, тогда освещённость поверхности составляет 998 Вт/м^2 . Этот результат соответствует среднему значению $AM1$, принятому в вышеупомянутых странах, так как наша республика находится примерно на одной широте с этими странами, что подтверждает правильность наших теоретических расчётов и предложенной модели учёта отражения солнечного излучения от поверхности. По результатам наших расчётов и их сравнению с данными, полученными по наблюдениям, можно прийти к выводу, что для территорий нашей республики среднее значение альбеда поверхности равно $\Lambda = 0.2$. Для пустынных районов значение альбеда оценивается в интервале $\Lambda = 0.2 - 0.3$.

Вкратце обсудим влияние отражённого потока солнечного излучения от поверхности Земли на освещённость солнечных панелей. Поверхность солнечной панели покрыта прозрачным защитным стеклом (коэффициент отражения 4% [7]), а также герметизирующим материалом; вместе они формируют коэффициент отражения поверхности панели. Солнечные лучи проходят через эти два слоя и затем поступают на рабочую поверхность панели.

Проводим конкретную оценку, предполагая, что поверхность освещается нормально падающим потоком солнечного излучения ($\mu_0 = 1$), коэффициент отражения панели $k = 0.1$, а альбеда поверхности Земли $\Lambda = 0.2$ ($k < \Lambda$). По результатам расчётов, представленных в (4)-(7) и в [1], единичная площадь поверхности Земли получает энергию $B_2 + B_3 = 0.71e_0$, а площадь панели - $B_2 + B_3 = 0.84e_0$. Панель получает на $0.13e_0$ больше энергии, чем поверхность Земли. Кроме того, поверхности панели и Земли одновременно получают дополнительную энергию потока $B_6 = 0.023e_0$, сформированного в результате учёта отражения. При $\Lambda = k$ устанавливается равновесие, а при $k > \Lambda$ освещённость установки становится меньше, чем освещённость поверхности Земли.

Отсюда видно, что в зависимости от структуры земной поверхности эффективность работы установок одного типа может существенно различаться и сильно зависеть от соотношения между значениями коэффициента отражения поверхности панели и альбеда Земли.

Выводы

Показано, что отражение солнечных лучей от поверхности Земли приводит к заметному снижению освещённости её поверхности. Увеличение значения альbedo поверхности на 10% приводит к снижению потока солнечных лучей, поступающего на единичную площадь поверхности Земли, в среднем на 7–9%, в зависимости от угла освещения.

ЛИТЕРАТУРА

1. [Noorian A.M., Morad I., Kamal G.A., Evaluation of 12 models to estimate hourly diffuse irradiation on inclined surfaces, Renewable Energy 2008, 33, 1406-1412.](#)
2. Makhmud Sobirov, Jurabek Roziqov, Valijon Roziboyev, Dilfuza Yusupova, Calculation of spectral and angular distribution of diffusely reflected, transmitted, and non-scattered fluxes of solar radiation in atmospheric layers. Applied Solar Energy, 2023, v. 59, No 5 pp. 761-769.
3. S. Chandrasekhar, Radiative transfer. Dover Publications Inc, New York. 1953 (2003).
4. Petrov Yu.V., Egamberdiyeva X.T., Xolmatjonov B.M., Alautdinov M. Atmosfera fizikasi (Atmospheric physics), Tashkent, Fan va texnologiya, 2011.
5. В.В. Соболев, Рассеяние света в планетных атмосферах. Москва. Мир. 1972.
6. V.I.Vissarionov, V.Deryugina, V.A.Kuznetsova, N.K.Kalinina., Solnechnaya energetika (Solar energy), Moscow, Izd. MEI, 2008.
7. V.V.Bessel, V.G.Kucherov, R.D.Mingaleyeva, Izucheniye solnechnix fotoelektricheskix elementov (Study of solar photovoltaic cells), Moscow, Uchebno-metodicheskoye posobiye, 2016.

LINEAR-CIRCULAR DICHROISM IN SINGLE-PHOTON LIGHT ABSORPTION IN NARROW-GAP SEMICONDUCTORS: INFLUENCE OF THE COHERENT SATURATION EFFECT

V.R.Rasulov, associate professor of the physics department
M.X.Nasirov, doctoral student of the department of physics of
M.Sh.Yusupova, master student of the department of physics of
G.N.Maqsudova, master student of the department of physics of
Fergana State University

Abstract: The matrix elements for optical transitions, as well as the spectral and temperature dependencies of the one-photon absorption coefficient for polarized radiation, were calculated, and the linear-circular dichroism in narrow-gap semiconductors was analyzed with consideration of the coherent saturation effect.

Keywords: narrow-gap semiconductor, absorption of polarized light, linear-circular dichroism, coherent saturation.

The nonlinear intensity effects of both one- and multiphoton absorption of polarized radiation in semiconductors with a complex valence band were studied in [1-9], where direct intersubband optical transitions were taken into account. It was assumed that the nonlinearity in the intensity dependence of the one-photon absorption coefficient results from the coherent saturation effect, which is driven by a photoinduced change in the nonequilibrium distribution functions of holes.

However, the contribution of the coherent saturation effect on the absorption of polarized radiation [3; 4] to the linear-circular dichroism in one-photon processes, caused by direct interband optical transitions in narrow-gap semiconductors where the Kane model [10] is applicable, remains an open question. This study focuses on addressing this issue. Therefore, we will examine this contribution in the intensity range where perturbation theory is applicable. As indicated in [9], in order to take this contribution into account, it is necessary to make a substitution under the sum sign in the expression for the probability of optical transitions from state $|l\vec{k}\rangle$ to $|l'\vec{k}\rangle$: instead of the nonequilibrium distribution function of current carriers $f_{l'}(E_{l'}(\vec{k})) - f_l(E_l(\vec{k}))$, it is necessary to replace by $(f_{l\vec{k}}^{(0)} - f_{l\vec{k}}) \times (f_{l'\vec{k}}^{(0)} - f_{l'\vec{k}}) [1 + 4T_{l\vec{k}}T_{l'\vec{k}}\hbar^{-2}|M_{l\vec{k},l'\vec{k}}|^2]^{-1/2}$ where $T_{l\vec{k}}$ are the times of exit of current carriers from the saturation region in the bands with numbers l and l' , $f_{l\vec{k}}^{(0)}$, $(f_{l'\vec{k}}^{(0)})$ is the equilibrium electron distribution function, $M_{l\vec{k},l'\vec{k}}$ is a composite matrix element of the optical transition between the states $|l\vec{k}\rangle$ and $|l'\vec{k}\rangle$. Following [3], the one-photon can be written in the form

$$K^{(1)}(\omega, T) = \frac{2\pi}{\hbar} \frac{\hbar\omega}{I} \sum_{l,l',\vec{k}} (f_{l\vec{k}} - f_{l'\vec{k}}) |M_{l\vec{k},l'\vec{k}}|^2 \delta(E_{l\vec{k}} - E_{l'\vec{k}} - \hbar\omega), \quad (1)$$

where $I = \frac{n_\omega \omega^2 A_0^2}{2\pi c}$ is the light intensity, $E_{l\vec{k}}$ is the energy spectrum of current carriers in the subband l , n_ω is the refractive index of light at the frequency ω . The rest of the values are generally known.

Next, we will examine single-photon absorption of light and its linear-circular dichroism in narrow-gap semiconductors. In the spherically symmetric approximation of the energy spectrum of charge carriers, nonlinear single-photon absorption of radiation in semiconductors with a degenerate band structure was explored in [2], where it was demonstrated that the light absorption coefficient decreases as the intensity increases.

The upcoming calculations will be carried out using the two-band approximation (Kane's model) [10; 11], where the energy spectrum of charge carriers is spherically

symmetric, and the effective masses of heavy and light holes are determined by the relationships provided in formula (14.5) in [11].

$$(m_0/m_1) = -1(m_0/m_1) = 4P_{CV}^2/(3m_0E_g) \quad (2)$$

As we can observe, the two-band approximation inaccurately represents the curvature of the heavy-hole branch (the correct curvature can only be achieved when distant energy bands are taken into consideration). According to [11], within this approximation,

$$(m_0/m_c^*) = 1 - (3E_g + 2\Delta_{SO})2m_0B/(\hbar^2(\Delta_{SO} + E_g)). \quad (3)$$

Note here that the Luttinger-Kohn parameters (see, for example, [11]) are related to the Kane parameter by the relations

$$\begin{aligned} D &= -\hbar^2 P_{CV}^2/(\sqrt{3}m_0^2E_g) \\ A - B &= \frac{\hbar^2}{2m_0}, \\ A + \frac{B}{2} &= \frac{\hbar^2}{2m_0} - \frac{\hbar^2 P_{CV}^2}{2m_0^2E_g} \end{aligned} \quad (4)$$

where the Kane parameters are determined by the relation $-iP_{CV}\delta_{\alpha\beta} = \int dx dy dz S(\vec{r})\hat{P}_\alpha X_\beta(\vec{r})$, $X_\beta(\vec{r})$ is one of the basis functions defined according to (13.18) [11], where spin-orbit mixing with other bands is not taken into account.

The spectral dependence of the light absorption coefficient in narrow-gap semiconductors for direct between-band optical transitions, neglecting the non-parabolicity in the energy spectrum of current carriers, according to the formula:

$$\begin{aligned} K_0^{(1)} &= \frac{4\pi^2 e^2}{c\omega m_0^2 n_\omega} \sum_{s,l,m,\vec{k}} |\vec{e}\vec{p}_{cs,V_l m}(\vec{k})|^2 \delta(E_{c\vec{k}} - E_{V_l \vec{k}} - \hbar\omega) = \\ &= \frac{4\pi^2 e^2}{c\omega n_\omega m_0^2} P_{CV}^2 \frac{1}{12} \left[6 \left(|\overline{e'_+}|^2 + |\overline{e'_-}|^2 \right) \rho_{c,9_1}^{(0)}(\omega) + \left(\overline{e'_+}^2 + \overline{e'_-}^2 \right) + 24 |\overline{e'_z}|^2 \rho_{c,\theta_2}^{(0)}(\omega) \right] \end{aligned} \quad (5)$$

where the reduced density of states (excluding spin degeneracy)

$$\rho_{c,9_2}^{(0)}(\omega) = \sum_{\vec{k}} \delta(E_c(\vec{k}) - E_{\vartheta_l}(\vec{k}) - \hbar\omega) = \frac{1}{2} \pi^{-2} \hbar^{-2} \mu_l k_l^{(0)}, \quad (6)$$

μ_l is reduced effective mass: $\mu_l = (m_c^{-1} + m_l^{-1})^{-1}$ in the InSb $\mu_1 = m^*$, $\mu_2 = m^*/2$; $k_l^{(0)} = [2\mu_l(\hbar\omega - E_g)/\hbar^2]^{1/2}$, index (0) indicates the neglect of non-parabolicity (and $\vec{k} \cdot \vec{p}$ mixing). It was assumed here that the final states of the current carriers are empty, and the initial states are completely occupied. Since $\overline{e'_\pm}^2 = 2/3$ and $\overline{e'_z}^2 = 1/3$ then

$$K_0^{(1)} = \frac{e^2}{cn_\omega} \frac{4\pi^2 4\pi}{(2\pi)^3} \frac{P_{cv}^2}{\omega m_0^2} \frac{2}{3} \sum_{l=1,2} \mu_l k_l^{(0)} \hbar^{-2} = \frac{e^2}{cn_\omega \hbar} \frac{E_g}{\hbar \omega} k_1^{(0)} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad (7)$$

(since in InSb $k_2^{(0)}/k_1^{(0)} = 1/\sqrt{2}$). Note that taking into account non-parabolicity in the energy spectrum will lead to the following relation

$$K_0^{(1)} = \frac{4\pi^2 e^2}{c\omega n_\omega m_0^2} P_{cv}^2 \left\{ \frac{2}{3} a_c^2(k_1) \rho_{c,\vartheta_1}(\omega) + \left[\frac{2}{9} + \frac{4}{9} \left(\frac{E_g}{\eta(k_2)} \right)^2 \right] \rho_{c,g_2}(\omega) \right\} \quad (8)$$

Here k_1 and k_2 they satisfy the law of conservation of energy:

$$\frac{1}{2} [E_g + \eta(k_1)] = \hbar\omega, \quad \eta(k_2) = \hbar\omega \quad (9)$$

where $\eta^2(k_1) = (2\hbar\omega - E_g)^2$, $\eta^2(k_2) = (\hbar\omega)^2$, $E_g^2 + 2E_g \frac{\hbar^2 k_1^2}{2m^*} = (2\hbar\omega - E_g)^2$, $E_g^2 + 2E_g \frac{\hbar^2 k_2^2}{m^*} = (\hbar\omega)^2$, $k_1 = [m^* \hbar\omega \cdot 2 \cdot (\hbar\omega - E_g) / (\hbar^2 E_g)]^{1/2} = k_1^{(0)} \sqrt{\frac{\hbar\omega}{E_g}}$,

$$a_c^2(k_1) = \frac{\eta(k_1) + E_g}{2\eta(k_1)} = \frac{\hbar\omega}{\eta(k_1)}$$

$$k_2 = [m^* ((\hbar\omega)^2 - E_g) / (2\hbar^2 E_g)]^{1/2} = k_2^{(0)} \sqrt{\frac{\hbar\omega + E_g}{2E_g}}$$

For the reduced density of states, taking into account non-parabolicity, we have

$\rho_{c\vartheta_1}(\omega) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} k_l / \left(2 \frac{d}{dk^2} (E_c(\vec{k}) - E_{v_2}(\vec{k})) \right)$, there fore

$$\rho_{c\vartheta_1}(\omega) = \rho_{c\vartheta_1}^{(0)}(\omega) \frac{k_1}{k_1^{(0)}} \frac{\eta(k_1)}{E_g}, \quad \rho_{c\vartheta_2}(\omega) = \rho_{c\vartheta_2}^{(0)}(\omega) \frac{k_2}{k_2^{(0)}} \frac{\hbar\omega}{E_g} \quad (10)$$

So

$$K^{(1)} = \frac{e^2}{\hbar cn_\omega} \frac{E_g}{\hbar\omega} k_1^{(0)} \left[\left(\frac{\hbar\omega}{E_g} \right)^{3/2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{E_g}{\hbar\omega} \right)^2 \right) \cdot \frac{\hbar\omega}{E_g} \cdot \left(\frac{\hbar\omega + E_g}{2E_g} \right)^{1/2} \right] \quad (11)$$

It can be seen from (11) that $K^{(1)}(\xi)$ increases with increasing of frequency of light, where $\xi = E_g/\hbar\omega$. In particular, as the frequency of light doubles, $K^{(1)}(\xi)$ it triples.

Note that the contribution of the coherent saturation effect to the light absorption coefficient, which is taken into account, is determined by the expression

$$K^{(1)}(\omega, T) = \frac{4\pi}{\hbar} \hbar\omega \frac{1}{I} \sum_{\vec{k}; s=\pm 1/2, m=\pm 1/2, \pm 3/2} (f_{hh} - f_c) \delta(E_{hh} - E_c + \hbar\omega) \left(\frac{|M_{C,S,V,m}^{(1)}(\vec{k})|^2}{\sqrt{1 + 4 \frac{\alpha\omega}{\hbar^2 \omega^2} |M_{C,S,m}^{(1)}(\vec{k})|^2}} \right) \quad (12)$$

where $f_{hh}(f_c)$ is the distribution function of holes (electrons), $E_{hh}(E_c)$ is the energy spectrum of holes (electrons), the sign $\langle \dots \rangle$ means averaging over the solid angles of the wave vector of current carriers, and other quantities are well known. For example,

for an optical transition $|V, \pm 3/2\rangle \rightarrow |C, \pm 1/2\rangle$, the quantity $K^{(1)}(\omega, T)$ is determined by the relation

$$\frac{16e^2}{3c\omega\hbar^2 n_\omega} \mu_{c,L}^{(+)} \cdot k_{c,L}^{(\omega)} \cdot P^2 \cdot F(\beta, 1, \omega) \cdot \mathfrak{S}(\omega) \cdot \left[f_{hh} \left(E_{hh} k_{c,L}^{(\omega)} \right) - f_c \left(E_c k_{c,L}^{(\omega)} \right) \right] \quad (13)$$

Where

$$F(\beta, 1, \omega) = [1 - \exp(-\beta\hbar\omega)] \exp \left[\beta \left(\mu - E_{hh} \left(k_{c,L=hh}^{(\omega)} \right) \right) \right],$$

$$\zeta_\omega = 4 \frac{\alpha_\omega}{\hbar^2 \omega^2} \left(\frac{eA_0}{c\hbar} \right)^2 P^2, \quad k_{c,L}^2 = \frac{2\mu_{c,L}^{(\omega)}}{\hbar^2} (\hbar\omega - E_g),$$

$$\frac{1}{\mu_{c,L}^{(+)}} = \left(\frac{1}{m_c} + \frac{1}{m_L} \right), \quad \beta^{-1} = k_B T, \quad \mathfrak{S}(\omega) = \left\langle \frac{|e'_\pm|^2}{\sqrt{1+\zeta_\omega |e'_\pm|^2}} \right\rangle.$$

It is evident from equation (13) that the linear-circular dichroism of the light absorption coefficient depends on the value of $\mathfrak{S}(\omega)$. Specifically, when the effect of coherent saturation is neglected (i.e., when $\zeta_\omega = 0$), the value of $K^{(1)}(\omega, T)$ for both linearly and circularly polarized light becomes $\mathfrak{S}(\zeta_\omega = 0) = \frac{4}{3}$, which indicates that, in this case, there is no linear-circular dichroism in the light absorption coefficient. However, for $\zeta_\omega \neq 0$, we obtain different results, particularly for linearly polarized light.

$$\mathfrak{S}_{lin} = \int_{-1}^{+1} d\mu \frac{1-\mu^2}{\sqrt{1+\zeta_\omega(1-\mu^2)}} \quad (14)$$

for elliptically polarized light

$$\mathfrak{S}_{circ} = \int_{-1}^{+1} d\mu' \frac{\frac{1}{2}(1+\mu'^2) \mp P_{circ} \mu'}{\sqrt{1+\zeta_\omega \left[\frac{1}{2}(1+\mu'^2) \mp P_{circ} \mu' \right]}} \quad (15)$$

where P_{circ} is the degree of circular polarization of light, the sign " \pm " corresponds to the σ_\pm polarizations, $\mu' = \cos \phi'$, $\mu = \cos \phi$, where ϕ (ϕ') the angles between vectors $\vec{e}(\vec{q})$ and \vec{k} , \vec{q} is the wave vector of the photon. In case $P_{circ} = 1$ we have that: for linearly polarized light

$$\mathfrak{S}_{lin} = \zeta_\omega^{-5/2} \left\{ \zeta_\omega^{3/2} + \zeta_\omega^2 \cdot \arcsin \left(\frac{\zeta_\omega}{1+\zeta_\omega} \right)^{1/2} - \zeta_\omega \cdot \arcsin \left(\frac{\zeta_\omega}{1+\zeta_\omega} \right)^{1/2} \right\} \quad (16)$$

for circularly polarized light

$$\mathfrak{S}_{circ} = \frac{2(\zeta_\omega^{3/2} \sqrt{\zeta_\omega+1} - \zeta_\omega \arcsin \sqrt{\zeta_\omega})}{\zeta_\omega^{5/2}} \quad (17)$$

From equations (16) and (17), it can be seen that as the light intensity increases, the parameter ζ grows, reaching the condition $\zeta_\omega \gg 1$. At high intensities, ζ becomes independent of the intensity and is equal to approximately 1.1. This indicates that in the high-intensity region, the linear-circular dichroism reaches saturation.

Thus, one-photon linear-circular dichroism in narrow-gap semiconductors occurs only when the effect of coherent saturation is considered. Following the approach in [9], it is also possible to calculate the multiphoton linear-circular dichroism caused by interband optical transitions, which will be the subject of a separate study.

REFERENCES

1. Ivchenko E.L. Two-photon light absorption and optical orientation of free carriers // Solid state physics 1972.- V. 14.- 3489 p. (in Russian).
2. Rasulov R. Ya. Polarization optical and photovoltaic effects in semiconductors with linear and nonlinear absorption of light. Dissertation of the degree of doctor of physical and mathematical sciences. St. Petersburg. 1993. - 306 p.
3. Ganichev S. D., Ivchenko E. L., Rasulov R. Ya., Yaroshetskiy I. D., Averbukh B. Ya. Linear-circular dichroism of the drag current in the case of nonlinear intersubband absorption of light in p-Ge // Solid state physics (in Russian). 1993.-T. 35.- P. 198-207.
4. Parshin D. A., Shabaev A. R. Theory of nonlinear absorption of infrared radiation in semiconductors with degenerate bands // ZhETF (in Russian). 1987.- V. 92.- No. 4.- P. 1471-1484.
5. Rasulov R. Ya. The drag effect upon three-photon absorption of light in Ge-type semiconductors // Semiconductors. 1988.- Vol. 22.- No. 11.- P. 2077-2080. (in Russian).
6. Rasulov R. Ya., Khoshimov G. Kh., Kholitdinov Kh. Linear-circular dichroism of nonlinear light absorption in n-GaP // Semiconductors. 1996.- Vo. 30.- No. 2.- P. 274-272. (in Russian).
7. Rasulov R. Ya. Linear-circular dichroism in multiphoton interband absorption in semiconductors // Solid State Physics, 1993.- Vol. 35.- No. 6.- P. 12674-1677.
8. Rasulov V. R. Rasulov R. Ya., Eshboltaev I. Linearly and circular dichroism in a semiconductor with a complex valence band with allowance for four-photon absorption of light / Physics of the Solid State. Springer, 2017.-Vol. 59.- No. 3.- P. 463-468.
9. Rasulov V. R., Rasulov R. Ya., Eshboltaev I. Linear-Circular Dichroism of Four-Photon Absorption of Light in Semiconductors with a Complex Valence Band // Russian Physics Journal.- Springer, 2015.Vol. 58.- No. 12.- P. 1681-1686.
10. Bir G. L., Pikus G. E. Symmetry and deformation effects in semiconductors. - M.: Science. 1973.-672 p.
11. Ivchenko E. L., Rasulov R. Ya. Symmetry and real band structure of semiconductors.- Tashkent. Fan. 1989.- 126 p.

СВЯЗЬ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ФОТО-ЭДС С ХАРАКТЕРОМ ТЕКСТУРЫ ТОННЫХ ПЛЕНОК CdTe С ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ УРОВНЯМИ

проф.С.М.Отажонов¹, ассю.Ш.Ш. Абдуллаев²

¹ФарДУ², ФерПИ

Annotatsiya. Tadqiqot cho'kma burchagi va plyonka qalinligining ularning fotoelektrik xususiyatlari va tuzilishiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan. Eksperimental ma'lumotlar cho'kish burchagiga qarab anomal darajada yuqori foto-EMF mavjudligini ko'rsatdi va turli xil tekstura o'qlarining shakllanishi bilan plyonkalar strukturasi o'zgarishi kuzatildi.

Tayanch so'zlar: kadmiy tellurid, yupqa plyonkalar, tekstura, foto-EMF, cho'kish burchagi, vakuumli cho'kish .

Аннотация. Целью исследования является определение влияния угла осаждения и толщины пленок на их фотоэлектрические свойства и структуру. Экспериментальные данные показали наличие anomalно высокой фото-ЭДС в зависимости от угла напыления, а также наблюдались изменения в структуре пленок с образованием различных текстурных осей.

Ключивые слова: теллурид кадмия, тонкие пленки, текстура, фото-ЭДС, угол напыления, вакуумное напыление.

Abstract. The study aims to determine the influence of deposition angle and film thickness on their photoelectric properties and structure. Experimental data showed the presence of anomalously high photo-EMF depending on the angle of deposition, and changes in the structure of the films were observed with the formation of different texture axes.

Key words: cadmium telluride, thin films, texture, photo-EMF, deposition angle, vacuum deposition.

Слой теллурида кадмия, полученные напылением в вакууме под косым углом на неориентированных подложках, вызывают значительный интерес из-за наблюдаемой на них anomalно высокой фото-ЭДС. Семилетов [1] связал фотовольтаические свойства пленок теллурида кадмия, полученных таким методом, с наличием текстуры в этих пленках, характер которой зависит от угла напыления. Позднее эта точка зрения была подтверждена другими исследователями [2-4], причем в работе [2] было показано, что в зависимости от условий напыления пленки теллурида кадмия могут иметь два типа текстуры, которым соответствует различный знак генерируемой фото-ЭДС. Согласно данным этих исследований, важными факторами, влияющими на структуру пленок, являются тип подложки, угол напыления, скорость напыления и

температура подложки. Однако не была исследована зависимость структуры и фотоэлектрических свойств пленок от их толщины. Исследование изменения характера текстуры с увеличением толщины пленки, а также изучение зависимости угла наклона оси текстуры от угла напыления позволило бы установить механизм формирования преимущественной ориентации косонапыленных пленок теллурида кадмия. Этот механизм может оказаться общим для всех соединений типа A_2B_6 . Температура подложек во время напыления во всех случаях составляла около 300°C . Толщина пленок измерялась с помощью интерференционного микроскопа МИИ-4. Скорость напыления варьировалась от 0,35 до 1,0 нм/с. Структура выращенных слоев исследовалась методом рентгеновского анализа "на отражение" в электронографе ЭГ-ИССМ, при этом электронный луч направлялся перпендикулярно плоскости напыления. Фото-ЭДС измерялась статическим вольтметром С-50 при освещенности 1000 лк от лампы накаливания.

Девять образцов толщиной α от 0,26 до 0,30 мкм были получены одновременно с помощью специального устройства для напыления, позволяющего одновременно создавать образцы с углами напыления от 0° до 80° через каждые 10° (угол напыления измеряется от нормали к подложке). Скорость роста для этой серии образцов составляла от 0,40 до 0,46 нм/с. Зависимость величины фото-ЭДС V_ϕ от угла напыления приведена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость фото-ЭДС от угла напыления пленок CdTe: $d = 0,26-0,30$ мкм, $v_n = 0,40-0,46$ нм/с.

Все образцы этой серии генерировали фото-ЭДС положительной полярности (удаленный от испарителя конец образца заряжался положительно). Полярность и характер зависимости аналогичны результатам, полученным нами ранее в работе [4]. Максимальная фото-ЭДС наблюдалась при $\alpha = 30^\circ$.

Электроннографические исследования этой серии образцов показали, что пленки, напыленные под углами $\alpha \leq 20^\circ$, имеют структуру, аналогичную описанной в работе [1] (см. рис.2а).

Рис.2. Электронограммы от пленки теллурида кадмия:

а- угол напыления $\alpha=20^\circ$

б- угол напыления $\alpha=70^\circ$

Эта структура традиционно приписывается кубической модификации теллурида кадмия с осью текстуры [111] к [1-3]. Однако другие авторы (см., например, [5]) указывают на гексагональную текстуру с осью [0001] г. Однозначная идентификация структуры затруднена наличием сильно диффузных рефлексов, что свидетельствует о наличии большого количества двумерных дефектов. Эти дефекты, по-видимому, являются нарушениями чередования плотно упакованных слоев, что приводит к образованию прослоек кубической и гексагональной модификаций теллурида кадмия, которые выступают в роли элементарных фотоэлементов [1]

Заключение: Таким образом, полученные результаты еще раз подтверждают структурную природу высоковольтной фото-ЭДС в пленках теллурида кадмия [1,7]. Полученные зависимости структуры от угла напыления и толщины пленки показывают, что механизм формирования преимущественной ориентации в пленках теллурида кадмия имеет сложный характер и не сводится, например, только к "эволюционному отбору" Ван-дер-Дрифта [8], хотя последний механизм

может играть существенную роль в увеличении доли обратной текстуры с ростом толщины пленки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Atakulov, B. A., Akbarov, K., Movlonov, P., Mirzaeva, O., Otazhonov, S. M., & Dzhililov, I. I. (2016) Residual spectral photosensitivity of CdTe: Ag films in CdTe-SiO₂-Si heterostructure
2. Семилетов С.А. О высоковольтной фото-ЗДС в тонких плёнках теллурида кадмия. -Физика тверд. тела, 1962, т.4, №5, с. I24I-I246.
3. Отажонов, С.М., Халилов, М.М., ...Мамаджанов, У., Жураев, Н.М.// Эффективная диэлектрическая проницаемость и электропроводность поликристаллических пленок PbTe с нарушенной стехиометрией // Физический журнал: Серия конференций, 2021,.
4. Ахмедов, Т., Отажонов, С.М., Усмонов, Ю., ...Юнусов, Н., Амонов, А.К.//Оптические свойства поликристаллических пленок теллурида свинца с распределенной стехиометрией// Физический журнал: Серия конференций, 2021,.

AFN YUPQA PARDALARDA VOLT AMPER BOGʻLANISHINI OʻRGANISH

Yuldashev Shohjahon Abrorovich, t.f.b.f.d (PhD)
Yuldashev Abror Abduvositovich, oʻqituvchi
Fargʻona davlat universiteti
abror.yuldashev1970@gmail.com 93.044-99-90

Annotatsiya: Maqolada xalkogenid yupqa pardalarida olib borilgan volt-ampere tekshirish natijalari keltirilgan. Ularga asosan xalkogenid yupqa pardalarida davriy takrorlanuvchi p-n- oʻtishlardan iborat ketma-ket zanjirlarning bir jinsli emas sohalari mavjudligi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: Xalkogenid, AFN effekt, anizotrop bugʻlatish, geterofotoelement

Аннотация: В статье представлены результаты вольт-амперных испытаний тонких пленок халькогенидов. На их основе установлено, что в тонких пленках халькогенидов существуют неоднородные участки последовательных цепочек, состоящих из периодически повторяющихся p-n-переходов.

Ключевые слова: халькогенид, эффект АФН, анизотропное испарение, гетерофотоэлемент.

Abstract: The article presents the results of volt-ampere tests conducted on chalcogenide thin films. Based on them, it was determined that in chalcogenide thin

films, there are non-homogeneous areas of successive chains consisting of periodically repeating p-n-transitions.

Key words: Chalcogenide, AFN effect, anisotropic evaporation, heterophotocell

Xalkogenid yupqa pardalarning qariyib ko'pchiligida bir jinsli emasliklar kuzatiladi. Maxsus texnologik rejimda anizotropik bug'latish yo'li bilan vakuum sharoitida olingan bunday bir jinsli emas xalkogenid yupqa pardalarda AFN-effekt kuzatiladi [1]. Bunday bir jinsli emas yupqa pardalardagi volt-amper bog'lanish (VAX)larni tashqi maxsus manba yordamida tekshirish natijasida bir jinsli emasliklarning (BJE) tuzilishi va tabiatini aniqlash mumkin. Shu maqsadda xalkogenid BJE yupqalarning VAX sini katta elektr maydon vositasida o'rganildi. VAX da ikkita uchastka kuzatildi. Dastlab koordinata boshidagi chiziqli soha; bu soha maydonning 500 V/sm qiymatlarigacha saqlanib, tekshirilgan xalkogenid moddalar yupqa pardalarida kuzatildi. Chiziqli (Om qonuni) holatdan chetga chiqish maydonning 500 V/smdan katta qiymatlarida boshlanib, $5 \cdot 10^4$ V/sm gacha saqlandi. VAXda chiziqli emas sohada tok va kuchlanish orasidagi bog'lanish asosan $I = \beta U^n$ ($n \approx 1,4$) qonuniyatga mos keldi. Bunda namunaga yorug'lik tushishi bilan VAX to'g'rilana boshlaydi va yorug'likning yetarli katta qiymatlarida (intensivligi) to'g'ri chiziqqa aylanadi. Lekin, eksperimental VAXning birortasida ham tokning chiziqli holatdan tezroq o'sishi yoki kamayib to'yinish sohasiga o'tishi kuzatilmaydi. Tajribada topilgan VAX 1-rasmda ko'rsatilgan.

Tok va kuchlanish orasidagi bunday bog'lanish $I = \beta U^n$ xalkogenid moddalarning yupqa pardalarida keng tarqalgan o'ta ko'p qatlamli (SMS-struktura) tuzilmalari asos bo'lib, asosan yarimo'tkazgich yupqa pardalarida kuzatiladigan bir jinsli bo'lmagan p-n-o'tishlar (yoki getero o'tishlar) ketma-ket zanjirlarida kuzatiladi. Shu bilan birga eksperimentda kuzatilgan VAX bog'lanish p-n-o'tishlaridagi rekombinatsion-generatsion toklar, silqish toklaridan ustunlik qiladigan p-n-o'tishli tizimlar uchun xarakterlidir. Elektron-teshik o'tishlarining bunday o'ta ko'p ketma-ketlikdan iborat zanjirli tizimlarining nazariyasiga muvofiq VAXdagi dastlabki chiziqlilikdan so'ng tokning chiziqlilikdan tezroq o'suvchi ($I = \beta U^n$) qismi kuzatiladi.

Biroq nazariyaga asosan BAXdagi $I = \beta U^n$ qonuniyatli ikkinchi qismdan so'ng yana chiziqli qism boshlanishi kerak. Tajribada (1-rasm), bu ikkinchi chiziqli VAX bog'lanishi kuzatilmaydi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, nazariy VAXdagi ikkinchi chiziqlilik p-n o'tishlar qatoridagi qo'shni p-n-o'tishlarning o'zaro ta'siri ya'ni tok tashuvchilar (zaryad) almashinuvi mavjudligini bildiradi.

1-rasm. Namuna yoritilmagan hol ($B=0$) uchun tajribada kuzatilgan VAX

Demak, real p-n-o‘tishli AFN-strukturalarda p-n-o‘tishlar qatoridagi qo‘shni p-n-sohalar orasida tok tashuvchilar (zaryad) almashuvi yo‘q, ya’ni p-n-o‘tishlar orasida o‘zaro ta’sir mavjud emas. Tajribadan olingan bu xulosalarni fotomagnit o‘lchashlar, elektron-mikroskopik kuzatishlar to‘la tasdiqlaydi, ya’ni, diffuziya uzunligi (L), bitta o‘tish uzunligidan (w) (kengligi) kichik ($w > L$). Yarimo‘tkazgich yupqa pardalarida yutilish spektrini (spektral adsorbsiya) o‘rganish, moddalarning sirtidagi yutilish xarakterini ochib beradi. Xususiyl yutilish sohasi va fundamental yutilishning kam energiyali tomonidan olingan chekkalarini tekshirish yupqa qatlamlarda valent va o‘tkazuvchanlik zonalari orasidagi minimal oraligni aniqlash bilan bir qatorda spektr, foton va zonalar bilan bog‘liq energiya yo‘qotishlarini bilish va nazorat qilish imkoniyatini beradi. Shu sababli fundamental yutilish sohasining chekka qismlari murakkab nozik tuzilishga ega bo‘lib uni batafsil o‘rganish yupqa qalinligi 0,1-1 mkm bo‘lgan pardalarda tekshirilganda yaxshi natija berish aniqlandi. Buning natijasida xalkogenid yupqa pardalaridan tayyorlanadigan GFE va AFN-elementlarning sifati va samaradorligi ortib, ular asosida tayyorlanadigan geliooptoelektron qurilmalarning sifatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Fotoelementlarning yupqa xalkogenid pardalarini tayyorlash uchun ularga fizik parametr va xususiyatlari mos keladigan tagliklar tanlash kerak. Fizikaviy tekshirishlarga asoslanib, optronlar uchun tayyorlanadigan GFE va AFN-elementlarda asosan shisha, slyuda, keramika, getinaks va dielektrik yo‘qotishlari kichik bo‘lgan boshqa dielektrik materiallar qo‘llaniladi. Kadmiy, ruh xalkogenidlari uchun eng qulay taglik sifatida televizion (maxsus) slyuda, shisha kristall material tipidagi

“pirokeram”lar eng qulay material hisoblanadi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha bu materiallarga ishlov berish, kerakli formaga kiritish, temperaturaviy turg‘unligi, chidamliligi talabga javob beradi. Ular yordamida sifatli GFE va AFN-elementlar yaratish mumkin, chunki bu materiallardan tayyorlangan tagliklarning sirt yuzasi bilan pardaning sirtini bog‘lovchi yuzasining kattalashtirishga erishish mumkin. Taglik va parda yuzasini bog‘lovchi qismdagi fizik jarayonlar xalkogenid ($A^{II}B^{III}$ guruh) yupqa pardalarining sifatini belgilaydi (adzeziya). Chunki, masalan termik bug‘latib olish jarayonida katta energiyasi, og‘ir atomlar taglik sirtiga chuqurroq kirib taglik va pardani bog‘lovchi yuzaning kattalashishiga sabab bo‘ladi. Bunga taglik haroratini va molekulyar oqimning uchish tezligini optimallashtirish orqali erishish mumkinligini tajribada isbotlandi. Sifatli, mustahkam parda olish uchun taglik sirtini tozalash ham muhim. Fotoelementlarda ishlatiladigan pardalar qalinligi $(10-10^4)\text{Å}^0$ tartibida bo‘lib, har qanday yot atomning sirtida joylashishi, taglik va parda bog‘lanishiga (adzeziyasiga) salbiy ta’sir qilishi tajribada aniqlangan. Taglik sirtini tozalashning effektiv usullari mavjud. Shisha, slyuda va keramika dastlabki tozalash uchun ximiyaviy tozalash, qulay, yuqoriroq sifatli tozalash uchun vakuumda qizdirish, elektron oqimi va ultratovush usullaridan foydalanish yuqori samara beradi.

Yupqa pardaga kontakt tanlashga ham talab yuqori kadmiy, ruh xalkogenlarining yupqa pardalari uchun vaqtinchalik foydalanishlarda indiy va “akvadag”dan foydalaniladi. Doimiy ishlatishda kumush kontaktdan foydalaniladi. Indiy va kumush kontaktlari maxsus maska orqali termik usul bilan vakuumda kerakli joyiga, tanlangan formada o‘tkazilib, ularga tashqi elementlar zanjirlariga bog‘lovchi o‘tkazgichlarni payvandlash qulay va mustahkamligi yetarli bo‘ladi. Kontaktlarni o‘tkazish va sxemaga ulashning fizikasi va texnikasi adabiyotlarda keng yoritilgan.

ADABIYOTLAR

1. Рахимов Н.Р., Хайдаров А.Х., Юлдашев А.А. Ярим шаффоф суюкликларнинг ранг анализатори // Ўзбекистон Республикаси фан ва техника давлат комитети Давлат патент идораси дастлабки патенти Uz IDP 05057. 31.03.2000. 1-4 б.
2. Onarkulov, K. E., Naymonboyev, R., Yuldashev Sh, A., & Yuldashev, A. A. (2021). Preparation of photo elements from chalcogenide thin curtains. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*, 7(2).
3. Onarkulov, M., Nasriddinov, S., Yuldashev, S., & Yunusaliev, L. (2020). TECHNOLOGICAL FEATURES OF OBTAINING STRENGTH SENSITIVE POLYCRYSTALLINE FILMS $Bi_2-XSbXTe_3$. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(3), 27.
4. Onarkulov, K. E., Naymanbayev, R., Yuldashev, A. A., & Yuldashev Sh, A. (2021). Халкогенид бирикмалари устида тадқиқотлар. *Eurasian journal of academic research*, 1(6), 136-137.

5. Онаркулов, К. Э., Юлдашев, Ш. А., & Юлдашев, А. А. (2022). ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЙ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 427-434.
6. Egamberdievich, O. K., Abrorovich, Y. S., Abduvositovich, Y. A., & Qizi, Y. S. A. (2022). Determination of Microparameters of Halcogenide Thin Movies. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(5), 523-530.
7. Онаркулов, К., & Юлдашев, А. (2017). ВИСМУТ-СУРМА ТЕЛЛУРИД ЮПҚА ПАРДАЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИНГ ТАЪСИРИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 2-2.
8. Онаркулов, К., Юлдашев, А., и Юлдошкори, С. (2019). ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕНЗОРНОРЕЗИСТИВНЫХ ПЛЕНОК (Bi, Sb) 2Te3 НА ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАРЯДА ПЕРЕНОСИМОЙ СРЕДЫ. *Научно-технический журнал*, 23(3), 124-128.
9. Юлдашев, Ш. А. (2023, ноябрь). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА АФН В НЕОДНОРОДНЫХ ТОНКИХ ПЛЕНКАХ. На конференции Ферганского государственного университета (с. 283-286)..
10. Onarqulov, K., & Yuldashev, S. (2023, November). YORUG‘LIK VA MAGNIT TA‘SIRLARDAN FOYDALANIB YUQORI ELEKTR MAYDON HOSIL QILISH. In *Fergana state university conference* (pp. 70-70).
11. Онаркулов, К. Э., Юлдашев, А. А., Юлдашев, Ш. А., & қизи Юлдашева, Ш. А. (2023). ПОЛУЧЕНИЕ СИЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОТ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА И ЭФФЕКТОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.

ЯРИМУЎТКАЗГИЧ ТУЗИЛМАЛАР СИРТ ҲОЛАТЛАР ЗИЧЛИГИГА ҲАРОРАТНИНГ ТАЪСИРИ

Н.Ю.Шарибаев, У.И.Эркабоев, М.Ғ.Дадамирзаев, Р.Ғ.Раҳимов

Наманган муҳандислик-технология институти

Аннотация: Мақолада яримўтказгич тузилмалар энергетик соҳалари бўйича статистик таҳлиллар олиб борилди. Кенг энергетик оралиқлар учун сирт ҳолатлар зичлиги спекторининг ҳароратга боғлиқлиги математик модели яратилди. Бу яримўтказгичдаги аралашмалар концентрацияси ва нуқсонларни топиш аниқлигини оширишга имкон беради.

Таянч сўзлар: яримўтказгич, сирт ҳолатлар зичлиги, математик модель, энергетик соҳалар модели, ҳароратга боғлиқлик.

Аннотация: В статье проведен статистический анализ энергетических уровней. Построена математическая модель температурной зависимости

спектра плоскости поверхностных состояний для широкого энергетического диапазона. Это повышает точность определения концентрации примесей и дефектов в полупроводниках.

Ключевые слова: полупроводник, плотность поверхностных состояний, математическая модель, модель энергетических зон, температурная зависимость.

Annotation: The article provides a statistical analysis of energy levels. A mathematical model is constructed for the temperature dependence of the spectrum of the density of surface states for a wide energy range. This increases the accuracy of determining the concentration of impurities and defects in semiconductors.

Keywords: semiconductor, density of surface states, mathematical model, model of energy zones, temperature dependence.

Сирт ҳолатлар зичлигининг термодинамик модели

Сиртда, соҳаларнинг чегарасидаги электронлар концентрациясини аниқлашда, одатда қуйидаги ифодалардан фойдаланилади [1]:

$$n_s(E_f, T) = 2 \int_{E_c}^{\infty} N_c (E - E_c)^{\frac{1}{2}} f(E, E_f, T) dE \quad (1)$$

$$p_s(E_f, T) = 2 \int_{-\infty}^{E_v} N_p (E_v - E)^{\frac{1}{2}} f(E, E_f, T) dE \quad (2)$$

Бу ерда электроннинг E энергия билан квант ҳолатида туришини аниқловчи эҳтимоллик - Ферми-Дирак функцияси қуйидагича ифода этилади:

$$f(E, E_f, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_f}{kT}\right)} \quad (3)$$

Маълумки, (1,2) интегралларни ҳисоблашда интеграл остидаги ифодалар ўзгарувчиларини алмаштириш натижасида дельта-функцияга айлантирилади,

унда самарали ҳолат функцияси $N_c = \left(\frac{2\pi m_p kT}{h^2}\right)$, $N_v = \left(\frac{2\pi m_v kT}{h^2}\right)$ га айланади ва бу

ҳолда интеграл бирга тенг бўлади.

Концентрация учун ифода қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$n(E_0, T) = 2 \int_{E_c}^{\infty} N_{0c} (E - E_c)^{\frac{1}{2}} \rho(E_0, E, T) dE \quad (4)$$

$$p(E_0, T) = 2 \int_{-\infty}^{E_v} N_{0p} (E_v - E)^{\frac{1}{2}} \rho(E_0, E, T) dE \quad (5)$$

$$\text{Бу ерда сирт учун } N_{0c} = 4\pi \left(\frac{2m_n^*}{h^2}\right), \quad N_{0v} = 4\pi \left(\frac{2m_p^*}{h^2}\right) \quad (6)$$

T учун мос келадиган t танланганда E_0 қиймати худди ҳароратга боғлиқ эмасдек бўлиб қолади ва бу мустақил ўзгарувчи бўйича (4) ва (5) ни оддийгина дифференциаллаш мумкин:

$$\frac{\partial n(E_0, T)}{\partial E_0} = 2 \cdot N_c \cdot \int_{E_c}^{\infty} (E - E_c)^{\frac{1}{2}} \frac{\partial \rho(E_0, E, T)}{\partial E_0} \quad (7)$$

$$\frac{\partial p(E_0, T)}{\partial E_0} = 2 \cdot N_v \cdot \int_{-\infty}^{E_v} (E_v - E)^{\frac{1}{2}} \frac{\partial \rho(E_0, E, T)}{\partial E_0} \quad (8)$$

Ўтказувчанлик ва валент соҳаларда ҳолат зичлигини аниқлаш формуласи куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$N_{s_c}(E_0, T) = 2 \cdot N_{0c} \cdot \int_{E_c}^{\infty} (E - E_c)^{\frac{1}{2}} \delta^*(E_0, E, T) dE \quad (9)$$

$$N_{s_v}(E_0, T) = 2 \cdot N_{0v} \cdot \int_{-\infty}^{E_v} (E_v - E)^{\frac{1}{2}} \delta^*(E_0, E, T) dE, \quad (10)$$

Таъқиқланган соҳада энергетик сатҳлар мавжуд эмаслигини ҳисобга олиб ва (9), (10) ни умумлаштирган ҳолда валент соҳа, таъқиқланган соҳа ва ўтказувчанлик соҳалари учун умумлашган ҳолат зичлиги ифодасини ёзиш мумкин.

$$N_{ss}(E_0, T) = 2 \cdot N_{0v} \cdot \int_{-\infty}^{E_v} (-E)^{\frac{1}{2}} \delta^*(E_0, E, T) dE + 2 \cdot N_{0c} \cdot \int_{E_c}^{\infty} (E - E_g)^{\frac{1}{2}} \delta^*(E_0, E, T) dE \quad (11)$$

1-расмда (11) нинг турли ҳароратлар учун графиги берилган. Расмда энергетик соҳаларнинг ҳарорат бўйича кенгайиши (11) формулада қандай ҳисобга олингани кўриниб турибди.

3-расм. Турли ҳарорат учун (18) формула графиги

Умумлашган энергетик соҳалар учун сирт ҳолат зичлигининг формуласи

(11) олинган интеграл формула аналитик ҳисоблаш учун мураккаб ҳисобланади [2]. Қулайлик учун аппроксимациядан фойдаланамиз:

$$\delta_1^*(E_0, E, T) = \frac{e^{-1}}{kT} \exp\left(-\left(\frac{E - E_0}{\sqrt{2kT}}\right)^2\right) \quad (12)$$

Навбатдаги аппроксимация асосида қуйидагилар ҳосил бўлади:

$$\delta_g(E_0, E, T) = \frac{e^{-1}}{kT} \left(1 + \left(\frac{E - E_0}{\sqrt{2kT}}\right)^2\right)^{-1} \quad (13)$$

$$N_{S_v}(E_0, T) = 2 \cdot N_{0_v} \cdot \int_{-\infty}^{E_v} (-E)^{\frac{1}{2}} \delta_g(E_0, E, T) dE \quad (14)$$

Энди валент соҳа учун интегрални аналитик усулда ҳисоблаш мумкин. Ҳисоблаш натижасида қуйидаги ифодани оламиз:

$$N_{S_v}(E_0, T) = \frac{\sqrt{2} N_{0_v} \pi k T e^{-1}}{\sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + E_0^2} + E_0}} = \pi e^{-1} N_{0_v} \sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + E_0^2} - E_0} \quad (15)$$

Худди шунингдек, ўтказувчанлик соҳаси учун

$$N_{s_c}(E_0, T) = \frac{\sqrt{2} N_{0c} \pi k T e^{-1}}{\sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + (E_0 - E_g)^2} + (E_0 - E_g)}} = \pi e^{-1} N_{0c} \sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + (E_0 - E_g)^2} - (E_0 - E_g)} \quad (16)$$

Бу ерда $N_{0c} = \frac{8\pi n_n^*}{h^2}$, $N_{0v} = \frac{8\pi n_p^*}{h^2}$

$$N_{ss}(E_0, T) = 2\pi^2 h^{-2} e^{-1} \left(m_v^* \sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + E_0^2} - E_0} + m_c^* \sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + (E_g - E_0)^2} - (E_g - E_0)} \right) \quad (17)$$

$m_0 = m_v = m_c$ бўлганда

$$N_{ss}(E_0, T) = 2\pi^2 m_0 h^{-2} e^{-1} \left(\sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + E_0^2} - E_0} + \sqrt{\sqrt{2k^2 T^2 + (E_g - E_0)^2} - (E_g - E_0)} \right) \quad (18)$$

1-rasm. Холат зичлиги графиги (8-формула)

(18) формула ёрдамида ўз ичига валент соҳани, таъқиқланган соҳани ва ўтказувчанлик соҳасини олган кенг энергетик ораликдаги энергетик ҳолатлар зичлигини ҳисоблаш мумкин. Моделнинг хусусияти- бу термик кенгайишнинг энергетик ҳолатлар зичлиги спектрига қўшган ҳиссасини аниқлашга ёрдам берадиган статистик функцияларнинг ҳароратга боғлиқлигини сақлаб қолишдир. Тавсия этилаётган усул аралашмалар натижасида ҳосил бўлган дискрет энергия сатҳларини кенг энергия ораликларида катта аниқликда ҳисоблашга имкон беради.

Олинган (18) формула сирт ҳолатлар зичлиги спектрини хароратга боғланишини ифода этади. Ушбу формула ёрдамида ўтказувчанлик зонаси иссиқлик кенгайишини ҳисоблаш имконияти юзага келади. Тажриба натижаларидан фойдаланиб бу формула ёрдамида ўтказувчанлик зонасини кенгайишини ҳисобга олган ҳолда аралашмалар концентрациясини юқори температураларда аниқлаш мумкин [3]. Олинган сирт ҳолат зичлиги модели

харорат таъсирини ҳисобга олган ҳолда классик назария ва тажриба натижалари билан яхши мувофиқ келади.

АДАБИЁТЛАР

1. Гулямов Г., Шарибаев Н.Ю.. Определение ППС границы раздела, полупроводник–диэлектрик, в МДП–структуре.// ФТП – Санкт Петербург, 2011. Т.45. №2. С. 178–182
2. Гулямов Г., Шарибаев Н.Ю., Определение дискретного спектра ППС МОП Al-SiO₂-Si, облученное нейтронами // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2012 г, № 9с. 13–17.
3. Н.Б.Брандт, В.А.Кульбачинский. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. - 2-е изд., испр. - М. г.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. -632 с.

ДИФФУЗИЯ АТОМОВ ЕВРОПИЯ В КРЕМНИИ

Н.Ф. Зикриллаев, Г.Х. Мавлонов, Й.А. Абдуганиев.

Ташкентский государственный технический университет

Annotatsiya. Tajriba ma'lumotlarga asoslanib, atomlarning kichik diffuziya koeffitsienti tufayli bir kristalli kremniyda yevropiy atomlarining tarqalishi jarayoni ancha uzoq davom etishi kerakligi aniqlandi. Kremniydagi yevropiy kirishma atomlarining kontsentratsiyasini maksimal darajada oshirish uchun yuqori texnologiyada diffuziyani amalga oshirish kerak.

Abstract. Based on experimental data, it has been established that due to the small diffusion coefficient of atoms, the process of europium diffusion in single-crystal silicon must be carried out over a sufficiently long period. To maximize the concentration of impurity europium atoms in silicon, it is necessary to carry out diffusion from the deposited layer of europium chloride over time. To optimize the concentration of impurity europium atoms in silicon, it is needed to carry out diffusion from the deposited layer of europium chloride.

Аннотация. На основе экспериментальных данных установлено, что из-за малого коэффициента диффузии атомов процесс диффузии европия в монокристаллическом кремнии должен проводиться в течение достаточно долгого времени. Для максимального увеличения концентрации примесных атомов европия в кремнии необходимо проведение диффузии из осажденного слоя хлорида европия.

Ключевые слова: европия, отжиг, сопротивлением, магнетоэлектроники, диффузия.

Введение

Кремний, в котором примесные атомы элементов III и V групп полностью или частично компенсированы примесными атомами, создающими глубокие энергетические уровня, находит широкое практическое применение при изготовлении быстродействующих приборов и активных элементов интегральных схем в микроэлектронике, а также для ряда других чувствительных полупроводниковых датчиков и приборов.

Как известно, многие полупроводниковые, и в частности кремниевые изделия в электронной промышленности получается с помощью планарной технологии, то есть методом диффузии из газовой фазы [1-3].

Интересные результаты были получены в работах [4, 5], где было показано, что использование метода диффузионного легирования кремния представляет большой интерес для получения кремния легированного элементами создающие глубине энергетические уровни, которые приводит повышения термической и радиационной стойкости.

В последнее время усилия многих ученых и специалистов направлены получение новых материалов, которые позволили бы создавать приборы магнетoeлектроники.

Кремний легированный элементами 4f группы исследовано, в работе [7], которые было показано что этот материал можно отнести как перспективный материал для магнетoeлектроники.

Экспериментальная часть

Для проведения диффузионного легирования на поверхность исходного образца монокристаллического кремния n-типа с удельными сопротивлением $\rho = 80 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ размером $8 \times 4 \times 0,9 \text{ мм}^3$ наносили хлорида европия из 10%раствора в воде. Диффузионный отжиг проводился в трубчатой электропечи на открытом воздухе или в вакуумированных ($P=10^{-5}$ - 10^6 мм рт.ст.) кварцевых ампулах в интервале температур $T=1200\div 1350 \text{ }^\circ\text{C}$ в течение $t=15$ часов. Температура во время диффузии дополнительно контролировалась с помощью платинородиевой термопары, которая находилась непосредственно рядом с кварцевыми ампулами. После диффузии ампулы охлаждали медленно на воздухе. Диффузионный профиль определяли по методу послойного травливания тонких слоев. Для травления использован кислотный травитель $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+16\text{CH}_3\text{COOH}$, которые является сравнительно медленным травителем для кремния

Согласно работы [8] профиль распределения концентрации атомов европия в кремнии зависит от температуры и времени диффузии и определяются с помощью уравнения Фика:

$$C(x,t) = C_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \quad (1)$$

где C_0 – поверхностная концентрация, x – глубина от поверхности кремния, t – время диффузии.

Используя методику вычисления коэффициента диффузии [9-14], была определена величина коэффициента диффузии атомов европия в кремний, с точностью $\pm 5\%$. Наблюдающийся в эксперименте аррениусовский характер изменения коэффициента диффузии в зависимости от температуры, описывается следующим соотношением:

$$D = D_0 e^{-\frac{E_a}{kT}} \quad (2)$$

С помощью этих зависимостей были определены основные диффузионные параметры - энергия активация E_a и предэкспоненциальный множитель D_0 (рис. 2).

$$D_{Eu} = 2 \cdot 10^{-2} e^{-\frac{2,8}{kT}} \quad (3)$$

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента диффузии атомов европия в кремнии.

Анализ результатов исследования показал, что примесные атомы европия диффундируют в монокристаллический кремний в исследованном интервале температур с коэффициентами диффузии порядка $D = 10^{-11} - 10^{-12}$ см²/с. Также было определена подвижность и поверхностная концентрация носителей заряда в образцах кремния, легированного европием методом Холла. Подвижность носителей заряда в диффузионном слое Si<Eu> находилась в интервале $\mu = 174 \div 270$ см²/В·с и уменьшается с увеличением концентрации атомов европия в кремнии.

Рис. 3. Распределение концентрации атомов европия в кремнии после диффузии при температуре $T=1250\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение $t=15$ ч.

Профиль распределения концентрации европия определялся как профиль распределения носителей заряда, генерированных атомами европия. Прз Глубина проникновения примесных атомов европий в кремний, определялись по измерения концентрации с помощью методом Ван-дер Пау. Измерения проводились послойным снятием, и каждый раз определялись значений. Концентрационное распределение атомов приведена на рис. 3. Как видно из рисунка, электроактивные атомы европия пройдет до 15 мкм в течение 15 часа при $T=1250\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Заклучение

Полученные экспериментальные данные показывают, что из-за малого коэффициента диффузии атомов европия процессы диффузии в монокристаллическом кремнии должны проводится в течение достаточно долгого времени. Установлено, что для максимального увеличения концентрации примесных атомов европия в кремний необходимо проведение диффузии из осажденного слоя хлорида европия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б.И. Болтакс, М.К. Бахадырханов, С.М. Городецкий, Г.С. Куликов. Компенсированный кремний. Л.: Наука, 1972. 122 с.
2. В.В. Агеев, Н.С. Аксенова, В.Н. Коковина, Е.П. Трошина. Применение элементов третьей группы Периодической системы Д.И. Менделеева в кремниевой планарной технологии //Изв. ЛЭТИ, 211, 80 (1977).
- 3 Н.И. Солин, Л.Н. Ромашев, С.В. Наумов, А.А. Саранин, А.В. Зотов, Д.А. Олянич, В.Г.Котляр, О.А.Утас. Магниторезистивные свойства

- наноструктурированных магнитных металлов, манганитов и магнитных полупроводников // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 2. С. 78–84
4. Б.И. Болтакс, М.К. Бахадырханов, Г.С. Куликов. Диффузия, электроперенос и растворимость примеси марганца в кремнии // ФТТ. 1972. Т. 14. Вып. 6. С. 1671–1675.
5. Н.Т. Баграев, Л.С.Власенко, В.М. Волле, В.Б. Воронков, И.В. Грехов, В.В. Добровенский, А.И. Шагун. Возможности повышения термостабильности монокристаллического кремния для мощных полупроводниковых приборов // ЖТФ. –Санкт-Петербург, 1984. Т.54. В.5.–С. 917-928.
6. Д.Э.Назыров, А.Р.Регель, Г.С.Куликов. Кремний легированный редкоземельными элементами. Препринт. ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР. №1122. 1987. 56 С.
7. В.М. Глазов, А.Я. Потемкин, Г.Г. Тимошина, М.С. Михайлова. О возможности повышения терм стабильности Si путем его легирования переходными, либо редкоземельными металлами. ФТП, **31** (9), 1025 (1997).
8. Н.А. Соболев. Светоизлучающие структуры Si:Er. Технология и физические свойств. ФТП, 29 (7), 1153 (1995).
9. Д.Э. Назыров, В.П. Усачева, Г.С. Куликов, Р.Ш. Малкович. Диффузия празеодима в кремнии. Письма ЖТФ, 14 (12), 1102 (1988).
10. Г.К. Азимов, С. Зайнабидинов, Д.Э. Назыров. Диффузия скандия в кремнии. ФТП, 23 (3), 556 (1989).
11. Д.Э. Назыров, Г.С. Куликов, Р.Ш. Малкович. Диффузия эрбия и тулия в кремнии. ФТП, 25 (9), 1653 (1991).
12. Д.Э. Назыров, Г.С. Куликов, Р.Ш. Малкович. Диффузия прометия в кремнии. Письма ЖТФ, 23 (2), 46 (1997).
13. С. Зайнабидинов, К.Адамбаев, А.А. Иминов, Д.Э.Назыров. Диффузия самария и гадолиния в кремнии. Uzbek J. Phys., 4 (1), 66 (2002).
14. Б.И. Болтакс. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках (Л.,Наука, 1972).

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРОВСКИТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Р. Алиев, И. Гуломова

Андижанский государственный университет

Annotasiya: Perovskitning strukturaviy xususiyatlari, perovskit asosidagi quyosh elementining afzalliklari va tadqiqot rivojlanishining qisqacha tavsifi.. Heterostrukturali perovskit asosidagi quyosh xujayralarining simulyatsiya natijalari va xususiyatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Perovskit, quyosh elementi, getero-struktura, samaradorlik.

Аннотация: Описано особенности строения перовскита, преимущества солнечных элементов (СЭ) на основе перовскита и краткий обзор развития исследований. Приведены результаты моделирования и характеристики гетеро-структурных СЭ на основе перовскита.

Ключевые слова: Перовскит, солнечный элемент, гетеро-структура, эффективность.

Abstract: The structural features of perovskite are described, the advantages of perovskite-based solar cells and a brief overview of the development of research. The simulation results and characteristics of hetero-structured perovskite-based solar cells are presented.

Keywords: Perovskite, solar cell, hetero-structure, efficiency.

Почти 90 % производимых солнечных элементов (СЭ) основаны на использование монокристаллического и поликристаллического кремния. Толщина современных кремниевых СЭ составляет 170-200 мкм. Дальнейшее уменьшение толщины кремниевых СЭ приводит к неполному поглощению спектра солнечного излучения и, следовательно, снижению их КПД. Создание СЭ на основе тонкопленочного аморфного кремния вышло на верхний предел КПД 10-12 %. Поэтому, в последнее десятилетие, активно разрабатываются фотовольтаические элементы на основе перовскита.

«Классический» перовскит – это титанат кальция ($CaTiO_3$), атомы титана расположены в узлах слабо искаженной кубической решётки (Рис. 1). В центрах располагаются атомы кальция. Атомы кислорода образуют вокруг атомов титана правильные октаэдры [1, 2]. «Перовскитом», обозначают тип кристаллической решетки $A_mB_nC_k$, которая характерна для природного материала – титаната кальция (перовскита). В солнечной энергетике наиболее эффективно применение перовскитного материала имеющего общую формулу $CH_3NH_3PbX_3$ (где X может представит Cl-, Br- или I-).

Интерес к перовскитным солнечным элементам обусловлен рядом преимуществ перед кремниевыми кристаллическими СЭ: - простая структура – фотовольтаический элемент на основе перовскита является тонкопленочным устройством; - простота технологического процесса изготовления в отличии от кремниевых СЭ, для изготовления перовскитных СЭ не нужны вакуумные камеры, высокие температуры (~ 1000 °C) и сверхвысокий уровень чистоты сырья; - низкая себестоимость перовскитных элементов; - более широкий спектр поглощаемого света; - возможность нанесения на различные подложки.

Рис. 1. Структура перовскита СЭ

Рис. 2. Рост КПД перовскитных СЭ

Если КПД кремниевых СЭ увеличился 12 % до 25 % за последние 50 лет, то для перовскитных СЭ понадобилось всего 10 лет. Это показывает интенсивный рост интереса к перовскитным СЭ. Основным недостатком перовскитных СЭ на данном этапе разработки, можно считать быстрый выход из строя при эксплуатации, зависимость КПД от размеров и относительно низкий КПД. Такое деструктивное влияние, прежде всего обусловлено влиянием среды на нестабильные органические составляющие, которые подвержены фотохимическому разложению.

Повышение стабильности перовскитных преобразователей солнечной энергии достигается заменой органической составляющей соединения (например, формамидиния) на неорганическую. Стоит отметить, что по литературным данным, подобные образцы обладают сравнительно низким КПД в сравнении с органо-неорганическими гибридными перовскитными преобразователями.

Не высокие показатели КПД неорганических перовскитных преобразователей, в пределах 2-3%, зависят от неоднородности полученных слоев структуры [3]. Для повышения однородности наносимых слоев и регулирования необходимой толщины, предлагается использовать технологии струйной печати, а не используемую на данный момент технологию спин-коутинга. Предположительно, качественный однородный слой, позволит повысить КПД и упростить технологию изготовления СЭ на основе перовскитных материалов.

Судя об эффективности СЭ на основе перовскита (органо-неорганического типа), стоит отметить, что с 2009 года КПД первых перовскитных панелей составляло всего 3,5 %, а сейчас в 2024 году,

эффektivность выросла до 25,4 % (в лабораторных условиях).

Последние годы предложены различные конфигурации гетероструктурных СЭ на основе перовскита [4, 5]. Методом цифрового моделирования была рассмотрена «NiO_x/perovskite/MeO» структура (с MeO = TiO₂, ZnO, MoO₃) и оптимизированы геометрические размеры исходя из формы зонной диаграммы (Рис. 3) различных материалов.

Рис. 2. Зонная диаграммы трех типов перовскитных СЭ: NiO_x/CH₃NH₃PbI₃/TiO₂ (a), NiO_x/CH₃NH₃PbI₃/ZnO (b), and NiO_x/CH₃NH₃PbI₃/MoO₃(c) и модель СЭ (d)

Толщины NiO_x и слои перовскита были выбраны в 100 нм и 200 нм, соответственно, в то время как толщина слоя ETL изменилась от 20 нм до 200 нм. Используя основные физические формулы физики полупроводниковых приборов вычислены фотоэлектрические параметры для каждой различной

толщины. На рис. 2 приведены кривые зависимости плотности тока короткого замыкания (*a*) и максимальной мощности (*b*) перовскитного солнечного элемента от толщины электронно-транспортного слоя (ETL).

Как следует из зависимости тока короткого замыкания и выходной мощности от толщины слоя ETL (рис. 2), оба параметра имеют пиковое значение в пределах 20-200 нм. В случае формирования слоя ETL из ZnO было достигнуто наиболее высокое значение тока короткого замыкания. В случае использования TiO₂ наблюдался наиболее низкое значение. При экспериментальных испытаниях перовскитных СЭ с ZnO слоем показана существенно высокое значение тока короткого замыкания. По отношению выходной мощности, слои ETL из TiO₂ продемонстрировал более лучшие результаты, при этом наихудшие результаты показали слои из MO₃. Такое несоответствие между выходной мощностью и током короткого замыкания неестественно, так как высокий ток короткого замыкания обычно коррелирует с лучшей выходной мощностью.

Рис. 2. Кривые зависимости плотности тока короткого замыкания (а) и максимальной мощности (b) перовскитного СЭ от толщины ETL.

Аналогично были оптимизированы толщины слоя HTL и базы перовскитных гетероструктур для случаев рассмотренных материалов для ETL.

В качестве слоя ETL использовано ZnO, MoO₃ и TiO₂. Результаты показали, что наилучшие результаты по величине плотности тока к.з., мощности, фактора заполнения и эффективности фотоэлектрического преобразования достигнуты при использовании слоя TiO₂ в качестве эмиттерного слоя ETL. Также установлено, что толщина слоя HTL и базы перовскита существенно влияют на основные фотовольтаические параметры как в случае освещения исследованной структуры с фронтальной, так и со стороны обратного слоя HTL. При этом оптимальная толщина для HTL слоя составляет 80 нм. Оптимальная толщина базового перовскита составляла 600 нм для структур с ETL слоями MoO₃ и ZnO, и 800 нм для TiO₂. За счет оптимизации толщины HTL и базы СЭ с ETL из TiO₂ достигнуто наибольшая эффективность фотовольтаического преобразования энергии 35,21% для условий одностороннего освещения. Следовательно, в условиях двухстороннего освещения такого СЭ выходная мощность может быть увеличена в 1.6÷1.8 раз.

ЛИТЕРАТУРА

1. Liu N, Wang L, Xu F, Wu J, Song T and Chen Q (2020) Recent Progress in Developing Monolithic Perovskite/Si Tandem Solar Cells. *Front. Chem.* 8:603375. doi: 10.3389/fchem.2020.603375
2. Gao P., Grätzel M., Nazeeruddin M. K. Organohalide Lead Perovskites for Photovoltaic Applications. // *Energy & Environmental Science.* 2014. V.7. P. 2448.

3. Гладышев П.П. и др. Гибридные органо-неорганические перовскитные структуры и фотоэлектрические преобразователи на их основе: физические и химические проблемы. // Органические и гибридные наноматериалы: получение и перспективы применения. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. С. 426-460.

4. Citation: Gulomov, J.; Accouche, O.; Aliev, R.; Neji, B.; Ghandour, R.; Gulomova, I.; Azab, M. Geometric Optimization of Perovskite Solar Cells with Metal Oxide Charge Transport Layers. *Nanomaterials* 2022, 12, 2692.
<https://doi.org/10.3390/nano12152692>

5. Gulomova, I.; Accouche, O.; Aliev, R.; Al Barakeh, Z.; Abduazimov, V. Optimizing Geometry and ETL Materials for High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells by TCAD Simulation. *Nanomaterials* 2024, 14, 1301.
<https://doi.org/10.3390/Nano14151301>

АМОРФ ЯРИМУЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ ОПТИК ЮТИЛИШ КОЭФФИЦИЕНТИНИ ФУНДАМЕНТАЛ ЮТИЛИШ СОҲАСИ

Икрамов Р.Ғ., Холмирзаев О.Ғ., Султонов Б.Қ., Нуриддинова М.А.

*Наманган муҳандислик технология институти,
Наманган, 160115, Ўзбекистон.*

Аннотация: Аморф яримўткагичларни оптик ютилиш спектрларини фундаметал ютилиш соҳаси Кубо-Гринвуд формуласи ёрдамида назарий тадқиқ қилинган. Кубо-Гринвуд формуласини икки хил кўринишидан оптик ютилиш спектрининг фундаметал ютилиш соҳаси учун парциал ютилиш спектрининг аналитик ифодалари келтириб чиқарилди.

Калит сўзлар: Аморф яримўткагичлар, оптик ютилиш спектрлари, Дэвис-Мотт яқинлашиш усули, Кубо-Гринвуд формуласи, ютилиш спектрининг фундаметал ютилиш соҳаси, парциал ютилиш спектрлари.

Аннотация: С помощью формулы Кубо-Гринвуда теоретически исследовано область фундаментального поглощения аморфных полупроводников. Получены аналитические выражения парциальных спектров поглощения для области фундаментального поглощения из двух различных представлений формулы Кубо-Гринвуда.

Ключевые слова: Аморфные полупроводники, оптические спектры поглощения, метод приближения Дэвиса-Мотта, формула Кубо-Гринвуда, экспоненциальная область спектра поглощения, парциальные спектры поглощения.

Abstract: The region of fundamental absorption of amorphous semiconductors is theoretically investigated using the Kubo-Greenwood formula. Analytical

expressions of partial absorption spectra for the region of fundamental absorption are obtained from two different representations of the Kubo-Greenwood formula.

Key words: Amorphous semiconductors, optical membership spectra, Davis-Mott approximation method, Kubo-Greenwood formula, exponential region with respect to independence, partial membership spectra.

Аморф яримўтказгичларни оптик ютилиш коэффиценти спектрал характеристикаларини $\alpha(\hbar\omega)$ аналитик ифодасини аниқлаш учун одатда, Дэвис – Мотт яқинлашиш усулига кўра Кубо-Гринвуд формуласидан фойдаланилади. Бу формулани:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (1)$$

ёки

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int g_v(\varepsilon - \hbar\omega) g_c(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (2)$$

кўринишларда ёзилади [1, 2]. Бу ерда A – ютилган фотонларни энергиясига ($\hbar\omega$) боғлиқ бўлмаган пропорционаллик коэффиценти, $g_v(\varepsilon)$ - ва $g_v(\varepsilon - \hbar\omega)$ – лар электронларни оптик ўтишларидан олдинги, $g_c(\varepsilon + \hbar\omega)$ – ва $g_c(\varepsilon)$ – лар кейинги ҳолатлари зичликлари.

(1) ва (2) формулалардаги интеграллар аниқмас бўлганлиги учун улар умумий ечимни беради. Шунинг учун [3] ишда Кубо-Гринвуд формуласидан оптик ютилиш коэффиценти спектрларини хусусий ечимларини олиш мақсадида, ундаги интегрални аниқ интеграл кўринишда ёзиш кераклиги кўрсатилган ва (1) интегрални қуйидаги кўринишда ёзилган:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int_{\varepsilon_0 - \hbar\omega}^{\varepsilon_0} g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (3)$$

бу ерда ε_0 – рухсат этилган зоналар думларини кесишиш нуқтасининг энергетик ўрни.

Маълумки, электронларни оптик ўтишларини фундаменталь соҳасида ютилган фотонларни энергияси аморф яримўтказгичларни ҳаракатчанлик тирқишининг энергетик кенглигидан ($E_g < \hbar\omega$) катта бўлади. [4] ишда аморф яримўтказгичларда E_g дан катта энергияли фотонлар ютилганда, бир вақтни ўзида электронларни валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, валент зонадан ўтказувчанлик зонасига ва валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига оптик ўтишлари кузатилиши кўрсатилган. Шунинг учун (3) формулани юқоридаги оптик ўтишларга мослаштириб қуйидаги кўринишда ёзилган:

$$\alpha(\hbar\omega) = B \left(\int_{\varepsilon_0 - \hbar\omega}^{\varepsilon_0} g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + \int_{\varepsilon_v}^{\varepsilon_0} g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + \int_{\varepsilon_c - \hbar\omega}^{\varepsilon_v} g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + \int_{\varepsilon_0 - \hbar\omega}^{\varepsilon_c - \hbar\omega} g_v(\varepsilon) g_c(\varepsilon + \hbar\omega) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \right) = \alpha_1(\hbar\omega) + \alpha_2(\hbar\omega) + \alpha_3(\hbar\omega) \quad (4)$$

1 – расм. Аморф яримўтказгичларни 1 - $n_1=n_2=1/2$ бўлганда (7); 2 - $n_1=n_2=1$ бўлганда (8); 3 - $n_1=1, n_2=1/2$; ёки $n_1=1/2, n_2=1$ (9) формулалардан зоналараро парциал ютилиш спектрлари.

2 - расм. 1- $n_1=n_2=1$ бўлганда (10) ва (11) формулалардан ва 1- $n_1=n_2=1/2$ бўлганда тақрибий усулларда ҳисобланган электронларни валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига (a), валент зонадан ўтказувчанлик зонасига (b) оптик ўтишларини парциал спектрлари.

бу ерда ε_V - валент зонанинг юқори чегараси, ε_C - ўтказувчанлик зонасининг куйи чегараси, $\alpha_1(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, $\alpha_2(\hbar\omega)$ – валент зонадан ўтказувчанлик зонасига (зоналараро ютилиш спектри), $\alpha_3(\hbar\omega)$ – валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига электронларни оптик ўтишлари билан аниқланадиган парциал ютилиш коэффиценти спектрлари.

Кўриниб турибдики, (4) формуладаги парциал ютилиш коэффиценти спектрларини ҳисоблаш учун валент зона ва уни думидаги ҳамда, ўтказувчанлик зонаси ва уни думидаги электрон ҳолатлари зичлигини тақсимотлари маълум бўлиши керак. Одатда, оптик ютилиш спектрларни назарий тадқиқ қилишда, аморф яримўтказгичларнинг рухсат этилган зоналарни чегараларидаги электрон ҳолатлари зичликлари чизиқли ёки параболик, рухсат этилган зоналарни думларидаги эса, экспоненциал тақсимотлар билан ёзилади [5, 6]. [7] ишда бу тақсимотлар учун куйидаги эмпирик модел таклиф қилинган:

$$g_V(\varepsilon) = N(\varepsilon_V) \left(\frac{\varepsilon_C - \varepsilon}{E_g} \right)^{n_1}, \quad n_1 = 1/2, 1 \quad \text{ва} \quad g_V(\varepsilon) = N(\varepsilon_V) \exp(-\beta_1(\varepsilon - \varepsilon_V)). \quad (5)$$

$$g_c(\varepsilon) = N(\varepsilon_c) \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_v}{E_g} \right)^{n_2}, \quad n_2 = 1/2, 1 \quad \text{Va} \quad g_c(\varepsilon) = N(\varepsilon_c) \exp(\beta_2(\varepsilon - \varepsilon_c)), \quad (6)$$

бу ерда $N(\varepsilon_v)$ – валент зонадаги, $N(\varepsilon_c)$ – эса, ўтказувчанлик зонасидаги электрон ҳолатлари зичлигининг эффе́ктив қийматлари. (5) ва (6) формулалардаги тақсимотларни (4) формулага қўйиб, электронларни парциал ютилиш спектрлари учун қуйидаги ифодалар олинган: Зоналараро ютилиш спектри учун $n_1 = n_2 = 1/2$ га тенг бўлганда

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{4\hbar\omega E_g} \left[2(\hbar\omega - E_g) \sqrt{E_g \hbar\omega} - (E_g - \hbar\omega)^2 \arctg \left(\frac{E_g - \hbar\omega}{2\sqrt{E_g \hbar\omega}} \right) \right]. \quad (7)$$

$n_1 = n_2 = 1$ га тенг бўлганда:

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{6\hbar\omega E_g^2} (\hbar\omega - E_g)(E_g^2 + 4\hbar\omega E_g + (\hbar\omega)^2). \quad (8)$$

$n_1 = 1, n_2 = 1/2$ ва $n_1 = 1/2, n_2 = 1$ бўлганда эса:

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{2B}{15\hbar\omega \sqrt{E_g^3}} \left[5(\hbar\omega + E_g)(\sqrt{(\hbar\omega)^3} - \sqrt{E_g^3}) - 3(\sqrt{(\hbar\omega)^5} - \sqrt{E_g^5}) \right]. \quad (9)$$

(7)-(9) формулалардаги $B = AN(\varepsilon_v)N(\varepsilon_c)$ га тенг.

(7)-(9) формулаларни ҳисоблашлардан олинган натижалар 1 – расмда келтирилган. Ҳисоблашларни $B = 2.5 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1}$ ва $E_g = 1.8 \text{ эВ}$ қийматлар учун бажарилган.

$n_1 = n_2 = 1/2$ га тенг бўлганда $\alpha_1(\hbar\omega)$ – валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига, $\alpha_3(\hbar\omega)$ – валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига электронларни оптик ўтишлари билан аниқланадиган парциал ютилиш спектрларини аналитик ифодасини олишни имкони бўлмаганлиги учун, уларни тақрибий ҳисоблаш усулларидадан фойдаланиб аниқланган.

$n_1 = n_2 = 1$ га тенг бўлганда, валент зона думидан ўтказувчанлик зонасига ва валент зонадан ўтказувчанлик зонаси думига электронларни оптик ўтишлари билан аниқланадиган парциал ютилиш спектрларини аналитик ифодалари, мос равишда:

$$\alpha_1(\hbar\omega) = \frac{B \exp(-\beta_1(\varepsilon_0 - \varepsilon_v))}{E_g \hbar\omega \beta_1} \left[\left(\frac{1}{\beta_1} + \hbar\omega \right) \exp(\beta_1(\varepsilon_0 - \varepsilon_v)) - \left(\varepsilon_0 - \varepsilon_v + \frac{1}{\beta_1} + \hbar\omega \right) \right], \quad (10)$$

$$\alpha_3(\hbar\omega) = \frac{B \exp(\beta_2(\varepsilon_0 - \varepsilon_c))}{E_g \hbar\omega \beta_2} \left[\left(\frac{1}{\beta_2} + \hbar\omega \right) \exp(\beta_2(\varepsilon_c - \varepsilon_0)) - \left(\varepsilon_c - \varepsilon_0 + \frac{1}{\beta_2} + \hbar\omega \right) \right]. \quad (11)$$

кўринишларда бўлиши аниқланган. $n_1 = n_2 = 1/2$ га тенг бўлганда, тақрибий ҳисоблаш усулидан ва (10) ҳамда (11) формулаларни ҳисоблашдан олинган натижалар 2 – расмда келтирилган. Ҳисоблашларни $E_g = 1,8 \text{ эВ}$, $\varepsilon_c - \varepsilon_0 = 0,7 \text{ эВ}$, $\varepsilon_0 - \varepsilon_v = 1,1 \text{ эВ}$, $\beta_1 = 16 \text{ эВ}^{-1}$ и $\beta_2 = 22 \text{ эВ}^{-1}$ қийматлар учун бажарилган.

Энди юқоридаги усулларда парциал ютилиш коэффи́циенти спектрларини (2) формуладан фойдаланиб ҳисоблаш учун, бу формуладаги интегрални аниқ интеграл кўринишида қуйидагича ёзамиз:

$$\alpha(\hbar\omega) = A \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_0 + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (12)$$

(10) formulani elektronlarni optik ўtish turlariga moslashtirib, parcial yutilish spektrlariga ajratamiz:

$$\begin{aligned} \alpha(\hbar\omega) &= A \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_0 + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} = A \int_{\varepsilon_V + \hbar\omega}^{\varepsilon_0 + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + \\ &+ A \int_{\varepsilon_C}^{\varepsilon_V + \hbar\omega} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} + A \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_C} g_V(\varepsilon - \hbar\omega) g_C(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{\hbar\omega} = \alpha_1(\hbar\omega) + \alpha_2(\hbar\omega) + \alpha_3(\hbar\omega) \end{aligned} \quad (13)$$

bu erda ham, $\alpha_1(\hbar\omega)$ – valent zona dумидан ўtkazuvchanlik zonasiga, $\alpha_2(\hbar\omega)$ – valent zonadan ўtkazuvchanlik zonasiga (zonalararo yutilish spektri), $\alpha_3(\hbar\omega)$ – valent zonadan ўtkazuvchanlik zonasiga dумига электронlarni optik ўtishlari bilan aniqqlanadigan parcial yutilish koefitsientlari spektrlari.

(13) formulaдаги zonalararo yutilish spektrlarini hisoblaymiz.

$n_1 = n_2 = 1/2$ ga teng бўлганда, zonalararo yutilish spektri uchun

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{4\hbar\omega E_g} \left[2(\hbar\omega - E_g) \sqrt{E_g \hbar\omega} - (E_g - \hbar\omega)^2 \operatorname{arctg} \left(\frac{E_g - \hbar\omega}{2\sqrt{E_g \hbar\omega}} \right) \right]. \quad (14)$$

$n_1 = n_2 = 1$ ga teng бўлганда:

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{6\hbar\omega E_g^2} (\hbar\omega - E_g)(E_g^2 + 4\hbar\omega E_g + (\hbar\omega)^2). \quad (15)$$

$n_1 = 1, n_2 = 1/2$ va $n_1 = 1/2, n_2 = 1$ бўлганда эса:

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{2B}{15\hbar\omega \sqrt{E_g^3}} \left[5(\hbar\omega + E_g)(\sqrt{(\hbar\omega)^3} - \sqrt{E_g^3}) - 3(\sqrt{(\hbar\omega)^5} - \sqrt{E_g^5}) \right]. \quad (16)$$

ифодалар олинди. (7)-(9) va (14)-(16) formulalar bir-biridan умуман фарк қилмаслигини кўриш мумкин. Булардан zonalararo yutilish spektrlarini analitik ifodalарини Кубо-Гринвуд formulасидан aniqqlashда, бу formulani (3) va (12) кўринишларидан фойдаланиш мумкин эканлиги келиб чиқади.

Худди шу усулда (13) formulaдаги $\alpha_1(\hbar\omega)$ va $\alpha_3(\hbar\omega)$ ларни hisoblashни қараб чиқамиз.

$n_1 = n_2 = 1/2$ ga teng бўлганда $\alpha_1(\hbar\omega)$ – valent zona dумидан ўtkazuvchanlik zonasiga, $\alpha_3(\hbar\omega)$ – valent zonadan ўtkazuvchanlik zonasiga dумига электронlarni optik ўtishlari bilan aniqqlanadigan parcial yutilish spektrlarini analitik ifodasini olishni imkoni бўлмаганлиги uchun, уларни тақрибий hisoblash усулларидан фойдаланиб aniqqlangan.

$n_1 = n_2 = 1$ ga teng бўлганда, valent zona dумидан ўtkazuvchanlik zonasiga va valent zonadan ўtkazuvchanlik zonasiga dумига электронlarni optik ўtishlari bilan aniqqlanadigan parcial yutilish spektrlarini analitik ifodalari:

$$\alpha_1(\hbar\omega) = \frac{B \exp(-\beta_1(\varepsilon_0 - \varepsilon_V))}{E_g \hbar\omega \beta_1} \left[\left(\frac{1}{\beta_1} + \hbar\omega \right) \exp(\beta_1(\varepsilon_0 - \varepsilon_V)) - \left(\varepsilon_0 - \varepsilon_V + \frac{1}{\beta_1} + \hbar\omega \right) \right], \quad (17)$$

$$\alpha_3(\hbar\omega) = \frac{B \exp(\beta_2(\varepsilon_0 - \varepsilon_C))}{E_g \hbar\omega \beta_2} \left[\left(\frac{1}{\beta_2} + \hbar\omega \right) \exp(\beta_2(\varepsilon_C - \varepsilon_0)) - \left(\varepsilon_C - \varepsilon_0 + \frac{1}{\beta_2} + \hbar\omega \right) \right]. \quad (18)$$

кўринишларда бўлиши аниқланди. (10)-(11) ва (17)-(18) формулалардан кўриш мумкинки, агар аморф яримўтказгичлардаги электрон ҳолатлари зичлиги тақсимоти учун танланган эмпирик модел тўғри бўлса, ютилиш коэффициенти спектрларини фундаментал соҳасидаги парциал спектрларини (3) ва (10) кўринишдаги Кубо-Гринвуд формуласидан ҳисобланганда бу формуладаги аниқ интегрални чегаралари тўғри олинса. олинадиган натижалар бир хил бўлар экан.

Шундай қилиб ушбу ишда, аморф яримўтказгичларнинг оптик ютилиш коэффициентини фундаментал ютилиш соҳаси назарий усулда тадқиқ қилинди. Аморф яримўтказгичларни оптик ютилиш коэффициентининг фундаментал ютилиш соҳасида содир бўладиган электронларни оптик ўтишлари уч хил бўлиши кўрсатилди. Электронларни шу уч хил оптик ўтишларга мос келувчи парциал ютилиш коэффициенти спектрлари учун икки хил усулда ҳисобланди. Бу икки хил усулларда ҳисобланган парциал ютилиш коэффициенти спектрларини аналитик ифодалари бир – биридан умуман фарқ қилмаслиги аниқланди.

АДАБИЁТЛАР

- Zainobidinov S. Ikramov R.G. Nuritdinova M.A. Zhalalov R.M. Dependence of the Urbach energy on the Fremi level in a-Si:h films. Ukr.J.Phys. 2008. V. 53. N 12. P. 1177-1180.
- S.V. Ivliev. The Kubo-Greenwood formula as a result of the random phase approximation for the electrons of the metal. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 941(2017) 012047 P. 1-5 .
- R.G.Ikramov, A.A.Mamaxanov, M.A. Nuriddinova, R.M. Jalolov, Kh.M. Muminov, and B.Q. Sultonov. Calculation of the interband absorption spectra of amorphous semiconductors using the Kubo-Greenwood formula. Journal of Applied and Engineering, 2022, Vol. 25, No 5, p.767-772
- Зайнобидинов С., Икрамов Р.Г., Жалалов Р.М., Нуритдинова М.А. Распределения плотности электронных состояний в разрешенных зонах и межзонные поглощения в аморфных полупроводниках. //Оптика и спектроскопия. 2011, Т. 110, № 5. С. 813-818.
- Аморфные полупроводники /под ред. М.Бродского.М. Мир.1982.419 С.
- D. Redfield, “Energy-band tails and the optical absorption edge; the case of a-Si:H,” Solid State Communications, 2014.V.44.P. 1347–1349.
- Ikramov R., Nuriddinova M., Muminov K. and Zhalalov R. Temperature Dependence of Urbach Energy in Non-Crystalline Semiconductors. Optics and Photonics Journal. 2020. V.10 P.211-218.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФОТОГЕНЕРАЦИЮ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- СТРУКТУР

стажёр-исследователь. Икромов А.Ш., магистрант. Холйигитова Г.С.,
доц. Мадаминов Х.М.

Андижанский государственный университет

Аннотация. Izovalent Sn kirishmali kremiy asosidagi $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$) strukturalarda harorat va yorug‘likning bir vaqtda ta’sir etishi natijasida yutilishning kirishmaviy sohasida nomuvozanatli elektron-kovak juftlarini hosil bo‘lishi va spektral sezgirlikni uzun to‘lqinli sohaga kengayishi aniqlandi.

Калит so‘zlar: generatsiya-rekombinatsiya jarayonlari, ta’qiqlagan soha kengligi, fototok, kirishmaviy issiqlik fotovoltaik effekt.

Аннотация. Установлено, что в кремниевых $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$) структурах, с изовалентными примесями Sn одновременное влияние температуры и освещения способствует генерацию неравновесных электронно-дырочных пар в примесной области поглощения и расширяет спектральную область чувствительности в длинноволновую сторону.

Ключевые слова: генерационно-рекомбинационные процессы, ширина запрещенной зоны, фототок, примесный теплофотовольтаический эффект.

Abstract. It has been established that in silicon $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$) structures with isovalent Sn impurities, the simultaneous influence of temperature and illumination promotes the generation of nonequilibrium electron-hole pairs in the impurity absorption region and expands the spectral sensitivity region to the long-wave side.

Key words: generation-recombination processes, band gap, the photocurrent, impurity thermal photovoltaic effect.

Как известно, фотоэлектрические исследования даёт ценную информацию о механизмах генерационно-рекомбинационных процессов носителей в полупроводниках, которые связаны не только положением энергетических уровней примесей, но и с их концентрацией, а так же сильно связано от значения ширины запрещенной зоны твердого раствора $Si_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$). Ширина запрещенной зоны является главным фундаментальным параметром полупроводника [1]. Определение значения этого параметра позволяет прогнозировать основные эксплуатационные характеристики полупроводниковых приборов [2].

Для оценки ширины запрещенной зоны были исследованы спектральные зависимости фототока $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структур полученной методом жидкофазной эпитаксии в широком спектральном диапазоне энергий фотонов

(E_{ph}). С этой целью, также были исследованы контрольные образцы – стандартные $pSi-nSi$ -структуры, без примеси Sn.

При исследовании к структурам создавались токосъемные омические контакты, методом вакуумного напыления серебра - сплошные с тыльной стороны и полосатые из серебра со стороны эпитаксиального слоя (см. рис. 1) Спектральные зависимости фототока исследовались на установке с призматическим монохроматором фирмы *CARL ZEISS JENA* (Германия). Источником светового излучения служила галогеновая лампа накаливания мощностью 100 Вт.

Из экспериментальной зависимости спектра фототока, приведенной на рис. 2 видно, что край изменения фототока $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структуры (кривая 1, рис. 2) сдвинут в длинноволновую сторону по сравнению с контрольной структурой (кривая 2, рис. 2). Сдвиг фототока $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ -структуры в длинноволновую сторону обусловлен шириной запрещенной зоны твердого раствора, значения которого меньше чем значения ширины запрещенной зоны кремниевой структуры, которая составляет 1.16 эВ при комнатной температуре.

1, 2 – омические контакты

Рис. 1. Схема $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структуры

1- $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$);
2- $pSi-nSi$

Рис. 2. Спектральные зависимости фототока $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$) структур

На основе сдвига фототока $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структуры в длинноволновую сторону спектра излучения по сравнению с кремниевой структурой мы оценили ширину запрещенной зоны твердого раствора, которая составляла $E_{g,SiSn} = E_{g,Si} - \Delta E = 1.16 - 0.1 = 1.06$ эВ. Определенная нами значения $E_{g,SiSn}$ хорошо согласуется с результатами, определенными с помощью первопринципными методами [3-4] и законом Вегарда [5] (см. табл. 1).

Таблица 1.

Зависимость ширины запрещенной зоны ($E_{g,SiSn}$) от концентрации олова

$x, \%$	$E_{g,SiSn}, \text{эВ}$	
	[3-4]	[5]
0	1.16	-
1.5	1.13	-
3	1.10	1.11
6	1.04	1.041

Известно, что генерационно-рекомбинационные процессы носителей в полупроводниках связаны не только положением энергетических уровней примесей, но и с их концентрацией, которая в свою очередь сильно зависит от температуры.

Для проверки вышесказанного были исследованы температурные зависимости фототока $p\text{Si}-n\text{Si}_{1-x}\text{Sn}_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структур в широком спектральном диапазоне энергии фотонов. На рис. 3 показаны зависимости относительного прироста фототока, определяемые как отношение значений фототока при различных температурах ($J_{ph}(T)$) к его значению при комнатной температуре ($J_{ph}(300 \text{ K})$) от энергии фотонов, падающих на образец.

Из рис. 3 видно, что когда энергия фотонов $E_{ph} > E_{g,SiSn}$, в собственной области поглощения, фототок практически не зависит от температуры. Когда $E_{ph} < E_{g,SiSn}$, в примесной области поглощения фототок сильно зависит от температуры. С ростом температуры наблюдается монотонный рост фототока в примесной области поглощения, причем максимальный прирост фототока наблюдается при $E_{ph} \approx 1.01 \text{ эВ}$. При достижении температуры $T = 370 \text{ K}$ максимальный относительный прирост фототока составляет $J_{ph}(T)/J_{ph}(300 \text{ K}) = 4.3$, что является существенным и свидетельствует о возникновении примесного теплофотовольтаического эффекта в исследуемых образцах с участием уровня Sn.

1–300 K; 2–320 K; 3–330 K; 4–340 K;
5–350 K; 6–360 K; 7–370 K

Рис. 3. Спектральные зависимости относительного прироста фототока $J_{ph}(T)/J_{ph}(300\text{ K})$ $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структур при различных значениях температур

Рис. 4. Энергетическая зонная диаграмма $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)-структуры

Для объяснения механизмов физических процессов протекающих в исследованных структурах, при одновременном воздействии тепло- и фотогенерации нами была построена энергетическая зонная диаграмма (рис. 4).

Согласно этому, повышение прироста фототока с ростом температуры в примесной области поглощения, можно считать, обусловлено увеличением скорости тепловой генерации неравновесных электронов Δn_i за счет перехода электронов с примесных уровней в зону проводимости, как это показано на рис. 4 (переход 1). Тепловая генерация электронов с примесных уровней, ионизируя комплексы Si-Sn, способствует электронным переходам из валентной зоны на примесный уровень, которые происходят под воздействием фотонов с энергией $E_{ph} < E_{g,Si}$ (переход 2 на рис. 4). В результате таких электронных переходов в валентной зоне генерируются неравновесные дырки. Поскольку максимальный прирост фототока наблюдается при $E_{ph} \approx 1.01\text{ eV}$, следовательно, Sn-Si связь в твердом растворе $Si_{1-x}Sn_x$, по-видимому, образует энергетический уровень, расположенной на $E_i \approx 1.01\text{ eV}$ выше потолка валентной зоны кремния. Однако при температурах до 370 K скорость тепловой генерации электронов (G_n) с примесных уровней будет меньше, чем скорость фотогенерации дырок (G_p); $G_n < G_p$, так как на кривых 1–7 рис. 3 отсутствует насыщения по температуре и, следовательно, теплофотовольтаический ток в примесной области поглощения в

интервале температур до 370 К будет определяться, в основном, скоростью тепловой генерации электронов - G_n .

Решающим условием для полноты проявления примесного теплофотовольтаического эффекта является равенство скоростей тепло- и фотогенерации электронов и дырок: $G_n=G_p$, которое может происходить при повышении температуры структуры.

Исследования спектральных зависимостей фототока $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$)- структур в широком спектральном диапазоне энергий фотонов (E_{ph}) и температурной зависимости спектров фототока образцов позволили определить, что энергетический уровень Sn находится в запрещенной зоне твердого раствора $Si_{1-x}Sn_x$, ниже 0.15 эВ от дна зоны проводимости, которая полностью совпадает с [6] литературными данными.

Определенная нами значения ширины запрещенной зоны твердого раствора составляла $E_{gSiSn} = 1.06$ эВ, хорошо согласуется с результатами других авторов. На основе этих результатов фотоэлектрических исследований построена энергетическая зонная диаграмма $pSi-nSi_{1-x}Sn_x$ ($0 \leq x \leq 0.04$) структуры.

В кремниевых структурах с изовалентными примесями Sn совместное влияние температуры и освещения способствует тепло- и фотогенерации неравновесных электронно-дырочных пар в примесной области поглощения и расширяет спектральную область чувствительности в длинноволновую сторону.

Таким образом, изученная структура имеет высокую инфракрасную чувствительность, вследствие которой может быть использована как активным элементом для индикаторов ИК- излучения в ночном наблюдении [7], для ИК-термометров [8] и для биосенсорных приборов.

ЛИТЕРАТУРА

1. P.Y. Yu and M. Cardona. Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties, Springer, 2005, p. 206.
2. D.K. Schroder. Semiconductor Material and Device Characterization. John Wiley and Sons, 2006, p. 489.
3. F. Tran and P. Blaha. // Phys. Rev. Lett. 2009, 102 (22), 226401.
4. D.J. Singh. // Phys. Rev. B. 2010, 82 (20), 205102.
5. A.R. Denton and N.W. Ashcroft. // Phys. Rev. A. 1991, 43 (6), 3161.
6. М.К.Бахадирханов, И.Б.Ортиков. Малый энциклопедический справочник по полупроводниковым материалам. Ташкент. 2006, С.199.
7. Х.М.Мадаминов. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2021, № 2, С. 71–84.
8. Х.М.Мадаминов // Прикладная физика. 2021. № 1. С. 63-68.

ИЗУЧЕНИЕ ФЭС- КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ В ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ

О.Р.Нурматов

стр. преподаватель кафедры физики ФерПИ

Annotatsiya. Fotoelektret holatning (FEN) uzoq vaqtli relaksatsiyasi bo'yicha olib borilgan eksperimental tadqiqot natijalari keltirilgan. Aktivlashtirilgan plyonkalarda FEN kirishma atomlari va xususiy nuqsonlarni o'z ichiga olgan chuqur kirishma sathlari yoki komplekslari bilan bog'liqligi ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: yupqa legirlangan plyonkalar, anomal fotokuchlanish, fotoelektret holat.

Аннотация. Приводятся результаты экспериментальных исследований долговременной релаксации фотоэлектретного состояния (ФЭС) в. Показано, что в активированных пленках ФЭС обусловлено с глубокими примесными уровнями или комплексами, в которых входит примесные атомы и собственные дефекты.

Ключивые слова: тонкие легированные пленки, аномальное фотонапряжение, фотоэлектретное состояние.

Abstract. The results of experimental studies of long-term relaxation of the photoelectret state (PES) are presented. It is shown that in activated films PES is caused by deep impurity levels or complexes, which include impurity atoms and intrinsic defects.

Key words: thin doped films, anomalous photovoltage, photoelectret state, long-term relaxation.

Методика исследования ФЭС в пленочных структурах отличается от обычной методики изучения ФЭС в кристаллическом высокоомном фотоэлектрете. Используя выражения, описанных в работе [1], можно определить некоторые параметры примесных центров пленочных структур. Действительно, изменения ёмкости пленок после фотополяризации описывается выражением

$$C_{об}^2(t) - C_T^2 = \frac{M_n \left(1 - \frac{j}{e} S \tau^*\right)}{\frac{8\pi}{\epsilon e} V_{АФН}} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau^*}}\right], \quad (1)$$

где $C_{cb}(t)$ – ёмкость пленки после полной фотополяризации, C_T – ёмкость пленки в темноте, т.е. до освещения, M_n – концентрация глубокого центра прилипания, j – ток короткого замыкания, τ^* – характеристическое время релаксации

$$\tau^* = \frac{1}{I\kappa' + \frac{j}{e}S}, \quad (2)$$

здесь I – интенсивность света, κ' – коэффициент поглощения света. Эффективная площадь сечения захвата примесного центра S можно определить из кинетики изменения ёмкости примесным светом следующей формулой

$$S = \frac{e}{jt} \ln \frac{C_{cb}^2(0) - C_T^2}{C_{cb}^2(t) - C_T^2}, \quad (3)$$

где $C_{cb}(0)$ – ёмкость пленки после выключена примесного света.

Выполняем следующие обозначения

$$\begin{aligned} C_{cb}^2(t) - C_T^2 &= \Delta C(t), \\ \Delta C(t) \Big|_{t \rightarrow \infty} &= B, \\ \frac{d}{dt} \Delta C(t) \Big|_{t=0} &= \frac{B}{\tau^*}. \end{aligned} \quad (4)$$

(5)

Определив характеристическое время путем изменения ёмкости по формуле (5) и зная площадь сечения захвата S , можно вычислить концентрацию глубоких центров прилипания M_n .

Значение максимальной ёмкости после фотополяризации обусловлено разделением и последующей локализацией носителей на локальных примесных центрах в области OOZ пленки. После выключения света носители термически освобождаются из этих центров и участвуют в проводимости. Поэтому, зная значения времен релаксаций после окончания фотовозбуждения τ_1^* и τ_2^* (рис. 1) при двух значениях температуры, можно определить глубину залегания примесного уровня по формуле [2]

$$\Delta E = \frac{\kappa \cdot \ln \frac{\tau_1^*}{\tau_2^*}}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}, \quad (6)$$

где κ – постоянная Больцмана.

На рис. 1 приведена температурная зависимость τ^* , рассчитанная по

Рис.1. Температурная зависимость времени релаксации τ^* фотоэлектретного состояния АФН пленки CdTe:Ag.

формуле (2), в интервале температур 200÷400 К.

Заключение: В данной статье рассмотрены процессы релаксации фотоэлектретного состояния (ФЭС) и методы их исследования. В результате экспериментальных исследований была измерена долговременная релаксация ФЭС в пленочных структурах CdTe:(Ag, Cu, Cd) и Sb₂Se₃, и показано, что этот процесс связан с глубокими примесными уровнями или комплексами, включающими примесные атомы и собственные дефекты. Были проанализированы зависимости емкости и заряда от времени в процессе фотополяризации и деполяризации.

Кроме того, в статье описан метод определения эффективного сечения захвата примесного центра на основе кинетики изменения емкости под воздействием света. Используя температурные зависимости релаксации, была определена глубина залегания примесных уровней, и было показано, что теоретические прогнозы механизма ФЭС хорошо согласуются с экспериментальными результатами. Полученные результаты позволяют глубже понять свойства ФЭС и расширить области применения фотоэлектретного состояния в пленочных полупроводниках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карпенко В.П., Кашеринов П.Г., Матвеев О.А. Фотопамять поверхностно-барьерных переходов на CdTe. ФТП, 1970. Т.4. В.5. С.937.
2. Ковальский П.Н. Шнейдер А.Д. «Фотоэлектретный эффект в полупроводниках», Львов, Изд. при Львовском госуниверситете, 1977. 150 с.

3. Эргашев Ж.Э., Юлдашев Н.Х. Фотоэлектрический эффект в полупроводниковых плёночных структурах. Фергана, “Фарғона”: 2017. Монография. 180 стр.

4. Nurmatov, O.; Rahmonov, T.; Sulaymonov, Kh.; and Yuldashev, N. (2020) "Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum," Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering: Vol. 2 : Iss. 5 , Article 10.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ СКОПЛЕНИЙ Ni и Cu НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЯ

Тургунов Н.А., Турманова Р.М., Хайтимметов Н.Б.

Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований, по определению концентрации оптических активных фоновых примесей в объеме образцов n-Si<Ni,Cu>. Определения концентрации оптических активных фоновых осуществлялись с помощью **ИК Фурье-спектрометра ФСМ 2201**, работающем в диапазоне 370÷7800 см⁻¹. Выявлено, что в объеме образцов n-Si<Ni,Cu>, при высокотемпературном диффузионном легировании кремния примесями никеля и меди, концентрация оптически активного кислорода и углерода существенно увеличивается, которое связано с образованием различных примесных скоплений атомов кислорода и углерода с атомами основных примесей никеля и меди.

Ключевые слова: легирование, кремний, примесь, никель, медь, оптические активные примеси, кислород, углерод.

Abstract. This paper presents the results of studies to determine the concentration of optical active background impurities in the volume of n-Si<Ni,Cu> samples. Determination of the concentration of optical active backgrounds was carried out with the help of IR Fourier spectrometer FSM 2201, operating in the range 370÷7800 cm⁻¹. It is revealed that in the volume of n-Si<Ni,Cu> samples, at high-temperature diffusion alloying of silicon with nickel and copper impurities, the concentration of optically active oxygen and carbon increases significantly, which is

associated with the formation of various impurity clusters of oxygen and carbon atoms with atoms of the main impurities of nickel and copper.

Keywords: doping, silicon, impurity, nickel, copper, optical active impurities, oxygen, carbon.

Annotatsiya. Ushbu maqolada n-Si<Ni,Cu> namuna hajmidagi optic faol fon kirishmalarining kontsentratsiyasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Optik faol fon kirishmalarining kontsentratsiyasi aniqlash uchun taqdidotlar FSM 2201 markali, $370\div 7800\text{ sm}^{-1}$ diapazonda ishlovchi IK Fure-spektrometrida amalga oshirildi. n-Si<Ni,Cu> namunasida nikel va mis kirishma atomlari bilan yuqori haroratli diffuziyaviy legirlashda optik faol kislorod va uglerod kontsentratsiyasining oshganligi aniqlandi va bu namuna hajmida kislorod va uglerod atomlarining asosiy kirishma atomlari hisoblangan nikel va mis atomlari bilan har xil birikmalar hosil qilishi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: legirlash, kremniy, kirishma, nikel, mis, optik faol kirishmalar, kislorod, uglerod.

Многочисленными исследованиями показано, что при высокотемпературном диффузионном легировании монокристаллического кремния примесями 3d-переходных металлов, атомы кислорода и углерода активно участвуют в процессах формирования примесных объемных дефектов [1,2]. Зачастую обширные преципитаты или микровключения примесных атомов [3,4], которые образуются в процессе получения и обработки полупроводникового кремния для очень крупномасштабного или сверхкрупномасштабного интегрального производства, могут иметь решающее значение для качества и производительности устройств.

Концентрацию оптически активного кислорода и углерода, присутствующих в кристалле кремния, можно определить с помощью стандартных методов инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье.

Для исследований нами были приготовлены исходные образцы n-Si и легированные образцы n-Si<Ni,Cu>. В качестве исходного образца для экспериментов использовали монокристаллический кремний марки КЭФ, выращенный по методу Чохральского, с удельным сопротивлением $0,3\text{ Ом}\cdot\text{см}$. Образцы, приготовленные в виде прямоугольного параллелепипеда размерами $10\times 5\times 2\text{ мм}$, предварительно очищали химическими методами. С помощью установка ВУП-4, в которой значение вакуума составляло 10^{-4} Торр на предварительно подготовленные образцы кремния, с одной стороны были осаждены атомы никеля путем напыления толщиной $0,4\text{ мкм}$. А с другой стороны, на эти же образцы были нанесены атомы меди толщиной $0,4\text{--}0,6\text{ мкм}$.

Одновременная диффузия атомов никеля и меди в кремнии проводилась в горизонтальной печи СУОЛ-4 при температуре $T=1473$ К в течение 5 часов. Температура в печи контролировалась в пределах ± 3 К с помощью термопары платина-платинародий. После диффузионного отжига образцы охлаждались методом быстрого охлаждения, где скорость охлаждения составляло $v_{\text{охл}}=200$ К/с.

Рис.1. График зависимости коэффициента пропускания от волнового вектора. 1-исходный образец, 2- образец n-Si<Ni,Cu>.

На рис. 1 представлены фрагмент и спектрограммы изменения концентрации оптически активного кислорода в исходном образце и в образце n-Si<Ni,Cu>. Расчет концентрации оптически активного кислорода можно провести по следующей формуле [2]:

$$N_0^{\text{опт}} = 3,3 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \ln \frac{I}{I_0}, \quad (1)$$

где: I и I_0 - интенсивности падающего и проходящего света, d - толщина образца.

Полученные результаты показали, что концентрация оптически активного кислорода в исходном образце составляет $n=2,5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, а в образце n-Si<Ni,Cu> она равняется к $n=3,9 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Расчеты показывают, что в образцах n-Si<Ni,Cu> концентрация оптически активного кислорода в 1,6 раза больше по сравнению с исходными образцами. Это означает, что в процессе высокотемпературной диффузии при $T=1473$ К, атомы кислорода в объеме кремния образуют различные соединения с атомами основных примесей никеля и меди, а также с атомами основного матричного элемента кремния. В результате этого концентрация оптически активного кислорода в легированных образцах увеличивается.

На рис. 2 показаны фрагменты ИК спектрограммы изменения концентрации оптически активного углерода в исходном образце и в образце n-Si<Ni,Cu>. Концентрацию оптически активного углерода можно рассчитывать по следующей формуле [2]:

$$N_C^{\text{опт}} = 1,1 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{d} \ln \frac{I}{I_0}, \quad (2)$$

где: d -толщина образца, I и I_0 - интенсивности падающего и проходящего света.

Рис.2. График зависимости коэффициента пропускания от волнового вектора. 1-исходный образец, 2- образец n-Si<Ni,Cu>.

Согласно полученными нами результатов концентрация оптически активного углерода в исходном образце составляет $n=6,6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Данное значение в образце n-Si<Ni,Cu> равняется к $n=8,84 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Расчеты показывают, что концентрация оптически активного углерода в образцах n-Si<Ni,Cu>, по сравнению с исходным образцом, увеличивается в 1,33 раз. Следовательно выясняется, что при высокотемпературном диффузионном отжиге в объеме кремния образуются соединения типа SiC с участием атомов углерода, которые являются оптически активными и приводят к увеличению концентрации оптически активного углерода в кремнии.

Таким образом полученные результаты по определению концентрации оптически активных фоновых примесей в исходных образцах n-Si и в образцах n-Si<Ni,Cu> показали, что при высокотемпературном диффузионном легировании кремния никелем и медью, концентрация оптически активного кислорода и углерода в объеме образцов существенно увеличивается. Данное увеличение связано с образованием комплексов атомов кислорода и углерода которые являются оптически активными, с атомами основных примесей.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Б. Тимофеев. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур / Санкт Петербург. Москва, 2014. – 256 с.
2. N.A. Turgunov, Sh.K. Akbarov, N.B. Khaytimmetov, R.M. Turmanova. Influence of accumulation of impurity atoms Ni and Fe on the electrophysical properties of Si single crystals // Journal of nano- and electronic physics. 2024. Vol.16. No 1. pp. 01004(4).
3. N.A. Turgunov, E.Kh. Berkinov, R.M. Turmanova. Accumalations of impurity Ni atoms and their effect on the electrophysical properties of Si // E3S Web of Conferences 402. 2023. pp. 14018(1-8).
4. Зайнабидинов С.З., Тургунов Н.А., Турманова Р.М., Беркинов Э.Х. Структурообразование примесных преципитатов никеля в кремнии // Научный журнал “Физика полупроводников и микроэлектроника”. 2021. Том 3. Вып. 3. с. 16-21.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ.

М.О.Обиджанов, Ж.И.Ражабов.

Наманганский инженерно-технологический институт

Аннотация: В статье рассматриваются современные полупроводниковые материалы, применяемые в высокопроизводительных вычислительных системах. Приведены основные характеристики таких материалов, как кремний, кремний-германий и галлий-нитрид, а также двумерных материалов, включая графен и дихалькогениды переходных металлов. Описаны ключевые параметры, такие как подвижность носителей заряда, энергетический зазор и теплопроводность, а также математические формулы, описывающие электрические свойства этих материалов. В статье рассмотрены вызовы, с которыми сталкиваются современные технологии, и предложены пути их решения с использованием новых полупроводниковых материалов.

Annotatsiya: Maqolada yuqori samarali hisoblash tizimlarida qo'llaniladigan zamonaviy yarimo'tkazgich materiallari ko'rib chiqiladi. Kremniy, kremniy-germaniy, galliy-nitrid kabi asosiy materiallar va grafen hamda o'tish metallari dixalkogenidlari kabi istiqbolli ikki o'lchamli materiallar tasvirlangan. Ushbu materiallarning elektr xususiyatlarini ifodalovchi matematik formulalar keltirilgan.

Abstract: The article discusses modern semiconductor materials used in high-performance computing systems. Key materials such as silicon, silicon-germanium, gallium nitride, and two-dimensional materials including graphene and transition metal

dichalcogenides are described. Critical parameters such as charge carrier mobility, bandgap, and thermal conductivity are outlined along with mathematical formulas that describe the electrical properties of these materials.

Ключевые слова: Полупроводниковые материалы, высокопроизводительные вычисления, кремний, графен, галлий-нитрид, энергоэффективность, суперкомпьютеры.

Kalit so'zlar: Yarimo'tkazgich materiallari, yuqori samarali hisoblashlar, kremniy, grafen, galliy-nitrid, energiya samaradorligi.

Введение: С развитием высокопроизводительных вычислений (HPC) возникает необходимость в использовании более эффективных полупроводниковых материалов [1]. Традиционный кремний продолжает доминировать в электронике, но его физические ограничения при уменьшении размеров транзисторов стимулируют поиск новых материалов, таких как кремний-германий, галлий-нитрид, графен и дихалькогениды переходных металлов. Эти материалы обладают уникальными свойствами, которые обеспечивают повышение производительности и энергоэффективности вычислительных систем.

Основные материалы и их свойства: Кремний остается основным материалом для создания интегральных схем, но его возможности ограничены физическими эффектами, связанными с уменьшением размеров транзисторов [2]. Один из ключевых параметров — это подвижность носителей заряда (μ), которая описывается уравнением:

$$\mu = \frac{v_d}{E} \quad (1)$$

где:

- μ - подвижность носителей,
- v_d - скорость дрейфа носителей,
- E - приложенное электрическое поле.

Для кремния типичная подвижность для электронов составляет около 1200—1450 $\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, что ограничивает его производительность на высоких частотах.

Кремний-германий (SiGe) является сплавом, который улучшает подвижность носителей по сравнению с чистым кремнием. Он применяется в высокочастотных устройствах и процессорах для повышения быстродействия. Подвижность в SiGe увеличивается по сравнению с кремнием благодаря меньшей эффективной массе носителей заряда, которая определяется уравнением:

$$m^* = \left(\frac{1}{m_e^*}\right) + \left(\frac{1}{m_h^*}\right)^{-1} \quad (2)$$

- m^* - эффективная масса носителя,

- m_e^* - эффективная масса электрона,
- m_h^* - эффективная масса дырки.

Галлий-нитрид (GaN) демонстрирует превосходные характеристики при высоких температурах и напряжениях. Этот материал используется для создания мощных транзисторов, особенно в высокопроизводительных системах. Энергетический зазор GaN (E_g) составляет около 3.4 эВ, что выше, чем у кремния, что позволяет использовать GaN в устройствах с высокой термостойкостью и высокой плотностью мощности. Формула для энергии фотона в полупроводнике выражается через частоту света или длину волны, и выглядит следующим образом:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (3)$$

где:

- E - энергия фотона,
- h - постоянная Планка (6.626×10^{-34} Дж·с),
- ν - частота света (Гц),
- c - скорость света в вакууме (3×10^8 м/с),
- λ - длина волны.

Графен, состоящий из одного слоя атомов углерода, обладает уникальной подвижностью носителей заряда, достигающей 10^5 см²/(В с). Это позволяет использовать графен в устройствах с высокой скоростью переключения и низким энергопотреблением. Подвижность в графене выражается следующим уравнением:

$$\mu = \frac{e\tau}{m^*} \quad (4)$$

где:

- τ - время релаксации (время между столкновениями носителей заряда),
- m^* - эффективная масса носителя.

Дихалькогениды переходных металлов (MoS_2 , WS_2). Эти двумерные материалы обладают узким энергетическим зазором и хорошими оптическими свойствами, что делает их перспективными для использования в квантовых вычислениях и оптоэлектронике [3]. Энергетический зазор для MoS_2 составляет около 1.8 эВ, что делает его идеальным для применения в тонкопленочных транзисторах и фотодетекторах.

Проблемы и вызовы: С уменьшением размеров транзисторов до нескольких нанометров традиционные материалы, такие как кремний, сталкиваются с проблемами, связанными с утечками тока и перегревом. Основной задачей становится поддержание высокой производительности при минимальном энергопотреблении. Перегрев приводит к ухудшению надежности устройств и снижению их производительности. Решение этих проблем связано с

использованием новых материалов с высокой теплопроводностью, таких как графен и углеродные нанотрубки.

Новые подходы и решения: Современные задачи высокопроизводительных вычислений требуют использования материалов с лучшими электрическими и тепловыми свойствами. Одним из подходов является внедрение гибридных структур, таких как кремний-германий (SiGe) и галлий-нитрид (GaN), которые обеспечивают более высокую подвижность носителей заряда и лучшую термостойкость. Двумерные материалы (графен, MoS₂) предлагают уникальные возможности для создания транзисторов с высокой скоростью переключения и низким энергопотреблением. Инновационные охлаждающие системы на основе углеродных нанотрубок и алмазных пленок помогают решать проблему перегрева. Также перспективным направлением является разработка квантовых и туннельных транзисторов, которые могут снизить энергозатраты и повысить производительность вычислительных систем.

Применение в высокопроизводительных системах: Полупроводниковые материалы с улучшенными характеристиками находят применение в суперкомпьютерах, центрах обработки данных и квантовых вычислительных системах. Новые полупроводниковые материалы находят широкое применение в высокопроизводительных вычислительных системах (HPC), таких как суперкомпьютеры, центры обработки данных и квантовые компьютеры. Эти материалы обеспечивают высокую производительность, энергоэффективность и минимальные тепловые потери.

Галлий-нитрид (GaN) используется в мощных полевых транзисторах благодаря высокому энергетическому зазору ($E_g \approx 3.4$ эВ), что позволяет использовать его при высоких температурах и напряжениях[4]. Энергия фотона, необходимая для преодоления этого зазора, вычисляется по формуле:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad (5)$$

где:

- E - энергия фотона,
- h - постоянная Планка (6.626×10^{-34} Джс),
- c - скорость света (3×10^8 м/с),
- λ - длина волны.

Графен и другие двумерные материалы используются в транзисторах нового поколения благодаря высокой подвижности носителей заряда (μ), которая вычисляется по формуле:

$$\mu = \frac{v_d}{E} \quad (6)$$

где:

- μ - подвижность,
- v_d - скорость дрейфа электронов,

– E - приложенное электрическое поле.

Высокая подвижность графена (до 10^5 см²/(В с)) делает его идеальным для создания транзисторов с высокой скоростью переключения и низким энергопотреблением, что особенно важно для задач больших данных и искусственного интеллекта.

Туннельные транзисторы (TFET) и квантовые транзисторы решают проблему снижения энергопотребления, используя квантовый туннельный эффект[5]. Ток через туннельный барьер описывается уравнением:

$$I_D = I_0 \exp\left(-\frac{q\Phi_B}{kT}\right) \quad (7)$$

где:

- I_D - ток стока,
- I_0 - предэкспоненциальный коэффициент,
- q - заряд электрона (1.6×10^{-19} Кл),
- Φ_B - высота барьера,
- k - постоянная Больцмана,
- T - температура.

Использование этих материалов позволяет значительно повысить производительность вычислительных систем, минимизировать тепловые потери и снизить энергопотребление, что особенно важно для суперкомпьютеров, облачных вычислений и квантовых вычислительных систем.

Заключение: Таким образом полупроводниковые материалы играют ключевую роль в развитии высокопроизводительных вычислительных систем. Переход от традиционного кремния к новым материалам, таким как галлий-нитрид, кремний-германий и двумерные материалы (графен, MoS₂), открывает возможности для значительного повышения производительности, улучшения энергоэффективности и снижения тепловых потерь. Внедрение инновационных решений, таких как гибридные структуры, туннельные и квантовые транзисторы, обеспечивает улучшение скорости вычислений и уменьшение энергопотребления в суперкомпьютерах, дата-центрах и других высокопроизводительных системах.

Несмотря на существующие технологические вызовы, такие как интеграция новых материалов в существующие производственные процессы и необходимость улучшения охлаждения, текущие исследования и разработки показывают огромный потенциал для создания более производительных и эффективных вычислительных систем. Будущее высокопроизводительных вычислений тесно связано с применением новых полупроводниковых материалов, что будет способствовать дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и квантовых вычислений.

ЛИТЕРАТУРА

1. С. М. Соколов. Полупроводниковые приборы и их применение. — М.: Высшая школа, 2019.
2. Волкова Е.В., Пузанов А.С., Оболенский С.В. Введение в физику полупроводниковых диодов и методы проектирования с использованием высокопроизводительных вычислений: Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – 60 с.
3. Glazov, Mikhail. (2022). Оптические и транспортные свойства двумерных дихалькогенидов переходных металлов. 10.13140/RG.2.2.34397.49124.
4. Vasilenko, Dmitry. (2022). Полевые GaN-транзисторы для преобразователей питания: внутренняя структура и моделирование в LTspice..
5. Свинцов Д.А., Вьюрков В.В., Лукичев В.Ф., Орликовский А.А. Туннельные полевые транзисторы на основе графена // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47. Вып. 2. Р. 244–250.

THE DEPENDENCE OF THE ENERGY ABSORBED PHOTON ON THE MAGNETIC FIELD IN SEMICONDUCTORS WITH KANE DISPERSION LAW

U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov

Namangan Institute of Engineering and Technology

Abstract: Compared change the oscillation of the joint density of states by the energy absorbed photon for different Landau levels in the non-parabolic and parabolic zone. It is shown that in the non-quadratic dispersion law the maximum frequency of the absorbed light and the band gap nonlinearly depend on the magnetic field. The theoretical results are compared with experimental results, obtained for InAs.

Keywords: Landau levels, semiconductors, oscillation, band gap, magnetic field, Kane dispersion law, energy of photon.

Аннотация: Сравниваются изменения осцилляции совместной плотности состояний от энергии поглощенного фотона для различных уровней Ландау в непараболической и параболической зоне. Показано, что в неквадратичном законе дисперсии максимальная частота поглощенного света и ширина запрещенной зоны нелинейно зависят от магнитного поля. Теоретические результаты сравниваются с экспериментальными результатами, полученными для InAs.

Ключевые слова: уровни Ландау, полупроводники, осцилляция, ширина запрещенной зоны, магнитное поле, закон дисперсии Кейна, энергия фотона.

Annotatsiya: Noparabolik va parabolik zonadagi turli Landau sathlari uchun energiya yutilgan foton bilan holatlarning zichligi ossillyatsiyalarini solishtirilgan. Nokvadratik dispersiya qonunida yutilgan yorug'likning maksimal chastotasi va ta'qiqlangan zona kengligining magnit maydonga nochiziqli bog'liqligi ko'rsatilgan. Nazariy natijalar InAs uchun olingan eksperimental natijalar bilan solishtiriladi.

Kalit so'zlar: Landau sathlari, yarimo'tkazgichlar, ossillyatsiya, ta'qiqlangan zona kengligi, magnit maydon, Keyn dispersiya qonuni, foton energiyasi.

In the past decade, oscillations magneto-absorption were observed in the absorption spectra of many semiconductor crystals. The study of magneto-optical effects in semiconductors - one of the most powerful sources of information about their band structure.

In work [1] explained the dependence of the integrated absorption in semiconductors on the magnetic field observed experimentally at low temperatures. On the basis of the integral absorption it shows that the samples examined in the strong magnetic field generated diamagnetic exciton polaritons. In work [2,3] studied the temperature dependence of the edge of the fundamental optical and magneto-optical absorption of long structures $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ with different numbers of quantum wells. The experimental results are interpreted using the exciton-polariton light transfer mechanism involving localized excitons in confined structures with a finite number of quantum wells.

Interest in the study of the oscillations of the Shubnikov-de Haas (ShdH) and de Haas-van Alphen (dHvA) increased after their detection in low-dimensional systems, for example in silicon nanostructures [4] and cadmium fluoride in superconducting shells. In this case, the energy position of the size quantization levels determines the spectrum of the Landau levels. In [5] have been discovered and investigated the effect of oscillations dHvA depending on the temperature of nanoscale semiconductors.

All effects, depending on the density of states, may under certain conditions to oscillate with a period determined by the interval between two successive coincidences Landau level. This fact is reflected in the fact that many of the expressed electron gas thermodynamic, electrical and optical values, expressed in terms of the density of states, under certain conditions, will oscillate when the magnetic induction and low temperatures [6]. The temperature dependence of the density of states in quantizing magnetic fields is considered as a result of the thermal broadening of the Landau levels [7,8]. These studies showed that the continuous spectrum of the density measured at the temperature of liquid nitrogen at low temperatures turns into discrete Landau levels. Mathematical modeling of processes using the experimental values of the continuous spectrum of the density of states makes it possible to calculate the discrete Landau levels. However, these studies did not consider the changes of the combined density of states in the non-parabolic dispersion law in the presence of a magnetic field. If the non parabolic dispersion law as, for example, electrons in the III-V compounds and II-VI,

the effective mass is dependent on energy.

The aim of this work to study the dependence of the absorbed photon energy from the magnetic field in semiconductors with Kane dispersion law and a comparison of the theory with experimental data.

Consider the change of oscillations joint density of states (JDOS) in semiconductors with non-parabolic dispersion. Non parabolic conduction band for the electrons can be wrote the following expression [9]:

$$E_c = -\frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_n} \right]} \quad (1)$$

The beginning of the energy scale is selected the bottom of the conduction band. Hence, non-quadratic dispersion law holes recorded in the same way:

$$E_v = -E_c - E_g = -\frac{E_g}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_{pz}^2}{2m_p} \right]} \quad (2)$$

Here, E_v - energy ceiling valence band. Note that both the dispersion law (1) and (2) are isotropic, the effective mass of holes and electrons are equal: $m_n=m_p=m$. his behavior of the spectra of holes and electrons is related to the internal symmetry of narrow-gap semiconductors [10, 11]. The law of conservation of quasi-momentum will be as follows: $k_h = k_c = k$. Here, k_h, k_c - the wave vectors of holes and electrons are respectively [11].

For these energy bands from the expression (1) and (2):

$$E = h\nu = E_c(k_z, B) - E_v(k_z, B) = \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right]} \quad (3)$$

Here, $h\nu$ – energy absorbed photon.

We now find JDOS with energies in the range between Landau levels. Using the expression $m_c = \frac{\hbar^2}{2\pi} \frac{\partial S}{\partial E}$ for the cyclotron mass, we find the difference in basal area of two equal-energy surfaces, which differ on energy $\Delta E = \hbar \omega_c$:

$$\Delta S = \frac{2\pi m_c}{\hbar^2} \Delta E = \frac{2\pi m_c}{\hbar^2} \hbar \omega_c$$

The number of states per unit area in a plane $k_x k_y$ for quantization, due to cyclic conditions as well $\frac{L_x L_y}{(2\pi)^2}$. That the number of states between two quantum orbits equal

$$\frac{L_x L_y}{(2\pi)^2} \Delta S = \frac{m \omega_c}{2\pi \hbar} L_x L_y$$

From equation (3) we define k_z :

$$k_z = \frac{(2m)^{\frac{1}{2}}}{\hbar} \sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)} \quad (4)$$

We now turn to the calculation of JDOS with nonparabolic dispersion in a quantizing magnetic field. Free movement of electrons along the z axis, is not quantized by k_z . That is:

$$k_z = \frac{2\pi}{L_z} n_z \quad (5)$$

According to the expression (4) and (5) the number of states in the range energy on $(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c$ to E

$$n_z = \frac{(m)^{\frac{1}{2}} L_z}{2^{\frac{1}{2}} \pi \hbar} \cdot \sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)} \quad (6)$$

The total number of JDOS with energies less than E, as well

$$N(E, B) = \frac{L_x L_y L_z m^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{3}{2}} \pi^2 \hbar^3} \hbar\omega_c \cdot \sum_{N=0}^{N_{\max}} \sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)} \quad (7)$$

As a result, we define JDOS per unit volume with Kane dispersion law:

$$N_{jds}^n(h\nu, B) = \frac{dN(h\nu, B)}{dh\nu} = \frac{(m)^{\frac{3}{2}}}{(2)^{\frac{1}{2}} \pi^2 \hbar^3} \frac{\hbar\omega_c}{2} \sum_{N=0}^{N_{\max}} \frac{\frac{h\nu}{E_g}}{\sqrt{\frac{(h\nu)^2}{E_g} - (E_g + 4\hbar\omega_c(N + \frac{1}{2}))}} \quad (8)$$

Here, $N_{jds}^n(h\nu, B)$ -JDOS with the nonparabolic dispersion law at quantizing magnetic field.

With the help of formula (8), we calculate JDOS in narrow-gap semiconductors in a quantizing magnetic field at nonparabolic dispersion law. In the Fig.1 shows JDOS for InSb ($E_g(0)=0.234$ eV) in the magnetic field $B=5$ Tl. As can be seen from these figures, oscillations JDOS we observe, starting $h\nu = 0.44$ eV in non-quadratic dispersion law. Here, $h\nu$ -energy absorbed photon. Also, by using the expression (8) can be explained by the absorption coefficient of the magnetic field in nonparabolic dispersion law.

Fig.1. The dependence of oscillations JDOS on the energy absorbed photon in InSb with the nonparabolic dispersion law, calculated using the formula (8). Here, B=5 T.

Now we compare the oscillation JDOS in a parabolic dispersion and nonparabolic laws. From [12] we obtain oscillations JDOS with a quadratic dispersion law:

$$N_{jds}^p(E, H) = \left(\frac{2m_r}{\hbar^2}\right)^{3/2} \mu_r H \sum_N \frac{1}{\sqrt{\hbar\omega - E_g - (2N + 1)\mu_r H}} \quad (9)$$

Here, $N_{jds}^p(E, H)$ - oscillations JDOS at parabolic dispersion law, $\hbar\omega$ – energy absorbed photon.

In Fig.2 shows the change oscillations JDOS for the two types of zones. Here, $N=0..20$, $B=2$ T, for InSb. In these figures, in the range of $E = 0..1,45$ eV we have seen 20 of the Landau levels in nonparabolic zone, but in a parabolic zone number of Landau levels is equal to 6. Hence, it is clear that with increasing distance between Landau levels reduced electron energy curve JDOS moves to larger values JDOS and moved in up the density of states of the axis.

Fig.2. Oscillations JDOS in a strong magnetic field ($B = 2$ T.) at the parabolic and non-parabolic dispersion law.

REFERENCES

40. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I. & Gulyamov, A.G. “Influence of temperature on the oscillations of longitudinal magnetoresistance in semiconductors with a nonparabolic dispersion law”. *Indian J Phys* 93, 639–645 (2019).
41. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Sharibaev, N.Y. “EMF Induced in a p–n Junction under a Strong Microwave Field and Light”. *Semiconductors* 53, 375–378. (2019).
42. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Gulyamov, A.G. “Magnetic quantum effects in electronic semiconductors at microwave-radiation absorption”. *Journal of Nano-and Electronic Physics.* 53, 375–378. (2019).
43. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Gulyamov, A.G. “Shubnikov–de Haas Oscillations in Semiconductors at the Microwave–Radiation Absorption”. *Advances in Condensed Matter Physics.* 2019, 3084631. (2019).
44. Gulyamov, G., Gulyamov, A. & Erkaboev, U. “Thermal Stimulation of Photocurrent in p–n Junctions”. *Applied Solar Energy.* 54, 338–340 (2018).
45. Gulyamov, G., Gulyamov, A. & Erkaboev, U. “Influence of Pressure on the Temperature Dependence of Quantum Oscillation Phenomena in Semiconductors”. *Advances in Condensed Matter Physics.* 2017, 6747853 (2017).
46. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Sharibaev, N.Y. “The De Haas–Van Alphen effect at high temperatures and in low magnetic fields in semiconductors”. *Modern Physics*

- Letters B.* 30, 1650077. (2016).
47. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Baymatov P.J. "Determination of the Density of Energy States in a Quantizing Magnetic Field for Model Kane". *Advances in Condensed Matter Physics.* 2016, 5434717. (2016).
48. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I. & Sharibaev, N.Y. "Effect of temperature on the thermodynamic density of states in a quantizing magnetic field". *Semiconductors.* 48, 1287–1292 (2014).
49. Agora, J.O., Otieno, C., Nyawere, P.W.O., Manyali, G.S. "Ab initio study of pressure induced phase transition, structural and electronic structure properties of superconducting perovskite compound $GdBa_2Cu_3O_{7-x}$ ". *Computational Condensed Matter.* 23, e00461 (2020).
50. Chakraborty, P.K., Mondal, B.N., Chaudhuri, B.K. "Laser-induced modulation of optical band-gap parameters in the III–V-type semiconductors from the density-of-state (DOS) calculations". *Pramana - Journal of Physics.* 92, 85 (2019).
51. Guiqiang Li, Yi Jin. "Optical Simulation and Experimental Verification of a Fresnel Solar Concentrator with a New Hybrid Second Optical Element". *International Journal of Photoenergy.* 2016, 4970256 (2016).
52. C.R. Pidgeon, R.N. Brown. "Interband Magneto-Absorption and Faraday Rotation in InSb". *Phys. Rev.* 146, 575-583 (1966)
53. K. Zeeger. *Physics of Semiconductors.*, 11, 414 (1977).
54. S. Zwerdling, R.J. Keyes, S. Foner, H.H. Kolm, B. Lax. "Magneto-band Effects in InAs and InSb in dc and High Pulsed Magnetic Fields". *Phys. Rev.* 104, 1805-1808 (1956).

OPTIMIZATION OF BISMUTH ANTIMONY TELLURIDE FILM SENSORS THROUGH DEPOSITION RATE ANALYSIS

Yusupova Dilfuza Aminovna

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, Associate Professor of the Department of "Physics"

a) *Corresponding author: dilfuza.physic@mail.ru*

Annotation. This paper presents a comprehensive study on the electrophysical and tensometric properties of polycrystalline film sensors based on bismuth-antimony tellurides, focusing on how the deposition rate influences key parameters such as resistivity and strain sensitivity coefficient. These parameters are critical for optimizing the fabrication process of film elements.

The experimental results indicate that as the deposition rate increases from 10 nm/s to 40 nm/s, the resistivity of the films decreases. Additionally, the strain sensitivity coefficient reaches its peak at a deposition rate of 20 nm/s, highlighting a complex relationship between deposition conditions and sensor performance. This study underscores the importance of precisely controlling technological parameters,

such as evaporation temperature, to achieve stable and reproducible sensor characteristics.

The findings establish optimal conditions for producing film strain gauges with high sensitivity and long-term stability. These advancements open new avenues for the development of advanced sensors that can be employed in various fields such as mechanical engineering, microelectronics, structural health monitoring, and other high-precision measurement technologies. By enhancing our understanding of the mechanisms underlying these materials, this research contributes to the ongoing efforts to improve sensor technology and its applications in both industrial and scientific domains.

Keywords. film sensing elements, bismuth and antimony tellurides, strain gauges, strain gauge, thermal deposition, electrical conductivity, resistivity, gauge factor, substrate temperature, evaporation temperature, deposition rate

INTRODUCTION

As is known, the Bi-Sb-Te ternary compound of variable composition is one of the most promising materials used as semiconductor film strain gauges, which are the most effective tool for studying the stress state of machine-building structures. The main advantage of film strain gauges lies in their small size and high strain sensitivity, which allow for more precise measurements compared to traditional metal resistors. These gauges can also be tailored to exhibit varying mechanical and electrical properties, making them highly versatile for diverse applications.

Recent advancements in the field have focused on understanding the electrical and tensorial properties of film sensitive elements based on the Bi-Sb-Te system of variable composition. While numerous studies have reported on the performance of these materials, the results remain somewhat contradictory. This inconsistency has hindered a comprehensive understanding of the mechanisms contributing to the remarkably high strain sensitivity (approximately 10^4 and above) observed in these films.

The growth conditions of the sensitive layers, particularly the method of deposition and the properties of the substrate, play a significant role in determining the phase and chemical composition of the films. These factors, in turn, influence the structural and electrophysical characteristics, which are crucial for the performance of strain gauges. Understanding these relationships is vital for improving the functionality and reliability of film sensors in real-world applications.

In this context, the current study aims to investigate the impact of deposition rate on the resistivity and strain sensitivity of bismuth-antimony telluride films grown on polyimide substrates. By analyzing the relationship between deposition conditions and the resulting material properties, this research seeks to clarify the underlying mechanisms of high strain sensitivity and to optimize the technological parameters for producing effective strain-sensing elements. The findings from this study will

contribute to the development of more efficient sensors, advancing both scientific research and practical applications in fields such as structural health monitoring, aerospace engineering, and robotics.

MATERIALS AND METHODS

The study of the electrical properties of semiconductor films of antimony bismuth tellurides is a task related to the study of the electronic and tensometric properties of semiconductor materials based on antimony bismuth tellurides. Various methods can be used to conduct the study, such as measuring the electrical conductivity and thermopower, determining the optical properties (transparency, absorption, refraction) of antimony bismuth telluride films using spectroscopy in the IR, visible, and UV regions. It is also possible to carry out measurements of thermally stimulated conductivity, which allows you to determine the concentration of defects in the material and their effect on electrical conductivity.

The study of the electrophysical properties of antimony bismuth telluride semiconductor films can be important for various fields of science and technology, such as electronics, optoelectronics, photovoltaics, and many others. The results of the study can be used to develop new materials and devices, as well as to improve existing ones.

The main method for producing film strain gauges is thermal deposition of a semiconductor material in vacuum through a mask of a certain size onto a neutral dielectric substrate. Thus, film strain-sensing elements made of Bi, Te, Bi₂Te₃, Sb₂Te₃ and other materials were obtained.

At present, the study of the electrical and some tensorial properties of film elements obtained as a result of thermal evaporation of solid solutions based on Bi-Sb-Te in vacuum makes it possible to find out the greatest information about the mechanism of high tensorial resistance and other electronic processes occurring in thin layers.

When a polycrystalline film of antimony bismuth telluride is subjected to mechanical stress, its crystal structure begins to deform. This leads to a change in the distance between atoms in the material, which in turn leads to a change in the electrical and tensorial properties of the films.

These properties depend on the compositions of the evaporated and condensed molecular beams, the type of evaporation and temperature T_s of the substrates, the evaporation temperature T_e and the deposition (growth) rate v , thickness h , heat treatment, and other microscopic technological parameters. The T_s of the substrate was measured with a chromel-alumel thermocouple, and the evaporation process was monitored visually.

The thickness of the Bi-Sb-Te film was set by the evaporation time of the substance and was 50-150 nm, and the evaporation rate was set by the evaporator temperature. Since the average atomic number of the substance under study is much

higher than that of carbon, the scattering of electrons from the substrate is negligible compared to the scattering from the object under study.

The electrical conductivity and strain sensitivity of the films are estimated by the value of the specific resistance ρ and the value of the strain gauge coefficient K , which mainly change with the number of deformation cycles, then studies were carried out to determine the value of the technological parameters v , T_s on the values of ρ and K of films of bismuth and antimony tellurides.

To study the effect of deformation on the properties of films, it is favorable to transfer the deformation to the sample from an elastic element - a beam of equal resistance. An axle with a double-row self-aligning ball bearing was fixed at the moving end. In this case, the object under test must be rigidly connected to the elastic element using glue. The film was deformed by bending the plate. Beam bending is carried out with the help of an adjustable eccentric mounted on the motor shaft.

The studied samples were deformed up to $\varepsilon=10^{-3}$ relative units, which repeatedly deform the same sample. Measurements were made at direct current. The film strain sensitivity coefficient K was calculated from the expression

$$K = \frac{\Delta R}{R \cdot \varepsilon}$$

The error in determining the coefficient of strain sensitivity of the films K consisted mainly of the error in determining the relative deformations and the relative change in resistance $\Delta R/R$. The maximum measurement error did not exceed 3%.

RESULT AND DISCUSSION

Figure 1 shows the results of studies on the effect of deposition rate v on the value of ρ and K of films grown on a polyimide substrate. These dependences show that with an increase in the deposition rate from 10 nm/s to 40 nm/s, the resistivity of the films decreases, and the value of the strain sensitivity coefficient passes through a maximum at 20 nm/s, the amplitude of which is determined by the evaporation temperature (in this case, the deposition rate was changed by changing the evaporation temperature).

Note that a change in the mass of the initial sample, the temperature of the substrate, and the distance between the evaporator and the substrate at the same evaporation temperature led to a change in v , which affected the values of ρ and K .

Fig.1. a) the dependence of resistivity and b) the strain gauge coefficient on the rate of deposition of the Bi-Sb-Te solid solution onto the polyimide substrate.

Fig. 2. Dependence of the resistance (curves 1-3) of the films on the substrate temperature T_s during deposition. Film sizes 8mm*1mm*6 microns. v : 10 nm/s (curve 1), 20 nm/s (curve 2) and 40 nm/s (curve 3).

Figure 2 shows the dependence of R for films 6 μm thick on T_s . It can be seen that at the same film thickness, its resistance sharply decreases at $T_s > 90^\circ\text{C}$. This decrease is accompanied by the appearance of a maximum at $T_s = 90 \dots 100^\circ\text{C}$ of independence $K(T_s)$.

CONCLUSION

The presented results show that the resistivity and strain sensitivity coefficient of the films obtained by evaporation of the Bi-Sb-Te solid solution depend on the film thickness, the substrate temperature during deposition, and the layer growth rate. By

annealing the films after growth, their tensometric properties and parameter stability can be significantly improved. The optimal technological parameters for obtaining layers with high values of strain-electric properties have been found, which are as follows:

1. Deposition of a layer with a thickness of 5-6 μm at a deposition rate of 20 nm/s at a substrate temperature of $T_s=90$.
2. Film annealing at 125 oC in air or in vacuum in tellurium vapor for 4-8 hours.

REFERENCES

1. Yusupova, D. A. (2021). Study of electrophysical properties of multi-component condensed compounds based on bismuth and antimony tellurides. 2021. Journal Internauka: electron. scientific zhurn, (47), 77-81.
2. Yusupova, YES. (2022). STUDY OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$ FILMS. Scientific Impulse, 1(4), 1574-1580.
3. Yusupova, D. A., & Tolipov, J. (2022). OBTAINING HETEROPHASE SYSTEMS BASED ON BISMUTH-ANTIMONY TELLURIDES. Education News: Research in the 21st Century, 1(4), 175-181.
4. Yusupova, D.A. (2019). Investigation of the influence of deformation on changes in the concentration of surface states, the Fermi level, and the charge of the interface of nanocrystalline films of bismuth and antimony tellurides. Problems of modern science and education, (12-2 (145)), 8-12.
5. E. Mukhamediev, S. Shamirzaev, K. Onarkulov, D. Yusupova, V. Smirnov. // International conference dedicated to the 90th anniversary of academician S.A. Azimov "Fundamental and applied problems of physics" : -Toshkent, November 18-19, 2004. No. 3. 429 p.
6. Yusupova, D. A. (2018). Study of electrophysical properties of nanocrystalline films $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$. Science Integration, (4), 52-54.
7. Shamirzaev, S. Kh., Onarkulov, K. E., Yusupova, D. A., & Mukhamediev, E. D. (2006). Simple fatigue damage models for heterogeneous materials with very complex dynamics. Physical Surface Engineering, (4, No. 1-2), 91-96.
8. Yusupova, D.A., & Fozilova, M.D. (2021). MAIN CHARACTERISTICS AND FEATURES OF SEMICONDUCTOR FILM STRAIN TRANSDUCERS. Scientific progress, 2(1), 441-447.
9. Yusupova D.A. A METHOD OF AUTOMATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR OBTAINING STRAIN-SENSITIVE FILMS OF BISMUTH-ANTIMONY TELLURIDE // Universum: technical sciences: electron. scientific magazine 2021. 12(93).

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОСМИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТОКА АЛЬФА-ЧАСТИЦ НА СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕМНИЕМ.

Исломов Дониёрбек Давронбекович, Алижанов Донёрбек Дилшодович
*Андижанский Машиностроительный институт, 170019, Андижанская обл., г.
Андижан, Республика Узбекистан.*

Annotatsiya: Maqolada Rezerfordning tarqalish simulyatsiyasini hisobga olingan holda, elastik bo'lmagan tarqalish hodisasi, kristalli kremniy bilan quyosh plastinkasining ustun alfa zarralari bilan kosmik nurlanish ta'sirining reaksiyasi tahlil qilindi. Tahlil jarayoni davomida energiya momenti uchuvchi nurning empirik aniqlangan energiya qiymatlarini hisobga olgan holda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot yakunida natijalar sarhisob qilinadi va amalga oshirilgan ish natijalari shaklida taqdim etiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi kristalli kremniy plitasining alfa zarralari nurlari bilan nurlanish hodisasini ko'rib chiqish edi. Tadqiqot davomida empirik-eksperimental, nazariy usul, tahlil usuli, fizik-matematik modellashirish usuli qo'llanilgan. Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida Rezerfordning tarqalishi, shu jumladan ionlash xususiyatiga ega hodisalar harakatlarini amalga oshirish uchun harakat qilayotgan kosmik nurlanishning umumiy nurlari zarralarining foiz nisbati aniqlandi.

Kalit so'zlar: Rezerford tarqalishi, elastik bo'lmagan tarqalish, nur, kosmik nurlanish, alfa zarrasi.

Аннотация: В статье проанализировано явление неупругого рассеяния с учётом моделирования рассеяния Резерфорда, реакции облучения космическим излучением с преобладающими альфа-частицами солнечной пластины с кристаллическим кремнием. На протяжении процесса осуществления анализа рассмотрен момент энергетического характера с учётом эмпирически определённых величин энергий налетающего пучка. По завершению исследования подведены итоги и представлены в виде результатов реализованной работы. Целью настоящего исследования было рассмотрение явления облучения пластины кристаллического кремния пучком альфа-частиц. В ходе исследования применён эмпирический-экспериментальный, теоретический метод, метод анализа, метод физико-математического моделирования. Результатом осуществлённого исследования стало определения величины процентного соотношения частиц из общего пучков космического излучения действующие в качестве рассеяния Резерфорда, в том числе для осуществления актов явлений ионизационного характера.

Ключевые слова: рассеяние Резерфорда, неупругое рассеяние, пучок, космическое излучение, альфа-частица.

Abstract: The article analyzes the phenomenon of inelastic scattering, taking into account the simulation of Rutherford scattering, the reaction of cosmic radiation irradiation with predominant alpha particles of a solar plate with crystalline silicon. During the analysis process, an energy moment is considered, taking into account empirically determined values of the energies of the incoming beam. At the end of the study, the results are summarized and presented in the form of the results of the implemented work. The purpose of this study was to consider the phenomenon of irradiation of a crystalline silicon plate with a beam of alpha particles. The empirical-experimental, theoretical method, the method of analysis, the method of physical and mathematical modeling was used in the course of the study. The result of the study was to determine the percentage of particles from the total cosmic radiation beams acting as Rutherford scattering, including for the implementation of acts of ionization phenomena.

Keywords: Rutherford scattering, inelastic scattering, beam, cosmic radiation, alpha particle.

1. Введение

Современные технологии солнечной энергетики играют ключевую роль в переходе к устойчивым источникам энергии. Однако, несмотря на их широкое применение, существует важный аспект, который требует более глубокого изучения — взаимодействие космического излучения с солнечными батареями [1]. Космическое излучение включает в себя поток высокоэнергетических частиц, таких как протоны и тяжелые ядра, которые могут негативно воздействовать на материалы солнечных панелей. Это взаимодействие, в том числе с кластером неупругого рассеяния, где усилен вариант ионизационного характера может приводить к деградации их характеристик, снижению эффективности преобразования солнечной энергии и сокращению срока службы.

Среди актуальных сторон настоящего исследование важно отметить, что проведение исследований поможет разработать более устойчивые солнечные батареи, которые смогут эффективно работать в условиях воздействия космического излучения. Это особенно важно для спутников и других космических объектов, где надежность источника энергии критична. Также, наряду с вышеуказанным, исследования позволят выявить материалы, которые менее подвержены воздействию космического излучения [2-3; 5]. Понимание взаимодействий космического излучения с солнечными батареями поможет в создании точных моделей, что, в свою очередь, улучшит проектирование и тестирование новых технологий.

При рассмотрении в глобальном плане, совершенствование солнечных технологий не только повысит эффективность работы в космосе, но и может найти применение на Земле, особенно в регионах с высоким уровнем радиации. Исследования в области взаимодействия космического излучения и солнечных

батареи имеют большое значение не только для космической индустрии, но и для устойчивого развития энергетических технологий на Земле [4-6]. Инвестиции в эти исследования могут привести к значительным достижениям в области возобновляемой энергии и повысить надежность солнечных систем в различных условиях эксплуатации. Исходя из чего можно констатировать, что настоящий вопрос является актуальным.

2. Материалы и методы

В ходе реализованного исследования были применены эмпирические данные, полученные со стороны центров исследования космического излучения [1-2; 5-6]. В ходе анализа применены методы физико-математического моделирования процесса. Исследование осуществляется с учётом рассмотрения ситуации неупругого взаимодействия с атомами кристаллического кремния альфа-частиц, имеющиеся в составе космического излучения, как это показывает экспериментальное наблюдение [7-9]. Для изучения взаимодействия, использована модель анализа при помощи рассеяния Резерфорда [5-6; 6]. При этом используются эмпирически определённые энергии более 10 МэВ в масштабе галактических космических лучей, но не более 100 МэВ.

Исходя из определённых значений энергий вычисляется значение для критической скорости (1-2).

$$v_1' = c \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1 + \frac{E_1}{m_{He_2^4} c^2}} \right)^2} = 299792458 * \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1 + \frac{10^7 * 1.6 * 10^{-19}}{4.0015062 * 1.66 * 10^{-27} * 299792458^2}} \right)^2} = 21904714.8388023 \frac{M}{c} \quad (1)$$

$$v_2' = c \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1 + \frac{E_2}{m_{He_2^4} c^2}} \right)^2} = 299792458 * \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1 + \frac{10^8 * 1.6 * 10^{-19}}{4.0015062 * 1.66 * 10^{-27} * 299792458^2}} \right)^2} = 68047715.59915 \frac{M}{c} \quad (2)$$

Модель Резерфорда предполагает действия на определённое процентное соотношение частиц в пучке. А также соответствующим образом представляется в качестве дифференциального сечения рассеяния (3-4) [8-11; 13] с учётом в 0,9 стерадиан эффективность детектирующего рассеяние датчика в камере бомбардировки при экспериментальном моделировании и с дальнейшим переходом в полный масштаб [12].

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_1 = \left(\frac{Z_{Si_{28}} Z_{He_2} e^2}{4E_{1(He_2^+)}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\left(\frac{\theta}{4}\right)} = \left(\frac{14 * 2 * (4.808 * 10^{-10})^2}{4 * 10^7 * 1.6 * 10^{-12}}\right)^2 * \frac{1}{\sin^4\left(\frac{0.9}{4}\right)} = 4.12825 * 10^{-24} \text{ cm}^2 = 4.128251347 \quad (3)$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_2 = \left(\frac{Z_{Si_{28}} Z_{He_2} e^2}{4E_{2(He_2^+)}}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\left(\frac{\theta}{4}\right)} = \left(\frac{14 * 2 * (4.808 * 10^{-10})^2}{4 * 10^8 * 1.6 * 10^{-12}}\right)^2 * \frac{1}{\sin^4\left(\frac{0.9}{4}\right)} = 4.12825 * 10^{-26} \text{ cm}^2 = 4.128251347 \quad (4)$$

Перед преобразование полученного значения в процентное соотношение частиц по рассеянию Резерфорда, необходимо констатировать факт степени приближения альфа-частицы к ядру. Для этого вычисляется расстояние приближения (8-9), коего предварительно вычисляется константа приближения (6-7) в системе СГС.

$$b_1 = \frac{Z_{He_2^+} e^2}{T_{1(He_2^+)} \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{2 * (4.808 * 10^{-10})^2}{10^7 * 1.6 * 10^{-12} * \tan\left(\frac{0.9}{2}\right)} = 5.981943272 * 10^{-14} \quad (6)$$

$$b_2 = \frac{Z_{He_2^+} e^2}{T_{2(He_2^+)} \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{2 * (4.808 * 10^{-10})^2}{10^8 * 1.6 * 10^{-12} * \tan\left(\frac{0.9}{2}\right)} = 5.981943272 * 10^{-15} \quad (7)$$

$$r_1 = \frac{2Z_{He_2^+} e^2}{T_{1(He_2^+)}} + \frac{b}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{2 * 2 * (4.808 * 10^{-10})^2}{10^7 * 1.6 * 10^{-12}} + \frac{5.981943272 * 10^{-14}}{\cos\left(\frac{0.9}{2}\right)} = 1.242251937 * 10^{-13} \text{ м} \quad (8)$$

$$r_2 = \frac{2Z_{He_2^+} e^2}{T_{2(He_2^+)}} + \frac{b}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{2 * 2 * (4.808 * 10^{-10})^2}{10^8 * 1.6 * 10^{-12}} + \frac{5.981943272 * 10^{-15}}{\cos\left(\frac{0.9}{2}\right)} = 1.242251937 * 10^{-14} \text{ м} \quad (9)$$

Результат наглядным образом демонстрирует достаточно большую по сравнению с радиусом действия ядерных сил 10^{-15} м величину, благодаря чему наглядно демонстрируется момент действия рассеяния Резерфорда. Возвращаясь к задаче о переводе значения дифференциального сечения рассеяния в процентное соотношение, для этого определяется материал мишени –

кристаллический кремний с известной плотностью, массой ядра, а следовательно, и плотностью ядер (10), толщиной (11) и процентным соотношением (11-12).

$$n_{Si_{14}^{28}} = \frac{\rho_{Si_{14}^{28}}}{M_{Si_{14}^{28}}} = \frac{2330}{27.9769265350555 * 1.66 * 10^{-27}} =$$

$$= 5.017043084 * 10^{28} \quad (8)$$

$$dx_{Si_{14}^{28}} = 1.5 * 10^{-4} \text{ м} \quad (9)$$

$$\eta_1 = 1 - e^{-n_{Si_{14}^{28}} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_1 dx_{Si_{14}^{28}}} =$$

$$= 1 - 2.7182818284^{-5.017043084 * 10^{28} * 4.128251347 * 10^{-28} * 1.5 * 10^{-4}} =$$

$$= 0.3101921\% \quad (10)$$

$$\eta_2 = 1 - e^{-n_{Si_{14}^{28}} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_2 dx_{Si_{14}^{28}}} =$$

$$= 1 - 2.7182818284^{-5.017043084 * 10^{28} * 41.28251347 * 10^{-31} * 1.5 * 10^{-4}} =$$

$$= 0.003106694\% \quad (10)$$

Таким образом констатируется получаемый факт.

3. Результаты исследования

В результате, было определено, что из всего направленного пучка от 0,003106694% до 0,3101921% будут подвержены упругому рассеянию под воздействием рассеяния Резерфорда. Исходя из осуществлённых расчётов наглядно видно, что на момент действия системы космического излучения, имеющая в своей структуре заряженные частицы различной природы будет действовать эффект рассеяния Резерфорда, граничащий с системой ионизации.

4. Заключение

Исходя из определений можно констатировать факт уменьшения процентного соотношения количества частиц, участвующие в настоящем явлении с ростом их энергии, что наглядно просматривается из типов частиц, участвующие в структуре пучков космического излучения. При том, что именно в структуре пучков космического излучения имеются высокоэнергетические частицы, констатируемые фактом, что также доказывает верность проведенных в ходе исследования расчётов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Simon Knapen, and Steven Lowette. A Guide to Hunting Long-Lived Particles at the LHC. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 73, 2023. Vol. 73:421-449 (Volume publication date September 2023) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-101920-013011>

2. Roberto Franceschini. Physics Beyond the Standard Model Associated with the Top Quark. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE

Volume 73, 2023 Vol. 73:397-420 (Volume publication date September 2023)
<https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102020-011427>

3. Brian D. Fields and Anton Wallner. Deep-Sea and Lunar Radioisotopes from Nearby Astrophysical Explosions. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 73, 2023 Vol. 73:365-395 (Volume publication date September 2023) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-011823-045541>

4. Zhen Cao, Songzhan Chen, Ruoyu Liu, and Ruizhi Yang. Ultra-High-Energy Gamma-Ray Astronomy. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 73, 2023. Vol. 73:341-363 (Volume publication date September 2023) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-112822-025357>

5. Aliyev I. X., Abdurakhmonov S. M. The algorithm of complex analysis of resonant nuclear reactions. Materials of the I International Scientific Conference "Modern problems of science, technology and production". SRI "PRNR". Electron Laboratory LLC. Ridero. pp. 193-217 p.

6. Aliev I. X. Aluminum resonant nuclear reaction. The international scientific journal "All Sciences". Electron Scientific School, Ridero. No. 3, 2022. 24-44 p.

7. Maria Lugaro, Marco Pignatari, René Reifarth, and Michael Wiescher. The s Process and Beyond. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 73, 2023. Vol. 73:315-340 (Volume publication date September 2023) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102422-080857>

8. Marc Kamionkowski, and Adam G. Riess. The Hubble Tension and Early Dark Energy. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 73, 2023. Vol. 73:153-180 (Volume publication date September 2023) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-111422-024107>

9. Bernard Carr, and Florian Kühnel. Primordial Black Holes as Dark Matter: Recent Developments. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 70, 2020. Vol. 70:355-394 (Volume publication date October 2020) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-050520-125911>

10. J.M. Lattimer. Neutron Stars and the Nuclear Matter Equation of State. ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE Volume 71, 2021. Vol. 71:433-464 (Volume publication date September 2021) <https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102419-124827>

11. Jan Naumann, Erik Lennart Weerda, Matteo Rizzi, Jens Eisert, Philipp Schmoll. An introduction to infinite projected entangled-pair state methods for variational ground state simulations using automatic differentiation. SciPost Phys. Lect. Notes 86 (2024) · published 10 September 2024. doi: 10.21468/SciPostPhysLectNotes.86

12. William Bialek. Ambitions for theory in the physics of life. SciPost Phys. Lect. Notes 84 (2024) · published 15 August 2024. doi: 10.21468/SciPostPhysLectNotes.84

13. Ann Hermundstad. Normative approaches to neural coding and behavior. SciPost Phys. Lect. Notes 83 (2024) · published 13 August 2024. doi: 10.21468/SciPostPhysLectNotes.83

Bi₂B^{VI}₃ VA Sb₂B^{VI}₃ (Se, Te) ASOSIDAGI YARIMO‘TKAZGICH MATERIALLARNING TUZILISHI

K.G‘aynazarova, T.Azimov
Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli usullar bilan olingan termoelektrik materiallarning tuzilishi va uning xususiyatlari hamda vismut tellurining tuzilishi parallel ravishda joylashgan qatlamlardan iboratligi, har bir qatlamning atomlari bir xil bo‘lib, tekis olti burchakli panjara hosil qilishi tushuntirilgan. Undan tashqari kvintetlar o‘rtasida kuchsiz van der Vaals kuchlari ta‘sir qiladi.

Kalit so‘zlar: termoelektrik materiallar, xalkogenid, rombedral tuzilishi, kovalent-ionli bog‘lanish, kvintet

Аннотация. В данной статье объясняются структура и свойства термоэлектрических материалов, полученных разными методами, а также тот факт, что структура висмут-теллура состоит из параллельных слоев, атомы каждого слоя одинаковы, образуя плоскую гексагональную решетку. Кроме того, между квинтетами действуют слабые силы Ван-дер-Ваальса.

Ключевые слова: термоэлектрические материалы, халькогениды, ромбоэдрическая структура, ковалентно-ионная связь, квинтет.

Abstract. This paper explains the structure and properties of thermoelectric materials obtained by different methods, as well as the fact that the structure of bismuth-tellurium consists of parallel layers, the atoms of each layer are identical, forming a flat hexagonal lattice. In addition, weak van der Waals forces act between the quintets.

Key words: thermoelectric materials, chalcogenides, rhombohedral structure, covalent-ionic bond, quintet.

Shu kunga qadar termoelektrik materiallar olishning inert gaz atmosferasida gaz kondensatsiyasi yoki plazma-kimyoviy usul, kimyoviy sintez va keyinchalik uchqun plazmasini sintezlash va ushbu usullar bilan olingan o‘ta nozik kukunlarni ishlab chiqishda siqilish jarayonida bir oz qoldiq g‘ovaklikni saqlab qolish, kukunlarni tayyorlash yoki ularni mustahkamlashda namunalarning ifloslanishi va olingan namunalarning geometrik o‘lchamlarini oshirish bilan bog‘liq muammolar mavjud. Ularning ko‘pchiligi changlarni turli usullar bilan siqishni o‘z ichiga oladi. Anizotropik materialni tayyorlashning ushbu turi bilan kristallanishning shakli muhim rol o‘ynaydi,

bu kristallitlarning o'sish o'qiga nisbatan noto'g'ri yo'nalishi bog'liq. Tezida parametrlarning kristallanishning shakliga ta'siri o'rganiladi [2].

O'rganilgan ishlarga ko'ra, Bi_2Te_3 va Bi_2Se_3 xalkogenidlari bir-birida cheksiz erib, qattiq eritmalarining uzluksiz qatorini hosil qilishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

1) boshlang'ich birikmalar bir xil simmetriya sinfiga tegishli bo'lishi va yaqin parametrlarga ega bo'lgan panjaralarga ega bo'lishi kerak:

2) bir-birining o'rnini bosuvchi atomlar o'lchamlari jihatidan bir-biridan unchalik farq qilmasligi va kimyoviy xossalari yaqin bo'lishi kerak [3].

Bi_2Te_3 xalkogenidi rombedral tuzilishda kristallanadi. Ko'pincha Bi_2Te_3 tuzilishini tasvirlash uchun rombedral emas, balki parametrlari $a = 0,4386$ nm va $c = 3,0497$ nm ga to'g'ri keladigan olti burchakli elementar yacheykalardan foydalaniladi.

1.2-rasm. Bi_2Te_3 birikmasining tuzilishi

Vismut tellurining tuzilishi parallel ravishda joylashgan qatlamlardan iborat. Har bir qatlamning atomlari bir xil bo'lib, tekis olti burchakli panjara hosil qiladi. Beshta qo'shni qatlam kvintet deb ataladigan narsaga birlashtiriladi, bunday kvintetdagi atomlar ionlikning kichik bir qismi bo'lgan kovalent aloqalar bilan bog'langan o'zgaruvchan qatlamlarda joylashgan.

Bi_2Te_3 tetradimit strukturadagi qatlamlar quyidagicha almashadi:

(indeksdagi 1 va 2 belgilar Te atomlarining kristall panjaradagi turli o'rinlarini bildiradi) uch karrali simmetriya o'qiga perpendikulyar (olti burchakli panjarada trigonal C_3 o'qi). Har bir qatlam ichida bir xil atomlar olti burchakli yassi panjara ichiga o'ralgan bo'lib, ular ostidagi qatlamlarning atomlari bilan zich olti burchakli o'rash hosil qiladi[2].

Kvintetlar ichidagi kimyoviy bog'lanish asosan kovalent-ionli bo'lib, kvintetlar o'rtasida kuchsiz van der Vaals kuchlari ta'sir qiladi. Shuningdek, $Bi - Te_{(2)}$ qatlamlar orasidagi bog'lanishni ham kovalent, $Bi - Te_{(1)}$ orasidagi bog'lanish esa

ko‘proq ionli hisoblanadi. Ikki $Te_{(1)}$ qatlamlar orasida harakat qilayotgan van der Waals kuchlari zaifligidan, mexanik quvvat ham past bo‘lib, parchalanish tekisligi bo‘ylab namunalarning oson parchalanishini (kristallning C_3 o‘qiga perpendikulyar) va Bi_2Te_3 monokristallarining barcha fizik xususiyatlarining muhim anizotropiyasini aniqlaydi [3].

ADABIYOTLAR

1. Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы. /М.-Л.: Изд-во Россия, 1960.
2. Т.М. Azimov, Gaynazarova K.I., Onarkulov M.K., A. A. Yuldashev. Thermoelectric and Galvanomagnetic Properties of the Alloy $Bi_2Te_3 + 0.04$ Weight% Ni in the Temperature Range $77 \div 300$ K / American Journal of Modern Physics. 2021. p. 124-128.
3. Huang B. et al. Low-temperature characterization and micropatterning of coevaporated Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 films. // Journal of Applied Physics. 2008. Vol. 104. № 11. Pp. 113710-113715.
4. Onarkulov, K., Gaynazarova, K., & Tashlanova, D. Termoelektrik samaradorlikni qotishmalardagi elektronlar va teshiklarning harakatchanligiga bog‘lanishi. *Science and innovation*, (2022). 1(A4), 56-59.

P-N O‘TISHDA ZARYAD TASHUVCHILAR HARAKATCHANLIGINING MAGNIT MAYDONI TA‘SIRIDA O‘ZGARISHI VA VAXI.

Prof. G.Gulomov, Phd G.Majidova, o‘qituvchi F.Muhitdinova, stajor-tadqiqotchi S.Madumarova

Namangan muhamdislik qurilish institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada p-n o‘tishda noideallik ko‘effitsiyentini magnit maydonga bog‘liqligini va uning VAXiga turli magnit maydonlarning ta‘sirini ko‘rganmiz. Noideallik ko‘effitsiyentining magnit maydondagi tasiri zaryad tashuvchilar xarakatchanligi bilan bog‘langan.

Kalit so‘zlar: p-n o‘tish, zaryad tashuvchilar, magnit maydon, noideallik ko‘effitsiyenti, VAX, elektron, kovak, Xoll kuchlanishi .

Аннотация. В данной статье мы изучили зависимость коэффициента неидеальности p-n перехода от магнитного поля и влияние различных магнитных полей на его ВАХ. Влияние магнитное поле на коэффициента неидеальности связано с подвижностью носителей заряда.

Ключевое слово: p-n переход, носители заряда, магнитное поле, коэффициент неидеальности, ВАХ, электрон, дырка, напряжение Холла.

Abstract. In this article we saw the dependence of the non-ideality coefficient of the p-n junction on the magnetic field and the effect of various magnetic fields on its VAX. The effect of the non-ideality coefficient on the magnetic field is associated with the mobility of charge carriers.

Key words: p-n junction, charge carriers, magnetic field, non-ideality coefficient, I-V characteristic, electron, hole, Hall voltage.

Zaryad tashuvchilarimiz harakati davomida fononlar yoki namunadagi boshqa nuqsonlar bilan to'qnashadi. To'qnashish jarayonida elektron va kovaklar sochiladi, ya'ni o'z harakat yo'nalishini va tezligini o'zgartiradi. To'qnashish jarayonida elektron va kovaklar kristall panjaraga berayotgan energiya uni qizdiradi. Muvozanat holatida zaryad tashuvchilarning ixtiyoriy yo'nalishdagi tezligi 0 ga teng bo'ladi. Muvozanat buzilganda, xaotik harakatlanayotgan elektronlarga maydon ta'sir etganda ularning maydon yo'nalishi bilan aniqlanadigan harakati vujudga keladi [1,2]. Natijada elektronlarning yo'nalgan harakati paydo bo'lib dreyf toki hosil bo'ladi. Elektr maydon kuchlanganligi $E = 1$ V/sm bo'lganda elektronni olgan tezligi elektronning xarakatchanligi deyiladi. Erkin zaryad tashuvchilarni xarakatchanligi kristall panjaraning xossalriga, unda kirishmalarning bor yoki yo'qligiga va temperaturaga bog'liqdir. Bunga sabab, zaryad tashuvchilarni sochilish jarayonidir[3,4]. O'tkazuvchanlik elektronlari va kovaklari kristaldagi aralashmaning neytral atomlari va ionlarida, strukturani nuqtaviy nuqsonlarida, dislokatsiyalarda, panjarani issiqlik tebranishlarida (fononlarda) sochilishi mumkin. Zaryad tashuvchilarni xarakatchanligi faqat temperaturaga emas, balki aralashmalar kontsentratsiyasiga ham bog'liq [5,6]. Aralashmalar kontsentratsiyasi ortishi bilan zaryad tashuvchilarni sochilishi ham kuchayadi va xarakatchanlik pasayadi.

Biz esa p-n o'tishda zaryad tashuvchilar xarakatchanligi magnit maydonning ta'sirida o'zgarishi va p-n o'tishli diodlarning VAXlarida hosil bo'ladigan jarayonlarni fizik mohiyatini ko'rib chiqmoqchimiz.

Biz yuqorida magnit maydon ta'siridagi to'g'ri yo'nalishdagi tokning VAXsidagi o'zgarishlarni noideallik ko'effitsiyenti c ga bog'liq deb xisobladik.

$$j = j_s \left(e^{\frac{e\phi_0}{ckT} - \frac{e(\phi_0 - U + J(R_b + R_x B/l))}{ckT}} - 1 \right) \quad (1)$$

Bu yerda c noideallik ko'effitsiyenti bo'lib, uni quyidagicha ifodalaymiz:

$$c \approx \frac{e^{d/L}}{b+1} \quad b = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad L = \sqrt{D\tau}$$

L -diffuziya uzunligi, τ -noasosiy zaryad tashuvchilarning yashash vaqtif

Xususiy xol uchun μ_n va μ_p larni teng deb va diffuziya uzunligini magnit maydonda o'zgarishini quyidagicha xisoblasak

$$L = L_0(1 - (\mu B)^2) \quad (2)$$

Shularni inobatga oladigan bo'lsak noideallik ko'effitsienti quyidagicha bo'ladi

$$c \approx e^{\frac{d}{L_0}(1 + (\mu B)^2)} \quad (3)$$

3-ifoda asosida noideallik ko'effitsiyentining magnit maydonga bog'lanishini ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Noideallik ko'effitsiyentining magnit maydonga bog'liqligi

Endi noideallikning bu ifodasini VAXiga qo'yadigan bo'lsak quyidagicha ko'rinishga keladi:

$$j = j_s \left(e^{\frac{e\varphi_0}{e^{\frac{d}{L_0}(1 + (\mu B)^2)} kT}} \frac{e(\varphi_0 - U + J(R_b - AU))}{e^{\frac{d}{L_0}(1 + (\mu B)^2)} kT} - 1 \right) \quad (4)$$

Bu ifodadagi kattaliklarga tegishli qiymatlarni qo'yib quyidagi VAXni olamiz

2-rasm. p-n o‘tish VAXiga magnit maydonning ta’siri

2-rasmdagi VAXni 4-ifoda orqali olingan. Uni olishda foydalanilgan kattaliklar qiymatlarida hamma VAXlarda bir xil, faqat magnit maydon induksiyasi vektorining qiymati bialn farq qiladi. Qolgan kattaliklarga $k := 1.38 \cdot 10^{-23}$; $q := 1.62 \cdot 10^{-19}$; $T1 := 300$; $t1 := 300$; $Ru := 50000$; $Rb := 150$; $f_i := .6$; $Te1 := 300$; $U1 := 0$; $Js := 10^{-9}$; $A1 := 72$; $R := .125$; $l := 2 \cdot 10^{-3}$; $d := 0.4e-3$; $L := 0.2e-3$; $myu := .135$ magnit maydon induksiyasi esa $B=0$ T, $B1=1$ T, $B2=2$ T, $B3=3$ T qiymatlarda olingan. Rasmdan ko‘rinib turibdiki bu ifodamizdagi VAX magnit maydonning ta’sirini to‘la tushuntira oladi. Chunki tajribalarda ham magnit maydon VAXlarni qarshiligini orttirib, tokni kamaytirgan. Kuchlanishni esa oshirgan. Bizning 4-ifoda orqali olingan VAX ham to‘g‘ri deb xisoblanadi. Demak magnit maydonning p-n o‘tish VAXiga ta’sirini noideallik ko‘effitsienti bilan bog‘lab tushuntirish to‘la o‘rinlidir. Magnit maydon p-n o‘tish VAXiga noideallik ko‘effitsiyenti orqali tasir qiladi degan xulosa qilamiz. Bu ta’sir esa diffuziya uzunligi va zaryad tashuvchilar xarakatchanligining magnit maydonda o‘zgarishi bilan bog‘liq ekan. 2-ifodaga asosan diffuziya uzunligi magnit maydon induksiyasi va zaryad tashuvchilar xarakatchanligi bilan bog‘liq ekan. Bu esa noideallik ko‘effitsiyenti orqali p-n o‘tish VAXiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR

- [1] V.L. Bonch-Bruevich, S.K. Kalashnikov, Physics of Semiconductors. M.: Nauka. 1977. C. 209
[2] С. Зи, Физика полупроводниковых приборов. М: Мир. 1984. С. 58-65

- [3] И.М. Викулин, В.И. Стафеев, Физика полупроводниковых приборов. М: Сов.радио. 1980. С. 30-31
- [4] D. Z. Yang¹, T. Wang¹, W. B. Sui¹, M. S. Si¹, D. W. Guo¹, Z. Shi², F. C. Wang & D. S. Xue¹ Temperature-Dependent Asymmetry of Anisotropic Magnetoresistance in Silicon *p-n* Junctions DOI: 10.1038/srep11096
- [5] Tao Wang, Mingsu Si, Dezheng Yang, Zhong Shi, Fangcong Wang, Zhaolong Yang, Shiming Zhou and Desheng Xue* Angular dependence of the magnetoresistance effect in a silicon based *p-n* junction device DOI: 10.1039/c3nr04077a
- [6] Yawen Zhang, Jiewen Fan, Qianqian Huang, Jiadi Zhu, Yang Zhao, Voltage-Controlled Magnetoresistance in Silicon Nanowire Transistors. DOI:10.1038/s41598-018-33673-8
- [7] Yang Cao, Wenbo Sui, Tao Wang, Mingsu Si, Huigang Shi, Light-Induced-Magnetoresistance in *p-n* Junction Device, DOI:10.1109/LED.2020.2969998
- [8] Yawen Zhang, Jiewen Fan, Qianqian Huang, Jiadi Zhu, Voltage-Controlled Magnetoresistance in Silicon Nanowire Transistors DOI:10.1038/s41598-018-33673-8
- [9] Caihua Wan, Xiaozhong Zhang, Xili Gao, Geometrical enhancement of low-field magnetoresistance in silicon. doi:10.1038/nature10375
- [10] Gulyamov, G., Majidova, G. N., Mukhitdinova, F. R., & Suvanov, A. X. (2022). Effect Of Magnetic Field On Photoelectric Characteristics Of PN Junction Diode. *Journal of Optoelectronics laser*, 41(9), 451-459
- [11] D. Yang, F. Wang, Y. Ren, Y. Zuo et al, “A Large Magnetoresistance Effect in *p-n* Junction Devices by the Space-Charge Effect,” *Adv. Funct. Mater*, 2013. V.23. P. 2918–2923
- [12] T. Wang, M. Si, D. Yang “Angular dependence of the magnetoresistance effect in a silicon based *p-n* junction device,” *Nanoscale*, 2014. V.6. P. 3978–3983
- [13] G. Gulyamov, G. Majidova, F. Muxitdinova, S. Madumarova, *AIP Conf. Proc.* **2700**, 050008 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0126385>
- [14] G. Gulyamov, B. Shahobiddinov, A. Soliyev and Sh. Nazarov, *AIP Conf. Proc.* **2700**, 020016 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0124940>
- [15] G. Gulyamov, G. Majidova, *Romanian journal of physics* **68**, (3-4), 110-115 (2023). https://rjp.nipne.ro/2023_68_3-4/RomJPhys.68.607.pdf
- [16] G. Gulyamov, G. Majidova and F. Muhitdinova, *Journal of Applied Science and Engineering*, **27**, 1911-1917 (2023) [https://doi.org/10.6180/jase.202401_27\(1\).0007](https://doi.org/10.6180/jase.202401_27(1).0007)

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНОК ПОДЛОЖКАХ

Юлдашев Шохжахон Аброрович д.т.н. (PhD),
Турсунбоева Фармуда Халимжон қизи

Ферганский государственный университет

Annotatsiya: Maqolada $(Bi, Sb)_2Te_3$ asoslangan yupqa pardali deformatsiya o'lchagichlarning deformatsiya xarakteristikalarini chiziqilashtirish bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: deformatsiya, deformatsiya sezuvchanligi, tenzometr, taglik, deformatsiya o'lchagich.

Аннотация: В работе приведены результаты исследования по линейаризации деформационной характеристики пленочных тензодатчиков на основе $(Bi, Sb)_2Te_3$.

Ключевые слова: деформация, тензочувствительность, тензодачик, подложка, тензорезистор.

Abstract: The paper presents the results of a study on the linearization of the deformation characteristics of film strain gauges based on $(Bi, Sb)_2Te_3$.

Key words: deformation, strain sensitivity, strain gauge, substrate, strain gauge.

Одной из основных задач, в использовании пленочных преобразователей механической энергии в электрическую, заключается получением тензочувствительных пленок с линейной деформационной характеристикой. Проведенные исследования по влиянию одноосной деформации на электрофизические свойства пленок на основе $(Bi, Sb)_2Te_3$ показали, что большая область линейности тензорезистора соответствует деформации растяжения. С целью исключения возможной нелинейности деформационных характеристик нами проводились исследования по влиянию предварительной деформации на деформационные характеристики пленок на основе $(Bi, Sb)_2Te_3$. Предварительная деформация подложки производилась на растяжение и на сжатие. Если подложка до напыления пленки подвергалась растяжению, то после осаждения, в момент потери устойчивости, происходило суммирование внешних (в результате сжатия растянутой подложки) и внутренних напряжений. При этом возникает опасность разрушения пленки, поскольку оба фактора действуют в одну сторону:

$$\sigma = \sigma_0 + \sigma^* \quad (1)$$

где σ - общее напряжение, $\sigma_0 = \varepsilon \cdot E$ - механическое напряжение пленки под действием предварительно деформированной подложки, $\sigma^* = \sigma_c + \sigma_T$ - внутренние напряжения.

Если до напыления к подложке приложена сжимающая сила, то после образования пленки, она снимается и тензорезистор приходит в состояние растяжения.

Изменив температуру подложки и величину предварительной деформации, можно добиться того, что внутренние напряжения пленки (σ^*)

может компенсироваться внешним механическим (вследствие предварительной деформации) напряжением ($\sigma_0 = -\sigma^*$). В результате тензорезистор будет практически одинаково реагировать на последующие деформации растяжения и сжатия [1].

Предварительная деформация подложек осуществлялась на установке, конструкция которого приведена на рис.1. Подложка - 2 крепилась на вогнутом подложкодержателе - 4 так, чтобы между ними осуществлялся хороший тепловой контакт и она могла быть равномерно нагретой от нагревателя - 3. При этом вогнутая поверхность держателя позволяла изгибать подложки (одновременно можно закреплять до 6 шт.) напрягая их до необходимых величин и затем наносить на них тензочувствительную пленку-1 [2].

Стрела прогиба на дуге изменялась от 0,3 до 0,8 мм. На рабочий участок подложки действовал постоянный изгибающий момент, который вызывал равномерную деформацию рабочего участка l . Эту деформацию определяли по величине прогиба y в середине пластинки.

В зависимости от стрелы прогиба предварительная деформация была в интервале от $0,5 \cdot 10^{-3}$ до $2 \cdot 10^{-3}$ отн.ед.

Измерения показали, что сопротивление пленок, полученных на предварительно деформированных подложках оказывается большим, чем сопротивление пленок, осажденных на нейтральной подложке по обычной технологии. Считая изменение геометрических размеров незначительным, можно оценить относительное изменение удельного сопротивления пленок по формуле

Рис.1.

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_{nl}} = K\varepsilon_{np}$$

Расчеты показывают, что удельное сопротивление пленок полученных на предварительно деформированных подложках при $t_n = 90^0 C$ приблизительно $9 \cdot 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ (в пленках, полученных на недеформированных подложках $\rho_{nl} = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{м}$).

Вольтамперные характеристики пленок осажденных на предварительно деформированные подложки ($\varepsilon_{np} = 1,4 \cdot 10^{-3}$) при $t_n = 90^0 C$ приведены на рис.2. Кривая 1 получена, когда тензорезистор не деформирован. Кривые 2, 3, 4 соответствуют внешним деформациям сжатия $\varepsilon = 1,5 \cdot 10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}, 6 \cdot 10^{-4}$ отн.ед. Видно, что при малых значениях напряжения ВАХ носит линейный характер. С ростом уровня деформации и приложенного электрического напряжения линейность нарушается, а сопротивление тензорезистора уменьшается на значительную величину. Такой же характер изменения ВАХ наблюдается и при деформации растяжения. Однако, в этом случае сопротивление тензорезистора увеличивается. Анализ экспериментальных данных по изменению линейности при больших деформациях и приложенного электрического напряжения позволяют заключить, что электропроводность во многом зависит от состояния пленки (находится она в напряженном состоянии или нет).

Рис.2.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов С.А., Атакулов Ш.Б. Кинетические явления в поликристаллических пленках халькогенидов свинца и висмута. Ташкент. Фан.1985.104 с.
2. Онаркулов, К. Э., Нурдинова, Р. А., Юлдашев, Ш. А., & Юлдашев, А. А. (2022). Разработка теплопреобразователя на основе аномального фотовольтаического эффекта.
3. Egamberdievich, O. K., Abrorovich, Y. S., Abduvositovich, Y. A., & Qizi, Y. S. A. (2022). Determination of Microparameters of Halcogenide Thin Movies. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(5), 523-530.
4. Onarkulov, K., Yuldashev, S., & Yuldashev, A. (2022). ФОТОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. *Science and innovation*, 1(A4), 47-51.
5. Yuldashev, S. (2022). ХАЛЬКОГЕНИД ЮПҚА ПАРДАЛАРИДА АФК-ЭФФЕКТ. *Science and innovation*, 1(A6), 530-535.
6. Онаркулов, К., & Юлдашев, А. (2023). ГЕЛИООПТРОННЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (8), 30-34.
7. Yuldashev, A. (2022). ОПТОТРАНСФОРМЕР. *Science and Innovation*, 1(7), 876-882.
8. Юлдашев, Ш. А. (2023, November). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА АФН В НЕОДНОРОДНЫХ ТОНКИХ ПЛЕНКАХ. In *Fergana state university conference* (pp. 283-286).
9. Onarqulov, K., & Yuldasheva, S. (2023, November). XALKOGENID BIR JINSLI BOʻLMAGAN YUPQA PARDALARIDA AFME–EFFEKTNI OʻRGANISH. In *Fergana state university conference* (pp. 64-64).

$\text{Bi}_2\text{B}^{\text{VI}}_3$ VA $\text{Sb}_2\text{B}^{\text{VI}}_3$ (Se, Te) ASOSIDAGI QATTIQ QOTISHMALARNING ELEKTROFIZIK PARAMETRLARI

¹Gʻaynazarova Qizlarxon Isroilovna, ²Okhunov Abdurahim Abdurahmonovich
Fargʻona davlat universiteti¹, Malayziya xalqaro Islom universiteti²

¹ Fizika kafedrasida katta oʻqituvchisi (PhD), ²Injeneriya fanlar kafedrasida professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada qattiq qotishmalarning termoelektrik xossalari, Sb_2Te_3 va Bi_2Te_3 larning miqdorlari, kristallanishi, ularning holat diagrammalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qattiq qotishma, qattiq eritma, stixometrik tarkib, termoelektrik material, termoelektr yurituvchi kuch, elektr o‘tkazuvchanlik, holat diagrammasi, konsentratsiya.

Аннотация: В статье представлены термоэлектрические свойства твердых сплавов, их количество, кристаллизация и диаграммы их состояния.

Ключевые слова: твердый сплав, твердый раствор, стехиометрический состав, термоэлектрический материал, термоэлектрическая движущая сила, электропроводность, диаграмма состояния, концентрация.

Abstract: The article presents thermoelectric properties of hard alloys, their quantity, crystallization and their state diagrams.

Keywords: hard alloy, solid solution, stoichiometric composition, thermoelectric material, thermoelectric driving force, electrical conductivity, state diagram, concentration.

So‘nggi yillarda qazib olinadigan yoqilg‘idan keng foydalanish havoning ifloslanishi, suvning ifloslanishi va issiqxona effekti kabi bir qator ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Ekologik va energetika muammolarini hal qilish dolzarbdir [1, 2]. Termoelektrik materiallar issiqlik energiyasi va elektr energiyasini o‘zaro konvertatsiya qilishni atrof-muhitga zarar etkazmaslik, uzoq xizmat qilish muddati va shovqinsiz ishlash afzalliklari bilan amalga oshirishi mumkin.

1-rasm. $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ ni holat diagrammasi

Shuningdek, ular hozirgi ekologik va energetika muammolarini hal qilish uchun eng istiqbolli materiallardan biri bo‘lishi kutilmoqda. Yuqori samarali termoelektrik, tenzoelektrik va optik hususiyatlarni namoyon qiladigan yangi termoelektrik materiallarni izlab topish va ularning fizik xossalarini tadqiq qilish, fan va texnikaning yuqori texnologik sohalarida qo‘llanish, mavjudlariga nisbatan sezilarli yuqori xarakteristikaga ega bo‘lgan yangi avlod asboblarni yaratishga imkon bermoqda. Shu

sababdan vismut, surma telluridi va selenidi asosidagi materiallarni o‘rganish bo‘yicha talab juda ortib bormoqda.

Qattiq eritmaning $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ termoelektrik xossalarini birinchi bo‘lib 1949 Shmelev tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, qotishmaning yaratilishi past haroratli termoelektrik energiya o‘zgartirgich yaratilishida katta qadam bo‘ldi.

Agar qattiq eritmaning kristallanish tezligi $0,25\text{mm/soat}$ da ortsa $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ metastabil holatda bo‘ladi. Uchlangan $Sb - Bi - Te$ ning tarkibidagi tellurid miqdorini 43 dan 100% gacha bo‘lganini diagramma holati tomonidan o‘rganilgan (1-rasm).

$Sb:Bi$ ning politermik qirqimlari o‘rganilganda 2:1; 1:1 va 1:3 larda haroratning pasayishi bilan $Sb:Te$ sistemasida, $Sb_2Te_3 - Bi_2Te_3$ stehiometrik tarkibning δ - faza tomoniga siljigani sezilgan.

Izotermik qirqim $400^\circ C$ o‘rganilganda ikkita uzluksiz qattiq eritma: δ faza Sb_2Te_3 va Bi_2Te_3 orasida tor soha hosil qilish kuzatiladi. Ikkilangan $Sb - Te$ da chetlanish stehiometrik tarkibning 50% Te ga to‘g‘ri kelgan. Surma ortiqcha bo‘lgan faza qattiq eritmaning ikkilangan faza oralig‘ida bo‘lgan.

Presslangan va kuydirilgan qotishmalarning harakteristikasini o‘rganish G.V. Kokosh tomonidan tekshirilgan. Quyidagi rasmda (2-rasm) presslangan va $t = 350^\circ C$ 24 soat qizdirilgan, 15 kun qizdirilgan namunalarni σ va α lari keltirilgan. $Bi_2Te_3 : Sb_2Te_3$ tarkibning 2:1 qiymatida elektr o‘tkazuvchanlikning 15 kun qizdirilganida kristallarning tartibli joylashgani aniqlangan. Sb_2Te_3 va Bi_2Te_3 larning kristallanishida tellur va tellur eritmasini hosil qilinib, Sb va Bi elementlarining kristall panjarada ortiqcha joylashganligi aniqlandi. Presslash va qizdirishda tellur kristall panjarasiga elektron joylashadi.

2-rasm. Kuydirishning elektr o‘tkazuvchanlik va termoelektr yurituvchi kuchga ta’siri.

Bu holda qotishmada teshiklar konsentratsiyasi pasayadi, teshikli (p- tipli) termoelektr yurituvchi kuch ortadi.

Bi_2Te_3 qotishmasida tellur to‘liq tarkibga kirib, elektronlarning ortishi seziladi va elektron termoelektr yurituvchi kuch ortadi. Shuning uchun ham qizdirilganda Sb_2Te_3 termoelektr yurituvchi kuchiga qaraganda Bi_2Te_3 ning termoelektr yurituvchi kuchi ortadi.

Presslangan, 24 soat kuydirilgan, 15 kun kuydirilgan $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ qotishmasi 1949 yili Shmelev tomonidan o‘rganilgan. U uzluksiz tartibda qotishma hosil qilib, qotishma eritmada $SbBiTe_3$ ko‘rinishida kristallanadi. Uning holat diagrammasida likvidus va solidus chiziqlari bir-biriga yaqin joylashgan. Uning ekstrimum qiymatlari Sb_2Te_3 va Bi_2Te_3 33.3 va 66.7 mol % ga to‘g‘ri keladi. Muvozanat holat diagrammasida esa, likvidus va solidus chiziqlari 2:1 va 1:2 da chiziqlar kesishadi. Qolgan barcha holatlar uchun koeffitsiyentning taqsimlanish muvozanati birdan kichik bo‘ladi. Agar kristallanish koeffitsiyenti $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ tarkib uchun birdan kichik. Kristallanish tezligini oshirsak likvidus va solidus chiziqlari orasidagi bo‘shliq ortib boradi. Kristallanish tezligi 0,25 mm/soat bo‘lsa, $Bi_2Te_3 - Sb_2Te_3$ motostabil holatda bo‘ladi. $Sb:Bi$ ni δ -faza holat tomon siljigani bu $Sb_2Te_3 - Bi_2Te_3$ ni stixometrik kesmani harorat pasayishi tomoniga siljiganini kuzatishgan.

Qotishmada vismut miqdorini ortishi bilan δ -faza kamayishi ro‘y beradi. $Sb - Bi - Te$ erish diagrammasi yuqori haroratda sodir bo‘lib, u Sb_2Te_3 dan Bi_2Te_3 ga qarab siljishi, unda ikkita muvozanatdagi monovariant hosil bo‘ladi, u $Sb - Te$ sistemasidan $Bi - Te$ sistemasini hosil qiladi.

Olingan materialning xizmatiga bog‘liq holda tellurid vismut asosida turli uslublar bilan ikkilik, uchlik va murakkab birikmalarni olish mumkin. Bu vaqtda quyidagi sharoitlarga amal qilish zarur: tigel materiali erishini qayt etmaslik kerak: u oksidlanishdan saqlanishi zarur; tushib qolgan begona atomlar tigel devorini ho‘llamasligi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Онаркулов, К. Э., Гайназарова, К. И., & Уктамова, М. А. (2022). Получение пленок из полупроводниковых материалов путем конденсации лучей в вакууме. *o‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(8), 839-842.
2. Onarkulov, K., Gaynazarova, K., & Tashlanova, D. (2022). Termoelektrik samaradorlikni qotishmalardagi elektronlar va teshiklarning harakatchanligiga bog‘lanishi. *Science and innovation*, 1(A4), 56-59.
3. Зокиров, А., & Гайназарова, К. (2022). Технология получения афн пленок из халькогенидов кадмия. *Scientific Collection «InterConf»*, (103), 202-208.

4. Azimov, T. M. R., Onarkulov, K. E., & g'aynazarova, K. I. (2020). Effect of commutation solder on the operating characteristics of cooling elements based on bismuth and antimony chalcogenides. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 21-25.
5. Karimberdi, O., Usmanov, Y., & Toolanboy, A. (2020). Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 2353-2358.
6. Ахмедов, М. М., Гайназарова, К. И., Кадыров, К. С., & Онаркулов, М. К. (2020). О химическом составе тензочувствительных пленок на основе системы Bi-Sb-Te. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 38-42.
7. Набиев, М. Б., Онаркулов, К. Э., Ахмедов, М., Гайназарова, К., & Исроилжонова, Г. С. (2017). Разработка и исследование экстремальных режимов работы полупроводниковых термоэлементов нестационарного термоэлектрического охлаждения. In *Актуальные вопросы высшего профессионального образования* (pp. 101-104).
8. Azimov, T., Gajnazarova, K., & Onarkulov, K. (2020). Method for determining the contact resistance of thermoelements. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(5), 11.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АФН-ЭЛЕМЕНТА

Юлдашев Абдор Абдувоситович, преподаватель
Ферганский государственный университета

Annotatsiya: Bu ishda bir jinsli bo'lmagan ikki sinuvchanligi bo'lgan AFK elementlarining ta'sirini o'rganilgan. Ko'rsatilganki, bog'liqlikning superchiziqli struktura p- va n- o'tishlarda oqimining rekombinatsiya yo'qotishlari bitta birikmaning to'yinganlik oqimining kichik qismini tashkil etishini bildiradi.

Kalit so'zlar: AFN elementi, yupqa parda, xalkogenidlar, p-n o'tish, bir jinsli bo'lmagan, ko'p qatlamli tuzilish, to'yinganlik oqimi, volt-amper bog'lanishi.

Аннотация: В работе проведено исследование влияние неоднородностей кластерного типа на свойства АФН-элементов с двойным лучепреломлением. Показано, что суперлинейная область зависимости означает что рекомбинационные потери инжекционного тока в p- и n-областях составляют малую долю тока насыщения единичного перехода.

Ключевые слова: АФН-элемент, тонкая пленка, халькогениды, p- n-переход, неоднородности, многослойная структура, ток насыщения, вольт-амперная зависимость.

Abstract: The paper studies the influence of cluster-type inhomogeneities on

the properties of birefringent APV elements. It is shown that the superlinear region of the dependence means that the recombination losses of the injection current in the p- and n-regions constitute a small fraction of the saturation current of a single junction.

Key words: APV element, thin film, chalcogenides, p-n-junction, inhomogeneities, multilayer structure, saturation current, volt-ampere dependence.

Технология получения АФН- элементов с двойным лучепреломлением рассматривается впервые. Для этого нами разработана технологическая измерительная система обеспечивающий неоднородность по структуре по составу. Неоднородность по структуре и составу достигается с легированием изовалентными примесями во время получения АФН-элементов. Вес технологический цикл испарения происходит при переменной температуре подложки, уголь напыления. Увеличением (изменение) температуры подложки и угол напыления образца в технологическом цикле испарения в вакууме осуществляется непрерывно по линейному закону с помощью автоматического регулятора. Специально разработанная схема задает образцу необходимо температуру и угол напыления, задает последовательность операции подачи изовалентных легирующих примесей. В результате в едином технологическом цикле достигается неоднородность по составу по структуре на поверхности и в объёме АФН-элемента.

Знание степени неоднородностей материалов весьма существенно не только в изготовление АФН-элементов а также при изготовлении различных полупроводниковых приборов, но и при исследовании самых материалов. Ярким примером неоднородностей материала является поликристаллическая структура. Естественно ожидать, что свойства самых микро кристаллов могут значительно отличаться от свойств межкристаллитной прослойки. Поликристаллическая структура наиболее характерна для тонких пленках любого типа, даже монокристаллическими, с когерентной ориентацией микроблоков. Если кристаллитам микроблоков можно приписать свойства, подобные объёмным свойствам данного полупроводника, то в отношении межкристаллитных прослоек может быть самой различной.

Очевидно прослойку могут быть образованы совокупностью различных факторов. Нередка прослойки могут полностью определять полупроводниковые свойства поликристаллического материала. Сложность интерпретации результатов измерений на поликристаллических материалах усугубляется тем, что часто нет полной ясности относительно природы межкристаллитных прослоек и их параметров в конкретном материале.

Известно, что АФН-эффект в основном наблюдается при освещении неоднородного полупроводника: Наблюдаемые аномалии в здесь относят, главным образом, к влиянию межкристаллитных прослоек. В настоящее время преобладают две тенденции в объяснении природы действия прослоек: одна

основываются на теории сложных электроцепей, другая - на барьерной теории. В упрощенной модели кристаллиты разделены высокоомными прослойками. В свою очередь высокоомные области могут быть не только межкристаллитные прослойки, но, скорее всего сами микрокристаллики.

Поскольку прослойку имеют некоторый наклон по отношению к плоскости подложки, то протекающий через пленку ток вынужден пересекать границу прослоек. В результате носители заряда испытывают рассеяние не только на межкристаллитных барьерах, но и на барьерах прослоек модификаций. Таким образом, не только поликристаллическая неоднородная структура, но дефектность самих кристаллитов являются факторами аномальности в АФН-элементах.

В тонких пленках толщина слоя является важным параметром, и по этой причине пленки часто является хорошим средством экспериментальной проверки теорий. Однако, чтобы получить однозначные результаты, нужно сохранить неизменными различные структурные свойства пленок, и часто это является очень трудной задачей. В этом отношении рассмотренный метод удобен тем, что он дает возможность изучать несколько эффектов одновременно.

Известно [4], что аномальность в АФН -элементах зависит от оптической неоднородностью, т.к. для возникновения рассеивания света необходимо, беспорядочное распределенные в среде центры рассеивания (частицы) отстояли друг от друга на расстояниях по крайней мере порядка длины волны (сами частицы могут быть меньше длины волны света). Если же расстояния между центрами рассеивания значительно меньше длины волны, то рассеивания (двойное лучепреломления) не наблюдается и среда представляется оптически однородной. Для наблюдение аномальность в АФН-элементах необходимо оптическая анизотропность. Если неоднородности, создающиеся отдельными микрокристалликами, по размеру значительно меньше длины световой волны, АФН-эффект не возникают. Аномальность возникает лишь с появлением неоднородностей превосходящих по размеру длину волн света.

ЛИТЕРАТУРА

1. Квантовая электроника под. ред С.А.Ахманова и др. Издательство «Советская энциклопедия». Москва, 1976 г. стр.35
2. С. Ирматов, Р.Найманбоев, Ярим утказгичли фотоприёмниклар. Монография - “Фаргона нашриёти” 2011 йил, 89- бет.
3. Onarkulov, K. E., Naymonboyev, R., Yuldashev Sh, A., & Yuldashev, A. A. (2021). Preparation of photo elements from chalcogenide thin curtains. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*, 7(2).
4. Onarkulov, M., Nasriddinov, S., Yuldashev, S., & Yunusaliev, L. (2020). TECHNOLOGICAL FEATURES OF OBTAINING STRENGTH SENSITIVE

POLYCRYSTALLINE FILMS Bi₂-XSbXTe₃. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(3), 27.

5. Onarkulov, K. E., Naymanbayev, R., Yuldashev, A. A., & Yuldashev Sh, A. (2021). Халкогенид бирикмалари устида тадқиқотлар. Eurasian journal of academic research, 1(6), 136-137.

6. Онаркулов, К. Э., Юлдашев, Ш. А., & Юлдашев, А. А. (2022). ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЙ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 427-434.

7. Egamberdievich, O. K., Abrorovich, Y. S., Abduvositovich, Y. A., & Qizi, Y. S. A. (2022). Determination of Microparameters of Halcogenide Thin Movies. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(5), 523-530.

8. Онаркулов, К., & Юлдашев, А. (2017). ВИСМУТ-СУРМА ТЕЛЛУРИД ЮПҚА ПАРДАЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИНГ ТАЪСИРИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 2-2.

9. Онаркулов, К., Юлдашев, А., и Юлдошкори, С. (2019). ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕНЗОРНОРЕЗИСТИВНЫХ ПЛЕНОК (Bi, Sb) 2Te₃ НА ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАРЯДА ПЕРЕНОСИМОЙ СРЕДЫ. *Научно-технический журнал*, 23(3), 124-128.

10. Юлдашев, Ш. А. (2023, ноябрь). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА АФН В НЕОДНОРОДНЫХ ТОНКИХ ПЛЕНКАХ. На конференции Ферганского государственного университета (с. 283-286)..

11. Onarqulov, K., & Yuldashev, S. (2023, November). YORUG'LIK VA MAGNIT TA'SIRLARDAN FOYDALANIB YUQORI ELEKTR MAYDON HOSIL QILISH. In *Fergana state university conference* (pp. 70-70).

12. Онаркулов, К. Э., Юлдашев, А. А., Юлдашев, Ш. А., & қизи Юлдашева, Ш. А. (2023). ПОЛУЧЕНИЕ СИЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОТ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА И ЭФФЕКТОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.

ZARYAD TASHUVCHILARNING HARAKATLANISH KINETIKASI

Yuldashev Shohjahon Abrorovich t.f.b.f.d (PhD)

Islomova Shaxrizoda Abrorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Nanostrukturali yupqa pardalar namunalarini monokristallardan farqlovchi yagona holati, ya'ni nanostrukturalarning fizikaviy xususiyatlarini monokristallarnikidan ajralib turishi alohida kristallitlarning xususiyatlari bilan emas, kristallitlar chegarasidagi kontakt sohalar xossalari bilan aniqlanadi. Eksperimental tadqiqotlardan olingan natijalarni interpretatsiya qilish natijalari yupqa pardalarni

elektrofizik xususiyatlari kristallitlar chegarasidagi sirt holatlarning parametrlariga bog‘likligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: nyupqa parda, nanostruktura, kristall, temperatura, konsentratsiya, orientatsiya, monoenergetik.

Аннотация: Единственное отличие образцов наноструктурированных тонких пленок от монокристаллов, т. е. физические свойства наноструктур и монокристаллов, определяется не свойствами отдельных кристаллитов, а свойствами областей контакта на границах кристаллитов. Результаты интерпретации результатов экспериментальных исследований показали, что электрофизические свойства тонких пленок зависят от параметров поверхностных состояний на границе кристаллитов.

Ключевые слова: тонкая пленка, nanostruktura, kristall, temperatura, концентрация, ориентация, моноэнергетика.

Abstract: The only difference between samples of nanostructured thin films and single crystals, i.e. the physical properties of nanostructures and single crystals, is determined not by the properties of individual crystallites, but by the properties of the contact areas at the boundaries of crystallites. The results of interpretation of the results of experimental studies showed that the electrophysical properties of thin films depend on the parameters of the surface states at the boundary of crystallites.

Keywords: thin film, nanostructure, crystal, temperature, concentration, orientation, monoenergetics.

Polikristal yupqa pardalar ma’lum o’lchamlarga ega bo’lgan kristallitlardan tuzilgan bo’ladi. Kristallitlar sirtida oksidlar hosil bo’lishi natijasida ular bir-biridan ajralib, bir jinsli bo’lmagan strukturaga ega bo’ladi. Odatda kristallitlarning o’lchamlari 300-1000 nm, ular orasidagi qatlam esa taxminan 5-50 nmni tashkil qiladi.

Kristallitlar yassi chegarasini ko‘rib chiqamiz va unga perpendikulyar bo’lgan X yo‘nalishini tanlaymiz ($X=0$ kristallitlar chegarasi yuzasiga mos keladi). Kristallitlar chegarasida N_s konsentratsiyali aktseptor tipidagi elektron sirt holatlari mavjud bo’ladi. E_s sirt holatlarining monoenergetik sathi ta’qiqlangan zonada joylashgan bo’lsa $E_s < 0$, $E \geq 0$ (E -o‘tkazuvchanlik zonasidagi elektronning energiyasi). Natijalarning barcha yo‘nalishlar uchun umumiylikini nazarda tutib, elektrolarning X yo‘nalishi bo‘yicha ko‘chishi holatini ko‘ramiz. Agar yupqa parda materiali Fermi sathi $E_F > E_s$ darajada legirlangan bo’lsa sirt holatlari o‘tkazuvchanlik elektronlarini tutadi va kristallitlar chegarasida potentsial to‘siqlar hosil bo’ladi. Bunda ikkita chegaraviy holatlarni farqlash zarur: elektronlar gazi aynamagan holat (Boltsman taqsimoti) va elektronlar gazining to‘liq aynigan holati (Fermi-Dirak taqsimoti). Bular kristallitlar chegarasida potentsialni tarqalishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Elektronlar gazi aynimagan holatda potentsial to‘siq balandligi Puasson tenglamasini yechish orqali beriladi va quyidagi ko‘rinishda bo’ladi.

$$\varphi(x) = \frac{e^2 N_d}{2\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{l}{2} - x \right)^2 \quad (1)$$

bunda $\epsilon\epsilon_0$ - kristallit hajmini dielektrik singdiruvchanligi; $l = g f N_s / N_d$ - to‘siq qalinligi (kristallitlar chegarasi yaqinida ortiqcha zaryadlar ekranizatsiyasi radiusi); g -sirt holatlarini aynimaslik darajasi faktori ($g = 1$ yoki $g = 2$); f -sirt holatlarini elektronlar bilan to‘ldirilish funksiyasi:

$$f = \left[1 + \exp \left(\frac{\varphi(0) - E_F + E_s}{kT} \right) \right]^{-1} \quad (2)$$

1-rasm. Birlamchi yaqinlashishda to‘siq ko‘rinishi

$\varphi(0) + E_s < E_f$ bo‘lganda $f = 1$, $\varphi(0) = \frac{e^2 g^2 N_s^2}{8\epsilon\epsilon_0 N_d}$. Bunda

$$N_s < \sqrt{\frac{8\epsilon\epsilon_0 N_d (E_F - E_S)}{e^2 g^2}} = N_s^* \quad (3)$$

va to'siq 1a-rasmdagidek ko'rinishda bo'ladi.

(1.3) shart buzilsa, $N_s < N_s^*$, $\varphi(0)$ ni (1.1) va (1.2) tenglamalarni birgalikda yechish orqali izlash zarur. Birlamchi yaqinlashishda yechish

$$\varphi_0 \approx E_F - E_S + kT \ln\left(\frac{N_s}{N_s^*} - 1\right), \quad (4)$$

ko'rinishda bo'lib, uning ko'rinishi 1b-rasmdagidek bo'ladi.

Agar sirt holatlari konsentratsiyasi katta bo'lsa shunday vaziyat sodir bo'ladi. Fermi sathi va sirt holatlari kT darajadagi aniqlikda o'zaro "bog'lanadi".

XULOSA

Eksperimental tadqiqotlardan olingan natijalarni interpretatsiya qilish va kristallitlar chegarasi strukturasi bilan aniqlanmaydigan nanostrukturali yupqa pardalarning xususiyatlarini maqsadli boshqarish uchun ularning atom modeli ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR

1. Zaynolobidinova, S. M. (2023). POLIKRISTALL YUPQA PARDALAR XUSUSIYATLARIGA CHET KIRISHMALARINING TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 283-288.
2. Onarkulov, K. E., Naymanbayev, R., Yuldashev, A. A., & Yuldashev Sh, A. (2021). Халкогенид бирикмалари устида тадқиқотлар. *Eurasian journal of academic research*, 1(6), 136-137.
3. Онарқулов, К., & Юлдашев, А. (2017). ВИСМУТ-СУРМА ТЕЛЛУРИД ЮПҚА ПАРДАЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИНГ ТАЪСИРИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 2-2.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARIDA FIZIKADAN GRAFIK TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISHNING SHAKLLARI, METODLARI, PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI, VOSITALARI VA DIDAKTIK TA'MINOTI

Rajabov Maxmadiyor Baxtiyorovich
TATU Qarshi filali "Tabiiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi
rajabovmaxmadiyor@gmail.com

Tel: (97) 310-12-13

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktab o'quvchilarini grafik tayyorgarligini rivojlantirish uchun fizika darslarida faoliyatning umumlashtirilgan metodlaridan foydalangan holda darslarni tashkil qiishga qaratilgan. Maqolaning xulosasiga ko'ra, ushbu strategiyalarni amalga oshirish o'quvchilarning fizikadagi grafik ko'nikmalarini tushunish va malakasini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: metodika, grafik ko'nikmalar, fizika, umumta'lim maktablari, strategiyalar, tushunish, malaka.

Аннотация: В данной статье речь идет об организации уроков с применением обобщенных методов деятельности на уроках физики для развития изобразительной подготовки общеобразовательных школьников. Согласно заключению статьи, реализация данных стратегий способствует улучшению понимания и владения учащимися графическими навыками по физике.

Ключевые слова: методика, графические навыка, физика, общеобразовательная школа, стратегия, понимания, компетентность.

Abstract: This article focuses on the organization of lessons using generalized methods of activity in physics classes to develop graphic readiness of general education schoolchildren. According to the conclusion of the article, the implementation of these strategies helps to improve students' understanding and proficiency in graphic skills in physics.

Keywords: methodology, graphic skills, physics, secondary school, strategies, understanding, skills.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Mamlakatimiz olimlaridan B.M.Mirzahmedov, G.Axmedova, M.Qurbonov, S.Q.Qahharov, K.Nasriddinov, A.M.Xudayberganov, G.E.Karlibayeva, Y.G'.Mahmudov, K.A.Tursunmetov, S.J.Turayev, J.E.Usarov va boshqalar umumta'lim maktablarida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish va ularni kasb-hunarga yo'naltirish, tayyorlash muammolariga oid ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishgan. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimida o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini fizika o'qitish asosida takomillashtirish kasbga tayyorlanishi muammosini tadqiq qilish masalalari G.E.Karlibayeva, Y.G'.Mahmudov, K.A.Tursunmetov, S.J.Turayev, J.E.Usarov va boshqalar tadqiqot ishlarini olib borishgan [2].

MDH olimlaridan A.G.Asmolov, M.Y.Demidova, D.V.Tatyachenko, G.P.Chernobrovkina, M.M.Boris, E.S.Kodikova, V.Y.Gruk, Y.V.Kazakova, G.L.Marshanova va boshqalar fizikaga doir eksperimental ma'lumotlar asosida grafik tuzish va tahlil qilish, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Xorijiy olimlardan Majid Sh., Mériot S.A., Raven J., Rychen D.S. and Salganik L.H. Key va boshqalarning ilmiy-tadqiqot ishlari umumiy o'rta ta'li maktablarida fizika o'qitish sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fizikaga doir

tayanch kompetensiyalarini raqamli texnologiyalar vositasida rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga bag'ishlangan.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotchilarning ishlarini yuqori saviyasi va ilmiyligi nuqtai-nazaridan tahlil qilish va o'rganish natijalari mazkur sohaga doir o'quv-ulubiy, meyoriy ta'minotini va metodikalarini takomillashtirish metodologiyani amalda ko'rsatib berish zarurati bilan belgilanadi [3].

Zamonaviy jamiyatda ta'limni isloh qilishning yangi yo'nalishlarini topishning dolzarbligi oshdi. Bugungi kun maktabi hozir va kelajakda o'quvchining moyilligini va qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirish va amalga oshirish uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish, ya'ni "o'quvchiga yuzlanish" ga intilayapti.

O'qituvchilarning ongi va ularning amaliy ishlarida texnologiyalarning yaxlit ko'rinishi yo'q, ularning tasavvuri texnologik usullarning katta qismini qamrab ololmaydi. Alohida o'qituvchi yoki ayrim o'qituvchilar tomonidan texnologiyalar o'zlashtirilishiga qaramasdan, o'quvchilar shaxsini rivojlantirish va natijalarga erishish borasida ulardan yaxlit foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinmagan.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari amaliy faoliyatida bir qator texnologiyalarni o'xshashlik va bir-birini to'ldirish prinsipiga asoslangan holda yagona kompleksga birlashtirish masalasi o'rganilmay hamda amalga oshirilmay qolmoqda.

Shu munosabat bilan fizika o'qitish metodlarining umume'tirof etilgan yagona tizimi mavjud emasligi, olimlar tomonidan metodlar tasnifini yaratishda turli g'oyalar va yondashuvlardan foydalanilganligi e'tiborga olinishi lozim [4].

Umumta'lim maktablarida fizika o'qitish orqali o'quvchilarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning quyidagi innovatsion shakllardan foydalandik:

1. To'garak darslarini tashkil etish orqali fizika darslarida ta'lim shakli va texnologiyalarini kompleks qo'llagan xolda amaliy dasturiy paketlardan foydalanish orqali o'quvchilarning grafik tayyorgarligini motivatsion komponentini rivojlantirishga erishildi.

2. Fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tadbiiq etish fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish orqali *Ekskursion-Darslar* tashkillashtirish asosida o'quvchilarning grafik tayyorgarligini aksiologik komponentini rivojlantirishga erishildi.

3. Fizikadan *Konferension-Darslarni* tashkillashtirish orqali dasturlash tillaridan foydalanish asosida o'quvchilarning grafik tayyorgarligini motivatsion-qadriyatli komponentini rivojlantirishga erishildi.

4. *Kombinatsion-Darslarni* tashkillashtirish orqali asosida simulyatorlardan foydalanish asosida o'quvchilarning grafik tayyorgarligini reflektiv-baholovchi komponentini rivojlantirishga erishildi [1].

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning fizikadan grafik tayyorgarligini rivojlantirishda quyidagi vositalardan foydalanildi:

2. Pedagogik dasturiy vositalar;

3. Matematik dasturiy paketlar;
4. Dasturlash tillari.

Xulosa Umumta'lim maktablarida fizika o'qitish orqali o'quvchilarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning quyidagi innovatsion shakllardan foydalandik: 1. *To'garak darslari*; 2. *Ekskursion-Dars*; 3. *Konferension-Dars*; 4. *Kombinatsion-Dars*. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning fizikadan grafik tayyorgarligini rivojlantirishda quyidagi vositalardan foydalanildi: pedagogik dasturiy vositalar; matematik dasturiy paketlar; dasturlash tillari. O'quvchilarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan o'quv-uslubiy ta'minoti rivojlantirildi.

ADABIYOTLAR

1. Abramova O.V. Formirovaniye u uchashixsya osnovnoy shkoli umeniy rabotat s grafikami funktsiy v usloviyax realizatsii mejpredmetnix svyazey fiziki,

matematika i informatika: diss. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / O.B.Абрамова. - M, 2012 -191 c.

2. Basov M.Y. Izbranniye psixologicheskiye proizvedeniya [Tekst]/ M.Y. Basov // M.: Nauka, 2006. 568 s.

3. Turayev S.J. Dasturiy vositalar asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish (Dasturiy injiniring ta'lim yo'nalishi misolida)"// PhD. -13.00.05. Toshkent-2019. -192 b.

4. Tatyachenko D.V. Programma obsheuchebnix umeniy: sovershenstvovaniye effektivnosti formirovaniya poznavatelnoy kompetensii shkolnikov [Tekst] // D.V. Tatyanchenko, S.G. Vorovshikov. - M.: Obrazovaniye v sovremennoy shkole. - 2002. - №6

TOR ZONALI (InAs, InSb) YARIMO'TKAZGICHLARNING TAQIQLANGAN ZONA KENGLIGINING HARORATGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

magistrant. Sh.G' Qalandarova

Namangan muxandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: ushbu maqolada Indiy arsenid va indiy antimonid tor zonali yarimo'tkazgichlarning taqiqlangan zona kengligining haroratga bog'liqligi o'rganildi

Kalit so'zlar: Indiy arsenid, Indiy antimonid, yarimo'tkazgich, taqiqlangan zona, infraqizil.

АННОТАЦИЯ: в статье исследована температурная зависимость ширины запрещенной зоны узкозонных полупроводников арсенида и антимонида индия.

Ключевые слова: арсенид индия, антимонид индия, полупроводник, запрещенная зона, инфракрасное излучение.

Abstract: in this article, the temperature dependence of the band gap of indium arsenide and indium antimonide narrow-band semiconductors was studied.

Key words: Indium arsenide, Indium antimonide, semiconductor, band gap, infrared.

Indiy arsenidi indiy va mishyakning ikkilik noorganik birikmasidir. Kimyoviy birikmasi InAs. Sfalerit tipidagi tuzilishda kristallanadi. Bu $A^{III}B^V$ guruhidagi yarim o'tkazgichlarga tegishli to'g'ridan-to'g'ri zonali yarimo'tkazgichdir. Taqiqlangan zona kengligining qiymati 300 K da taxminan 0.35 eV ga teng. U ultra yuqori chastotali tranzistorlar, shuningdek elektromagnit nurlanishning infraqizil hududida ishlaydigan LED va fotodiodlar, magnit maydon sensorlari va ba'zi yarimo'tkazgich qurilmalarida kvant nuqtalari ansambllarini tashkil qilish uchun ishlatiladi. Past tarmoqli oralig'i

tufayli ushbu materialdan tayyorlangan ko'pgina yarimo'tkazgich qurilmalari faqat juda past haroratlarda ishlaydi.

Quyida InAs ning kristall panjara ko'rinishi va biologik ko'rinishini ko'rishimiz mumkin:

Indiy arsenidi

Indiy arsenidining molyar massai 189.74 g/mol va zichligi 5.68 g/sm³.

Quyida yarimo'tkazgichlarning taqiqlangan zona kengligining haroratga bog'liqligi formulasi keltirilgan:

$$E_g(T) = E_g(0) - \alpha T$$

$E_g(0)$ – boshlang'ich taqiqlangan zona kengligi (eV)

T - harorat (K)

α – issiqlik o'tkazuvchanlik (m1/K)

Quyida InAs ning haroratga bog'liqligining jadval va unga bog'liq grafika ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz:

$E_g(0)$	α	$T(K)(InAs)$	$E_g(t)(InAs)$
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	10	0,41119
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	30	0,40557
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	50	0,39995
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	70	0,39433
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	90	0,38871
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	110	0,38309
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	130	0,37747
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	150	0,37185
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	170	0,36623
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	190	0,36061
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	210	0,35499
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	230	0,34937
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	250	0,34375
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	270	0,33813
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	290	0,33251
0,414	$0,281 \cdot 10^{-3}$	300	0,3297

Indiy antimonid – bu indiy va antimonning kristalli ikkilik noorganik kimyoviy birikmasidir. Kimyoviy formulasi – InSb dir. Bu infraqizil detektorlarda, shu jumladan termal tasvir kameralarida, infraqizil raketalarni boshqarish tizimlarida va infraqizil astronomiyada qoʻllaniladi. InSb asosidagi detektorlar toʻlqin uzunligi 1-5 mkm boʻlgan elektromagnit toʻlqinlarning infraqizil diapazoniga sezgir hisoblanadi.

Molyar massasi $236.578 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ boʻlgan, rangi toʻq kulrang metal kristallar boʻlib zichligi $5.7747 \text{ g} \cdot \text{sm}^{-3}$.

Indiy antimonid kristall panjara va biologik koʻrinishi quyidagicha:

InSb ning ham taqiqlangan zona kengligining haroratga bogʻliqligi quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$E_g(T) = E_g(0) - \alpha T$$

$E_g(0)$ – boshlang'ich taqiqlangan zona kengligi (eV)

T - harorat (K)

α – issiqlik o'tkazuvchanlik (m1/K)

Quyidagi jadval va grafikada InSb ning haroratga bog`liqligini aniq ko`rishimis mumkin:

$E_g(0)$	α	T(K)(InSb)	$E_g(t)(InSb)$
0,234	0,00025	10	0,2315
0,234	0,00025	40	0,224
0,234	0,00025	70	0,2165
0,234	0,00025	100	0,209
0,234	0,00025	130	0,2015
0,234	0,00025	160	0,194
0,234	0,00025	190	0,1865
0,234	0,00025	220	0,179
0,234	0,00025	250	0,1715
0,234	0,00025	280	0,164
0,234	0,00025	310	0,1565
0,234	0,00025	340	0,149
0,234	0,00025	370	0,1415
0,234	0,00025	400	0,134
0,234	0,00025	430	0,1265
0,234	0,00025	460	0,119

Xulosa qilib aytganda, tor zonali yarimo`tkazgichlarning taqiqlangan zona kengligi haroratga shunday bog`liqliki, harorat ortgani sayin taqiqlangan zona kengligi pasayib boradi.

ADABIYOTLAR

1. Savelev I.V. kurs fiziki. 1989 t.2
2. Epifanov G.I. Fizika tverdogo tela. Visshaya shokola 1977.
3. Abdullayev G. fizika

THE EFFECT OF HEAT TREATMENTS ON THE STRUCTURE OF MONOCRYSTALLINE SILICON

Sh.B. Utamuradova, B.R. Bokiev

*Scientific Research Institute of Semiconductor Physics and Microelectronics under
the National University of Uzbekistan*

e-mail: boqiyevb@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot monokristal kremniy (n-Si) materialining struktural xususiyatlariga issiqlik muolajalari ta'sirini o`rganadi. 1000°C va 1100°C da ikki soat davomida qizdirilgan namunalarning Raman spektroskopiyasi tahlili fonolarning xatti-harakatlarida sezilarli o`zgarishlarni ko`rsatadi. 1000°C da uzunlik bo`yicha optik (LO) fono'lar bilan bog'liq pik 525.7 cm^{-1} da ko`rinadi, bu esa ozgina o`zgarish va intensivlikning kamayishini, shuningdek, inelastik fonning 90% gacha kamayishini ko`rsatadi. 63.7 cm^{-1} da keng pik kristall panjarasidagi nuqsonlarning qayta joylashishini bildiradi.

Kalit so`zlar: Raman spektri, monokristal kremniy, yarmaksimal darajadagi to'liq kenglik, uglerod atomlari..

Аннотация: Это исследование изучает влияние термических обработок на структурные свойства монокристаллического кремния (n-Si). Анализ образцов, нагретых до 1000°C и 1100°C в течение двух часов с помощью рельефной спектроскопии, показывает значительные изменения в поведении фононов. При 1000°C наблюдается пик, соответствующий продольным оптическим (LO) фононам, на уровне 525,7 cm^{-1} , который демонстрирует незначительное смещение и уменьшение интенсивности, наряду с уменьшением неэластичного фона до 90%. Широкий пик на 63,7 cm^{-1} указывает на перераспределение дефектов в решетке.

Ключевые слова: Раманова спектроскопия, монокристаллический кремний, полная ширина на уровне половины максимума, атомы углерода.

Abstract: This study investigates the effects of heat treatments on the structural properties of monocrystalline silicon (n-Si). Raman spectroscopy analysis of samples heated at 1000°C and 1100°C for two hours reveals significant alterations in phonon behavior. At 1000°C, a peak corresponding to longitudinal optical (LO) phonons is observed at 525.7 cm⁻¹, showing a slight shift and reduced intensity, alongside a decrease in the inelastic background by up to 90%. A broad peak at 63.7 cm⁻¹ indicates defect rearrangement in the lattice.

Key words: Raman spectrum, monocrystalline silicon, full width at half maximum, carbon atoms.

In this article, the effect of heat treatments on the structural properties of monocrystalline silicon material has been studied.

In Figure 1, the Raman spectrum of the control n-Si sample subjected to heat treatment at 1000°C for 2 hours is presented. In this spectrum, a high-intensity peak related to the activation of first-order longitudinal optical (LO) phonons in the silicon crystal is observed at 525.7 cm⁻¹, slightly shifted toward lower frequencies. Additionally, the intensity of this peak is reduced compared to the usual value, and the full width at half maximum (FWHM) is approximately 10.8 cm⁻¹. Moreover, it was determined that the ratio of this peak's intensity to the average value of the inelastic background level is approximately 88. The overall inelastic background level decreased by up to 28% in the low-frequency scattering region and by nearly 90% in the high-frequency scattering region. These changes in the Raman spectrum indicate that the heat treatment of the samples results in a rearrangement of oxygen and carbon atoms, which originate from background impurities, as well as phosphorus atoms that provide electron conductivity, thereby reducing mechanical stress in the volume of the silicon crystal [1].

Figure 1. Raman spectra of n-Si samples subjected to heat treatments at 1000°C and 1100°C.

In addition, starting from 63.7 cm^{-1} , a broad peak with a full width at half maximum at 298.0 cm^{-1} , related to the formation of phonon modes, was observed, which is linked to the rearrangement of various defects in the crystal lattice due to heat treatment [2]. Also, peaks with low intensity and broad widths, resulting from interactions between second- and third-order activated transverse and transverse optical phonons, were more pronounced compared to the peaks in the Raman spectrum of the reference p-Si sample. This indicates that, as a result of the heat treatments, the size of the nanocrystallites formed by the combination of silicon and oxygen is increasing, and they are becoming more crystallographically ordered.

In Figure 1b, the Raman spectrum of the control n-Si sample subjected to heat treatment at 1100°C for 2 hours is presented. The main peak, which indicates the activation of LO phonons, is observed at 526.1 cm^{-1} , slightly shifted toward higher frequencies. Additionally, the intensity of this peak has decreased. The full width at half maximum (FWHM) of the peak is determined to be approximately 9.7 cm^{-1} . It was also found that the ratio of this peak's intensity to the average value of the inelastic background level is approximately 193. The overall inelastic background level decreased by up to 56% in the low-frequency scattering region and by nearly 92% in the high-frequency scattering region. These observed changes further confirm the conclusion that heat treatment leads to a reduction in mechanical stress due to the rearrangement of oxygen and carbon atoms, as well as phosphorus atoms that provide electron conductivity. Additionally, the splitting of peaks, observed as a result of interactions between second- and third-order activated transverse and transverse optical phonons, has become more pronounced, with increased intensity and reduced width. This suggests that the nanocrystallites, formed by the aggregation of silicon and oxygen atoms and displaying amorphous properties, are increasing in size as a result of heat treatment, indicating the crystallization process taking place throughout the material volume [3].

Thus, it was determined that as a result of heat treatments at 1000°C for n-Si samples, the size of clusters exhibiting amorphous properties increases due to the recombination of silicon and oxygen, and these clusters become more crystallographically ordered. Furthermore, when heat treatments are applied at 1100°C , these clusters merge, leading to the formation of nanocrystallites.

LITERATURE

1. Sh.B. Utamuradova, Sh.Kh. Daliyev, K.M. Fayzullayev, D.A. Rakhmanov, J.Sh. Zarifbayev. Raman spectroscopy of defects in silicon doped with chromium atoms.

2. Wuli Miao, [Moran Wang](#). Importance of electron-phonon coupling in thermal transport in metal/semiconductor multilayer films. [International Journal of Heat and Mass Transfer](#) **Volume 200**, January 2023, 123538. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123538>
3. F. Zeller, K. Laßmann, W. Eisenmenger. Phonon scattering of oxygen-related defects in annealed silicon crystals. [Physica B: Condensed Matter Volumes 316–317](#), May 2002, Pages 417-420. [https://doi.org/10.1016/S0921-4526\(02\)00531-8](https://doi.org/10.1016/S0921-4526(02)00531-8)

а-Si:H НИНГ ХАРАКАТЧАНЛИК ТИРҚИШИНИ ТЕПЕРАТУРАГА БОҒЛАНИШИ

Икрамов Р.Ғ., Нуриддинова М.А., Муминов Х.А., Султонов Б.Қ., Холмирзаев О.Т.
Наманган муҳандислик технология институти
rgikamov@mail.ru

Annotatsiya: Ушбу ишда аморф гидрогензацияланган кремний (а-Si:H) нинг зонлараро оптик ютилиш коэффициентининг температурага боғланишини тажрибалардан аниқланган қийматларидан фойдаланиб назарий усулда а-Si:H ни ҳаракатчанлик тирқишининг энергетик кенглиги хароратга боғлиқлиги ўрганилган.

Kalit so‘zlar: аморф гидрогензацияланган кремний, оптик ютилиш коэффициенти, температура, Ҳаракатчанлик тирқиши-нинг энергетик кенглигини.

Аннотация: В данной работе теоретически исследована зависимость коэффициента межзонного оптического поглощения аморфного гидрированного кремния (а-Si:H) от температуры с использованием экспериментально определенных значений энергетической ширины запрещенной подвижности а-Si:H.

Ключевые слова: Аморфный гидрированный кремний, коэффициент оптического поглощения, температура, энергетическая ширина запрещенной зоны.

Annotation: In this paper, the dependence of the interband optical absorption coefficient of amorphous hydrogenated silicon (а-Si:H) on temperature is theoretically investigated using experimentally determined values of the energy width of the forbidden mobility of а-Si:H.

Keywords: Amorphous hydrogenated silicon, optical absorption coefficient, temperature, energy band gap.

[1] ишда аморф гидрогензацияланган кремний (a-Si:H) нинг зонлараро оптик ютилиш коэффициентининг температурага боғланишини тажрибалардан аниқланган қийматлари келтирилган (1-расм). Бу намуналар 400 °C ва 600 °C ораликда 30 минут давомида тобланган. [2] ишда эса зоналараро ютилиш спектри учун назарий усулда Дэвис-Моот яқилашиш усулига кўра ёзилган Кубо-Гринвуд формуласидан қуйидаги ифода олинган:

1 – расм. [1] ишдаги тажриба ва (1) формуладан олинган ҳисоблаш натижалари.

$$\alpha_2(\hbar\omega) = \frac{B}{4\hbar\omega E_g} \left[2(\hbar\omega - E_g) \sqrt{E_g \hbar\omega} - (E_g - \hbar\omega)^2 \arctg \left(\frac{E_g - \hbar\omega}{2\sqrt{E_g \hbar\omega}} \right) \right]. \quad (1)$$

Бу ерда B - ютилган фотонларни энергиясига боғлиқ бўлмаган пропорционаллик коэффициенти, E_g - a-Si:H ни ҳаракатчанлик тирқишининг энергетик кенглиги. (1) ифодадан зоналараро ютилиш спектрини ҳисоблаш учун, бу формуладаги B , ва E_g ни аниқлаш керак. Бунинг учун 1 - расмда келтирилган тажриба натижаларига (1) формуладаги B ва E_g ларни мослаштирувчи параметр сифатида қараб, Бу формуладан олинган ҳисоблаш натижаларини мослаштирамиз. Тажриба ва ҳисоблаш натижалари бир-бирига мос келиши учун B ва E_g лар учун олинган натижалар 1- расм (чизиқлар) ва 1 жадвалда келтирилган.

1 Жадвал

№	T	E_g , eV	B , cm^{-1}
1	293 K	1.8	$2.126 \cdot 10^5$
2	500 °C	1.726	$1.426 \cdot 10^5$
3	525 °C	1.71	$1.675 \cdot 10^5$

4	550 °C	1.667	$1.3 \cdot 10^5$
5	575 °C	1.658	$1.576 \cdot 10^5$
6	600 °C	1.647	$1.713 \cdot 10^5$
7	625 °C	1.639	$1.84 \cdot 10^5$

[3] ишда яримўтказгичларни таққ зонаси энергетик кенглигини температурага боғланиши аниқловчи ифода:

$$E_g = E_{g0} - \alpha T^2 / (T + \beta) \quad (2)$$

2 - расм. Харакатчанлик тирқиши-нинг энергетик кенглигини температурага боғланиши $\alpha = 2.94 \cdot 10^{-4}$ eV/K, $\beta = 239$ K қийматлар учун (2) формулани ҳисоблашдан ва тажрибадан олинган натижалар.

кўринишда бўлиши келтирилган. Бу ерда E_{g0} $-T=0$ K температурадаги таққ зонанинг кенглиги, α – таққ зонанинг тепература коэффиценти, β – ўзгармас катталиқ. 1 жадвалдаги характчалиқ тирқишини қийматларини (2) формулага қўйиб бажарилган ҳисоблашлар $\alpha = 2.94 \cdot 10^{-4}$ eV/K, $\beta = 239$ K га тенг бўлганда бу қийматлар (2) формулага мос келишини кўрсатди. Бу натижалар 2 - расмда келтирилган.

АДАБИЁТЛАР

1. G.D. Cody, T. Tiedje, B. Abeles, B. Brooks and Y. Goldstein. Disorder and the Optical-Absorption Edge of Hydrogenated Amorphous Silicon. Physical Review Letters, V 47, N 20, (1981), pp. 1480-1483.
2. Зайнобидинов С., Икрамов Р.Г., Жалалов Р.М., Нуритдинова М.А. Распределения плотности электронных состояний в разрешенных зонах и межзонные поглощения в аморфных полупроводниках. //Оптика и спектроскопия. (2011), Т. 110, № 5. С. 813-818.

3. Y. P. Varishni. Temperature dependence of the energy gap in semiconductors. Physical 34, (1967), pp. 149-154.

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE SHUBNIKOV-DE HAAS AND DE HAAS–VAN ALPHEN EFFECTS IN SEMICONDUCTORS FOR THE NONPARABOLIC DISPERSION LAW

U.I.Erkaboev, R.G.Rakhimov

Namangan Institute of Engineering and Technology

Abstract: For nonparabolic dispersion law, determined by the density of the energy states in a quantizing magnetic field. The dependence of the density of energy states on temperature in quantizing magnetic fields is studied with the nonquadratic dispersion law. The continuous spectrum of the energy density of states at low temperature is transformed into discrete Landau levels.

Keywords: Landau levels, nonparabolic dispersion law, density of states, Shubnikov-de Haas effect, cyclotron effective mass.

Аннотация: Для непараболического закона дисперсии, определяемого плотностью энергетических состояний в квантующем магнитном поле. Зависимость плотности энергетических состояний от температуры в квантующих магнитных полях изучается с неквадратичным законом дисперсии. Непрерывный спектр плотности энергетических состояний при низкой температуре преобразуется в дискретные уровни Ландау.

Ключевые слова: уровни Ландау, непараболический закон дисперсии, плотность состояний, эффект Шубникова-де Гааза, циклотронная эффективная масса

Annotatsiya: Noparabolik dispersiya qonuni uchun kvantlovchi magnit maydondagi energiya holatlar zichligi bilan aniqlangan. Magnit maydonlarni kvantlashda energiya holatlar zichligining haroratga bog'liqligi kvadratik bo'lmagan dispersiya qonuni bilan o'rganilgan. Past haroratdagi holatlar energiya zichligining uzluksiz spektri diskret Landau sathlariga aylanadi.

Kalit so'zlar: Landau sathlari, noparabolik dispersiya qonuni, holatlar zichligi, Shubnikov-de Haas effekti, siklotronning effektiv massasi.

Interest in studies of oscillations in the Shubnikov–de Haas and de Haas–van Alphen effects increased after they were detected in low dimensional systems, for example, in nanostructures of silicon [1] and cadmium fluoride [2] in superconducting cores. In this case, the energy positions of quantum confinement energy levels determine the spectrum of Landau levels. Oscillations of the Shubnikov–de Haas and de Haas–van Alphen effects in relation to temperature in nanoscale semiconductors

were detected and studied in [3].

All effects depending on the density of states can (under some conditions) oscillate with a period determined by the interval between two consecutive coincidences of the Landau level. This circumstance manifests itself in the fact that, in a degenerate electron gas, many thermodynamic, electrical, and optical quantities expressed in terms of the density of states oscillate under certain conditions when the magnetic induction is altered and at low temperatures [4].

In the works of [5-6] the temperature dependence of the density of states in quantizing magnetic fields were considered as the result of thermal broadening of the Landau levels. Mathematical modeling of processes with using the experimental values of the density of states of the continuous spectrum makes it possible to calculate the discrete Landau levels. However, in these works are considered only in the quadratic dispersion law. If the dispersion law nonquadratic as, for example, electrons in the III-V compounds and II-VI, the effective mass is dependent on energy.

In work of [7] examined the effect of temperature on the oscillation de Shubnikov–de Haas. However, these studies are not considered the effect of temperature on the effect of oscillation of the magnetic susceptibility in semiconductors with the nonparabolic dispersion law.

The aim of this work study is to get insight into the temperature dependence of the oscillations Shubnikov-de Haas and de Haas–van Alphen in semiconductors for the nonparabolic dispersion law and into the effect of temperature of a sample on the results of treatment of experimental data.

It was shown that the temperature dependence of the density of states can be described by expansion of the density of states in terms of GN functions (this expansion is determined by the derivative of the probability of the occupation of energy levels with respect to energy [8-9]). A study of the density of states using expansion into series with respect to the GN functions made it possible to explain the temperature dependence of the energy gaps in semiconductors. In this model, the temperature dependence of the band gap is caused by the thermal broadening of quasi-discrete levels near the bottom of the conduction band and near the top of the valence band.

The temperature dependence of the density of energy states is caused by the thermal broadening of discrete energy states [8]. This thermal broadening can be described by temperature dependence of the probability for the occupation of energy levels. The time of the thermal ejection of electrons from deep levels E_i to the allowed band with the energy E is determined by the exponential multiplier, $\exp(\frac{E - E_i}{kT})$, while the probability of the depletion of deep occupied levels depends exponentially on the state energy and on the sample temperature. For the surface and bulk states, the temperature dependence of thermal broadening of the energy levels is described by the derivative of the probability of the depletion of discrete energy states

$$GN(E_0, E, T) = \frac{\partial \rho(E_0, E, T)}{\partial E_0} \quad \text{with respect to energy; here, } \rho(E_0(t), E, T) = 1 - \exp\left(-\exp\left(\frac{E_0 - E}{kT}\right)\right)$$

- is the probability of thermal depletion of the energy state with the energy E .

Function of the form $\varphi(x) = n \exp(nx - \exp(nx))$ satisfies all the conditions necessary to obtain the delta – function:

$$\delta(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \exp(nx - \exp(nx))$$

From here follow, the function, $GN(T, E_0, E)$, at $T \rightarrow 0$ and $\frac{1}{kT} \rightarrow \infty$

$$GN(T, E_0, E) = \delta(E_0 - E)$$

In order to describe the temperature dependence of the density of states, we assume that the density of states at absolute zero of temperature is described by the known function of energy $N_s(E_0)$. In particular, the density of states for a free electron gas in a magnetic field is given by the following expression [10]:

$$N_H(E, H) = \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \hbar\omega_H \sum_n \left\{ E - \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_H \right\}^{-1/2} \quad (1)$$

Each state with the energy E_i broadens with an increase in temperature. The temperature-induced broadening of a state with the energy E_i is described by Shockley–Read–Hall statistics. The value of the broadening with respect to energy is described by the derivative of the probability of depletion of the state with the energy E ($\frac{\partial \rho}{\partial E} = GN(E)$). The resulting density of states (taking into account the contribution of the thermal broadening of all states) is bound to be described by the sum of all broadenings in the energy range under consideration. Mathematically, this amounts to series expansion of the density of states $N_s(E, T)$ at a temperature T with respect to GN functions. It is worth noting that the coefficients in the expansion of $N_0(E_i)$ represent the density of energy states, which is disregarded in the consideration of the thermal broadening of the levels. At absolute zero of temperature, the GN function transforms into the Dirac δ function [8–9] (Fig.1). In the case of approaching absolute zero, the density of states transforms into a coefficient in expansion into series in GN functions. If the density of states at a finite temperature $N_s(E, T)$ is known, then, using the expansion in series with respect to GN functions, one can calculate the density of states at absolute zero of temperature. Knowing the experimentally determined density of states at a certain temperature makes it possible, using expansion in series with respect to GN functions, to determine the density of states at any finite temperature. It was shown previously [8] that the continuous spectrum obtained at room temperature appears due to thermal broadening of the finite number of discrete levels in the band gap. Thermal broadening of the energy states in the conduction band, the band gap, and in the valence band of a semiconductor gives insight into the temperature dependence of the band gap in this semiconductor [8-9].

In a magnetic field the energy of free electrons with a quadratic dispersion law, and in view of the spin level splitting energy takes the following form [11,12]:

$$E(n, s, p_z) = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} sg \mu_B B + \frac{p_z^2}{2m_0} \quad (2)$$

Here, ω_c – the cyclotron frequency, μ_B – Bohr magneton, B- the magnetic field induction, s-the spin quantum number, g-factor.

However, if the energy dependence of the wave vector is not described by a quadratic form, such as, for electrons in InSb energy levels of the charge carriers in the magnetic field is not equidistant, since cyclotron mass determined by the expression

$$m_c = \frac{\hbar^2}{2\pi} \frac{\partial S}{\partial E} \quad (3)$$

and therefore, the cyclotron frequency depends on E and k_z .

Fig.1. Form of the GN functions, the derivative of the Fermi–Dirac function, and the Gaussian function at room temperature.

Nonparabolicity conduction band in compounds III-IV and II-VI is the result of interaction between the conduction and valence bands. In magnetic field energy levels

for the three bands (apart from the heavy hole band that does not interact with them) are cubic equation [13]:

$$E_{N\pm} (E_{N\pm} + E_g) (E_{N\pm} + E_g + \Delta) - P^2 \left[k_z^2 + (2N+1) \frac{1}{L^2} \right] \times \left(E_{N\pm} + E_g + \frac{2}{3} \Delta \right) \pm \frac{P^2 \Delta}{3L^2} = 0 \quad (4)$$

Here, $E_{N\pm}$ – energy electrons in the conduction band in view of spin in a quantizing magnetic field, E_g – width band-gap, Δ – the spin-orbit splitting, P – the matrix element.

From this condition of the cubic equation (4) reduces to the square, the solution of which electrons of the conduction band is given by

$$E_{N\pm} = -\frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{E_g^2 + 4E_g \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2 \pm \frac{g_0 \mu_B H}{2}}{2m_n} \right]} \quad (5)$$

Equation (5) is applicable only for narrow-gap semiconductors.

We now find the number of states with energies in the interval between Landau levels.

We define the difference between the areas of the cross sections of the two surfaces of constant energy, the energy of which differ by:

$$\Delta S = \frac{2\pi m_c}{\hbar^2} \Delta E = \frac{2\pi m_c}{\hbar^2} \hbar \omega_c$$

The number of states per unit area in the plane of the $k_x k_y$ are quantized ($\frac{L_x L_y}{(2\pi)^2}$). Hence, the number of states between two quantum orbits can be written the following:

$$\frac{L_x L_y}{(2\pi)^2} \Delta S = \frac{m \omega_c}{2\pi \hbar} L_x L_y$$

From equation (5) we define k_z without spin:

$$k_z = \frac{(2m)^{\frac{1}{2}}}{\hbar} \left(\frac{E^2 + E_g (E - (N + \frac{1}{2}) \hbar \omega_c)}{E_g} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

We return now to the calculation of the density of states with a nonparabolic dispersion law in a magnetic field. The movement of free electrons along the z axis and is quantized by k_z . That is,

$$k_z = \frac{2\pi}{L_z} n_z \quad (7)$$

According to the expression (6) and (7) the number of states the energy interval from $(N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c$ to E :

$$n_z = \frac{(2m)^{\frac{1}{2}}}{\pi\hbar} \cdot \left(\frac{E^2 + E_g(E - (N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)}{E_g} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

The total number of bulk quantum states with energies less than E , as well

$$N(E) = \frac{L_x L_y L_z m^{\frac{3}{2}}}{\pi^2 \hbar^3} \hbar\omega_c \cdot \sum_{N=0}^{N_{\max}} \left(\frac{E^2 + E_g(E - (N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c)}{E_g} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (9)$$

As a result, we define the energy density of states per unit volume excluding spin Kane dispersion law in a magnetic field:

$$N_s^n(E, H) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{(m)^{\frac{3}{2}}}{(2)^{\frac{1}{2}} \pi^2 \hbar^3} \frac{\hbar\omega_c}{2} \sum_{N=0}^{N_{\max}} \frac{\frac{2E}{E_g} + 1}{\sqrt{\frac{E^2}{E_g} + E - (N + \frac{1}{2})\hbar\omega_c}} \quad (10)$$

Here, $N_s^n(E, H)$ - the density of energy states in quantizing magnetic field for nonparabolic dispersion law.

At $E_g \rightarrow \infty$ expression (10) goes into a parabolic dispersion law (1). In this expression, the temperature-induced broadening of the energy levels is disregarded.

In work of [14] discussed the determination of the thermodynamic density of states in a strong magnetic field. The thermodynamic density of states of such a system is a set of delta function peaks separated from each other on $\hbar\omega_c$.

Thermal broadening of the levels in a magnetic field gives rise to the smoothing of discrete levels. Thermal broadening is to be taken into account using a GN function. The density of states depends on temperature; as in [8], we expand $N(E, T)$ into series with respect to GN functions. We then obtain the density of energy states in relation to temperature:

$$N_s^n(E, H, T) = \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \hbar\omega_H \sum_i GN(E_i, E, T) \sum_n \frac{\frac{2E_i}{E_g} + 1}{\sqrt{\frac{E_i^2}{E_g} + E_i - (n + \frac{1}{2})\hbar\omega_c}} \quad (11)$$

Using these models, one can explain the oscillations of the Shubnikov-de Haas and de Haas-van Alphen in semiconductors in wide temperature spectra with the nonparabolic dispersion law.

REFERENCES

55. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I. & Gulyamov, A.G. “Influence of temperature on the oscillations of longitudinal magnetoresistance in semiconductors with a nonparabolic dispersion law”. *Indian J Phys* 93, 639–645 (2019).
56. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Sharibaev, N.Y. “EMF Induced in a p–n Junction under a Strong Microwave Field and Light”. *Semiconductors* 53, 375–378. (2019).
57. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Gulyamov, A.G. “Magnetic quantum effects in electronic semiconductors at microwave-radiation absorption”. *Journal of Nano-and Electronic Physics*. 53, 375–378. (2019).
58. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Gulyamov, A.G. “Shubnikov–de Haas Oscillations in Semiconductors at the Microwave-Radiation Absorption”. *Advances in Condensed Matter Physics*. 2019, 3084631. (2019).
59. Gulyamov, G., Gulyamov, A. & Erkaboev, U. “Thermal Stimulation of Photocurrent in p–n Junctions”. *Applied Solar Energy*. 54, 338–340 (2018).
60. Gulyamov, G., Gulyamov, A. & Erkaboev, U. “Influence of Pressure on the Temperature Dependence of Quantum Oscillation Phenomena in Semiconductors”. *Advances in Condensed Matter Physics*. 2017, 6747853 (2017).
61. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Sharibaev, N.Y. “The De Haas–Van Alphen effect at high temperatures and in low magnetic fields in semiconductors”. *Modern Physics Letters B*. 30, 1650077. (2016).
62. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I., Baymatov P.J. “Determination of the Density of Energy States in a Quantizing Magnetic Field for Model Kane”. *Advances in Condensed Matter Physics*. 2016, 5434717. (2016).
63. Gulyamov, G., Erkaboev, U.I. & Sharibaev, N.Y. “Effect of temperature on the thermodynamic density of states in a quantizing magnetic field”. *Semiconductors*. 48, 1287–1292 (2014).
64. Agora, J.O., Otieno, C., Nyawere, P.W.O., Manyali, G.S. “Ab initio study of pressure induced phase transition, structural and electronic structure properties of superconducting perovskite compound $\text{GdBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ ”. *Computational Condensed Matter*. 23, e00461 (2020).
65. Chakraborty, P.K., Mondal, B.N., Chaudhuri, B.K. “Laser-induced modulation of optical band-gap parameters in the III–V-type semiconductors from the density-of-state (DOS) calculations”. *Pramana - Journal of Physics*. 92, 85 (2019).
66. Guiqiang Li, Yi Jin. “Optical Simulation and Experimental Verification of a Fresnel Solar Concentrator with a New Hybrid Second Optical Element”. *International Journal of Photoenergy*. 2016, 4970256 (2016).
67. A. A. Kudryashov, V. G. Kytin, R. A. Lunin, V. A. Kulbachinskii, A. Banerjee. *Semiconductors* 50, 869 (2016).
68. N.T. Bagraev, E.S. Brilinskaya, E.Yu. Danilovskii, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, and V.V. Romanov, *Semiconductors* 46, 87 (2012).

YARIMO'TKAZGICHLARDA FERMI-DIRAK TAQSIMOT FUNKSIYASI

Phd J.I.Mirzayev

Namangan muhamdislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada nanoo'lchamli yarimo'tkazgichli materiallarda Fermi energiyasi ossillyatsiyalariga kvantlovchi magnit maydon va haroratning ta'siri kuzatildi. Kvantlovchi magnit maydon ta'sirida yarimo'tkazgichli materiallarning Fermi sathining kvantlanishi o'rganildi.

Kalit so'zlar: Zaryad tashuvchilar, magnit maydon, harorat, elektron, kovak, Fermi sathi.

Аннотация. В этой статье наблюдалось влияние квантования магнитного поля и температуры на колебания энергии Ферми в наноразмерных полупроводниковых материалах. Изучено квантование уровня Ферми полупроводниковых материалов под действием квантующего магнитного поля.

Ключевое слово: Носители заряда, магнитное поле, температура, электрон, дырка, уровень Ферми.

Abstract. In this paper, the influence of magnetic field quantization and temperature on Fermi energy oscillations in nanoscale semiconductor materials was observed. The quantization of the Fermi level of semiconductor materials under the action of a quantizing magnetic field was studied.

Key words: Charge carriers, magnetic field, temperature, electron, hole, Fermi level.

Ma'lumki, bir elektronga yaqinlashish sharti bilan har bir elektron boshqa zarrachalardan mustaqil ravishda harakat qiladi, ya'ni kristallarning elektronlari orasidagi o'zaro ta'sir faqat o'zaro bog'liq maydon yordamida hisobga olinadi. Elektronlarning ideal gazi statistik muvozanat holatida Fermi-Dirak funksiyasiga bo'ysunadi. Ma'lum bir kvant holatida erkin elektronlarning o'rtacha soni statistik muvozanat holatida uchta kvant soni bilan tavsiflanadi va quyidagi ko'rinishga ega:

$$f_0(E, T) = \frac{1}{1 + \exp \frac{E - \mu}{kT}} \quad (1)$$

Bunday holda, past haroratlarda $f_0(E, T)$ funksiya pog‘onali shaklga ega bo‘ladi. Ichki yarimo‘tkazgichlarida mutlaq nol haroratda Fermi energiyasi $-\frac{Eg}{2}$ ga teng, ya’ni Fermi sathi taqiqlangan zonaning o‘rtasida joylashgan.

Savol tug‘iladi: ikki o‘lchamli elektron gazlar uchun kvantlovchi magnit maydon va harorat ta’sirida erkin elektronlar Fermi-Dirak funksiyasida qanday taqsimlanadi?

Ikki o‘lchamli materiallar uchun past harorat va magnit maydon ta’sirida $f_0(E, T)$ funksiyaning o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz. Fermi sathi magnit maydonga bog‘liq emasligi (1) formuladan ko‘rish mumkin. Agar materiallarda elektronlarning konsentratsiyasi, Ikki o‘lchamli elektron tizimlarda energetik holatlar zichligi formulalarini (1) formulaga qo‘ysak, $f_0(E, T, H, d)$ funksiyani aniqlashimiz mumkin:

$$f_0(E, T, H, d) = \frac{1}{1 + \exp \left[\frac{E - \frac{2\pi\hbar^2}{m} \int_0^\infty \frac{eH}{2\pi c} \sum_{n_L} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\Gamma} \exp \left[-2 \left(\frac{E - \hbar\omega_c \left(n_L + \frac{1}{2} \right)}{\Gamma} \right)^2 \right]}{kT} + \frac{\pi^2 \hbar^2 n_{fz}^2}{2md^2} \right]} \quad (2)$$

Shunday qilib, (2) formula yordamida parabolik dispersiya qonuniga ega bo‘lgan kichik o‘lchamli qattiq materiallarda Fermi-Dirak taqsimot funksiyasini magnit maydonga, kvant o‘raning qalinligiga va haroratga bog‘liqligini baholash mumkin. Olingan (2) formula kvant o‘raga asoslangan yarimo‘tkazgichlardagi kvant ossillyatsiya hodisalari uchun juda muhim natijadir. Shuning uchun, Fermi sathida energetik holatlar zichligini magnit maydon bilan modulyasiya qilganda, kuchli magnit maydon va past harorat ta’sirida ikki o‘lchamli elektron gazlarida magnit qarshilik

ossillyatsiyalari, magnit sezgirligi va kvant effektlarining ossillyatsiyalari kuzatiladi.

a) 1- InAs/GaSb kvant o‘ra uchun (2) formula bo‘yicha hisoblangan. $d=8$ nm,
 $B=14$ Tl, $T=2,7$ K, $\nu=1$.

2-GaSb uchun (2) formula bo‘yicha hisoblangan. $T=2,7$ K, $H=0$.

b) 1- InAs/GaSb kvant o'ra uchun (20) formula bo'yicha hisoblangan. $d=8$ nm,
 $B=14$ Tl, $T=100$ K, $\nu=1$.

Hususan, yarim izolyasion InAs substratida o'stirilgan $T=2.7 \div 270$ K keng harorat oralig'ida InAs/GaSb kvant o'ra namunalari kontaktisiz holda kuzatildi. Bu yerda InAs (12,5 nm) va GaSb (8 nm) tarkibidagi struktura, ya'ni qo'sh kvant o'ra, InAs (100) substratida $n=5 \times 10^{16} \text{ sm}^{-3}$ elektron konsentratsiyasi, InAs bufer nanolayeri bilan o'stirildi. Ushbu natijalar (2) formula yordamida olingan.

Fermi-Dirak taqsimotining turli magnit maydonlarda, harorat va energiyaga bog'liqligi grafiklari olingan.

Adabiyotlar

1. Гулямов Г., Шарибаев Н.Ю., Эркабоев У.И. Влияние эффективной массы плотности состояний на температурный зависимость ширины запрещенной зоны в твердых растворах $p\text{-Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ // Физическая инженерия поверхности. 2013. Т.11, №2. стр.195-199.
2. Marcin Z Drozdowa Byszewski. Optical properties of a two-dimensional electron gas in magnetic fields. University Joseph Fourier. 2005. (In English). Ed. "Science technology santé". Part I. pp. 141. [https:// tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010691](https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010691).
3. Sugawara M. Estimation of Electric Fields from Magnetic Field Distributions and an Application to Helicon Wave // Japanese Journal of Applied Physics. 1995. Vol.34. iss. 11. pp.1583-1590.
4. Платонов В.В., Кудасов Ю.Б., Макаров И.В., Маслов Д.А., Сурдин О.М., Жолудев М.С., Иконников А.В., Гавриленко В.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. Исследование магнитопоглощения при различных температурах в яримўтказгичх $\text{HgTe}/\text{CdHgTe}$ с квантовыми ўрами в

- импульсных магнитных полях // Физика и техника полупроводников. 2015. Т. 49, вып.12. С.1660-1664.
5. Grado-Caffaro M.A., Grado-Caffaro M. On the density of electronic states in a quantum well of an anharmonic solid under a perpendicular magnetic field // European Physical Journal B. 2010. Vol.73, pp. 243–245.
 6. Dubrovsky I.M. Density of one-particle states for 2D electron gas in magnetic field // Condensed Matter Physics. 2013. Vol. 16, No 1, pp.13001: 1–10.
 7. Ghassan H.E Alshabeeb, Arof A.K. The density of states for ZnS_xSe_{1-x} materials in the presence of a uniform magnetic field // Physica B. 2015. Vol.457. pp.198–201.
 8. Constantinos Simserides. Properties of conduction-band dilute-magnetic-semiconductor quantum wells in an in-plane magnetic field: A density of states profile that is not steplike // Physical Review B. 2004. Vol.69, Iss.11, pp.113302: 1-7.
 9. Шинкоренко А.С., Зиненко В.И., Павловский М.С. Магнитные, электронные и оптические свойства тетраборатов NiB_4O_7 и CoB_4O_7 в трех структурных модификациях // Физика твердого тела, 2021. Т.63, вып. 3. С.376-384.

INVESTIGATION OF DIMENSIONAL QUANTIZATION IN A SEMICONDUCTOR WITH A COMPLEX ZONE BY THE PERTURBATION THEORY METHOD

Rustam Yavkachovich Rasulov
Professor of Fergana State University
Iqbol Mampirjonovich Eshboltaev.
Professor of Kokand State Pedagogical Institute.
Voxob Rustamovich Rasulov
Researcher of Fergana State University.
M.X.Qo‘chqorov
Researcher of Kokand State Pedagogical Institute.

Аннотация

n-GaP o'tkazuvchanlik zonasining X_3 va X_1 tarmoqlaridagi elektronlarning energiya spektri va to'lqin funksiyasi muammosi nazariy jihatdan o'lchamli kvantlashni hisobga olgan holda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: energiya spektri, kvant o'ra, to'lqin funksiyasi, o'lchamli kvantlash.

Аннотация

Теоретически рассмотрена задача об энергетическом спектре и волновой функции электронов в подзонах X_3 и X_1 зоны проводимости *n-GaP* с учетом размерного квантования.

Ключевые слова: энергетический спектр, квантовая яма, волновая функция, размерное квантование.

Annotation

The problem of the energy spectrum and the wave function of electrons in subbands of the conduction band in n-GaP with allowance for the dimensional quantization was theoretically considered.

Key words: energy spectrum, quantum well, wave function, dimensional quantization.

Recently, optical transitions between levels in a dimensional quantized well (DQW), which are used in infrared photoconverters [1], have attracted considerable attention. For semiconductors with a simple zone, the calculation of interlevel transitions for an DQW of an arbitrary potential was carried out earlier in [2, 3]. At the same time, the interlevel optical transitions in the DQW of hole conduction are of interest because of the nonzero absorption for light of arbitrary polarization, which have practical application [4]. A theoretical research of this type of problem is made difficult by the complexity of the band structure of a semiconductor. In particular, in [5–7] such a problem was solved numerically in the case of a rectangular DQW with a fixed thickness. However, even a small variation of the thickness or depth of the DQW can greatly change the final result, which makes it difficult to analyze intermediate calculations. In [8], on the basis of the perturbation theory, analytical expressions were obtained [9]. The energy spectrum of the holes was studied, and the intersubband absorption of polarized radiation in an infinitely deep semiconductor quantum well was studied. The calculations were carried out in the Luttinger – Cohn approximation [10, 11] for semiconductors with a zinc blende lattice.

However, a theoretical research of dimensional quantization in a potential well grown on a semiconductor base with a complex zone, one subzone of which has a “hump-like structure” (for example, n-GaP or p-Te) remains open, which was researched in this work.

Note that the research of a number of phenomena, in particular optical or photovoltaic effects in a dimensionally quantized well, requires knowledge of the energy spectrum and wave functions of electrons.

For a quantum well with potential $U(z)$, we represent the effective Hamiltonian of electrons in n-GaP as

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{R}_2 k_{\perp}^2, \quad (1)$$

where

$$\hat{H}_0 = \frac{\Delta}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_3 & 0 \\ 0 & A_1 \end{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + U(z), \hat{R}_2 = \begin{bmatrix} B_3 & D \sin \varphi \cos \varphi \\ D \sin \varphi \cos \varphi & B_1 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$A_{3,1}, B_{3,1}, D, P$ are n-GaP band parameters, $k_{\perp}^2 = k_x^2 + k_y^2$, $\vec{k}_{\perp} = (k_x, k_y)$ (or $k_x = k_{\perp} \cos \varphi, k_y = k_{\perp} \sin \varphi$) is two-dimensional wave vector directed along the interface, $\vec{r}_{\perp} = (x, y)$. Below, we assume that the wave function of electrons in the DQW plane is $\Psi \propto \exp(i\vec{k}_{\perp} \vec{r}_{\perp})$.

The unperturbed energy levels $E_{\xi}(0)$ and the wave function of electrons $\psi_{\xi}^{(0)} = \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \\ \psi_1^{(0)} \end{bmatrix}$ in the subbands of the conduction band $X_{\xi}(\xi = 3,1)$ at $n - GaP$ are determined from the following matrix differential equation $\hat{H}_0 \hat{\psi}_{\xi}^{(0)} = \hat{E}_{\xi} \hat{\psi}_{\xi}^{(0)}$, where $\hat{E}_{\xi} = \begin{bmatrix} \tilde{E}_3 & 0 \\ 0 & \tilde{E}_1 \end{bmatrix}$. Then we have

$$\left\{ \frac{\Delta}{2} \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \\ -\psi_1^{(0)} \end{bmatrix} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \begin{bmatrix} A_3 \psi_3^{(0)} \\ A_1 \psi_1^{(0)} \end{bmatrix} + P \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -\psi_1^{(0)} \\ \psi_3^{(0)} \end{bmatrix} + U(z) \begin{bmatrix} \psi_3^{(0)} \\ \psi_1^{(0)} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \tilde{E}_3 \psi_3^{(0)} \\ \tilde{E}_1 \psi_1^{(0)} \end{bmatrix}, \quad (3)$$

where the third term describes the transformation of an electron with mass $m_{1(3)}$ to mass $m_{3(1)}$.

From the last equation it is clear that there are two cases.

Thus, it was shown that the dimensionally-quantized spectrum of electrons in a semiconductor, the conduction band of which consists of two subzones, between which there is an energy gap, consists of a set of dimensionally quantized levels that

do not intersect each other due to the presence of an energy gap. Expressions are obtained for the wave functions and energy spectra of electrons for different cases, differing from each other by relations for the characteristic wave vectors, which, in turn, depend on the band parameters of the semiconductor and on the energy gap between the subbands of the conduction band.

In conclusion, we note that this problem can be solved by the perturbation theory method, where we can consider as a perturbation the terms in the effective Hamiltonian containing k_{\perp} , where it is necessary to expand the energy spectrum and the wave function of electrons in a two-dimensional wave vector. This case requires separate consideration, to which the following work will be devoted.

LITERATURE

1. E.L.Ivchenko. Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures // E.L. Ivchenko.-Harrow (UK) : Alpha Science, 2005.-350 p. ISBN: 1-84265-150-1.
2. L.Ye.Vorobyev, E.L.Ivchenko, D.A. Firsov, V.A. Shalygin. Optical properties of nanostructures. S.-Pb. Noahaka. 2001. -192 p.
3. A.G.Petrov, A.Shik. Phys.Rev. V.48. P.11883 (1993); A.G.Petrov, A.Shik. FTP. V.27. P. 1047 (1993).
5. B.V.Levine, S.D.Gunapala, J.M.Kuo, S.S.Pey, S.Hui, Appl.Phys.Lett. V.59. P.1964 (1991).
6. Y.-C. Chang. Phys.Tev. V.B39. P.12672 (1989).
7. V.Ya. Aleshkin, Yu.A.Romanov. FTP. V.27. P. 329 (1993).
8. A.G.Petrov, A.Shik. FTP. V.28. C. 2185 (1994).
9. L.E.Golub, E.L.Ivchenko, R.Ya.Rasulov. FTP. V. 29. P. 1093 (1995).
10. G.L. Bir, Pikus G.E. Symmetry and strain-induced effects in semiconductors. - M.: Nauka, -1972. - 584 s.
11. E.L.Ivchenko, Rasulov R.Ya. Symmetry and real band structure of a conductor. Tashkent. Fan. -1989. -126 s.

ФОРМИРОВАНИЕ СИЛИЦИДООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТЕРМОДИФФУЗИИ Mn И Va В КРЕМНИЙ

*проф. Нормуродов Мурадилла Тагаевич, проф. Ташатов Алланазар
Каршиевич, докторант Эшбобоев Сардор Нурбобо угли, PhD Довранов
Кувондик Туракулович*

(КарГУ)

Annotatsiya: Ushbu ishda kremniyning yuzasidan termodiffuziya usuli bilan olingan Mn_2Si_3 va $BaSi_2$ nimjon plyonkalarining xususiyatlari o'rganildi. O'rganish natijalariga ko'ra, Oje - elektronlarining intensivligi, energiya holati va spektr shakli, shuningdek, kimyoviy bog'lanish turi Oje - o'tish jarayoni va valent elektronlarining piklari bilan aniqlanadi.

Kalit so'zlar: geterostrukturaviy plyonkalar, silitsid, nanoelektronika, bo'linish chegara, intensivlik, konsentratsiya.

Аннотация: В настоящей работе исследованы характеристики тонких пленок Mn_2Si_3 и $BaSi_2$, полученных с поверхности кремния методом термодиффузии в приповерхностном пограничном слое. Установлено, что интенсивность, энергетическое состояние и форма спектра Оже – электронов и тип химической связи определяются переходным процессом Оже – пик валентных электронов.

Ключевое слова: гетероструктурных пленок, силицид, наноэлектроника, граница раздела, интенсивность, концентрация.

Abstract: In this work, we study the characteristics of Mn_2Si_3 and $BaSi_2$ thin films obtained from a silicon surface by thermal diffusion in a near-surface boundary layer. It has been established that the intensity, energy state and shape of the Auger-electron spectrum and the type of chemical bond are determined by the Auger-peak of valence electrons transient process.

Key words: heterostructural films, silicide, nanoelectronics, interface, intensity, concentration.

Получение и изучение свойств тонких гетероструктурных пленок силицидов металлов имеет важное значение для создания новых приборов микро- и наноэлектроники, в частности, сверхвысокочастотных транзисторов, работающих на "горячих" электронах со структурой МДП, ПМП, а также многослойных интегральных схем с высокой плотностью функциональных элементов [1,2].

В данной работе приводятся результаты проведенных экспериментов по изучению: концентрационных профилей распределения атомов на границе раздела металл-кремний, силицид-кремний; морфологии и стехиометрии, кристаллической и электронной структуры поверхности пленок, полученных методом твердофазного осаждения с последующим высокотемпературным прогревом. Были исследованы силициды Mn, Ba, Ni и Pd, сформированные на поверхности Si p- и n-типа. Особое внимание обращено изучению пленок Mn_2Si_3 и $BaSi_2$.

Напыление Mn на поверхность монокристаллического Si(111) проводилось при комнатной температуре подложки в условиях высокого вакуума ($P \approx 10^{-6}$ Па). Толщина пленки варьировалась в пределах $\sim 200-500$ Å. Исследования проводились с использованием метода ЭОС в сочетании с травлением поверхности ионами Ar^+ с энергией 3-5 кэВ. Скорость ионного травления пленок составляла 3-5 Å·мин⁻¹. Перед измерением проводилось обезгаживание подложки (кремния), источников Mn и Ar^+ при вакууме не хуже $P \approx 5 \cdot 10^{-6}$ Па. Образцы кремния сначала подвергались длительному прогреву (10-15 ч) при $T \approx 1200$ К и кратковременному прогреву (10-15 мин) при $T \approx 1500$ К. После такой обработки на поверхности Si общая концентрация примесных атомов (O, C) не превышала 1-2 ат.%, а в приповерхностной области толщиной 15-20 Å и более, их концентрация была ниже предельной чувствительности оже-спектрометра по концентрации ($\sim 0,5$ ат.%).

На рис. 1.а - приведены изменения интенсивности высокоэнергетических оже-пиков кремния (1619 эВ) и марганца (590 эВ) по глубине для системы Mn – Si ($d_{Mn} \approx 200$ Å), полученных сразу после напыления пленки. Видно, что в приграничной области системы происходит существенная взаимодиффузия атомов пленки и подложки: глубина диффузии Mn в Si составляет $\sim 150-200$ Å, а Si в Mn – 50-60 Å. Одновременно изучено поведение пика Si ($L_{23}VV$) (рис.1.б). В процессе ионного травления с ростом глубины слоя наблюдается существенное увеличение интенсивности этого пика, а его форма и положение изменяются незначительно. Поэтому можно полагать, что при комнатной температуре только небольшая часть атомов Mn и Si образует химическую связь.

Прогрев этой системы при увеличении температуры приводил к увеличению глубины диффундирующих атомов и образованию соединений типа Mn_xSi_y .

Рис.1. а) Зависимость интенсивности Оже-пиков Mn и Si от глубины системы Si(111) с плёнкой Mn толщиной 200 \AA ; б) Форма пика $L_{23}VV$ кремния на различных глубинах системы Mn- Si.

При этом наиболее заметное изменение происходило за первые 2-3ч. прогрева, что связано с упорядочением данных структур. Одновременно оценивались концентрация атомов Mn, химически связанных с атомами Si, и тип образующихся соединений. Такая оценка осуществлялась на основе анализа характеристик пиков типа XVV Si и Mn. Всесторонний анализ показал (рис. 1.б):

1) если изменяется только интенсивность пика Si $L_{23}VV$, то химическая связь отсутствует;

2) удвоение пика соответствует частичному образованию химической связи (избыток атомов Si). По относительному изменению площадей этих пиков можно было оценить долю атомов кремния, образующих химическую связь;

3) если все атомы Si входят в химическую связь, то происходит сдвиг положения пика $L_{23}VV$ (от 0,5 до 2 эВ) в сторону больших энергий.

Литература:

1. Нормурадов М.Т., Умирзаков Б.Е., Ташатов А.К., Халиков Ю.Д.// Узбекский физический журнал. - Ташкент, 1997. - № 2. - С. 38-41.
2. Халиков Ю.Д., Умирзаков Б.Е., Ташатов А.К., Нормурадов М.Т. //Узбекский физический журнал. – Ташкент, 1998. - №3. - С. 51-53.

DEPENDENCE OF THE ENTRANCE SETS IN SI<CO> SAMPLES ON THE
COOLING RATE

S.Z. Zainabidinov¹, N.A. Turgunov², Sh.K. Akbarov¹

1Andijan State University

*2Research Institute of Physics of Semiconductors and Microelectronics at the
National University of Uzbekistan*

E-mail: shuhratjonakbarov31@gmail.com

Annotasiya. Kremniydagi kobalt kirishma to'plamlarining o'lchamlari va shakllari diffuziya tavlanihidan keyin namunalarning sovutish tezligiga bog'liq. Kobalt kirishmalari hajmiga qarab bir qatlamli yoki ko'p qatlamli tuzilishga ega bo'lishi aniqlangan. Kirishma to'plamlarining hajmi bo'yicha kirishma atomlari, shuningdek, texnologik aralashmalarning maksimal ulushi ularning markaziy qismida joylashganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kremniy, kobalt, nikel, kirishma, to'plamlar, morfologiya, texnologik kirishmalar.

Аннотация. Установлено, что размеры и форма выделений примеси кобальта в кремнии зависят от скорости охлаждения образцов после диффузионного отжига. Установлено, что примесные выделения кобальта в зависимости от их размера могут иметь однослойную или многослойную структуру. Также выявлено, что по объему выделений примесей максимальная доля атомов легирующей примеси, а также технологических примесей расположена в их центральной части.

Ключевые слова: кремний, кобальт, никель, внедрение, коллекции, морфология, технологические внедрения.

Abstract. This article presents the results of studies of the structure and chemical composition of Co impurity precipitates in Si single crystals formed during high-temperature diffusion doping. The studies were carried out using the electron probe microanalysis method. As revealed, the sizes and shapes of cobalt impurity precipitates in silicon depend on the cooling rate of the samples after diffusion annealing. It has been established that impurity cobalt precipitates, depending on their size, can have a single-layer or multilayer structure. It was also revealed that in terms of the volume of impurity precipitates, the maximum proportion of dopant atoms, as well as technological impurities, is located in their central part.

Key words: silicon, cobalt, precipitate, impurity, diffusion, cooling rate, cobalt silicide.

In our republic, concrete results are being achieved in the management of semiconductor materials with ways of filling them, as well as in the comprehensive study of the dimensions of devices wound on their basis. In this regard, there is an increasing need to alloy semiconductor silicon single crystal with 3d transition group metals by diffusion method at high temperatures [1,2], and to obtain materials and multilayer structures with high sensitivity to various external factors (temperature, pressure, radiation, etc.) based on such materials.

For our scientific research, n- and p-type Si<Co> samples were chosen, obtained on the basis of the starting materials - monocrystalline silicon of the KEF brand, with resistivities $\rho=20\div 40$ Ohm·cm, grown by the Czochralski method. The samples had dimensions of $10\times 5\times 2$ mm in the form of a parallelepiped. Diffusion of cobalt in silicon was carried out in electric resistance furnaces of the SUOL-4M type at a temperature of 1250 °C for 4 hours. After diffusion annealing, the samples were cooled at different rates. For rapid cooling, the samples were quenched by dropping the ampoules into water. In this case, the cooling rate of the samples reached $v_{cool} = 200$ °C/s. To obtain slower cooling rates $v_{cool} = 0.05$ °C/s, the ampoules were cooled with the furnace turned off [3,4].

The results of experimental studies have shown that impurity precipitates are formed in the bulk of silicon single crystals doped with cobalt. They have different geometric shapes and sizes. In Figure 1 (a) shows a micrograph of impurity precipitates formed in n-Si<Co> samples with a cooling rate of $v_{cool} = 200$ °C/s after diffusion annealing. In samples with rapid cooling, impurity precipitates are formed that have needle-shaped, lens-shaped, disk-shaped or spherical shapes, the maximum dimensions of which reach several hundred nanometers. The density of such precipitates by volume of the samples is $\sim 10^3$ mm⁻³.

Figure 1. Photographs of impurity precipitates in n-Si<Co> samples: a – with

a cooling rate $v_{cool}=200$ °C/s, b – with a cooling rate $v_{cool}=0.05$ °C/s.

As shown by the results of similar studies with n-Si<Co> samples obtained with a cooling rate $v_{cool} = 0.05$ °C/s, after diffusion annealing, larger precipitates are formed in their volume, mainly with a lens-shaped and spherical shape. The sizes of these precipitates reach up to ~ 700 nm (Figure 2 (b)). The density of such precipitates over the volume of the samples is $\sim 10^2$ mm⁻³.

The obtained images of impurity precipitates in p-Si<Co> samples with rapid cooling $v_{cool} = 200$ °C/s are shown in Figure 2(a). As can be seen, the impurity precipitates formed in their volume have different shapes and sizes. The main part of these precipitates have a single-layer structure, as well as needle-, disk- and lens-shaped shapes. Their dimensions reach up to ~ 500 nm, and their density over the volume of the samples is $\sim 10^3$ mm⁻³. In the volume of samples obtained with slow cooling $v_{cool} = 0.05$ °C/s, precipitates with a spherical and lens-shaped shape, the sizes of which reach up to ~ 1.2 μ m, are mainly observed. Some of these precipitates, with relatively large sizes ($d \geq 700$ nm), consist of several layers (Figure 2 (b)).

Figure 2. Photographs of impurity precipitates in p-Si<Co> samples: a – with a cooling rate $v_{cool}=200$ °C/s, b – with a cooling rate $v_{cool}=0.05$ °C/s.

Studies of the structure of impurity precipitates have shown that the main part of cobalt precipitates with larger sizes (≥ 700 nm) have a multilayer structure. Micrographs obtained using an electron probe microanalyzer show that such precipitates consist of two or more silicide layers. They clearly distinguish the boundaries between the silicide layers of cobalt. In contrast, precipitates with relatively small sizes (< 700 nm) have a single-layer structure.

The study of the chemical composition of impurity precipitates with relatively large sizes ($d \geq 700$ nm) with a spherical shape showed that in their volume there are also atoms of technological impurities Fe, Cu, etc. In the course of analyzes of the elemental composition over the volume of precipitates, it was found that in the distribution of atoms technological impurities, there is a certain pattern in the

diameter of the precipitates. When analyzing each silicide shell separately, it turned out that the maximum fraction of atoms of uncontrolled impurities is located in the central part of the precipitates. In Figure 3 shows experimental data on the distribution of atoms of technological impurities of iron and copper over the volume of a spherical precipitate with a diameter of $d=1\ \mu\text{m}$ formed in the volume of the p-Si<Co> sample. This precipitate has a two-layer structure. As can be seen, the percentage of Fe atoms in the central layer of the precipitate is $\sim 0.35\%$, and in the near-surface layer of the precipitate this value is $\sim 0.1\%$. The percentage of Cu atoms in the central part of the precipitate is $\sim 0.25\%$, and in the near-surface layer $\sim 0.05\%$. The data obtained show that in each layer of the precipitate the technological impurity atoms of Fe and Cu are distributed almost evenly, but their values differ significantly from each other.

Figure 3. Distribution of atoms of technological impurities Fe and Cu over the diameter of a spherical precipitate of size $d=1\ \mu\text{m}$, formed in the p-Si<Co> sample.

Diffusion doping of cobalt in silicon at a temperature of $1250\ \text{°C}$ for 4 hours, impurity precipitates with different morphological parameters are formed in the bulk of the samples. Based on the results obtained from studying the chemical composition of precipitates in Si<Co> samples, it was established that the number and distribution of impurity atoms over the volume of precipitates depends on their size and shape. The geometric shapes and sizes of impurity precipitates, therefore, depend on the cooling rate of the samples after diffusion annealing.

REFERENCES

1. Lindroos J., Fenning D.P., Backlund D.J., Verlage E., Gorgulla A. et al. Nickel: A very fast diffuser in silicon // J. Appl. Phys. 2013. Vol. 113, Iss. 20, pp. 204906(1-7). <http://jap.aip.org/resource/1/JAPIAU/v113/i20?ver=pdfcov>
2. Chang Sun, Hieu T. Nguyen, Fiacre E.Rougieux, Daniel Macdonald. Precipitation of Cu and Ni in n- and p-type Czochralski-grown silicon characterized by photoluminescence imaging // Journal of Crystal Growth. 2017. Volume 460, pp. 98-104. <https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2016.12.084>
3. Turgunov N., Zainabidinov S., Berkinov E., Akbarov, Sh. Influence of the clusters of impurient nickel atoms on the crystalline silicon structure // Euroasian Journal of Semiconductors science and engineering. 2020, vol.2, №5. pp.19-21. <https://www.interaktiv.oak.uz/avtoreferat/3aO7929fO1>.
4. Baxadirxanov M.K., Ismaylov B.K. Getteriruyushie svoystva klasterov atomov nikelya v reshetke kremniya // Pribori. 2020. № 6 (240) s. 44-48/ https://www.researchgate.net/profile/Bayram_Ismaylov/publication/345416563

КРЕМНИЙЛИ Р-Н ЎТИШЛИ ДИОДЛАРНИНГ ФОТОЭЛЕКТРИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИГА ЎТА ЮҚОРИ ЧАСТОТАЛИ МАЙДОН ТАЪСИРИ

ф.-м.ф.д., проф. Г.Гулямов¹, ф.-м.ф.б.ф.д. (PhD), Б.Б.Шахобиддинов², талаба
М.Д. Исмаилова²

¹Наманган муҳандислик-қурилиш институти, Наманган, Ўзбекистан

²Наманган давлат унверситети, Наманган, Ўзбекистан

e-mail: bahodirshahobiddinov@gmail.com

Аннотация: Бу ишда яримтказгичли р – n ўтишли диодларнинг вольт – ампер характеристикасига ёруғлик ва ўта юқори частотали майдон тасирида ўзгаришини транцендет функцияя орқали математик моделлаштирилган.

Калит сўзлар: ЭЮК – электир юрутувчи куч, ВАХ - вольт – ампер характеристикаси.

Аннотация: В данной работе с помощью трансцендентной функции математически моделируется изменение вольт-амперной характеристики полупроводниковых диодов с р-n переходом под воздействием света и высокочастотного поля.

Ключевые слова: ЭДС – электродвижущая сила, ВАХ – вольт-амперная характеристика.

Abstract: In this paper, using a transcendental function, the change in the current-voltage characteristic of semiconductor diodes with a p-n junction under the influence of light and a high-frequency field is mathematically modeled.

Keywords: EMF – electromotive force, VAC – current-voltage characteristic.

Биз бу ишда Кремнийлий р – n – ўтказгичлар фотоэлектрик характеристикасига ўта юқори частотали майдон таъсирида вольт – ампер характеристикасини аниқлашда сирқиш тоқларини ҳисобга олишга ҳаракат қилдик ва бу учун сирқиш ҳамда база қаршликлари ҳосил қиладиган ток ва кучланишларни инобатга олган ҳолда (1) транцендент ифодани олдик. Бунинг асосий сабабларидан бири “Кремнийлий р – n – ўтказгичнинг фотоэлектрик характеристикасига кучли ўта юқори частотали майдон таъсири” [1] мавзусида еълон қилинган илмий мақоладаги тажриба графикларининг тўлиқ назаряси яратилмаганлиги ва графикдаги ом қонунига бўйсинувчи оралиқларга эътибор қаратилмаганлигидир[2].

$$J = J_s \left(\exp \left(\frac{e(U - JR_b)}{kT} \right) - 1 \right) + \frac{U}{R_u} \quad (1)$$

Бу ерда J_s – тўйиниш тоқи, U – занжирдаги кучланиш, R_b – база қаршилиги, R_u – сирқиш қаршилиги, JR_b – База кучланиши, $\frac{U}{R_u}$ – сирқиш тоқи,

Яримўтказгичли диодга ёруғлик таъсирини (2) ифода орқали ҳисобладик. Бунда диоднинг вольт – ампер характеристикаси ташқи таъсир кузатилмаган ҳолатидан фототок ҳисобига фарқ қилади (1 – расм).

$$J = J_s \left(\exp \left(\frac{e(U - JR_b)}{kT} \right) - 1 \right) + \frac{U}{R_u} - J_f \quad (2)$$

Бу ерда J_f - фототок.

1 – расим

2 – расим

1 – расмда: 1) диодга ташқи таъсир кузатилмаган ҳолдаги ВАХ.

2) Диодга ёруғлик таъсирини ВАХ 1 – расмдаги 1-график (1) ифода, 2-график (2) ифода орқали Марле дастури ёрдамида олинди. 2 – расмда: 3) диодга кучли ўта юқори частотали майдон таъсирини ВАХ (3) ифода орқали олинган. 4)

диодга кучли ўта юқори частотали майдон ва ёруғлик таъсириги ВАХ (4) ифода орқали Maple дастури ёрдамида олинган.

Яримўтказгичли диодга ўта юқори частотали майдон тасирида унда қизиган яъни кристал панжара ҳароратидан баланд ҳароратли электронлар ҳосил бўлади бу эса ўз навбатида қўшимча ўзгарувчан электр юрутувчи куч (ЭЮК) ҳосил қилади [3]. Бунда ўзгарувчан ЭЮК кичик амплитудада ўзгаргани учун унинг ўртача қийматини ҳисобга олган ҳолда қуюидаги (3) ифодани [4] ҳосил қиламиз.

Яримўтказгичли диодга ўта юқори частотали майдон тасири билан биргаликда ёзуғлик таъсирини ҳам инобатга олган ҳолда (4) ифодани олдик.

$$J = J_s \left(\exp \left(\frac{e(\varphi - U - U_1 + JR'_{b1})}{kT_e} \right) - 1 \right) + \frac{U}{R_{u1}} \quad (3)$$

Бу ерда T_e – қизиган электрон ҳарорати, U_1 – кучли ўта юқори частотали майдон таъсирида ҳосил бўлган ўзгарувчан ЭЮК нинг ўртача қиймати, R'_{b1} – кучли ўта юқори частотали майдон таъсирида ўзгарган база қаршилиги, R_{u1} – кучли ўта юқори частотали майдон таъсирида ўзгарган сирқиш қаршилиги

$$J = J_s \left(\exp \left(\frac{e(\varphi - U - U_1 + JR'_{b1})}{kT_e} \right) - 1 \right) + \frac{U}{R_{u1}} - J_{f1} \quad (4)$$

Бу ерда J_{f1} - ўта юқори частотали майдон таъсирида ўзгарган фототок.

3 – расм: а) бизнинг математик моделimiz орқали олинган график.
б) А.И. Венгернинг экспериментда олган графиги [1].

АДАБИЁТЛАР

1. Аблазимов Н.А., Вейнгер А.С. и др. Питанов В.С. Влияние сильного СВЧ поля на фотоэлектрические характеристики кремниевых p – n – переходов / физика и техника полупроводников, 1992, том 26, вып.6
2. Г. Гулямов , У.И. Эркабоев , Н.Ю. Шарипбаев , А.Г. Гулямов ЭДС, возникающая в p–n-переходе при воздействии сильного СВЧ поля и света/ Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 3

3. С.Х. Шамирзаев, Г. Гулямов, М.Г. Дадамирзаев, А.Г. Гулямов Вихревые токи, возникающие на р–n-переходе в сверхвысокочастотном электромагнитном поле/ Физика и техника полупроводников, 2009, том 43, вып. 9
4. С.Х. Шамирзаев, Г. Гулямов, М.Г. Дадамирзаев, А.Г. Гулямов Сверхвысокочастотный квазипотенциал и вихревые токи в р–n-переходе/ Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 8

ЮҚОРИ СЕЗГИР БЎЁҚЛИ ҚУЁШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ (DSSC)НИ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

О.О.Маматкаримов, А.А. Абдукаримов, Б.И.Ўктамалиев
Наманган муҳандислик технология институту

Аннотация. Ушбу ишда юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye sensitized solar cell) ни тайёрлаш технологияси ва уни ишлаш принциплари тадқиқ қилинган. Бу қуёш элементларини тайёрлаш учун ишлатиладиган материаллар ва ундаги қатламларни тайёрлаш технологияси келтирилган. DSSC ларда электр зарядини, электр потенциалини ва электр тоқини ҳосил бўлиши тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар. Юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye sensitized solar cell), фотоэлектрод, контурэлектрод, фотоанод, электролит, гел полимер электролит (GPE), ёруғликка юқори сезгир бўёқ.

Аннотация. В настоящей работе исследована технология приготовления и принцип работы, сенсibilизированный красителем солнечных элементов (DSSC). Представлены материалы понадобившейся для приготовления и технология приготовления слоёв этого солнечного элемента. Исследованы образования электрического заряда, электрического потенциала и электрического тока в DSSC.

Ключевые слова. Сенсibilизированный красителем солнечные элементы (DSSC- Dye sensitized solar cell), фотоэлектрод, контурэлектрод, фотоанод, электролит, гель полимерный электролит, высокочувствительный к свету.

Annotation. In this work, the working process and the production mechanisms of dye sensitized solar cells are examined. Moreover, the work also includes the needed materials for making solar cells and its layers. Apart from that, studies of the formation of electric charge, electric current and voltage in DSSCs are involved.

Keywords. Dye sensitized solar cells (DSSC), photoelectrode, contourelectrode, photoanode, electrolyte, gel polymer electrolyte, highly sensitive to light.

Кириш. Ҳозирги вақтда дунёда истемол қилинадиган энергияни асосан қазилма ёқилғилардан олинадиган энергия, яъни иссиқлик энергияси, ядро энергияси, гидроэнергиялар ташкил қилади. Лекин бундай ёқилғиларнинг миқдори чекланганлиги, экологик жиҳатдан тоза эмаслиги ва сейсмик жиҳатидан барқарор эмаслиги уларнинг асосий камчилиги ҳисобланади [1]. Шу сабабли замонавий талаблар қайта тикланувчи ва экологик тоза энергия манбалари, яъни қуёш ҳамда шамол энергиясидан фойдаланишни инсоният олдига қўймоқда.

Айни пайтда жаҳонда қуёш радиацияси энергиясини электр энергиясига айлантирувчи яримўтказгич асосли қуёш элементларини тайёрлаш технологиясини мураккаблиги ва улардан олинадиган электр энергияси таннархини қимматлиги бу қуёш элементларидан кенг миқёсда фойдаланиш имкониятларига тўсқинлик қилмоқда. Умуман олганда эски типдаги кремний асосли қуёш элементларининг фойдали иш коэффициентини лаборатория шароитида 25% гача, арсенид-галлий асосли қуёш элементларининг фойдали иш коэффициентини лаборатория шароитида 32% гача ошириш мумкин [2].

Шунга қарамай, ҳозирги замон талаби тайёрлаш технологияси ва ишлаб чиқариладиган электр энергиясини таннархи арзон бўладиган қуёш элементларини излашга мажбур қилмоқда. Бундай қуёш элементларига “Юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye sensitized solar cell) ёки “Грацел элементлари”ни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Бу қуёш элементлари тайёрлаш технологияси, уларни жорий этиш ва такомиллаштиришнинг арзонлиги, улардан фойдаланиш ва ишлаб чиқаришнинг бир қанча қулайликларга эгалиги билан шу соҳа мутахассисларини ўзига жалб қилмоқда [3-4].

Ушбу ишда DSSC қуёш элементларини ишлаш принципи баён қилинган

Бизга маълумки DSSC қуёш элементлари 5 та асосий қисимдан иборат:

1- FTO ўстирилган шиша, 2-фотоанод, 3- фотосезгир бўёқ, 4-электродит, 5-контр электрод (катод).

DSSC асосли қуёш элементларида ишчи электрод (анод) сифатида бўёқ қатлами билан ўралган, қалинлиги 5-15 мкм бўлган титан оксиди (TiO_2) нинг ихтиёрий равишда бир-бири билан боғланган структур сеткаси хизмат қилади. Бу электрод ток ўтказувчи шиша (шаффоф ток ўтказувчи TCO оксиди) билан туташтирилган бўлади. Қарама-қарши электрод (катод) сифатида электронларни чиқиш иши кичик бўлган турли ўтказгичлар (масалан платина (Pt), олтин (Au), палладий (Pa)) ишлатилиши мумкин. Бу электродлар ораси оксидловчи – тикловчи йодид/трийодидга ($3I/I^{-3}$) эга электродит билан тўлдирилади. Бу қатлам ковакли ўтказгич сифатида хизмат қилади.

2-расм. TiO_2 асосли DSSC қуёш элементи-нинг ишлаш принципи. E_{C1} - ва E_{V1} - лар мос равишда TiO_2 нинг ўтказувчанлик ва валент зонасининг чегаралари, E_{C2} - ва E_{V2} - бўёқнинг ўтказувчанлик ва валент зонасининг чегаралари, E_F - Ферми сатҳи.

Аммо, ковакли ўтказгич сифатида қаттиқ ва ионли электролитлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Умуман олганда DSSC асосли қуёш элементлари кимёвий айлантиришлар ёрдамида ёруғликни электр энергиясига айландиради. Бу айлантиришни қуйидагича изоҳлаш мумкин (2-расм). Биринчидан ёруғлик таъсирида электрон бўёқ-нинг валент зонасидан ўтказувчанлик зонасига ўтади. Бўёқнинг ўтказувчанлик зонасини потенциали TiO_2 нинг ўтказувчанлик зонасининг потенциалидан катта бўлганлиги учун шу потенциаллар фарқи таъсирида TiO_2 нинг ўтказувчанлик зонаси томон сакрашли ҳаракат қилади. Сўнгра электрон TiO_2 структурасидан TCO га ўтади. Бу ўтишни неорганик ва аморф яримўтказгичларнинг локаллашган ҳолатларидаги сакрашли ўтказувчанликка ўхшатиш мумкин. Электрон қуёш элементидан чиқиши билан элетронейтраллик сакланиши учун қарама - қарши электроддан кириб келади. Элетролит томонида коваклар қарама-қарши электрод томонига кўчирилади. Натижада оксидланиш-тикланиш потенциали камаяди. Оксидловчи – тикловчи йодид/трийодид томонидан оксидланган бўёқ потенциали тикланади ва юқоридаги ҳодиса такрорланади.

Хулоса. Шундай қилиб ушбу ишда, юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye sensitized solar cell) нинг тайёрлаш технологияси ва ишлаш принципи тадқиқ қилинди. Кўриниб турибдики, бу қуёш элементини тайёрлаш технологияси содда ва тан нархи арзон бўлиб, уни Ўзбекистонда қўлашга тавсия қиламиз.

АДАБИЁТЛАР

1. C. Goodall, Ten technologies to fix energy and climate, 2nd ed., Profile books, 2012.
2. M.A. Green, The path to 25% silicon solar cell efficiency: History of silicon cell evolution, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 17 (2009) 183–189.
3. M. Grätzel, Dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 4 (2003) 145–153.

4. F. Bella, R. Bongiovanni, Photoinduced polymerization: An innovative, powerful and environmentally friendly technique for the preparation of, polymer electrolytes for dye-sensitized solar cells, *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews* 16 (2013) 1–21.

Яримўтказгич хоссасига эга TiO_2 асосидаги Юқори сезгир бўёқли қуёш элементларининг фотоэлектрик характеристикалари

О.О.Маматкаримов, А.А. Абдукаримов, Б.И.Ўктамалиев

Наманган муҳандислик технология институти

Аннотация. Ушбу ишда Яримўтказгич хоссасига эга TiO_2 асосидаги (DSSC- Dye sensitized solar cell) қуёш элементларини фотоэлектрик характеристикалари яъни: заряд тўплаш самарадорлиги (η_{coll}), электронларни диффузия коэффиценти (D) ва электронларнинг эркин югуриш узоклиги (L_n) тадқиқ қилинди. Қуёш элементидаги эркин электронларнинг 87% қисми электр токини ҳосил қилишда иштирок этиши аниқланди.

Калит сўзлар. Юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye sensitized solar cell), фотоэлектрод, контурэлектрод, фотоанод, электролит, гел полимер электролит (GPE), ёруғликка юқори сезгир бўёқ.

Ҳозирги вақтда дунёда истемол қилинадиган энергияни асосан қазилма ёқилғилардан олинадиган энергия, яъни иссиқлик энергияси, ядро энергияси, гидроэнергиялар ташкил қилади. Лекин бундай ёқилғиларнинг миқдори чекланганлиги, экологик жиҳатдан тоза эмаслиги ва сейсмик жиҳатидан барқарор эмаслиги уларнинг асосий камчилиги ҳисобланади [1]. Шу сабабли замонавий талаблар қайта тикланувчи ва экологик тоза энергия манбалари, яъни қуёш ҳамда шамол энергиясидан фойдаланишни инсоният олдиға қўймоқда.

Айни пайтда жаҳонда қуёш радиацияси энергиясини электр энергиясига айлантирувчи яримўтказгич асосли қуёш элементларини тайёрлаш технологиясини мураккаблиги ва улардан олинадиган электр энергияси таннархини қимматлиги бу қуёш элементларидан кенг миқёсда фойдаланиш имкониятларига тўсқинлик қилмоқда. Умуман олганда эски типдаги кремний асосли қуёш элементларининг фойдали иш коэффицентини лаборатория шароитида 25% гача, арсенид-галлий асосли қуёш элементларининг фойдали иш коэффицентини лаборатория шароитида 32% гача ошириш мумкин [2].

Шунга қарамай, ҳозирги замон талаби тайёрлаш технологияси ва ишлаб чиқариладиган электр энергиясини таннархи арзон бўладиган қуёш элементларини излашга мажбур қилмоқда. Бундай қуёш элементларига “Юқори сезгир бўёқли қуёш элементлари (DSSC- Dye sensitized solar cell) ёки “Грацел элементлари”ни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Бу қуёш элементлари тайёрлаш

технологияси, уларни жорий этиш ва такомиллаштиришнинг арзонлиги, улардан фойдаланиш ва ишлаб чиқаришнинг бир қанча қулайликларга эгаллиги билан шу соҳа мутахассисларини ўзига жалб қилмоқда [3-4].

Ушбу ишда Яримўтказгич хоссасига эга TiO_2 асосидаги (DSSC- Dye sensitized solar cell) қуёш элементларини фотоэлектрик характеристикалари ўрганилган.

Яримўтказгич хоссасига эга TiO_2 асосидаги бўёқли кўп қатламли структуралардан ташкил топган ҚЭ лари учун электронларни транспорт вақти ва ўртача яшаш вақтини аниқлаш учун модуляцияланган фототок интенсивлиги спектроскопияси (IMPS) ва Модуляцияланган фотокучланиш интенсивлиги спектроскопияси (IMVS) усулларидан фойдаланилди.

$$\tau_{tr} = \frac{1}{2\pi f_{IMPS}} \quad (1)$$

бу ерда f_{IMPS} DSSC учун IMPS нинг максимал частотаси

Бундан ташқари IMVS тажрибасидан фойдаланиб электроннинг ўртача яшаш вақти аниқланди.

$$\tau_{rec} = \frac{1}{2\pi f_{IMVS}} \quad (2)$$

бу ерда f_{IMVS} DSSC учун IMVS нинг максимал частотаси.

$$\eta_{coll} = 1 - \frac{\tau_{tr}}{\tau_{rec}} \quad (3)$$

$$D = \frac{d^2}{2.35\tau_{tr}} \quad (4)$$

$$L_n = \sqrt{D\tau_{rec}} \quad (5)$$

Электронларни транспорт вақти ва ўртача яшаш вақтини мос равишда (1) ва (2) формулалардан фойдаланиб аниқланди. Юқоридаги параметрларни билган ҳолда биз (3), (4) ва (5) формулалар орқали заряд тўплаш самарадорлиги (η_{coll}), электронларни диффузия коэффицентини (D) ва электронларнинг эркин югуриш узоклиги (L_n) ни аниқладик. 1-жадвалда Таркибида 0.20 гр ТРАИ ва 0.1 гр РЕО бўлган гел-полимер электролит асосли ва турли миқдардаги ТРАИ тузига эга бўлган суюқ электролит асосли DSSC ларидан олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал.

Таркибида 0.20 гр ТРАИ ва 0.1 гр РЕО бўлган гел-полимер электролит асосли яримўтказгичли DSSC ларининг τ_{tr} , τ_{rec} , D , L_n ва η_{coll} параметрлари

Электролит	τ_{tr} (ms)	τ_{rec} (ms)	D ($\text{nm}^2 \text{s}^{-1}$)	L_n (μm)	η_{coll}
ГПЭ (РЕО+ТРАИ)	6.3	50.3	11.42	23.97	0.87

Хулоса. Тажриба натижаларини кўрсатишича қуёш элементида ёруғлик таъсирида пайдо бўладиган эркин электронларнинг 87% қисми электр токини хосил қилишда иштирок этади. Бу эса DSSC лардан самарали қуёш элементлари сифатида фойдаланиш мумкин эканлигидан далolat беради.

АДАБИЁТЛАР

1. C. Goodall, Ten technologies to fix energy and climate, 2nd ed., Profile books, 2012.
2. M.A. Green, The path to 25% silicon solar cell efficiency: History of silicon cell evolution, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 17 (2009) 183–189.
3. M. Grätzel, Dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 4 (2003) 145–153.
4. F. Bella, R. Bongiovanni, Photoinduced polymerization: An innovative, powerful and environmentally friendly technique for the preparation of, polymer electrolytes for dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 16 (2013) 1–21.

Ru ASOSIDAGI SEZGIR YUPQA QATLAMLI QUYOSH ELEMENTLARI FOTOANODI UCHUN FOTOELEKTRIK KATTALIKLAR

Sharibayev Nosir Yusuojanovich¹, Ergashov Abdurasul Qodirjonovich²

³Baxromov Bohodirjon Mirzaabdulla o‘g‘li

¹NamMTI-Energetika kafedrasi professori. f.m.f.d-professor

²NamMTI-Energetika kafedrasi katta o‘qituvchisi. f.m.b-PhD

³YaFMI-tayanch doktoranti

Anottatsiya: Ushbu maqolada TiO₂ dioksidining yuqori kimyoviy barqarorligi, past narxi va samarali fotoelektrik xususiyatlari uning quyosh elementlarida keng qo‘llanilishiga imkon beradigan omillar muhokama qilinadi. TiO₂ ning optik va elektron xususiyatlari, shuningdek, nanostrukturalar va mikrostrukturalarning fotoelektrik samaradorlikka ta'siri tahlil etiladi. Maqolada TiO₂ asosidagi yupqa qatlamli materiallarning samaradorligini oshirish uchun qo‘llaniladigan innovatsion texnologiyalar va metodlar batafsil ko‘rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotlar TiO₂ dioksidi asosida quyosh energiyasini samarali to‘plash va konvertatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Titanium dioksid (TiO₂), yupqa qatlamli quyosh elementlari, fotoelektrik xususiyatlar, quyosh energiyasi, nanostrukturalar, energiya konversiyasi, materiallar texnologiyasi.

Аннотация: В данной статье обсуждаются высокая химическая стабильность, низкая стоимость и эффективные фотоэлектрические свойства диоксида титана (TiO₂), которые обеспечивают его широкое применение в солнечных элементах. Анализируются оптические и электронные свойства TiO₂, а также влияние наноструктур и микроструктур на фотоэлектрическую

эффективность. В статье подробно рассматриваются инновационные технологии и методы, применяемые для повышения эффективности тонкопленочных материалов на основе TiO_2 . Эти исследования помогут расширить возможности эффективного сбора и преобразования солнечной энергии на основе диоксида титана..

Ключевые слова: Диоксид титана (TiO_2), тонкопленочные солнечные элементы, фотоэлектрические свойства, солнечная энергия, наноструктуры, преобразование энергии, технология материалов.

Annotation: This article discusses the high chemical stability, low cost, and effective photoelectric properties of titanium dioxide (TiO_2), which enable its widespread application in solar cells. The optical and electronic properties of TiO_2 are analyzed, along with the influence of nanostructures and microstructures on photoelectric efficiency. The article also examines innovative technologies and methods used to enhance the efficiency of TiO_2 -based thin-film materials. These studies will aid in expanding the possibilities for effectively harvesting and converting solar energy based on titanium dioxide.

Keywords: Titanium dioxide (TiO_2), thin film solar cells, photovoltaic properties, solar energy, nanostructures, Energy conversion, materials technology.

Quyosh energiyasidan foydalanish bugungi kunda eng istiqbolli va barqaror energiya manbalaridan biri sifatida qaralmoqda. Ru (Ruthenium) asosidagi sezgir yupqa qatlamli quyosh elementlari, o'zining yuqori fotoelektrik samaradorligi va barqarorligi bilan e'tiborni tortadi. Ushbu maqolada, Ru asosidagi fotoanodlarning fotoelektrik kattaliklari va ularning muhimligini ko'rib chiqamiz.

Ru, o'zining noyob fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lib u quyosh elementlarida ishlatiladigan boshqa materiallarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega: Yuqori energiya konversiyasi: Ru, quyosh nurlarini samarali o'zlashtirish qobiliyatiga ega.

Barqarorlik: Ru asosidagi materiallar uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi, bu esa ularni sanoatda keng qo'llash imkonini beradi[1].

Fotoelektrik kattaliklar quyosh elementlarining ishlashida muhim rol o'ynaydi. Quyidagi asosiy kattaliklarni ko'rib chiqamiz: Quyosh elementlarining samaradorligi ularning ishlash diapazoniga bog'liq. Ru asosidagi materiallar keng spektroskopik diapazonda, ya'ni UB ko'k va qizil ranglarda yuqori sezgirlikni ko'rsatadi. Ru asosidagi quyosh elementlari 15-25% gacha samaradorlikni ko'rsatishi mumkin, bu esa ularni boshqa materiallar bilan solishtirganda afzallik qiladi. Quyosh elementlarining tok zichligi va kuchlanish xarakteristikasi, ularning energiya ishlab chiqarish qobiliyatini belgilaydi[2]. Ru asosidagi fotoanodlar, yuqori tok zichligi qiymatlar bilan, qulay kuchlanish darajasini ta'minlaydi.

Yupqa qatlamli Ru asosidagi quyosh elementlarining ishlab chiqarish texnologiyasi, odatda, bir necha bosqichlardan iborat:

Namuna uchun asos tayyorlash: Qatlamning asosiy tayanch materiali sifatida ishlatiladigan anod shishasining tozaligi va sifatiga e'tibor beriladi.

Ushbu bo‘limda TiO_2 ni FTO (Fluorine-doped Tin Oxide) shishaga joylash jarayoni batafsil ko‘rib chiqiladi. TiO_2 ning yuqori kimyoviy barqarorligi va fotoelektrik xususiyatlari uni quyosh elementlarida keng qo‘llaniladigan materialga aylantiradi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: FTO shisha asosni etanolda yuvish, yupqa qatlam hosil qilish, va quritish.

1-rasm. a) TiO_2 ning elektron mikroskopda relefli ko‘rinishi va spektral elektron mikroskopda olingan tahliliy natijasi.

Birinchi bosqichda TiO_2 ning yuqori sifatli qorishmasini tayyorlash uchun etanoldan foydalanamiz. Etanol, kam qovushqoqlikga va yuqori tozalikka ega bo‘lgan erituvchi sifatida tanlandi va TiO_2 zarrachalarini samarali tarzda tarqatadi. Zarrachalarni joylashuvi va tarkibi haqida ma'lumotlarni 1-rasmdagidek SEM dagi tahlilidan bilish mumkin. Bu bosqichda, TiO_2 ning zarracha o‘lchamlarini va ularning bir-biriga yaqinlashuvini nazorat qilish muhim ahamiyatga egadir. Yuvish jarayoni davomida etanol yordamida TiO_2 ning ifloslanishlardan tozalanishi va uning dispersiyasi xossasi yaxshilanishi ta'minlanadi. Ushbu jarayon, TiO_2 ning fotoelektrik xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi, chunki toza va bir xil o‘lchamga ega kolloid zarrachalar fotoelektrik konversiya jarayonida samarali ishlaydi.

Eritilgan TiO_2 qorishmasini FTO shishaga joylash jarayoni ikki usulda amalga oshiriladi: sentrafugada aylantirish va shisha tayoqchada surtish.

Sentrafgada aylantirish usuli, yupqa qatlamni hosil qilish uchun samarali va tezkor metodlardan biridir. Ushbu usulda, tayyorlangan TiO_2 dispersiyasi FTO shishasiga joylashtiriladi va yuqori tezlikda aylantiriladi. Aylanish jarayoni davomida TiO_2 zarrachalari FTO yuzasida teng ravishda taqsimlanadi va natijada bir tekis yupqa qatlam hosil bo‘ladi. Ushbu usul, qatlamning qalinligini va bir xil taqsimlanishini ta'minlaydi, bu esa kelajakdagi fotoelektrik samaradorlikka ijobiy ta'sir ko‘rsatadi[3].

Ikkinchi qatlam uchun, TiO_2 qorishmasini shisha tayoqchada surtish usuli qo‘llaniladi. Ushbu usul, FTO yuzasidagi birinchi qatlamdan keyin qo‘llaniladi va TiO_2 ni yanada mustahkamlashtirishga yordam beradi. Shisha tayoqchasi yordamida, qorishma ustki qatlamda bir tekis tarzda tarqatiladi. Bu jarayon, TiO_2 ning ikkinchi qatlamini hosil qilishda yuqori sifatli va mustahkam bir qatlamni ta'minlaydi.

1-jadval. Namunani mufelda saqlash vaqtining samaradorlikga ta'siri

Harorat (°C)	Mufelda turish vaqti (soat)	TiO ₂ ning tanlovi (samaradorlik %)	Eritilish darajasi (%)
200	1	10	5
300	2	15	10
400	3	20	25
500	4	25	40
600	5	30	60
700	6	35	80

Yupqa qatlamlar hosil qilingach mufelda quritiladi. (1-jadvalga qarang) Quritish jarayoni, TiO₂ ning yuqori kuchlanish va barqarorlikka erishishiga yordam beradi. Mufelda harorat va vaqtni diqqat bilan nazorat qilish muhimdir, chunki bu jarayon TiO₂ ning kristall tuzilishini va uning fotoelektrik xususiyatlarini belgilaydi. Mufelda quritish davomida TiO₂ zarrachalari bir-biri bilan bog'lanadi, bu esa qatlamning mustahkamligini oshiradi va uning fotoelektrik samaradorligini ta'minlaydi[4].

TiO₂ ni FTO shishaga joylash jarayoni, yuqori sifatli va samarali quyosh elementlari uchun muhim bosqichdir. Etanolda yuvish, yupqa qatlam hosil qilish va mufelda quritish jarayonlari, TiO₂ ning fotoelektrik xususiyatlarini yaxshilash va barqarorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu jarayonlar, TiO₂ asosidagi quyosh elementlarining samaradorligini oshirish uchun asosiy omil hisoblanadi.

Qatlam hosil qilish: Ru qatlamlarini joylashtirish jarayonida, fizik va kimyoviy usullar qo'llaniladi, masalan, vakumda fizik qatlam hosil qilish (PVD) yoki kimyoviy qatlam hosil qilish (CVD).

Ru (Ruthenium) qatlamlarini joylashtirish jarayoni, yuqori sifatli va samarali fotoelektrik xususiyatlarga ega bo'lgan materiallar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda fizik va kimyoviy usullar qo'llaniladi, ulardan eng keng tarqalganlari vakumda fizik qatlam hosil qilish (PVD) va kimyoviy qatlam hosil qilish (CVD) usullaridir.

Fizik qatlam hosil qilish (PVD): PVD usuli, materialni turli fizik jarayonlar orqali qatlam sifatida joylashtirishni ta'minlaydi. Ushbu usul quyidagi bosqichlardan iborat: A) Bug'latish jarayoni, Ru materialining yuqori haroratda bug'lanishi va keyinchalik namuna yuzasida kondensatsiya qilinishi orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda, Ru materialining atomlari namunaga tushib, bir-biri bilan bog'lanadi va mustahkam qatlam hosil qiladi. jarayonda yuqori samaradorlikka erishish va qalinlikni nazorat qilish oson. B) Radiaktiv moddalar ta'siri, Ru qatlamini hosil qilishning yana bir samarali usuli bo'lib, bunda Ru manbasi yuqori energiyali zarrachalar bilan bombardimon qilinadi. Ushbu jarayon natijasida Ru atomlari namuna yuzasiga ko'chiriladi va mustahkam qatlam hosil bo'lishiga erishiladi. Ushbu usulda qatlamning

qalinligini va strukturasi aniq nazorat qilish imkonini beradi, bu esa fotoelektrik xususiyatlarni yaxshilashda muhim ahamiyatga egadir..

Kimyoviy qatlam hosil qilish (CVD): CVD usuli, kimyoviy reaksiyalar orqali qatlam hosil qilish jarayonidir. Ushbu usulda Ru (qayta ishlanadigan material) gaz holida namuna yuzasiga kiradi va kimyoviy reaksiyalar natijasida qatlam hosil qilinadi. CVD jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat: A) Gaz holida reaksiya. Ru gazi, namuna yuzasiga tushib, kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Bu jarayon davomida, Ru atomlari namunaga birikadi va mustahkam qatlam hosil qiladi. CVD usuli yuqori tozalik darajasini ta'minlaydi. B) Termal yoki plasma yordamida aktivlashtirish. CVD jarayoni, gazlar yordamida yuzaga keladigan kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish uchun termal yoki plasma usullaridan foydalanadi. Termal usulda yuqori harorat namunaga ta'sir qiladi, bu esa Ru atomlarining reaksiyaga kirishini tezlashtiradi. Plasma usuli esa, yuqori energiyali zarrachalar yordamida kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi, bu esa Ru qatlamining sifatini oshiradi[2].

Qatlam sifatini nazorat qilish: Ru qatlamlarini joylashtirish jarayonida, qatlam sifatini nazorat qilish muhimdir. Ushbu jarayonda, qalinlik, tozalik va struktura kabi parametrlar doimiy ravishda monitoring qilinadi. Bu maqsadda, atom kuchi mikroskopiyasi (AFM), elektron mikroskopiyasi (SEM) va rentgen difraksiyasi (XRD) kabi texnologiyalar qo'llaniladi. Ushbu usullar, Ru qatlamining strukturasi va xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi, bu esa fotoelektrik samaradorlikni oshirishga imkon beradi.

Tayyor mahsulotlarni sinovdan o'tkazish: Tayyorlangan quyosh elementlarini sinovdan o'tkazish, ularning samaradorligini aniqlash va sifatini baholash uchun muhim bosqichdir. Ushbu jarayon quyidagi asosiy tadqiqot usullarini o'z ichiga oladi:

Fotoelektrik samaradorlikni o'lchash: Quyosh elementlarining asosiy maqsadi quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirishdir. Shu sababli, birinchi navbatda, tayyorlangan elementlarning fotoelektrik samaradorligi o'lchanadi. Bu jarayon, quyosh nurlarining ta'sirida ishlab chiqarilgan elektr energiyasining maksimal miqdorini aniqlash orqali amalga oshiriladi. Sinovlar quyidagi shartlarda o'tkaziladi:

Ishlov berish sharoitlari: Sinovlar standartlashtirilgan sharoitlarda, masalan, 1000 W/m^2 quyosh nur intensivligida o'tkaziladi.

O'lchov qurilmalari: O'lchovlar uchun kalibrlangan PV (fotovoltaik) o'lchov qurilmalari ishlatiladi, bu esa natijalarning aniqligini ta'minlaydi.

Kuchlanish va tok zichligi o'lchovlari: Quyosh elementlarining ishlashini baholash uchun, ularning kuchlanish (V) va tok (I) xarakteristikalarini aniqlash muhimdir. Ushbu jarayon quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi: VI (Volt-Amper) xarakteristikasi: Bu usulda, quyosh elementi ustida turli kuchlanishlardagi tok zichligi o'lchovlari amalga oshiriladi, bu esa ularning ishchi nuqtasini aniqlashga yordam beradi.

Maxsus o'lchov moslamalari: O'lchov jarayonida aniq va tezkor natijalar uchun zamonaviy elektr o'lchov moslamalaridan foydalaniladi.

Termal sinovlar: Ular quyosh elementlarining harorat o‘zgarishlariga qarshi chidamliligini tekshiradi. Sinov jarayonida yuqori va past harorat sharoitlari ta'sir etiladi.

Mexanik sinovlar: Elementlarning mexanik barqarorligini baholash uchun, ularga turli bosim va siljishlar ta'sir qiladi. Bu, materialning qattiqligini va ishlash muddatini aniqlashga yordam beradi.

Barqarorlik va uzoq muddatli sinovlar: Quyosh elementlarining uzoq muddatli ishlashini ta'minlash uchun, ularning barqarorlik sinovlari o‘tkaziladi. Ushbu sinovlar quyidagi jihatlarga e'tibor beradi: Yil davomida sinovlar: Elementlar uzoq muddatli sinovlarda, turli iqlim sharoitlariga ta'sir etiladi. Bu, ularning samaradorligini vaqt o‘tishi bilan baholash imkonini beradi.

Tashqi ta'sirlar: Quyosh nuri, namlik va boshqa muhit omillarining ta'siri kuzatiladi. Bunday sinovlar, quyosh elementlarining haqiqiy sharoitlarda ishlashini asoslashga yordam beradi.

Ru asosidagi sezgir yupqa qatlamli quyosh elementlari fotoelektrik kattalıkları, ularning samaradorligi va barqarorligi bilan ajralib turadi. Ushbu texnologiyalar, kelajakda energiya ishlab chiqarish jarayonlarini yangilash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.

Ru qatlamlarini joylashtirish jarayoni, yuqori sifatli va samarali quyosh elementlarini tayyorlash uchun muhimdir. PVD va CVD usullari, Ru materialining mustahkam va barqaror qatlamlarini hosil qilishda samarali usullar hisoblanadi. Ushbu jarayonlar yordamida, TiO_2 asosidagi fotoelektrik xususiyatlar yaxshilanadi va quyosh energiyasini samarali to‘plash imkoniyatlari kengayadi. Kelajakda, yangi texnologiyalar va usullar orqali Ru qatlamlarini hosil qilish jarayonini yanada takomillashtirish kutilmoqda, bu esa quyosh energiyasidan foydalanishni yanada samarali va iqtisodiy jihatdan foydali qilishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. A. Carella, F. Borbone, and R. Centore, “Research progress on photosensitizers for DSSC,” 2018. doi: 10.3389/fchem.2018.00481.
2. J. H. Kim, D. H. Kim, J. H. So, and H. J. Koo, “Toward eco-friendly dye-sensitized solar cells (DSSCs): Natural dyes and aqueous electrolytes,” 2022. doi: 10.3390/en15010219.
3. A. R. Polu and R. Kumar, “Impedance spectroscopy and FTIR studies of PEG - Based polymer electrolytes,” *E-Journal Chem.*, vol. 8, no. 1, 2011, doi: 10.1155/2011/628790.
4. L. Meng and T. Yang, “Inclined substrate deposition of nanostructured tio_2 thin films for dssc application,” *Molecules*, vol. 26, no. 11, 2021,

PEROVSKIT QUYOSH BATAREYALARIDA HARORAT BO'YICHA DEGRADATSIYANING FAOLLASHUV ENERGIYASINI BAHOLASH

Abdurashid Mavlonov

Ritsumeikan University, 1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu, Shiga, 525-8577, Japan

mavlonov@fc.ritsumei.ac.jp

$\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ asosidagi perovskit quyosh batareyalarining termal barqarorligi o'rganildi. Buning uchun yusasi 9 sm^2 bo'lgan 10 ta ketma-ket ulangan hujayradan iborat perovskit modullari 4000 soat davomida $85 \text{ }^\circ\text{C}$, $95 \text{ }^\circ\text{C}$ va $105 \text{ }^\circ\text{C}$ da isitildi. Quyosh batareyasining parametrlari vaqti-vaqti bilan kuzatib borildi. Arrhenius modelidan foydalanib, degradatsiyaning faollashuv energiyasi va issiqlikka chidamlilik muddati o'rganildi.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОструктурный материал с АТОМами НИКЕЛЯ

С.С. Насриддинов¹, Н.Т. Мовлонов², Саидова Ф.С³.

¹ доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные и общепрофессиональные дисциплины» АГТУ в Ташкентской области, ²ведущий специалист диспетчерской службы АО «УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО», ³студент факультета высшего образования АГТУ в Ташкентской области

Аннотация: В тезисе приводится способ получения наноразмерных структур по низкотемпературной технологии. Показано что, низкотемпературная диффузия позволяет участвовать все введенные атомы примеси в формировании нанокластеров с заданной характеристикой.

Ключевые слова: Низкотемпературное легирование, наноразмерные структуры, нанокластеры, диффузия.

В настоящее время мир сталкивается с двумя основными препятствиями на пути к процветающей экономике, а именно энергетическим кризисом и загрязнением окружающей среды, которые бросают вызов развитию и росту живого общества. В этой связи гетерогенный фотокатализ, электрокатализ и фотоэлектрокатализ с использованием технологии топливных элементов, ориентированные на полупроводники, являются зелеными и устойчивыми

технологиями, которые привлекают широкое внимание научного сообщества для решения этих двух проблем. Кроме того, в нынешнем сценарии синтез экономически эффективных и надежных катализаторов с высокой стабильностью, коррозионной стойкостью в любой среде, а также размером и морфологией, ориентированными на микро- и наномасштаб, является горячей темой исследований. Поэтому фосфиды переходных металлов и катализаторы на их основе широко используются в этих областях, заменяя ранее используемые благородные металлы, такие как Pt, Au и Ag, из-за дефицита, нестабильности и высокой цены. В основном, материалы на основе фосфида никеля среди всех оказались превосходными катализаторами в этих областях применения [1]. Технологический маршрут изготовления полупроводниковых материалов и структурах, разработка на их основе более чувствительных, быстродействующих приборов применяющихся во многих отраслях науки и техники остаётся одной из актуальных задач современной электроники [2]. В этом плане представляет большой интерес использование полупроводниковых материалов с нанокластерами примесных атомов, у которых наблюдается ряд интересных и новых физических явлений, которые не возможно обнаружить в обычных полупроводниковых материалах [3,4]. Как известно разработка полупроводниковых материалов со стабильными параметрами зависит от метода получения. В этом плане кремний с нанокластерами атомов никеля полученный, по низкотемпературной технологии играет важную роль. Как известно из числа переходных элементов в кремний, Ni обладает достаточно высокой растворимостью и большим коэффициентом диффузии. Выбор в качестве компенсирующей примеси никеля обусловлен тем, что в широкой области температур, состояние атомов примеси в решетке кремния достаточно стабильно (100° - 450° C) и соответственно параметры Si легированного им. В зависимости от температуры концентрация электрически активного никеля может увеличиваться на 1-1,5 порядка. Опыты показывают, что увеличение концентрации атомов Ni при термообработке характерно для образцов Si<Ni> как дислокационных, так и бездислокационных. Наличие дислокаций в образцах ускоряет процесс увеличения концентрации электрически активных атомов, но не влияет на ее максимальное значение. Современный подход к получению полупроводниковых материалов это легирование после диффузии не требует дополнительных операций (механических, химических и т.д.).

Для получения материалов с наноразмерными структурами были использованы исходные пластины в виде плоскопараллельных шайб монокристаллического кремния p и n-типа КДБ-1, КДБ-2, КДБ-4, КДБ-10, КЭФ-40, КЭФ-60 и КЭФ100. Образцы вырезались из шайбы в виде полосок шириной 6-10 мм. Диффузия проводилась химическим осаждением никеля которое после никелирования поверхности кремния стала однородно покрыта никелем. Сущность данного способа легирования заключается в проведении диффузии

химически осажденного тонкого слоя атомов никеля, в воздухе, постепенно и поэтапно управляя температуры диффузии начиная $T=300$ К. Экспериментально определены оптимальные скорости нагрева температуры, число этапов и время выдержки в этапах, а также конечная температура диффузии позволяет формировать кластеры примесных атомов и максимальное участие введенных примесных атомов в этих кластерах. Управляя условием легирования нами были получены: кремний с удельным сопротивлением $\rho=10^2-10^6$ ом.см при $T=300$ С. Омичность никелевого покрытия определялась измерением вольтамперных характеристик пластин (метод ВАХ). Качественными считались те пластины, у которых ВАХ не обнаруживала выпрямления во всей области рабочих напряжений (0,1-5В). Формирование наноструктур, то есть нанокластеров примесных атомов с необходимой концентрацией, структур и равномерного распределения в решетке кремния практически нерешенная технологическая проблема в настоящего время. С использованием современной технология создания наноструктур методом высокотемпературной диффузии не позволяет получить материал с наноструктурами по всему объему. В этом плане нами разработан новый способ легирования так называемая низкотемпературная диффузия позволяющий участвовать все введенные атомы примеси в формировании нанокластеров с заданной характеристикой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Asheli Ray, Sabiha Sultana, Lekha Paramanik and K.M.Parida. Recent advances in phase, size, and morphology-oriented nanostructured nickel phosphide for overall water splitting. Journal of Materials Chemistry A. 2020. Volume 8. Issue 37. Page 19196-19245. DOI 10.1039/d0ta05797e.
2. Бахадырханов М.К. Аюпов К.С. Термические свойства кремния с кластерами атомов никеля. Издательство высшего учебного заведения.12,170 (2008)
3. Мельвидский М.Г., Малдышев И.И. Наноразмерные атомные кластеры в полупроводниках и новый подход к формированию свойств материалов. ФТП 32, 5, 513. (1998)
4. Суздалов И.П. Физика-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. Москва изд.дом книги 1,590 (2005)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЧКОВ РАСПЫЛЕННЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В СОЗДАНИИ НАНОСТРУКТУР ИОННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ

PhD Р.Т.Курбанов¹, DSc. С.Е.Максимов², PhD. Ш.Т.Хожиев³

¹Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных
технических квалификаций; Ташкент, Узбекистан;

²Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз;

³Институт биоорганической химии имени О.С.Садыкова АН РУз, Ташкент,
Узбекистан.

Аннотация. Описаны некоторые аспекты использования кластерных пучков для формирования поверхностных наноструктур ионным осаждением. Показаны возможности и перспективы применения для решения этих задач кремниевых и других кластеров, полученных ионным распылением поверхности.

Ключевые слова: ионное осаждение, наноструктуры, поверхность, кластерные ионы, кремний, фрагментация.

Abstract. Some aspects of using cluster beams to form surface nanostructures by ion deposition are described. The possibilities and prospects of using silicon and other clusters obtained by ion sputtering of the surface for solving these problems are shown.

Keywords: ion deposition, nanostructures, surface, cluster ions, silicon, fragmentation.

Современный этап развития нанотехнологий характеризуется всё более широким развитием различных методов создания поверхностных наноструктур с заданными характеристиками для решения широкого круга как фундаментальных, так и прикладных задач в области микроэлектроники, материаловедения и альтернативной энергетики. Особое место здесь занимают ионные технологии, позволяющие эффективно управлять параметрами образующихся наноструктур.

В настоящее время для создания и модификации поверхностных наномасштабных материалов и объектов широкое распространение получили пучки полиатомных молекулярных и кластерных ионов. Процессы взаимодействия кластеров с поверхностью принято разделять на низко- и высокоэнергетические [1]. При низкоэнергетическом взаимодействии кинетическая энергия на атом E_{at} ниже энергии связи (когезии) компонентов кластера E_{coh} , т.е. обычно ниже эВ/атом. Этот случай называют осаждением или

мягким нанесением. Такое осаждение обычно не вызывает фрагментации кластеров, сохраняющих свой состав, но их структура может быть искажена. Если E_{at} превышает E_{coh} , то воздействие считается высокоэнергетическим. Если E_{at} лишь немного выше E_{coh} , то кластер пластически деформируется при ударе, но фрагментирует только частично или не фрагментируется. Дальнейший рост E_{kin} приводит к распаду и фрагментации кластера. Взаимодействие налетающего кластера с поверхностью при энергиях, больших энергии связи, ведёт к образованию её повреждений от столкновений, и выделение энергии происходит в более узком поверхностном слое, чем у атомарных частиц. При относительно высокой E_{kin} воздействие также может вести к распылению поверхностных атомов и образованию кратеров. Меняя кинетическую энергию налетающего кластера, можно разработать разные методы модификации материалов и наноструктур.

Мягкое осаждение кластеров позволяет создавать на поверхности материалов пленочные структуры с заданными физико-химическими характеристиками [1]. При этом условия для мягкого осаждения зависят от размера и материала кластера, а также от свойств подложки [1-3].

Среди методов создания кластерных пучков ионное распыление занимает особое место, позволяя получать кластеры, которые зачастую трудно синтезировать другими способами. В исследованиях процессов эмиссии кластеров при ионной бомбардировке поверхностей работы школы физической электроники Узбекистана занимают значительное место, во многих случаях носят приоритетный характер [4-6], и в настоящее время здесь накоплен большой экспериментальный и теоретический материал [7]. Так, в работе [5], было показано, что доля кластерной компоненты M_n^+ ($n=2 \div 15$) в общем потоке продуктах ионного распыления весьма велика и в зависимости от природы бомбардирующего иона достигает до 95% (таблица 1). Здесь также четко прослеживается, что эффективность кластерообразования прямым образом связано с распыляемостью металлов. Как известно коэффициент распыления для данных металлов увеличивается в порядке от Al \rightarrow Ag.

Таблица 1. Доля кластерной ионной компоненты в продуктах распыления [5].

Бомбардирующ ий ион ($E=7кэВ$)	Э л е м е н т					
	Al	Si	Ni	Cu	Ag	
Ne^+	15	20	35	51	55	

Xe^+	46	59	68	85	95	Доля кластеров во ВИИЭ (в %)
--------	----	----	----	----	----	---------------------------------

Особый интерес здесь представляет в составе вторичных распыленных ионов большая доля кластеров кремния. Данный результат показывает широкие возможности применения ионного распыления для получения значительных потоков кластеров Si_n^+ . Использование распыленных и разделённых по массам пучков даёт возможность направлять на мишень ионы Si_n^+ с заданным числом атомов n в кластере, т.е. синтезировать ионным осаждением на поверхности наноструктуры кремния с регулируемым числом атомов в своём составе. Кроме того, выполненные исследования показали, что бомбардировка водородом [5], или напуск кислорода на бомбардируемую поверхность кремния [8], позволяет регулировать выход отдельных кластерных ионов Si_n^+ (Рис.1), а также получать интенсивные пучки гетероядерных оксидных кластеров $Si_nO_m^+$ (Рис.2) [9], что также открывает широкие перспективы для создания ионным осаждением поверхностных наноструктур различного типа.

Следует отметить, однако, что практическое применение для поверхностного осаждения полученных ионным распылением пучков заряженных кластеров требует решения ряда инженерных задач. Так, известно, что распыленные кластеры эмитируются с поверхности в состоянии сильного колебательного возбуждения и фрагментируют на всём пути ионного тракта [6,]. Распад кластеров на заряженные нейтральные фрагменты может приводить к определённому отклонению характеристик и стехиометрии формируемых на поверхности наноструктур от заданных.

Рис.1 Зависимость выходов кластерных ионов Si_n^+ от давления кислорода вблизи распыляемой поверхности [8].

Рис.2 Зависимость выходов кластерных ионов Si_2O^+ , $Si_2O_2^+$, $Si_2O_3^+$ и $Si_2O_4^+$ от давления кислорода [9].

Следовательно, технология проведения осаждения должна обеспечивать минимальное время пролёта образующихся кластеров от распыляемой мишени до поверхности осаждения. Особое внимание следует при этом уделить сокращению времени нахождения кластерных ионов в зоне их ускорения под действием электрического поля, поскольку распад кластеров в этой области на заряженные и нейтральные фрагменты ведёт к существенному различию времени их долёта, что может отрицательно влиять на стехиометрию получаемых наноструктур. Успешное решение данных задач, несомненно, открывает широкие перспективы для использования полученных ионным распылением пучков заряженных кластеров в технологиях создания поверхностных наноструктур методом ионного осаждения.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Popok V.N., Barke I. et al, //Surf. Sci. Reports. 2011. V.66. P. 347-377.
- [2] Dinh P.-M., Reinhard P.G., Suraud E. //Phys. Rep. 2010. V1.485. №2-3.P.43-107.
- [3] Vajda S., Pellin M.J., et al. //Nature Mat. 2009. vol.8. pp. 213-216.
- [4] Джемилев Н.Х., Курбанов Р.Т.Изв.АН СССР. Сер.физ. 1979. Т.43. с.606-611.
- [5] Курбанов Р.Т Дис...канд-физ. мат наук. Ташкент. Инс-т электроники. с.163

- [6] Максимов С.Е., Хожиев Ш.Т., и др. Фундаментальные свойства и механизм образования кластеров, распыленных с поверхности под действием ионной бомбардировки. Монография. Ташкент: «Miron-Art Design». 2024. 267 с.
- [7] Dzhemilev N.Kh., Kovalenko S.F., et al. //J.Surf.Invest. 2015. V.9. P.400-405.
- [8] Dzhemilev N.Kh., Kovalenko S.F. J.Surf.Invest. 2017.vol. 11.No 3. P490–495.

СИНТЕЗ И ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ $TlGaS_2$ МЕТОД БРИДЖМЕНА – СТОКБАРГЕРА

¹Умаров С. Х., ²Халлоков Ф. К., ³Нарзуллаева З.М.

¹ Д.ф.-м.н., профессор, кафедры «Биомедицинская инженерия, биофизика и информатика» Бухарского медицинского института им. Абу Али ибн Сино, Бухара.

² К.ф.н., доцент, зав. кафедры «Биомедицинская инженерия, биофизика и информатика» Бухарского медицинского института им. Абу Али ибн Сино, Бухара.

³Докторант Бухарского государственного университета

Izoh. Ushbu maqolada $TlGaS_2$ uchlik birikmalarining monokristallarining sintezi va o'sishi shartlari va fazalar diagrammasini qurish yoritilgan. Eksperimental o'rnatish va o'lchash texnikasi tasvirlangan. Eksperimental o'rnatish va o'lchash texnikasi tasvirlangan.

$TlGaS_2$ uchlik birikmasi $1,3 \times 10^{-2}$ Pa qoldiq bosimgacha evakuatsiya qilingan muhrlangan kvarts ampulalarida stexiometrik nisbatlarda to'xtatilgan elementlarni to'g'ridan-to'g'ri qotishma orqali sintez qilindi.

Sintez jarayonida boshlang'ich komponent sifatida talliying yuqori sof elementlari (Tl - 000), GLV4 navli galliy va maxsus tozalik darajasi OSI-16-5 elementar oltingugurt ishlatilgan.

Kalit so'zlar: sintez, o'sish, monokristallar, faza diagrammasi, stexiometrik, kvarts ampulalari.

Аннотация. В данной статье изложены условия синтеза и выращивания монокристаллов тройных соединений $TlGaS_2$ и построение диаграммы состояния. Описаны экспериментальные установки и методика измерений. Тройное соединение $TlGaS_2$ синтезировали прямым сплавлением элементов, взвешенных в стехиометрическом соотношении в запаянных кварцевых ампулах, вакуумированных до остаточного давления $1,3 \times 10^{-2}$ Па.

При синтезе использовались в качестве исходного компонента особо чистые элементы таллия (Tl - 000), галлий марки ГЛВ4, сера элементарная, особой чистоты марки ОСИ-16-5.

Ключевые слова: синтез, выращивания, монокристаллов, диаграммы состояния, стехиометрическом, кварцевых ампулах.

Abstract. This article presents the conditions for the synthesis and growth of single crystals of ternary compounds $TlGaS_2$ and the construction of the phase diagram. The experimental setups and measurement methods are described. The ternary compound $TlGaS_2$ was synthesized by direct alloying of elements suspended in a stoichiometric ratio in sealed quartz ampoules evacuated to a residual pressure of 1.3×10^{-2} Pa. During the synthesis, the following were used as the initial component: especially pure thallium (Tl-000), gallium grade GLV4, elemental sulfur, especially pure grade OSI-16-5.

Key words: synthesis, growing, single crystals, phase diagrams, stoichiometric, quartz ampoules.

Успехи квантовой электроники, прежде всего оптического диапазона, привели к созданию принципиально новых оптических приборов и методов, их широкому применению в электронике, измерительной, вычислительной технике, связи и т. д. При этом наблюдается тенденция к возрастанию роли оптических методов передачи, обработки и хранения информации. С этой точки зрения одними из наиболее интересных классов полупроводниковых веществ можно считать соединения типа $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$.

Актуальность фундаментального исследования структуры, химической связи, условий синтеза и различных физико - химических свойств этих соединений и твердых растворов на их основе продиктована рядом интересных качеств (нелинейные оптические, акустооптические, тензо- и термоэлектрические свойства), благодаря которым многие соединения этих классов нашли широкое применение в различных отраслях науки и техники.

А для целенаправленного поиска при этом потребовалось развитие новых научных принципов и подходов, что и предпринято в данной работе.

Комплекс проводимых исследований позволил получить ценную научную информацию о специфике строения зонной структуры, экситонных состояний, колебательных спектров, поляризации рекомбинационного излучения, процессов электрон-фононного взаимодействия, дисперсии на экситонах, нелинейных оптических и электрических эффектов в резко анизотропных кристаллах.

Представленная работа имеет и важное практическое значение, выявленные новые материалы и физические явления в них уже сегодня способствуют решению ряда важнейших технических задач, что нашло отражение в многочисленных изобретениях. На основе изучения новых материалов, в частности, предложены эффективные приемники видимого и ИК-излучения, детекторы рентгеновского и гамма-излучения, нейтронные детекторы, рентгеновые и нейтронные монохроматоры, переключатели и элементы памяти, оптические модуляторы и сканирующие элементы, тензо- и пьезофоторезисторы, активные и перестраиваемые среды для лазерной техники, электрофотографические слои, микроохладители и т.д.

Исследования проводились совместно с коллективом лаборатории «Кристаллофизики» института физики АН Республики Азербайджан.

Эвакуированная ампула длиной 20-25 см, диаметром 20 мм помещалась в наклонную под углом 25° печь, предварительно нагретую до 400К, температуры плавления серы. При этой температуре ампула с веществом поддерживалась 3 часа, что достаточно для вступления серы в реакцию.

После прекращения реакции серы с Tl и Ga печь приводили в вертикальное положение и производили плавку в режиме 50К выше температуры плавления. При этой температуре расплав держали 2 часа. Охлаждение расплава производилось программным медленным охлаждением. В этом режиме соединение TlGaS₂ получалось в виде блоков кристаллов с максимальными размерами.

Сущность метода Бриджмена - Стокбаргера заключается в том, что для создания зародыша на границе между расплавом и кристаллом кристаллизацию проводят в поле температурного градиента [1,2]. Кристаллизующий материал обычно находится в цилиндрическом тигле, а тигли спускают через поле температурного градиента или нагреватель перемещают вдоль тигля. В печи существует зона с почти постоянным градиентом температуры. Изотерму заставляют перемещаться достаточно медленно, чтобы граница кристалл - расплав успевала следовать за ней. Как правило, в начале эксперимента все содержимое тигля расплавляется и при первом зарождении образуется несколько кристаллов. Для того, чтобы в результате процесса не росли разориентированные кристаллы, дно тигля делается или конусообразным или с капиллярным концом, или же в конце тигля конической формы предусматривают одно - два расширения, которые соединяются друг с другом и с тиглем капиллярами. Указанная конструкция тиглей обеспечивает первоначальное зарождение в очень малом объеме (у конусного окончания) и способствует отбору монокристаллического участка из расширения в качестве затравки при проращении через капилляр. Использование монокристаллических затравок в методе.

Обычные трудности при выращивании кристаллов по методу Бриджмена - Стокбаргера заключаются в необходимости обеспечить очень небольшой температурный градиент вдоль тигля. Дело в том, что при этом расплавы многих веществ, в том числе соединения $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$, заметно переохлаждаются до начала кристаллизации. Если в расплаве можно создать достаточно высокое переохлаждение, а температурный градиент довольно мал, то, как показывает опыт, часто весь образец может оказаться охлажденным до уровня ниже температуры плавления до появления первого кристаллика - зародыша. Зарождение в таких условиях приводит к очень быстрому росту в остальной части расплава и неизбежному образованию спонтанно возникших мелких кристаллов низкого качества. Большие же температурные градиенты

гарантируют начало зарождения до того, как весь расплав переохлаждается. В этом случае рост протекает в контролируемых условиях.

Большие по размеру кристаллы соединений $TlGaS_2$ были выращены по методу Бриджмена в [3,4-8]. Процесс проводили в эвакуированных ампулах. Температура горячей зоны была примерно $1000^{\circ}C$, скорость перемещения ампулы составляла 0,9 мм/час.

Монокристаллы $TlGaS_2$ выращенные в [9] по методу Бриджмена, имели проводимость р - типа, удельное сопротивление 250 Ом·см при 300К. Низкая температура плавления $TlGaS_2$ делает удобным выращивание его по методу Бриджмена - Стокбаргера [10].

В [11,12] для получения монокристаллов соединения $TlGaS_2$, а также твердых растворов на его основе, использован метод Бриджмена-Стокбаргера. Схема установки представлена на рис.2. Установка состоит из следующих основных частей: двухзонная печь сопротивления, обеспечивающая нужный температурный градиент, система электрического питания, система для измерения и записи температуры, приспособления для движения ампулы.

Установка для выращивания монокристаллов имела четыре аналогичные печи, позволяющие в одном цикле проводить четыре параллельных опыта. Длина печей была 0,70м, внутренний диаметр равнялся 0,045м. Для хорошей теплоизоляции печь, помещенную в асбест-шиферную трубу и наполненную порошковым асбестом, помешали еще и в металлический ящик, наполненный асбестом.

Для выращивания монокристаллов ампулы из плавленого кварца наполняли синтезированным веществом и откачивали до $10^{-2}-10^{-3}$ Па. Диаметр ампул для различных опытов колебался в интервале 0,01-0,03м. Они имели различные формы дна: с коническим капиллярным окончанием и с шарообразными расширениями, соединенными друг с другом капиллярами, и т.д.

Рис.1. Схема установки для выращивания монокристаллов методом Бриджмена-Стокбаргера (а) и распределение температуры в печи (б).

1 – редуктор с электродом; 2 – самописец с электронным регулятором температуры; 3 – стабилизатор напряжения, 4 – автотрансформатор; 5 – ключ; 6

– соединительные провода; 7 – нагреватель; 8 – асбестовая изоляция; 9 – алундовая труба; 10 – внешняя изоляция; 11 – крышка из керамики; 12 – сосуд дьюара с маслом; 13 – термопары; 14 – контейнер с веществом; 15 – металлический провод для крепления контейнера.

При выращивании монокристаллов к материалам тиглей предъявляются некоторые технические требования. В основном тигель практически не должен взаимодействовать с расплавом при температурах роста. Важно также, чтобы закристилизовавшееся вещество не приставало к стенкам тигля, что позволяет свести к минимуму деформации в кристалле и дает возможность извлекать выращенный кристалл без разрушения. В качестве тиглей были использованы плавленый кварц, а также тигли с конусообразным дном из стеклоглуглерода марки СУ-2500. При проведении опытов в таких тиглях было обнаружено, что в отличие от *GaTe*, расплавы *GaSe* и особенно *GaS*, а также твердые растворы на их основе во время роста прилипают к стенкам тиглей из кварца, что ведет к загрязнению и деформированию выращиваемого кристалла. В отличие от кварцевых, стеклоглуглеродные тигли не взаимодействуют с расплавами халькогенидов галлия. Однако кристаллы, выращенные в таких тиглях, не имели строго определенную ориентацию, и наблюдался рост блочных кристаллов. Это, по-видимому, связано с большой теплопроводностью тиглей из стеклоглуглерода, который в расплаве образует расплывчатый градиент температуры в зоне кристаллизации; при этом происходит кристаллизация из переохлажденного расплава, что в свою очередь ведет к образованию некачественных кристаллов.

Использование же углеродных покрытий внутренней поверхности кварцевых ампул с различной формой дна показало хорошие результаты. Расплавы халькогенидов галлия при этом не прилипали к стенкам ампул, и в сравнении с другими тиглями удалось выращивать оптически прозрачные, хорошо скалываемые монокристаллы.

После эвакуирования загруженной ампулы указанной конструкции она была помещена в градуированную печь. Для градуировки печей в нагретую до равновесного состояния печь с помощью приспособлений по опусканию со скоростью 0,0001 м/мин была опущена Pt-Pt/Rd термопара, концы которой были соединены с градуированным на реперных веществах координатным самописцем ПДС - 021. Затем была произведена запись распределения температуры в печи (рис.16). Как видно из рисунка, участок *ab* на кривой соответствует равномерному распределению температуры T_1 , которая по значению равнялась $T_1 = T_{пл} + (20 \div 30 \text{K})$ для каждого вещества. Участок кривой *bc* предназначен для кристаллизации. На этом участке создавался спад температуры 0,10 ÷ 0,20 К/мм. Зона *cd*, имеющая температуру $T_2 = T_{пл} - (473 \div 673 \text{K})$, позволяла отжигать кристалл сразу после выращивания без высоких термических напряжений, возникающих при сильных перепадах температуры. Скорость движения ампул выбиралась в пределах 0,001-0,003 м/час. Для ампул

относительно большого диаметра (2-3см) выбиралась скорость движения $0,2 \div 1,0 \cdot 10^{-3}$ м/час.

В экспериментах установлено, что в зависимости от формы фронта кристаллизации (выпуклая или вогнутая поверхность раздела кристалл-расплав) центральная часть кристалла будет сжиматься больше или меньше, чем его наружная часть. В результате в кристалле возникают термические напряжения: растяжения в центральной части и сжатия во внешних частях кристалла или наоборот. При охлаждении до комнатной температуры различные части кристалла в плоскости поперечного сечения претерпевают неодинаковые сжатия вследствие кривизны изотермических поверхностей при высокой температуре. Это вызывает образование структурных дефектов – дислокаций. Наличие структурных дефектов приводит к ухудшению физических свойств кристалла; образцы, изготовленные из таких кристаллов, имели значительно меньший коэффициент передачи тока.

Установлено, что наиболее благоприятной является плоская поверхность раздела на границе кристалл – расплав, исключающая появление внутренних напряжений.

Показано, что влияние возмущений режимов выращивания увеличивается при уменьшении осевой составляющей градиента температуры, пропорциональной параметру $4h/\lambda R$, где h – коэффициент конвективного теплообмена; λ – коэффициент теплопроводности, R – радиус ампулы. Таким образом, вероятность получения однородного кристалла большого радиуса мала, поскольку увеличение радиуса, кроме того, повышает радиальную составляющую температурного градиента и, следовательно, кривизну фронта кристаллизации.

Определены оптимальные технологические режимы получения монокристаллов.

ЛИТЕРАТУРА

1. К.Т.Вильке. Методы выращивания кристаллов, изд-во «Недра», Ленинград, с.423, 1968. Н.Н.Шефтраль. Процессы реального кристаллообразования, М, «Наука», с.233, 1977.
2. Р.Лодиз, Р.Паркер. Рост монокристаллов, М, «Мир», с.540, 1974.
3. F.Adduci, M.Ferrara, P.Tantalo, A.Cingolani, A.Minafra. Photoelectric properties of *GaSe*, Phys. Stat. Solidi (a), №15, 303, 1973.
4. A.Beck, E.Mooser. Apparatur zum ziehen von Einkristallen von verbindungen mit leichtfluctigen komponenten, Helv. Phys. Acta, 34, 370, 1961.
5. E.Aulich, J.L.Brebner, E.Mooser. Indirect energy gap in *GaS* and *GaSe*, Phys. Stat. Solidi (a), 31, 1, 129, 1969.
6. A.J.Millisk, J.J.Kris. Photocunductivity of *GaS*, *GaSe* and *GaTe* single crystals, Phys. Stat. Solidi (a), 31, 1, 91, 1969.

7. S.Kurtin, C.A.Mead. Surface barriers on layer semiconductors: *GaSe*, J. Phys. Chem. Solids, 29, 10, 1865, 1968.
8. V.C.Cadetta, A.M.Mancini, A.Rizze. Melt growth of single crystals ignote of *GaSe* by Brigman-Stocbargers method, J. Cryst. Growth, 16, 2, 183, 1972.
9. Н. З. Гасанов. Влияние давления, легирования и интеркалирования на оптические свойства слоистых монокристаллов $\text{TlMC}_2^{\text{VI}}$ (M- In, Ga; C- S, Se). Диссертация на соиск. канд. физ.-мат. наук, 2002, Баку, ИФАН Азерб. ССР.
10. А. И. Гасанов. электрические и оптические свойства монокристаллов $\text{TlGa}_{1-x}\text{M}_x\text{S}_2(\text{Se}_2)$, (M=Fe, Co). Диссертация на соиск. канд. физ.-мат. наук, 2008, Баку, ИФАН Азерб. ССР.
11. T.Wadsten. The preparation and crystal growth of *GaS*, *GaSe* and *GaTe* from liquid tin., Chem. Communs., Stokholm, №10, 1, 1977.
12. Г.Д.Гусейнов, Э.М.Керимова, А.И.Наджафов. Кристаллическая структура, рост кристаллов и физико химический анализ систем монокристаллов элементов III^B группы, Препринт №4, ИФАН, Баку, с.48, 1984.

ДЕМПФИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ НА КОНТАКТЕ ПОЛУПРОВОДНИКА И ПЛАЗМЫ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА

З. Хайдаров, доктор физ.-мат. наук, доцент ФГУ
С.Х. Мухаммадаминов, магистр ФГУ
Б.З. Хайдаров, докторант ФерПИ

Аннотация: изучены неравновесные процессы в газоразрядной ячейке с полупроводниковыми электродами из полуизолирующего арсенида галлия и кремния, легированного серой. Показано, что плазменные контакты к полупроводниковым электродам положительно влияют на стабильность свечения газового разряда при выбранных условиях. Экспериментально подтверждается, что на основе газоразрядной ячейки с дополнительной демпфирующей ячейкой из арсенида галлия в полупроводниковой фотографической ионизационной камере обеспечивает фотографирование объектов в области ИК-излучений от 0,38 мкм до 10 мкм и далее.

Annotatsiya: arsenid galliy va oltingugurt bilan legirlangan kremniy yarimo‘tkazgichli elektrodga ega gaz razryadli yacheykadagi muvozanatsiz jarayonlar tadqiq etilgan. Tanlangan sharoitda yarimo‘tkazgichli elektroddagi plazmali kontakt gaz razryadi chaqnashining barqarorligiga ijobiy ta’sir etishi ko‘rsatilgan. Tajriba orqali tasdiqlanganki, arsenid galliyli qo‘shimcha dempfirlovchi gas razryadi yacheykasi asosidagi yarimo‘tkazgichli fotografik ionizatsion kamera, nishonlarning tasvirini 0,38 mikrometrdan to 10 mikrometr va undan uzun infraqizil nurlar sohasida ta’minlab beradi.

Abstract: Non-equilibrium processes in a gas discharge cell with semiconductor electrodes made of semi-insulating gallium arsenide and sulfur-doped silicon have been studied. It is shown that plasma contacts to semiconductor electrodes have a positive effect on the stability of gas discharge luminescence under selected conditions. It is experimentally confirmed that based on the gas discharge cell with an additional damping cell made of gallium arsenide in the semiconductor photographic ionization chamber provides the photographing of objects in the IR region from 0.38 μm to 10 μm and further.

Ключевые слова: газоразрядная ячейка, демпфирующая ячейка, арсенид галлий, кремний легированного серой, ионизационная камера, инфракрасное излучение.

Kalit soʻzlar: gaz razryadli yacheyka, dempfirmovchi yacheyka, arsenid galliy, oltinigturt bilan legirlangan kremniy, ionizatsion kamera, infraqizil nur.

Keywords: gas-discharge cell, damping cell, gallium arsenide, sulfur-doped silicon, ionization chamber, infrared radiation.

Плоская газоразрядная ячейка нашла достаточно широкое применение в области фотоэлектроники при регистрации видимого и инфракрасного (ИК) излучений, а также тепловых полей объектов [1÷3].

Прохождение постоянного тока в такой системе сопровождается рядом своеобразных явлений, приводящих к стабилизации газоразрядного тока, возможности управления величиной последнего и пространственным распределением по сечению разряда путём модуляции проводимости полупроводникового электрода. Многообразие факторов, определяющих полупроводниковую стабилизацию разряда и их нелинейные функциональные связи, делают эту проблему достаточно сложной. Однако, демпфирующие свойства полупроводникового фотоприёмника в виде однородного распределённого сопротивления играет особую роль. Только высокоомный электрод в виде однородного распределённого сопротивления обеспечивает стабилизации газового разряда по площади поперечного сечения [4].

Целью настоящей работы является создание условия – стабильной работы газоразрядной ячейки ПФИК и тем самым, обеспечения фотографической регистрации в далекой инфракрасной области спектра.

Ниже приводятся результаты исследования при стабилизации разряда в газоразрядной ячейке с электродами из $\text{Si}\langle\text{S}\rangle$ и GaAs с плазменными контактами.

Основная часть ПФИК является газоразрядная ячейка (рис.1), которая состоит из фотоприёмников 3,5 и

Рис. 2, а. Кинетика фототока для различных напряжений на газоразрядной ячейке освещения ($4 \times 10^{-3} \text{ Вт/см}^2$). Напряжение р 4 – 3 кВ; 5 – 3,05 кВ.

Рис. 2, б. Кинетика фототока для различных значений интенсивности освещения при постоянном значении напряжения на газоразрядной ячейке (3 кВ). Интенсивность освещения J равно: 1 - $5 \times 10^{-5} \text{ Вт/см}^2$, 2 - 10^{-4} Вт/см^2 , 3 - $6 \times 10^{-4} \text{ Вт/см}^2$, 4 - $4 \times 10^{-3} \text{ Вт/см}^2$.

Рис.1,а. Газоразрядная ячейка с фотоприёмником из GaAs, рис.1,б - с фотоприёмником из Si<S> и демпфирующим электродом из GaAs. 1 – входной электрод из стекла со SnO₂; 2 – слюдяные пластинки с отверстиями в центре; 3 – GaAs; 4 – волоконно-оптическая шайба со SnO₂; 5 – фотоприёмник из Si<S>.

контрэлектрода 4. Контрэлектрод изготавливается из волоконно-оптической шайбы с проводящим прозрачным покрытием из SnO₂. При проецировании на поверхность фотоприёмника 3 или 5 инфракрасного (ИК) изображения объекта, в нем возникает распределение фотопроводимости, повторяющегося интенсивности падающего ИК излучения. При приложении между электродами 1 и 4 (рис. 1,а) или между фотоприёмником 5 и прозрачным контрэлектродом 4 (рис. 1,б) достаточного по величине напряжения происходит пробой газоразрядных промежутков 2. Плотности тока и яркости свечения газоразрядной плазмы будет определяться распределением фотопроводимости полупроводниковых фотоприёмников 3 или 5. Изображение через контрэлектрод 4 передаётся в виде видимого и ультрафиолетового излучения на выход устройства с помощью волоконно-оптического элемента 4.

На опыте фотографируемым и наблюдаемым объектом являлась щель ИК-монохроматора с призмой NaCl и источником света типа «глобар» с ферритовым стержнем. Изображение щели проектировалось линзой из BaF₂ на приемную

поверхность фотоприемника. Интенсивность излучения была измерена термостолбиком типа ЛЭТИ с чувствительностью 0,72 В/Вт.

Опыты, проводились для двух видов конфигурации полупроводников и прозрачных контрэлектродов. Как видно из рис.1,а в первом виде конфигурации, полупроводниковая пластина 3 из арсенида галлия, компенсированного хромом (GaAs) расположена между стеклянной пластинкой 1 с проводящими покрытиями из SnO_2 и волоконно-оптической шайбой 4 то же с проводящими покрытиями из SnO_2 , при этом полупроводниковая пластина отделена от 1 и 4 газовыми зазорами 2 толщиной до 100 мкм каждый. В этом случае эксперимент проводился при комнатной температуре с освещением белого света.

Во втором виде конфигурации электродов (рис.1,б), чувствительный к инфракрасному излучению фотоприёмник из Si<S> был установлен на входной части газоразрядной ячейки. Омический контакт на приёмной поверхности кремния создавался слоем фосфора методом термодиффузии с концентрацией $3 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$ толщиной 8 мкм и напильный в вакууме по краям кольцо из золото. Внутренняя поверхность фотоприёмника из Si<S> отделена от демпфирующей пластины из GaAs через газовый зазор толщиной до 100 мкм, а вторая поверхность GaAs – от волоконно-оптической шайбы, тоже через газовый зазор с такой же толщиной. В этом случае эксперимент осуществлялся при температуре жидкого азота с инфракрасным излучением ИК-монохроматора.

Вольтамперные и релаксационные кривые газоразрядной ячейки сняты на двухкоординатном потенциометре типа ЛКД4-003.

Релаксационные кривые были сняты для GaAs с двумя плазменными контактами в газоразрядной ячейке с конфигурацией электродов, показанной на

Рис. 3. Вольтамперные характеристики газоразрядной ячейки:
а) с конфигурацией расположения электродов согласно рис. 1, а демпфирующим фотоприёмником из GaAs с $\rho = 10^7 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ при различных скоростях подачи напряжения; б) с различными значениями удельного сопротивления (ρ) демпфирующего фотоприёмника из GaAs при одинаковых скоростях подачи напряжения. ρ равно: 1 – $\rho = 10^7$, 2 – $\rho = 8 \times 10^7$, 3 – $\rho = 5,7 \times 10^8 \text{ Ом}\cdot\text{см}$. В обоих случаях интенсивность освещения (белый свет) не меняется.

рис. 1, а. На рис. 2, а приведена серия релаксационных кривых для различных значений приложенного напряжения, а на рис. 2, б – для различных значений освещенности полупроводника с белым светом.

Были исследованы характеристики газоразрядной ячейки с двумя полупроводниковыми электродами – Si<S> и GaAs. Они устанавливались согласно конфигурации электродов показанной на рис.1, б. В такой конфигурации GaAs играет роль демпфера (стабилизирует горения разряда по поперечному сечению), а Si<S> обеспечивает фотографическую чувствительность по инфракрасному излучению с длиной волны до 11 мкм [5]. Вольтамперные характеристики газоразрядной ячейки приведены на рис.3, причем при различных скоростях подачи напряжения (рис.3, а), с различными значениями удельного сопротивления демпфирующего электрода из GaAs при постоянной скорости подачи напряжения (рис.3, б).

Как видно из экспериментальных релаксационных кривых для напряжения 2 кВ наблюдается стационарное состояния, при больших напряжениях происходит резкое возрастание тока (рис. 2, а). Сильное влияние на релаксацию оказывает интенсивность освещения, что иллюстрирует серия кривых, приведенных на рис. 2, б. С увеличением интенсивности растет начальный скачок и сокращается время задержки последующего нарастания. Все это происходит при больших приложенных напряжениях и таким образом, реализуется положительная обратная связь в газоразрядной ячейке с электродом из арсенида галлия с двумя плазменными контактами. Из приведенных вольтамперных характеристик на рис. 3,а видно, что ток в газоразрядной ячейке до напряжения примерно 900 В отсутствует. При указанном напряжении происходит пробой газоразрядных зазоров и увеличение тока с повышением напряжения. Как видно из приведенных кривых на рис. 3,б при больших значениях удельного сопротивления GaAs ($5,7 \times 10^8$ Ом см – кривая 3) при имеющейся мощности источника напряжения самопроизвольное нарастание тока отсутствует. Таким образом, удельное сопротивление оказывает существенное влияние на темп самопроизвольного нарастания и величины фототока, причем чем меньше удельное сопротивление тем раньше и быстрее происходит самопроизвольное нарастание.

Существенным научным достижением настоящей работы является то, что впервые в газоразрядной ячейке применяется демпфирующая дополнительная ячейка (каскад) для стабилизации газового разряда и таким образом, появляется возможность продвижения инфракрасного фотографирования в далекую область вплоть до 11 мкм и дальше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Utamuradova Sh. B., Daliev Kh. S., Khaydarov Z., Rakhmanov D.A. Effective method for photographic recording of heat fields of objects and laser radiations

based on a gas discharge cell // Science and world International scientific journal, 2021, №9 (97), ст. 8-10 (in Russian).

2. Хайдаров З. Положительный фотографический эффект в чрезмерно тонкой газоразрядной ячейке с полупроводниковым электродом // Узбекский физический журнал, 2012, Т.14, № 1, ст. 46-49.
3. Хайдаров З. Исследование сверхтонкой газоразрядной ячейки с полупроводниковым электродом из кремния, легированного платиной // Физическая инженерия поверхности, 2011, Т.9, № 4, ст. 385-389.
4. Paritskii L.G., Khaydarov Z., Mukhamadiev O, Dadabaev O. Spatial stabilization of the current in a semiconductor-gas discharge system // Semiconductors, American Institute of Physics, 1994, Vol. 27, No. (11-12), pp. 1104-1108.
5. Хайдаров З. Дис. доктора физ.-мат. наук. – Ташкент: НИИ Физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана, 2022 г.

УДК 621.315.592:621.382:621.385

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИИ ИК-ИЗЛУЧЕНИЙ ОБЪЕКТОВ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЯЧЕЙКЕ

З. Хайдаров, доктор физ.-мат. наук, доцент ФГУ
Д.Ш. Гуфронова, магистр ФГУ
Б.З. Хайдаров, докторант ФерПИ

Аннотация: экспериментально исследованы физические процессы в сверхтонкой газоразрядной ячейке с полупроводниковым электродом из кремния, легированного серой. Прделан теоретический расчёт предельной регистрируемой мощности излучения для данного фотоприёмника. Экспериментально подтверждается закономерности эффекта фотоэлектрического гистерезиса с фотоприёмником из кремния, легированного серой обнаруженного ранее с фотоприёмником из кремния, легированного платиной в газоразрядной ячейке.

Annotatsiya: tajribada oltingugurt bilan legirlangan kremniy yarimo‘tkazgichli elektrodga ega o‘ta yupqa gas razryadli yacheykadagi fizik jarayonlar tadqiq etilgan. Ushbu fotoqabulqilgich uchun qayd etiladigan chegaraviy nur quvvati nazariy hisoblangan. Platina bilan legirlangan fotoqabulqilgichli gaz razryadli yacheykada kuzatilgan fotoelektrik gisterezis hodisasi oltingugurt bilan legirlangan fotoqabulqilgich bo‘lganda ham kuzatilgan.

Abstract: Physical processes in a superfine gas-discharge cell with a sulfur-doped silicon semiconductor electrode are experimentally investigated. The theoretical calculation of the limiting registered power of radiation for this photodetector is carried

out. The regularities of the photoelectric hysteresis effect with a sulfur-doped silicon photodetector discovered earlier with a platinum-doped silicon photodetector in a gas-discharge cell are confirmed experimentally.

Ключевые слова: фотографический эффект, фотоэлектрический гистерезис, газоразрядная ячейка, кремний, сера, фототок, темновой ток.

Kalit so'zlar: fotografik effekt, fotoelektrik gisterezis, gazrazryadli yacheyka, kremniy, oltingugurt, fototok, qorong'ulik toki.

Keywords: photographic effect, photoelectric hysteresis, gas-discharge cell, silicon, sulfur, photocurrent, dark current.

Полупроводниковая фотографическая ионизационная камера (ПФИК) находит своё применение в пространственной диагностике лазерных излучений и фотографирование объектов инфракрасной (ИК) области спектра [1,2]. Обнаруженный новый фотографический эффект в сверхтонкой газоразрядной ячейке, названным фотоэлектрическим гистерезисом, открывает уникальные возможности ПФИК. Описанный фотоэлектрический гистерезис формируется благодаря автоэлектронной эмиссии в сверхтонкой газоразрядной ячейке с толщиной $20\div 40$ мкм. В области температур ($T=85\div 105$ К) нормальный скачок фотоэлектронного тока и аномальный скачок темнового тока обеспечивает высокую разрешаемую способности ПФИК до $8\div 10$ лин/мм в инфракрасной области излучения $\lambda = 2,6\div 4,2$ мкм с фотоприёмником из кремния, легированного платиной [1]. Дальнейшее расширение в далёкую спектральную область для инфракрасного фотографирования требует дополнительных исследований с применением новым полупроводниковых материалов. В настоящей работе приводятся результаты исследований ПФИК с фотоприёмником из кремния, легированного серой [2].

Экспериментальная установка собрана из ПФИК [1] и видеоконтрольного устройства (ВКУ) типа AMJEON PRO UZB (производство Кореи). Фотографируемым и наблюдаемым объектом являлась щель ИК монохроматора призмой NaCl с источником света типа «глобар». Изображение щели проектировалось линзой из BaF_2 на приёмную поверхность фотоприёмника из $n - Si\langle S \rangle$. Интенсивность излучения, падающего на фотоприёмник, была определена прямыми измерениями метрологическим термостолбиком типа ЛЭТИ с чувствительностью 0,72В/Вт. Чувствительным электродом ИК излучению газоразрядной ячейки служит изготовленная по специальной технологии полупроводниковая пластина из кремния, легированного серой ($n - Si\langle S \rangle$). Входная сторона полупроводниковой пластины снабжена устойчивым омическим контактом. Регистрирующим элементом изображения газоразрядной ячейки служит волоконно-оптическая шайба, диаметром 36 мм, длиной 70 мм с проводящим покрытием (контрэлектрод, изготовлен из SnO_2) на входе. Волоконно-оптическая шайба состыкуется с входом ЭП-16, а выход последнего состыкуется с входом ВКУ. Сформированное изображение на экране

электронно-оптического преобразователя (ЭОП) типа ЭП-16 (производство России) предаётся на монитор компьютера через ВКУ. Таким образом, обеспечивается компьютерная обработка инфракрасных изображений. Начальное охлаждение охладителя ПФИК до 80 К обеспечивается жидким азотом, дальнейшее понижение температуры достигается подачей жидкого гелия. Между полупроводниковой пластиной и контрэлектродом прикладывается высокое напряжение – порядка 1200 В. Давление остаточного воздуха в газоразрядной ячейке составляет порядка 0,2 атм. На выходе волоконно-оптической шайбы невидимое изображение усиливается с помощью ЭП-16, а далее ВКУ преобразует её в цифровой сигнал. Таким образом, собранная нами фотографическая установка ИК изображений имеет усовершенствованный вид с применением современных устройств.

Рис.1а. Температурные (теоретические) зависимости пороговой регистрируемой мощности ИК излучения при разных значениях предельной регистрируемой плотности тока $j_{пр}$: 1 – 10^{-9} А/см²; 2 – 10^{-7} ; 3 – 10^{-5} ; 4 – 10^{-3} ; 5 – 10^{-1} .

Рис.1,б. Температурные (экспериментальные) зависимости пороговой регистрируемой мощности ИК излучения в фотографической камере с фотоприемником из $n - Si<S>$ при $T = 60$ К.

Для получения изображений на выходе ПФИК необходимо выполнения следующих условий [1]:

$$j_C \geq \alpha j_T \quad (1)$$

$$j_C + j_T \geq j_{пр} \quad (2)$$

где α - минимальная регистрируемая кратность фотоотклика, j_T - и j_C - плотности, соответственно, темнового и фототоков, j_{PP} - пороговая плотность тока, фиксируемая регистрирующим узлом. При монополярной примесной фотопроводимости в случае n - типа проводимости условия (1), (2) имеют следующий вид:

$$n_C \geq \alpha n_T, \quad (3)$$

$$n_C + n_T \geq j_{PP} / e\mu E_{\max}, \quad (4)$$

где e - заряд электрона, n_T - и n_C - концентрация, соответственно, равновесных и неравновесных носителей, μ - подвижность электронов в зоне проводимости, E_{\max} - предельная допустимая напряжённость электрического поля в полупроводнике, при котором начинается монополярная инжекция. С учётом захвата инжектированных носителей [1] величину E_{\max} можно записать в виде

$$E_{\max} = \frac{en_T L}{\varepsilon \varepsilon_0} \left[1 + \frac{N_D N_{cM}}{(N_{cM} + n_T)^2} \right]. \quad (5)$$

Предельная регистрируемая газоразрядной ячейкой мощность излучения J_{PP} может быть рассчитана по формуле [2]:

$$J_{PP} = \frac{\gamma n_c (N_D - m_T + n_T + n_c + N_{cM})}{q m_T - n_T}, \quad (6)$$

где $n_c = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 j_{np}}{e^2 \mu L p_T \left[1 + \frac{N_D N_{cM}}{(N_{cM} + n_T)^2} \right]} - n_T$; $m_T = \frac{N_D n_T}{N_{cM} + n_T}$; $N_{cM} = N_c \exp(-E_D) / kT$;

ε - диэлектрическая проницаемость полупроводникового материала; ε_0 - электрическая постоянная; N_D - концентрация донорной примеси - серы; E_D - энергия ионизации примеси; N_C - плотность состояний в зоне проводимости кремния; γ - коэффициент рекомбинации; q - сечение фотоионизации примеси; L - толщина фотоприёмника. В координатах $J_{PP}(T)$ из формулы (6) следует зависимость пороговой регистрируемой мощности излучения от температуры.

На рис.1,а приведены зависимости $J_{\text{ПР}}(T)$, рассчитанные по формуле (6) в случае кремния, легированного серой [2]. В расчёте были приняты следующие значения величин: $E_D = 0,18\text{эВ}$; $N_D = 10^{16}\text{см}^{-3}$; $q = 10^{-16}\text{см}^2$; $n_T = 10^{10}\text{см}^{-3}$; $\gamma = 10^{-8}\text{см}^3/\text{с}$; $L = 7 \cdot 10^{-2}\text{см}$.

Экспериментально исследованная зависимость порога чувствительности фотографической камеры от температуры приведена на рис.1,б.

Полученная экспериментальная кривая находится в качественном согласии с теоретическим расчётом. Результат в совокупности с качественными оценками порога является

существенным экспериментальным подтверждением проделанных теоретических расчётов.

Характерными особенностями является наличие пологого участка практической независимости предельной регистрируемой мощности излучения ($J_{\text{ПР}}$) от температуры.

Действительно, уменьшения $J_{\text{ПР}}$ с уменьшением температуры до значения $T = 85\text{К}$ сменяется значительно более медленным уменьшением $J_{\text{ПР}}$ при дальнейшем снижении температуры. Это весьма важное обстоятельство обуславливает надёжность и стабильность функционирования преобразователя (ПФИК) в области пороговых характеристик. Таким образом, самое низкое пороговое значение регистрируемой мощности излучения обеспечивается в области температур меньшей $T = 75\text{К}$ с фотоприёмником из кремния, легированного серой [2].

На рис.2 приведены температурные зависимости темного тока и фототока, откуда видно, что, они повторяют обнаруженные нами эффекта фотоэлектрического гистерезиса [1] в рабочей области температур $T=55\div 65\text{К}$ при интенсивности ИК излучения $J=5 \cdot 10^{-6}\text{Вт}/\text{см}^2$ в диапазоне длин волн $\lambda = 4,6 \div 6,9\text{мкм}$.

Сравнивая расчётных кривых (рис.1,а) с экспериментальными рисунками (рис.1,б) можно сделать вывод о том, что температурный интервал порога чувствительности газоразрядной ячейки с фотоприёмником из $n - \text{Si}\langle\text{S}\rangle$ с

Рис.2. Температурные зависимости темного (кривая 1) и фототока (кривая 2) в ПФИК с фотоприёмником из $n - \text{Si}\langle\text{S}\rangle$.

количественными оценками является экспериментальным подтверждением проделанных теоретических расчётов. В зависимости темнового тока (рис.2 кривая 1) от температуры наблюдается резкое снижение темнового тока ниже температуры $T=85\text{K}$, а в зависимости фототока (кривая 2) – фотоэлектрический гистерезис. Мощность ИК излучения, падающего на фотоприёмник (для пороговой регистрации), 10^{-8} Вт/см^2 , соответствует интенсивности $8 \cdot 10^{10}$ квант/($\text{см}^2 \cdot \text{с}$).

В работе исследованы фотоэлектрические и фотографические свойства газоразрядной ячейки с полупроводниковым светочувствительным электродом из $n - \text{Si} < S >$ для инфракрасного фотографического процесса. Эффект фотоэлектрического гистерезиса, обнаруженный нами ранее с фотоприёмником из $p - \text{Si} < Pt >$ [1], находит закономерное подтверждение. Фотоприёмники из $n - \text{Si} < S >$ в ПФИК [2] обеспечивает высокочувствительную фотографическую регистрации объектов и физических процессов в диапазоне $\lambda = 4,6 \div 6,9\text{ мкм}$, благодаря эффекту фотоэлектрического гистерезиса. Таким образом, эффект фотоэлектрического гистерезиса является необходимым условием для достижения высокой чувствительности фотографического процесса в газоразрядной ячейке преобразователях изображений ионизационного типа далёкой ИК области спектра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хайдаров З., Йулдашев Х. Т. Новый фотографический эффект в сверхтонкой газоразрядной ячейке с полупроводниковым электродом // Прикладная физика. 2016, №5, С.75-80.
2. Хайдаров З., Йулдашев Х. Т., Хайдарова К.З. Высокочувствительная полупроводниковая ионизационная фотографическая камера для инфракрасного диапазона // Прикладная физика. 2017, №1, С.65-69.
- 3.

ПИРОХЛОР СТРУКТУРАЛИ КУКУН ХОЛИДАГИ ҚАТТИҚ ЖИСМЛАРДА ИОНЛАР АЛМАШИНИШИ

¹Х.Н.Бозоров, ²О.О. Маматкаримов, ³В.Д. Бучельников, ⁴Г.У. Абдуллаева

¹Наманган муҳандислик–технология институти, Физика кафедраси
ассистенти

²Наманган муҳандислик–технология институти, физика-математика фанлари
доктори, профессор

³Челябинск давлат университети, РФ, физика-математика фанлари доктори,
профессор

⁴Наманган муҳандислик – технология институти, стажёр тадқиқотчи

Аннотация. $Ag_2O-Sb_2O_3-MeO_3$ ($Me-Mo, W$) тизимда қиздирилганда фазаларнинг шаклланиш хусусиятлари ўрганилди. $KSbO_3-WO_3-AgSbO_3$ концентрацион учбурчагида 1123 K ҳарорат учун пироклор структурага эга бўлган калий ва кумуш ионларини ўз ичига олган беш валентли қаттиқ жисмлар мавжудлигининг бир фазали ҳудуди аниқланди. Ушбу структура доирасида мунтазам нуқталар тизимидаги бўш позицияларни ионлар билан тўлдириш модели таклиф этилади: сурьма (V) ва вольфрам (VI) ионлари статистик жиҳатдан 1bc- да, кислород анионлари 48f- да, кумуш ионлари 1bd- да, калий ионлари – мос равишда 8b- ва 16d- позицияларда жойлашган.

Калит сўзлар: калий ва кумуш ионлари, концентрация учбурчаги, пироклор структура, термогравиметрия ва юқори сифатли рентгенография усули, бўш позициялар, ионларни тўлдириш модели.

ПИРОХЛОРНАЯ СТРУКТУРА ИОННЫЙ ОБМЕН В ТВЕРДЫХ ПОРОШКОВЫХ ВЕЩЕСТВАХ

¹Х.Н.Бозоров, ²О.О. Маматкаримов, ³В.Д. Бучельников, ⁴Г.У. Абдуллаева
¹Наманганский инженерно-технологический институт, ассистент кафедры
физики

²Наманганский инженерно-технологический институт, доктор физико-
математических наук, профессор

³Челябинский государственный университет, РФ, доктор физико-
математических наук, профессор

⁴Наманганский инженерно-технологический институт, стажер-
исследователь

Аннотация. При нагреве в системе $Ag_2O-Sb_2O_3-MeO_3$ ($Me-Mo, W$) изучены особенности образования фаз. В концентрационном треугольнике $KSbO_3-WO_3-AgSbO_3$ для температуры 1123 K определена однофазная область присутствия пентавалентных твердых веществ, содержащих ионы калия и серебра со структурой пироклора. В рамках данной структуры предложена модель заполнения ионами пустых позиций в системе регулярных точек: ионы сурьмы (V) и вольфрама (VI) статистически расположены по 1bc-, анионы кислорода по 48f-, ионы серебра по 1bd-, ионы калия в положениях 8b- и 16d-, соответственно.

Ключевые слова: ионы калия и серебра, концентрационный треугольник, структура пироклора, термогравиметрический и рентгенографический метод, вакансии, модель ионного заполнения.

PYROCHLORINE STRUCTURE ION EXCHANGE IN SOLID POWDER SUBSTANCES

- ¹Kh.N.Bozorov, ²O.O. Mamatkarimov, ³V.D. Buchelnikov, ⁴G.U.Abdullaeva
¹Namangan Engineering and Technology Institute, assistant Department of
Physics
²Namangan Engineering and Technology Institute, doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor
³Chelyabinsk State University, RF, doctor of Physical and Mathematical
Sciences, Professor
⁴Namangan Engineering and Technology Institute, research intern

Annotation. The features of phase formation were studied during heating in the $Ag_2O-Sb_2O_3-MeO_3$ ($Me-Mo, W$) system. In the concentration triangle $KSbO_3-WO_3-AgSbO_3$ for a temperature of 1123 K, a single-phase region of the presence of pentavalent solids containing potassium and silver ions with a pyrochlore structure was determined. Within the framework of this structure, a model of filling empty positions with ions in the system of regular points is proposed: antimony (V) and tungsten (VI) ions are statistically located at 16c-, oxygen anions at 48f-, silver ions at 16d-, potassium ions in positions 8b- and 16d-, respectively.

Key words: potassium and silver ions, concentration triangle, pyrochlore structure, thermogravimetric and X-ray diffraction method, vacancies, ion filling model.

Юқори ион ва катион ўтказувчанликка эга бўлган янги функционал материалларни ишлаб чиқишдаги ютуқлар таҳлили шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда индивидуал хусусиятларга эга бўлган нисбатан кам миқдордаги қаттиқ жисмлар топилган. Шу нуқтаи назардан, илгари синтез қилинган қаттиқ жисмларни ўзгартириш имконияти билан боғлиқ тадқиқотлар амалий аҳамиятга эга. Материалларни ўзгартиришнинг кенг тарқалган усуллари орасида гетеровалент аралашмалар киритиш орқали асосий қаттиқ жисмнинг кристалли панжарасида нуқсонларнинг шаклланишини таъкидлаш керак. Бундай материалларнинг керамика кўринишидаги синтези уларни ёнилғи элементларида юқори ҳароратларда ишлашга қодир бўлган ион алмашинадиган ва ион ўтказувчи мембраналарни ишлаб чиқариш учун асосий компонентлар сифатида ишлатишга имкон беради.

Шу билан бирга, ҳавода қиздирилганда, кўриб чиқилаётган қаттиқ жисмлар кимёвий жихатдан беқарор бўлиб чиқади: улар дегидратацияланади ва беш валентли сурьма ионларининг камайиши, турли хил таркиб ва структураларнинг фазаларини ҳосил қилиш билан бирга келади. Бу ишда қиздирилганда $Ag_2O-Sb_2O_3-MeO_3$ ($M-Mo, W$) тизимидаги фаза ҳосил бўлиш жараёнлари батафсил ўрганилган. Қаттиқ фазали реакция маҳсулотларининг таркиби термогравиметрия ва юқори сифатли рентгенографияда аниқланди. Натижалар шуни кўрсатадики, 1023 K ҳароратда синтез натижасида пирохлор тузилиши ва $0.0 \leq x \leq 2.0$ диапазонли $Ag_{2-x}Sb_{2-x}Me_xO_6$ ($M-Mo, W$) қаттиқ жисмлари олинади.

Рентгенологик маълумотларга асосланиб, биз $Fd-3m$ фазовий гуруҳининг кристаллографик тугунлари бўйлаб ионларни тақсимлаш моделини таклиф қилдик: пироклор структурасининг каркаси Sb^{5+} , Mo^{6+} , W^{6+} ва O^{2-} ионлари томонидан эгалланган $16c$ - ва $48f$ - позицияларида ҳосил бўлади; $16d$ - позицияси қисман ёки тўлиқ Ag^+ томонидан банд қилинган; $8b$ - позицияси эса вакант бўлиб қолади. Sb^{5+} сурьма оксидли қаттиқ жисмларда Mo^{6+} нинг W^{6+} билан гетеровалент алмашилишида пироклор структурада нуқсонлар ҳосил бўлиши ва бундай қаттиқ жисмларни бир валентли металл ионлари билан легирлашда уларнинг катион ўтказувчанлик хусусиятларини яхшиланиши кўрсатилган.

1- rasm: $KSbO_3$ - WO_3 - $AgSbO_3$ ($T=1123$ K) таркиби диаграммасида пироклор типдаги тузилишга эга кумуш ионлари киритилган калий антимонат вольфраматнинг қаттиқ эритмасининг ҳосил бўлиш соҳаси: (1) $KSbWO_6$, (2) $K_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$, (3) $K_{0.8}Ag_{1.2}Sb_2O_6$, (4) $Ag_2Sb_2O_6$, ва (5) $Ag_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$.

2-rasm: $KSbO_3$ - MoO_3 - $AgSbO_3$ ($T=1123$ K) таркиби диаграммасида пироклор типдаги тузилишга эга кумуш ионлари киритилган калий антимонат вольфраматнинг қаттиқ эритмасининг ҳосил бўлиш соҳаси: (1) $KSbMoO_6$, (2) $K_{1.5}Sb_{1.5}Mo_{0.5}O_6$, (3) $K_{1.4}Ag_{0.6}Sb_2O_6$, (4) $Ag_2Sb_2O_6$, ва (5) $Ag_{0.75}Sb_{0.75}Mo_{1.25}O_6$.

$\text{Ag}_2\text{O}-\text{Sb}_2\text{O}_3-\text{MeO}_3$ ($\text{Me}=\text{Mo}, \text{W}$) тизимида 1123 К ҳароратда пироклор структурага эга ўзгарувчан таркибли фазаларнинг ҳосил бўлиш ҳудудлари аниқланди. Ушбу структура доирасида биринчи марта таркибида калий ионлари бўлмаган AgSbMeO_6 таркибига эга фаза олинди. Турли фазали таркибга эга бирикмалар учун пироклорли структура (фазовий гуруҳ симметрияси $Fd-3m$) доирасидаги рентген нурларининг дифракцияси маълумотлари асосида мунтазам нуқталар тизимини ионлар билан тўлдириш модели таклиф этилади: сурьма (V) ва вольфрам (VI) ионлари статистик жиҳатдан мос равишда $16c-$, кислород анионлари $48f-$, кумуш ионлари $16d-$, калий ионлари $8b-$, $16d-$ позицияларида жойлашиши аниқланди. Бизнинг натижаларимизга кўра, AgSbMeO_6 фазаси энг юқори ўтказувчанликка эга бўлиб, унда ионларнинг транспорт механизми кристалл панжаранинг $\langle 111 \rangle$ йўналишларидаги $16d-$ ва $8b-$ позицияларида ҳосил бўлган каналлар орқали содир бўлади. Бундай қаттиқ жисмли бирикмалар ион батереялар, аккумуляторлар ва бошқа энергия сақловчи қурилмалар олишда қўлланилади.

АДАБИЁТЛАР

- [1] Бурмистров, В.А. Структура, ионный обмен и протонная проводимость полисурьмяной кристаллической кислоты / В.А. Бурмистров // Из-во ЧелГУ. Челябинск 2010. 247с.
- [2] Stewart, D.I. Pyrochlores VI. Preparative chemistry of sodium and silver antimonates and related compounds / D.I. Stewart, O. Knop // Can. J. Chem. 1970. V. 48. P. 1323–1332.
- [3] Лупицкая, Ю.А. Фазообразование в системе $\text{K}_2\text{CO}_3-\text{Sb}_2\text{O}_3-\text{WO}_3$ при нагревании / Ю.А. Лупицкая, В.А. Бурмистров // Ж. неорганической химии. 2011. Т. 56. № 2. С. 329–330.
- [4] Лупицкая, Ю.А. Структура фаз, образующихся в системе $\text{Me}_2\text{CO}_3-\text{Sb}_2\text{O}_3-\text{WO}_3$ при нагревании (где $\text{Me} = \text{K}, \text{Na}$) / Ю.А. Лупицкая, В.А. Бурмистров // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2008. № 25. Физика. Вып. 3. С. 39–43.
- [5] Лупицкая, Ю. А. Исследование фазы со структурой типа пироклора, образующейся в системе $(y-x)\text{K}_2\text{CO}_3-x\text{Li}_2\text{CO}_3-y\text{Sb}_2\text{O}_3-2(2-y)\text{WO}_3$ ($0 \leq x \leq y$, $1.0 \leq y \leq 1.375$) при нагревании для создания ионопроводящих керамик / Ю. А. Лупицкая // Сб. тез. докл. VII Всероссийской науч. конф. Сыктывкар. 2010. С. 57.
- [6] Klestchov, D.G. Composition and structures of phases formed in the process of hydrated antimony pentaoxide thermolysis / D.G. Klestchov, V.A. Burmistrov, A.I. Sheinkman, R.N. Pletnev // J. Solid State Chem. 1991. V. 94. № 1. P. 220–226.
- [7] Stevart, D.I. Pyrochlores VII. The oxides of antimony: an X-ray and mösabauer study / D.I. Stevart, O. Knop, F. W. D. Woodhams, C. Ayasse // Can. J. Chem. 1972. V. 50. N. 5. P. 690–701.

[8] Ефимов, А.И. Свойства неорганических соединений: Справочник / А.И. Ефимов [и др.]. Л. : Химия. 1983. 392с.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРОВСКИТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Р. Алиев¹, И. Гуломова²

Андижанский государственный университет

¹ д. т. н., профессор, ² PhD студент

Mazmuni: Perovskitning strukturaviy xususiyatlari, perovskit asosidagi quyosh elementining afzalliklari va tadqiqot rivojlanishining qisqacha tavsifi.. Hetero-strukturali perovskit asosidagi quyosh xujayralarining simulyatsiya natijalari va xususiyatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Perovskit, quyosh elementi, getero-struktura, samaradorlik.

Аннотация: Описано особенности строения перовскита, преимущества солнечных элементов (СЭ) на основе перовскита и краткий обзор развития исследований. Приведены результаты моделирования и характеристики гетеро-структурных СЭ на основе перовскита.

Ключевые слова: Перовскит, солнечный элемент, гетеро-структура, эффективность.

Summary: The structural features of perovskite are described, the advantages of perovskite-based solar cells and a brief overview of the development of research. The simulation results and characteristics of hetero-structured perovskite-based solar cells are presented.

Key words: Perovskite, solar cell, hetero-structure, efficiency.

Почти 90 % производимых солнечных элементов (СЭ) основаны на использование монокристаллического и поликристаллического кремния. Толщина современных кремниевых СЭ составляет 170-200 мкм. Дальнейшее уменьшение толщины кремниевых СЭ приводит к неполному поглощению спектра солнечного излучения и, следовательно, снижению их КПД. Создание СЭ на основе тонкопленочного аморфного кремния вышло на верхний предел КПД 10-12 %. Поэтому, в последнее десятилетие, активно разрабатываются фотовольтаические элементы на основе перовскита.

«Классический» перовскит– это титанат кальция ($CaTiO_3$), атомы титана расположены в узлах слабо искаженной кубической решётки (Рис. 1). В центрах располагаются атомы кальция. Атомы кислорода образуют вокруг атомов титана правильные октаэдры [1, 2]. «Перовскитом», обозначают тип кристаллической решетки $A_mB_nC_k$, которая характерна для природного материала – титаната кальция (перовскита). В солнечной энергетике наиболее эффективно применение перовскитного материала имеющего общую формулу

$CH_3NH_3PbX_3$ (где X может представит Cl^- , Br^- или I^-).

Интерес к перовскитным солнечным элементам обусловлен рядом преимуществ перед кремниевыми кристаллическими СЭ: - простая структура – фотовольтаический элемент на основе перовскита является тонкопленочным устройством; - простота технологического процесса изготовления в отличии от кремниевых СЭ, для изготовления перовскитных СЭ не нужны вакуумные камеры, высокие температуры (~ 1000 °C) и сверхвысокий уровень чистоты сырья; - низкая себестоимость перовскитных элементов; - более широкий спектр поглощаемого света; - возможность нанесения на различные подложки.

Рис. 1. Структура перовскита

Рис. 2. Рост КПД перовскитных СЭ

Если КПД кремниевых СЭ увеличился 12 % до 25 % за последние 50 лет, то для перовскитных СЭ понадобилось всего 10 лет. Это показывает интенсивный рост интереса к перовскитным СЭ. Основным недостатком перовскитных СЭ на данном этапе разработки, можно считать быстрый выход из строя при эксплуатации, зависимость КПД от размеров и относительно низкий КПД. Такое деструктивное влияние, прежде всего обусловлено влиянием среды на нестабильные органические составляющие, которые подвержены фотохимическому разложению.

Повышение стабильности перовскитных преобразователей солнечной энергии достигается заменой органической составляющей соединения (например, формамидиния) на неорганическую. Стоит отметить, что по литературным данным, подобные образцы обладают сравнительно низким КПД в сравнении с органо-неорганическими гибридными перовскитными преобразователями.

Не высокие показатели КПД неорганических перовскитных преобразователей, в пределах 2-3%, зависят от неоднородности полученных слоев структуры [3]. Для повышения однородности наносимых слоев и

регулирования необходимой толщины, предлагается использовать технологии струйной печати, а не используемую на данный момент технологию спин-коутинга. Предположительно, качественный однородный слой, позволит повысить КПД и упростить технологию изготовления СЭ на основе перовскитных материалов.

Судя об эффективности СЭ на основе перовскита (органонеорганического типа), стоит отметить, что с 2009 года КПД первых перовскитных панелей составляло всего 3,5 %, а сейчас в 2024 году, эффективность выросла до 25,4 % (в лабораторных условиях).

Последние годы предложены различные конфигурации гетероструктурных СЭ на основе перовскита [4, 5]. Методом цифрового моделирования была рассмотрена «NiO_x/perovskite/MeO» структура (с MeO = TiO₂, ZnO, MoO₃) и оптимизированы геометрические размеры исходя из формы зонной диаграммы (Рис. 3) различных материалов.

Рис. 2. Зонная диаграммы трех типов перовскитных СЭ: NiO_x/CH₃NH₃PbI₃/TiO₂ (a), NiO_x/CH₃NH₃PbI₃/ZnO (b), and NiO_x/CH₃NH₃PbI₃/MoO₃ (c) и модель СЭ (d)

Толщины NiO_x и слои перовскита были выбраны в 100 нм и 200 нм, соответственно, в то время как толщина слоя ETL изменилась от 20 нм до 200 нм. Используя основные физические формулы физики полупроводниковых приборов вычислены фотоэлектрические параметры для каждой различной толщины. На рис. 2 приведены кривые зависимости плотности тока короткого замыкания (*a*) и максимальной мощности (*b*) перовскитного солнечного элемента от толщины электронно-транспортного слоя (ETL).

Как следует из зависимости тока короткого замыкания и выходной мощности от толщины слоя ETL (рис. 2), оба параметра имеют пиковое значение в пределах 20-200 нм. В случае формирования слоя ETL из ZnO было достигнуто наиболее высокое значение тока короткого замыкания. В случае использования TiO_2 наблюдался наиболее низкое значение. При экспериментальных испытаниях перовскитных СЭ с ZnO слоем показана существенно высокое значение тока короткого замыкания. По отношению выходной мощности, слои ETL из TiO_2 продемонстрировал более лучшие результаты, при этом наихудшие результаты показали слои из MoO_3 . Такое несоответствие между выходной мощностью и током короткого замыкания неестественно, так как высокий ток короткого замыкания обычно коррелирует с лучшей выходной мощностью.

Рис. 2. Кривые зависимости плотности тока короткого замыкания (*a*) и максимальной мощности (*b*) перовскитного СЭ от толщины ETL.

Аналогично были оптимизированы толщины слоя НТЛ и базы перовскитных гетероструктур для случаев рассмотренных материалов для ETL.

В качестве слоя ETL использовано ZnO, MoO_3 и TiO_2 . Результаты показали, что наилучшие результаты по величине плотности тока к.з., мощности, фактора заполнения и эффективности фотоэлектрического преобразования достигнуты при использовании слоя TiO_2 в качестве эмиттерного слоя ETL. Также установлено, что толщина слоя НТЛ и базы перовскита существенно влияют на основные фотовольтаические параметры как в случае освещения исследованной структуры с фронтальной, так и со стороны обратного слоя НТЛ. При этом оптимальная толщина для НТЛ слоя составляет 80 нм. Оптимальная

толщина базового перовскита составляла 600 нм для структур с ETL слоями MoO_3 и ZnO , и 800 нм для TiO_2 . За счет оптимизации толщины HTL и базы СЭ с ETL из TiO_2 достигнуто наибольшая эффективность фотовольтаического преобразования энергии 35,21% для условий одностороннего освещения. Следовательно, в условиях двухстороннего освещения такого СЭ выходная мощность может быть увеличена в 1.6÷1.8 раз.

ЛИТЕРАТУРА

1. Liu N, Wang L, Xu F, Wu J, Song T and Chen Q (2020) Recent Progress in Developing Monolithic Perovskite/Si Tandem Solar Cells. *Front. Chem.* 8:603375. doi: 10.3389/fchem.2020.603375
2. Gao P., Grätzel M., Nazeeruddin M. K. Organohalide Lead Perovskites for Photovoltaic Applications. // *Energy & Environmental Science*. 2014. V.7. P. 2448.
3. Гладышев П.П. и др. Гибридные органо- неорганические перовскитные структуры и фотоэлектрические преобразователи на их основе: физические и химические проблемы. // *Органические и гибридные наноматериалы: получение и перспективы применения*. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. С. 426-460.
4. Citation: Gulomov, J.; Accouche, O.; Aliev, R.; Neji, B.; Ghandour, R.; Gulomova, I.; Azab, M. Geometric Optimization of Perovskite Solar Cells with Metal Oxide Charge Transport Layers. *Nanomaterials* 2022, 12, 2692. <https://doi.org/10.3390/nano12152692>
5. Gulomova, I.; Accouche, O.; Aliev, R.; Al Barakeh, Z.; Abduazimov, V. Optimizing Geometry and ETL Materials for High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells by TCAD Simulation. *Nanomaterials* 2024, 14, 1301. <https://doi.org/10.3390/Nano14151301>

KVANT OʻRAGA PERPENDIKULYAR QOʻYILGAN MAGNIT MAYDON TAʻSIRIDA LADAU SATHCHALARINING HOSIL BOʻLISHI

Abdulazizov Baxrom Toshmirza oʻgʻli¹, Tohirjonov Mahmudjon Sobitjon oʻgʻli¹,
Saydaliev Abdulbori Abdulvohid oʻgʻli², Yunusov Odiljon Maxmudjon oʻgʻli³,
Toshmurodov Toʻxtamurod Elmonjon oʻgʻli

¹*Namangan davlat universiteti, Boburshox koʻcha №161, Namangan 160119,
Oʻzbekiston*

²*Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Kosonsoy koʻcha №7, Namangan
160115, Oʻzbekiston*

³*Oʻz.R.F.A. Fizika-texnika instituti CH.Aytmatov koʻcha №2b, 100084, Toshkent,
Oʻzbekiston*

Annotatsiya. Ushbu ishda Kvant o‘raga perpendikulyar ravishda magnit maydon qo‘yilganda, elektronlar energetik sathining Landau sathchalariga ajralishi ko‘rilgan. Hisoblashlar sonli usulda bajarilgan bo‘lib, natijalar birinchi energetik sath uchun olingan.

Kalit so‘zlar: Kvant o‘ra, energetik sath, Landau sathchalari

Аннотация. В данной работе рассмотрено расщепление энергетических уровней электронов на подуровни Ландау при наложении магнитного поля перпендикулярно квантовой яме. Расчёты выполнены численным методом, и результаты получены для первого энергетического уровня.

Ключевые слова: Квантовая яма, энергетический уровень, подуровни Ландау.

Annotation. In this work, the splitting of electron energy levels into Landau sublevels when a magnetic field is applied perpendicular to a quantum well is studied. The calculations were performed using numerical methods, and the results were obtained for the first energy level.

Keywords: Quantum well, energy level, Landau sublevels.

Kvant o‘radagi ikki o‘lchamli elektron gazga perpendikulyar magnit maydon qo‘yilganda, Lorens kuchi ta‘sirida zaryadlangan zarralar (elektronlar) odatdagidek erkin harakatlanishi cheklanadi va magnit maydon kuch chizig‘lariga perpendikulyar ravishda doiraviy (siklotron) orbitalarda harakatlanadi. Bu harakat kvantlanib, elektronlar faqat diskret energiya sathlariga ega bo‘lib, bu sathlar Landau sathlari deb ataladi[1-3]

Landau sathlarining energiyasi quyidagi formula bilan aniqlanadi[4,5]:

$$E_N = \left(N + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad \hbar \omega = \hbar \frac{eB}{m^*} = \frac{1.16 \times 10^{-4}}{m^* / m_0} B \left[\frac{eV}{Tesla} \right] \quad (1)$$

Bunda, mos ravishda m^* - elektronning effektiv massasi va m_0 - tichlikdagi massasi, \hbar - Plank doimiysi, N - Landau kvant soni (0, 1, 2, ...).

E_N - N- Landau energetik sathlari. $\omega = \frac{eB}{m^*}$ - siklotron chastota.

1-rasm. $N=0,1,2,3$ Landau sathlari magnit maydon kuchlanganligiga bog'liq holda ko'rsatilgan. Har bir N qiymatidagi sathlar magnit maydon ortishi bilan qanday o'zgarishi grafda aniq ko'rinadi.

1-rasmdan ko'rish mumkinki, kvant o'raga o'zgarish magnit maydon ta'sir ettirilsa, har bir sathga mos qo'shimcha Landau sathlari hosil bo'lar ekan. Bu Landau sathlar oralig'i (1) formulaga ko'ra magnit maydon qiymati ortga sari kattalashi oradi.

ADABIYOTLAR

1. W. Zawadzki, R. Lassnig, Magnetization, Specific heat, Magneto-thermal
2. Effect and Thermoelectric Power of Two-dimensional electron gas in a
3. Quantizing Magnetic Field. Surface Science 142, 225-235 (1984)
4. E. Gornik, R. Lassnig, G. Strasser, H. L. Stormer, A. C. Gossard, and W.
5. Wiegmann, "Specific heat of two-dimensional electrons in GaAs-GaAlAs
6. Grundmann M. The Physics of Semiconductors. An Introduction Including
7. Devices and Nanophysics., Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, p 689.
8. A.H. MacDonald, H.C.A. Oji, K.L. Liu, Thermodynamic properties of an
9. interacting two-dimensional electron gas in a strong magnetic field. Phys. Rev.
10. B 34 (1986), pp. 2681–2689.
11. Cristine Villagonzalo, Rayda Gammag, The Intrinsic Features of the Specific Heat at Half-Filled Landau Levels of Two-Dimensional Electron Systems, J. Low Temp Phys (2011) 163: pp.43–52, doi 10.1007/s10909-010-0259-3

QATTIQ JISMLI STRUKTURAGA EGA BO'LGAN MURAKKAB SURMA OKSIDLARINING BIR VALENTLI METALL IONLARI KIRITILGANDA O'ZGARUVCHAN TARKIBLI FAZALARINING HOSIL BO'LISHI

¹X.H.Бозоров, ²О.О. Маматкаримов, ³В.Д. Бучельников, ⁴Г.У. Абдуллаева

¹Наманган муҳандислик–технология институти, Физика кафедраси
ассистенти

²Наманган муҳандислик–технология институти, физика-математика фанлари
доктори, профессор

³Челябинск давлат университети, РФ, физика-математика фанлари доктори,
профессор

⁴Наманган муҳандислик – технология институти, стажёр тадқиқотчи

Annotatsiya. $K_2CO_3-AgNO_3-Sb_2O_3-WO_3$ tizimini qizdirilganda fazalarning hosil bo'lish shartlaritlari o'rganildi. $KSbO_3-WO_3-AgSbO_3$ konsentratsion uchburchagida 1123 K harorat uchun piroxlorli strukturaga ega bo'lgan kaliy va kumush ionlari kiritilgan murakkab surma (V) li qattiq jismlarning bir fazali sohasi aniqlandi. Ushbu struktura sohasida Fd-3m fazoviy simmetriya guruhidagi muntazam nuqtalar tizimini ionlar bilan to'ldirish uchun model taklif etildi.

Kalit so'zlar: murakkab surma (V) oksidlari, kaliy va kumush ionlari, konsentratsion uchburchak, piroxlor struktura, gomogenlash, degidratasiyalash, ionlar bilan to'ldirish modeli.

ОБРАЗОВАНИЕ ФАЗ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ТВЕРДУЮ СТРУКТУРУ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ СУРЬМЫ С ОДНОВАЛЕНТНЫМИ ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ

¹Х.Н.Бозоров, ²О.О. Маматкаримов, ³В.Д. Бучельников, ⁴Г.У. Абдуллаева
¹*Наманганский инженерно-технологический институт, ассистент кафедры
физики*

²*Наманганский инженерно-технологический институт, доктор физико-
математических наук, профессор*

³*Челябинский государственный университет, РФ, доктор физико-
математических наук, профессор*

⁴*Наманганский инженерно-технологический институт, стажер-
исследователь*

Аннотация. Изучены условия формирования фаз при нагреве системы $K_2SO_3-AgNO_3-Sb_2O_3-WO_3$. В концентрационном треугольнике $KSbO_3-WO_3-AgSbO_3$ для температуры 1123 К определено однофазное поле твердых веществ со сложной сурьмой (V), содержащими ионы калия и серебра со структурой пирохлора. В этом структурном поле предложена модель заполнения ионами системы регулярных точек пространственной группы симметрии Fd-3m.

Ключевые слова: сложные оксиды сурьмы (V), ионы калия и серебра, концентрационный треугольник, структура пирохлора, гомогенизация, дегидратация, модель ионной заполнения.

FORMATION OF PHASES OF VARIABLE COMPOSITION WHEN IMPLEMENTING COMPLEX ANTIMONY OXIDES WITH MONOVALENT METAL IONS INTO A SOLID STRUCTURE

¹Kh.N.Bozorov, ²O.O. Mamatkarimov, ³V.D. Buchelnikov, ⁴G.U.Abdullaeva
¹*Namangan Engineering and Technology Institute, assistant Department of
Physics*

²*Namangan Engineering and Technology Institute, doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor*

³*Chelyabinsk State University, RF, doctor of Physical and Mathematical
Sciences, Professor*

⁴*Namangan Engineering and Technology Institute, research intern*

Annotation. The conditions for the formation of phases during heating of the K_2SO_3 – $AgNO_3$ – Sb_2O_3 – WO_3 system were studied. In the concentration triangle $KSbO_3$ – WO_3 – $AgSbO_3$ for a temperature of 1123 K, a single-phase field of solids with complex antimony (V) containing potassium and silver ions with a pyrochlore structure is determined. In this structural field, a model of filling the system of regular points of the space symmetry group $Fd-3m$ with ions is proposed.

Keywords: complex antimony(V) oxides, potassium and silver ions, concentration triangle, pyrochlore structure, homogenization, dehydration, ion filling model.

Yuqori harorat oralig'ida barqaror bo'lgan va zaryad tashuvchilari kaliy va kumush ionlari bo'lgan kation osti panjaraning deffektli murakkab surma oksidlari alohida qiziqish uyg'otadi. Ularni K_2CO_3 – $AgNO_3$ – Sb_2O_3 – WO_3 tizimida qattiq fazali sintez orqali olish mumkin.

Rentgen ma'lumotlaridan kelib chiqadiki, 1123 K da piroxlarga izomorf bo'lgan qattiq jismlarning bir fazali sohasining uchlari $KSbO_3$ – $AgSbO_3$ – WO_3 diagrammasidagi 1-5 nuqtalarga to'g'ri keladigan beshburchak bilan chegaralangan (1-rasm). Ushbu diapazondan tashqari, x va y ning o'ziga xos qiymatlariga qarab, aralashmalarni izotermik toblash paytida, ham binar aralashmalar, ham kristall tuzilishining simmetriyasining boshqa turiga (piroxlordan tashqari) ega bo'lgan individual qattiq jismlar hosil bo'lishi mumkin.

Aniqlangan kontsentratsiya sohasi chegaralarida yotgan fazalar tarkibi tahliliga murojaat qilaylik (1-rasm). 1 va 2 nuqtalarni birlashtiruvchi kesmada kaliy antimonat volframat $K_xSb_xW_{2-x}O_6$ ($0 \leq x \leq 1.5$) mavjud bo'lgan soha mavjud. [3] ga ko'ra, $KSbWO_6$ fazasida kaliy ionlari katta ion radiusi tufayli ular maksimal to'ldirish koeffitsiyentiga ($t_{8b}=1$) ega bo'lgan katta geksogonal bo'shliqlarda ($8b$ – pozitsiyalar) joylashgan bo'lib, $16d$ - pozitsiyalari bo'sh qoladi ($t_{16d}=0$). Piroxlor tipidagi strukturaning karkasi statistik jihatdan mos ravishda Sb^{5+} va W^{6+} ionlari va O^{2-} anionlari joylashgan $16c$ - va $48f$ - pozitsiyalaridan iborat.

1-rasm. $KSbO_3$ – WO_3 – $AgSbO_3$ ($T=1123$ K): 1- $KSbWO_6$, 2- $K_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$, 3- $K_{0.8}Ag_{1.2}Sb_2O_6$, 4- $Ag_2Sb_2O_6$, 5- $Ag_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$ tarkibli diagrammasida piroxlor strukturasi bilan tarkibida kaliy va kumush ionlari bo'lgan murakkab surma (V) oksidlari fazalarining hosil bo'lish sohasi.

$K_xSb_xW_{2-x}O_6$ ($0 \leq x \leq 1.5$) tizimidagi K^+ miqdori ortib borishi bilan ular bo'sh $16d$ -pozitsiyalarni to'ldiradi va $K_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$ fazasi hosil bo'ladi (1-rasm, 2-nuqta). $8b$ -pozitsiyalarida kaliy ionlarining mavjudligi ushbu struktura turida barqaror bo'lgan qattiq jismlarni barqarorlashtirishga imkon beradi (1-jadval).

Sb^{5+} tarkibining oshishi bilan 2, 3 va 4 nuqtalar orasida joylashgan namunalarning fazaviy tarkibi o'zgaradi va $16d$ -pozitsiyalarida kumush ionlarining x -konsentratsiyasi oshadi (2-jadval). Shu bilan birga, 2-3-kesmada $0 \leq x \leq 1.2$ oralig'ida barqaror bo'lgan $K_{(3/2-7x/12)}Ag_xSb_{(5x/12+3/2)}W_{(1/2-5x/12)}O_6$ tarkibiga ega faza hosil bo'ladi (1-rasm). Tizimda Sb^{5+} ionlari miqdorining yanada oshishi yana kumush ionlari kiritilgan kaliy antimonat hosil bo'lish sohasiga mos keladigan faza tarkibining o'zgarishiga olib keladi (diagrammada 3-4 kesma). Faza $K_{(2-x)}Ag_xSb_2O_6$ ($1.2 \leq x \leq 2.0$) kimyoviy formulasi bilan tavsiflanadi, bu erda chegara nuqtalari mos ravishda $K_{0.8}Ag_{1.2}Sb_2O_6$ va $Ag_2Sb_2O_6$ namunalaridir (1-rasm).

1-jadval

Ionlarning $1,0 \leq x \leq 1.5$ da $K_xSb_xW_{2-x}O_6$ tarkibi fazasida piroxlor tipidagi strukturaning muntazam nuqtalar tizimi bo'yicha taqsimlanishi.

	Fazalar tarkibi	16d	16c	48f	8b
$\Delta -$	$KSbWO_6$	16Δ	$8Sb(V)+8W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
	$K_{1.125}Sb_{1.125}W_{0.875}O_6$	$K^+ + 15\Delta$	$9Sb(V)+7W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
	$K_{1.25}Sb_{1.25}W_{0.75}O_6$	$2K^+ + 14\Delta$	$10Sb(V)+6W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
	$K_{1.375}Sb_{1.375}W_{0.625}O_6$	$3K^+ + 13\Delta$	$11Sb(V)+5W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
	$K_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$	$4K^+ + 12\Delta$	$12Sb(V)+4W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$

piroxlor tipidagi strukturaning $16d$ pozitsiyasidagi vakansiyalari

3-4 kesmalarda piroxlor fazasi barqarorligining pasayishi kumush ionlarining olib tashlanishi bilan bog'liq bo'lib (2-jadval), $16d$ -pozitsiyalarida kumush ionlarining maksimal to'ldirish koeffitsiyentiga ($t_{16d}=1$) $Ag_2Sb_2O_6$ namunasida erishiladi (2-jadval).

2-jadval

$0 \leq x \leq 1.2$ intervalda $K_{(3/2-7x/12)}Ag_xSb_{(5x/12+3/2)}W_{(1/2-5x/12)}O_6$ tarkibli fazasida piroxlor tipidagi strukturaning muntazam nuqtalar tizimi bo'yicha ionlarning taqsimlanishi

Fazalar tarkibi	16d	16c	48f	8b
$K_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$	$4K^+ + 12\Delta$	$12Sb(V)+4W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
$KAg_{0.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$	$4Ag^+ + 12\Delta$	$12Sb(V)+4W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
$K_{0.99}Ag_{0.61}Sb_{1.6}W_{0.4}O_6$	$5Ag^+ + 11\Delta$	$13Sb(V)+3W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$
$K_{0.8}Ag_{1.2}Sb_2O_6$	$10Ag^+ + 6\Delta$	$11Sb(V)+5W(VI)$	$48O^{2-}$	$6K^+ + 2\Delta$
$K_{0.6}Ag_{1.4}Sb_2O_6$	$11Ag^+ + 5\Delta$	$8Sb(V)+8Sb(V)$	$48O^{2-}$	$5K^+ + 3\Delta$
$K_{0.3}Ag_{1.7}Sb_2O_6$	$14Ag^+ + 2\Delta$	$8Sb(V)+8Sb(V)$	$48O^{2-}$	$2K^+ + 6\Delta$
$Ag_2Sb_2O_6$	$16Ag^+$	$8Sb(V)+8Sb(V)$	$48O^{2-}$	8Δ

Δ - piroxlor tipidagi strukturaning $16d$ –, $8b$ – pozitsiyalaridagi vakansiyalar

Boshqa bir valentli ionlardan (natriy, litiy) farqli o'laroq, kumush ionlari stabilizator ionlari rolini o'ynaydi va kumush ionlari kiritilgan kaliy antimonatlarini $K_{0.8}Ag_{1.2}Sb_2O_6$ fazasida $x=1.2$ gacha bo'lgan piroxlor tipidagi strukturada barqaror qiladi (3 nuqta, 1-rasm).

$Ag_2Sb_2O_6$ fazasida Sb^{5+} ionlarining W^{6+} bilan almashtirilishi (diagrammaning 4-nuqtasi) konsentratsion uchburchagining 4-5-segmentlarida joylashgan kumush antimonat volframat qattiq jismlari hosil bo'lgan sohaning shakllanishiga olib keladi (1-rasm). 4-5 oralig'ida faza $Ag_xSb_xW_{(2-x)}O_6$ ($1.5 \leq x \leq 2$) tarkibiga ega, bu erda $Ag_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$ namunasi chegaraviy nuqtadir (5-nuqta, 1-rasm). Yuqorida ta'kidlanganidek, piroxlor strukturasi asosini kaliy ionlarini kation osti panjaraga kiritish orqali barqarorlashtirish mumkin ($8b$ - pozitsiyalari) [3]. Bu fazalarda stabilizator ionlarining rolini kumush ionlari bajaradi [8-9].

3-jadval

Ionlarning $0 \leq x \leq 1.5$ da $K_{(1-2x/3)}Ag_xSb_{(x/3+1)}W_{(1-x/3)}O_6$ tarkibi fazasida piroxlor tipidagi strukturaning muntazam nuqtalar tizimi bo'yicha taqsimlanishi.

Fazalar tarkibi	$16d$	$16c$	$48f$	$8b$
$Ag_2Sb_2O_6$	$16Ag^+$	$8Sb(V)+8Sb(V)$	$48O^{2-}$	8Δ
$Ag_{1.875}Sb_{1.875}W_{0.125}O_6$	$15Ag^+ + \Delta$	$15Sb(V)+1W(VI)$	$48O^{2-}$	8Δ
$Ag_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$	$12Ag^{++} + 4\Delta$	$12Sb(V)+4W(VI)$	$48O^{2-}$	8Δ
$K_{0.5}Ag_{0.75}Sb_{1.25}W_{0.75}O_6$	$6Ag^{++} + 10\Delta$	$10Sb(V)+6W(VI)$	$48O^{2-}$	$4K^+ + 4\Delta$
$KSbWO_6$	16Δ	$8Sb(V)+8W(VI)$	$48O^{2-}$	$8K^+$

Δ - piroxlor tipidagi strukturaning $16d$ –, $8b$ – pozitsiyalaridagi vakansiyalar

Shunday qilib, kaliy ionlari yo'q bo'lganda, kumush antimonat volframat piroxlor tipidagi strukturada amalga oshiriladi va $Ag_{1.5}Sb_{1.5}W_{0.5}O_6$ ($Ag_3Sb_3WO_{12}$) tarkibiga qadar barqaror bo'ladi. 5 va 1 nuqtalar oralig'ida joylashgan namunalaridagi kaliy ionlari konsentratsiyasining oshishi strukturaning bo'sh $8b$ - pozitsiyalarini statistik to'ldirishga olib keladi, kumush ionlari esa mos ravishda $16d$ - pozitsiyalarini bo'shatadi (3-jadval). Bu shart $K_{(1-2x/3)}Ag_xSb_{(x/3+1)}W_{(1-x/3)}O_6$ ($0 \leq x \leq 1.5$) tarkibiga ega bo'lgan faza bilan qondiriladi, bu erda cheklash nuqtasi kaliy antimonat volframat $KSbWO_6$ ($x=0$) (diagrammadagi 1 nuqta).

$K_2CO_3-AgNO_3-Sb_2O_3-WO_3$ tizimida 1123 K haroratda piroxlorli strukturaga ega o'zgaruvchan tarkibli fazalarning hosil bo'lish sohalari aniqlangan. Kumush ionlari $16d$ - pozitsiyada joylashganligi va ionlar - piroxlor tipidagi strukturaning stabilizatorlari rolini o'ynashi ko'rsatilgan. Ushbu struktura doirasida birinchi marta tarkibida kaliy ionlari bo'lmagan $Ag_3Sb_3WO_{12}$ tarkibi fazasi olindi. Turli fazali tarkibli birikmalar uchun piroxlor tipidagi struktura (fazoviy simmetriya guruhi $Fd-3m$) doirasida rentgenostrukturaviy tahlil ma'lumotlari asosida muntazam nuqtalar tizimini ionlar bilan to'ldirish modeli taklif qilingan: surma (V) va volfram (VI) ionlari statistik

jihatdan mos ravishda $16c^-$, kislород anionlari $48f^-$, kumush ionlari $16d^-$ va kaliy ionlari $8b^-$, $16d^-$ pozitsiyalarida joylashgan. Ushbu murakkab oksidli qattiq jismlardan kelajakda ion batareyalar, akkumulyatorlar va energiya saqlovchi materiallar olish koʻzda tutilgan.

ADABIYOTLAR

1. Бурмистров, В.А. Структура, ионный обмен и протонная проводимость полисурьмяной кристаллической кислоты / В.А. Бурмистров // Из-во ЧелГУ. Челябинск 2010. 247с.
2. Stewart, D.I. Pyrochlores VI. Preparative chemistry of sodium and silver antimonates and related compounds / D.I. Stewart, O. Knop // Can. J. Chem. 1970. V. 48. P. 1323–1332.
3. Лупицкая, Ю.А. Фазообразование в системе $K_2CO_3-Sb_2O_3-WO_3$ при нагревании / Ю.А. Лупицкая, В.А. Бурмистров // Ж. неорган. химии. 2011. Т. 56. № 2. С. 329–330.
4. Лупицкая, Ю.А. Структура фаз, образующихся в системе $Me_2CO_3-Sb_2O_3-WO_3$ при нагревании (где $Me = K, Na$) / Ю.А. Лупицкая, В.А. Бурмистров // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2008. № 25. Физика. Вып. 3. С. 39–43.
5. Лупицкая, Ю. А. Исследование фазы со структурой типа пирохлора, образующейся в системе $(y-x)K_2CO_3-xLi_2CO_3-ySb_2O_3-2(2-y)WO_3$ ($0 \leq x \leq y$, $1.0 \leq y \leq 1.375$) при нагревании для создания ионопроводящих керамик / Ю. А. Лупицкая // Сб. тез. докл. VII Всероссийской науч. конф. Сыктывкар. 2010. С. 57.
6. Klestchov, D.G. Composition and structures of phases formed in the process of hydrated antimony pentaoxide thermolysis / D.G. Klestchov, V.A. Burmistrov, A.I. Sheinkman, R.N. Pletnev // J. Solid State Chem. 1991. V. 94. № 1. P. 220–226.
7. Stevart, D.I. Pyrochlores VII. The oxides of antimony: an X-ray and mösabauer study / D.I. Stevart, O. Knop, F. W. D. Woodhams, C. Ayasse // Can. J. Chem. 1972. V. 50. N. 5. P. 690–701.
8. Ефимов, А.И. Свойства неорганических соединений: Справочник / А.И. Ефимов [и др.]. Л. : Химия. 1983. 392с.
10. Фирсова, О.А. Ионообменные свойства твердых растворов на основе гидратированных форм антимоанат-вольфраматов одновалентных металлов / О.А. Фирсова, Филоненко, Ю.А. Лупицкая, Х.Н. Бозоров, А.В. Бутаков // Бутлеровские сообщения. – 2020. – Т. 62. – № 6. – С. 74.

QATTIQ POLIMER ELEKTROLIT ASOSLI LI-ION BATAREYANI ZARYADLANISH VA ZARYADSIZLANISHI

Оʻktamaliyev Bekzod, Mamatkarimov Odiljon, Abdulkarimov Abdullaziz
Namangan muhandislik-texnologiya instituti

E-mail: uktamaliyevb@mail.ru Tel: 93 670 00 33

Hozirgi davrda hammamizga ma’lumki Li-ion batareyalariga bo’lgan talab hamda qiziqish ortib bormoqda. Bu turdagi batareyalarni elektrofizik parametrlarini yaxshilash muhim hisoblanadi. Malaya universitetida ilmiy loyihalarida Li-ion batareya tayyorlandi. Li-ion batareya qattiq polimer elektrolitini tayyorlash uchun polimetilmetakrilat (PMMA), etilin korbonat (EC), litytrifilumetansulfanat (LiTf), erituvchi sifatida tetragidrofuran (THF) moddalardan foydalanildi[1]. Katodni tayyorlash uchun esa AQSH ning Sigma Aldrich firmasida ishlab chiqilgan: poliviniliden ftorid ($PVdF M_w=275,000 \text{ g mol}^{-1}$), grafit, aktiv modda lity permanganat ($LiMn_2O_4$) erituvchi sifatida Germaniyaning MERCK firmasida ishlab chiqilgan 1-metil-2-pirolidon (NMP), hamda alyuminiy folgadan foydalanildi. Anod uchun Li folgasidan foydalanildi. Namuna batareya CR 2032 holatiga keltirib olindi. Neware batareya testeri qurilmasi yordamida Li-ion batareyani zaryadlanish hamda zaryadsizlanishi o’rganildi.

1-rasm. Batareyani zaryadlanish/zaryadsizlanishda ishlash kuchlanishi

Zaryadlash uchun 3.7 V dan 4.7 V gacha kuchlanish berilganda tok kuchi qiymati $67.6 \mu A$ ga teng bo’ldi shuningdek tok kuchining qiymati o’zgarmas saqlanib qoldi. Zaryadsizlanishda esa 3.66 V dan 3 V gacha kuchlanish tushishi kuzatildi. Batareyadan o’tayotgan tokning qiymati $68.2 \mu A$ ga teng bo’ldi. Zaryadlanish vaqti 15 minut 51 sekuntga teng bo’ldi. Zaryadsizlanish vaqti esa 12 minut 29 sekuntga teng bo’ldi (1-rasm).

ADABIYOTLAR

1. O’ktamaliyev Bekzod, Abdulkarimov Abdullaziz, Imomaliyev G’aybullo “Polimer asosli li-ion batareyalarining tarkibiy qismlari va ularni tayyorlash texnologiyasi” “NamDU ilmiy axborotnomasi 2021 yil 10-son 10-14 b.

LINEAR SWEEP VOLTAMMETRY (LSV) OF PMMA-BASED SOLID POLYMER ELECTROLYTES

B.Uktamaliyev, O.Mamatkarimov, A.Abdukarimov
Namangan Institute of Engineering and Technology
uktamaliyevb@mail.ru

Abstract: In this work we have learned linear sweep voltammetry of Polymethyl methacrylate (PMMA) based solid polymer electrolytes. PMMA-EC-MgTf₂ sample was studied at room temperature.

Keywords: Li-ion, solid polymer electrolyte, polymethyl methacrylate.

Today, lithium-ion batteries (LIBs) are used by millions of people in their daily lives. LIBs are used in laptops, mobile phones and similar electronic devices because of their lightness, high energy density and charging capabilities.

It is important to study the electrochemical stability of electrolytes in the performance potential of Li-ion batteries. Electrochemical stability of polymer electrolytes significantly affects the long-term performance of lithium-ion atherosclerosis [1]. The electrochemical stability of electrolytes is important for their practical application, as the separation of ions can lead to safety problems and weaken their electrochemical properties [2].

LSV was performed to investigate the electrochemical stability of the SPEs by using a three-electrode cell with stainless steel as working electrode while magnesium as reference and counter electrodes with the cell configuration of SS/SPE/Mg. All LSV experiments were carried out at a sweep rate of 5 mV s⁻¹ in the voltage range to -5 V from 5V at room temperature.

**1-picture. Linear sweep voltammetry for the SPE sample containing 20 wt%
MgTf₂**

LITERATURES

1. Kim, Yong-Tae, and Eugene S. Smotkin. "The effect of plasticizers on transport and electrochemical properties of PEO-based electrolytes for lithium rechargeable batteries." *Solid State Ionics* 149, no. 1-2 (2002): 29-37.
2. George, Lindsey A., Liren Zhang, Nuermaimaiti Tuersunjiang, Yan Ma, Nathan M. Long, Adam B. Uthlaut, Derek T. Smith, Peter W. Nathanielsz, and Stephen P. Ford. "Early maternal undernutrition programs increased feed intake, altered glucose metabolism and insulin secretion, and liver function in aged female offspring." *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology* 302, no. 7 (2012): R795-R804.

Li-ИОН БАТАРЕКАЛАРИ ПОЛИМЕР ЭЛЕКТРОЛИТИНИНГ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ ТЕМПЕРАТУРАГА БОҒЛИҚЛИГИ.

Маматкаримов.О.О, Абдукаримов. А.А, Ўктамалиев.Б.И

Наманган муҳандислик-технология институти

Аннотация Ушбу ишда Li-ион батарекалари учун қаттиқ полимер электролитни хона температурасида ўтказувчанлиги ўрганилди. Тажрибаларнинг кўрсатишича 303К температурада $6.39 \cdot 10^{-6}$ 1/Ом*смни, 373К да эса $1.07 \cdot 10^{-4}$ 1/Ом*смни ташкил этди.

Калит сўзлар: Ли-ион, полимер электролит (ПЕ), импеданс спектроскопияси, Полиметилметакрилат (ПММА), ўтказувчанлик.

Полимер электролит (ПЭ) яхши электрохимёвий барқарорлик ва юқори ионли ўтказувчанликни намойиш қилиши мумкин [1]. Суюқ электролитлардан фойдаланиш натижасида эритувчи буғланиш хавфи, электрохимёвий коррозия ва оқиш салбий оқибатларини кузатишимиз мумкин, ПЭ да бу кўрсаткич сезиларли даражада камаяди [2]. Полимер электролитни ҳам бир нечта тури бўлиб, қаттиқ полимер электролит, суюқ полимер электролит, гел полимер электролит [3]. Ушбу ишда қаттиқ полимер электролитни электр ўтказувчанлигининг температурага боғлиқлиги ўрганилган.

Тажрибалар олиб боришда намуналарни 5 хил қалинликда тайёрлаб олинди. Бу намуналарни кўриниши 1-расмда келтирилган.

1-расм. Электролитлардан ўлчаш учун тайёрланган намуналар.

Намунанинг ион ўтказувчанлиги σ қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:

$$\sigma = \frac{l}{RS} \quad (1)$$

бу ерда l - электролит қалинлиги, R - электролитнинг актив қаршилиги, S - электролит юзаси.

Электрокимёвий импеданс спектроскопияси усулидан фойдаланиб қаттиқ полимер электролитларнинг ион ўтказувчанлигини температурага боғлиқлиги аниқланди 2-расм.

2-расм. Полимер электролитларнинг ион ўтказувчанлигини температурага боғлиқлиги.

Тажрибаларнинг кўрсатишича 303К температурада $6.39 \cdot 10^{-6} \text{ 1/Ohm} \cdot \text{cm}^{\text{ни}}$, 373К да эса $1.07 \cdot 10^{-4} \text{ 1/Ohm} \cdot \text{cm}^{\text{ни}}$ ташкил этди. Бу эса температуранинг ортиши билан электролитнинг ўтказувчанлиги ортишини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР

1. Y. Li, J. Wang, J. Tang, Y. Liu, and Y. He, “Conductive performances of solid polymer electrolyte films based on PVB/LiClO₄ plasticized by PEG200, PEG400 and PEG600,” *J. Power Sources*, vol. 187, no. 2, pp. 305–311, 2009, doi: 10.1016/j.jpowsour.2008.11.126.
2. W. H. Meyer, “Polymer electrolytes for lithium-ion batteries,” *Adv. Mater.*, 1998, doi: 10.1002/(SICI)1521-4095(199804)10:6<439::AID-ADMA439>3.0.CO;2-I.
3. A. Arya and A. L. Sharma, *Polymer electrolytes for lithium ion batteries: a critical study*, vol. 23, no. 3. Ionics, 2017.

CONNECTION IN THE PROCESS OF CHARGE GENERATION IN THE INVERSION LAYER OF THE THREE-LAYER STRUCTURE CAPACITANCE.

Mamatkarimov Odiljon Oxundedayevich, Turg’unov Muslimjon Omonboyevich.

Doctor of physical and mathematical sciences.

Namangan Institute of Engineering and Technology

Target-based doctoral student of the Scientific Research Institute of Semiconductor

Physics and Microelectronics under the National University

turgunovmuslimjon4@gmail.com

Annotation The change in the shape of the capacitance-voltage characteristics of such structures indicates the increase of the charge of the recharged surface states when the applied voltage changes and their accumulation in the potential barriers of the crystal phase inclusions [2]. According to the obtained results, the electrons injected from the semiconductor due to the reduction of the potential barrier height are not localized in a high amount in the potential barrier, but enter the volume of the semiconductor base again when the voltage phases change. To confirm the proof of this possibility, the dielectric loss tangent of the ultrasonically exposed samples was measured at different temperatures (-100°C – +500°C) and frequency (100kGs – 1MGs).

Keyword metal-dielectric-semiconductor SiO₂-p-Si interface (SiO₂-PbO-B₂O₃-Al₂O₃-Ta₂O₅) different temperatures.

Silicon-based three-layer structures of the metal-dielectric-semiconductor type are the basis of semiconductor-based devices and integrated microcircuits. Semiconductor and dielectric surface characteristics have a sufficient influence on the

parameters of semiconductor devices. Many studies have been devoted to the study of effects such as heat treatment and radiation on the parameters of sites, and the available data on the results of ultrasound effects have not been widely interpreted. In the previous works, it was shown that the ultrasound effect on the MDY structures can lead to both a decrease and an increase in the localized charge at the SiO_2 -p-Si interface. Ultrasonic irradiation leads to the rearrangement of stretched valence bonds on the semiconductor-glass surface, and at the same time increases the capture cross section of electrons localized in them. In this work, the effect of ultrasound on the density of electronic states localized on the surface of Si-glass was studied. Test structures were formed by coating glass on an n-type Si substrate with crystallographic orientation $\langle 101 \rangle$. In the formation of the glass layer, finely dispersed glass slag (SiO_2 -PbO- B_2O_3 - Al_2O_3 - Ta_2O_5) and isopropyl alcohol was used by electrophoresis, then 670°C - 680°C It was formed by heating in an oxygen-free environment with melting temperature. The thickness of the resulting glass layers is $d = \pm 0,2) \times 10^{-4}$ cm. The shares of the included oxides in the glass are: SiO_2 - 30%; PbO -50%; B_2O_3 -15% was obtained. Also, the studied glass contained aluminum and tantalum oxides with a mass fraction of 5% and alkali metals K_2O and Na_2O oxides with a mass fraction not exceeding 0.01%. metal-dielectric-semiconductor structures are produced by vacuum deposition of aluminum on the glass layer surface. The diameter of the test electrodes is 3 mm. The prepared structures were irradiated with longitudinal ultrasound waves with a frequency of 2.5 MHz and a power of 0.5 W for 40 minutes. In this structure, the sound-conducting medium between the ultrasound source is a liquid. As the main research method, the method of isothermal relaxation of the capacity of the metal-insulator-semiconductor structure in the process of increasing the charge of the inversion layer was used. Based on the widespread model of metal-dielectric-semiconductor structures, when the value of a given voltage pulse increases, the time dependence of the capacity of this structure (without taking into account the effect of the generating charge of the inversion layer) can be expressed. The following relation can be used:

$$C(t) = \frac{\varepsilon\varepsilon_0KC_{\text{д}}}{K + x(t)C_{\text{д}}} \quad 1.$$

where: K - the area of the control electrode, $C_{\text{д}}$ - the capacitance of the dielectric layer, ε - the dielectric permittivity of the semiconductor, ε_0 the electric constant, $x(t)$ - the time dependence of the width of the gap, the charge zone of the semiconductor. The $C_{\text{д}}$ value is determined by the high-frequency capacitance-voltage characteristic, the

$C(t)$ parameter, the values of the metal-dielectric-semiconductor structure for each time t can be found from the experimentally obtained relaxation characteristic. Using this formula, we determine the thickness of the space charge layer of the metal-dielectric-semiconductor structure:

$$x = \left(x_0 + \frac{S}{A} \right) \exp\left(-\frac{A}{N} t \right) - \frac{S}{A} \quad 2.$$

Where x is the thickness of the space charge layer of the semiconductor of the metal-dielectric-semiconductor structure, x_0 is the initial thickness of the layer, A is the rate of formation of charge carriers in the volume of the semiconductor, and N is the concentration. It is possible to determine the rate of volume and surface formation of charge carriers by comparing the relationship between the calculated time of the changing width of the inversion layer during the charge formation process and the experimental relationship. An identification method was used to study the energy spectrum of the common states localized in the sample, **Au-n**-Schottky diodes were fabricated by chemically removing the glass layer and **Si**-type deposition of Au in vacuum. From the characteristics of Figure 4.8, it can be said that the capacitance-voltage characteristics of the given dependences after ultrasound exposure shift towards negative voltage and do not significantly change its shape. According to existing theories, the capacitance-voltage characteristics of metal-dielectric-semiconductor structures (made on the basis of an n-type semiconductor) parallel to negative voltages indicate the formation of a positive charge in glass structures. The change in the shape of the capacitance-voltage characteristics of such structures indicates the increase of the charge of the recharged surface states when the applied voltage changes and their accumulation in the potential barriers of the crystal phase inclusions [2]. According to the obtained results, the electrons injected from the semiconductor due to the reduction of the potential barrier height are not localized in a high amount in the potential barrier, but enter the volume of the semiconductor base again when the voltage phases change. To confirm the proof of this possibility, the dielectric loss tangent of the ultrasonically exposed samples was measured at different temperatures ($-100^{\circ}\text{C} - +500^{\circ}\text{C}$) and frequency ($100\text{kGs} - 1\text{MGs}$).

<p align="center">Capacity and voltage characteristics of one of the studied structures. 1- initial, 2- after ultrasound exposure</p>	<p align="center">Dependence of dielectric loss tangent on temperature 1- initial, 2- after ultrasound exposure</p>

<p align="center">Capacity relaxation of studied structures</p>

According to existing theories, the rate of formation of inverse layer charge is determined by the concentration of generating centers in the volume of the semiconductor and the density of states in the area of the semiconductor and dielectric boundary surfaces.

REFERENCES

1. М.И. Гусева, Б.Г. Александрия. – Влияние плотности ионного тока на структуру и концентрацию изотопных мишеней, приготовленных в

- электромагнитном сепараторе. ЖТФ. 1961, т. 31, в. 7, с. 867-875.
2. M. Watanabe, A. Tooi. – Formation of SiO₂ films by oxygen-ion bombardment. Japan J. Appl. Phys. 1966, v. 5, n. 12, pp. 737-738.
3. W.J. Kleinfelder. – Properties of ion-implanted boron, nitrogen, and phosphorus in single-crystal silicon. Technical Report No K701-1 on DARPA Contract SD-87, 1967.
4. А.Е. Городецкий, Г.А. Качурин, Н.Б. Придачин, Л.С. Смирнов. – О возможности получения тонких слоев полупроводниковых соединений методом ионной бомбардировки. ФТП. 1968, т. 2, в. 1, с. 136-137.
5. Е.К. Баранова, К.Д. Демаков, К.В. Старинин, Л.Н. Стрельцов, И.Б. Хайбуллин. – Исследование монокристаллических пленок SiC, полученных при бомбардировке ионами C⁺ монокристаллов Si. Доклады АН СССР. 1971, т. 200, в. 1, с. 869-870.
6. J. Dylewski, M.C. Joshi. - Thin SiO₂ films formed by oxygen ion implantation in silicon: electron microscope investigations of the Si- SiO₂ interface structure and their C-V characteristics. Thin Solid Films. 1976, v. 37, n. 2, pp. 241-248.
7. K.J. Reeson. Fabrication of buried layers of SiO₂ and Si₃N₄ a using ion beam synthesis Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B. 1987, v. 19/20, Pt. 1, p. 269-278.
8. K.J. Reeson, P.L.F. Hemment. Buried layers of silicon oxy-nitride fabricated using ion beam synthesis. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B. 1988, v. 32, N 1-4, pp. 427-432.
9. T. Hayashi, H. Okamoto, Y. Homma. Formation of abrupt interfaces between surface silicon and buried SiO₂ layers by very high dose of oxygen-ion implantation. Jpn. J. Appl. Phys. 1980, v. 19, N5, pp. 1005-1006.
10. Р.В. Грибковский, Ф.Ф. Комаров, Е.В. Котов, А.П. Новиков, Т.Т. Самойлюк. – Кинетика накопления азота в кремнии при создании скрытых изолирующих слоев высокоинтенсивным ионным облучением. Микроэлектроника. 1989, т. 18, в. 3, с. 247-251.
11. E.A. Maydell-Ondrusz, L.H. Wilson. A model for the evolution of implanted oxygen profiles in silicon. Thin Solid Films. 1984, v. 114, pp. 357-366.

CAPACITIVE RELAXATION OF METAL-GLASS-SEMICONDUCTOR STRUCTURES COMPRESSED UNDER THE INFLUENCE OF LATERAL PRESSURE.

Mamatkarimov Odiljon Oxundedayevich, Turg'unov Muslimjon
Omonboyevich.

Doctor of physical and mathematical sciences.

Namangan Institute of Engineering and Technology

*Target-based doctoral student of the Scientific Research Institute of Semiconductor
Physics and Microelectronics under the National University*

turgunovmuslimjon4@gmail.com

Annotation Therefore, it is of particular interest to study the external influence on the properties of the semiconducting multilayer glass boundary section. This section presents the results of a comprehensive study of the effect of hydrostatic compression on the change in capacitance relaxation in metal-glass-semiconductor structures.

Keyword A^2B^5 dielectric metal-nitride-oxide-semiconductor structures Silicon wafer (KEF-2.5, $\langle 111 \rangle$ crystallographic orientation)

From the analysis of the reasons for the time instability of the A_2B_5 dielectric-bonding boundary layer sizes, it is stated in the work that the appearance of the volt-farad characteristics of metal-dielectric-semiconductor structures depends on many factors, for example: the initial saturation of surface states, the presence of localized deep centers in the dielectric, the applied voltage amplitude, depends on the polarity of the voltage and the change of its value. Information on the nature of the long-term relaxation of the conductivity of metal-nitride-oxide-semiconductor structures brought out of equilibrium in various ways is presented in. It shows that long-term relaxation can occur only in the presence of a strong fluctuation potential. On the basis of data of capacitance spectroscopy of deep levels, estimation of charge fluctuations at the silicon-dielectric boundary in structures with silicon in the insulator was carried out. It shows that the fluctuation is more related to the negative charges in the surface states than to the fluctuation of the fixed positive charge in the oxide. It was shown in [84] that it is necessary to take into account the effect of the current passing through the dielectric on the charge of the surface state. The absorption of current carriers in surface states exceeds their thermoemission in surface states. In this process, the increase in surface potential (absolute value) slows down the increase in surface charge. Therefore, it is of particular interest to study the external influence on the properties of the semiconducting multilayer glass boundary section. This section presents the results of a comprehensive study of the effect of hydrostatic compression on the change in capacitance relaxation in metal-glass-semiconductor structures. Silicon wafer (KEF-2.5, $\langle 111 \rangle$ crystallographic orientation) and lead-boron-silicate with a mass percentage of 49:32:15:3:1 to create metal-glass-semiconductor (MShYa) structures $PbO-SiO_2-B_2O_3-Al_2O_3-Ta_2O_5$ type glass was used. When choosing this type of glass and the ratio of its components, the importance of using it in the sealing of high-current semiconductor devices was taken into account. Glass consisting of finely dispersed

slag was applied to the surface of the silicon wafer, then melted ($T=680^{\circ}\text{C}$) and tempered ($T=470^{\circ}\text{C}$) to form a layer. Aluminum was sputtered on the glass surface and the semiconductor substrate to form an ohmic junction. The obtained structures were subjected to comprehensive compression up to $P=8$ kBar in the Hidrostat LG-16 device. High-frequency $f=1\text{MHz}$ volt-farad description and capacity isothermal relaxation methods were used for the research. Figure 1.1. shows the capacity relaxation relationship of the investigated structures. They were compressed in all directions to $P=8$ (1) and $P=5$ (2) kBar during $t=3$ hours. Related to the control structure in. All the relaxation couplings were measured after applying pressure and applying an enrichment voltage of $U=4\text{V}$. It can be seen from the given relations that the structure capacitance measured in the enrichment mode reaches its equilibrium value after a sufficiently long relaxation. It can also be seen from the connections that as the pressure value decreases, the relaxation time decreases

Figure 1.1. Capacitance relaxation of metal-glass-semiconductor structures compressed under all-round pressure for 3 hours. Under pressure of 1- 8 kBar, 2-5kBar. 3- for the test structure

The pressure effect on metal-dielectric-semiconductor structures can lead to the redistribution of generation centers caused by the entrances in the semiconductor substrate [45]. In order to determine the influence of the localization centers in the semiconductor on the volt-farad characteristics, the glass layer was chemically removed from the metal-glass-semiconductor structures and a Schottky barrier was formed by vacuum sputtering of Au. Then, using the method in [65], the energy spectrum and concentration of deep centers were determined. It was found that in all

Schottky barriers (both in the control and in the pressurized structures) the same center with ionization energy $E_c - 0.4$ eV and concentration $N_r = 3 \cdot 10^{12}$ cm⁻³ was observed.

REFERENCES

1. J. N. Reddy, *Theory and analysis of elastic plates and shells* (CRC Press, Boca Raton 1999).
2. S. Timoshenko and S. Woinowsky-Krieger, *Theory of plates and shells 2* (McGraw-hill, New York 1959).
3. A. R. Rzhanitsyn, *Construction Mechanics* (Higher School, Moscow, 1982), p. 200.
4. J. N. Reddy, *Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis* (CRC Press, Boca Raton, 2004).
5. A. V. Sachenkov, *Theoretical and experimental method for studying the stability of plates and shells Collection: Studies on the theory of plates and shells 6-7* (Kazan Publishing House, University, 1970).
6. A. V. Sachenkov and A. K. Shalabanov, *Investigation of free vibrations of sector plates and conical panels by the theoretical and experimental method Collection: Studies on the theory of plates and shells 9* (Kazan Publishing House, University, 1972).
7. A. V. Sachenkov and Yu. P. Artyukhin, *Experimental solution of problems on free oscillations and stability of plates and flat shells Collection: Studies on the theory of plates and shells 6-7* (Kazan Publishing House, University, 1970).
8. A. D. Kovalenko, Ya. M. Grigorenko and A. A. Ilyin, *Theory of thin conical shells and its applications in mechanical engineering* (Naukova Dumka, Kiev, 1963), p. 287.
9. R. L. Taylor and S. Govindjee, [Commun Numer Methods Eng](#) **20(10)**, 757-765 (2004).
10. Е.К. Баранова, К.Д. Демаков, К.В. Старинин, Л.Н. Стрельцов, И.Б. Хайбуллин. – Исследование монокристаллических пленок SiC, полученных при бомбардировке ионами C⁺ монокристаллов Si. Доклады АН СССР. 1971, т. 200, в. 1, с. 869-870.

11. J. Dylewski, M.C. Joshi. - Thin SiO₂ films formed by oxygen ion implantation in silicon: electron microscope investigations of the Si- SiO₂ interface structure and their C-V characteristics. *Thin Solid Films*. 1976, v. 37, n. 2, pp. 241-248.
12. K.J. Reeson. Fabrication of buried layers of SiO₂ and Si₃N₄ a using ion beam synthesis *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B*. 1987, v. 19/20, Pt. 1, p. 269-278.
13. K.J. Reeson, P.L.F. Hemment. Buried layers of silicon oxy-nitride fabricated.

METHODS OF STUDYING DEEP LEVELS IN GaAs.

Sultanov A.M.

*NaMITI, Namangan st. Kasansayskaya 9. Department of Physics, Associate
Professor.
sulix80@ mail.ru*

In this paper, deep levels associated with oxygen, chromium and other transition metals are considered, and the results of studies of deep levels in GaAs are presented. For this, models with two, three and four levels are used. Various models of the conductivity mechanism and the nature of deep levels are considered. The authors [1,2] proposed various models of energy levels in this material, based on experimental results of studies of either temperature dependences of current transfer phenomena, such as the Hall effect, or optically stimulated effects – absorption, photoconductivity, photoluminescence, etc. The paper describes a brief overview of modern concepts about the nature of deep impurity levels in GaAs.

Oxygen. Oxygen is inevitably present as an impurity in both bulk and epitaxial GaAs. Being a substitution impurity in the As sub lattice, it manifests itself as a deep level. The studies of GaAs using the photoconductivity method confirmed the existence of a donor level $E_c - 0.75$ eV. Using photo capacitive measurements, a predominant oxygen level was found at $E_c - 0.79$ eV [3,4,5]. In gallium arsenide, which contains oxygen and the transition metals Ni and Fe, a level with an energy of 0.78 eV was established. In these samples, the oxygen concentration measured using radioisotope and mass spectroscopic analysis was $(3-5) \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

It has now been established that in GaAs there is a deep donor level $E_c - 0.75$ eV. In theoretical and experimental works this level is associated with the defect of arsenic substitution by oxygen.

Chromium. Chromium is a common impurity introduced specifically to create deep levels in GaAs. Optical and thermally activated process methods were used to study the behavior of Cr in GaAs. For the material, the temperature dependence of the Hall coefficient was measured in a narrow temperature range in the region of 300 K, since very high resistance is obtained at low temperatures.

The Fermi level is near the middle of the band gap, so both types of carriers must be taken into account. Hall effect studies have shown that chromium creates an acceptor level with an energy of 0.7-0.8 eV above the top of the valence band at $T = 0$ K, with a possible slight shift at 300 K. Cr atoms occupy sites in the gallium sub lattice [6,7].

The band diagram for chromium was obtained by the photoelectron resonance (photo-EPR) method. The EPR data show the existence of a doubly ionized acceptor Cr^+ ($3d^5$) lying 0.6 eV below the bottom of the conduction band. This level was also detected by the photoconductivity method. The energy value of 0.75 eV between the lower $^5T^2$ level of Cr^{+2} and the valence band corresponds to the onset of the photo-EPR signal of Cr^+ and optical absorption.

Conclusion. The following conclusions can be drawn from the studies:

1. The predominant acceptor level due to chromium lies 0.7-0.8 eV above the top of the valence band;
2. The predominant Cr- acceptor level is singly ionized Cr^{+2} ($3d^4$) and obeys the usual statistics of semiconductors;
3. Thermal and optical studies have shown that chromium at 300 K is characterized by the level $E_v + 0.79$ eV.

Other transition metals. It has been established that the elements Fe, Ni, Co and Mn form shallow acceptor levels and increase in energy in the order listed.

LITERATURE

- [1] Voitovich V., 2009. How to replace SiC Schottky diodes. / Dumanevich A. // Power Electronics, no. 5.
- [2] Vainshtein S.N. 2010. Significant Effect of Emitter Area on the Efficiency, Stability and Reliability of Picosecond Switching in a GaAs Bipolar Transistor Structure/ Yuferev V.S., Kostamovaara J.T., Kulagina M.M., Moilanen H.T. // IEEE Transactions on Electron Devices. Vol 57, No 4.
- [3] Vasudev P.K. and Bube R.H. 1978. Solid-State Electron. 21. p 1095. [4] Sarkar T., Mazumder S.K. 2007. Epitaxial Design of Direct Optically Controlled GaAs/AlGaAs – Based Heterostructure Lateral Super Junction for Fast Repetitive Switching. IEEE Transactions on Electron Device. Vol. 54. No. 3. Match.
- [5] Voitovich V., Gordeev A., Dumanevich A. 2014. New Possibilities of GaAs Power Electronics. Power Electronics No. 2.
- [6] Rozhkov A.V., Sultanov A.M., Bozorov H. 2023. Prospects for Using Heterojunctions in Microelectronics. Proceedings of the International Conference "Optical and Photoelectric Phenomena in semiconductor micro- and nanostructures. Fergana. Uzbekistan. pp. 147-149.
- [7] Rozhkov A.V., A.M.Sultanov. 2023. Investigation of the effect of Mn impurity on high-voltage p0-n0 heterojunctions based on a low-doped GaAs layer. Science and in Karakalpakstan. ISSN 2181-9201. No. 3/2 (15).

MAIN PARAMETERS OF HETEROSTRUCTURE AND PROSPECTS FOR THEIR APPLICATION IN MODERN ELECTRICAL ENGINEERING AND IN ELECTRONICS.

Sultanov A.M

NamITI, Namangan st. Kasansayskaya 9. Department of Physics, Associate Professor. sulix80@mail.ru

The requirements for power electronics materials include not only the structural perfection of multi-epithaxial layers (less than 1.0 dislocations per 1.0 mm²), but also the following properties:

- high electrical strength (operating voltage); -high drift speed (frequency);
- high mobility of charge carriers (current density);
- excellent dielectric properties (insulator, ultra-low capacitance) along with high induced electrical conductivity;
- excellent dielectric properties (insulator, ultra-low capacitance) along with high induced electrical conductivity;
- exceptional photonic properties (optical conversion, optical anisotropy, optical and quantum memory);
- the ability to generate and emit pulsed gigawatt power (terahertz semiconductor radar);
- exceptionally wide electrical conductivity zone, translated into ohm - from 10¹² to 10⁻⁴ Ohm•cm; -highest stability and performance in extreme conditions (significantly higher operating temperatures and radiation resistance).

Currently, semiconductor heterostructures form the basis of the designs of modern transistors, quantum electronics devices, telecommunications, microwave technology, electronic equipment for communication systems and lighting technology. Gallium arsenide, like many other A³B⁵ semiconductors, is the most important material for ultra-fast electronic and optical devices. Semiconductor structures based on A³B⁵ are associated with the possibility of a significant increase in performance, which is due to higher mobility and short lifetimes of minority charge carriers (MCCs). Heterostructure is a layered structure of various semiconductors grown on a substrate. The main element of heterostructures of various types is the heterojunction [1]. A heterojunction is understood as a contact between two semiconductors with different chemical compositions, in which the crystal lattice of one material passes into the lattice of another material without violating the periodicity.

Heterojunctions are commonly used to create potential wells for electrons and holes in multilayer semiconductor heterostructures. The most promising system for producing heterostructures is the AlAs – GaAs system, since AlAs and GaAs compounds have similar lattice constants, and GaAs in turn has many desirable

properties, such as low effective carrier masses, high electron mobility, large band gap, efficient radiative recombination and a sharp optical absorption edge due to the direct bandgap structure.

The development of a modification of the liquid epitaxy method (LPE i-GaAs technology) suitable for the growth of heterostructures led to the creation of the first lattice-matched AlGaAs heterostructure [2]. The LPE i-GaAs technology is based on the growth of epitaxial i-GaAs layers from the liquid phase of a melt of GaAs (supplier of Ga atoms) and As (arsenic), with simultaneous doping with amphoteric Si (silicon) atoms, i.e., forming, according to the classical theory, shallow donor and acceptor levels near the edges of the GaAs energy gap. Most of the most important devices have been created that use the main advantages of heterostructures. Or example, a double heterostructure laser is made based on a pair of semiconductors – GaAs and its solid solution with AlAs – $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ [3,4].

Electrons and holes are injected into the thin GaAs layer, which has a narrower band gap compared to the $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ layers located at its edges, and recombine there to emit photons.

Modulated - doped heterostructures are used to produce two-dimensional electron gas with high mobility, which is necessary for studies of the fractional quantum Hall effect, as well as to create field-effect and bipolar transistors for ultra-fast electronics. By combining various semiconductors, it is possible to create other interesting structures: superlattice structures, structures with multiple quantum wells. There are certain requirements when creating heterojunctions in semiconductors.

Currently, heterojunctions are widely used in the creation of high-frequency transistors and optoelectronic devices. By selecting the parameters of the heterostructure (material, thickness of the sequence of layers, etc.), researchers are now able to obtain structures with the required properties.

LITERATURE

- [1] Yimai Liang, Na Guo, Linlin Li, Ruiqing Li, Guijuan Ji, Shucai Gan. 2015, Fabrication of porous 3D flowerlike Ag/ZnO heterostructure composites with enhanced photocatalytic performance. Applied Surface Science, 332, 32-39, IF 2.538.
- [2] Alferov Zh.I. 1973. Heterojunctions and semiconductor electronics of the near future, in the book: Physics today and tomorrow, ed. V.M. Tuchkevich, Leningrad.
- [3] Rozhkov A.V., Sultanov A.M., Bozorov Kh. 2023. Prospects for the use of heterojunctions in microelectronics. Proceedings of the international conference “Optical and photoelectric phenomena in semiconductor micro- and nanostructures. Fergana. Uzbekistan. pp. 147-149.
- [4] Sultanov A.M., Abdukarimov A.A., Kufian M.Z. 2023. Development of technology for creating high-voltage p^0-n^0 junctions based in GaAs. BULLITIN OF THE KARAGANDA UNIVERSITY. PHYSICS series № 4 (112). pp. 50-56.

ВЛИЯНИЯ МОНОСЛОЙНОЙ АДСОРБЦИИ АТОМОВ Cs НА ЭЛЕКТРОННУЮ СТРУКТУРУ, ЭМИССИОННЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА GaP (111)

Б.Е. Умирзаков¹, Ж.Б. Хужаниезов¹, И.Х. Турапов², И.Ф. Худойбердиев¹,
Ж.М. Жумаев¹

¹Ташкентский государственный технический университет, Ташкент,
Узбекистан

²Университет образования Ренессанс, Ташкент, Узбекистан

Аnotatsiya. Maqolada qalinligi 1 monoqatlamli Cs atomlari bilan adsorbsiyalangan monokristall GaP ning energiya zona parametrlariga, ikkilamchi emissiya koeffitsienti δ_m qiymatiga va fotoelektron kvant chiqishiga ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: monoqatlam, adsorbsiya, monokristall, ikkilamchi emissiya, fotoelektron.

Аннотация. В статье приведены влияние адсорбции Cs толщиной 1 монослой на параметры энергетическим зон и на значение коэффициента вторичных эмиссии δ_m и квантового выхода фотоэлектронной монокристаллического GaP.

Ключевые слова: монослой, адсорбция, монокристалл, вторичных эмиссия, фотоэлектрон.

Abstract: The article presents the influence of Cs adsorption with a thickness of 1 monolayer on the parameters of energy bands and on the value of the secondary emission coefficient δ_m and the quantum yield of photoelectron of single-crystal GaP.

Key words: monolayer, adsorption, single crystal, secondary emission, photoelectron.

Kalit so'zlar: monoqatlam, adsorbsiya, monokristall, ikkilamchi emissiya,

Введение. В последние годы много работ посвящено получению кристаллических тонких пленок полупроводниковых материалов, особенно GaP, и изучению их состава, структуры и свойств [1-3]. Он представляет большой интерес главным образом для оптоэлектронных устройств, в частности солнечных элементов, а также связан с его широким использованием при создании микроволновых устройств, детекторов излучения и других оптических и электронных приборы [4-6]. Известно, что нанесение субмонослойных покрытий из атомов металлов и газов (Cs, Rb, Ba, O, H и др.) на поверхность металлов, полупроводников, диэлектриков и силицидов приводит к значительным изменениям их состава и физико-химических свойств. [7]. В

частности, путем имплантации ионов In в GaP были сформированы нанопленки Ga_{0.6}In_{0.4}P/GaP (111) [8], определены их эмиссионные параметры и ширины запрещенной зоны. В [7] показано уменьшение функции выхода фотоэлектронов F и зоны проводимости, увеличение функции квантового выхода и практически отсутствие изменения ширины запрещенной зоны при осаждении атомов цезия толщиной $\theta = 1$ на поверхности CoSi₂. Было обнаружено, что осаждение тонких слоев металлов и газов (Cs, Ba, Na, Ca, Se, O и H) на поверхность силицидов и полупроводников стабилизирует эти материалы. Однако до сих пор подобные исследования для пленок GaP практически не проводились.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведена начальная часть оже-спектров чистого GaP и GaP с пленкой Cs с толщиной 1 монослой. Здесь за 1 монослой принята толщина Cs при котором фотоэлектронная работа выхода Φ уменьшается до минимума. В оже спектре чистого GaP обнаруживается пики Ga с энергиями 54 эВ (M_1M_3V) и 79 эВ (M_3M_5V), а также пик P с энергией 121 эВ ($L_3M_{23}V$). После напыления Cs с $\theta = 1$ монослой интенсивности пиков Ga резко уменьшаются и их положения немного смещаются. Положение пики P не меняется, а его интенсивность уменьшается ~ 2 раза, появляется слабый пик Cs при $E=49$ эВ. Опираясь на результаты работы можно показать, что Cs в основном осаждается на атомы Ga и образуется поверхностные квазимолекулы Cs+Ga, при этом атомы Cs отдают свои электроны атомам Ga, следовательно на поверхности формируется диполи, которые облегчают выход электронов в вакуум.

Рисунок. 1. Начальная часть оже-спектров: GaP (111) до (кривая 1), и после адсорбции Cs с $\theta=1$ монослой (2)

На рис.2 приведены фотоэлектронные спектры чистого и покрытого монослоем цезия GaP(111), снятые при $h\nu = 10,8$ эВ. На спектре GaP(111) обнаруживается 3 пика, по-видимому, связанных с возбуждением электронов из 4p, 4p+4s состояний Ga и из гибридизированного состояния 4s (Ga) +3p (P). Наличие особенности при $E_{CB}=0,3$ эВ могут быть связана возбуждением электронов из поверхностных состояний ПС. Адсорбция Cs с $\theta = 1$ монослой приводит к заметному росту площади под кривой $N(E)$, увеличению квантового выхода фотоэлектронов, увеличению интенсивности пиков и некоторому изменению их энергетических положений и увеличенную ширину спектра ΔE . Все эти изменения объясняется образованием на поверхности соединения типа Cs+Ga и уменьшением работы выхода фотоэлектронов. В начальной части спектра появляется новая особенность характерная для 6s состояние Cs.

Рисунок. 2. Фотоэлектронные спектры(111): 1- GaP (111); 2- GaP (111) с монослойным покрытием Cs.

Таблица

Параметры энергетических зон, значения δ_m и Y пленки GaP(111) до и после осаждение Cs с $\theta = 1$ монослой

Исследуемый объект	Φ , эВ	E_g , эВ	χ , эВ	δ_m	$Y(h\nu= 10,8 \text{ эВ})$
GaP (111)	5,3	2,36	3,04	1,95	$6 \cdot 10^{-3}$
Cs– GaP(111)	3,36	2,36	1,1 эВ	11	$29 \cdot 10^{-3}$

Из таблицы видно, что при напылении Cs с $\theta = 1$ монослой значения фотоэлектронной работы Φ и сродство к электрону χ уменьшаются на $\sim 1,94$ эВ, значение E_g практически не меняется. При этом значения δ_m и Y увеличивается ~ 5 и более раз.

Заключение

Изучено влияние адсорбции Cs толщиной 1 монослой на параметры энергетическим зон и на значение коэффициента вторичных эмиссии δ_m и квантового выхода фотоэлектронной монокристаллического GaP.

Показана, что адсорбция Cs с $\theta=1$ монослой практически не приводит к изменению значения E_g , значения Φ и χ уменьшаются на 1,94 эВ. При этом происходит изменение плотности состояния валентных электронов резко увеличения значение δ_m и Y .

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Mudar Ahmed Abdulsattar, Bahjat B. Kadhim and Huda M. Jawad. Electronic, Structural and Vibrational Properties of GaP Diamondoids and Nanocrystals: A Density Functional Theory Study. *Nanomater Nanotechnol*, 2015, 5:15 | doi: 10.5772/60577.
- [2] Lorenz M R, Pettit G D, Taylor R C (1968) Band Gap of Gallium Phosphide from 0 to 900K and Light Emission from Diodes at High Temperatures. *Phys. Rev.* 171:876.
- [3] Assali S, Zardo I, Plissard S, Kriegner D, Verheijen M A, Bauer G, Meijerink A, Belabbes A, Bechstedt F, Haverkort J E M, Bakkers E P A M (2013) Direct Band Gap Wurtzite Gallium Phosphide Nanowires. *Nano Lett.* 13:1559.
- [4] Alexander S. Gudovskikh, Ivan A. Morozov, Alexander V. Uvarov, Dmitriy A. Kudryashov, Ekaterina V. Nikitina, and Anton S. Bukatin. Low temperature plasma enhanced deposition of GaP films on Si substrate. *J. Vac. Sci. Technol. A*, Vol. 36, No. 2, Mar/Apr 2018
- [5] S. M. Sze, *Physics of Semiconductor Devices*, 2nd ed. (Wiley, New York, 1981).
- [6] H. Wagner, T. Ohrdes, A. Dastgheib-Shirazi, B. Puthen Veetil, D. K€onig, and P. P. Altermatt, *J. Appl. Phys.* 115, 044508 (2014).
- [7] B.E. Umirzakov, I.R. Bekpulatov, I.Kh. Turapov, B.D. Igamov. Effect of Deposition of Submonolayer Cs Coatings on the Density of Electronic States and Energy Band Parameters of CoSi₂/Si(111). *J. NANO- ELECTRON. PHYS.* 14, 02026 (2022)
- [8] G. M. Shirinov, S. B. Donaev, B. Y. Umirzakov, V. V. Loboda. Emission, optical and electrical properties of GaInP/GaP nanofilms. *St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics.* 2023. Vol. 16. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.18721/JPM.16208>.

ЎЗГАРИШЛИК ЭЛЕКТРОН ВА КОВАКЛАРНИНГ ФЕРМИ КВАЗИСАТХЛАРИНИ МИКРАТЎЛҚИНЛАР ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

ф.-м.ф.б.ф.д. (PhD), Б.Б.Шахобиддинов, талаба И. Набижонов
Наманган давлат унверситети, Наманган, Ўзбекистан
e-mail: bahodirshahobiddinov@gmail.com

Аннотация: Ишда турли яримўтказгичида Ферми квазисатҳини ўта юқори частотали электромагнит таъсирида ўзгаришларини турли хил электр ўтказувчилар концентрациялари учун таҳлил қилинган.

Калит сўз: ЭЮК – электр юрутувчи куч, ЎЮЧ – ўта юқори частота.

Аннотация: В работе проанализировано изменение квазиуровня Ферми различных полупроводников под воздействием электромагнитных волн сверхвысокой частоты для различных концентраций электрических проводников.

Ключевые слова: ЭДС – электродвижущая сила, СВЧ – сверхвысокой частоты.

Abstract: The paper analyzes the change in the Fermi quasi-level of various semiconductors under the influence of ultra-high frequency electromagnetic waves for different concentrations of electrical conductors.

Keywords: EMF – electromotive force, UHF – ultra-high frequency.

Бизга маълумки хусусий яримўтказгичларда электронлар концентрацияси n ва коваклар концентрацияси p тенг бўлади. Аралашмали яримўтказгичларда бу шарт бузилади.

Агар энергетик шкалада $E_c = 0$ деб олинса, у ҳолда кремний таъқиқланган зона кенглиги $E_g = 1,12$ eV лигидан $E_v = -1,12$ eV деб олинади. Бу ҳолат учун электрон ва коваклар учун бошланғич хона температурасида $T = 300$ K да Ферми сатҳини қўйидагича топишимиз мумкин.

$$F_{e_0} = -kT \ln \left(\frac{n_n}{N_c} \right) \quad (1)$$

$$F_{h_0} = E_v + kT \ln \left(\frac{p_p}{N_v} \right) \quad (2)$$

(1) ва (2) ифодаларни ҳисоблаб N_c ва N_v ларни $T = 300$ учун адабиётлардаги қийматлари билан $T = 300$ K кремний учун $N_c = 2,8 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ва $N_v = 1,04 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $n_i = 1,45 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$, [3] бу қийматлардан фойдаланган ҳолда n -соҳа учун $n_n = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ деб олсак $p_n = 2 \cdot 10^5 \text{ см}^{-3}$ га тенглигини, p - соҳа учун $p_p = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ деб олсак $p_p = 2 \cdot 10^5 \text{ см}^{-3}$ тенглигини кўраимиз. Демак дастлаб шу концентрациялар учун (1) ва (2) ифодаларни ҳисоблаймиз, унга кўра $F_{e_0} = -0,265$ eV $F_{h_0} = -0,88$ eV га тенг чиқади. Бу қийматлар n - соҳа ва p - соҳаларнинг бошланғич Ферми сатҳлари бўлиб, ЎЮЧ электромагнит тўлқин таъсирида электр ток ташувчиларни қизиши туфайли ўзгариб боради.

Қизиган электрон ва коваклар Ферми квазисатҳларининг уларнинг ҳароратга боғлиқлиги ЎЮЧ таъсир этганда n ва p соҳалар Ферми квазисатҳи учун қўидаги ифодаларни ёзамиз.

$$F_e = F_{e_0} - kT_e \ln \left(\frac{n_n}{N_c} \right) \quad (3)$$

$$F_h = F_{h_0} + kT_h \ln \left(\frac{p_p}{N_v} \right) \quad (4)$$

(3) ва (4) ифодалардан ва юқоридаги қийматлардан фойдаланган ҳолда донор соҳадаги электронлар ва акцептор соҳадаги ковакларнинг Ферми сатҳи ЎЮЧ майдон таъсирида ўзгаришини графикларини олинди ва назарий ҳисоб китобларимиз билан солиштирдик.

1 – расм.

2 – расм

1 – 2 – расмда. n -типдаги ва p – типдаги яримўтказгичда электронлар ва ковакларнинг ЎЮЧ таъсирида мос равишда T_e ва T_h га қизиши сабабли электронлар ва ковакларнинг Ферми квазисатҳини ўзгаришини турли концентрациялари учун олинган графиклари тасвирланган.

Термодинамик мувозонат пайтида электрон фонон гази бир хил ҳароратга эга, n ва p соҳадаги Ферми сатҳи ҳарорат ортиши билан таъқиқланган зона кенглигининг ўртасига яқин жойда бирлашади. Бу панжара ҳарорати ортиши билан ўзгармай қолади (3-расм а) [3]. Ушбу графикдан кўриниб турибдики кристалл панжара ҳароратининг етарлича ортиши билан ҳар қандай турдаги яримўтказгич хусусий яримўтказгичга айланади.

ЎЮЧ таъсиридаги p - n ўтишда панжара ҳарорати ўзгармай ток ташувчи ковак ва электронларни ўзигина қизиши ҳисобига n ва p соҳадаги Ферми сатҳлари T_e қизиган электрон, T_h қизиган ковакларнинг ҳарорати ортиши билан ферми сатҳлари яна ўзгаришда давом этимшини кузатишимиз мумкин (3 – расм б) [1-2]. Электронлар квазисатҳи ўтказувчанлик зонасидан валент зона томонга силжиб боради ва етарлича катта ҳароратда ўтказувчанлик зона тубидан E_g дан катта бўлган катталикга узоқлашади.

Қуйдаги а) расм да кристалл панжара ҳароратининг ортиши билан таъқиқланган зона кенглигининг камайиши ҳам ҳисобга олинган. Ҳароратнинг ўзгариши билан электронлар ҳимпотенциалининг ўзгариши электронлар энергетик спектрининг ўзгаришига нисбатан кескин бурилиши кўрсатилган. Ферми квазисатҳининг ўзгариши яримўтказгич асбобларнинг характеристикаларига кучли таъсир ўтказди.

3 – расм. а) Ферми сатҳининг ҳароратга боғлиқлиги. б) Ферми квази сатҳининг ЎЮЧ таъсирида ўзгариш графиги.

3 – расмда а) $N_c=N_v$ ҳолат учун турли концентрацияли кремний асосли яримўтказгичлардаги n ва p соҳалардаги Ферми сатҳининг ҳароратга боғлиқлиги. б) $N_c=N_v$ ҳолат учун турли концентрацияли кремний асосли яримўтказгичлардаги электрон ва ковакларнинг ҳароратга боғлиқ равишда n ва p соҳалардаги Ферми квази сатҳининг ЎЮЧ таъсирида ўзгариш графиги.

Қуйдаги 4 – расмда турли концентрацияли кремний асосли яримўтказгичлардаги n ва p соҳалардаги Ферми квази сатҳининг ЎЮЧ таъсиридаги квази зарралар ҳароратига боғлиқлигини (3) ва (4) ифодалар ёрдамида олинган графиги. Бунда саноқ боши $E_c=0$ деб олинган ва $N_c \neq N_v$, яни кремний асосли яримўтказгичини $T=300\text{ K}$ даги қийматлари $N_c=2.8 \cdot 10^{19}\text{ см}^{-3}$, $N_v=1.04 \cdot 10^{19}\text{ см}^{-3}$ қийматларидан фойдаланилган.

4 – расм. Турли концентрацияли кремний асосли яримўтказгичлардаги n ва p соҳалардаги электрон ва коваклар Ферми квази сатҳларининг квази зарралар ҳароратига боғлиқлигини (3) ва (4) ифодалар ёрдамида олинган графиги.

Шунинг учун 4 – расмда n - соҳадаги қизиган электрон ва p соҳадаги қизиган ковакларнинг Ферми квази сатҳларининг кесишиш нуқталари таъқиқ зонанинг ўртасидан пастки соҳада кесиб ўтмоқда ва бу кесиб ўтиш электр ток ташувчиларнинг концентрацияси ортиши билан таъқиқланган зонанинг ўртасидан пастга силжиб боради.

АДАБИЁТЛАР

5. С.Х. Шамирзаев, Г. Гулямов, М.Г. Дадамирзаев, А.Г. Гулямов
Сверхвысокочастотный квазипотенциал и вихревые токи в p - n -переходе/
Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 8
6. Г. Гулямов, У.И. Эркабоев, Н.Ю. Шарибаев, А.Г. Гулямов ЭДС,
возникающая в p - n -переходе при воздействии сильного СВЧ поля и
света/ Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 3
7. Хелмут Спилер “Introduction to radiation detectors and Electronics”, 30 –
мар – 99. IX.2.a. A semiconductor device primer – doping and diodes.
- 8.

МИКРО ВА НАНОЎЛЧАМЛИ ЯРИМЎТКАЗГИЧЛИ КУКУНЛАРНИНГ МИКРОТУЗИЛМАСИ

З.М.Сохибова

*Анджон машинасозлик институти, Иқтидорли талабалар илмий
тадқиқот фаолиятини ташкил этиши бўлими бошлиғи, физика-математика
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Аннотация: Ушбу мақолада микро - ва нано ўлчамли гранулаланган кукунлар, наноматериаллар олишнинг ҳозирги кундаги аҳамияти, микротузилмаси, гранулалар ўлчами ва жойлашишига температура таъсири ёритиб берилган.

Аннотация: В данной статье освещено влияние температуры на микро- и наноразмерные гранулированные порошки, производство наноматериалов, микроструктуру, размер и расположение гранул.

Abstract: In this article, the effect of temperature on micro- and nano-sized granulated powders, nanomaterials production, microstructure, granule size and location is highlighted.

Калит сўзлар: техник кремний, дисперцион усул, макроскопик зарралар, куйма материаллар, нанокристалл.

Ключевые слова: технический кремний, метод диспергирования, макроскопические частицы, объемные материалы, нанокристаллы.

Keywords: technical silicon, dispersion method, macroscopic particles, cast materials, nanocrystal.

Бугунги кунда микро- ва наноўлчамли материалларга икки муҳим сабабга кўра катта эътибор қаратилмоқда. Биринчи сабаб, кристал ўлчамининг кичрайиши, қаттиқ фазали реакциялардаги фаоллик ва спеканиялаш жараёнлари каби моддий хусусиятларни яхшилашнинг анъанавий усули ҳисобланади. Иккинчи сабаб – бу қуйма материалларга хос бўлмаган ва квант эффектларнинг намоён бўлишидан келиб чиқадиган махсус хоссаларнинг (магнит, оптик ва бошқалар) нанокристал ҳолатдагина намоён бўлиши [1, 2, 3, 4]. Шунинг учун микро- ва наноўлчамли материалларни ишлаб чиқаришнинг янги авлодларини яратиш муҳим босқич ҳисобланиб, уларда юз берувчи физик жараёнларни ўрганиш долзарб ҳисобланади. Буларга боғлиқ ҳолда грануланган яримўтказгичларнинг микротузилмаси ва заряд ҳолатлари гранулалар олиш технологиясига, гранулалар ўлчами ва жойлашишига, температура таъсири, шунингдек улардаги киришмалар миқдорига боғлиқлиги кенг ўрганилиб келинаётган йўналишлардан бўлиб, адабиётларда бу соҳага тегишли кўплаб маълумотларни кўришимиз мумкин [5]. Масалан, кремний грануласининг икки қатламли тузилиш модели таклиф этилган бўлиб, унга асосан, гранула ядроси ва унинг сирти кремний оксидли қатламлардан иборат эканлиги эътироф этилади. Кремний кукуни турли шаклдаги майда зарралардан иборат бўлиб, унинг микротузилмаси ва кимёвий таркиби ишлаб чиқариш усули билан боғлиқ бўлади. Кукунлар асосан техник кремнийни ёки тоза кремнийли яримўтказгични майдалаш (туйиш) орқали олинади. Кремний кукунини ишлаб чиқаришнинг кам тарқалган усулларида бири бу моносиланни (SiH_4) ҳарорат градиенти остида $400 - 800^{\circ}C$ температура таъсирида термал парчалашдан иборат. Бугунги кунда нанокукунларни ишлаб чиқариш усуллари жуда хилма – хилдир. Адабиётларда ушбу усулларнинг турли хил физикавий ва кимёвий принципларга мувофиқ ўнга яқин таснифлари мавжуд [6, 7].

Масалан, синтез жараёнида заррача ҳажмининг ўзгаришига асосланган усулларнинг қуйидаги таснифлари мавжид:

- *дисперсион усуллар* (хом ашёнинг тарқалиши (дисперцияси)га асосланган)
- *конденсациялаш усуллари* (моддалар молекуляр (атом) даражада дисперцияланадиган системалардан нанозарраларни олишга асосланган).

Ҳозирда кенг тарқалган дисперсион усуллар макроскопик зарраларнинг эритмалардаги ултратовушли дисперцияси, нанокөмпозитлар ва

нанозарраларнинг механик – кимёвий синтези, парчаланиш усули ҳамда механик майдалаш каби усуллар ҳисобланади.

Конденсациялаш усуллари атом ёки молекула ўлчамида моддалари тарқалиб (дисперцияланиб) кетган системалардан нанозарраларни ажратиб олишга асосланган, яъни эритмалар ва газ фазаларидан. Конденсациялаш усуллари ичида кенг тарқалганлари эса эритиш методи, газ фазасининг конденсацияси, кимёвий конденсация методи, физикавий конденсация методлари ҳисобланади [8]. Эритиш методида энг кўп қўлланиладиган усуллар бу кимёвий чўктириш ва Золь – гел усуллари дир. Кимёвий чўктириш усулида тузлар ёки гидроксидлар кўринишидаги эритмада махсулот таркибий қисмларини биргаликда чўктиришни ўз ичига олади. Кимёвий чўктиришнинг учта кенг тарқалган тури бу гидроксидли, оксалатли ва карбонатли усуллар дир. Кимёвий чўктириш усулининг афзаллиги сифатида шуни айтиш керакки, у мураккаб, қimmat қурилмалар талаб қилмаслиги билан жуда қулай дир. Бирок, бу усул ёрдамида заррачалар ўлчами 100 нм гача бўлган кукунларни олиш мумкин, бундан кичикроқ ўлчамдаги зарраларни олиш имкони мавжуд эмас. Оксидлар ёки камдан – кам ҳолларда метал сульфидларга асосланган махсус тайёрланган каллоид эритмалардан ноорганик материалларни синтез қилиш усуллари кенг қўлланилади. Биринчи марта бу усул Эбелман томонидан 1846 йилда силикагел ($n\text{SiO}_2 \cdot m\text{H}_2\text{O}$) ни олиш учун ишлатилган ва шу вақтдан бошлаб оддий ва мураккаб оксидларни тайёрлаш учун тобора кенг қўлланила бошланди. Ушбу усулларнинг умумий номи Зол – Гел методи ҳисобланиб, унинг технологияси содир бўлаётган жараёнлар каллоид эритма (зол) дан коллоид чўкма (гел) га ўтишига асосланган.

Бу усул ҳам содда ва мураккаб ускуналарни талаб қилмайди, шу билан бирга оддий ва мураккаб оксидларнинг нанокукунларини, қалинлиги нанометр ўлчамдаги плёнкаларни ва юқори ғовакликдаги қаттиқ моддаларни олиш имконини беради.

1-расм. Зол – Гел заррачаларининг ўлчамлари

Механик майдалаш усули металл ва қотишма нанокукунларини ишлаб чиқариш учун мослашган бўлиб, оксидли материалларни 10 - 100 нм гача бўлган

катталикдаги кукунларни олиш имконини беради. Майдалаш учун шарли, тебранувчи (вибрационные), масштаби (планетарные) ва бошқа турдаги тегирмонлардан фойдаланилади. Ҳосил бўлган зарраларнинг катталиги металлларнинг эриш температурасига ва майдалаш вақтига (бир неча соатдан бир неча кунгача) боғлиқ. Металлнинг эриш нуқтаси қанчалик юқори бўлса ва майдалаш вақти қанчалик узок бўлса, шунчалик кичик ҳажмдаги заррачалар олишга эришиш мумкин. Масалан, худди шу майдалаш шароитида алюминийнинг энг кичик кукун ўлчами (эриш нуқтаси 6600 C°) – 20 нм, вольфрамники эса (эриш нуқтаси 33950 C°) – 6 нм ни ташкил этади [3]. Айниқса, жуда кичик метал кукунларини олиш учун суюқ азот ёки аргонли муҳитларда майдалашдан фойдаланилади, чунки ҳароратнинг пасайиши билан металлларнинг мўртлашиши ошади. Суюқ азотда олинадиган нанокукунлар юпқа сирт нитрид – оксид плёнкаси билан қопланади, натижада кукунларнинг чидамлилиги ортади ва $900 - 9500\text{ C}^\circ$ гача қиздирилганда ҳам заррачалар ўлчамини сақлайди. Ушбу усулнинг камчилиги майдалаш жараёнида материалларнинг ифлосланиши ҳамда жараённинг давомийлигидир [4].

Хулоса қилиб айтганда грануланган яримўтказгич кукунларнинг микротузилмаси кукун олиш жараёнига, температуралар фарқига, заряд кўчиш жараёнлари эса гранулалар ўлчамига, киришма атомлари ҳамда нуқсонларнинг ҳолатига, шунингдек, гранулалар ўртасидаги икки туташган соҳанинг хоссасига боғлиқ бўлиб, бу гранулаларнинг амалда қўлланилиши, уларнинг жойлашиши билан боғлиқ электрофизик жараёнларни ўрганишда катта қизиқиш уйғотади.

АДАБИЁТЛАР

1. Пат.2202010 Российская Федерация, МПК⁷ C01G0 09/02. Способ получения монокристаллического оксида цинка с быстрым излучением в ультрафиолетовой области спектра / М. Р. Рабаданов, Р.А. Рабаданов; заявитель и патентообладатель Дагестанский государственный университет. - № 2001131694/12; заявл. 23.11.2001; опубл. 10.04.2003, Бюл. № 10. – 2 с.
2. Sunderasan A. Ferromagnetism as a universal feature of inorganic nanoparticles. / Nano Today. -2009. -№ 4(1). –Р. 96-106.
3. Наноматериалы и нанотехнологии. Под ред. В. Е. Борисенко и Н. К. Толочко. Минск «Издательский центр БГУ», 2008. - С. 372.
4. Стороженко П. А. Нанопорошки – технология сегодняшнего дня. Российские нанотехнологии. Т. 4, № 1-2. 2009. - С. 10-15.
5. Поликристаллические полупроводники. Физические свойства и применения: Пер. с англ. // Под.ред. Харбек Г. –М., «Мир». 1989. – С. 344.
6. Sun J. S. Ultraviolet electroluminescence from n-ZnO : Ga/p-ZnO : N device on sapphire substrate with p-type ZnO : N layer formed by annealing in N₂O plasma ambient. // Chemical Physics Letters. – 2008. – V.460. – P.548.

EPITAKSIAL PLYONKALAR VA ULARNING STRUKTURASINI TAHLIL QILISH USULLARI

M.B.Sharibaev, SH.Q.Qalandarova

*Qoraqalpoq davlat universiteti, f-m.f.n., dotsent, Nukus davlat pedagogika
instituti – tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Hozirgi zamon texnologiyasida integral mikrosxemalar va diskret yarimo'tkazgichli asboblarni ishlab chiqarishda epitaksial usul bilan yaratilgan yupqa plyonkalar eng oldingi o'rinni egallaydi. Epitaksial texnologiyaning qo'llanilish sohasining ko'payishi bilan keyingi 10-15 yil ichida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni 4-5 marta oshirib yubordi. Shu sababli ham biz epitaksial yupqa plyonkalarining strukturalarini tahlil qildik.

Kalit so'zlar: epitaksial plyonkalar, yupqa plyonkalar, molekular-nur epitaksiya, gaz fazali epitaksiya, suyuq fazada epitaksiya skanerli zond mikroskopi, skanerli elektron mikroskop.

Аннотация: В современных технологиях производства интегральных схем и дискретных полупроводниковых приборов тонкопленочные устройства, созданные эпитаксиальным методом, занимают первое место. С увеличением областей применения эпитаксиальной технологии в течение следующих 10-15 лет производство качественной продукции увеличилось в 4-5 раз. По этой причине мы также проанализировали структуры эпитаксиальных тонких пленок.

Ключевые слова: эпитаксиальные пленки, тонкие пленки, молекулярно-лучевая эпитаксия, газозоная эпитаксия, жидкофазная эпитаксия, сканирующий зондовый микроскоп, сканирующий электронный микроскоп.

Annotation: integral microcircuits and discrete yarimo-tkazgichli asbobs in ishlab chiqarish epitaxial method bilan yaratilgan yupqa films Eng oldingi O'rinni egallaydi. Epitaxial texnologiyaning qo'llanilish sohasining ko'payishi bilan keyingi 10-15 years ichida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni 4-5 marta oshirib yubordi. Shu sababli ham we have removed the epitaxial yupqa film structures.

Quality solutions: epitaxial films, yupqa films, molekular-nur epitaxy, gaz fazali epitaxy, liquid phase epitaxy, probe microscope with scanner, electron microscope with scanner.

Epitaksial qatlamlar tuzilish jihatdan hajmiy monokristalldan ancha takomillashganligi, ularda kirishmalarni haqiqiy taqsimotiga ega bo'lishi bilan birga, nazorat qilib bo'lmaydigan iflosliklar kamligi bilan farq qiladi. Odatda, yarimo'tkazgichli asboblarning aktiv sohasi plastinkaning uncha chuqur bo'lmagan sirt mikrohajmi qismida vujudga keltiriladi. Plastinkaning qolgan qismi esa, shu aktiv sohani ushlab turish uchun xizmat qiladi. Demak, asbob tuzilmasi aktiv va passiv qismlardan tashkil topadi. Passiv qism texnologik jarayonda konstruktiv vazifani bajarib turadi, xolos. Chunki, o'ta yupqa plastinkalar bilan ishlab chiqarish jarayonida ishlab bo'lmaydi. Epitaksiya yarimo'tkazgich plastinkani asbob uchun kerak bo'lmagan

passiv qism parazit qarshiligini kamaytirish yo'lini qidirish tufayli vujudga keldi. Epitaksiya kichik omli plastinkalarda yuqori omli yarimo'tkazgichli qatlamlarni o'stirish imkonini berdi. 1-rasmda bir jinsli galliy arsenidi plastinkasida va $n+-n$ tuzilmada tayyorlangan planar va diskret meza diodlarning kristallari ko'rsatilgan. Bunda p-epitaksial qatlam solishtirma qarshiligi bir jinsli n -GaAs plastinaning solishtirma qarshiligiga teng. Meza kristallar (1-rasm, a, I) va planar kristallar (1-rasm, a, II) solishtirishlaridan kelib chiqadiki, ikkinchi holat epitaksial tuzilmalarda kristallning qalinlik qarshiligi R kam.

1-rasm. Galliy arsenidi plastinkasida va $n+-n$ tuzilmada tayyorlangan planar va diskret meza diodlarning kristallari:

I) meza diodlar II) planar diodlar a) n-GaAs, b) n+n-GaAs

Shunday qilib, $n+ -n$ tur epitaksial tuzilmali diodlarning mezaepitaksial va epitaksial-planarlarning chegara takroriyliklari yuqori bo'ladi. Chunki, $f \approx 1/RC$, bu yerda C - $p-n$ o'tishning to'siq sig'imi. Epitaksiyaning afzalliklaridan yana biri, qalinlikning qatlam bo'yicha talab darajasidagi kirishmalar taqsimotiga ega bo'lgan legirlangan plastinkani olish imkoniyatini beradi.

O'suvchi qatlamning hosil bo'lishidagi fizik-kimyoviy hodisalarning tabiatidagi farq bo'yicha epitaksiyaning asosiy uchta texnologik usullari mavjud:

1. Vakuumda molekularlar oqimidan molekular-nur epitaksiya - vakuumda molekular-nurlar oqimidan hosil qilinadigan epitaksiya moddaning to'g'ri ko'chishidan sodir bo'ladi.

2. Gaz yoki bug'-gaz aralashmasida kimyoviy o'zaro ta'sir oqibatida yuz beradigan gaz fazali epitaksiya - gaz fazada yarimo'tkazgich atomlari kimyoviy birikmalar tarkibida ko'chib, kimyoviy o'zaro ta'sir yordamida ajralib taglikka o'tiradi.

3. Eritish yoki suyuq fazadan rekristallanish yo'li bilan suyuq fazada epitaksiya-suyuq fazali epitaksiya usuli to'yingan yarimo'tkazgich material eritmasidan yarimo'tkazgich monokristall qatlamini o'stirishdan iborat. Eritmaga cho'ktirilgan yarimo'tkazgich taglik sirtida uni sovitish natijasida kristallanishi yuz beradi [1].

Yupqa plyonkalar strukturasi tahlil qilishda asosan quyidagi asosiy metodlar qo'llaniladi. Strukturaviy rentgen tahlili va elektron diffraksiyasi, neytron diffraksiyasi usullari asosida monokristalli va polikristal plyonkalarining strukturaviy xususiyatlarini kristallitlarning soni, o'lchami, noto'g'ri yo'nalishi, ularning nuqsonlari va plyonkalarda tekstura mavjudligini aniqlashga imkon beradi. Bu xususiyatlar plyonkalarining mexanik xususiyatlariga sezilarli ta'sir qiladi. Tekstura - polikristallar yoki

molekulalardagi kristallitlarning ustun yo'nalishi amorf materiallarda, suyuq kristallarda, polimerlarda xossalarning anizotropiyasiga olib keladi. Plyonkadagi to'qimalarni yo'naltirilgan o'tkir yoki lamelli kristallitlar mavjudligi bilan aniqlash mumkin. To'qimalar plyonka hosil bo'lganda yoki uning qayta kristallanishi paytida paydo bo'ladi. Shuning uchun, qoplamani tayyorlash yoki uning issiqlik bilan ishlov berish parametrlarini o'zgartirish orqali materialning tuzilishini sezilarli darajada o'zgartirish mumkin. Skanerli elektron mikroskopiya yuqori vakuum sharoitida elektron nurlar yordamida namuna sirtini kuzatish va suratga olishga asoslangan. Skanerli elektron mikroskopiya o'lchamlari 5-20 nm ni tashkil qiladi, bu plyonkalar, qatlamli kristallitlar yuzasining relyefi va tuzilishini o'rganish imkonini beradi. Rentgen nurlarining diffraksiyasi epitaksial tuzilmalar va boshqa yupqa plyonkali materiallarni o'rganish uchun juda qimmatli texnikadir. Panjara parametrlarini o'lchashning aniq usullarini qo'llash epitaksial strukturaning panjarasi va u o'stirilgan plyonka o'rtasidagi nomuvofiqlikni katta aniqlik bilan aniqlash imkonini beradi. Ushbu parametrlarning mos kelmasligi epitaksial tuzilmalarga asoslangan qurilmalarning muhim xususiyatidir, masalan, xotira elementlari uchun magnit granat plyonkalari, LEDlar va yuqori tezlikdagi tranzistorlar uchun qo'shilgan GaAs plyonkalari, infraqizil detektorlar va boshqa muhim mikroelektronika mahsulotlari. Yupqa plyonka uchun yana bir qiziqarli dastur shundaki, termal kengayish koeffitsienti rentgen difraktometri harorat adapteri yordamida panjara parametrlarini haroratga nisbatan grafisini tuzish orqali aniqlanishi mumkin. Vakuumda yarimo'tkazgichlar, metallar va dielektriklarning kerakli xossalari, strukturaviy-fazaviy holati va kristallografik yo'nalishi bo'lgan yuqori sifatli yupqa qatlamlarni yaratish yangi nanotexnologik muammolarni hal qilishning zarur shartidir. Turli usullar bilan olingan plyonkalar va tagliklarni o'z ichiga olgan kichik o'lchamdagi namunalarda xarakterli o'lchamga qarab faza o'tish haroratining o'zgarishi kuzatiladi. Fazalar shakllanadi va barqarorlashadi, ular bir xil sharoitlarda ommaviy namunalarda kuzatilmaydi. Diffuziya harakatchanligi uchun yetarli bo'lgan yuqori kondensatsiya haroratida belgilovchi shart xarakterli o'lchamdir. Bunday sharoitda kondensatsiya jarayonida minimal erkin energiyaga ega bo'lgan faza bo'ladi. Yupqa plyonkalarining xususiyatlari, ayniqsa, har bir qatlamlarning kichik qalinligi bo'lgan ko'p qatlamli nozik plyonkalarda, quyma materiallardan juda farq qiladi. Bunday "anomal" xususiyatlar plyonka hosil bo'lish jarayonida sodir bo'ladigan jarayonlar natijasida hosil bo'lgan nozik plyonkaning tuzilishining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Rezistiv plyonkani vakuumda cho'ktirishda, yotqizilgan materialning bug' fazasidan kondensatsiya paytida plyonka hosil bo'lish mexanizmi eng tushunarli. Ko'pincha, taglik sifatida amorf material yoki plyonka panjarasidan boshqa kristall panjara davriga ega bo'lgan material ishlatiladi. Cho'kish jarayonida bug'langan moddaning taglikka yetib boradigan atomlari adsorbsiyalanishi va plyonka yuzasiga mahkam o'rnatilishi, bir muncha vaqt o'tgach aks ettirilishi yoki bug'lanishi mumkin. Taglikka urilgan atomlar yuqori energiyaga ega (kJ dan ancha yuqori), shuning uchun plyonka ustida intensiv ravishda ko'chib o'tadigan atomlar asta-sekin energiyani yo'qotadi. Cho'kishning dastlabki bosqichlarida bazi adsorbsiyalangan

atomlar bir-biri bilan mikroob markazlari yoki yadrolar deb ataladigan kichik klasterlarda birlashadi, bu jarayon yadrolanish deb ataladi. Yadrolanish jarayonini amalga oshirish uchun bug'langan atomlar oqimi adsorbsiyalangan atomlar oqimidan kattaroq bo'lishi kerak. Yadro kritik hajmga yetganda, yadroning o'sish jarayoni qaytarilmas holga keladi. Yadrolarning soni va hajmini oshirish va bir jinsli yupqa qatlamli kondensat hosil bo'lish jarayoni plyonka o'sishi deb ataladi. Yadrolarning hosil bo'lishi va o'sishi yupqa qatlamli kondensat hosil bo'lishida bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi [2].

Vakuumda yarimo'tkazgichlar, metallar va dielektriklarning kerakli xossalari, strukturaviy-fazaviy holati va kristallografik yo'nalishi bo'lgan yuqori sifatli yupqa qatlamlarni yaratish yangi nanotexnologik muammolarni hal qilishning zarur shartidir. Yupqa plyonkalar yuzasini o'rganish skanerlash zond mikroskopi SolverNext orqali amalga oshirildi. Tekshirish jarayoni tasvir bilan sirtni skanerlashga asoslangan.

2 – rasm. Skanerli zond mikroskopining diagrammasi

2-rasmda skanerlovchi zond mikroskopining umumiy ishlash prinsipi sxematik ko'rsatilgan. Umumiy holatda u yuqori aniqlikdagi sirtning uch o'lchovli tasvirini olish imkonini beradi.

Namunaning sirt bilan o'zaro ta'siri ma'lum bir parametr bilan tavsiflanadi. Agar P parametrining prob-namuna masofasi $P = P(z)$ ga yetarlicha keskin va birma-bir bog'liqligi mavjud bo'lsa, u holda bu parametr mavjud bo'ladi [3].

Natijalar va uning muhokamasi. Plyonka yuzasining relyefi, topografiyasi va tuzilishini lazer nuriga ta'sir qilish, ionlar, elektronlar bilan nurlantirish, mexanik yoki termik ishlov berish orqali o'zgartirish mumkin. 3-rasmda $Ba_2Cu_3O_{7-x}$ plyonkasining nurlangan va nurlanmagan hududlari orasidagi interfeysning mikrografi ko'rsatilgan. Rasmda $4 \cdot 10^{15} \text{ sm}^{-2}$ dozada energiyasi 1, 2 MeV bo'lgan He^+ ionlari bilan nurlanish ta'sirida plyonka relyefi va strukturasi o'zgarishi aniq ko'rsatilgan.

3 – rasm. $Ba_2Cu_3O_{7-x}$ plyonkasining nurlangan va nurlanmagan hududlari orasidagi interfeysning skanerli elektron mikroskopiya tasviri

Nurlangan hududda sirt morfologiyasi bir xil bo'ladi, kristallitlar yo'q qilinadi va amorf lanadi. Plyonka yuzasining tuzilishi skanerlovchi zond mikroskopiyasi (SZM), skanerlash elektron mikroskopiyasi (SEM) va boshqalar bilan o'rganiladi. SZM namunaning sirtini, uning relyefini, topografiyasini va tuzilishini atom rezolyutsiyasigacha o'rganish imkonini beradi. Misol uchun, 4- rasmda geliy ionlari bilan nurlanish ta'sirida plyonka relyefining buzilishi aniq ko'rsatilgan. Bunday yuqori aniqlikdagi usullar skanerlash tunnel mikroskopiyasi (STM) va atom kuchi mikroskopiyasi (AKM) skanerlovchi zond mikroskopini o'z ichiga oladi [4].

4-rasm. $Ba_2Cu_3O_{7-x}$ plyonkasi geliy ionlari bilan $32 \cdot 10^{15} \text{ sm}^{-2}$ dozada nurlangan. Skanerlash maydoni o'lchami 1 1 0, 34 mkm

STM mikroskopning zond va uning yuzasi bo'ylab skanerlash paytida namuna yuzasi o'rtasidagi tunnel oqimini qayd etishga asoslangan. Qayta aloqa tizimi sirt profilini to'g'ridan to'g'ri tunnel oqimi rejimida ro'yxatdan o'tkazish imkonini beradi, bu namunaning haqiqiy yuzasiga to'g'ri keladi. AKM prob va namuna yuzasi o'rtasida ta'sir qiluvchi kuchlarni ro'yxatga olishga asoslangan. Qayta aloqa tizimi namunaning geometrik yuzasiga to'g'ri keladigan doimiy kuch sirtining profilini ro'yxatga olish imkonini beradi.

Xulosa. Epitaksial plyonkalar strukturasi tahlil qilishda asosan strukturaviy rentgen tahlili va elektron diffraksiyasi, neytron diffraksiyasi usullari yordamida tahlil qilindi. Bunday yuqori aniqlikdagi usullar skanerlash tunnel mikroskopiyasi, atom kuchi mikroskopiyasi va skanerlovchi zond mikroskopini o'z ichiga olganligi uchun bu qurilmalardan keng turda foydalanish tavsiya qilinadi. Bu qurilmalar yordamida yupqa plyonklarning fizik va kimyoviy tarkibi o'rganildi va ularga tegishli bo'lgan asosiy materiallar tahlil qilindi va materiallar amalda qo'llanilishga tavsiya qilinadi. Bu esa zamonaviy mikro va nanoelektronikaning asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. A.Teshaboyev, S.Zaynobidinov, E.A.Musayev “Yarimo'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblar texnologiyasi”. Talqin, 2006.-336 b.
2. A.R.Tursunov , A.A.Ahmedov, Sh.M.Toshboboyev “Yupqa plyonkalar strukturasi tahlil qilish” , BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI , 2023, № 4, may,67-71-b
3. В.А.Гриценко, “Атомная структура аморфных нестехиометрических оксидов и нитридов кремния” УФН , 178 . (2008).
4. S.B. Donaev, F. Djurabekova, D.A. Tashmukhamedova, B.E. Umirzakov “Formation of nanodimensional structures on surfaces of GaAs and Si by means of ion implantation”, Physics Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, V.12. Issue 1-2, January 2015, 93.

NANOZARRACHALARNI SINTEZ QILISHNING FIZIK USULLARI

Ganiyev Abror Sattarovich¹, Nazirov Kamoliddin Xusnutdinovich²

¹*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, f.-m.f.n., dotsent,*

²*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, assistent*

Annotatsiya: Bu ishda nanozarrachalarni sintez qilishning fizikaviy usullari batafsil yoritib berilgan, shuningdek nanonaychalar, nanorodlar, nanosimlar, nanoplenkalar va kvant nuqtalarini olish usullari o‘rganilgan. O‘lchami 100 nm dan kichik bo‘lgan nanob‘ektlarning xususiyatlari o‘rganilgan.

Annotation: Physical methods of synthesizing nanoparticles are described in detail in the work, as well as methods of obtaining nanotubes, nanorods, nanowires, nanofilms and quantum dots. Properties of nano-objects smaller than 100 nm have been studied.

Аннотация: В работе подробно описаны физические методы синтеза наночастиц, а также методы получения нанотрубок, наностержней, нанопроволок, нанопленок и квантовых точек. Изучены свойства нанообъектов размером менее 100 нм.

Kalit so‘zlar: Nanotexnologiya, nanozarracha, sintez, fizikaviy usul, kvant nuqtalar, nanob‘ekt, kvant effekt.

Ключевые слова: Нанотехнология, наночастица, синтез, физический метод, квантовые точки, нанообъект, квантовый эффект.

Key words: Nanotechnology, nanoparticle, synthesis, physical method, quantum dots, nanoobject, quantum effect.

Fan va texnikaning hozirgi holati alohida molekulalar, alohida atomlar va hatto alohida elektronlarni boshqarish (manipulyatsiya qilish) imkonini beradigan darajaga yetdi. Ular nanotexnologiyalarning elementar bazasini - yuqori texnologiyalarning yangi tarmoqlarini tashkil etadi, ularda nanometr o‘lchamda sodir bo‘ladigan jarayonlar o‘rganiladi va amaliy maqsadlarda foydalaniladi. Nanotexnologiyaning

maqsadi yangi nanostrukturalar, nanoqurilmalar va maxsus fizik xususiyatlarga ega materiallarni yaratishda alohida nanozarrachalar - atomlar, molekulalar, molekulyar tizimlarning xatti-harakatlarini o‘rganishdir [1-2]. Ushbu ob‘ektlar birinchi navbatda kvant effektlarining namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq juda qiziqarli fizikaviy xususiyatlarga ega va radioelektronika, lazer texnologiyasi, axborot texnologiyalari, mashinasozlik, biologiya, tibbiyot va boshqalarda juda keng qo‘llanilishi istiqbollari ega.

Nanotexnologiya - bu fundamental va amaliy fan va texnologiya sohasi bo‘lib, u nazariy asoslash, amaliy tadqiqotlar, tahlil qilish va sintez qilish usullari, shuningdek, alohida atom va molekulalarning boshqariladigan manipulyatsiyasi yordamida berilgan atom tuzilishi bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish usullarini o‘z ichiga oladi. Nanotexnologiyaning amaliy yo‘nalishi atomlar, molekulalar va nanozarralarni yaratish, qayta ishlash va boshqarish uchun zarur bo‘lgan asboblardan va ularning tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Ob‘ektning kamida bitta chiziqli o‘lchamining 100 nm dan kam bo‘lishi shart emasligi tushuniladi - bu atom tuzilishi individual atomlar darajasida qaror bilan yaratilishi boshqariladigan makro ob‘ektlar yoki ularni o‘z ichiga olgan nano-ob‘ektlar bo‘lishi mumkin. Keng ma‘noda, bu atama bunday ob‘ektlarni diagnostika qilish, xarakterologiya va tadqiq qilish usullarini ham o‘z ichiga oladi.

Nanostrukturalar bo‘lgan qiziqish birinchi navbatda, makrokristallardan farqli o‘laroq, fizik xususiyatlari yangi imkoniyatlarga ega bo‘lgan materiallarni olishdadir. Nanotizimlarning asosiy xususiyatlari shundaki, bu zarrachalarni o‘lchamiga bo‘g‘liq holda materialning imkoniyatlarini boshqarish mumkin. Shunday qilib, zarrachalarni o‘lchami va ko‘p hollarda shaklini ham nazorat qilish mumkinligi ma‘lum bo‘lgan materiallarning xususiyatlarini o‘zgarishiga olib kelishi mumkin, bu esa ulardan yangi-yangi sohalarida foydalanish imkoniyatini beradi [3-5].

Mexanik maydalash - yuqoridan pastga tushadigan texnologiyaning odatiy namunasi. Printsipial jihatdan maqbul ishlashni ta‘minlash, maydalash, ammo juda mayda kukunlarni olichga imkon bermaydi, chunki zarrachalarni yo‘q qilish jarayoni va ularning aglomeratsiyasi o‘rtasida ma‘lum bir muvozanatga erishishga mos keladigan ma‘lum silliqlash chegarasi mavjud. Mo‘rt materiallarni silliqlashda ham, hosil bo‘lgan zarrachalarning hajmi odatda 100 nm dan kam emas; zarralar hajmi kamida 10-20 nm bo‘lgan kristallitlardan iborat.

Elektr portlash. 10^4 - 10^6 A/mm² zichlikdagi joriy impulslarni nisbatan yupqa simlar orqali o‘tkazishda metallning portlovchi bug‘lanishi sodir bo‘ladi. Uning bug‘ turli dispersiyadagi zarralar shaklida kondensatsiyalanadi. Atrof muhitga qarab, metall zarrachalar (inert muhit) yoki oksid (nitrit) kukunlari (oksidlovchi yoki azotli muhit) paydo bo‘lishi mumkin. Kerakli zarrachalar o‘lchami va jarayonning borishi razryadli kontur va ishlatilayotgan simning diametri orqali boshqariladi. Nanozarralarning shakli asosan sharsimon bo‘ladi.

Kondensatsiya usuli. Bu metall nanozarralarni ishlab chiqarishning asosiy usullaridan biridir. Jarayon ma‘lum bir haroratda kamerada kondensatsiyalanish bilan

inert gaz oqimida metall bug‘lanishining birikmasidan kelib chiqadi. Hozirda keramik nanozarralarni olish uchun kondensatsiya usuli o‘zgartirildi. Bug‘lantiruvchi - bu trubkasimon reaktor, bunda organometallik prekursor tashuvchi inert gaz bilan aralashtiriladi va parchalanadi. Natijada paydo bo‘ladigan doimiy klasterlar yoki nanozarralar reaktordan ish kamerasiga oqadi va sovuq aylanadigan tsilindrda zichlashadi.

Epitaksiya usuli. Epitaksiya - bu bitta kristalli asoslarda yupqa bitta kristalli qatlamlarni (asosiy yarimo‘tkazgichli tuzilmalar) jarayoni. O‘sib borayotgan yupqa qatlam ko‘pincha asosning kristall panjarasi ko‘rinishini oladi.

Litografiya usuli. Litografiya (yunoncha. Lithos - tosh, va grafo - men yozaman) tekis bosmalashning eng qadimgi usuli bo‘lib, unda bosma shakli toshga (ohaktoshda) qilingan. O‘shish paytida kirishma atomlari AlGaAs yarimo‘tkazgichiga kiritiladi. Ushbu atomlardan elektronlar GaAs yarimo‘tkazgichiga, ya‘ni kam energiyali sohaga kiradi. Ammo ular bir-biridan juda uzoq emas, chunki ular qoldirgan kirishma atomlariga kiritilgan, ular musbat zaryadlangan. Deyarli barcha yig‘ilgan elektronlar GaAs tomonga to‘planib, ikki o‘lchovli gaz hosil qiladi. AlGaAs yuzasiga bir qator niqoblar (fotosuratlar niqobi) qo‘llaniladi, ularning har biri aylana shakliga ega. Shundan so‘ng, chuqur eritish amalga oshiriladi, unda butun AlGaAs qatlami va qisman GaAs qatlami chiqariladi, natijada elektronlar hosil bo‘lgan tsilindrlarda to‘siladi. Ikki yarimo‘tkazgichning chegarasida ikki o‘lchovli elektron gazda kvant nuqtalari hosil bo‘ladi.

Ionli bombardimon. Metall nishonni bug‘lantirish uchun inert gaz ionlari (Ar +, Ne +, Kr +) bilan bombardimon qilish natijasida olingan yuqori energiya oqimlari (o‘nlab keV), shuningdek ba‘zi metal ionlari, masalan, Hg + va Ag +. Metall nishon yuzasini ion bilan bombardimon qilish natijasida vakuumda sodir bo‘ladi. Metall sirtidan ikkilamchi ion emissiyasi natijasida klaster ionlari chiqadi. Ular vakuum purkalanish rejimida yoki klaster to‘plam rejimida kondensatsiyalanishi mumkin. Vakuumli purkalanish holatlarida cho‘kma bug‘lanishi kollektorlarda (asoslarda) folga yoki plyonka shaklida (shu jumladan polimer), klaster manbai va bombardimon ionlarining o‘zaro geometriyasi bilan belgilanadi. Kollektor materiali sifatida uglerod, alyuminiy, kremniy va polimerlardan foydalaniladi.

Katodli changlanish. Bu musbat elektrodni (katodni) musbat ionlar bilan bombardimon qilish ta‘siri ostida gaz zaryadida yo‘q qilish jarayonidir. Bu juda moslashuvchan va oson boshqariladigan usul. Katod changlanishning diodli ko‘rinishini ishlab chiqarish sxemasi 3-rasm. Taxminan parallel tekis katod va inert gaz (He, Ar, Kr, Xe), bug‘ bug‘lari va boshqalardagi changli anod o‘rtasida doimiy ravishda zaryadsizlanish sodir bo‘ladi. Odatda, 10-0,1 Pa va undan yuqori bosimda gaz zaryadsizlanadi. 2 - 4 cm masofada joylashgan katod va anod o‘rtasidagi 0,5 - 5,0 kV potentsiallar farqi qo‘yilgan.

Katodli changlanishning magnetron rejimi o‘stirish tezligining sezilarli darajada oshishi sababli keng tarqalgan. Ushbu usulning printsipi kesishgan elektr va magnit maydonlardan foydalanishdir, ularning ikkinchisi kuch magnit chiziqlari purkalgan

yuzaga parallel ravishda harakatlanadigan qilib joylashtirilgan. Maydonlarning bunday konfiguratsiyasi bilan plazmadagi elektronlarning harakati sezilarli darajada cho'zilib ketadi va zaryadlanish intensivligi va shunga mos ravishda o'sish tezligi kattalikning deyarli ikkita buyrug'iga ko'payadi. Shu tarzda, nanoo'lchamli plyonkalar Cr*Fe alyuminiy asosda, Gd / W tantal asosda 20 nm dan kichik bo'lgan granulalar olingan. Ar-H₂ plazmasidagi (to'g'ridan-to'g'ri oqim magnetroni) dielektrik matritsa a-C: H (amorf vodorodli uglerod) bilan barqarorlashtirilgan nanoo'lchamli mis klasterlari olingan. Mis zarrachalarining o'rtacha hajmi 32 nm ni tashkil qiladi va ularning matritsada kontsentratsiyasiga bog'liq emas, Cu tarkibining 4 dan 24% (at.) gacha ko'tarilishi bilan agregatlarning fraktal kattaligi 2,0 dan 2,4 gacha ko'tariladi.

Past haroratli plazma. Bug' gazli metal tarkibidagi aralashmaning yuqori haroratlarini va aerosol metall zarralarini shakllantirishga hissa qo'shadigan yuqori sovutish tezligini birlashtirgan past chastotali metallarning kukunlarini ishlab chiqarishning eng muhim usuli past haroratli plazma texnologiyasidir. Plazmada, qoida tariqasida, elektron va ionlarning harorati farq qiladi. Elektron va ionlarning o'rtacha energiyasi plazma hosil qiluvchi gaz zarralarining samarali ionlanish energiyasidan ancha past bo'lgan plazma past harorat deb hisoblanadi (3000–10000 K, > 10 kPa).

Bunday sharoitda kimyoviy o'zgarishlar, shu jumladan polimerizatsiya jarayonlari sezilarli darajada oshadi. Xarakterli vaqtlari 0,1 - 10 ms bo'lgan plazma-kimyoviy jarayonlarning yuqori tezligi plazma qurilmalarini sezilarli darajada miniatyallashtirishga imkon beradi. Elektr yoyi ustunidagi anoddan chiqadigan bug' reaktivining harorati ~ 7000 K ga etadi. Ustun tashqarisida harorat 104 K/mm gradient bilan keskin pasayadi, bu metall bug'ining yuqori darajaga ko'tarilishiga va keyinchalik kondensatsiyaga olib keladi. Bir vaqtning o'zida ustunning atrof-muhitida haroratning keskin pasayishi 105 - 106 K / s tezlikda hosil bo'lgan NO'Zni toblanishiga olib keladi. Shu tarzda, zarracha shakli sharsimon shaklga yaqin va o'rtacha diametri 5-100 nm bo'lgan Al, Li, Ni, Fe, W, Mo nanoo'lchamli zarralarning kukunlari olindi. Ko'rib chiqilgan usulning asosiy kamchiliklari - bu anod materialining sarflanishi bilan bog'liq bo'lgan chastota va kichik resurs [6].

Bunday holda, reaktorda 1200 - 4500 K haroratga erishiladi. Turilish mahsulotlari turli usullar bilan o'chiriladi: quvurli issiqlik almashtirgichlarda, reaksion aralashmaning oqimini sovuq gaz (yoki suyuqlik) oqimlari bilan to'ldirish orqali – Laval soplolarida sovutilgan. Plazma-kimyoviy jarayonlar juda oson boshqariladi va optimallashtiriladi. Plazma texnologiyasidan foydalanib, Fe, Al, Ti, Cu, Ni va In kabi nozik dispers kukunlari olindi. Elektron mikroskopik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, zarralar $d = 3 + 80$ nm bo'lgan sharsimon shaklga yaqin.

Cho'kish sharoitiga qarab, qatlam qalinligi 54 dan 113 nm gacha o'zgarib turadi va undagi Pd polimer fazasining boshqa tuzilishi bilan bog'langan, amorf yoki kristall holatda bo'lishi mumkin. Pd zarrachalarining o'lchami 5 va 20 nm. Azot plazmasida Fe (CO)₅ plazma-kimyoviy parchalanishi natijasida atmosfera bosimida o'rtacha 17-33 nm nanoo'lchamli temir kukunlari olingan. Al, Ti, Vt ultradispersli kukunlarni ishlab chiqarish bo'yicha plazma-kimyoviy jarayonlar allaqachon sinov miqyosida amalga

oshirilgan.

ADABIYOTLAR

1. Головин Ю.И. Нанотехнологическая революция стартовала! Природа, 2004, № 1, с. 1–16.
2. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005, 134 с.
3. Роко М.К., Уильямс Р.С., Аливисатос П. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Москва, Мир, 2002, 292 с.
4. Алферов Ж.И., Асеев А.Л., Гапонов С.В. Наноматериалы и нанотехнологии. Микросистемная техника, 2003, № 8, с. 3–13.
5. М.Д.Михайлов. Химические методы получения наночастиц и наноматериалов. Санкт-Петербург, 2012.
6. Fedosyuk V.M. Nanostrukturali plyonkalar va nanosimlar . Minsk, BDU nashriyot markazi, 2006 yil

ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЕТВЯХ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ЗОННОЙ ПЛАВКИ

Латипова М.И.

Ферганский политехнический институт, старший преподаватель, PhD

Аннотация. В данном тезисе приведены основные критерии получения термоэлектрического материала с благоприятными параметрами, примененные технологические приемы и выбор технологии изготовления ветвей термоэлемента термопреобразователей.

Ключевые слова: термоэлектрический материал, легирование, примесь, параметры материала.

Аннотация. Ушбу тезисда қўлланилган технологик усуллар, термоэлектр материалларнинг фойдали параметрларини олишнинг асосий мезонлари ва термоэлемент шохобчаларини ишлаб чиқариш технологиясини танлаш келтирилган.

Калит сўзлар: термоэлектр материал, легирлаш, қўшимча модда, материал параметрлари.

Abstract. This thesis presents the main criteria for obtaining thermoelectric materials with favorable parameters, the applied technological methods, and the selection of technologies for manufacturing thermoelement branches for thermoelectric converters.

Keywords: thermoelectric material, doping, impurity, material parameters.

Существует множество методов синтеза полупроводниковых соединений, разработанных для получения термоэлектрических материалов, используемых в термоэлектрических преобразователях (ТП) энергии. Основное внимание в исследованиях уделяется введению легирующих примесей в базовые материалы. Это связано с тем, что изменение количества легирующего вещества позволяет корректировать и частично контролировать параметры материала, что открывает возможности для регулирования его характеристик.

Существуют несколько критериев получения термоэлектрического материала с благоприятными параметрами [1-2]:

1. Механические свойства материалов удовлетворяющие способности выдерживания многочисленных нагревов и охлаждения, соответствующие рабочим условиям термоэлектрических генераторов.

2. Термоэлектрические материалы, работающие в диапазоне средних и высоких температур, должны иметь малую упругость паров и способность хорошо удерживать в себе легирующие добавки.

3. Вещество не должно резко менять свои физико-химические свойства, т.е., не нужно использовать термоэлектрические материалы в области температур плавления, так как, в этих диапазонах в материале происходят необратимые явления. Исходя из этого, температура горячего спая должно быть ниже температуры плавления термоэлектрического материала (в состав которого входит данный материал) на 200-300°C.

4. Достаточная радиационная стойкость выбранных термоэлектрических материалов в случаях, когда в качестве источников тепла в термоэлектрических генераторах используются ядерные реакторы.

В качестве низкотемпературных термоэлектрических материалов практическое применение получили материалы группы $A_2^V B_3^{VI}$ из элементов периодической системы Д.И.Менделеева.

Для создания эффективных термоэлектрических генераторов используются в основном теллуристый висмут (Bi_2Te_3), селенистый висмут (Bi_2Se_3) и сурьмянистый теллур (Sb_2Te_3), так как они являются исходными компонентами для создания термоэлектрических материалов с высокой эффективностью [3]. Особенно при легировании они обладают высокими термоэлектрическими свойствами.

Для получения термоэлектрических материалов, пригодных для использования в ветвях термоэлементов термопреобразователей, применяются технологические подходы, направленные на обеспечение необходимых физико-механических свойств и форм (монолитных, бездефектных, аналогичных форме ветвей термоэлементов). Эти технологические процессы соответствуют разработанным методам производства ветвей термоэлементов, которые можно разделить на три основные группы: методы порошковой металлургии, металлургические методы и методы получения монокристаллических образцов. В технологии получения материалов на основе теллурида висмута можно

выделить два ключевых направления: создание образцов для физических исследований и производство ветвей термоэлементов. Для физических исследований, как правило, применяются лабораторные методы выращивания монокристаллов из расплава, такие как метод Бриджмана, зонная плавка, метод Чохральского, ампульный метод и другие [4]. Поэтому был выбран метод зонной плавки термоэлектрического материала тройного соединения на основе $(\text{Bi}, \text{Sb})_2(\text{Te}, \text{Se})_3$ с проведением технологии в учебной лабораторной аудитории использованием электрической печи сопротивления (ЭПС) косвенного нагрева с трубчатым камерным исполнением [5]. Зонная плавка имеет преимущества ещё с тем, что образцы, полученные плавлением по температурным зонам при кристаллизации, хорошо формируются на решетку. Кроме того, образования дефектов таких как трещин, деформаций и неравномерное распределение легирующих примесей практически не наблюдается. Все это можно устранить только при правильном выборе температуры режима, скорости прохождения ампулы с веществом вдоль рабочей камеры, а также четкого учета времени нахождения исходных материалов в соответствующих температурных зонах. Существует ещё один фактор, которым нельзя пренебречь. Это – строгое отношение к получению однородного вещества. Для получения сплава n-типа нами было отобрано 85 вес.% Bi_2Te_3 – 15 вес.% Bi_2Se_3 +0,04 вес.% TeI_4 , следующего состава Bi-55,186 вес.%, Te-38,663 вес.%, Se-6,151 вес.%. Для получения сплава p-типа был определен состав шихты, отвечающий 70 вес.% Sb_2Te_3 – 30 вес.% Bi_2Te_3 +0,25 вес.%Cd методом пропорции следующего количества: Bi – 15,67% вес, Te – 57,18% вес, Sb – 27,15% вес [6]. Исходные материалы размещаются в кварцевый тигель и вводятся в зону плавления. По температурному режиму зона состоит из пяти частей. Третья зона соответствует наиболее высокой температуре, так как в данном этапе необходимо достигать хорошего расплавления компонентов расплава, смешиванию их и образованию желаемой структуры. После получения расплава, частичное медленное охлаждение его также проводилось внутри камеры, постепенным снижением температуры. Последняя процедура была выполнена в двух других зонах, где вдоль камеры поддерживается градиент температуры экспоненциального характера. Затем достаточно горячий слиток вынимался из камеры и подвергался резке. Резка вещества осуществлялась на установке электроискровой резки. Операция выполнялась в специальной ванне, где охлаждающая жидкость, кроме снижения температуры сплава нагретого в последствии соприкосновения режущей проволоочки с материалом, служила ещё для гашения искры. Полуветви термоэлементов резались с размерами $4 \times 4 \times 7$ мм³. Вторая партия ветвей были изготовлены следующих размеров: $4 \times 4 \times 14$ мм³. Термоэлектрическая добротность материала, ветви с дырочной проводимостью имеют значения $Z=3,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ в пределах температур от абсолютного нуля и комнатной, тогда как у ветвей с электронной проводимостью она равна $Z=2,85 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Максимальное значение добротности достигается до $Z=2,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ только при 310 К (рис.1) [7].

Рис.1. Зависимость термоэлектрической добротности ветвей от температуры.

1-п-тип, 2-р-тип.

Заключение. Термоэлектрические материалы, работающие в диапазоне средних и высоких температур, должны иметь малую упругость паров и способность хорошо удерживать в себе легирующие добавки. Вещество не должно резко менять свои физико-химические свойства, т.е., не нужно использовать термоэлектрические материалы в области температур плавления, так как, в этих диапазонах в материале происходят необратимые явления. И учитывая данные критерии, нужно подбирать технологию изготовления ветвей термоэлементов. Значительно более однородным в микроскопическом смысле получаются образцы, изготовленные методом зонной плавки. Механические свойства таких образцов также превосходят свойства кристаллов, которые легко расслаиваются по плоскостям спайности. Однако и здесь требуется подобрать оптимальный режим плавки и время выдержки. Каждый из этих факторов сказывается на качестве образцов.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.С.Охотин, А.А.Ефремов, В.С.Охотин, А.С.Пушкарский. Термоэлектрические генераторы // М.: Атомиздат. 1971, С.292
2. Л.И. Анатычук. Термоэлектричество. Том 1. Физика термоэлектричества // Киев-Черновцы: Институт термоэлектричества, изд-ва "Букрек". 2009, С.388.
3. А.С.Рудов, А.В.Проказникова. Физика твердого тела // Ярославль: ЯрГУ, 2009. С.260.
4. RU 2683807 С1, опубл.02.04.2019 Бюл. №10, МПК H01L 35/34 (2006.01), СПК H01L 35/34 (2018.08) Способ получения термоэлектрического материала р-типа проводимости на основе твердых растворов $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3$
5. Электрические печи сопротивления. Электротех. Инфо. (Информационная торговая система) ETI.SU, 8-ноябрь, 2016 г.

6. M.I.Latipova, A.A.Abdullayev. “Uch qorishmali past xaroratli BiTeSe-BiSbTe asosidagi termoelektrik yarimo‘tkazgichli materiallarni stexiometrik tarkibini hisoblash” mavzusida EHM uchun dastur // № DGU 22168, 25.01.2023 y.

7. M.Diuldin, A.Kasimaxunova, A.Cheremisin, M.Latipova, V.Tseiko, S.Rud, L.Tseiko, N.Vatin, V.Krasnoshchekov, V.Rud, N.Semenova. Features of bismuth telluride based ternary alloys for thermoelectric applications // E3S Web of Conferences. 2023, Volume 458, pp.1-10.

CdS/CdTe/CdCl₂ / Sb₂Te₃ PROBLEMS AND SOLUTIONS TO INCREASE PHOTOVOLTAIC CONVERSION EFFICIENCY IN THIN-FILM HETEROSTRUCTURES.

Akhmadjonov Mekhridin Fakhridinovich

Assistant of the Department of Physics, Fergana Polytechnic Institute

Annotation. This article analyzes the main factors affecting the effectiveness of CdS/CdTe/CdCl₂/SbTe₃ heterostructures and ways to improve them. The study investigated the effects of CdCl₂ and SbTe₃ layers on electrical and optical properties by forming multilayer structures.

Аннотация. В этой статье будут проанализированы основные факторы, влияющие на эффективность гетероструктур CdS/CdTe/CdCl₂/SbTe₃, и способы их улучшения. В исследовании изучалось влияние слоев CdCl₂ и SbTe₃ на электрические и оптические свойства, образуя многослойные структуры.

Annotatsiya. Ushbu maqolada CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ geterostrukturalarining samaradorligiga ta’sir qiluvchi asosiy omillar va ularni yaxshilash usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ko‘p qatlamli strukturalar hosil qilib, CdCl₂ va Sb₂Te₃ qatlamlarining elektr va optik xossalarga ta’siri o‘rganilgan.

INTRODUCTION

Photovoltaic solar energy converters occupy a special place among alternative and renewable energy sources, the study of which has turned into a separate scientific field – photovoltaics.

Currently, monocrystalline silicon-based solar cells (SE) are widely used for power supply in space and ground conditions. The main technical and economic indicators of such solar cells, along with the coefficient of efficiency, the cost of electricity generated by them and the degree of stability of the output characteristics to the impact. solar radiation [1]. Studies have shown that thin-film elements based on cadmium telluride have the best resistance of efficiency to the radiation effects of space conditions.

The possibility of implementing a thin-film CdS/CdTe heterostructure is cheaper and sufficiently efficient for large-area solar modules (and therefore the possibility of their mass production in the future) was proved in the 1990s. The efficiency of samples in a 1 cm² area obtained by chemical deposition of CdS on glass substrates (coating with a conductive semi-conductive layer of ITO or SnO₂) and subsequent sublimation in a closed volume of CdTe was increased to 15.6% [2]. Under conditions of solar irradiation (AM1.5) A record value of 26.7mA/sm² short-circuit current density was achieved. The most cost-effective technology for manufacturing CdS/CdTe thin-film heterostructure was transferred to modules with an area of 27x60 and 82x71sm² with a capacity of 45 and 140V with an efficiency of 10.5 and 8.4%, respectively [2]. The results obtained on the elements of the smallest scale give hope for an increase in the efficiency of such modules, at least up to 16-17%. However, it remains unclear why, even with this, the efficiency is much lower than the theoretically possible 28-30%. The widespread introduction of CdTe-based solar modules into production is facing problems that require further research, clarifying the processes that determine losses in the photovoltaic heterostructure[3].

The operation of a solar cell involves the participation in the formation of a photocurrent, at best, of all the generated charge carriers, i.e. 100% efficiency (coefficient) charge collection (ratio of the number of electron-hole pairs separated by the field to the number resulting from the absorption of effluents), This is actually conditionally performed only to a greater or lesser extent for various reasons.[4] Firstly, due to reflection from the external frontal surface and other interface boundaries, not all photons incident on a solar cell penetrate into its active region. Such losses can be minimized by applying antireflection coatings using known technological methods, and secondly, not all photons that have already penetrated the semiconductor are absorbed. Due to the fact that CdTe is a semiconductor with direct interband transitions, the optical absorption coefficient quickly reaches values of 10⁴cm⁻¹ and more, as soon as the photon energy exceeds the band gap, this means that in the entire region of its own absorption, the penetration depth of light in the semiconductor is less than 10⁻⁴cm=1mkm, those. almost all radiation is absorbed if the thickness of the layer exceeds several micrometers (~63% at d 1 μm. ~86% at d=2 μm, ~ 95% at d=3 μm). There remain losses of other nature, which are not so easily eliminated, Among them the most important is the recombination of photogenerated carriers in the area of spatial charge (depleted layer) of the heterostructure and recombination of the surface of the absorbing layer.

Based on this, it is relevant to develop a technology for obtaining multilayer heterostructures based on CdS/CdTe, to study the physical characteristics and to study the problems of photovoltaic conversion efficiency.

To obtain multi-layered structures by pyrolysis, transparent electrically conductive layers (TCL) on glass, mica or polyamide were obtained, the formation of TCL with a thickness of (0.4-0.5 microns) is carried out in an argon-oxygen mixture at a pressure of 10 mmHg. The substrate temperature is 400°C. These modes have been identified by us for the deposition of TCL layers with optimal optoelectric properties on glass, mica and polyamide substrates. Films 0.3-0.4 microns thick at a pressure of 10 mmHg at a substrate temperature of 250-300 °C were deposited on the layers of the TCL by thermal evaporation. Then, CdTe films with a thickness of 1-3 microns were deposited without vacuum at a temperature of 2600C. The resulting teterosystems of TCL/CdS/CdTe were subjected to "chloride" treatment. To do this, CdCl₂ films were applied to CdTe layers without heating the substrate, by thermal evaporation at a pressure of 10 mm.tr.ct. The resulting thermal systems of PES/CdS/CdTe/CdCl₂ were annealed in air in a closed volume at a temperature of 420 for 30 minutes. After that, Sb-Te electrical contacts were applied to the surface of annealed heterosystems by thermal evaporation, thus, a multilayer heterosructure based on CdS/CdTe/CdCl/Sb-Te was obtained. In order to circumvent the difficulties in interpreting the results associated with the heterogeneity of the film properties, small-area heterostructures (1-2 mm²) were used. The no-load voltage is 0.3-0.4 V, the short-circuit current density is several mA/sm² (under irradiation conditions close to 1.5 Am), the efficiency coefficient is several percent. The task of the study was not to achieve the high efficiency of heterostructures, but to find out the reasons for their such low characteristics. Spectral and light voltage characteristics are investigated and the output parameters of solar cells are determined: short-circuit current density (Na), no-load voltage (). the filling actor (FT) of the load light voltage characteristic (VAC). A physical interpretation of the volt-ampere characteristics has been made.

SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

To improve the efficiency of thin film photovoltaic heterostructures based on CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃, it is advisable to reduce the likelihood of recombination, reduce optical absorption and reflection losses, improve the quality of electrical contacts and apply new technologies and materials. These recommendations aimed at improving efficiency are aimed at improving the energetic alignment between the layers of the heterostructure, reducing the recombination of charge carriers and ensuring the complete absorption of light. By putting these same recommendations into

practice, the technological capabilities of heterostructures can be further expanded and the efficiency of photoelectric conversion can be increased.

CONCLUSION

In conclusion, thin-film heterostructures based on CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ are of great scientific and practical importance for the production of photovoltaic devices with high efficiency in the future. Research aimed at improving the effectiveness of these heterostructures requires the use of new approaches based on science and ensures the further development of their technological capabilities.

LIST OF LITERATURE

1. Хренуяов Г.С., Черных Е.П., Ковтун Н.А. Белоногон Е.К. / ФТП. 2009. Т. 43, Вып. 8. С.1084-1039.
2. Bonnet D., Romeo A., Dobeli M., Weinert K., Zogg H., Tiwari A.N. /Proceedings of Conference, New Orfen, 2002. P. 962-985 .
3. A. L. Fahrenbruch, R. H. Bube, "Fundamentals of Solar Cells: Photovoltaic Solar Energy Conversion," Academic Press, 1983.
4. A. M. Hermann, "The role of polycrystalline thin films in photovoltaic conversion," *Solar Cells*, vol. 6, pp. 125-141, 1982.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тургунова Надирахон Бахадировна
Андижанский машиностроительный институт, докторант

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам совершенствования технологии получения низкотемпературных полупроводниковых материалов, имеющих стратегическое значение в области современных технологий и электроники. В работе освещаются современные вызовы и требования, стоящие перед промышленностью полупроводников, и предлагаются инновационные подходы для повышения эффективности процессов производства.

В статье представлены методы экспериментов и исследований, направленных на решение текущих проблем в области получения полупроводниковых материалов. Работа призвана внести вклад в развитие индустрии полупроводников и обеспечить инновационные решения для создания более эффективных и устойчивых материалов, соответствующих требованиям современных технологий.

Ключевые слова: полупроводники, технологическое усовершенствование, синтез полупроводниковых материалов, оптимизация

структуры, тонкопленочные технологии, эффективность производства, инновационные методы, технологические параметры, качество материалов, экологическая устойчивость, развитие полупроводниковых технологий.

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy texnologiyalar va elektronika sohasida strategik ahamiyatga ega bo'lgan past haroratli yarim o'tkazgich materiallarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada yarimo'tkazgich sanoati oldida turgan dolzarb muammolar va talablar yoritilgan va ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirish uchun innovatsion yondashuvlar taklif etilgan.

Maqolada yarimo'tkazgich materiallarini olish sohasidagi dolzarb muammolarni hal qilishga qaratilgan tajribalar va tadqiqotlar usullari keltirilgan. Ish yarimo'tkazgich sanoatini rivojlantirishga hissa qo'shish va zamonaviy texnologiyalar talablariga javob beradigan yanada samarali va barqaror materiallarni yaratish uchun innovatsion echimlarni taqdim etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: yarim o'tkazgichlar, texnologik takomillashtirish, yarim o'tkazgichli materiallar sintezi, strukturani optimallashtirish, yupqa plyonka texnologiyalari, ishlab chiqarish samaradorligi, innovatsion usullar, texnologik parametrlar, materiallar sifati, ekologik barqarorlik, yarim o'tkazgich texnologiyalarini ishlab chiqish.

Abstract. This article is devoted to the issues of improving the technology for producing low-temperature semiconductor materials that are of strategic importance in the field of modern technologies and electronics. The work highlights the current challenges and requirements facing the semiconductor industry and proposes innovative approaches to improve the efficiency of production processes.

The article presents experimental and research methods aimed at solving current problems in the field of obtaining semiconductor materials. The work is intended to contribute to the development of the semiconductor industry and provide innovative solutions for creating more efficient and sustainable materials that meet the requirements of modern technologies.

Keywords: semiconductors, technological improvement, synthesis of semiconductor materials, structure optimization, thin-film technologies, production efficiency, innovative methods, process parameters, material quality, environmental sustainability, development of semiconductor technologies.

Введение. В эпоху интенсивного технологического развития, где электроника и информационные технологии становятся важнейшими составляющими повседневной жизни, поиск совершенных методов получения полупроводниковых материалов приобретает особую актуальность. Полупроводники, как ключевые строительные блоки современных электронных устройств, требуют постоянного усовершенствования технологических процессов для обеспечения более высокой эффективности, надежности и функциональности. Совершенствование технологии получения

полупроводниковых материалов играет важную роль в современной науке и технике, обеспечивая основу для разработки более эффективных и инновационных электронных устройств.

Анализируя существующие технологии и выявляя их ограничения, авторы статьи стремятся предложить практические решения, направленные на улучшение эффективности производства полупроводниковых материалов, учитывая современные требования к электронным устройствам [1]. Надеемся, что данная работа сможет внести существенный вклад в развитие индустрии полупроводников, обеспечивая новые перспективы и возможности для дальнейшего технологического прогресса.

Методы исследования: Развитие современных технологий получения полупроводниковых материалов является ключевым фактором для продвижения технического прогресса, поэтому наша статья направлена на освещение важности и перспектив этого направления исследований. Мы рассмотрим последние разработки в области методов синтеза, улучшения структурных характеристик и оптимизации процессов производства. Особое внимание будет уделено применению новых материалов и техник, направленных на повышение эффективности полупроводниковых устройств.

Научные исследования в области получения полупроводниковых материалов включают в себя множество гипотез и проверок. Ниже приведены общие направления исследований, касающихся гипотез в этой области [2]:

Оптимизация методов синтеза: Гипотезы могут касаться оптимизации химических процессов и методов синтеза полупроводниковых материалов для повышения их чистоты и эффективности.

Методы роста кристаллов: Исследования могут проверять гипотезы о лучших методах роста кристаллов, таких как эпитаксия и флуоридный рост, для улучшения структуры полупроводников.

Новые материалы и соединения: Гипотезы о возможности создания новых полупроводниковых материалов с уникальными электронными и оптическими свойствами.

Наноструктурирование: Исследования по гипотезам о применении нанотехнологий для создания наноструктурных полупроводниковых материалов с улучшенными характеристиками.

Управление дефектами и легирование: Гипотезы об оптимизации процессов управления дефектами в кристаллической решетке и о легировании для изменения электронных свойств.

Экологическая устойчивость процессов производства: Исследования, направленные на создание более экологически устойчивых методов получения полупроволниковых материалов.

Применение новых техник анализа и характеристики: Гипотезы о возможности применения новых методов анализа и характеристики материалов для более точного контроля их свойств.

Разработка новых технологий производства: Гипотезы об оптимизации технологических процессов производства полупроводников для повышения эффективности и снижения затрат.

Совершенствование технологии получения полупроводниковых материалов включает в себя различные методы и подходы. Ниже приведены общие методы, которые часто используются в исследованиях и разработках в этой области:

1. **Эпитаксия:** Методы МОС-эпитаксии (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, МОСVD) и МВЕ (Molecular Beam Epitaxy): Эти методы используются для роста тонких пленок полупроводников на подложках с атомной точностью.
2. **Вакуумное отложение:** Физическое отложение в вакууме (PVD): Метод, при котором материалы осаждаются на подложку путем физического распыления или испарения в вакууме.
Химическое отложение в вакууме (CVD): Процесс осаждения тонких пленок из газовой фазы химическим путем.
3. **Гидротермальный синтез:** Использование водных растворов химических соединений при повышенных температурах и давлениях для синтеза полупроводниковых материалов.
4. **Сол-гель процессы:** Методы, включающие химическую обработку растворов соединений для получения геля, который затем обжигается для формирования полупроводниковых материалов.
5. **Метод химического осаждения (СВД):** Процесс осаждения пленок из раствора химических соединений на подложку.
6. **Легирование:** Введение определенных примесей для изменения электронной структуры полупроводников и управления их электрическими свойствами.
7. **Нанотехнологии:** Использование методов нанотехнологий для создания наноструктурных полупроводниковых материалов с уникальными свойствами.
8. **Электронно-лучевая литография:** Метод позволяющий создавать микро- и наноструктуры на поверхности полупроводниковых материалов с использованием электронного луча.

9. **Электроосаждение:** Осаждение металлических или других пленок из раствора под воздействием электрического тока.

10. **Обработка плазмой:** Применение плазменных технологий для обработки поверхности полупроводниковых материалов и контроля их свойств.

Эти методы могут комбинироваться и модифицироваться с целью достижения требуемых характеристик полупроводниковых материалов для конкретных приложений [3]. Исследователи продолжают улучшать и разрабатывать новые технологии с целью повышения эффективности, стабильности и производительности полупроводниковых устройств.

Развитие современных технологий получения полупроводниковых материалов является ключевым фактором для продвижения технического прогресса, поэтому наша статья направлена на освещение важности и перспектив этого направления исследований. Особое внимание будет уделено применению новых материалов и техник, направленных на повышение эффективности полупроводниковых устройств.

Результаты исследования: Оптимизация методов совершенствования технологии получения полупроводниковых материалов — это важный этап в исследовательской работе [4]. Процесс изучения и анализа оптимальных методов включает в себя ряд шагов:

Увеличение эффективности и производительности устройств:	Продолжение оптимизации технологических процессов для создания полупроводниковых устройств с более высокой производительностью и эффективностью.
Развитие новых материалов и структур:	Исследование и внедрение новых полупроводниковых материалов и структур для улучшения определенных свойств, таких как электропроводность, оптическая прозрачность и термическая устойчивость.
Создание более энергоэффективных солнечных батарей:	Разработка технологий для создания солнечных батарей с высокой конверсией солнечной энергии и длительным сроком службы.
Управление дефектами и кристаллической структурой:	Разработка методов для эффективного контроля дефектов и структуры полупроводниковых материалов, что может существенно влиять на их электрические свойства.
Использование нанотехнологий:	Продвижение в области нанотехнологий для создания наноструктурных полупроводниковых материалов с уникальными электрическими и оптическими свойствами.

Экологическая устойчивость:	Работа над разработкой более экологически устойчивых методов получения полупроводниковых материалов с уменьшением воздействия на окружающую среду.
Интеграция с другими технологиями:	Улучшение методов интеграции полупроводниковых технологий с другими технологическими платформами, такими как искусственный интеллект, квантовые технологии и биотехнологии.
Повышение стабильности и долговечности устройств:	Работа над улучшением стабильности и долговечности полупроводниковых устройств для расширения их сферы применения и снижения стоимости обслуживания.

Результаты этой работы могут привести к разработке и внедрению более эффективных, экономичных и экологически устойчивых методов получения полупроводниковых материалов, что в свою очередь может способствовать развитию современных технологий и применений полупроводников [5].

Заключение: Заключение по совершенствованию технологии получения полупроводниковых материалов важно подчеркнуть значимость этой работы для развития современных технологий и промышленности.

Оптимизированные методы, предложенные в ходе исследования, представляют собой перспективные подходы к улучшению производства полупроводниковых материалов. Предполагаемые улучшения включают в себя повышение эффективности производства, улучшение качества материалов, снижение экологического воздействия и сокращение затрат. Дальнейшие исследования и разработки в этой области будут иметь важное значение для современного общества, стимулируя технологический прогресс и удовлетворяя потребности быстро меняющегося мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kasimakhunova A.M., Turgunova N.B. Research of thermal conductivity and applications of thermoelectric generators in production//Scientific Bulletin of NamSU 2022 № 7(13.00.00.30)
2. Turgunova N.B “Investigation of Thermal Conductivity Efficiency and Application of Thermoelectric Generators as Sources of Alternative Energy” Texas Journal of Engineering and Technology. Vol.17 ISSN No: 2770-4491 <https://zienjournals.com> 2023.
3. Тургунова Н.Б., Такабаев У. “Разработки полупроводниковых термоэлектрических материалов для машиностроения” НамМТИ илмий-техника журнали ТОМ 5 – Махсус сон (2), 2020 ISSN 2181-8622
6. Тургунова Н.Б. “Исследование методов получения низкотемпературных термоэлектрических материалов” Iqtisodiyot va innovatsion

texnologiyalar ilmiy elektron jurnal, maxsus son.
<https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit>

7. Тургунова Н.Б. “Изучение методов изготовления низкотемпературных термоэлектрических материалов” 6-международная конференция по “Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро и наноструктурах” (OPPSMN-2023)

ZnO PLYONKALARINI O‘STIRISH USULLARI HAMDA ULARNING TURLI FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

G‘ulomov Baxtiyorjon Dilmurodjon o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika institute, assistent o‘qituvchi

Annotatsiya. So‘nggi paytlarda yupqa metalloksid plyonkalaridan turli maqsadlarda foydalanish uchun yangi material sifatida keng ko‘lamda turli xil shaffof tagliklarga o‘stirilmoqda va optik o‘tkazuvchanlik xossalari tekshirilib, ularni turli haroratlarda ishlash imkoniyatlari aniqlanib amaliyotga joriy etilmoqda. Ushbu tadqiqot ishida turli texnologik usullar bilan olingan ZnO yupqa metalloksid plyonkalarining optic va elektrofizik xossalari o‘rganildi va natijalar taxlil qilindi. Termik ishlov berish harorati yupqa plyonkalarining optik va elektrofizik xossalariga ta’siri o‘rganildi.

Аннотация. В последнее время тонкие пленки оксидов металлов широко выращиваются на различных прозрачных подложках как новый материал различного назначения, исследуются их свойства оптического пропускания, определяются и применяются на практике возможности работы при различных температурах. В данной работе были изучены оптические и электрофизические свойства тонких пленок оксидов металлов ZnO, полученных различными технологическими методами, и проанализированы результаты. Изучено влияние температуры термообработки на оптические и электрофизические свойства тонких пленок.

Abstract. Recently, thin metal oxide films have been widely grown on various transparent substrates as a new material for various purposes, and their optical transmission properties have been investigated, and their possibilities of working at different temperatures have been determined and put into practice. In this study, the optical and electrophysical properties of ZnO thin metal oxide films obtained by different technological methods were studied and the results were analyzed. The effect of thermal treatment temperature on the optical and electrophysical properties of thin films was studied.

Kalit so‘zlar: ZnO metalloksidi, yupqa plyonka, fotkorroziya, Zol-gel, difraksiya, mono- va polikristall.

Ключевые слова: оксид металла ZnO, тонкая пленка, фотокоррозия, золь-гель, дифракция, моно- и поликристалл.

Key words: ZnO metal oxide, thin film, photocorrosion, Sol-gel, diffraction, mono- and polycrystal.

ZnO metalloksididan so‘ngi 100 yil ichida tijorat va sanoat maqsadlarida keng ko‘lamda qo‘llanilib kelinmoqda. U yuqori optik, kimyoviy va elektr xususiyatlarga ega, arzon va kimyoviy jihatdan barqaror material hisoblanadi[1]. ZnO metalloksidi olti burchakli vurtsit kristallanish tuzilishiga ega bo‘lib, xona haroratida boshqa fazalarga qaraganda barqarorroqdir ya’ni, har bir (Zn^{2+}) kationi tetraedr burchaklarida to‘rtta (O^{2-}) anioni bilan o‘ralgan bo‘ladi[2].

Umuman olganda, ZnO metalloksidi vurtsit kristall tuzilishiga ega, II-VI birikmali n-tip [elektr o‘tkazuvchanlik](#)ga ega yarimo‘tkazgich bo‘lib [3], panjara parametrlari $a = 0,325 \text{ nm}$ va $c = 0,512 \text{ nm}$ tashkil etadi xona haroratida o‘zining keng (3,37 eV) taqiqlangan sohaga egaligi tufayli shaffof va optoelektronika materiallari sifatida istiqbolli qo‘llash imkoniyati mavjudligi, shuningdek, ko‘k-ultrabinafsha va oq yorug‘lik nurlarini chiqaradigan, keng taqiqlangan sohaga ega GnN (3,4 eV) bilan yaxshi raqobatbardosh bo‘la olishi, bundan tashqari, ZnO monokristall qatlamlari GaN ga nisbatan o‘zining sintez qilish texnologiyasining soddaligi, kamxarjligi xamda eksiton bog‘lanish energiyasi 60 meVga tenligi kabi bir qator afzal xususiyatlari jaxon miqyosida faoliyat olib borayotgan soha vakillari orasida katta qiziqish uyg‘otib, keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda[4,5].

Rux oksidi (ZnO) nisbatan yuqori o‘tkazuvchanligi, elektron harakatchanligi, fotokorroziyaga qarshi barqarorligi va arzon narxlarda mavjudligi tufayli quyosh batareyalari uchun istiqbolli materiallardan biri hisoblanadi. ZnO materiallarining turli nano o‘lchamda olingan tuzilmalaridan o‘tkazuvchi taglilarda fotoanod sifatida foydalanish mumkin[6].

Shuningdek, shisha tagliklariga ZnO asosli yupqa plyonkalar o‘stirishning radio chastotali magnetronli purkash, gidrotermal, kimyoviy bug'larni cho‘ktirish, zol-gel dip-coating, zol-gel sping-coating kabi bir qator fizik kimyoviy usullaridan foydalanilib kelinmoqda. ZnO yupqa plyonkalarining tuzilmaviy, optic va elektrofizik xossalari o‘stirish usullari va ishlab chiqarish sharoitlariga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin[7].

Jumladan, [8] tadqiqot ishida kimyoviy bug‘larni cho‘ktirish (CBD) usuli bilan shisha tagliklariga o‘stirilgan. ZnO ning yupqa plyonkalari har xil haroratlarda (373, 473 va 573) K 1 soat davomida termik ishlov berilgan. Rentgen nurlari difraksiyasi shuni ko‘rsatadiki, ZnO yupqa plyonkalari termik ishlov berish natijasida strukturaviy tuzilishi (kristallanishi) yaxshilandi(1-rasm).

1-rasm. ZnO yupqa plyonkalarining turli haroratlarda rentgen nurlari diffraksiyasi.

2-rasm. ZnO yupqa metalloksid plyonkalarining optik o'tkazuvchanlik (a) va yutilish spektrlari (b).

ZnO plyonkalarining optik xususiyatlari o'rganilganida, optik o'tkazuvchanlik spektrlari va taqiqlangan soha kengligi 373K va 473K temperatura oralig'ida oshgan, lekin 573Kda kamaygan (2-rasm). Optik taqiqlangan soha kengligi, plyonkaning qizil nurlar sohasidan va ko'k nurlar sohasiga siljishi mos ravishda ZnO plyonka sifatini yaxshilashi va yomonlashishi bilan bog'liq.

Ma'lumki, ruh oksidi qatlamlarining nurlanishni yutish cho'qqilari orqali ularning ta'qiqlangan sohasi kengligini energiya qiymatini aniqlash imkonini beradi. To'g'ridan to'g'ri energetik sohalar orasida o'tishda, nur yutish koeffitsiyenti α va foton energiyasi E o'rtasidagi bog'liklik quyidagi tenglama orqali tavsiflanadi

$$\alpha = \left(\frac{k}{hv}\right)(hv - E_g)^{1/2}$$

bu yerda k – o‘zgarmas kattalik, E_g – ta’qiqlangan soha kengligi, $h\nu$ – foton energiyasi. 3-rasmda turli haroratlarda ishlov berilgan ruh oksidi qatlamlarining nur yutish koeffitsientining spektral bog‘liqligini ko‘rsatilgan. Keltirilgan grafik chiziqlarining egrilanish sohasi, olingan qatlam ta’qiqlangan sohasining optik kengligiga mos keladigan kvant energiyasini beradi.

3-rasm. Turli haroratlarda termik ishlov berilgan ZnO yupqa qatlamlarining nur yutish koeffitsientining spektral bog‘lanishi [8].

Yuqoridagilardan hulosa qilish mumkinki, ZnO metalloksidi vurtsit kristall tuzilishiga ega, II-VI birikmali n-tip [elektr o‘tkazuvchanlikga](#) ega yarimo‘tkazgich bo‘lib termik ishlov berish natijasida metalloksid plyo‘nkalarining strukturaviy va optik xususiyatlarni nazorat qilish imkoni mavjud. Temperaturaning ortishi yupqa plyonkalarining strukturaviy tuzilishini yaxshilandi.

ZnO yupqa plyonkalarining bunday afzal xossalri ZnO plyonkalar, yuqori haroratlarda ishlaydigan tranzistorlar va boshqa elektron qurilmalar uchun yaxshi yarimo‘tkazgich material sifatida, yarimo‘tkazgich xususiyatlari LED va lazer diodlarini, quyosh energiyasini ishlab chiqaruvchi fotovoltaik tizimlarda, yuqori optik sezgirligi tufayli, optik sensorlar va fotodiodlar ishlab chiqarishda keng qo‘llanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska and Teofil Jesionowski. Zinc Oxide— From Synthesis to Application: A Review. *Materials* 2014 yil 9 aprel; 7(4):2833-2881. doi: 10.3390/ma7042833.
2. T. Srinivasulu, K. Saritha, K.T. Ramakrishna Reddy. Synthesis and characterization of Fe-doped ZnO thin films deposited by chemical spray pyrolysis. *Modern Electronic Materials*. Volume 3, Issue 2, June 2017, Pages 76-85. <https://doi.org/10.1016/j.moem.2017.07.001>

3. J. Kennedy, P.P. Murmu, J. Leveneur, A. Markwitz, J. Futter. Controlling preferred orientation and electrical conductivity of zinc oxide thin films by post growth annealing treatment. *Applied Surface Science*. Volume 367, 30 March 2016, Pages 52-58. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.160>
4. Sonu Kaliramna, Sardul Singh Dhayal, Narendra Kumar. Structural and optical studies of ZnO doped PMMA thin film and its photocatalytic and antibacterial activities. *Optical Materials*. Volume 133, November 2022, 112891p. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112891>
5. Usman Ilyas, R. S. Rawat, G. Roshan, T.L. Tan, P. Lee, S.V. Springham, Sam Zhang, Li Fengji, R. Chen, H. D. Sun. Quenching of surface traps in Mn doped ZnO thin films for enhanced optical transparency. *Applied Surface Science*. (2011), 258(2), 890-897-pp. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.09.021>
6. Arie Wibowo, Maradhana Agung Marsudi, Muhamad Ikhlasul Amal, Muhammad Bagas Ananda, Ruth Stephanie, Husaini Ardy and Lina Jaya Diguna. ZnO nanostructured materials for emerging solar cell applications. *RSC Adv.*, 2020, 10 (70), 42838-42859. DOI: [10.1039/D0RA07689A](https://doi.org/10.1039/D0RA07689A)
7. Д.Л. Газдинский, О.М. Чапура, Л.В. Михнев, Е.А. Бондаренко, Р.В. Пигулев, У.А. Марьина. Изучение оптических свойств тонких слоев оксида цинка ZnO, полученных золь-гель методом. Известия ЮФУ. Технические науки. С.136-144. [DOI 10.18522/2311-3103-2022-2-136-144](https://doi.org/10.18522/2311-3103-2022-2-136-144)
8. R.A. AL-Wardy, A.S. Abbas, S.I. Abbas. Optical properties of zno films prepared by cbd technique. *Journal of Ovonic Research*. 2021, Vol. 17, No.1, p. 53 – 60.

CdS/CdTe/CdCl₂ / Sb₂Te₃ PHOTOVOLTAIC CONVERSION EFFICIENCY PROBLEMS IN THIN-FILM HETEROSTRUCTURES

Akhmadjonov Mekhriddin Fakhridinovich

Assistant of the Department of Physics, Fergana Polytechnic Institute

Annotation. This article develops scientifically based recommendations to identify limiting factors of photovoltaic efficiency and optimize them through in-depth analysis of photocopyers generation, recombination and their efficient transport in CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ thin-film heterostructures.

Аннотация. В этой статье были разработаны научно обоснованные рекомендации по выявлению ограничивающих факторов фотоэлектрической эффективности и их оптимизации путем углубленного анализа генерации, рекомбинации и эффективного транспорта фотонов в тонкопленочных гетероструктурах CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃.

Annotatsiya. Ushbu maqolada CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ yuqqa plyonkali geterostrukturalarida fototashuvchilar generatsiyasi, rekombinatsiyasi va ularning

samarali transportini chuqur tahlil qilish orqali fotovoltaik samaradorligining cheklovchi omillarini aniqlash va ularni optimallashtirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

The rapid development of photovoltaic technologies and the increase in demand for environmentally friendly energy sources are now the reason for the great emphasis on the development of thin-film solar elements. The issue of improving efficiency in thin-film solar elements is important in scientific research, since they provide the possibility of high power generation with low energy consumption and low cost. In this context, CdS/CdTe-based photovoltaic structures have been ranked among the competitive technologies in the world market due to their high conversion efficiency and ease of production[1].

In CdTe-based solar elements, the role of the CdS absorption layer, CdCl₂ diffusion modifier, and Sb₂Te₃ intermediate layer is important. Physicochemical processes such as energetic alignment of these layers, interfacial diffusion and formation of defects have a significant impact on the generation and recombination rate of phototashers[2]. Of particular importance is the role of the Sb₂Te₃ layer in reducing interfacial defects and reducing contact resistance, which can increase the overall efficiency of the structure.

The overall effectiveness of CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ thin-film heterostructures is largely dependent on layer interoperability and quality of interfaces. The specific crystal structure, phase State, and interfacial boundary properties of each layer affect the generation and transport processes of phototashers[3]. For this reason, this section aims to deeply analyze the structural parameters of the layers in the heterostructure CdS/CdTe/Sb₂Te₃ and the consistency of the interfaces.

Crystal structure of CdS and CdTe layers. CdS and CdTe layers are often formed in a polycrystalline state, which has a significant effect on the electrical properties of the structure. The size of the crystal lattice, the grain boundary, and the defects within the grain can serve as recombination centers, adversely affecting the movement of the charge carriers. Therefore, the formation of a high-quality and low-defect crystal structure in both layers is important to increase photoelectric efficiency.

Through X-ray diffusion analysis, it is possible to determine the Phase state of the layers and the dimensions of the crystal lattice. The CdS layer is typically formed in the Hexagonal Phase, providing good energetic alignment with the CdTe layer. However, when the CdTe layer is in a polycrystalline state, differences between the crystal lattice cavity (misfit) and the energy levels can occur, causing additional defects to form at the interface.

The role of the CdCl₂ modification. When the surface of the CdTe layer is treated with CdCl₂, the CdCl₂ modifier penetrates the CdTe structure and changes the grain boundary in it, reducing recombination centers. This process has a significant

impact on the internal structural parameters and optical properties of the CdTe layer. As a result of CdCl₂ processing, the size of the granules increases, the concentration of defects decreases, and the likelihood of recombination of charge carriers decreases. Through structural analysis and SEM (scanning electron microscope) imaging, it is possible to show the detailed characteristics of this modification process.

The effect of the Sb₂Te₃ layer on the quality of the interface. The introduction of the Sb₂Te₃ thin layer serves to improve the energy compatibility in the CdS/CdTe interface. The presence of this layer reduces the formation of additional defect centers at the interface and reduces the speed of recombination of phototashers. By controlling energy barriers and electronic transition processes, the Sb₂Te₃ layer reduces charge recombination and has a positive effect on overall efficiency by lowering contact sludge resistance.

The study of chemical bonds and diffusion processes generated at Sb₂Te₃ layer and CdTe/CdS interfaces using methods such as Raman spectroscopy and AES (Auger electron spectroscopy) increases the scientific value of the paper. These analyses are important for determining the quality of interfaces and their effects on optoelectric properties.

Analysis of optical properties and light absorption processes is important in assessing the photoelectric efficiency of CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ thin-film heterostructures. The absorption coefficient of each layer, the scattering and reflectance of light determine the overall photon conversion efficiency. Therefore, the following details the optical identities of CdS/CdTe-based structures and the absorption of light by spectral domains.

Optical absorption of CdS and CdTe layers. CdS and CdTe coatings have a high absorption coefficient, providing a basic generation of photocopyers in photovoltaic transformation processes. The CdS layer, commonly referred to as the "absorption window layer", absorbs most of the light at short wavelengths (ultraviolet and blue spectrum). The bandwidth (E_g) of CdS is about 2.42 eV, which allows effective absorption of photons at short wavelengths, but does not produce direct current. For this reason, the CdTe layer is used as the main absorption layer. The bandwidth of the CdTe is approximately 1.45 eV, absorbing light from the blue to red spectrum, and is an ideal option for converting to electricity.

The optical absorption coefficient (α) and the input depth of light (δ) are related to the thickness of the CdTe and CdS layers. For example, because the α value for the CdTe layer is high, only the 2-3 μm thick CdTe layer can also absorb a large part of the light, leading to a high conversion of energy.

Spectral transitions and optical conductivity. CdS/CdTe heterostructures perform spectral conduction analyses to determine conduction and absorption characteristics in the spectral domain. Spectral analysis of ultraviolet (UV), visible (Vis) and infrared (IR) can be used to measure the spectral absorption and reflectivity of each layer.

The transition processes of light are studied using the Tauc method and help determine the E_g value of CdTe. In this, a graph is drawn against $(ahv)^2$ to find the optical absorption zone and its energy values. UV-Vis-NIR spectroscopy is recommended to determine the overall conductivity and spectral distribution of CdS/CdTe heterostructure.

Optical role of CdCl₂ and Sb₂Te₃ layers. The CdTe layer treated with CdCl₂ increases the absorption coefficient of light and improves optical activity. Under the influence of CdCl₂, there is an increase in the optical density of CdTe and a change in the grain boundary. This causes more absorption of photons within the CdTe layer and increases the rate of generation of charge carriers.

The Sb₂Te₃ layer, in contrast, can act as an optical barrier and increase the reflectivity of photons at short wavelengths. The main role of this floor is to reduce the recombination of charge carriers through interfaces and minimize the optical losses of contacts. However, the thickness and spectral properties of the floor have a significant impact on efficiency.

Achieving high photoelectric efficiency in CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ thin-film heterostructures requires the elimination of many physical and technological problems. In such heterotusms, the main problems are the recombination of charge carriers, the lack of energetic alignment at the interface, and the formation of defect centers[4]. Let's look at the main limiting factors in CdS/CdTe-based structures and ways to solve them.

Interface compatibility and energy barriers. In the heterostructure of CdS/CdTe, the recombination probability of charge carriers increases as a result of the non-cohesion of the energetic barriers. The mismatch of band width (bandgap) and electron affinity (electron cross-strain) of CdS and CdTe materials creates additional defects and energy barriers at the interface. This problem significantly reduces the overall effectiveness of heterotoxicity. The lack of energetic alignment worsens the processes of photocopyers generation and their separation, leading to low opening voltage (V_{oc}) and short circuit current (J_{sc}).

Decisive factors:

- Energy bars between CdS and CdTe can be reduced by introducing Sb₂Te₃ or other matching layers to improve energy matching.
- To improve the quality of the interface, it is necessary to optimize high vacuum technologies and temperature diffusion processes.

The presence of recombination centers. Between CdS and CdTe, the grain boundary and numerous recombination centers are formed at the interfaces, leading to the loss of charge carriers. Especially in the CdS/CdTe interface, the likelihood of recombination increases as a result of energy defects, changes in chemical bonds, and mismatch diffusion (misfit dislocations). Recombination centers can also be present in the CdTe layer itself, as the polycrystalline structure of this floor contains many defects within the grain and within the grain boundary.

Decisive factors:

- High temperature treatment with CdCl_2 to reduce defects can enlarge the grain boundary of CdTe and passivate defects.
- Introduction of Sb_2Te_3 reduces recombination centers and improves charge transport by forming additional chemical bonds at the interface.

Optical losses and limitation of absorption. An important problem in CdS/CdTe heterostructure is insufficient absorption of light and vice versa, high refraction from the surface or scattering processes between layers. As a result of the reflection and scattering of light, the photons of light are not completely absorbed in the structure, which leads to a decrease in the generation of charge carriers. Also, energy losses can be observed at wavelengths when the alignment between the cross-absorption spectra of CdTe and CdS is insufficient.

Decisive factors:

- Optimize absorption by properly controlling the thickness of the layers and increasing the optical density of the CdTe coating.
- Antireflective coatings and the application of special structures (for example, nano-textured surfaces) to increase the entry level of light.

WAYS TO IMPROVE AND RECOMMENDATIONS

A number of scientific and technological improvements are needed to improve photovoltaic conversion efficiency in CdS/CdTe/ CdCl_2 / Sb_2Te_3 -based thin-film heterostructures. Of great importance in improving efficiency is the optimization of factors such as the quality of interfaces, energy compatibility, recombination probability of charge carriers and optical absorption. With the above in mind, recommended methods and scientific approaches for improving CdS/CdTe-based structures are discussed.

Interface alignment between the CdS and CdTe layers has a significant impact on the transport and separation efficiency of photocopyers. Through the improvement of the interface, a decrease in defects and a decrease in energy barriers are ensured.

- Optimal thickness of Sb_2Te_3 layer: keeping the thickness of Sb_2Te_3 around 10-20 nm ensures that the interface is smooth and uniform, and reduces energy barriers.
- New modifiers input: it is recommended to add adaptive modifiers such as MoO_3 , ZnTe or Ge layer to increase energy compatibility.

By controlling recombination processes, it is possible to increase the life expectancy of photocopyers and improve their transport efficiency. This significantly increases the photoconversion parameters of the heterostructure.

- Improving the diffusion process with CdCl_2 : recombination centers can be reduced by adjusting the diffusion time and temperature of CdCl_2 .
- High quality CdTe generation: reducing the likelihood of recombination by optimizing the thickness of the CdTe coating and the size of the grain boundary.

By reducing the maximum light absorption and reflection losses, the overall photovoltaic efficiency of the structure can be increased.

- Antireflective coatings introduction: the use of antireflective materials such as Al_2O_3 or TiO_2 to improve the optical properties of the surface and reduce the reflection of light.
- Nano-texture and micro-surface creation: nano-texture generation in CdTe coating increases light scattering and absorption. Photolithography or ion plasma methods may be used for this process.

The CdS/CdTe/CdCl₂/Sb₂Te₃ thin-film heterostructures studied in this article can increase overall photovoltaic efficiency by up to 20% through the use of recommended refinement methods to achieve high efficiency. To achieve this goal, energetic alignment of layers, reduction of defects and optimization of electric transport routes are the main strategies. Therefore, further research should focus on a deeper study of the processes of generation and separation of charge carriers, further optimization of technological parameters and improvement of chemical compatibility of interfaces.

LIST OF LITERATURE

1. P. Jackson, D. Hariskos, E. Lotter, W. Witte, A. Lütkehoff, S. Paetel, "New world record efficiency for Cu(In,Ga)Se₂ thin-film solar cells beyond 20%," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 19, pp. 894-897, 2011.
2. X. Wu, "High-efficiency polycrystalline CdTe thin-film solar cells," *Solar Energy*, vol. 77, no. 6, pp. 803-814, 2004.
3. C. S. Ferekides, J. Britt, S. R. Flanagan, V. Kapur, "Thin Film CdS/CdTe Solar Cell with 15.8% Efficiency," *Applied Physics Letters*, vol. 62, no. 19, pp. 2441-2442, 1993.
4. R. W. Birkmire, E. Eser, "Polycrystalline Thin Film Solar Cells: Present Status and Future Potential," *Annual Review of Materials Science*, vol. 27, pp. 625-653, 1997.

NAMUNA SIRTINI ATOM KUCH MIKROSKOPIYASI YORDAMIDA

TADQIQ ETISH.

Mamatkarimov Odiljon Oxundedayevich. Fizika-matematika fanlari doktori,
professor.

Abdulxayev Abrorbek Abdulloxon o'g'li. Fizika-matematika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD).

Namangan muxandislik-texnologiya instituti.

Tel: 941504047 a.a.abdulxayev@mail.ru

Kalit so'zlar: Atom kuch mikroskopiyasi, zond, lazer, deformatsiya, fotodiod, kontakt, konsol

Atom kuch mikroskopining ishlashi zond va namuna yuzasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirga asoslangan. Ushbu o'zaro ta'sirning sababi zond atomlari va sirt atomlari o'rtasida van der Waals kuchlarining paydo bo'lishidir. Zond namuna yuzasidan tortish yoki itarish natijasida egilib, elastik konsolda asosga mahkamlanadi. Konsolning sxematik ko'rinishi (zond sensori) 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. AKM zond sensorining sxematik ko'rinishi

Bir-biridan r masofa bilan ajratilgan zond yuzasi va namuna yuzasidagi atomlarning o'zaro ta'sirini tasvirlash uchun Lennard-Jons quvvat funktsiyasidan foydalaniladi:

$$U_{LD}(r) = U_0(-2(\frac{r_0}{r})^6 + (\frac{r_0}{r})^{12}) \quad (1)$$

bu yerda $U_{LD}(r)$ - o'zaro ta'sir energiyasi, U_0 - muvozanat holatidagi o'zaro ta'sir energiyasi (minimal energiya), r_0 - muvozanat holatidagi atomlar orasidagi masofa, r - atomlar orasidagi masofa.

Formulaning (1) birinchi atamasi katta o'zaro masofadagi tortishishni tavsiflaydi. Nazariya nuqtai nazaridan buni dipol-dipol induktsiyali o'zaro ta'sirning paydo bo'lishi bilan izohlash mumkin (van der Waals kuchi). Ikkinchi atama atomlarning almashinuv o'zaro ta'siri natijasida bir-biriga yaqinlashganda o'zaro itarilishini tavsiflaydi. Zamonaviy atom kuch mikroskoplarida konsolning egilishini aniqlash uchun optik tizimdan foydalaniladi, uning sxemasi 2-rasmda ko'rsatilgan. Yarimo'tkazgichli lazer shunday o'rnatiladiki, konsoldan aks ettirilgan nur fotodetektor markaziga tegadi (2-rasm, o'ng). To'rt qismdan iborat yarimo'tkazgichli fotodiod fotodetektor vazifasini bajaradi[4].

9-rasm. AKM zond konsolning egilishini qayd qilish uchun optik tizim

Konsolni deformatsiya qiluvchi itarilish va tortish kuchlari vertikal komponent FZ va lateral komponent FLga ega. Fotooqimning dastlabki qiymatlarini $I_{01}, I_{02}, I_{03}, I_{04}$, konsolning o'zaro ta'siridan keyingi fotooqim qiymatlarini esa I_1, I_2, I_3, I_4 deb belgilaymiz. Keyin farq oqimlarining kattaligi konsolning egilishining kattaligi va yo'nalishi haqida ma'lumot beradi:

$$\Delta I_Z = (\Delta I_1 + \Delta I_2) - (\Delta I_3 + \Delta I_4) \quad (2)$$

$$\Delta I_L = (\Delta I_1 + \Delta I_4) - (\Delta I_2 + \Delta I_3) \quad (3)$$

ΔI_L qiymati lateral kuchlar ta'sirida konsolning buralishini, ΔI_Z - namunaga perpendikulyar kantileverning egilishini tavsiflaydi. ΔI_Z qiymati qayta aloqa tizimidagi kirish signali bo'lib, piezoelektrik harakatlantiruvchi element tomonidan doimiy ravishda saqlanadi (3-rasm).

3-rasm. AKMda teskari aloqani tashkil qilish sxemasi

AKMda sirt topografiyasi bo'yicha ma'lumotlarni yozib olishning ikkita usuli mavjud: kontaktli va tebranish. Kontakt usuli bilan ishlaganda, prob namunaning yuzasi bilan bevosita aloqada bo'ladi. Probgga ta'sir qiluvchi itaruvchi kuch konsolning qattiqligi bilan qoplanadi. Ushbu rejimda sezgirlikni saqlab qolish va namuna yuzasiga zarar bermaslik uchun past qattiqlikdagi konsollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Amalda ular ko'pincha "yarim kontakt" deb ataladigan "gibrid" usuldan foydalanishga murojaat qilishadi. Tebranish usuli rejimida bo'lgani kabi, zond namuna ustida tebranadi, lekin kattaroq amplituda (10-100 nm) bilan "pastki" yarim tsiklda namuna yuzasiga tegadi. Konsolga ta'sir etuvchi kuchlar zondni namunaga tortuvchi van-der-Vaals kuchlaridan va probni sirdan qaytaruvchi namunaning elastik kuchlaridan iborat. Ushbu rejimda piezovibrator operator tomonidan o'rnatilgan doimiy tebranish amplitudasini saqlaydi. Dissipatsiyani qoplaydigan pyezovibratoridagi o'zgaruvchan kuchlanish kompyuter xotirasida qayd etiladi va amplituda va faza kontrastlari sifatida talqin qilinadi [1].

ADABIYOTLAR

1. Mironov V.L. Skanerli zond mikroskopining asoslari / Mironov V.L. - Nijniy Novgorod: Texnosfera. - 2009. - 116 b
 2. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Abdulkhayev, A. A. (2020). Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor. "International Conference on Energetics, Civil and Engineering", 614 012027, 14-16.
 3. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Abdulkhayev, A. A. (2019). Релаксационная зависимость емкости трехслойной структуры в процессе формирования заряда инверсионного слоя. "Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi", 2019-yil 6-soni 26-33.
 4. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Sharibaev, N.Yu. Abdulkhayev, A. A. (2021). Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor. "European Journal of Molecular & Clinical Medicine ", ISSN 2515-8260 Volume 08, Issue 01,2021, 610 -618.
- O.O. Mamatkarimov, B.X.Quchqarov, Abdulkhayev, A. A. B.Q.Nematullayev "Formation of layers in the migration of electrons when heterostructures occur in MDYa structures". WEB of scientist: International scientific research journal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022 418-426p

AUGER ELEKTRON SPEKTROSKOPIYASI.

Abdulxayev Abrorbek Abdulloxon o'g'li. Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Ergashev Murodjon Azamjon o'g'li. Energetika kafedrası talabasi

Namangan muxandislik-tehnologiya instituti.

Tel: 941504047 a.a.abdulxayev@mail.ru

Kalit so'zlar: detektor, spektr, elektronlarning energiyasi, chuqur satx, analizator, konsentratsiya, o'tish ehtimolligi, elastik cho'qqi, plazmon cho'qqi.

Elektron spektroskopiya sirtning elektron tuzilishi haqida ma'lumot beradi. Bunday ma'lumotni olish uchun namunaning sirtini birlamchi elektron nurlari bilan bombardimon qilish paytida chiqariladigan ikkilamchi elektronlarning energiya spektrini tahlil qilish qo'llaniladi. Birlamchi nurda elektronlarning energiyasi 1-10 keV, ikkilamchi nurda 5-2000eV oralig'ida joylashgan. Birlamchi elektron energiyasini tanlash elektronlarning kirib borish chuqurligiga va qo'llaniladigan usulga bog'liq (masalan, elementar sezgirlik bo'yicha miqdoriy tahlil).

1-rasm. Detektorga urilgan elektronlarning energiya spektri

Spektr quyidagi cho'qqilarga ega (1-rasm):

- birlamchi nurning energiyasiga teng E_p energiyasiga ega bo'lgan elastik tarqoq elektronlar cho'qqisi;
- $E = 0$ yaqinida haqiqiy ikkilamchi elektronlarning cho'qqisi;
- past intensivlikdagi cho'qqilarga ega bo'lgan nol va E_p o'rtasidagi fon.

Past intensivlikdagi cho'qqilar ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchisining holati birlamchi nurning E_p energiyasiga bog'liq emas, ikkinchisi shunday bog'liqki, elastik cho'qqi ΔE_p ga siljiganida, ularning spektrdagi o'rni ham ΔE_p ga siljiydi. Ruxsat etilgan qiymatli elektron cho'qqilari Auger elektronlari bilan bog'langan va Auger elektron spektroskopiya qo'llaniladi. "Mobil" cho'qqilar yo'qotish cho'qqilari deb ataladi va

diskret darajadagi ionlanish yoki plazmonning qo'zg'alishi (ommaviy yoki sirt) paytida o'z energiyasini yo'qotgan birlamchi elektronlar bilan bog'liq. Bunday elektronlar elektron energiyasini yo'qotishning xarakterli spektroskopiyasida qo'llaniladi, ular quyida batafsil ko'rib chiqiladi.

Namuna yuzasi 2 - 10 keV energiyaga ega birlamchi elektronlar tomonidan bombardimon qilinadi. Bunday energiya atomning chuqur sathidan elektronni "uyrib tashlash" uchun yetarli. Chiqarilgan va aks ettirilgan elektron atomni tark etib, chuqur darajada bo'sh joy qoldiradi. Bunday holat atom uchun energetik jihatdan noqulay va yuqori darajadagi elektron bu bo'sh joyni egallashga intiladi. Bunday o'tish paytida chiqarilgan ortiqcha energiya rentgen nurlari (rentgen-fluoresans) shaklida qayta chiqarilishi yoki tashqi darajalarning ionlanishiga (Auger elektronini yaratish) ketishi mumkin. Auger elektronining energiyasi tushgan birlamchi elektronning energiyasiga bog'liq emas va ma'lum bir moddaning atomining energiya spektri bilan belgilanadi. Bu holat kimyoviy tahlil uchun AES dan foydalanish imkonini beradi. Ikkilamchi elektronlarning energiya spektri qisqa elektronning o'rtacha erkin yo'lga mos keladi: 5 - 10 Å. Birlamchi elektronning energiyasi chuqurroq qatlamlarda Auger elektronini hosil qilish uchun etarli bo'lsa ham, bunday ikkilamchi elektronning yo'l uzunligi namunani tark etish uchun etarli bo'lmasligi mumkin[4]. Shunga ko'ra, AES faqat sirt va sirtga yaqin qatlamlarni kimyoviy tahlil qilish uchun javob beradi[4]. Umuman olganda, bunday jarayonda uchta elektron ishtirok etadi, bu esa bu usulni vodorod va geliy uchun imkonsiz qiladi. Auger elektron energiyasi quyidagicha hisoblanadi:

$$E_{KL_1L_{2,3}} = E_K - E_{L_1} - E_{L_{2,3}} - E_A,$$

bu erda birlamchi elektron o'zaro ta'sir qiladigan K darajasining energiyasi. K darajasida hosil bo'lgan bo'sh joyni to'ldirishga intiladigan elektronning energiyasi.

AES ning asosiy komponentlari quyidagilardir: elektron qurol, elektron energiya analizatori va ma'lumotlarni qayta ishlash elektronigi. Elektron qurol asosiy elektron nurni hosil qiladi va fokuslaydi. Analizatorlarning ikki turi mavjud: kechiktiruvchi (to'rt panjarali) va burilishli (silindrsimon oyna, yarim sharsimon). Tarixiy jihatdan birinchi analizatorlar to'rt tarmoqli kechikish analizatorlari bo'lib, ular LEED usulida ham qo'llaniladi. Bunday analizator energiyalari berilgan chegara qiymatidan past bo'lgan elektronlarni ushlab turish imkonini beradi. Usulning rivojlanishidagi muhim bosqich silindrsimon oyna tipidagi deflektor analizatorlarining paydo bo'lishi edi. Ushbu turdagi analizatorlar ma'lum diapazonda energiyaga ega elektronlarni o'tkazadilar, bu sezgirlikni oshiradi, lekin energiya o'lchamlarini kamaytiradi. Ikki oraliqli analizator yordamida energiya o'lchamlarini oshirish mumkin. Analizator tomonidan qabul qilingan foydali signal fonga nisbatan past intensivlikka ega. Tahlil qilinadigan energiyani modulyatsiya qilish orqali fonni bostirish mumkin. Bunday holda, signal birinchi hosila shaklida qayd etiladi (2-rasm).

Namuna yuzasidagi kimyoviy elementlar haqidagi ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, AES elementlarning sirt va qatlam taqsimotini aniqlash uchun miqdoriy tahlilda ishlatilishi mumkin. Sirt elementini tahlil qilishda namuna sirt bo'ylab skanerdan

o'tkaziladi va Auger elektronlarining oqimi qayd etiladi. Elementlarni chuqurlikka qarab taqsimlash uchun qo'shimcha ravishda ion bilan ishlov berish qo'llaniladi. Bunday usullar bilan elementning konsentratsiyasini aniq aniqlash qiyin, chunki ishchi formulalar ba'zi tizimlar uchun aniqlanmagan komponentlardan foydalanadi. Masalan, K darajasining ionlanish kesimi yoki Auger o'tish ehtimoli. Orqaga tarqalish hissi uchun zarur bo'lgan element konsentratsiyasining balandlik taqsimoti aniq ma'lum emas.

2-rasm. Si(100) misolida elektron energiya taqsimotining antiderivativ ($N(E)$) va birinchi hosilasi ko'rinishidagi Auger spektrlari.

ADABIYOTLAR

1. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Abdulkhayev, A. A. (2020). Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor. "International Conference on Energetics, Civil and Engineering", 614 012027, 14-16.
2. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Abdulkhayev, A. A. (2019). Релаксационная зависимость емкости трехслойной структуры в процессе формирования заряда инверсионного слоя. "Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi", 2019-yil 6-soni 26-33.
3. Mamatkarimov, O. O. Quchqarov, B. X. Sharibaev, N.Yu. Abdulkhayev, A. A. (2021). Influence of the ultrasonic irradiation on characteristic of the structures metal-glass-semiconductor. "European Journal of Molecular & Clinical Medicine ", ISSN 2515-8260 Volume 08, Issue 01,2021, 610 -618.

4. O.O. Mamatkarimov, B.X.Quchqarov, Abdulkhayev, A. A. B.Q.Nematullayev "Formation of layers in the migration of electrons when heterostructures occur in MDYa structures". WEB of scientist: International scientific research journal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022 418-426p

TIO₂ ASOSLI YUQORI SEZGIR TABIIY BO'YOQLI QUYOSH ELEMENTLARINING FOTOANODNI TAYYORLASH.

Yoqubbayev Anasxon Akmalxonovich Abdukarimov Abdullaziz Abdubannayevich
NamMTI E-mail: abdullaziz.abdukarimov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ishda yuqori sezgir bo'yoqli quyosh elementlari (DSSC- De sensitized solar cell) ni tayyorlash texnologiyasi va uni ishlash prinsipi tadqiq qilingan. Bu quyosh elementlarini tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallar va undagi qatlamlarni tayyorlash texnologiyasi keltirilgan. DSSC larda elektr zaryadini, elektr potentsialini va elektr tokini hosil bo'lishi tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar. Yuqori sezgir bo'yoqli quyosh elementlari (DSSC- De sensitized solar cell), fotoelektrod, konturelektrod, fotoanod, elektrolit, gel polimer elektrolit (GPE), yorug'likka yuqori sezgir bo'yoq.

Fotoanodni tayyorlash. Yorug'likka sezgir tabiiy bo'yoq asosli quyosh elementlarining fotoanodlari ularning asosiy qismlaridan biridir. Quyosh elementining fotoanodi yorug'lik ta'sirida g'alayonlangan bo'yoqdan ajralayotgan elektronlarni qabul qiladi. Ular TiO₂, ZnO, CdSe, CdS kabi moddalarning nanozarralaridan iborat [1; 2]. Quyosh elementlarining samaradorligi elektronni uzatilish tezligi va rekombinasiya vaqtiga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida yarimo'tkazgichlarning morfologisi va kontaktlarni sirtidagi maydoniga bog'liq. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ZnO va SnO₂ ga asosli quyosh elementlari, ularning morfologik va fotoelektrik xususiyatlari tufayli TiO₂ nanokristali asosli DSSC larga qaraganda samarasizroq ekanligi ko'rsatilgan [3; 4]. DSSCning fotoanodlarini TiO₂ pastasini FTO oynaning o'tkazuvchi sirtiga qoplash usuli orqali tayyorlangan [5]. Bu usulga ko'ra, dastlab TiO₂ kukuni distirlangan suv, sirka kislotasi va polietilenglikol (PEG) aralashmasi yordamida eritib, pasta holatiga keltiriladi. [5; 6]Tayyor pasta FTO oyna sirtiga qoplanib, yupqa qatlam hosil qilish uchun 10-15 sekund davomida maxsus aylantiruvchi qurilma yordamida aylantiriladi. So'ngra na'muna 60 minut davomida 450°S gacha qizdiriladi va tayyor bo'lgan elektrod xona haroratigacha sovutiladi.

Ayrim adabiyotlarda keltirilishicha elektrod (anod)ni tayyorlash uchun TiO₂ nanozarrachalari, 0.4ml nitrat kislota, 0.08 g polietilen glikol va bir tomchi triton x-100 moddalari bilan aralastiriladi. Aralastirish jarayoni ul'tratovushli vanna yordamida 30 daqiqa vaqt mobaynida davom ettiriladi. So'ngra FTO oynaning o'tkazuvchi sirti o'rtasidan 1sm-1sm maydon qoldiriladi va qolgan to'rt tarafga maxsus qog'oz yopishtirilib, ochiq maydonga tayyor eritma surtib chiqiladi (1-rasm)

va 2 soat davomida 450°S da qizdiriladi. Toblash jarayoni tugagach oyna xona haroratigacha sovitiladi.

1-rasm. Yorug'likka yuqori sezgir bo'lgan quyosh elementi fotoanodlarining tashqi ko'rinishi

ADABIYOTLAR

1. A.A.Abdukarimov, A.A.Yokubbayev, S.Shax, A.K.Arof, O.O.Mamatkarimov. Characteristics of natural dye sensitized solar cells // *Molecular Crystals and Liquid Crystals*, Volume 767, Issue 1 (2023)
2. O.O.Mamatkarimov, P.F.Ikramov, S.S.Qaxarov, A.A. Abdukarimov. Yuqori sezgir b'yeqli quyosh elementlari (DSSC) ni tayyorlash texnologiyasi va ishlash prinsipi. *BuxDU ilmiy axboroti*, 2019, №4 (76).c. 3-8.
3. M. Armand. *Solid State Ionics* 9–10, 745 (1983).
4. Bandara T.M.W.J., Jayasundara W.J.M.J.S.R., Dissanayake M.A.K.L., Furlani M., Albinsson I., Mellander B.E. Effect of cation size on the performance of dye sensitized nanocrystalline TiO_2 solar cells based on quasi-solid state PAN electrolytes containing quaternary ammonium iodides // *Electrochim. Acta*. 2013. V. 109. P. 609-616.
5. Q. Xiao, X. Wang, W. Li, Z. Li, T. Zhang, H. Zhang. *J. Membr. Sci.* 334, 117 (2009).
6. Kakiage K., Aoyama Y., Yano T., Oya K., Fujisawa J.-I., Hanaya M. Highly-efficient dye-sensitized solar cells with collaborative sensitization by silyl-anchor and carboxy-anchor dyes // *Chem. Commun.* 2015. V.51. P. 15894-15897.

IKKI O'LCHAMLI ELEKTRON GAZINING KIMYOVIY POTENSIALINI MAGNIT MAYDONIGA BOG'LIQLIGI

Abdulazizov Baxrom Toshmirza o'g'li¹, Saydaliev Abdulbori Abdulvohid o'g'li²,
Yunusov Odiljon Maxmudjon o'g'li³, Tohirjonov Mahmudjon Sobitjon o'g'li¹,
Jamoliddinov Nizomiddin Faxriddin o'g'li

¹Namangan davlat universiteti, Boburshox ko'cha №161, Namangan 160119,
O'zbekiston

²Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Kosonsoy ko'cha №7, Namangan
160115, O'zbekiston

³O'z.R.F.A. Fizika-texnika instituti CH.Aytmatov ko'cha №2b, 100084, Toshkent,
O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ishda Kvant o'raga perpendikulyar ravishda magnit maydon qo'yilganda, elektronlar energetik sathining Landau sathchalariga ajralishi natijasida kimyoviy potensialning magnit maydon ta'sirida ossilyatsiyalanishi ko'rilgan. Hisoblashlar sonli usulda bajarilgan.

Kalit so'zlar: Kvant o'ra, energetik sath, kimyoviy potensial, Landau sathchalari, ossilyatsiya

Annotation

In this study, the oscillation of the chemical potential under the influence of a magnetic field, resulting from the splitting of electron energy levels into Landau levels when a magnetic field is applied perpendicular to a quantum well, is investigated. The calculations were performed using numerical methods.

Keywords: Quantum well, energy levels, chemical potential, Landau levels, oscillation

Аннотация. В данной работе исследуются осцилляции химического потенциала под воздействием магнитного поля, возникающие вследствие расщепления энергетических уровней электронов на уровни Ландау при наложении магнитного поля, перпендикулярного квантовой яме. Вычисления выполнены численными методами.

Ключевые слова: квантовая яма, энергетические уровни, химический потенциал, уровни Ландау, осцилляции

Ikki o'lchamli elektron gazga(2DEG) magnit maydon ta'sir qilganida unadgi ko'plab fizik parametrlar ossilyatsiyalanadi[1-4]. Shu junladan kimyoviy potensial ham.

Kimyoviy potensialni magnit maydonga bog'liqligini konsentratsiya tenglamasi orqali yozish mumkin[5]:

$$n_s = \int_0^{\infty} D(B, E)f(B, E)dE \quad (1)$$

Bu yerda holatlar zichligi[6-8]:

$$D(B, E) = \frac{eB}{\pi \hbar} \sum_n \delta(E - E_n) \quad (2)$$

va Fermi-Dirak taqsimot funksiyasi

$$f(B, E) = \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{k_B T}} + 1} \quad (3)$$

Ekanligini bilgan holda, konsentratsiya tenglamasini quyidagi ko‘rinishga keltiramiz:

$$n_s = \frac{eB}{\pi \hbar} \sum_n \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{k_B T}} + 1} \quad (4)$$

Yuqorida berilgan ifodadagi E_n Landau sathidagi energiya bolib,

$$E_n = (N + \frac{1}{2})\hbar\omega, \quad \hbar\omega = \hbar \frac{eB}{m^*} = \frac{1.16 \times 10^{-4}}{m^*/m_0} B \left[\frac{eV}{Tesla} \right] \quad (5)$$

m^* - elektronning effektiv massasi va m_0 - tichlikdagi massasi, \hbar - Plank doimiysi, N - Landau kvant soni (0, 1, 2,...).

E_N - N - Landau energetik sathlari. $\omega = \frac{eB}{m^*}$ - siklatron chastota.

Agar temperaturani hamda konsenteatsiyani o‘zgaras deb olib, kimyoviy potensialni magnit maydonga bog‘liqligini grafik orqali kuzatsak, kimyoviy potensialni ossilyatsiyalanishini ko‘rishimiz mumkin:

Kimyoviy potensialning magnit maydonga bog‘liqligi

1- rasmda kimyoviy potensialning magnit maydonga bog‘liqligi.

Ikki o‘lchamli elektron gazga magnit maydon qo‘yilganda, uning barcha termodinamik kattaliklarda o‘zgarish kuzatiladi. Bunga elektronlar harakatlari kvantlanishi ta’sir qiladi. Elektronning energiya sathlari Landau sathlariga ajraladi. 1-rasmda tasvirlangan grafikdan, kimyoviy potensialning magnit maydon (B) ta’sirida ossilyatsiya bo‘lishini ko‘rish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. T. Ando, A.B Fowler, F. Stern, Electronic properties of two-dimensional systems, Rev. Mod. Phys. **54** (1982) 437.
2. L.L.Chang, Electron properties of semiconductor heterostructures in magnetic field, in *Molecular Beam Epitaxy and Heterostructures*, edited by L.L.Chang

- and K Ploog (Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985)
3. Grundmann M. The Physics of Semiconductors. An Introduction Including Devices and Nanophysics., Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, p 689.
 4. E. Gornik, R. Lassnig, G. Strasser, H. L. Stormer, A. C. Gossard, and W. Wiegmann, "Specific heat of two-dimensional electrons in GaAs-GaAlAs multilayers," Physical Review Letters, vol. **54**, no. 16, pp. 1820–1823, 1985.
 5. Ramos A.C.A., Farias G.A., Almeida N.S. Thermodynamics of a Quasi-two Dimensional Electron Gas: Effects of Magnetic Fields, Temperature and Finite Width. Physic E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures. **43**, 2011. 1878-1881 p .
 6. W. Zawadzki, R. Lassnig, Magnetization, Specific heat, Magneto-thermal Effect and Thermoelectric Power of Two-dimensional electron gas in a Quantizing Magnetic Field. Surface Science **142**, 225-235 (1984)
 7. A.H. MacDonald, H.C.A. Oji, K.L. Liu, Thermodynamic properties of an interacting two-dimensional electron gas in a strong magnetic field. Phys. Rev. B **34** (1986), pp. 2681–2689.
 8. Cristine Villagonzalo , Rayda Gammag, The Intrinsic Features of the Specific Heat at Half-Filled Landau Levels of Two-Dimensional Electron Systems, J. Low Temp Phys (2011) 163: pp.43–52, doi 10.1007/s10909-010-0259-3

LiNbO₃ VA LiNbO₃:Fe KRISTALLARINING OPTIK XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

M.A. Yo'ldoshev

*University of business and science, Namangan, Uzbekistan, f.-m.f. bo'yicha (PhD),
katta o'qituvchi*

Niobat litiy monokristali fotorefraksiya effekti yaxshi boshqariladigan material hisoblanadi [1]. Nominal sof va turli kirishma atomlari bilan legirlangan niobat litiy kristallarida fotorefraksiya mexanizmining asosini fotovoltaiik effekt tashkil qiladi. Fotovoltaiik effektning niobat litiy kristalidagi qiymati juda keng oraliqlarda kristall tarkibining o'zgarishiga va undagi nuqson holatiga qarab o'zgarishi mumkin. Tadqiqotchilar tomonidan Fe, Cu, Rh va boshqalar bilan legirlangan va yorug'lik nuri ta'sirida nur sindirish ko'rsatkichini o'zgartira oladigan kristallardagi fotorefraksiya hodisasi batafsil o'rganilgan. Bunday kristallar nisbatan kuchliroq fotorefraktiv effektlarning mavjudligi bilan farqlanadi. Optik jihatdan buzilish xodisalarini tushuntirish uchun esa bir necha modellar mavjud. Biroq bu modellarning ko'pchiligi aniq bir kristall tuzilmasining nuqson holati to'g'risida ma'lumot bermaydi. Deyarli barcha modellar fotorefraksiyasiga kristallarning yoritilgan sohasida paydo bo'luvchi va elektr maydon ta'sirida nur sindirish ko'rsatkichining o'zgarishiga olib keluvchi \vec{E}_c ichki maydon javobgar deb hisoblaydi.

Niobat litiy kristalida «fotorefraktiv» markazlar tomonidan (o‘zgaruvchan valentlilik kationlar va lokallashtirilgan elektronlarga ega bo‘lgan xususiy nuqsonlar) xosil qilingan chuqur tutqichlardan tashqari, fotorefraksiya effektining shakllanishida faol rolni elektronlarning nisbatan kichik tutqichlari o‘ynab, yorug‘lik ta’sirida uyg‘otilgan tashuvchilarni chuqur tutqichlar tomonidan egallanmagan holda rekombinatsiyalanishiga olib keladi.

Ko‘p zaryadli kationlar bilan legirlangan niobat litiy kristallarida zaryad ko‘chish jarayoni fotorefraktiv effektning bir markazli modeli bilan ifodalanadi (1-rasm). Yorug‘lik ta’sirida harakatga kelgan elektronlarni ko‘chirish jarayoni past kovalent kirishmali kationlar Fe^{2+} va ionlashgan holatda elektronlarning yagona rekombinatsiya markazi bo‘lgan yuqori kovalent bog‘li kationlar Fe^{3+} orasida amalga oshadi. Niobat litiy kristalida kichik fotorefraktiv markazlar tuzilmasining turli xil xususiy va kirishmali nuqsonlari bo‘lishi mumkin. Hozirgi vaqtda fotorefraktiv effektning markazli modeli nominal toza va nofotorefraktiv kationlar bilan legirlangan niobat litiy kristallarini ifodalash uchun qo‘llaniladigan model hisoblanadi. Bunda kongruent $LiNbO_3$ kristallaridagi elektronlarni qo‘shimcha tutqichlari sifatida konsentratsiyasi ($n \sim 10^{19} \div 10^{20} \text{ sm}^{-3}$) bo‘lgan Nb_{Li} ning xususiy nuqsonlari ishtirok etish extimoli yuqori bo‘ladi.

1-rasm. Bir markazli model: C^0 va C^+ to‘ldirilgan va bo‘sh elektron tutqichlar

Elektronlarning Nb_{Li} ko‘rinishidagi tutqichlarida ionlashgan kislorod bo‘sh muqobil bo‘ladi, biroq niobat litiy nuqsonli tuzilmasi vakant modellari qo‘llanilib olib borilgan

hisoblashlarda uning yuzaga kelish ehtimolligi xisobga olmasa bo'ladigan darajada kichikdir.

2-rasm. LiNbO_3 va $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$ kristallarining yutilish spektri

LiNbO_3 kristali nurlanishning ko'zga ko'rinadigan sohasida deyarli shaffofdir. Shu bilan birga, taqiqlanga soha kengligi (3 eV va 3,7 eV) intervalda o'zgarishi mumkin. Bu sohalar tashqi ta'sir bo'maganda xona haroratida o'zgarishsiz qoladi. Yutilish koeffitsiyenti esa taqiqlanga soha kengligi qisqarishi bilan ortadi.

Yuqorida esa nominal sof va temir ionlari bilan legirlangan niobat litiy kristalining yutilish spektrlari keltirilgan. Temir ionlari yutilishni sezilarli (2,5 marta) darajada oshirganligini ko'rish mumkin (2-rasm).

Taqiqlangan soha kengligini yutilish spektrlaridan aniqlagan holda, LiNbO_3 va $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$ kristallarining nur sindirish ko'rsatkichi Gosh tomonidan taklif etilgan quyidagi empirik formula yordamida aniqlandi [2]:

$$n^2 - 1 = \frac{A}{(E_g + B)^2}$$

bu yerda, $A = 25E_g + 212$, $B = 0,21E_g + 4,25$ va $(E_g + B)$ materialning mos keladigan taqiqlangan sohasiga ishora qiladi.

Olingan natijalar mos ravishda quydagicha: LiNbO_3 ($E_g=3,39$ eV), $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$ ($E_g=3,17$ eV) va LiNbO_3 ($n=2,2922$), $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$ ($n=2,3356$). Namunalarning nur sindirish ko'satkichlarini Gosh modeli yordamida hisoblash tajriba natijalariga juda yaqin ekanligini ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. V.A. Barachevsky, "The current status of the development of light-sensitive media for holography (a review)," Opt. Spectrosc. 124, 373–407 (2018).
2. D.K. Ghosh, L.K. Samanta, G.C. Bhar. A simple model for evaluation of refractive indices of some binary and ternary mixed crystals. Infrared Phys. 24. pp.43–47. (1984).